

**TEOLOGICZNE
STUDIA
SIEDLECKIE**

THEOLOGICAL STUDIES
OF SIEDLCE

Rok XXII (2025) 22

Siedlce

KOMITET REDAKCYJNY

Redaktor naczelny: ks. ŁUKASZ SZCZEBLEWSKI

Sekretarz: ks. MARIUSZ ŚWIDER

ks. MARCIN BIDER

ks. ADAM KULIK

ks. JACEK ROSA

RADA NAUKOWA

ks. VINCENZO ANNICCHIARICO (Włochy), ALEKSANDER BAŃKA (Polska),
ks. WOJCIECH CICHOSZ (Polska), ks. FRANÇOIS-XAVIER DUMORTIER SJ (Włochy),
ks. STANISŁAW DZIEKOŃSKI (Polska), ks. EDWARD JARMOCH (Słowacja),
ks. ROMAN KARWACKI (Polska), ks. ANDRZEJ KICIŃSKI (Polska),
ks. ROMAN KRAWCZYK (Polska), ks. WOLFGANG LENTZEN-DEIS (Niemcy),
ks. KAZIMIERZ MISIASZEK (Polska), ks. MARKUS TYMISTER (Włochy)

RECENZENCI

ks. VINCENZO ANNICCHIARICO (ISRR 'S. Giovanni Paolo II' w Taranto, Włochy),
ks. WALDEMAR BARTOCHA (UKSW), ks. IRENEUSZ CELARY (UŚ),
o. MIROŚŁAW CHMIELEWSKI (KUL), ks. KAMIL DUSZEK (WSD Siedlce),
ks. JÓZEF GRZYWACZEWSKI (UKSW), ks. JACEK GOLBIAK (WSD Siedlce),
ks. PIOTR GOLISZEK (KUL),
ks. EDWARD JARMOCH (Uniwersytet Katolicki w Róžemberku, Słowacja),
ks. ANDRZEJ KICIŃSKI (KUL), ks. PAWEŁ KINDRACKI (WSD Siedlce),
ks. ROMAN KRAWCZYK (WSD Siedlce), ks. KAZIMIERZ MATWIEJUK (Siedlce),
ks. JACEK NOWAK (UKSW), ks. PIOTR TYMOSIEWICZ (AWF Biała Podlaska),
ks. GRZEGORZ PYŹLAK (KUL), ks. MICHAŁ ROMAN SZULIK (UWS),
ks. PIOTR WIŚNIEWSKI (KUL)

SKŁAD KOMPUTEROWY
Agnieszka Kalata

Za pozwoleniem władzy kościelnej
ISSN – 1733-7496

*Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa.
Artykuły podlegają podwójnej recenzji.
Periodyk jest dostępny w wersji elektronicznej: <http://tss-siedlce.pl/>
Rocznik indeksowany jest w bazach:
Biblioteka Nauki, CEJSH, Index Copernicus International.
Dnia 5 stycznia 2024 r. na liście czasopism punktowanych MEiN
periodyk otrzymał 20 pkt.*

LICENCJA CREATIVE COMMONS
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ADRES REDAKCJI:

„Teologiczne Studia Siedleckie”

ul. Piłsudskiego 62

08-110 Siedlce

Tel. + 48 500 295 726

www.tss-siedlce.pl

Unitas
wydawnictwo

Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS

ul. Szkolna 22, 08-110 Siedlce

tel. 500 106 002

www.wydawnictwo-unitas.pl

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI	7
 Ks. ANDRZEJ KICIŃSKI Z Syberii do Siedlec. Drogi Eleny Timokhiny w kierunku świętości	9
<i>From Siberia to Siedlce: The Paths of Elena Timokhina Toward Holiness</i>	
 Ks. KRYSZTOF BAJKOWSKI Posłannictwo księdza katolickiego w nauczaniu pasterskim biskupa Jana Wiktora Nowaka	31
<i>The Mission of a Catholic Priest in the Pastoral Teaching of Bishop Jan Wiktor Nowak</i>	
 Ks. MARIAN ZDZISŁAW STEPULAK Ksiądz Antoni Gomółka – męczennik z Kąkolewnicy	61
<i>Father Antoni Gomółka – Martyr from Kąkolewnica</i>	
 IZABELLA SMENTEK Wiara a Objawienie	87
<i>Faith and Revelation</i>	
 CZESŁAW GRAJEWSKI XV-wieczne przekazy lotaryńskiego oficjum o św. Katarzynie	117
<i>15th-Century Transmissions of the Lorraine Office of St. Catherine</i>	
 Ks. KAZIMIERZ MATWIEJUK Troska Kościoła o liturgiczną i pobożnościową formację wiernych	155
<i>The Church's Care for the Liturgical and Devotional Formation of the Faithful</i>	

DAWID MAKOWSKI/KS. EMANUEL KWIATKOWSKI

Lekcjonarze mszalne „Ad Experimentum” w latach 1965-1969: propozycje Francji i Niemiec	181
<i>Missal Lectionaries „Ad Experimentum” in the Years 1965-1969: Proposals from France and Germany</i>	

Ks. ŁUKASZ CELIŃSKI

Wyznanie wiary w historii struktury Mszy świętej obrządku hiszpańskiego	215
<i>The Creed in the Historical Development of the Structure of the Hispanic Mass</i>	

Ks. WOJCIECH MULA SCHR

Zagrożenia dla rodziny katolickiej ze strony sekt i destrukcyjnych ruchów religijnych wyzwaniem dla duszpasterstwa	243
<i>Threats to the Catholic Family Posed by Sects and Destructive Religious Movements as a Challenge to Pastoral Care</i>	

Ks. JACEK ROSA/ KATARZYNA BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA

Deliberacje o państwie i prawie w świetle teorii cywilizacji Feliksa Konecznego	275
<i>Deliberations on the State and Law in the Light of Felix Koneczny’s Theory of Civilization</i>	

RECENZJA	301
-----------------------	-----

Ks. Krzysztof Burczak, Ks. Henryk Sidorczuk, *40 lat w służbie Kościoła 1984-2024*, Wydawnictwo KUL, Lublin 2024, ss. 545.

Recenzent: ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk

AUTORZY CYTOWANI – INDEKS OSOBOWY	305
--	-----

OD REDAKCJI

Z radością i satysfakcją przekazujemy Czytelnikom 22. tom „Teologicznych Studiów Siedleckich”. W naszym periodyku publikowane są artykuły z zakresu nauk teologicznych i biblijnych, a także opracowania o charakterze interdyscyplinarnym. Do obecnego tomu zakwalifikowano 10 artykułów. Autorzy tekstów reprezentują 9 różnych uczelni, w tym jeden ośrodek zagraniczny. Warto podkreślić także, że 6 z nich pochodzi z siedleckiego środowiska naukowego.

W pierwszej części naszego rocznika zostały zamieszczone artykuły dotyczące historii diecezji siedleckiej. Listę publikacji otwiera artykuł ks. Andrzeja Kicińskiego poświęcony Elenie Timokhinie, katechetce i misjonarce, która przybyła z Syberii do Polski. Jej działalność ewangelizacyjna, modlitwa w intencji powołań oraz świadectwo życia chrześcijańskiego stały się piękną kartą historii, nie tylko naszego Kościoła lokalnego. Ważnym kontekstem tego opracowania są trwające prace przygotowawcze do rozpoczęcia jej procesu beatyfikacyjnego. W kolejnym przedłożeniu ks. Krystian Bajkowski, student teologii moralnej z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podejmuje zagadnienie posłannictwa księdza katolickiego w nauczaniu pasterskim biskupa Jana Wiktora Nowaka, biskupa siedleckiego w latach 1996-2002. W następnym artykule ks. Marian Zdzisław Stepulak, psycholog z Akademii Mazowieckiej w Płocku, prezentuje osobę ks. Antoniego Gomółki, męczennika II wojny światowej, pochodzącego z parafii pw. św. Filipa Neri w Kąkolewnicy. Choć należał do prezbiterium lubelskiego, znaczący wpływ na kształtowanie jego charakteru i dojrzałej osobowości wywarło środowisko, z którego się wywodził. Istotnym tłem tego studium jest także przygotowywany proces beatyfikacyjny.

Kolejne dwa artykuły opracowali naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorką pierwszego przedłożenia zatytułowanego *Wiara a Objawienie* jest dogmatyk, Izabella Smentek. W drugim artykule, historyk i muzykolog, Czesław Grajewski, przedstawia XV-wieczne przekazy lotaryńskiego oficjum o św. Katarzynie.

W dalszej części naszego periodyku zamieszczone zostały artykuły dotyczące zagadnień liturgicznych. Ks. Kazimierz Matwiejuk, liturgista i wieloletni redaktor naczelny naszego czasopisma, podejmuje refleksję dotyczącą troski Kościoła o liturgiczną i pobożnościową formację wiernych. Następnie Dawid

Makowski, doktorant na Papieskim Ateneum Świętego Anzelma w Rzymie, i ks. Emanuel Kwiatkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prezentują opracowanie pt. *Lekcjonarze mszalne „Ad Experimentum” w latach 1965–1969: propozycje Francji i Niemiec*. Tematem kolejnego artykułu jest Wyznanie wiary w historii struktury Mszy świętej obrządku hiszpańskiego. Autorem opracowania jest ks. Łukasz Celiński, liturgista, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II i Akademii Katolickiej w Warszawie.

W kolejnym artykule Wojciech Mula, prezbiter Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i doktorant na specjalności duszpasterstwo rodzin w Instytucie Nauk Teologicznych KUL, podejmuje temat zagrożeń dla rodziny katolickiej ze strony sekt i destrukcyjnych ruchów religijnych jako wyzwania dla duszpasterstwa.

W ostatnim przedłożeniu ks. Jacek Rosa i Katarzyna Badźmirowska-Masłowska, naukowcy z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, prezentują deliberacje o państwie i prawie w świetle teorii cywilizacji Feliksa Konecznego. Podjęte zagadnienia są kontynuacją wcześniej prezentowanych deliberacji o człowieku w kontekście wspomnianej koncepcji cywilizacyjnej.

Nasz periodyk wieńczy recenzja publikacji ks. Krzysztofa Burczaka i ks. Henryka Sidorczuka pt. *40 lat w służbie Kościoła 1984-2024*, która została wydana przez Wydawnictwo KUL w Lublinie w 2024 roku. Autorem recenzji jest ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk.

Mamy nadzieję, że prezentowane tematy wzbudzą zainteresowanie i staną się okazją do pogłębionej osobistej refleksji, a także otworzą nowe kierunki poszukiwań i dyskusji naukowej. Dlatego zapraszamy do współpracy i publikowania tekstów o charakterze naukowym na łamach naszego rocznika.

Wszystkim Czytelnikom życzymy milej i owocnej lektury.

Ks. ANDRZEJ KICIŃSKI¹
KUL LUBLIN

Z SYBERII DO SIEDLEC. DROGI ELENY TIMOKHINY W KIERUNKU ŚWIĘTOŚCI

Treść: Wstęp; 1. Drogi edukacji formalnej w Rosji i w Polsce; 2. Drogi edukacji pozaformalnej w Rosji i w Polsce; 3. Drogi modlitwy; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *From Siberia to Siedlce: The Paths of Elena Timokhina Toward Holiness*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: Elena Timokhina, Syberia, Rosja, Siedlce, edukacja formalna i pozaformalna, świętość, apostołstwo, katecheza.

Keywords: Elena Timokhina, Siberia, Russia, Siedlce, formal education, non-formal education, holiness, apostolate, catechesis.

Wstęp

Przedmiotem naszej analizy jest osobliwa ewolucja drogi życiowej i duchowej Eleny Timokhiny. Ujęcie biograficzne na osi Syberia – Siedlce pozwala na ukazanie dynamiki jej przemian. Syberia jest krainą geograficzną w północnej

¹ ANDRZEJ KICIŃSKI, ksiądz diecezji siedleckiej, dr hab., prof. KUL, kierownik Katedry Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary oraz kierownik Sekcji Teologii Pastoralnej i Katechetyki na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Adres do korespondencji: andrzej.kicinski@kul.pl, ORCID: 0000-0003-3076-6878.

Azji, należąca do Rosji, z wyjątkiem obszarów należących do Kazachstanu. Wątek ten przywołujemy nie tylko jako ciekawostkę geograficzną (Nizina Zachodniosyberyjska rzeczywiście wkracza na terytorium północnego Kazachstanu), lecz bardziej jako prawdę historyczną, gdyż wbrew obiegowej opinii, to właśnie do Kazachstanu trafiły setki tysięcy Polaków, wywiezionych przymusowo w głąb najpierw carskiej Rosji, a potem komunistycznego ZSRR. Dla wielu ludzi Zachodu nazwa Syberia przywołuje bowiem powszechne, lecz błędne przekonanie, że większość jej mieszkańców stanowią potomkowie ludzi przymusowo deportowanych. Cała Syberia była i jest bardzo zróżnicowana pod względem etnograficznym. Uznaje się, że na Syberii mieszka ponad 40 grup etnicznych, do których należą m.in.: Jakuci, Ałtajczycy, Buriaci, Nieńcy, Chantowie i Mansowie czy Czukowie i Koriacy. We wcześniejszych wiekach do tradycyjnych zajęć należały m.in. łowiectwo, rybołówstwo czy nomadzkie pasterstwo. Dziś, wraz z postępującą eksploracją zasobów naturalnych (gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel kamienny i brunatny) czy metali i minerałów (diamenty, złoto, metale szlachetne) oraz projektami rozwoju gospodarki rosyjskiej, powstają nowe miasta i nowe osiedla robotnicze. One przyspieszają procesy urbanizacji, a co za tym idzie marginalizowanie tradycyjnych zajęć. J. Węclawik podkreśla, że „wydaje się, że ‘Syberia’ jako nazwa nie wymaga żadnych wyjaśnień, a jednak...”². Następnie rozważa jak różnie jest rozumiana ta nazwa w historii i literaturze, a trzeba dodać również w teologii, czy dokładniej w obszarze tzw. inkulturacji teologii. Refleksja teologiczna po Soborze Watykańskim II bierze pod uwagę kulturę narodów i środowisk, w których i dla których pracują³.

Elena Timokhina często podkreślała w trakcie swojej pracy naukowej, że bez analizy kontekstu społeczno-historycznego Syberii trudno polskiemu czytelnikowi poznać i zrozumieć współcześnie prowadzoną działalność pastoralną⁴. Autorka, opracowując historię Surgutu, analizowała etnokonfesjonalną

² J. WĘCŁAWIK, *Kościół katolicki a odrodzenie religijne wśród narodów Syberii Wschodniej*, w: S. C. NAPIÓRKOWSKI (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś*, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 289.

³ S. C. NAPIÓRKOWSKI, *Wprowadzenie*, w: TENŻE (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś*, s. 9.

⁴ E. TIMOKHINA, *Na prawym brzegu rzeki Ob*, Siedlce: Unitas 2025, s. 20. Działalność pastoralna jest zawsze prowadzona w konkretnym kontekście społeczno-kulturowym i politycznym. Te konteksty często się przenikają. Próbując pogłębić interpretację tego zjawiska, w tym przypadku ważne jest przypomnienie, że „pojęcie ‘Rosja’ jest dość niedokładne ze względu na zmieniające się granice. Podobnie też mówiąc o Kościele katolickim należy pamiętać o tym, że

charakterystykę północnej Syberii, ze szczególnym uwzględnieniem obecności katolików, używając przy tym charakterystycznych rosyjskich czy syberyjskich wyrażeń w dosłownym i głębszym znaczeniu, podkreślając np., że Surgut ma już 423 zimy (zamiast „lata”) – co dla niej znaczyło dosłowne nazywanie rzeczy. Przy podziałach administracyjnych pisała, że już od 1628 roku istnieją „razriady”, czyli „podziały wojenno-administracyjno-terytorialne jednostki, które do dziś oczekują pokoju Bożego”⁵. Dziś złożona jest nie tylko polityczna strategia rozwoju przestrzennego Syberii, która oprócz podłoża gospodarczego ma ciągle znaczenie militarne, ale złożony jest również problemem struktury religijnej Syberii, w której mamy widoczne całe spektrum tego zagadnienia: od kultywowanych wierzeń animistycznych oraz szamanizmu⁶, przez oficjalnie dominujące prawosławie, następnie islam, buddyzm tybetański, protestantyzm, katolicyzm, aż po nowe ruchy religijne i dużą ilość różnych sekt. Od kiedy Elena Timokhina weszła na drogę chrześcijańskiego wtajemniczenia, to, co sama zauważała i świadkowie jej życia potwierdzają, to jej codzienna troska o każdą osobę przejawiała się w tym, aby wiara nie była zniekształcana czy niedojrzała. Szczególnie reagowała na otwarte „bezboże”, które jest ciągle obecne w różnorodnych formach ideologicznych, politycznych i światopoglądowych, wśród niezliczonych pogańskich wierzeń, aktualnych lub rekonstruowanych na terytorium Syberii⁷.

Siedlce to miasto na prawach powiatu leżące obecnie w centralno-wschodniej Polsce (woj. mazowieckie). Diecezja siedlecka, znana na całym świecie m.in. z obrony krzyża w Miętne⁸, powstała na mocy bulli papieża Piusa VII *Ex imposita Nobis* 30 czerwca 1818 roku jako diecezja janowska, czyli podlaska z siedzibą w Janowie Podlaskim. Stolicę biskupią do Siedlec przeniósł

posiada on różne obrządkie, które istniały w Rosji. Zaznaczamy też, że pozycja Kościoła katolickiego w Rosji zmieniała się w czasie”. B. CZAPLICKI, *Martyrologium Kościoła katolickiego w Rosji (ZSRR) – refleksja historyczno-teologiczna*, w: S. C. NAPIÓRKOWSKI (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś*, s. 107.

⁵ Tamże, s. 23.

⁶ J. WĘCŁAWIK, *Kościół katolicki a odrodzenie religijne wśród narodów Syberii Wschodniej*, w: S. C. NAPIÓRKOWSKI (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś*, s. 292-302. Podobne doświadczenie odnotowuje ks. Andrzej Duklewski, kapłan z diecezji siedleckiej, który długie lata tam posługiwał, zob. A. DUKLEWSKI, *Z Syberii do Polski*, Siedlce: Unitas 2019, s. 196-197.

⁷ Tamże, s. 28

⁸ A. KICIŃSKI, M. CHMIELEWSKI, P. GOLISZEK, D. WADOWSKI, *Testimony of Faith in the Battle over Crosses in School – Miętne 1984. A Catechetical Perspective*, „Rocznik Teologii Katolickiej” 24 (2025), s. 29-49; A. KICIŃSKI (red.), *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu. 40. Rocznica obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętne*, Kielce: Jedność 2024.

biskup Henryk Przeździecki 23 sierpnia 1921 roku Terytorium diecezji janowskiej, czyli podlaskiej, pokrywało się z ówczesnym województwem podlaskim, mającym siedzibę w Siedlcach, następnie gubernią podlaską⁹. Biskup Kazimierz Gurda, charakteryzując diecezję, której początki przypadły na okres nasilającej się rusyfikacji, połączonej z ograniczeniem przez carat swobód obywatelskich i religijnych, podkreśla świadectwo wiary, męstwa i jedność wielu duchownych z wiernymi świeckimi, a następnie zauważa, że podobna postawa była obecna podczas II wojny światowej i w rzeczywistości PRL, gdzie widać było zakorzenienie diecezjan w Chrystusie przez wiarę prostą, która stanowi „podlaski krajobraz”¹⁰. D. Lipiec we wprowadzeniu pastoralnym do obowiązujących postanowień II Synodu Diecezji Siedleckiej na początku stwierdza podobnie, że: „Diecezja siedlecka jest postrzegana jako tzw. diecezja tradycyjna, charakteryzująca się ugruntowanym i stabilnym stanem religijności wiernych oraz utrwalonymi i sprawdzonymi formami działalności pastoralnej duchownych. U podstaw takiego obrazu diecezji leży przekonanie o silnej roli tradycji lokalnej i narodowej, której integralnym elementem jest katolicyzm”¹¹. Następnie dodaje: „pod względem uczestnictwa wiernych w liturgii i realizacji życia modlitewnego diecezja siedlecka należy do przeciętnych diecezji w Polsce”¹². Powierzchnia diecezji obejmuje 11440 km², gdzie zamieszkuje 716 300 osób z tego 707 100 katolików. Wyznawców innych wyznań chrześcijańskich jest 5 500, a wyznawców innych religii 3 700. Diecezja ma 251 parafii i 624 duchownych. Prowadzi Wyższe Seminarium Duchowne i Instytut Teologiczny w Siedlcach. Obydwie instytucje są afiliowane do Akademii Katolickiej w Warszawie.

Artykuł ten powstał po kwerendzie naukowej w Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, w archiwum Akademii Katolickiej w Warszawie (Instytut Teologiczny w Siedlcach), archiwum „Wspólnoty dla Powołań” i archiwum prywatnym promotora pracy magisterskiej Eleny Timokhiny. Kwerenda pozwoliła na opracowanie status questionis badań nad jej życiem i działalnością w Rosji

⁹ A. GIL, *Polityczne uwarunkowania powstania diecezji janowskiej czyli podlaskiej*, w: B. BŁOŃSKI, R. DMOWSKI, D. WEREDA (red.), *Diecezja Siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów*, Siedlce: Unitas 2018, s. 19-20.

¹⁰ K. GURDA, *Słowo Biskupa Siedleckiego*, w: W. HACKIEWICZ (red.), *Jedność i męstwo 1818-2018. 200 lat Diecezji Siedleckiej*, Siedlce: Unitas 2018, s. 6.

¹¹ D. LIPIEC, *Wprowadzenie pastoralne do statutów synodalnych*, w: P. SAWCZUK i IN. (red.), *II Synod Diecezji Siedleckiej. Żyjąc mocą Chrztu*, Siedlce: Unitas 2018, s. 41.

¹² *Tamże*, s. 43.

i w Polsce¹³. Zebrane podczas badań źródła zastane pozwalają na zrekonstruowanie i analizę przebiegu jej życia rozpatrywanego w kontekście edukacji. Bezpośrednią przyczyną powstania opracowania jest prośba ks. Jarosława Mitrzaka, założyciela „Wspólnoty dla Powołań”, skierowana do biskupa Kazimierza Gurdy, biskupa siedleckiego, o zatwierdzenie tekstu modlitwy, do prywatnego odmawiania przez wiernych, w intencji wyniesienia Eleny Timokhiny do chwały ołtarzy i otrzymania na nią zgody¹⁴.

Edukację dzielimy na edukację formalną, pozaformalną i nieformalną. Edukacja formalna (Formal learning) odbywa się w instytucjach edukacyjnych i jest związana z formalnymi procesami uczenia się i jej celem jest uzyskanie formalnych kwalifikacji potwierdzonych świadectwem szkolnym lub dyplomem wyższej uczelni. Edukacja pozaformalna (Non-formal learning) jest związana z procesami uczenia się poza systemem oświaty. Edukacja nieformalna (Informal learning) związana jest z codzienną aktywnością człowieka i może zawierać kształcenie zamierzone lub niezamierzone. W artykule tym będą opracowane dwie pierwsze, przy zastosowaniu metodologii, inspirowanej się paradygmatem pastoralnym Josefa-Leona Cardijna «widzieć» – «osądzić» – «działać»¹⁵ oraz przy wykorzystaniu metody biograficznej.

1. Drogi edukacji formalnej w Rosji i w Polsce

Elena Timokhina urodziła się 4 września 1979 roku w Barabińsku (Барабинск) w Federacji Rosyjskiej, w obwodzie nowosybirskim. Tam podjęła naukę w: Государственная средняя общеобразовательная школа-гимназия № 93 станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги

¹³ Ze względu na źródła z Archiwum Kurii w Nowosybirsku i w Irkucku korzystano z monografii: S. KOLLER, *Odrodzenie Kościoła katolickiego na Syberii*, Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2001.

¹⁴ J. MITRZAK, *Pismo do bp. K. Gurdy, ordynariusza Diecezji Siedleckiej, o udzielnie imprimatur do modlitwy „O rozpoczęcie procesu beatyfikacji Eleny Timokhiny – Apostolki Powołań”*, Siedlce 24.03.2025 r., w: Kuria Diecezjalna Siedlecka, nr 333/2025.

¹⁵ B. PRZYWARA, A. ADAMSKI, A. KICIŃSKI, M. SZEWCZYK, A. JUPOWICZ-GINALSKA, *Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatisation of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology*, „Religions” 12 (2021), nr 4 (261), s. 6-7, <https://doi.org/10.3390/rel12040261>; M. CHMIELEWSKI, M. NOWAK, P. STANISZ, J. SZULICH-KAŁUŻA, D. WADOWSKI, *Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych*, Kraków: Scriptum 2022, s. 12-13.

(Państwowa szkoła-gimnazjum średnia ogólnokształcąca Nr 93 stacji Barabińsk kolei zachodnio-syberyjskiej). Egzamin maturalny zdała 19 czerwca 1996 roku. W latach 2000-2004 studiowała w: Новосибирский государственный педагогический университет (Nowosybirski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny) na kierunku: Język rosyjski i literatura, na specjalizacji: Filologia dziedziny reklamy. W latach 2003-2004 ukończyła kurs katechizacji dla dorosłych przygotowujących się do włączenia do Kościoła katolickiego. W 2005 roku przeniosła się z Nowosybirska do Surgutu, gdzie w parafii rzymskokatolickiej św. Józefa Robotnika została oficjalnie przyjęta do Kościoła katolickiego. W latach 2008-2010 ukończyła szkołę katechetów w Nowosybirsku. W latach 2008-2016 pełniła posługę organistki w parafiach św. Józefa Robotnika w Surgucie i św. Apostoła Pawła w Nojabrsku. W latach 2010-2011 ukończyła Studium Duchowości Chrześcijańskiej w Instytucie Teologicznym w Częstochowie a w latach 2011-2012 ukończyła Studium formacyjne przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Warszawie. Był to również czas formacji, rozeznawania powołania, w postulacie i nowicjacie Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. W latach 2012-2016 pracowała w parafiach św. Józefa Robotnika w Surgucie i św. Apostoła Pawła w Nojabrsku jako katechetka na podstawie misji kanonicznej do nauczania religii rzymskokatolickiej otrzymanej od biskupa Josepha Werta, ordynariusza Diecezji Przemienienia Pańskiego w Nowosybirsku¹⁶. W tym czasie brała aktywny udział w pracach Diecezjalnej Komisji Katechetycznej w swojej diecezji.

W 2013 roku zamieszkała w parafii św. Józefa w Siedlcach. W latach 2013-2016 ukończyła jednolite studia magisterskie niestacjonarne na kierunku teologia, specjalizacja katechetyka z przygotowaniem katechetyczno-pedagogicznym w Instytucie Teologicznym w Siedlcach (filia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Sekcja Jana Chrzciciela). W 2016 roku zdiagnozowano u niej chorobę nowotworową. Absolutorium uzyskała 21 maja 2016 roku po operacji chirurgicznej, pomiędzy chemioterapią a naświetleniami. Praktyki pedagogiczne i egzamin magisterski zostały przełożone o rok. W 2017 roku uzyskała kwalifikacje nauczycielskie na podstawie 795 godzin wykładów z katechetyki, psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki i 150 godzin ćwiczeń oraz praktyk w szkole. Program przygotowania katechetyczno-pedagogicznego obejmował

¹⁶ ВР J. WERTH, *ДЕКРЕТ Каноническую Миссию на проведение катехизации для Елене Владимировне Тимохиной*, Новосибирск 20.10.2015, № 62.

następujące wykłady i liczbę godzin: dydaktyka – 15, historia katechezy – 15, katechetyka dzieci – 15, katechetyka młodzieży – 15, katechetyka materialna – 15, katechetyka materialna i szczegółowa – 30, katechetyka specjalna 15, kultura mowy – 130, kultura języka – 15, metodyka katechetyczna – 30, literatura dziecięca – 102, pedagogika ogólna – 30, pedagogika specjalna – 30, pedagogiczne technologie i systemy – 70, psychologia nauczania – 72, psychologia ogólna – 106, religiolgia – 30, teologia moralna – 45 i teoria poznania – 15 oraz praktyki katechetyczne w wymiarze 150 godzin¹⁷. Egzamin magisterski na podstawie pracy pt. *Katecheza parafialna na przykładzie parafii św. Józefa Robotnika w Surogucie w latach 2003-2013* zdała 24 czerwca 2017 roku z oceną bardzo dobrą¹⁸. Promotorem pracy magisterskiej był ks. prof. ucz. dr hab. Andrzej Kiciński, recenzentem ks. dr Paweł Kindracki. Biskup Kazimierz Gurda w roku szkolnym 2017/2018 skierował Elenę Timokhinę do nauczania religii rzymskokatolickiej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach¹⁹.

W tym czasie podjęła też studia muzyczne w Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach i złożyła prośbę do Fundacji Jana Pawła II w Lublinie o możliwość kontynuowania studiów specjalistycznych/doktoranckich z katechetyki na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Biskup Joseph Werth w piśmie do rektora KUL w związku z tymi planami napisał:

¹⁷ Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich otrzymała dwa dokumenty: zaświadczenie o ukończeniu studiów i suplement o standardzie przygotowania nauczycielskiego. 1) Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela, Instytut Teologiczny w Siedlcach, *Zaświadczenie* Eleny Timokhiny ukończenia studiów. L.dz. 27/16/17 podpisane przez dyrektora Instytutu Teologicznego w Siedlcach, Siedlce 24.06.2017 r., 2) Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela, Instytut Teologiczny w Siedlcach, *Świadectwo* Eleny Timokhiny przygotowania katechetyczno-pedagogicznego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23.09.2003 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i wymaganiami Władz Kościelnych. L.dz. 3316/17 podpisane przez dyrektora Instytutu Teologicznego w Siedlcach, Siedlce 24.06.2017 r.

¹⁸ Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela, *Dyplom* Eleny Timokhiny ukończenia studiów w formie niestacjonarnej na kierunku teologia, w specjalności katechetyka z wynikiem bardzo dobrym i uzyskania w dniu 24 czerwca 2017 r. tytułu zawodowego magistra. Nr dyplomu its-623/17 podpisany przez rektora ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawlinę. Warszawa 24.06.2017 r.

¹⁹ BP KAZIMIERZ GURDA, *Skierowanie* zgodnie z przepisem kan. 805 Prawa Kanonicznego dla mgr Eleny Timokhiny do nauczania religii w Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, L.dz. 110/K/17, Siedlce 14.08.2017 r.

„Pani Elena Timokhina od 10 lat bezpośrednio uczestniczy w katechizacji na terenie powierzonej mi diecezji Przemienienia Pańskiego w Nowosybirsku. Wysoko oceniam jej osobistą postawę i pragnienie dzielenia się wiarą z innymi. W ostatnich latach pani Elena spełniała powierzoną jej misję katechetki w trudnych warunkach tworzącej się nowej wspólnoty parafialnej w Surgucie na dalekiej syberyjskiej Północy. Została także zaangażowana do pracy w naszej Diecezjalnej Komisji Katechetycznej. Zdobytą na Kursie Katechetycznym w Nowosybirsku teoretyczną bazę pogłębiła poprzez odbycie studiów magisterskich na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie Sekcja św. Jana Chrzciciela z wybraną specjalizacją – katechetyka.

Pani Elena Timokhina pragnie pogłębić wiedzę i profesjonalne doświadczenie poprzez podjęcie studiów doktoranckich na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Z serca akceptuję tę inicjatywę i błogosławię panią Elenę na podjęcie studiów.

My w Rosji potrzebujemy wykwalifikowanych specjalistów pochodzących z przygotowanych do pracy w trudnych warunkach, którzy będą mogli podzielić się doświadczeniem z innymi²⁰.

Choroba nie pozwoliła zrealizować tych planów, choć projekt doktoratu zawierał już określony temat, plan i metodologię pisania prac naukowych. Zmarła 26 marca 2022 roku w opinii świętości, przeżywszy 42 lata i 6 miesięcy. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30 marca 2022 roku w parafii św. Józefa w Siedlcach, a przewodniczył im biskup Grzegorz Suchodolski, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej. Została pochowana na cmentarzu „Janowskim” w Siedlcach²¹.

²⁰ BP J. WERTH, *Pismo do JM. Ks. prof. dr. hab. A. Dębińskiego, Rektora KUL, w sprawie studiów doktoranckich Eleny Timokhiny*, Nowosybirsk 4.05.2014 r.

²¹ Cmentarz zwany Janowskim w Siedlcach znajduje się przy ul. św. Faustyny Kowalskiej. Do grobu śp. Eleny Timokhiny wejście bramą od ul. Zacisznej, trzecia aleja w lewo i do końca alei (sektor 19, rząd A, numer 31).

2. Drogi edukacji pozaformalnej w Rosji i w Polsce

O ile termin „edukacja formalna”, związany z ukończeniem szkoły czy ze studiami, po których otrzymuje się dyplom z suplementem potwierdzającym nabyte kompetencje jest klarowny, to przy próbie zrozumienia edukacji pozaformalnej napotykamy pewne nieścisłości. Nie występuje tutaj „zatwierdzony odgórnie” program kształcenia, który prowadzi do kwalifikacji zarejestrowanej. W edukacji pozaformalnej uczestnictwo jest dobrowolne a cel nauki określa sam uczący się. Elena Timokhina na pierwszym etapie dorosłego życia samodzielnie wybrała pracę w mediach jako modelka i prezenterka telewizyjna. Tam nabywała umiejętności technicznych (tzw. twardych) z obsługi mikrofonu, współpracy z kamerą, a także kompetencji miękkich (osobowościowych) w zakresie komunikacji, wysokiej odporności na stres, pracę pod presją czasu, elastyczności i gotowości do nauki. Poznała blaski i cienie tej pracy, ale opanowała wtedy wiele kompetencji medialnych, które potem wykorzystywała w pracy apostołskiej i katechetycznej. Na etapie badawczym „osądzić” wspomnianego paradygmatu pastoralnego można odtworzyć i ocenić fragmenty edukacji pozaformalnej, czyli drogi, które przebyła Elena Timokhina w Rosji i w Polsce, a które doprowadziły ją do tego, że stała się znaną apostołką i katechetką.

Po spotkaniu środowiska katolickiego na Syberii i odkryciu wiary w Boga nastąpiła w niej wewnętrzna przemiana duchowa, która stała się imperatywem moralnym do poszukiwania nowej pracy i odwrócenia się całkowicie od życia według wzorców „światowych”. Po przeprowadzce w okolice Surgutu odnalazła informację w telewizji lokalnej o możliwości spotkania katolików w swoim mieście i włączyła się aktywnie w życie wspólnoty. Po rozpadzie ZSRR w 1991 roku misjonarze w Rosji, nie tylko katolicy, korzystali z mediów rosyjskich jako możliwości komunikacji społecznej. Dzięki temu, że ks. Jarosław Mitrzak zamieścił informacje o działalności parafii rzymskokatolickiej w Surgucie na pasku reklamowym w miejscowej telewizji – Timokhina trafiła do tej wspólnoty. W Magisterium Kościoła już papież Paweł VI ukazywał rolę mediów przy pierwszym zapoznawaniu się z wiarą czy w nauczaniu katechetycznym (*Evangelii nuntiandi* 45-46). Jan Paweł II pisał i sam zawsze korzystał z „areopagu” mediów (*Redemptor missio* 37c). Korzystanie jednak z mediów przez katolików w Rosji przez długie lata ateizacji i walki z religią było do końca lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia niewyobrażalne. Z okresu ogólnej demokratyzacji życia społecznego i politycznego w czasie rozpadu ZSRR, mamy już wiele świadectw

duchownych i świeckich, którzy korzystali z prasy, radia czy telewizji. Dla przykładu przytoczmy świadectwo ks. Krzysztofa Pożarskiego, pochodzące z czasu odrodzenia parafii katolickich w północno-zachodniej Rosji: „W Nowogrodzie Wielkim znalazłem najpierw jednego katolika, potem drugiego, ogłosiliśmy w gazecie miejscowej, że odradzamy parafię i tak zebrała się od razu grupa kilkudziesięciu wiernych”²². Dzisiejszy emerytowany biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, w swych zapiskach z Rosji tak wspomina swoją posługę w czasie Bożego Narodzenia na Syberii: „W mieście było głośno o liturgii wigilijnej. Telewizja, radio i prasa rozgłaszały to jako sensację. Pani L. Kamińska tak przedstawiła to wydarzenie w gazecie ‘Komsomolska Prawda Syberii’: ‘Po raz pierwszy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pod sklepieniem budowli polskiego kościoła w nocy z 24 na 25 grudnia została odprawiona Msza święta, poświęcona nadejściu katolickiego Bożego Narodzenia. Służbę prowadził ksiądz z Polski Tadeusz Pikus, który przyjechał do Irkucka z tą misją”²³. Natomiast informację o wspólnocie katolickiej Elena Timokhina znalazła w dwóch telewizjach lokalnych: TB-6 (pl. TV-6)²⁴ i CTB-1 (pl. STV-1) a brzmiały tak: „Dla katolików miasta Surgut: informacja o katolickiej Mszy św. w Surgucie pod numerem telefon...”²⁵. Telefon ten odbierała parafianka – Tatiana Bezrodnaja – która ze względu na swoją niepełnosprawność była stale obecna w domu i udzielała koniecznych informacji odnośnie dnia, godziny i miejsca spotkania katolików. Bezrodnaja aktywnie uczestniczyła w mediach lokalnych i udzielała precyzyjnych informacji: „Kościoła nie ma, ale jest wspólnota. Surgut, gazeta ‘Novyj Gorod’, nr 159 z 28 sierpnia 2002 r. Odpowiadając na prośbę czytelników ‘Nowego Goroda’, spróbowaliśmy wyjaśnić, czym jest w naszym mieście Rzymskokatolicki kościół. Żadnych danych o takim kościele nie znaleźliśmy. Ale nasze czytelniczka Tatiana Bezrodnaja zareagowała na publikację „Kościół jest, ale inny’ (w rubryce ‘Gorący telefon redakcji’ w nr 156 z 23 sierpnia) i poinformowała nas, że

²² K. POŻARSKI, *Odrodzenie parafii katolickich w północno-zachodniej Rosji, a także duszpasterskie i polonijne doświadczenie*, w: S. C. NAPIÓRKOWSKI (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś*, s. 188.

²³ T. PIKUS, *Katolik w Rosji*, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 2003, s. 67.

²⁴ Ta popularna rosyjska stacja telewizyjna, znana z krytycyzmu wobec obecnej polityki Kremla, została zlikwidowana i trudno powiedzieć czy w obecnej sytuacji w innych stacjach telewizyjnych jest możliwość kontynuowania swobodnego przekazu informacji z życia Kościoła katolickiego w Rosji.

²⁵ J. MITRZAK, *Misja na Syberii z aneksem „Zapiski podróźne” od naocznego świadka*, Siedlce: Unitas 2022, s. 23.

w naszym mieście istnieje Rzymskokatolicka wspólnota. Raz w miesiącu odprawia się Msza Święta. Sprawuje ją Jarosław Mitrzak – proboszcz Rzymskokatolickiego kościoła z Tobolska. Można skontaktować się z Tatianą i dowiedzieć szczegółów przez telefon w Surgucie 34-98-02)²⁶. Uczestnictwo w życiu religijnym tworzącej się parafii stwarzało wiele możliwości, które łączyło formację duchową z nabywaniem praktycznych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w trudnych warunkach społeczno-politycznych i kulturowych.

Edukacja pozaformalna w obszarze mediów była wsparciem dla rozwoju Timokhiny nie tylko na tym etapie życia, w którym rosła jej wiara we wspólnocie Kościoła katolickiego. Mając wysokie kompetencje komunikacyjne i pragnąc pozostawić „dawnego, światowego człowieka” musiała poszukać innej pracy zarobkowej. Znalazła ją w firmie „RosTeleKom” (Ростелеком) w Surgucie (odpowiednik Telekomunikacji Polskiej). Tam rozwijała kolejne ścieżki własnego rozwoju profesjonalnego i osobowego, o czym napisała w ocenie jej pracy bezpośrednia przełożona²⁷. W jej edukacji pozaformalnej ten etap życia był nieustannym uczeniem się instytucji, gdzie odpowiedzialność za uczenie ponosiła ucząca się, choć pod kierunkiem doświadczonych pracowników. Szkolenia i warsztaty wzmocniły jej kreatywne podejście i proaktywne rozwiązywanie problemów (będące przeciwieństwem pasywnego reagowania). Jej empatia i cierpliwość oraz zrozumienie potrzeb klientów, nawet w trudnych sytuacjach, charakteryzowały jej kluczowe kompetencje.

Elena Timokhina, współpracując z misjonarzami w Rosji i w Polsce, w dużym stopniu korzystała z edukacji pozaformalnej w zakresie zdobywania konkretnych umiejętności duchowych i pastoralnych. Zaczynając od czytania Pisma św. i dyskusji o jego zrozumieniu, przez odniesienie słowa Bożego do własnego życia pod opieką kierownika duchowego, aż po dni skupienia i rekolekcje duchowe. Uczestniczyła w kongresach katechetycznych²⁸ i innych kursach, szkoleniach, konferencjach, które były organizowane przy okazji wyjazdów wakacyjnych. Brała również udział w podróżach misyjnych, podczas których poznawała domy katolików rozsianych po całej Syberii. Angażowała

²⁶ Tamże. Zob. również: E. TIMOKHINA, *Na prawym brzegu rzeki Ob*, s. 55.

²⁷ Świadectwo w archiwum autora i archiwum „Wspólnoty dla Powołań”.

²⁸ Kongresy katechetyczne w Rosji są miejscem spotkań kapłanów, sióstr zakonnych i świeckich, katolików i prawosławnych, Rosjan, Polaków, Hiszpanów i osób innych narodowości, co daje szerokie spektrum edukacji pozaformalnej, zob. A. DUKLEWSKI, *Za wschodnią granicą*, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014, s. 199-203.

się w katechezy prowadzone przez misjonarzy z rodzinami, z małżonkami, z młodzieżą, z dziećmi. Jako uczestniczka słyszała, jak przygotowywać zarówno treściowo, jak i dydaktycznie osoby do przyjęcia sakramentów świętych i jak przeżywać rok liturgiczny w warunkach misyjnych. Uczyła się również od innych katechetów, jak np. Natalii Haniewicz, która prowadziła katolicką szkołę niedzielną. Brała udział nie tylko w pracach redakcyjnych „Syberyjskiej Gazety Katolickiej”, ale angażowała się także w jej dystrybucję. W edukacji pozaformalnej nabywała więc nie tylko kompetencji apostołskich i katechetycznych, ale również międzykulturowych, bowiem katolicy na Syberii mają zróżnicowane pochodzenie: od korzeni niemieckich i polskich po ormiańskie i ukraińskie²⁹. W edukacji misyjnej, pozaformalnej odkryła moc własnego chrztu oraz bierzmowania i stała się świadkiem wiary i strażnikiem pamięci o Bogu. Była kompetentnym nauczycielem i mistagogiem, który wprowadza do Bożych tajemnic. Wyrosła na eksperta w sztuce towarzyszenia tym, którzy zostali jej przez Kościół powierzeni.

3. Drogi modlitwy

Drogi życia Eleny Timokhiny zawiodły ją na ostatnim etapie życia ziemskiego do Siedlec. Pokochała Kościół lokalny w Siedlcach, służąc bez przerwy całemu Kościołowi katolickiemu. Włączyła się bowiem w przygotowanie Świątowych Dni Młodzieży w Krakowie. W latach 2014-2016 była wolontariuszką w Komitecie Organizacyjnym ŚDM Kraków 2016. Przetłumaczyła na język rosyjski hymn i wiele innych tekstów, np. historię ŚDM³⁰. Na co dzień w parafiach siedleckich pogłębiała relację z Bogiem i z ludźmi. Tam też dalej rozwijała swoje kompetencje apostołskie i katechetyczne. Uczyła w szkole religii rzymskokatolickiej, uczestniczyła aktywnie w życiu parafialnym i nie przestawała korzystać z prasy lokalnej, aby ewangelizować i towarzyszyć innym w rozeznawaniu powołania. Na rok przed śmiercią napisała: „Czy ja mam powołanie? Oczywiście, że masz. Właśnie ewidentnie jesteś powołana/-y DO ŻYCIA, bo żyjesz. Dobrze Ci idzie. Również jesteś powołana/-y DO ŚWIĘTOŚCI – do wiernej, wielkiej Przyjaźni z Bogiem, do Miłości pięknej i wiecznej, do tego, żeby być zwyczajnie

²⁹ E. TIMOKHINA, *Zapiski podrózne*, w: J. MITRZAK, *Misja na Syberii z aneksem „Zapiski podrózne” od naocznego świadka*, Siedlce: Unitas 2022, s. 112-131.

³⁰ A. KICIŃSKI, *Всемирные Дни Молодёжи – Лаборатория Новой Евангелизации*, „Studia Leopoliensia” 8 (2015), s. 411-424.

nadzwyczajnie szczęśliwą/-ym. Twoje życie, które otwiera się przed tobą godziną po godzinie, dzień po dniu, właśnie jest drogą twego powołania. Właśnie kroczysz drogą twego powołania i robisz to, dlatego się urodziłaś/-eś. To oczywiste, że nie do końca rozumiesz swoją MISJĘ, szukasz możliwości, by przyjąć to, co proponuje ci Bóg, to najlepsze, co Boski Przyjaciel przygotował właśnie dla ciebie i chce podarować właśnie tobie, bo jest to twoje. Jesteś cierpliwa/-y i szukasz wytrwale – chyba dlatego spotykam cię na adoracji, przed Panem w Najświętszym Sakramencie. Pytaj Go, swego Przyjaciela, jak masz przejść przez życie – razem z małżonkiem/-ą, wychowując dzieci, wśród braci i sióstr we wspólnocie osób konsekrowanych, upraszając szczęścia dla rodu człowieczego, w prezbiterium, łącząc ludzi z Bogiem i karmiąc ich Bogiem, w szczególnej służbie bliźnim... Pytaj, nie przestawaj – wspieramy cię modlitwą, bo właśnie ty jesteś tym POWOŁANIEM, o które się modlimy codziennie³¹. Zmarła w opinii świętości i teraz jej grobowiec stał się miejscem spotkań licznych osób, ale i przypadkowych przechodniów, którzy widzą wyryte w marmurze zaproszenie „Pomódl się teraz w intencji powołań jedno ‘Zdrowaś Maryjo’” i to ludzie czynią, ale również gromadzi się coraz więcej osób, które zaczęły się modlić do Boga przez jej wstawiennictwo. Do swoich modlitw włączyli również intencję o rozpoczęcie jej procesu beatyfikacyjnego.

Jedna z pierwszych modlitw prywatnych o rozpoczęcie takiego procesu brzmiała następująco:

Dobry Boże, w Swojej dobroci ukazałeś w życiu Eleny Timokhiny
swoją obecność w prostych, cichych i codziennych dziełach
ewangelizacji, katechizacji i apostołstwa powołań.
Wysłuchaj naszych modlitw i spraw niech Kościół
wyniesie ją do chwały ołtarzy, aby uczyła nas życia
według Serca Twojego Syna, Jezusa Chrystusa
a także szczerego zaangażowania apostołskiego
we współczesnym świecie i wspierała nas
w nasłuchiowaniu Ducha Świętego
i postępowaniu według tego, co On wskaże.
Amen.

³¹ E. TIMOKHINA, *Czy ja mam powołanie?*, „Posłaniec świętej Teresy” 7 (2021), s. 19.

Następnie powstała kolejna wersja modlitwy, już dłuższa i miała wiele elementów formalnych, jak np. tytuł, czy na zakończenie wezwanie do Matki Bożej:

*Modlitwa o rozpoczęcie procesu beatyfikacji
Eleny Timokhiny – Apostołki Powołań*

Dobry Boże, w swojej dobroci ukazałeś w życiu Eleny Timokhiny
Twoją obecność w prostych, cichych i codziennych dziełach
ewangelizacji, katechizacji i apostołstwa powołań.

Wysłuchaj, prosimy, naszych modlitw i spraw
niech Kościół wyniesie ją do chwały ołtarzy, aby uczyła nas życia
według Serca Twojego Syna, Jezusa Chrystusa
a także szczerego zaangażowania apostołskiego
we współczesnym świecie i wspierała nas
w nasłuchiwaniu Ducha Świętego
i postępowaniu według tego, co On wskaże.

Panie Jezu Chryste, Ty sprawiłeś,
że troska o powołania stała się jej powołaniem,
które wypełniała z radością i całkowitym poświęceniem.
Niech ofiara jej życia w intencji powołań zaowocuje obficie
licznymi świętymi powołaniami do kapłaństwa, małżeństwa
i do innych form życia poświęconego Tobie.

Amen

Za przyczyną Matki Najświętszej
Prosimy Cię Miłosierny Boże
o łaskę rozpoczęcia procesu beatyfikacji
Eleny Timokhiny – Apostołki Powołań.

Zdrowaś Maryjo...

Dnia 24 marca 2025 roku ks. Jarosław Mitrzak proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Stawropolu, diecezja Saratowska z Rosji, a pochodzący z Siedlec, złożył podanie do biskupa Kazimierza Gurdy, biskupa siedleckiego o udzielenie imprimatur do modlitwy „O rozpoczęcie procesu beatyfikacji Eleny Timokhiny – Apostołki Powołań”. W piśmie ks. Mitrzak podał trzy znaczące racje skierowanej prośby. Po pierwsze, nawiązał do swojego wcześniejszego

stanowiska – proboszcza parafii katolickiej w Surgucie pw. św. Józefa Robotnika, gdzie Elena Timokhina otrzymała powołanie od Boga do katechizacji, które spełniała jako świadek wiary katolickiej. Po drugie, jako wieloletni kierownik duchowy był świadkiem jej głębokiej wiary i pełnego zaufania do Jezusa, które stale wzrastało angażując ją w dzieło ewangelizacji. Szczytowym punktem tego procesu było odkrycie przez Elenę Timokhinę szczególnego charyzmatu trocki o powołania. Wyraziła to publicznie w obecności ks. Mitrzaka, założyciela „Wspólnoty dla Powołań” i innych duchownych oraz świeckich w Kujbyszewie na Syberii, podczas spotkania tejże wspólnoty 3 listopada 2012 roku. Proboszcz zaświadcza również, że „de facto stała się pierwszą siostrą i pierwszą główną odpowiedzialną rozwijającej się nowej wspólnoty ‘Siostr dla Powołań’”³². Po trzecie, wskazał na liczne świadectwa osób, które są przekonane o świętości Eleny Timokhiny. Część tych świadectw została opublikowana³³.

Biskup Kazimierz Gurda po koniecznych procedurach formalno-prawnych udzielił zgody³⁴ i kanclerz kurii, ks. mgr lic. Jan Babik, w imieniu biskupa wskazał właściwy tekst modlitwy do prywatnego odmawiania przez wiernych, w następującej treści:

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, dziękujemy Ci za to,
ze w życiu Eleny Timokhiny ukazałeś nam Twoją obecność
w prostych i codziennych dziełach ewangelizacji, katechizacji,
a szczególnie apostołstwie powołań.
Wysłuchaj, prosimy, naszych modlitw i spraw
niech Kościół wyniesie ją do chwały ołtarzy,
aby uczyła nas życia według Serca Twojego Syna Jezusa Chrystusa
i wspierała w rozpoznawaniu i pełnieniu Twojej woli.
Amen.

³² J. MITRZAK, *Pismo do bp. K. Gurdy, ordynariusza Diecezji Siedleckiej, o udzielenie imprimatur do modlitwy „O rozpoczęcie procesu beatyfikacji Eleny Timokhiny – Apostołki Powołań”*, Siedlce 24.03.2025 r. w: Kuria Diecezjalna Siedlecka, L.dz. 333/2025.

³³ Świadectwa są opublikowane m.in. w tygodnikach katolickich: „Idziemy”, „Gość niedzielnny” czy „Echo Katolickie”. Mają charakter dziennikarski i są łatwo dostępne w portalach internetowych tych czasopism.

³⁴ J. MITRZAK, *Pismo do bp. K. Gurdy, ordynariusza Diecezji Siedleckiej, o udzielenie imprimatur do modlitwy „O rozpoczęcie procesu beatyfikacji Eleny Timokhiny – Apostołki Powołań”*. Na podaniu widnieje późniejsza własnoręczna adnotacja biskupa: „concedo + K. Gurda 26.03.2025 r.”

Pismo zawiera również zalecenie, że w drukowanych tekstach modlitwy i ich upowszechnianiu należy zawsze dopisać: „Za zezwoleniem władzy diecezjalnej. Kuria Diecezjalna Siedlecka L.dz. 333/2025 Siedlce, dnia 26 marca 2025 r.”³⁵.

Zakończenie

Należy pamiętać, że proces beatyfikacyjny posiada specyficzny cel, który sprawia, że natura tego, co będzie się działo dalej nie odpowiada ani charakterowi procesu sądowego lub administracyjnego, ani też nie jest połączeniem obu tych procesów. Droga do rozpoczęcia ewentualnego procesu beatyfikacyjnego Eleny Timokhiny jest jeszcze długa, a na niej nie chodzi o uznanie jej zasług, czy opracowanie jej ludzkiego wysiłku związanego z edukacją oraz działalnością apostołską i katechetyczną. Zatwierdzona modlitwa do prywatnego odmawiania to początek kolejnego etapu drogi w kierunku odkrycia świętości, gdzie nie chodzi o jakiś wyizolowany akt pobożności, ale o zostawienie miejsca i czasu dla Bożego działania.

Drogi Eleny Timokhiny z Syberii do Siedlec są przyczynkiem naukowym i duszpasterskim, aby rozpoznać rzeczywistość duchową, obecną w każdym czasie i w każdym miejscu, która poprzez miłosierdzie Boże jest osiągalna dla nas i całego świata. Mamy już pierwsze opublikowane świadectwa, że ta osoba, która przybyła do Polski i w której odkryła swoje korzenie jest świadkiem powszechnej potrzeby duchowości. Jej zażyłość z Bogiem i proste życie modlitwy sprawiło, że sama Elena postrzegana była jako osoba zjednoczona z Chrystusem, która potrafi dokonywać pogłębionej refleksji nad podstawami życia ludzi Syberii. Daleko jej było do myśli św. Augustyna (ale blisko do augustiańskiej mistyki służenia), daleko do nazwania myśli św. Grzegorza Wielkiego (ale blisko do jego drogi doskonalenia chrześcijańskiego), daleko też do pisania jak św. Bonawentura (ale blisko do jego teologiczno-pastoralnych konsekwencji w perspektywie współczesności). Bóg nie lubi fotokopii i dał jej oryginalną świadomość życia, przypisywaną i bliską Janowi Gersonowi, który opracował teologię mistyczno-praktyczną. Z przekonaniem pisała, że historia zbawienia ukazuje, że Bóg staje

³⁵ Kuria Diecezjalna Siedlecka, *Pismo do ks. kan. mgr lic. Jarosława Mitrzaka, proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Stawropolu, Rosja*, L.dz. 333/2025, Siedlce 26.03.2025 r. Pismo podpisał ks. mgr lic. Jan Babik, kanclerz.

się dostępny i poznawalny przez osoby począwszy od Abrahama, aż do dziś i nie jest to dar zawężony geograficznie³⁶.

* * *

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest opracowanie życia i działalności Eleny Timokhiny urodzonej na Syberii w Rosji i zmarłej w Siedlcach w Polsce w 2022 roku w opinii świętości. Przy zastosowaniu metodologii inspirowanej się paradygmatem pastoralnym Cardijna «widzieć» – «osądzić» – «działać» oraz wykorzystaniu metody biograficznej ukazano jej drogi edukacji formalnej i pozaformalnej w Rosji i w Polsce. Jest to pierwsze opracowanie jej drogi życiowej, na której przeszła etapy od niewiary do wiary i od formalnej przynależności do cerkwi prawosławnej do bycia świeckim liderem ewangelizacji w Kościele katolickim. Ukazano również jak krok po kroku na Syberii i w Polsce nabywała kompetencji pastoralnych we współczesnym świecie wykorzystując tradycyjne i medialne formy apostołstwa. Wnioski związane są decyzją biskupa siedleckiego o zatwierdzeniu modlitwy do prywatnego odmawiania o rozpoczęcie jej procesu beatyfikacyjnego. Koncentrują się na fakcie, że zatwierdzona modlitwa to początek kolejnego etapu drogi w kierunku uznania jej świętości. Nie chodzi tylko o jakiś wyizolowany akt pobożności, ale włączenie się w odkrywanie miejsca i czasu Bożego działania. Badania nad życiem Timokhiny ukazały również, że jest ona świadkiem powszechnej potrzeby duchowości.

SUMMARY

From Siberia to Siedlce: The Paths of Elena Timokhina Toward Holiness

The aim of the article is to present the life and activity of Elena Timokhina, born in Siberia in Russia and deceased in Siedlce, Poland, in 2022, in the reputation of holiness. Using a methodology inspired by Cardijn's pastoral paradigm

³⁶ A. KICIŃSKI, *Wprowadzenie. Nauka i wiara mistyczki z Surgutu*, w: E. TIMOKHINA, *Na prawym brzegu rzeki Ob*, s. 3-8.

“see – judge – act” and employing the biographical method, the article presents her paths of formal and non-formal education in Russia and in Poland. This is the first study of her life journey, during which she passed through stages from unbelief to faith and from formal membership in the Orthodox Church to becoming a lay leader of evangelization in the Catholic Church. The article also shows how, step by step in Siberia and in Poland, she acquired pastoral competencies in the contemporary world, making use of both traditional and media forms of apostolate. The conclusions are linked to the decision of the Bishop of Siedlce to approve a prayer for private recitation for the initiation of her beatification process, and they focus on the truth that an approved prayer marks the beginning of another stage on the path toward holiness. This path does not concern an isolated act of piety, but rather participation in discovering the place and time of God’s action. Research on Timokhina’s life has also shown that she is a witness to the universal need for spirituality.

BIBLIOGRAFIA

- Chmielewski, M., Nowak, M., Stanisław, P., Szulich-Kałuża, J., Wadowski, D. (2022). *Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych*. Kraków: Scriptum.
- Czaplicki, B. (2015). *Martyrologium Kościoła katolickiego w Rosji (ZSRR) – refleksja historyczno-teologiczna*. W: S. C. Napiórkowski (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś* (107-117). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Duklewski, A. (2014). *Za wschodnią granicą*. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
- Duklewski, A. (2019). *Z Syberii do Polski*. Siedlce: Unitas.
- Gil, A. (2018). *Polityczne uwarunkowania powstania diecezji janowskiej czyli podlaskiej*. W: B. Błoński, R. Dmowski, D. Wereda (red.), *Diecezja Siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów* (13-21). Siedlce: Unitas.
- Gurda, K. (2017). *Skierowanie* zgodnie z przepisem kan. 805 Prawa Kanonicznego dla mgr Eleny Timokhiny do nauczania religii w Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, L.dz. 110/K/17, Siedlce 14.08.2017 r.

- Gurda, K. (2018). Słowo Biskupa Siedleckiego. W: W. Hackiewicz (red.), *Jedność i męstwo 1818-2018. 200 lat Diecezji Siedleckiej* (6). Siedlce: Unitas.
- Jan Paweł II. (1990). Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego *Redemptoris missio* (7 grudnia 1990). Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
- Kiciński, A. (2015). Всемирные Дни Молодёжи – Лаборатория Новой Евангелизации. *Studia Leopoliensia* 8, 411-424.
- Kiciński, A. (2025). Wprowadzenie. Nauka i wiara mistyczki z Surgutu. W: E. Timokhina. *Na prawym brzegu rzeki Ob* (3-8). Siedlce: Unitas.
- Kiciński, A. (red.). (2024). *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu. 40. Rocznica obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętne*. Kielce: Jedność.
- Kiciński, A., Chmielewski, M., Goliszek, P., Wadowski, D. (2025). Testimony of Faith in the Battle over Crosses in School – Miętne 1984. A Catechetical Perspective. *Rocznik Teologii Katolickiej* 24, 29-49.
- Koller, S. (2001). *Odrodzenie Kościoła katolickiego na Syberii*. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
- Kuria Diecezjalna Siedlecka. (2025). *Pismo do ks. kan. mgr lic. Jarosława Mitrzaka, proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Stawropolu, Rosja*, L.dz. 333/2025, Siedlce, 26.03.2025 r.
- Lipiec, D. (2018). Wprowadzenie pastoralne do statutów synodalnych. W: P. Sawczuk i in. (red.), *II Synod Diecezji Siedleckiej. Żyjąc mocą Chrztu* (9-59). Siedlce: Unitas.
- Mitrzak, J. (2022). *Misja na Syberii z aneksem „Zapiski podróżne” od naocznego świadka*. Siedlce: Unitas.
- Mitrzak, J. (2025). Pismo do bp. K. Gurdy, ordynariusza Diecezji Siedleckiej, o udzielnie imprimatur do modlitwy „O rozpoczęcie procesu beatyfikacji Eleny Timokhiny – Apostolki Powołań”, Siedlce 24.03.2025 r. W: Kuria Diecezjalna Siedlecka, L.dz. 333/2025.
- Napiórkowski, S. C. (2015). Wprowadzenie. W: S. C. Napiórkowski (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś* (9-16). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela. (2017). *Dyplom Eleny Timokhiny ukończenia studiów w formie niestacjonarnej*

- na kierunku teologia, w specjalności katechetyka z wynikiem bardzo dobrym i uzyskania w dniu 24 czerwca 2017 r. tytułu zawodowego magistra. Nr dyplomu its-623/17, Warszawa 24.06.2017 r.
- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela, Instytut Teologiczny w Siedlcach. (2017). *Zaświadczenie* Eleny Timokhiny ukończenia studiów. L.dz. 27/16/17, Siedlce 24.06.2017 r.
- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela, Instytut Teologiczny w Siedlcach. (2017). *Świadectwo* Eleny Timokhiny przygotowania katechetyczno-pedagogicznego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23.09.2003 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i wymaganiami Władz Kościelnych. L.dz. 3316/17, Siedlce 24.06.2017 r.
- Paweł VI. (1974). *Trwajcie Mocni w wierze* (t. 2). Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Młodych.
- Paweł VI. (1975). Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym *Evangelii nuntiandi* (8 grudnia 1975). Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
- Pikus, T. (2003). *Katolik w Rosji*. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.
- Požarski, K. (2015). Odrodzenie parafii katolickich w północno-zachodniej Rosji, a także duszpasterskie i polonijne doświadczenie. W: S. C. Napiórkowski (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś* (187-196). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Przywara, B., Adamski, A., Kiciński, A., Szewczyk, M., Jupowicz-Ginalska, A. (2021). Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatization of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology. *Religions* 12, nr 4 (261), 1-28.
- Timokhina, E. (2021). Czy ja mam powołanie? *Posłaniec świętej Teresy* (7), 19.
- Timokhina, E. (2022). Zapiski podrózne. W: J. Mitrzak, *Misja na Syberii z aneksem „Zapiski podrózne” od naocznego świadka* (112-131). Siedlce: Unitas.
- Timokhina, E. (2025). *Na prawym brzegu rzeki Ob*. Siedlce: Unitas.

- Werth, J. (2014). *Pismo do JM. Ks. prof. dr. hab. A. Dębińskiego, Rektora KUL, w sprawie studiów doktoranckich Eleny Timokhiny*, Nowosybirsk 4.05.2014 r.
- Werth, J. (2015). *ДЕКРЕТ Каноническую Миссию на проведение катехизации для Елене Владимировне Тимохиной*, Новосибирск 20.10.2015, № 62.
- Węclawik, J. (2015). Kościół katolicki a odrodzenie religijne wśród narodów Syberii Wschodniej. W: S. C. Napiórkowski (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś* (289-307). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Ks. KRYSZTOF BAJKOWSKI¹
KUL LUBLIN

POŚLANNICTWO KSIĘDZA KATOLICKIEGO W NAUCZANIU PASTERSKIM BISKUPA JANA WIKTORA NOWAKA

Treść: Wstęp; 1. Życiorys biskupa Jana Viktora Nowaka; 2. Naśladowanie Chrystusa; 3. Głoszenie słowa Bożego; 4. Eucharystyczny styl życia; 5. Miłość pasterska; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *The Mission of a Catholic Priest in the Pastoral Teaching of Bishop Jan Wiktor Nowak*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: biskup Jan Wiktor Nowak, kapłaństwo, Eucharystia, głoszenie słowa Bożego, miłość pasterska.

Keywords: Bishop Jan Wiktor Nowak, priesthood, Eucharist, preaching the word of God, pastoral love.

Wstęp

Diecezja jest podstawową jednostką strukturalną i administracyjną Kościoła katolickiego. Jest to nade wszystko część ludu Bożego, powierzonego

¹ KRYSZTOF BAJKOWSKI, ksiądz diecezji siedleckiej. Świecenia prezbiteratu przyjął w 2019 r. Od 2022 r. jest studentem teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2024 r. uzyskał tytuł licencjata teologii z zakresu teologii moralnej. ORCID: 0009-0008-4027-2998.

pasterskiej pieczy biskupa z współpracującym z nim prezbiterium. Ta wspólnota, zgromadzona w Duchu Świętym przez Ewangelię i Eucharystię i trwająca przy swym pasterzu, tworzy Kościół partykularny. W nim jest prawdziwie obecny i działa jeden, święty, katolicki i apostołski Kościół Chrystusa (KPK 369).

Pasterzem Kościoła diecezjalnego siedleckiego, w latach 1996-2002, był biskup Jan Wiktor Nowak. W naszej refleksji przybliżymy jego osobę oraz przesłanie i wskazania pasterskie. To przesłanie było ukierunkowane m.in. na zrozumienie istoty kapłaństwa oraz posługi księdza w diecezji. Główne treści tego przesłania, to: naśladowanie Chrystusa, proklamacja słowa Bożego, eucharystyczny styl życia oraz miłość pasterska. Naszą refleksję oprzemy na homiliach oraz konferencjach biskupa siedleckiego².

1. Życiorys biskupa Jana Wiktora Nowaka

Jan Wiktor Nowak urodził się 5 października 1931 roku w Toruniu. Po ukończeniu szkoły średniej, w latach 1951-1956 odbywał studia filozoficzno-teologiczne i formację do kapłaństwa w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Dnia 25 maja 1956 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk biskupa Franciszka Jedwabskiego, sufragana poznańskiego. Po święceniach podejmował obowiązki duszpasterskie jako wikariusz w parafii Nowa Wieś Wielka, a następnie Smogulec³.

W 1958 roku został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie teologii moralnej do Instytutu Katolickiego w Paryżu. Od 1961 roku kontynuował naukę na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Studia zwieńczył w 1966 roku uzyskaniem stopnia doktora teologii moralnej. Podczas trwania studiów pracował także w biurze prasowym II Soboru Watykańskiego⁴.

Od 1966 roku ks. Jan Nowak był związany z Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Najpierw pełnił funkcję wykładowcy teologii moralnej, etyki, a także języka francuskiego. Dnia 15 września 1970

² „Nie wygłosiłem żadnego kazania, homilii, [...] bez uprzedniego jej pisemnego opracowania na podstawie tekstów liturgicznych i stosownych komentarzy”. J. W. NOWAK, *Dzielić się prawdą Ewangelii*, Poznań 1984, s. 5.

³ Por. B. BŁOŃSKI, *Biskup Jan Wiktor Nowak, pasterz „Świętego Kościoła Siedleckiego”*, „Szkice Podlaskie” 10 (2002), s. 261.

⁴ *Tamże*.

roku został mianowany rektorem tegoż seminarium. Funkcję tę pełnił przez blisko dwanaście lat. Dnia 20 lutego 1982 roku został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Święcenia biskupie przyjął 25 marca 1982 roku w archikatedrze gnieźnieńskiej. Głównym konsekratorem był Prymas Polski, kardynał Józef Glemp⁵.

Biskup Jan Nowak jako biskup pomocniczy został mianowany wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej. Te obowiązki łączył z powierzoną mu funkcją wikariusza biskupiego dla miasta Bydgoszcz oraz proboszcza parafii farnej pw. św. Marcina i Mikołaja w tym mieście. W pasterskiej posłudze odznaczał się szczególną gorliwością w wypełnianiu codziennych obowiązków. Podejmował także wiele nowych przedsięwzięć. Jego staraniem powstał Instytut Teologiczny w Bydgoszczy. Był również inicjatorem Bydgoskich Dni Społecznych oraz Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Przyczynił się także do powstania pierwszego Liceum Katolickiego w Bydgoszczy⁶.

Wśród licznych obowiązków, które podejmował na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, a szczególnie w Bydgoszczy, biskup Jan Nowak pełnił szereg funkcji w gremium Konferencji Episkopatu Polski. W latach 1989-1994 był przewodniczącym Komisji Konferencji Episkopatu Polski „Iustitia et Pax”, a od 1990 roku także przewodniczącym Komisji ds. Zakonnych⁷.

Dnia 25 marca 1996 roku został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem siedleckim. Zastąpił wówczas przechodzącego na emeryturę biskupa Jana Mazura (zm. 26 września 2008 roku). Uroczysty ingres do katedry siedleckiej biskupa Jana Nowaka odbył się 21 kwietnia tegoż roku. W swoim pierwszym liście pasterskim dziękował za łaskę powołania i dar kapłaństwa oraz z synowską ufnością zawierzał Bogu swoją posługę pasterską. Wyznał, że pragnie poznawać i zgłębiać duchowe dziedzictwo diecezji siedleckiej, które wyrosło na gruncie heroicznego świadectwa wiary i obrony jedności Kościoła unickich męczenników z Pratulina. Wyraził nadzieję, że oni będą go wspierać w prowadzeniu „Świętego Kościoła Siedleckiego”, bo tak zwykł nazywać swoją diecezję. Był uczestnikiem beatyfikacji Wincentego Lewoniuka i Dwunastu Towarzyszy,

⁵ Biskup Jan Nowak został biskupem tytularnym gemelleńskim w Byzacenie, na terenie dzisiejszej Tunezji. Jako pasterskie zawołanie przyjął słowa: „Tuis inhaerere mandatis” (Przylgnąć do Twoich przykazań). Por. *Tamże*.

⁶ Por. *Tamże*, s. 262.

⁷ Por. *Tamże*.

męczenników z Pratulina, której dokonał papież Jan Paweł II w Rzymie 6 października 1996 roku⁸.

Nowy pasterz siedlecki, począwszy od swojej pierwszej wizyty w Janowie Podlaskim, która miała miejsce 28 maja 1996 roku, zaczął posługiwać się w pismach oficjalnych pełnym imieniem chrzcielnym Jan-Wiktor. Decyzja ta była inspirowana obecnością relikwii św. Wiktora w kolegiacie janowskiej oraz kultem, jakim cieszy się w tym miejscu święty męczennik⁹.

Biskup Jan Nowak podejmował wiele inicjatyw duszpasterskich, które miały służyć duchowemu ożywieniu diecezjan. W tym względzie doniosłym wydarzeniem były misje ewangelizacyjne. Wszystkie parafie przeżyły je w latach 1997-1999. Odbýwały się one w klimacie dziękczynienia za dar beatyfikacji męczenników z Pratulina w 1996 roku. Celebracjom misyjnym towarzyszył krzyż pratuński, świadek męczeństwa unitów w Pratulinie w 1874 roku, relikwie błogosławionego Wincentego Lewoniuka i jego 12 współtowarzyszy oraz kopia obrazu Matki Boskiej z Leśnej Podlaskiej. Przeżywaniu misji towarzyszyła świadomość, że stanowią one także przygotowanie do wejścia z żywą nadzieją w nowe tysiąclecie chrześcijaństwa.

Biskup Jan Wiktor kładł mocny nacisk na dzieło ewangelizacji, które realizuje się dzisiaj także poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji. W tym względzie szczególną troską otaczał diecezjalne środki społecznego przekazu – tygodnik „Podlaskie Echo Podlaskie” oraz diecezjalną rozgłośnię radiową – „Katolickie Radio Podlasie”¹⁰.

Pasterz Kościoła siedleckiego zwracał szczególną uwagę na właściwą formację duchowieństwa. W tym celu zainaugurował w 1996 roku dzieło formacji stałej księży. W ten sposób zrealizował wolę papieża Jana Pawła II, zawartą w adhortacji apostołskiej *Pastores dabo vobis*.

⁸ Por. J. W. NOWAK, *Wszyscy przyłgnijmy do Bożych przykazań. Pierwszy list pasterski, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 1996 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. I. Rok beatyfikacji (1996-1997)*, Siedlce 1997, s. 11-13.

⁹ Tak to wyjaśnił: „[...] pragnę dać świadectwo prawdziwej i chyba, ośmielę się powiedzieć opatrnościowej, choć dotąd nie w pełni uświadomionej opieki św. Wiktora względem mojej osoby. Dziś przeto oddaję samego siebie, moją posługę biskupią i wierny Lud Podlaski pod szczególną opiekę świętego Męczennika i odtąd, aby to oficjalnie zaznaczyć będę się podpisywał tak, jak to jest w metryce mego Chrztu zapisane: Jan – Wiktor”. J. W. NOWAK, *Święty Wiktor Męczennik. Świadectwo Biskupa Siedleckiego złożone wobec relikwii świętego Wiktora, Janów Podlaski, 28 V 1996 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. I*, s. 75-76.

¹⁰ Por. B. BŁOŃSKI, *Biskup Jan Wiktor Nowak*, s. 264.

Biskup Nowak otaczał pasterską troską także osoby potrzebujące pomocy i wsparcia. Z jego inicjatywy, przy katedrze siedleckiej, powstało Centrum Charytatywno-Duszpasterskie. Podjęte przedsięwzięcie było materialną pamiątką wizyty Jana Pawła II w Siedlcach, 10 czerwca 1999 roku. Do dzisiaj przy centrum funkcjonuje kuchnia dla ubogich oraz prowadzone są warsztaty integracyjne dla osób z niepełnosprawnością fizyczną bądź umysłową.

W celu pobudzania eklezjalnej i społecznej świadomości diecezjan oraz ich współodpowiedzialności za dobro wspólne, biskup Jan Wiktor Nowak organizował Siedleckie Spotkania Społeczne, Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz Kongresy Misyjne¹¹.

Posługa pasterska biskupa Jana Wiktora Nowaka w ostatnich latach życia była naznaczona cierpieniem. Od połowy lipca 2001 roku, postępująca choroba uniemożliwiała czynny udział w życiu diecezji. Dnia 25 marca 2002 roku, po prawie dziewięciomiesięcznym zmaganiu z cierpieniem, biskup Jan Wiktor Nowak odszedł do wieczności. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 26 i 27 marca. Jego ciało zostało złożone w podziemiach katedry siedleckiej¹².

2. Naśladowanie Chrystusa

Nauczanie biskupa Jana Wiktora Nowaka o kapłaństwie było inspirowane nauką Soboru Watykańskiego II oraz nauczaniem papieża Jana Pawła II. Biskup siedlecki podkreślał, że fundamentalną kwestią, odnoszącą się do posłannictwa prezbitera, jest jego bycie jak Chrystus. Tę prawdę pasterz diecezji siedleckiej wyraził w następujących słowach: „Całe nasze posłannictwo kapłańskie opiera się na rzeczywistość tego „jak” (J 21,21). Nie ma innego sposobu postępowania i działania dla nas – tylko ten „jak” – tzn. przez Jego moc, Jego miłość, Jego siłę. Od tego „jak” realizowanego w życiu zależy cała nasza egzystencja kapłańska: jesteśmy posłani jak On przez Ojca; Nie jesteśmy ze świata jak On nie jest ze świata, choć w świecie i dla zbawienia świata; Mamy stanowić jedno jak On jest jedno z Ojcem; mamy miłować jak On nas umiłował”¹³. Ścisłe zjednoczenie

¹¹ Por. *Tamże*, s. 263-265.

¹² Por. *Tamże*, s. 267.

¹³ J. W. NOWAK, „Przypatrzenie się bracia powołaniu waszemu”. *Siedlce – Katedra, Wielki Czwartek 1996 r. – poświęcenie olejów*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej*, Siedlce 1997, s. 133.

księdza z osobą Chrystusa dokonuje się na mocy sakramentu święceń. Prezbiter, od momentu przejścia święceń przez posługę biskupa, zostaje konsekrowany, czyli przeznaczony na wyłączną służbę Bogu¹⁴. Sakramentalne utożsamienie prezbitera z Chrystusem wyraża się w jego gotowości pełnienia woli jedynego i wiecznego Kapłana. Prezbiter tę wolę, w wymiarze eklezjalnym, otrzymuje od swego biskupa. Ma ją spełniać w duchu posłuszeństwa swojemu ordynariuszowi. Do tego zobowiązuje się podczas święceń.

Prezbiter, który jest powołany do budowania Kościoła, nie może realizować swojej woli i postępować według własnego mniemania. Powinien swoje działanie podporządkowywać Chrystusowi. A to jest tożsame z byciem posłusznym hierarchii kościelnej. Tylko w jedności z Kościołem, którego głową jest Chrystus, a Jego wikariuszem na ziemi papież, prezbiter może owocnie realizować swoją posługę ewangelizacyjną, uświęcenia i pasterską¹⁵.

Biskup Nowak podkreślał, że prezbiter musi być świadomy swojego posłannictwa. Tym, który powołuje oraz uzdalnia do realizacji kapłańskiego posłannictwa jest Bóg. Boże wezwanie nie przekreśla jednak naturalnych uwarunkowań kandydata. Nie wyręcza więc go w duchowym wzrastaniu, które wymaga ewangelicznego stylu życia, zasilanego modlitwą¹⁶. Prezbiter jest wezwany do nieustannego odczytywania swojej tożsamości, pogłębiania swojej więzi z Chrystusem, oczyszczania swojej motywacji oraz świadomego poświęcania swojego życia na służbę Bogu i Kościołowi.

Bycie jak Chrystus zakłada postawę oderwania się od tego, co światowe. Nie chodzi o to, żeby ksiądz był wyizolowany ze społeczeństwa. Jego obecność w świecie winna być konstruktywna, realizowana na zasadzie świadectwa o Chrystusie, jedynym Zbawicielu świata. Jan Wiktor odwoływał się przy tym do encykliki Jan Pawła II *Veritatis splendor*. Tłumaczył, że oderwanie księdza od świata polega na zdecydowanym odrzuceniu ideologii oraz postaw, które prowadzą do zepsucia moralnego. To zepsucie skutkuje utratą wrażliwości a nawet tożsamości kapłańskiej¹⁷.

¹⁴ Por. TENŻE, *Posłani w imię Trójcy Świętej. Jubileusz 25-lecia kapłaństwa*, Bydgoszcz, *Uroczystość Trójcy Świętej 1993 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 177.

¹⁵ Por. *Tamże*.

¹⁶ Por. J. W. NOWAK, „*Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem*”. *Jubileusz 30-lecia kapłaństwa*, *Września 1986 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 184.

¹⁷ Por. TENŻE, „*Będziecie święci dla mnie, bo ja jestem święty*”. *Konferencja księży diekanów*, *Gniezno, 26 VI 1995 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 148.

Analizując fragment Księgi Kapłańskiej (20,26): „Będziecie dla mnie święci, bo ja jestem święty”, wskazał, że uczestnik kapłaństwa sakramentalnego jest wezwany do świętości. Owa świętość oznacza nie tylko wyższość, czystość i transcendencję Boga ale realne uczestnictwo człowieka w Bożej naturze przez łaskę (2 P 1,4)¹⁸. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie osiągnąć świętości. Ona nie jest dostępna przy wykorzystaniu naturalnych możliwości człowieka. Sam Bóg, który jest święty, udziela jej ze swej świętości, jak ze źródła. Dokonuje się to za sprawą Ducha Świętego, którego miłość jest rozlana w ludzkich sercach (Rz 5,5). Łaska Boża jest darem Zbawiciela. Przenika ona wewnątrz człowieka. Jest udzielana w sakramencie chrztu, a przez inne sakramenty jest rozwiana i dynamizowana¹⁹.

Wzrastanie księdza w świętości dokonuje się przez wypełnianie posługi kapłańskiej, a więc głoszenie Bożego słowa, sprawowanie sakramentów świętych oraz kierowanie ludem Bożym na drodze ku niebu²⁰.

Biskup Nowak wskazywał swoim prezbiterom, że istotnym warunkiem „być z Chrystusem i jak Chrystus” w ich kapłańskiej codzienności jest modlitwa. Pasterz Kościoła siedleckiego, przywołując przykład apostołów, którzy widząc modlącego się Chrystusa prosili, aby nauczył ich się modlić, zachęcał, aby jego księża także o to często prosili Chrystusa. W tej prośbie nie chodzi o nowe teksty modlitewne, ale o Chrystusową postawę trwania w modlitewnym dialogu z Bogiem, w synowskim trwaniu przy Nim. Z tego dialogu ksiądz winien czerpać siłę do realizacji swojej kapłańskiej posługi. Modlitwa jest bowiem źródłem kapłańskiej aktywności²¹. Biskup jednak przestrzegał przed pokusą aktywizmu. Odsyłał swoich księży do postawy Zbawiciela. On wykorzystywał każdą wolną chwilę na osobistą rozmowę z Ojcem. Modlitwa jest zabezpieczeniem przed „herezją czynu” i skuteczną pomocą w realizacji posługi duszpasterskiej²².

Istotnym warunkiem, niemal klimatem bycia jak Chrystus jest miłość. W nauczaniu pasterskim biskupa Jana Wiktora to właśnie ta cnota stoi u podstaw realizacji powołania kapłańskiego. Charakteryzując ją napisał: „To musi

¹⁸ Por. *Tamże*, s. 148-149.

¹⁹ Por. *Tamże*.

²⁰ Por. *Tamże*, s. 150-151.

²¹ Por. J. W. NOWAK, *Trwajcie na modlitwie i posłudze słowa. Przed przyjęciem posługi lektora przez alumnów III roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, 17 IV 1982 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 20.

²² Por. *Tamże*, s. 21.

być miłość absolutna i niepodzielna. To musi być miłowanie Chrystusa nie słowami, nie jakieś chwilowe, lecz takie zakochanie w Chrystusie, które głębią swoją winno przekraczać każdą ziemską miłość. Tylko, gdy się w Nim rozkocha, wtedy chłonie się Jego naukę²³.

Miłość nie jest duchową egzaltacją ani wzniosłą fascynacją czy silną emocją. Jest życiową postawą wyboru Boga i trwania przy Nim, gorliwie pełniąc Jego wolę. Poświęcenie się Bogu wyraża się we współpracy z Jego łaską w walce o osobistą świętość. Doświadczając Bożej miłości, ksiądz powinien nieustannie stawać przed Bogiem w prawdzie.

Tego domaga się odpowiedzialność księdza za wiernych, którym posługuje. Jego naśladowanie Chrystusa w miłości winno być potwierdzone gorliwością w głoszeniu Ewangelii, celebracją w dyscyplinie wiary misterium paschy Chrystusa, zwłaszcza Eucharystii, oraz życiem według treści zawartych w tych świętych obrzędach. To naśladowanie, w wymiarze zewnętrznym uwidoczni się w chętnie spełnianych uczynkach miłosierdzia. Kapłan naśladowujący Chrystusa będzie kierował się w swoim życiu i pracy duszpasterskiej radami ewangelicznymi. One w stosunku do osób życia konsekrowanego wybrzmiewają w formie ślubów zakonnych. W życiu kapłańskim wyrażają się w eklezjalnym posłuszeństwie biskupowi, w zachowaniu celibatu ze względu na królestwo Boże oraz w korzystaniu z dóbr materialnych jako środków do życia i misji duszpasterskiej²⁴.

3. Głoszenie słowa Bożego

Jednym z istotnych zadań wypływających z sakramentu święceń jest głoszenie słowa Bożego. Św. Paweł Apostoł w Liście do Koryntian (9,16) napisał: „Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii”. Prezbiter na mocy święceń jest wezwany i uzdolniony do współpracy z biskupem w realizacji posługi nauczania. Misja ewangelizacyjna jest ukierunkowana na budzenie wiary celem budowania

²³ J. W. NOWAK, *Chcemy dać Kościołowi nowych kapłanów. Z okazji zjazdu rodziców alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie*, 5 V 1980 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 51.

²⁴ Por. TENŻE, *Miłujmy czynem i prawdą. Konferencja księży dziekanów*, WSD – Nowe Opole k/Siedlec, 17.09.1996 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 163.

Kościoła. A Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Lud Boży jest znakiem zbawienia dla współczesnego świata²⁵.

Biskup Jan Wiktor Nowak ukazywał w swoim nauczaniu pasterskim ściłą zależność między posługą słowa a osobistą świętością księdza. Rozmodlony ksiądz nigdy nie będzie głosił swoich poglądów, ale będzie proklamować objawione prawdy Boże, utrwalone w Biblii i Tradycji Kościoła. Jako głosiciel Bożego słowa może skutecznie pomagać ludziom ochrzczonym w rozwoju ich wiary, otrzymanej w sakramencie powtórnych narodzin (J 3,6). Ludziom nieochrzczonym, którzy znajdują się w przestrzeni jego nauczania Ewangelii i jej realizacji przez kapłańskie życie, może być pomocą w uwierzeniu w Boga w Trójcy Świętej Jedynego i przyjęciu Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela²⁶.

Biskup zachęcał księży do ciągłego pogłębiania więzi z Bogiem poprzez systematyczną lekturę Pisma Świętego. Jest ona niezbędna do głębokiego poznania Chrystusa. Prezbiter zanim wygłosi homilię powinien sam wsłuchać się w to, co Bóg mówi do niego. Istotnym elementem *munus docendi* jest rozważanie Biblii oraz kontemplacja Jezusa Chrystusa, który objawia się w swoim słowie²⁷. Wzorem w słuchaniu Bożego słowa oraz wprowadzania go w życie jest Maryja. Ona poprzez swoje *fiat* uczyniła przestrzeń w swoim sercu, by Logos, Syn Boży, stał się realną osobą ludzką. Podobnie jest z księdzem. On wsłuchując się w słowo Boże daje przestrzeń w swym sercu, by w nim zamieszkał Chrystus. Ksiądz o obecności w nim Wcielonego Słowa będzie zaświadczał wprowadzając naukę Chrystusa w konkretny czyn. Tak dopełni się w jego życiu i posłudze prawda, że osobowe Słowo staje się „ciałem”²⁸.

Przyjęcie Bożego słowa oraz właściwe jego odczytanie jest możliwe dzięki asystencji Ducha Świętego. Biskup siedlecki, nawiązując do nauczania soborowego, przypominał, że Duch Święty umożliwia wejście człowieka w dialog

²⁵ Por. II SOBÓR WATYKAŃSKI, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów *Presbyterorum ordinis* [dalej: DK], nr 4.

²⁶ Por. J. W. NOWAK, *Trwajcie na modlitwie i posłudze słowa.*, s. 20.

²⁷ Por. TENŻE, „Bądźcie święci dla mnie, bo ja jestem święty”, s. 151; por. II SOBÓR WATYKAŃSKI, Konstytucja o liturgii świętej *Sacrosanctum Concilium* [dalej: KL], nr 7.

²⁸ Por. J. W. NOWAK, „Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”. *Z okazji inauguracji II roku stałej formacji kapłanów*, WSD – Nowe Opole k/Siedlec, 11 X 1997 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. II. Rok ewangelizacji 1997-1998*, Siedlce 1998, s. 190-191; por. JAN PAWEŁ II, Encyklika *Redemptor hominis* [dalej: RH], nr 20.

z Bogiem poprzez systematyczną lekturę Ksiąg natchnionych²⁹. Ksiądz jako wierny słuchacz Boga, świadomy ogromnej odpowiedzialności, ciężącej na nim, i jako szafarz słowa Bożego, powinien być otwarty na natchnienia Ducha Świętego. Powinien często Go prosić, aby uzdalniał go, by potrafił ludzkim słowem otwierać swoich słuchaczy na Bożą naukę. To właśnie Trzecia Osoba Boska otwiera serca człowieka na Boga, który nieustannie pragnie być obecny pośród swojego Ludu³⁰.

Duch Święty wyposaża ewangelizatorów w nadprzyrodzone dary. Szczególnie wyposaża w nie prezbiterów, aby ich posługa przynosiła owoce duchowe. Wśród siedmiu darów, którymi Paraklet ubogaca człowieka, do proklamacji słowa Bożego bardzo potrzebne są dary rozumu i męstwa. Biskup Jan Wiktor pouczał, że dzięki darowi rozumu możemy lepiej odczytać prawdy objawione. Ten dar uzdalnia do owocnego ich przekazywania. Owocowanie słowa Bożego w słuchaczach jest zawsze uzależnione od otwartości ich umysłu i serca. W procesie ewangelizacji bardzo ważny jest dar męstwa. Chrystus i Jego Ewangelia zawsze były i są „znakami sprzeciwu”. Także głoszący Boże prawdy spotyka się z różnymi trudnościami. Dar męstwa pomaga w odważnym przekazywaniu trudnej, ale zbawiającej nauki Chrystusa³¹.

Słowo Boże domaga się wolnej odpowiedzi ze strony człowieka. Odpowiedzią na głos Boga jest przyjęcie aktem wiary Jego objawienia. Boża prawda tłumaczy wyczerpująco wszelkie problemy związane z ludzką egzystencją. Zawiera i jednocześnie objawia Bożą pedagogię zbawienia. Akt wiary jest wyrazem zaufania Bogu, który nam się objawił, najpełniej w Jezusie Chrystusie. To zaufanie nie jest prostym „tak” powiedzianym Bogu, ale przyjęciem Boga do swojego życia. Do takiego aktu uzdalnia człowieka Duch Święty. On obdarowuje słuchacza słowa Bożego wiarą. Biskup Nowak zauważa, że każdy członek Kościoła, a zwłaszcza biskupi oraz prezbiterzy, powinni często prosić Chrystusa:

²⁹ Por. J. W. NOWAK, „*Cale posługiwanie biskupie i kapłańskie dokonuje się w Duchu Świętym*”. Wykład na konferencjach rejonowych w Leśnej Podlaskiej i w WSD w Nowym Opolu k/Siedlec, 7-8 XI 1997 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. II*, s. 241-242; por. II SOBÓR WATYKAŃSKI, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym *Dei Verbum* [dalej: KO], nr 9.

³⁰ Por. *Tamże*.

³¹ J. W. NOWAK, *Kapłan jest namaszczony i posłany przez Ducha. Wielki Czwartek, Msza św. z poświęceniem olejów, Siedlce – Katedra, 9 IV 1998 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *W świętym Kościele Siedleckim, cz. II*, s. 344-345; por. Por. JAN PAWEŁ II, *List Ojca Świętego do kapłanów na Wielki Czwartek 1998 roku*, nr 5.

„Panie, przymnóż nam wiary” (Łk 17,5). Religijna wiara księdza i człowieka świeckiego nie jest wartością stałą i niezmienną, ale procesem ustawicznego wzrastania. Może też słabnąć.

Wiara jest darmowym darem od Boga. On udziela tego daru ochrzczonym razem z łaską uświęcającą zaś innym, gdy Go o ten dar proszą, bo w usłyszanym słowie Bożym odkryli prawdę³².

Stan wiary prezbitera weryfikuje jego sposób głoszenia słowa Bożego. Proklamowane słowo Boże ożywia wiarę i prowadzi człowieka do sakramentów. Ciągłe realnym zagrożeniem w posłudze słowa jest rutyna³³. Dlatego Pasterz siedlecki tłumaczył swoim prezbiterom, że „koniecznością życiową jest dla nas kapłanów postęp w wierze. Kapłaństwo nie zwalnia od obowiązku pogłębiania wiary, umacniania jej w sobie”³⁴. Jest to niezwykle ważne, gdyż bez należytej troski o wiarę, ksiądz zamiast stawać się nauczycielem wiary, staje się religijnym ideologiem³⁵. Pasterz z Siedlec przestrzegał również przed bylejakością w przekazywaniu autentycznej nauki Bożej, gdyż jak twierdził: „gdy z różnych względów ogarnia nas pokusa spływania nauczania wiary, tak spłyca się moja wiara jako kapłana – świadka wiary”³⁶. Niezbędna jest korelacja między pełnioną posługą a stanem życia prezbitera.

Dojrzała wiara prezbitera zabezpiecza go w sytuacjach trudnych, zwłaszcza kryzysowych. Zdarza się, że spotka się on z wrogością, bądź obojętnością ze strony ludzi, wobec których pełni posługę słowa³⁷. Stąd pasterskie pouczenie skierowane do neoprezbiterów: „Ty zaś czuwaj we wszystkim znoś trudy (2 Tm 4,5), znoś trud, jakby się czasem wydawało, znikomej skuteczności

³² Por. J. W. NOWAK, „Przymnóż nam wiary”. Do alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, XXVII Niedziela zwykła 1977 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 37.

³³ Por. TENŻE, *Kapłan świadkiem żywej wiary. Na zakończenie rekolekcji dla kapłanów Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy, 9 IV 1983 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 140.

³⁴ *Tamże*, s. 141.

³⁵ Por. A. BRAVO, *Prezbiterat jako apostołski sposób życia*, tłum. G. Ostrowski, w: L. BALTER (red.), *Kapłaństwo*, Poznań 1988, s. 247.

³⁶ J. W. NOWAK, *Kapłan świadkiem żywej wiary*, s. 141.

³⁷ Por. J. WRIGHT, *Kościół i kapłaństwo*, tłum. L. Woroniecki, w: L. BALTER (red.), *Kapłaństwo*, s. 305-306.

katechezy. Nie zrażaj się ignorancją religijną wierzących, nie zawężaj z tego powodu bogactwa ewangelicznego orędzia. Głoś całą Ewangelię, pełną jej prawdę”³⁸.

Biskup Jan Wiktor Nowak, powołując się na adhortację Jana Pawła II *Pastores dabo vobis*, wskazywał na trudności w misji ewangelizacyjnej, które są związane z przemianami społecznymi. Rozwój nauki i technicyzacja życia prowadzi do pytań o jego sens w doczesności ale także o możliwość życia z Bogiem. Natomiast materializm propagowany zwłaszcza przez ideologię neomarksistowską, prowadzi do ateizmu praktycznego. Słuchacze słowa Bożego są ustawicznie „bombardowani” zachętami, żeby nie zastanawiać się nad sensem istnienia, ale oddać się konsumpcji różnych dóbr, które uczynią człowieka szczęśliwym. Na skutek zmasowanej propagandy materialistycznej i liberalnej, wiele ludzi ochrzczonych nie kwestionuje istnienia Boga ale obojętnie w wierze. Zaczynają żyć tak jakby Boga nie było. Lekceważą Jego wolę, zawartą w dekalogu³⁹. Biskup Nowak uwrażliwiał swoich prezbiterów, że relatywizm moralny, mający swoje podłoże w błędnie rozumianej wolności, ma także dostęp do osób duchownych. Osłabia ich wrażliwość na prawdę obiektywną i zachęca do swawoli, objawiającą się w tym, że w głoszeniu słowa Bożego dokonują redukcji tekstów. Pomijają świadomie teksty natchnione, które domagają się wierności Bogu i przypominają o odpowiedzialności człowieka przed Nim za dokonane czyny dobre lub złe⁴⁰.

Ksiądz w każdej sytuacji społeczno-kulturowej ma być odważnym głosem Bożej prawdy. Jest posłany, aby ukazywać Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem (J 14,6). Chrystus jest jedyny Zbawiciel świata. On objawił prawdę o Bogu, człowieku i świecie⁴¹. Kto idzie za Chrystusem nie błąka się po bezdrożach samowoli i beznadziejności (J 8,12).

Każdy ksiądz jest zobowiązany głosić Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Chrystusowy krzyż rozjaśniony blaskiem zmartwychwstania jest znakiem nadziei dla świata, który coraz bardziej pogrąża się w „ciemnościach

³⁸ J. W. NOWAK, *Kapłaństwo jest darem samego Chrystusa. Święcenia kapłańskie, Siedlce – Katedra 8 VI 1996 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 97.

³⁹ Por. *Tamże*; por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska *Pastores dabo vobis* [dalej: PDV], nr 6-7.

⁴⁰ Por. J. W. NOWAK, *Nieustraszenie walczyć w obronie wiary. Dzień modlitw kapłanów w Pratulinie, 29 VIII 1996 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 156; por. JAN PAWEŁ II, Encyklika *Veritatis splendor* [dalej: VS], nr 88.

⁴¹ J. W. NOWAK, *Nieustraszenie walczyć w obronie wiary*, s. 156.

grzechu⁴². Odbudowywanie nadziei w sobie dokonuje się przez nawrócenie serca. Głosiciele słowa Bożego pomagają ludziom zagubionym, ale nie zamkniętym całkowicie na blask Bożej prawdy, zrozumieć niszczącą moc grzechu i sens oraz formy autentycznej pokuty.

Biskup Nowak w swoich homiliach zachęcał księży, aby na katechezie nie bali się ukazywać wewnętrzną strukturę grzechu, który polega na odrzuceniu Bożej miłości. Winni także mówić o skutkach złych wyborów człowieka. One są przyczyną osłabienia lub zerwania łączności z Bogiem oraz przyczyną cierpienia samego grzesznika i osób, które są dotknięte konsekwencjami jego złego czynu⁴³.

Słowo Boże zawiera moc zbawczą. Prowadzi bowiem do Boga bogatego w miłosierdzie. Grzesznik poruszony słowem Bożym doświadczy tego miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania. Jego nawrócenie to radosny powrót do wspólnoty z Bogiem i Kościołem. Wyrazem nawrócenia jest m.in. gorliwe pełnienie woli Bożej, objawionej w przykazaniach Bożych i wyjaśnionej w przykazaniach kościelnych⁴⁴.

Ksiądz napełniony Duchem Święty jest wezwany do tego, aby stawać w obronie wiary, której krzewienie ma nie tylko prowadzić do odnowy człowieka, ale również powinno zmierzać do przemiany społeczeństwa. Prezbiter jest wezwany, by przez głoszenie słowa Bożego kształtować w ludziach odpowiedzialność za życie duchowe. Ono bowiem jest klimatem uświęcenia. Ono też porządkuje życie społeczne, które będzie się cechowało solidarnością⁴⁵.

Prezbiter jako głosiciel słowa Bożego nie może zapomnieć, że Tym, który daje skuteczną moc jego przepowiadaniu jest Bóg, który przez sakrament święceń zagwarantował sługom Jego słowa ustawiczną i skuteczną pomoc⁴⁶.

⁴² Por. TENŻE, „Ty jesteś kapłanem na wieki.”, *Święcenia kapłańskie, Zgromadzenie Ducha Świętego, Bydgoszcz, 1991 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 93.

⁴³ Por. TENŻE, *Aby w roku Boga Ojca ponownie odkryć i głęboko przeżyć sakrament pokuty. Wykład na konferencjach rejonowych w Leśnej Podlaskiej i w WSD w Nowym Opolu k/Siedlec, 19-20 II 1999 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. III. Rok wizyty apostołskiej 1998-1999*, Siedlce 1999, s. 302-303.

⁴⁴ Por. TENŻE, *Modlitwa pozwala nam stale się nawracać. Homilia podczas przedpołudniowej Liturgii Godzin, WSD – Nowe Opole k/Siedlec, 26 II 1998 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *W świętym Kościele Siedleckim, cz. II*, s. 296-297.

⁴⁵ Por. TENŻE, *Nieustraszenie walczyć w obronie wiary*, s. 158.

⁴⁶ Por. *Tamże*.

4. Eucharystyczny styl życia

Sakrament święceń uzdalnia prezbitera do wykonywania Chrystusowej misji uświęcania wiernych. Prezbiter wykonuje ją sprawując sakramenty święte. Ich celebracja jest miejscem i sposobem doświadczenia w wierze przez ludzi ochrzczonych zbawczej obecności Chrystusa. Sakramentem sakramentów jest Eucharystia. W niej Chrystus, w sposób sakramentalny, zatem bezkrwawy, zawarł dramat swej krzyżowej śmierci i chwalebego zmartwychwstania.

Prezbiter na mocy sakramentu święceń jest uzdolniony do celebrowania zbawczych czynów Wcielonego Syna Bożego. Biskup Nowak pouczał, że prezbiterat swą genezę czerpie z Eucharystii i ma jej służyć⁴⁷. Ta prawda wybrzmiewa w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, także nauczaniu Jana Pawła II⁴⁸. Pasterz siedlecki często w swoim nauczaniu odwoływał się do nauczania Kościoła. Pouczał, że prezbiter najpełniej realizuje swoje posłannictwo, gdy celebruje Najświętszą Ofiarę Jezusa Chrystusa. Ona pozwala mu najściślej jednoczyć się z Chrystusem Najwyższym Kapłanem, zmartwychwstałym Panem⁴⁹. Mszalna celebrowanie nie jest tylko wspomnieniem historycznych wydarzeń zbawczych, które dokonały się przeszło dwa tysiące lat temu. Jest aktualnym wydarzeniem. Jest sakramentalnym uobecnieniem misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. On, zmartwychwstały Pan, przez posługę wyświęconych szafarzy Boskich tajemnic, „tu i teraz” w sposób bezkrwawy aktualizuje swą śmierć krzyżową i tryumf zmartwychwstania. W celebrowaniu mszalnej Chrystus nie umiera drugi raz i nie ma drugiego zmartwychwstania. Jest natomiast sakramentalne uobecnienie jedynej i niepowtarzalnej ofiary za zbawienie świata, dopełnionej Jego paschą, przejściem przez śmierć ku życiu. Podczas celebrowania mszalnej powtarzane są obrzędy liturgiczne. Uobecnia się, z woli Chrystusa i w mocy Ducha Świętego, ofiara z Ciała i Krwi Wcielonego Syna Bożego, dokonana za zbawienie świata.

⁴⁷ Por. TENŻE, *Zawsze przebywać w obliczu Pana. Z okazji przygotowania do przyjęcia posługi akolity przez alumnów IV roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie*, 28 V 1979 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 26; por. TENŻE, *Wzrastać w miłości Chrystusa, Bydgoszcz-Fara, Wielki Czwartek 1992 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 120.

⁴⁸ Por. II SOBÓR WATYKAŃSKI, Konstytucja dogmatyczna o Kościele *Lumen gentium* [dalej: KK], nr 28; por. JAN PAWEŁ II, Encyklika *Ecclesia de Eucharistia* [dalej: EdE], nr 31; por. TENŻE, *Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich*, Kraków 1996, s. 75.

⁴⁹ Por. J. W. NOWAK, „Będziecie święci dla mnie, bo ja jestem święty”, s. 151; J. AMBAUM, *Funkcja kapłana w ofierze eucharystycznej: „in persona Christi” i „in persona Ecclesiae.”*, tłum. J. Kupka, w: L. BALTER (red.), *Kapłaństwo*, s. 257-258.

Chrystus przez celebrację Eucharystii umożliwia ludziom każdej epoki w historii Kościoła zjednoczenie ze sobą. Dokonuje się to mocą słowa Bożego i sakramentu Ciała i Krwi Chrystusa, które można spożywać podczas komunii św. Tak Syn Boży, który przez wcielenie przyjął ludzką kondycję psychiczno-duchową, przemienia komunikujących w siebie. Przyjmujący Komunię św. stają się tym kogo przyjmują⁵⁰.

Pasterz siedlecki w swoich homiliach pouczał, że przyjmowanie prawdziwego Ciała i Krwi Chrystusa jest źródłem uświęcenia. To uświęcenie jest dziełem Bożym. Ono nie zależy od świętości szafarza, od jego predyspozycji intelektualnych czy też jego pobożności. Prezbiter jako liturg działa *in persona Christi*. Jest na sposób sakramentalny zjednoczony z Chrystusem. To powoduje, że dzięki jego posłudze lud wierny ma udział w zbawczym misterium Chrystusa. Tylko wyświęcony szafarz jest zdolny do tego, aby uczynić realnym zbawczą ofiarę Chrystusa oraz dać możliwość wiernym do doświadczenia pełni Chrystusowego daru odkupienia⁵¹.

Biskup Nowak w swoim nauczaniu podkreślał szczególną rolę Ducha Świętego w sprawowaniu Eucharystii. To dzięki działaniu Trzeciej Osoby Boskiej dokonuje się interioryzacja treści celebracji liturgicznych. To doświadczenie sprawia, że mocą Parakleta ofiara Chrystusa staje się wewnętrzną ofiarą celebransa, a nie tylko i wyłącznie zewnętrznym obrzędem. Boży Duch, którym namaszczone jest każdy biskup i prezbiter, prowadzi do pełnej komunii z Chrystusem⁵². Rolą Ducha Świętego jest to, aby prezbiter jako szafarz sakramentu oraz wierni mogli przejść od przeżywania Eucharystii do życia Eucharystią.

⁵⁰ Por. KL 47; por. J. W. NOWAK, *Chrystusowy gest w wieczerniku jest znakiem pokory i umiłowania swoich aż do końca. Wielki Czwartek, Msza św. Wieczerzy Pańskiej, Siedlce – Katedra, 20 IV 2000 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. IV. Rok Wielkiego Jubileuszu 1999-2000, Siedlce 2000*, s. 404-405; por. M. SALES, *Eucharystia źródłem i istotą życia chrześcijańskiego*, tłum. M. Michalik, w: L. BALTER (red.), *Eucharystia*, Poznań 1986, s. 295-296; por. S. F. FARIA, *Komunia w ofierze eucharystycznej*, tłum. L. Balter, w: L. BALTER (red.), *Eucharystia*, s. 358-359; por. J. CZACHOR, *Komunia św. zacieśnieniem więzi ze Zbawicielem*, w: L. BALTER (red.), *Eucharystia*, s. 372.

⁵¹ Por. EdE, nr 29; DK, nr 2; J. W. NOWAK, *Na służbie Bożemu życiu. Bydgoszcz-Fara, Wielki Czwartek 1991 r. – poświęcenie olejów*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 118.

⁵² J. W. NOWAK, *Niech Duch Święty ożywia całą naszą posługę kapłańską. Nabożeństwo słowa Bożego w Dniu modlitw o uświęcenie kapłanów, WSD Nowe Opole k/Siedlec, 26 VI 1998 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. III*, s. 85.

Wtedy życie jest przeniknięte dziękczynieniem Bogu za stworzenie, zbawienie i uświęcenie człowieka.

Biskup Jan Wiktor, komentując słowa Chrystusa: „Dałem wam przykład, abyście i wy czynili tak, jak Ja wam uczyniłem” (J 13,15), podkreślił praktyczny aspekt Najświętszej Ofiary. Tłumaczył, że ksiądz jako przewodniczący celebracji mszalnej jak również każdy uczestnik celebracji Eucharystii, nie może być biernym obserwatorem, czy też tylko przyjmującym Ciało Chrystusa w sposób indywidualistyczny. Taki udział nie urzeczywistnia pełnego zjednoczenia z Chrystusem. Prawdziwa komunika ma prowadzić do naśladowania postawy Chrystusa. On zaś w wieczerniku eucharystycznym obmył swoim uczniom nogi. Tak wskazał na służebny wymiar miłości, która jest zawarta w tajemnicy Eucharystii⁵³. Ten wymiar miłości polega na pokornej służbie i uniżeniu. Jest to wymiar trudny do przyjęcia i zaakceptowania. Człowiek potrzebuje daru Chrystusowej łaski, aby móc wypełnić to wezwanie Pana. On tego daru nam udziela zwłaszcza w Komunii sakramentalnej, kiedy sobą napelnia komunikującego⁵⁴.

Obecność Wcielonego Syna Bożego w sakramentalnych znakach chleba i wina, które w celebracji mszalnej, mocą słów Chrystusa i obecnością Ducha Świętego, stają się realnym Ciałem i Krwią zmartwychwstałego Pana, determinują postawę miłości braterskiej. Ta zaś ma być wyrażana w konkretnych postawach życia codziennego⁵⁵.

Misterium Eucharystii nie zamyka się w akcji liturgicznej. Ona ma swoje przedłużenie w obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Jej swoistą kontynuacją jest życie codzienne chrześcijanina, który przeżył celebrację mszalną. Jej obrzęd ma swoje zakończenie wraz z formułą błogosławieństwa oraz rozesłaniem wiernych. Jednak Ofiara Chrystusa ma swój ciąg dalszy w różnych doświadczeniach codzienności, które przeżywa każdy człowiek. A te doświadczenia często mają kształt Chrystusowego krzyża⁵⁶.

⁵³ Por. TENŻE, „Do końca ich umiłował.” *Bydgoszcz-Fara, Wielki Czwartek 1986 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 102-103.

⁵⁴ Por. TENŻE, *Wzrastać w miłości Chrystusa*, s. 121.

⁵⁵ Por. A. CHAPELLE, *Posługa przewodniczenia*, tłum. A. Janik, w: L. BALTER (red.), *Eucharystia*, s. 276-277; por. W. KASPER, *Jedność Eucharystii i wielość jej aspektów*, tłum. K. Czulak, w: L. BALTER (red.), *Eucharystia*, s. 33-34.

⁵⁶ Por. H. U. VON BALTHASAR, *Od Ostatniej Wieczerzy do ofiary Kościoła*, tłum. T. Sotowska, w: L. BALTER (red.), *Eucharystia*, s.183.

Prezbiter przez celebrowanie Eucharystii wypełnia wolę Chrystusa. A On pragnął, aby wszyscy stanowili jedno. Właśnie komunie osób następuje przez wejście w Komunię z Chrystusem zmartwychwstałym. Wspólnototwórczy wymiar Eucharystii nie ogranicza się tylko i wyłącznie do budowania „jakiejs” społeczności między ludźmi. Jest ukierunkowany na budowanie Mistycznego Ciała Chrystusa. Jest nim Kościół, gdzie Chrystus jako Głowa jest złączony z ludźmi, którzy na mocy sakramentu chrztu świętego są włączeni w ten żywy kościelny organizm⁵⁷.

Biskup Nowak, mówiąc o eklezjotwórczej roli Mszy świętej, wskazywał na trzy aspekty, przez które dokonuje się budowanie Mistycznego Ciała Chrystusa. Pierwszym jest konsekracja chleba oraz wina w Ciało i Krew Wcielonego Syna Bożego. Tak Jezus spełnił swoje zapewnienie uczynione wobec swoich uczniów, że jest z Nimi przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20).

Drugim czynnikiem duchowego wzrostu wspólnoty uczniów Chrystusa jest komunie sakramentalna. Wierzący w Chrystusa pożywając Jego Ciało i Krew stają się „jedno w Chrystusie”. Wreszcie, czynnikiem, który ma istotną rolę w procesie konstituowania się Kościoła, jest naśladowanie Jezusa. On w czasie Ostatniej Wieczerzy polecił swoim uczniom, żeby sprawowany przez niego obrzęd eucharystyczny oni sprawowali na Jego pamiątkę aż On powtórnie przyjdzie⁵⁸.

Misją prezbitera jest budowanie królestwa Bożego. Jego charakterystyczną cechą jest ofiarna miłość członków królestwa. Przykładem takiej miłości jest ofiara krzyżowa Chrystusa. Człowiek może taką miłość praktykować jeśli go wesprze Chrystus. On sam o tym powiedział: „beze Mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,5). Chrystus tej pomocy udziela wszystkim wierzącym przez posługę szafarza Jego łaski. Dzięki niej każdy może, w sposób sobie właściwy, wzrastać w świętości. Ta możliwość nie wyklucza błędów czy słabości, ale one są skutecznie oczyszczane w sakramencie pokuty⁵⁹.

Biskup Nowak wskazywał na powiązanie sakramentu Eucharystii oraz sakramentu pokuty i pojednania. Każdy odkupiony grzesznik jest wezwany

⁵⁷ Por. KL, nr 7; KK, nr 11.

⁵⁸ Por. J. W. NOWAK, „Do końca ich umiłował”, s. 101.

⁵⁹ Por. M. SALES, *Eucharystia źródłem i istotą życia chrześcijańskiego*, tłum. M. Michalik, w: L. BALTER (red.), *Eucharystia*, s. 299.

do odnawiania swojego wnętrza przez nawrócenie, które polega na myśleniu kategoriami Ewangelii. Taka postawa stwarza możliwość pełnego i owocnego przeżywania Eucharystii jako ofiary Chrystusa. Ona dla uczestników celebracji mszalnej jest wzorem oddania Bogu całego swojego życia. To oddawanie się Bogu dokonuje się przez codzienny trud realizacji życiowego powołania, jakim Pan Bóg obdarzył poszczególnych ludzi⁶⁰.

Każdy prezbiter jest zaproszony do ofiarnej miłości dla budowania królestwa Bożego. Jego skuteczność działania jest zależna od współpracy z Bożą łaską. Prezbiter, świadomy swych błędów często winien korzystać z sakramentalnej łaski Bożego miłosierdzia. Prezbiter w trosce o swoją świętość dba o wrażliwość swego sumienia. Zdecydowanie odrzuca okazje do grzechów ciężkich. Troszczy się, by grzechy powszednie eliminować przez akt żalu i sakramentalną spowiedź. Grzechy powszednie prowadzą do osłabnięcia miłości Boga. Negatywnie też oddziałują na jakość oraz skuteczność pełnionej posługi względem wiernych⁶¹.

Prezbiter, w trosce o zbawienie swoje oraz wiernych, umacnia i rozwija dary, które otrzymał w dniu święceń. Biskup Jan Wiktor przestrzegał swoich księży przed zatwardziałością serca. Lekceważenie tych darów może doprowadzić księdza do rutyniarstwa i bezduszości, a nawet do porzucenia posługi kapłańskiej. Pasterza siedlecki wyjaśniał, że do porzucenia stanu duchownego najczęściej prowadzi nie kobieta, czy umiłowanie rzeczy materialnych, ale niewłaściwe traktowanie świętych czynności – niegodziwy zysk, własna chwała lub rutyna⁶². Prezbiter winien pamiętać, że jego uświęcenie dokonuje się przez troskę o zbawienie jego wiernych. Przekazywane im zbawcze środki zbawienia, dzięki dyscyplinie wiary prezbitera, stają się skuteczną drogą jego uświęcenia.

⁶⁰ Por. J. W. NOWAK, *Sakrament pokuty miejscem nawrócenia i postępu duchowego. Nabożeństwo słowa Bożego w Dniu modlitw o uświęcenie kapłanów*, WSD Nowe Opole k/Siedlec, 27 VI 1996 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. I*, s. 89-90; por. RH, nr 20.

⁶¹ Por. KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA, *Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów*, nr 53.

⁶² Por. J. W. NOWAK, *Coraz pełniej żyć ofiarą eucharystyczną. Z okazji przygotowania do przyjęcia posługi akolity przez alumnów IV roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie*, 30 V 1980 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 31.

5. Miłość pasterska

Eucharystia, największy dar Chrystusa dla Kościoła, jest źródłem miłości pasterskiej każdego duszpasterza. Jezus Chrystus, Najwyższy Kapłan, stał się ofiarą przebłagalną za grzechy świata (1 J 2,1). Jego ofiara jest wyrazem wielkodusznej i bezinteresownej miłości Boga do ludzi. Chrystus do końca ich umiłował (J 13,1). On wzywał swoich uczniów, aby Go naśladowali w ofiarnej miłości. „Kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować” (J 13,12-17).

Biskup Nowak kładł mocny nacisk na formację swoich księży. W trosce o ich kapłańskie życie i ciągły rozwój ich tożsamości zorganizował cykliczne spotkania swoich księży. Nazywał je formacją stałą. Tak do praktyki pastoralnej przeniósł ideę, którą Jan Paweł II zawarł w adhortacji *Pastores dabo vobis*. Pasterz siedlecki pragnął, aby ta formacja pomogła księżom zachować żywotną więź z Chrystusem. Tłumaczył, że: „Jeżeli zadaniem nas, należących do hierarchii Kościoła jest służba wiernym (dla przysposobienia świętych), w tej wielkiej dynamice wzrastania i rozwoju Kościoła Ciała Chrystusowego w świetle, to nie możemy nie widzieć właśnie poprzez *studium permanens* konieczności dochodzenia do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego⁶³. Ku temu celowi służy formacja ludzka, intelektualna, duchowa i pastoralna. Prezbiter jest wezwany do tego, aby nie tylko odkrywać kim jest Chrystus, ale by do Niego przyłączyć z miłością i gorliwie realizować Jego wolę, służąc w Jego Kościele. Pomocne w tej kwestii, według biskupa Nowaka, są praktyki nieodłącznie związane ze formacją stałą, mianowicie: udział w rekolekcjach, osobista adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa liturgiczna i osobista, czytanie oraz rozważanie słowa Bożego, korzystanie z sakramentów

⁶³ TENŻE, *Czas, który daje nam Pan. Z okazji inauguracji stałej formacji kapłanów*, WSD – Nowe Opole k/Siedlec, 26 X 1996 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 165.

świętych oraz pobożne ich sprawowanie, a także budowanie zdrowych relacji ze swoimi wiernymi, opartych na miłości pasterskiej⁶⁴.

Zdrowe relacje to bardzo ważny warunek w pracy duszpasterskiej. Biskup Nowak tłumaczył, że nie można pokochać kogoś miłością Chrystusa, jeżeli się go najpierw nie pozna. Dlatego duszpasterz powinien, inspirowany miłością pasterską, objąć nią wszystkich swoich wiernych, zwłaszcza tych, którzy się źle mają (Łk 5,31).

Spiritus movens stałej formacji księży jest Duch Święty. On nieustannie, w sposób sobie właściwy, wspiera swym działaniem prezbitera, aby mógł coraz gorliwiej zaangażować się w realizację swojego posłannictwa⁶⁵. To właśnie Trzecia Osoba Boska ubogaca prezbiterów swoimi darami. Towarzyszy swymi natchnieniami, aby szafarz Bożych tajemnic mógł duchowo wzrastać i pomagał w tym wzrastaniu innym ludziom.

Biskup Nowak zauważył, że niezwykle ważnym darem Ducha Świętego, bardzo potrzebnym do przewodzenia „Bożej Owczarni”, jest dar rady. On uzdalnia prezbitera, by mógł prowadzić powierzonych sobie ludzi do zbawienia, mimo krzykliwych ideologii, które są sprzeczne z Bożym objawieniem⁶⁶.

Duch Święty uzdalnia duszpasterza również do tego, aby swoim życiem dawał świadectwo o głoszonej ewangelicznej prawdzie. To właśnie przykład świętego życia księdza może być dla innych zachętą oraz umocnieniem na drodze kroczenia za Chrystusem. A świętość jego życia polega na gorliwej realizacji powołania i ofiarnej posłudze duszpasterskiej względem swoich wiernych. Jego życie, przeniknięte duchem Ewangelii i radosną więzią z Bogiem, jest najbardziej skuteczną formą misji ewangelizacyjnej.

Biskup Nowak w jednej ze swoich homilii podkreślił, że nie byłoby heroicznego bohaterstwa męczenników z Pratulina, gdyby nie było świadectwa księży, którzy nie szli na układ z carem, prześladowającym unitów, ale dbali o zachowanie jedności z papieżem, widzialną Głową Chrystusowego Kościoła⁶⁷.

⁶⁴ Por. TENŻE, *Bądźcie dobrymi pasterzami na wzór Chrystusa. Zakończenie III roku stałej formacji kapłanów*, WSD Nowe Opole k/Siedlec, 8 V 1999 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim*, cz. III, s. 380.

⁶⁵ Por. TENŻE, *Kapłan jest namaszczony i posłany przez Ducha*, s. 342.

⁶⁶ Por. *Tamże*, s. 344; Por. JAN PAWEŁ II, *List Ojca Świętego do kapłanów na Wielki Czwartek 1998 roku*, nr 5.

⁶⁷ Por. J. W. NOWAK, *Nieustraszenie walczyć w obronie wiary*, s. 157.

Prezbiter, przeniknięty miłością pasterską, nie ograniczy swojej posługi duszpasterskiej tylko do kwestii administracyjnych czy udzielania sakramentów świętych⁶⁸. On będzie dbał o duchowy rozwój swojej parafii. Będzie się troszczyć o jej żywotność przez systematyczną ewangelizację wiernych. Tak pomoże im ożywić wiarę, która poprowadzi ich do sakramentów świętych. Będzie krzewić różnego rodzaju formy pobożności, które utrwalały w wiernych doświadczenia przeżytej liturgii. Będzie też motywować do podejmowania i wykonywania dzieł miłosierdzia. Taka postawa duszpasterza ukaże wiernym piękno życia według Ewangelii oraz znaczenie ich trudu w życiu moralnym⁶⁹.

Biskup Jan Wiktor Nowak usilnie zachęcał swoich księży do troski o młodzież. Ona jest przyszłością Kościoła. Praca duszpasterska, przeniknięta miłością pasterską, zawsze stanowi pomoc w integralnym rozwoju młodego człowieka. On bowiem potrzebuje autentycznych nauczycieli a zwłaszcza świadków wiary. Dzięki nim, młodzi potrafią odkryć piękno chrześcijańskiego powołania. Będą oni także oparciem dla młodych w chwilach kryzysu wiary, który może stać się kryzysem wzrostu⁷⁰.

Ksiądz jest w pewnym wymiarze zarządcą i kierownikiem wspólnoty, ale w realizacji tych zadań musi zawsze okazywać czytelnie znamiona miłości ojcowskiej. Biskup Nowak pisał o tym w następujący sposób: „W tym roku Boga Ojca zechcemy także na modlitwie kształtować może nieco zapomnianą postawę ojcostwa (...). W świecie, w którym jest kryzys ojcostwa, w świecie, o którym mówi się, że jest światem sierot, tak naprawdę bardzo potrzebne jest kapłańskie duchowe ojcostwo. Nasi wierni spragnieni są ojcowskiego słowa, ojcowskiego serca i uśmiechu. Dlatego wpatrzeni w Chrystusa kształtujemy w sobie postawę, w której On nam objawił Ojca pełnego miłości, dobroci i miłosierdzia”⁷¹. Te słowa pasterza siedleckiego są niezwykle aktualne obecnie, gdzie dostrzegamy głęboki kryzys ojcostwa i wzrost ilości rodzin rozbitych. W tym pogubionym

⁶⁸ Por. J. GALOT, *Postać kapłana w świetle Soboru Watykańskiego II*, tłum. L. Balter, w: L. BALTER (red.), *Kapłaństwo*, s. 281-282.

⁶⁹ Por. JAN PAWEŁ II, List apostolski *Tertio millennio adveniente*, nr 45.

⁷⁰ Por. J. W. NOWAK, *Z miłością stawiać wymagania ludziom młodym. Konferencja księży dziekanów i kapłanów objętych „Formatio permanens” oraz duszpasterzy młodzieży*, WSD Nowe Opole k/Siedlec, 11 III 2000 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim*, cz. IV, s. 365-366.

⁷¹ TENŻE, „Oto ja – pošlij mnie”. Święcenia kapłańskie, Siedlce – Katedra, 15 V 1999 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *W świętym Kościele Siedleckim*, cz. III, s. 399.

świecie, to właśnie duszpasterz powinien troszczyć się o ukazanie swoim życiem miłości Boga Ojca.

Owa miłość ojcowska ma się przeradzać w troskę o osoby, które poprzez swój status materialny zostały zepchnięte na margines życia społecznego. Ksiądz nie może miłować teoretycznie, głosząc potrzebę takiej miłości, ale swoim życiem winien ją okazywać (1 J 3,18).

Miłość – Caritas – jest ukierunkowana zwłaszcza na ubogich. Biskup Nowak, nawiązując do soborowego dokumentu o posłudze i życiu kapłańskim, zachęcał księży, aby praktykowali ubóstwo. A ono polega na właściwym korzystaniu z dóbr doczesnych. One nie są celem życia, ale środkiem do życia i pracy duszpasterskiej⁷². Właściwe korzystanie ma polegać na umiejętności dzielenia się swoimi środkami materialnymi z osobami potrzebującymi. To dzielenie się z innymi to nie oddanie tego, co zbywa, ale wielkoduszne ograniczenie swego stanu posiadania, by wspomóc potrzebującego z motywu miłości Boga⁷³.

Prezbiter potrafi dzielić się swoimi dobrami, jeśli wykluczy luksus ze swego życia. Wtedy jego serce jest otwarte na innych. Przepęlnia je nadzieja, że tak gromadzi skarby w niebie⁷⁴.

Sprawdzeniem autentycznej miłości pasterskiej prezbitera jest jego troska o tych, którzy się zagubili. Istnieje pokusa wygodnego duszpasterstwa, zamkniętego w świątyni, uprawianego tylko w ramach celebracji liturgicznych. Duchowny powinien z całą gorliwością zabiegać o całą swoją parafię cierpliwie posługując w kancelarii, także wykorzystując różne możliwości dotarcia do ludzi religijnie zagubionych. Mogą to być okazjonalne spotkania. Może to być pogrzeb, gdzie zjawiają się w kościele ludzie tylko z tej okazji. Homilia biblijna, głoszona w klimacie radosnego świadectwa, może być okazją dla ludzi zagubionych do zainteresowania się Chrystusem i powrotu do wspólnoty Kościoła.

Szczytem miłości pasterskiej jest męczeństwo. Biskup Nowak swoim prezbiterom zaproponował jako wzór pasterza św. Stanisława, biskupa i męczennika. On swoim życiem zabiegał o jedność Kościoła. Czynił to w klimacie miłości pasterskiej, wynikającej z prawdy ewangelicznej. Prawdziwy pasterz jest gotowy,

⁷² DK 17; por. J. W. NOWAK, *Miłujemy czynem i prawdą*, s. 161.

⁷³ Por. *Tamże*, s. 163.

⁷⁴ Por. *Tamże*.

na wzór Chrystusa, poświęcić swoje życie za swych wiernych⁷⁵. To oddawanie życia to ofiarna praca księdza, to jego cierpliwe znoszenie trudności, to umiejętność przebaczenia tym, którzy wobec niego dopuścili się niesprawiedliwości, wreszcie to śmierć męczeńska. Taka postawa prezbitera jest najbardziej czytelnym znakiem jego duchowej dojrzałości i jego współodpowiedzialności za zbawienie ludzi, do których został posłany.

Zakończenie

Analiza nauczania biskupa Jana Wiktora Nowaka o kapłaństwie prowadzi do stwierdzenia, że pasterz siedlecki miał pełną świadomość jak wielkim darem Chrystusa jest udział prezbitarów w Jego jedynym i wiecznym kapłaństwie. W tym darze, na sposób sakramentalny, uczestniczą wyświęceni szafarze Bożych tajemnic. W kapłaństwie Chrystusa mają także udział ludzie ochrzczeni. Ten udział uzdalnia ich do świadomego, czynnego i pełnego udziału w celebracjach liturgicznych.

Prezbyterzy dar kapłaństwa przyjmują nie tylko dla swego uświęcenia, ale dla budowania Kościoła. Oni starając się być jak Chrystus realizują Jego misję ewangelizacyjną. Naśladując Jezusa Chrystusa dorastają, by razem z Nim być miłą ofiarą Ojcu niebieskiemu. Dzięki temu ich życie zyskuje wymiar eucharystyczny, zatem przeniknięty dziękczynieniem za wszelkie dobro, darowane przez Boga. Są też uzdolnieni do realizacji miłości pasterskiej. Jej szczytem jest męczeństwo.

Biskup Nowak, powołując się na nauczanie II Soboru Watykańskiego, podkreślał, że uświęcenie prezbitera dokonuje się przez wierne wypełnianie misji nauczania, uświęcania oraz kierowania ludem Bożym.

Prezbitera, w wypełnianiu tego potrójnego posłannictwa wspiera Duch Święty. On zaczyna działać w człowieku ochrzczonego, a jeszcze pełniej działa w życiu prezbitera od momentu nałożenia rąk biskupa podczas święceń. Łaska bazuje na naturze, stąd prezbyter jest nieustannie wezwany, by przez osobiste nawrócenie oraz formację ciągle stawał się coraz skuteczniejszym narzędziem w rękę Boga. Nauczanie pasterza Kościoła siedleckiego jest aktualne dzisiaj. Jest to pomoc prezbyterom do pogłębiania własnej tożsamości kapłańskiej.

⁷⁵ Por. J. W. NOWAK, *Bądźcie dobrymi pasterzami na wzór Chrystusa*, s. 381-382.

* * *

STRESZCZENIE

Biskup Jan Wiktor Nowak, biskup siedlecki w latach 1996-2002, w swoim nauczaniu pasterskim podejmował tematykę godności oraz posłannictwa księdza. W swoich homiliach ukazywał kapłaństwo jako wielki dar, z którym wiąże się również olbrzymia odpowiedzialność. Przyjmujący sakrament święceń jest wezwany do naśladowania Chrystusa przez wierne odzwierciedlanie swoim życiem Jego dzieła w celu budowania wspólnoty Kościoła. Prezbiter wyposażony w moc Ducha Świętego jest wezwany do wspierania swojego biskupa w realizacji misji nauczania, uświęcania oraz prowadzenia ludu Bożego do zbawienia.

SUMMARY

*The Mission of a Catholic Priest in the Pastoral Teaching of
Bishop Jan Wiktor Nowak*

Bishop Jan Wiktor Nowak, who served as the bishop of the Diocese of Siedlce from 1996 to 2002, addressed the dignity and mission of the priest in his pastoral teaching. In his homilies, he presented priesthood as a great gift, which also entails enormous responsibility. Those who receive the sacrament of ordination are called to imitate Christ by faithfully reflecting His work in their lives in order to build the community of the Church. Equipped with the power of the Holy Spirit, the priest is called to support his bishop in fulfilling the mission of teaching, sanctifying, and leading God's people to salvation.

BIBLIOGRAFIA

- Ambaum, J. (1988). Funkcja kapłana w ofierze eucharystycznej: „in persona Christi” i „in persona Ecclesiae” (tłum. J. Kupka). W: S. Stancel (red.), *Kapłaństwo* (257-276). Poznań: Pallottinum.
- Balthasar von, H. U. (1986). Od Ostatniej Wieczerzy do ofiary Kościoła (tłum. T. Sotowska). W: L. Balter (red.), *Eucharystia* (175-188). Poznań: Pallottinum.

- Błoński, B. (2002). Biskup Jan Wiktor Nowak, pasterz „Świętego Kościoła Sieleckiego”. *Szkice Podlaskie* 10, 261-268.
- Bravo, A. (1988). Prezbiterat jako apostołski sposób życia (tłum. G. Ostrowski). W: L. Balter (red.), *Kapłaństwo* (245-256). Poznań: Pallottinum.
- Chapelle, A. (1986). Posługa przewodniczenia (tłum. A. Janik). W: L. Balter (red.), *Eucharystia* (275-282). Poznań: Pallottinum.
- Czachor, J. (1986). Komunia św. zacieśnieniem więzi ze Zbawicielem. W: L. Balter (red.), *Eucharystia* (371-375). Poznań: Pallottinum.
- Faria, S. F. (1986). Komunia w ofierze eucharystycznej (tłum. L. Balter). W: L. Balter (red.), *Eucharystia* (353-370). Poznań: Pallottinum.
- Galot, J. (1988). Postać kapłana w świetle Soboru Watykańskiego II (tłum. L. Balter). W: L. Balter (red.), *Kapłaństwo* (277-289). Poznań: Pallottinum.
- Jan Paweł II. (1979). Encyklika *Redemptor hominis* (4 marca 1979). Watykan: LEV.
- Jan Paweł II. (1992). Adhortacja apostołska *Pastores dabo vobis* (25 marca 1992). Watykan: LEV.
- Jan Paweł II. (1993). Encyklika *Veritatis splendor* (6 sierpnia 1993). Watykan: LEV.
- Jan Paweł II. (1994). List apostołski *Tertio millenio adveniente* (10 listopada 1994). Watykan: LEV.
- Jan Paweł II. (1996). *Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich*. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM.
- Jan Paweł II. (1998). *List do kapłanów na Wielki Czwartek 1998 roku*. Watykan: LEV.
- Jan Paweł II. (2003). Encyklika *Ecclesia de Eucharistia* (17 kwietnia 2003). Watykan: LEV.
- Kasper, W. (1986). Jedność Eucharystii i wielość jej aspektów (tłum. K. Czulak). W: L. Balter (red.), *Eucharystia* (19-40). Poznań: Pallottinum.
- Kongregacja ds. Duchowieństwa. (1994). *Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów*. Watykan: LEV.
- Nowak, J. W. (1984). *Dzielić się prawdą Ewangelii*. Poznań: Pallottinum.

- Nowak, J. W. (1997). „Będziecie święci dla mnie, bo ja jestem święty”. Konferencja Księżych Dziekanów, Gniezno, 26 VI 1995 r. W: J. Z. Celej, *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (148-153). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). „Do końca ich umiłował”. Bydgoszcz–Fara, Wielki Czwartek 1986 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (101-104). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). „Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem”. Jubileusz 30-lecia kapłaństwa, Wrzesień 1986 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (182-186). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). „Przymnóż nam wiary”. Do alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, XXVII Niedziela Zwykła 1977 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (36-38). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”. Siedlce – Katedra, Wielki Czwartek 1996 r. – poświęcenie olejów. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (131-136). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). „Ty jesteś kapłanem na wieki”. Święcenia kapłańskie, Zgromadzenie Ducha Świętego, Bydgoszcz 1991 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (91-93). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Chcemy dać Kościołowi nowych kapłanów. Z okazji zjazdu rodziców alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, 5 V 1980 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (50-53). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Coraz pełniej żyć ofiarą eucharystyczną. Z okazji przygotowania do przyjęcia posługi akolity przez alumnów IV roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, 30 V 1980 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (28-31). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Czas, który daje nam Pan. Z okazji inauguracji stałej formacji kapłanów, WSD – Nowe Oполе k/Siedlec, 26 X 1996 r. W: J. Z. Celej

- (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (164-167). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Kapłan świadkiem żywej wiary. Na zakończenie rekolekcji dla kapłanów Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy, 9 IV 1983 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (139-141). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Kapłaństwo jest darem samego Chrystusa. Święcenia kapłańskie, Siedlce – Katedra 8 VI 1996 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (94-97). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Miłujmy czynem i prawdą. Konferencja księży dziekanów, WSD – Nowe Opole k/Siedlec, 17 IX 1996 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (161-164). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Na służbie Bożemu życiu. Bydgoszcz–Fara, Wielki Czwartek 1991 r. – poświęcenie olejów. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (116-119). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Nieustraszenie walczyć w obronie wiary. Dzień modlitw kapłanów w Pratuliniu, 29 VIII 1996 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (153-160). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Posłani w imię Trójcy Świętej. Jubileusz 25-lecia kapłaństwa, Bydgoszcz, Uroczystość Trójcy Świętej 1993 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (175-181). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Sakrament pokuty miejscem nawrócenia i postępu duchowego. Nabożeństwo Słowa Bożego w Dniu modlitw o uświęcenie kapłanów, WSD Nowe Opole k/Siedlec, 27 VI 1996 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. I. Rok beatyfikacji 1996-1997* (87-93). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Święty Wiktor Męczennik. Świadectwo Biskupa Siedleckiego złożone wobec relikwii świętego Wiktora, Janów Podlaski, 28 V 1996 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. I. Rok beatyfikacji 1996-1997*, (74-76). Lublin: Standruk.

- Nowak, J. W. (1997). Trwajcie na modlitwie i posłudze słowa. Przed przyjęciem posługi lektora przez alumnów III roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, 17 IV 1982 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (19-22). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Wszyscy przyłgnijmy do Bożych przykazań. Pierwszy list pasterski, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 1996 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. I. Rok beatyfikacji 1996-1997* (9-14). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Wzrastać w miłości Chrystusa., Bydgoszcz–Fara, Wielki Czwartek 1992 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (119-122). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Zawsze przebywać w obliczu Pana. Z okazji przygotowania do przyjęcia posługi akolity przez alumnów IV roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, 28 V 1979 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (25-28). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1998). „Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują Je”. Z okazji inauguracji II roku stałej formacji kapłanów, WSD – Nowe Opole k/Siedlec, 11 X 1997 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. II. Rok ewangelizacji 1997-1998* (189-192). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1998). Kapłan jest namaszczony i posłany przez Ducha. Wielki Czwartek, Msza św. z poświęceniem olejów, Siedlce – Katedra, 9 IV 1998 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. II. Rok ewangelizacji 1997-1998* (340-346). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1998). Modlitwa pozwala nam stale się nawracać. Homilia podczas przedpołudniowej Liturgii Godzin, WSD – Nowe Opole k/Siedlec, 26 II 1998 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. II. Rok ewangelizacji 1997-1998* (294-298). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1999). „Oto ja – pošlij mnie”. Świącenia kapłańskie, Siedlce – Katedra, 15 V 1999 r. W: J. Z. Celej, *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. III. Rok wizyty apostołskiej 1998-1999* (396-401). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1999). Aby w roku Boga Ojca ponownie odkryć i głęboko przeżyć sakrament pokuty. Wykład na konferencjach rejonowych w Leśnej

- Podlaskiej i w WSD w Nowym Opolu k/Siedlec, 19-20 II 1999 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. III. Rok wizyty apostolskiej 1998-1999* (300-316). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1999). Bądźcie dobrymi pasterzami na wzór Chrystusa. Zakończenie III roku stałej formacji kapłanów, WSD Nowe Opole k/Siedlec, 8 V 1999 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. III. Rok wizyty apostolskiej 1998-1999* (378-383). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1999). Niech Duch Święty ożywia całą naszą posługę kapłańską. Nabożeństwo Słowa Bożego w Dniu modlitw o uświęcenie kapłanów, WSD – Nowe Opole k/Siedlec, 26 VI 1998 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. III. Rok wizyty apostolskiej 1998-1999* (83-88). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (2000). Chrystusowy gest w wieczniku jest znakiem pokory i umiłowania swoich aż do końca. Wielki Czwartek, Msza św. Wieczery Pańskiej, Siedlce – Katedra, 20 IV 2000 r. W: B. Błoński, D. Lipiec, G. Stolarski (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. IV. Rok Wielkiego Jubileuszu 1999-2000* (404-408). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (2000). Z miłością stawiać wymagania ludziom młodym. Konferencja księży dziekanów i kapłanów objętych „Formatio permanens” oraz duszpasterzy młodzieży, WSD Nowe Opole k/Siedlec, 11 III 2000 r. W: B. Błoński, D. Lipiec, G. Stolarski (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. IV. Rok Wielkiego Jubileuszu 1999-2000* (364-367). Lublin: Standruk.
- Sales, M. (1986). Eucharystia źródłem i istotą życia chrześcijańskiego (tłum. M. Michalik). W: L. Balter (red.), *Eucharystia* (295-305). Poznań: Pallottinum.
- Sobór Watykański II. (2002). Dekret o posłudze i życiu prezbiterów *Presbyterorum ordinis*. W: M. Przybył (red.), *Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje* (478-508). Poznań: Pallottinum.
- Sobór Watykański II. (2002). Konstytucja dogmatyczna o Kościele *Lumen gentium*. W: M. Przybył (red.), *Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje* (104-166). Poznań: Pallottinum.

Sobór Watykański II. (2002). Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym *Dei Verbum*. W: M. Przybył (red.), *Sobór Watykański II. Konstytucje, dekry, deklaracje* (350-363). Poznań: Pallottinum.

Sobór Watykański II. (2002). Konstytucja o liturgii świętej *Sacrosanctum Concilium*. W: M. Przybył (red.), *Sobór Watykański II. Konstytucje, dekry, deklaracje* (48-78). Poznań: Pallottinum.

Wright, J. (1988). Kościół i kapłaństwo (tłum. L. Woroniecki). W: L. Balter (red.), *Kapłaństwo* (303-314). Poznań: Pallottinum.

Ks. MARIAN ZDZISŁAW STEPULAK¹
AM PŁOCK

KSIĄDZ ANTONI GOMÓŁKA – MĘCZENNIK Z KĄKOLEWNICY

Treść: Wstęp; 1. Zarys historyczny Kąkolewnicy; 2. Historia parafii w Kąkolewnicy; 3. Dzieciństwo i młodość; 4. Powołanie kapłańskie; 5. Praca duszpasterska; 6. Heroiczne męczeństwo; 7. Zainteresowania i pasje; Podsumowanie i wnioski; Modlitwa o beatyfikację ks. Antoniego Gomółki – męczennika; Streszczenie; Summary: *Father Antoni Gomółka – Martyr from Kąkolewnica*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: kapłaństwo, ks. Antoni Gomółka, męczeństwo, parafia Kąkolewnica, Zamość.

Keywords: priesthood, Father Antoni Gomółka, martyrdom, Kąkolewnica parish, Zamość.

¹ MARIAN ZDZISŁAW STEPULAK, prezbiter diecezji siedleckiej, dr hab., prof. Akademii Mazowieckiej w Płocku. Pracuje w Zakładzie Psychologii i Kolegium Nauk o Rodzinie na Wydziale Humanistycznym i Informatyki Akademii Mazowieckiej w Płocku. Prowadzi poradnictwo psychologiczne i pastoralne. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół takich zagadnień jak: etyka zawodu psychologa, historia myśli psychologicznej, relacyjność systemu rodzinnego, praca socjalna, pedagogika specjalna, psychologia sądowa i penitencjarna, psychologia osoby, koncepcje rozwoju psychologicznego i duchowego człowieka, teologia duchowości oraz nauki o rodzinie. Jest autorem i współautorem 65 pozycji książkowych oraz ponad 600 artykułów naukowych i popularno-naukowych. Kontakt e-mail: m.stepulak@mazowiecka.edu.pl; adres: Akademia Mazowiecka w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki, ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock. ORCID: 0000-0002-5144-9217.

Wstęp

Ks. Antoni Gomółka, mimo owocnego życia kapłańskiego zakończonego męczeństwem, nie doczekał się naukowych, a nawet popularnych opracowań. Nie podjęto także studium, aby ukazać wspomnianego księdza na tle historii Kąkolewnicy, w której się urodził. Czasy II wojny światowej w Kąkolewnicy i okres powojenny stały się przedmiotem publikacji Jana Trokowicza, doktora nauk technicznych w zakresie chemii. Jego hobby była przyroda i historia. Był nauczycielem akademickim, pochodzącym z Żakowoli, miejscowości należącej do parafii w Kąkolewnicy². Drugim autorem podejmującym od lat problematykę historii Kąkolewnicy i tutejszej parafii jest historyk, mgr Piotr Szkurlatowicz. Przez wiele lat był nauczycielem historii w szkole w Kąkolewnicy. Aktualnie jest emerytem z pasją historyczną³.

Przedmiotem niniejszej publikacji jest postać księdza Antoniego Gomółki, urodzonego w Kąkolewnicy – męczennika II wojny światowej. Metodą użytą w tej pracy jest krytyczna analiza i synteza historycznych źródeł i literatury pomocniczej dotyczącej osoby ks. Antoniego. Celem teoretycznym jest stworzenie koherentnej biografii kandydata na ołtarze w wielowymiarowej refleksji naukowej. Celem pragmatycznym jest zaprezentowanie i upowszechnienie postaci ks. Antoniego Gomółki w jego rodzinnej parafii oraz w diecezji siedleckiej i zamojsko-lubaczowskiej oraz archidiecezji lubelskiej. Są to diecezje bliskie ks. Antoniemu poprzez jego pochodzenie, studia oraz pracę duszpasterską.

Na początku zostanie przedstawiony zarys historyczny Kąkolewnicy oraz historia parafii w tej miejscowości. W dalszej części zostaną podjęte następujące zagadnienia: dzieciństwo i młodość, powołanie kapłańskie, praca duszpasterska, heroiczne męczeństwo oraz zainteresowania i pasje ks. Antoniego. Opracowanie zostało zwieńczone podsumowaniem i wnioskami. Do artykułu dołączona została modlitwa o beatyfikację ks. Antoniego Gomółki – męczennika.

² J. TROKOWICZ, *Losy ziemi kąkolewnickiej*, Gdańsk-Żakowola Stara: Fotoedytor Waldemar Krupa 1995; TENŻE, *Uśmiechu nie zakazano*, Gdańsk-Żakowola Stara: Fotoedytor Waldemar Krupa 1997.

³ P. SZKURLATOWICZ, *Dzieje Kąkolewnicy w zarysie*, w: TENŻE (red.), *Szkice z dziejów Kąkolewnicy i okolic*, Radzyń Podlaski 2014: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, s. 11-145; TENŻE, *100 lat temu na ziemi kąkolewnickiej*, <https://echokatolickie.pl/100-lat-temu-na-ziemi-kakolewnickiej>, 2018/ [30.07.2025]; zob. także: TENŻE (red.), *Szkice z dziejów Kąkolewnicy i okolic*. Radzyń Podlaski: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 2014.

Poniższy artykuł jest pierwszą próbą ukazania ks. Antoniego Gomółki na tle Kąkolewnicy jako miejsca jego urodzenia, a także czasów jego nauki, studiów oraz pracy duszpasterskiej w Zamościu. Praca została przygotowana na podstawie dostępnych, opublikowanych źródeł oraz wypowiedzi świadków jego życia. Ks. prof. Cz. S. Bartnik w swojej autobiografii podkreślał walory chłopskiego pochodzenia związane z modlitewną pracą. Z pewnością takie walory poznawał i potem doceniał młody Antoni. Ks. Bartnik pisał: „Wieś widzi się jak twarz matki pracującej, jak pejzaż dłoni ojca i jak obraz ziemi świętej. Dziecko widzi wieś jako rodziny, domy i gospodarstwa. Ale także jako zespół ścieżek, dróg, budynków, sadów, sadzawek, grobli, dołków i pagórków (...). Wieś polska to przecież dzieło wielowiekowej sztuki społecznej. A wielką część tej sztuki stanowią bogate postacie pracy”⁴.

1. Zarys historyczny Kąkolewnicy

Kąkolewnica położona jest na terenie ziemi łukowskiej. W czasach prehistorycznych obszar ten zamieszkiwała ludność słowiańska. Była to późna faza kultury łużyckiej (VI-III wiek p.n.e.)⁵. Miejscowość znajduje się w pobliżu Międzyrzecza Podlaskiego. Na podstawie licznych znalezisk archeologicznych można określić wiek powstania miasta i jego okolic. Wśród wykopalisk są „przeważnie kamienne groty oszczepowe z okresu kultury ceramiki sznurowej pochodzące z lat 2000-1500 p.n.e. (...) znane są również stanowiska kultury trzcinięckiej z wczesnej epoki brązu (1500-1300 p.n.e.). Odkryto także stanowiska kultury wenedzkiej z okresu wpływów rzymskich. Znaleziska monet rzymskich na Podlasiu odnotowano już w II połowie XIX wieku”⁶.

⁴ Cz. S. BARTNIK, *Mistyka wsi, Żrebce-Lublin*: Standruk 1999, s. 114.

⁵ S. JARMUŁ, *Szkice z dziejów Radzyna Podlaskiego i byłego powiatu radzyńskiego*, Radzyna Podlaski: Fundacja Ochrony Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radzynie Podlaskim 1995, s. 13; Por. J. RZEWUSKI, *Parafia rzymskokatolicka w Łukowie w okresie średniowiecza i w czasach nowożytnych od XIII do XX wieku*, Łuków: Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego 2021, s. 9.

⁶ J. GERESZ, *Międzyrzec Podlaski. Dzieje miasta i okolic*, Biała Podlaska-Międzyrzec Podlaski: OW „Civitas Christiana” 1995, s. 13; M. MARASZEK, *Nasze dzieje. Międzyrzec 1390-2019*, Międzyrzec Podlaski: Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzecza Podlaskiego 2019; A. PLESZCZYŃSKI, *Bojarzy międzyrzecy*, Warszawa: Księgarnia M. Arcta 1892; reprint, Międzyrzec Podlaski: Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2003; TENŻE, *Opis historyczno-statystyczny parafii międzyrzeckiej*, Międzyrzec Podlaski: Agencja Wydawnicza „Pro Media” 2000.

W obrębie współczesnej ziemi kąkolewnickiej znajdował się gród Turów. Jego istnienie datuje się na IX-X wiek. Był to gród lędziański należący do Wielkich Moraw, potem, podobnie jak większa część grodów lędziańskich, został zajęty przez Ruś Kijowską. Znaczącym wydarzeniem dla Kąkolewnicy było zjednoczenie państwa polskiego przez króla Władysława Łokietka. Prawdopodobnie w XIII wieku powstała osada zwana Kąkolewnicą, niebędąca grodem⁷. Według E. Biegajło Kąkolewnica swoją nazwę wzięła od kąkolu. „Nazwa „kąkol” według podań ludowych pochodziła stąd, że w mokre lata rósł na tym nizinym gruncie kąkol zamiast zboża. Gród zamieszkiwały plemiona Jadzwingów. Tatarzy oblegając ziemie polskie aż tu dotarli i lud wyciąwszy w pień spalili wszystko. Mieszkańcy obecnej Kąkolewnicy to koloniści, którzy zostali osadzeni na miejsce wyciętych Jadzwingów. Sprowadzeni zostali z południowej Małopolski”⁸. Cała praca magisterska E. Biegajło (Główniak) umieszczona jest w opracowaniu J. Adamowskiego i A. Kościuk-Jarosz⁹.

Pierwszą wzmiankę o istnieniu wsi zawiera dokument biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca z 1418 roku. Dokument ten wymienia wieś Kąkolewnicę, gdzie mieszka czterech kmieci. Z czasem Kąkolewnica stała się wsią królewską. Była nią aż do upadku państwa polskiego. Miejscowa ludność trudniła się bartnictwem. Na przełomie XVII i XVIII wieku zaczęła wzrastać świadomość polityczna chłopów. W konsekwencji w 1672 roku doszło do zatargu chłopów z dzierżawcą Karolem Łużyckim. Spór ten został zażegnany, ale nie na długo. W 1700 roku kolejny dzierżawca, Jan Zarzycki, znacznie, nawet czterokrotnie, zwiększył robociznę, czynsze i inne powinności. W 1787 roku w Kąkolewnicy było już 586 mieszkańców, w tym 568 katolików i 18 Żydów¹⁰.

Po wyborze Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski starostą kąkolewnickim został Filip Nereusz Szaniawski herbu Junosza (1727-1782). Jego staraniem w Warszawie wybudowano pałac przy ulicy Senatorskiej.

⁷ P. SZKURŁATOWICZ, *Dzieje Kąkolewnicy w zarysie*, w: TENŻE (red.), *Szkice z dziejów Kąkolewnicy i okolic*, Radzyń Podlaski: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 2014, s. 11-145.

⁸ E. BIEGAJŁO, *Słownictwo wsi Kąkolewnica*. Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. dra Jana Tokarskiego, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 1960, s. 13.

⁹ J. ADAMOWSKI, A. KOŚCIUK-JAROSZ, *Tam na zalasiu, tam na Podlasiu... Studia i materiały do badań nad językiem i folklorem Kąkolewnicy i najbliższych okolic (powiat Radzyń Podlaski)*, Kąkolewnica-Lublin: Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy 2019.

¹⁰ *Tamże*, s. 16-18.

W Kąkolewnicy natomiast został wzniesiony kościół w zabudowie stylu barokowego. Stał się on punktem centralnym wsi i prawdopodobnie widokowo był sprzężony z dworem. Sejm Wielki w ustawie o miastach królewskich z 17 kwietnia 1791 roku nadał Kąkolewnicy i innym wsiom królewskim prawa miejskie. Niestety miastem była zaledwie kilkanaście miesięcy, ponieważ Targowica przekreśliła reformy Sejmu Wielkiego¹¹.

Po III rozbiórze Polski Kąkolewnica znalazła się w granicach zaboru austriackiego. Po upadku powstania listopadowego miejscowy starosta udał się na emigrację. Dnia 16 października 1835 roku ukazem cara Mikołaja I dobra kąkolewnickie zostały oddane jako majorat generałowi Teodorowi Paniutynowi. Po nim w 1840 roku odziedziczył je jego syn Stefan Paniutyn. W czasie powstania styczniowego znaczącą rolę odegrał Leon Kot z Kąkolewnicy, który walczył jako dowódca w oddziale Krysińskiego. Został jednak pojmany i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 2 sierpnia 1864 roku. W latach 1914-1918 toczyła się I wojna światowa, która po 123 latach przyniosła Polsce niepodległość. Paniutyn i jego potomkowie zarządzali nadanym majątkiem do sierpnia 1915 roku, kiedy to zmuszeni byli porzucić go uciekając przed Niemcami¹². „Ziemiaństwo na Ziemi Kąkolewnickiej było zawsze patriotyczne, lecz niezbyt silne, zwłaszcza, gdy dobra kąkolewnickie przeszły w obce, rosyjskie ręce (...). Zdolniejsze dzieci z czworaków uczono czytać i pisać. Pojawiły się pierwsze przebłyski patriotyzmu”¹³. Dnia 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. W latach 1918-1939 zabiłniały się rany po niewoli. Rozparcelowano część majątku Rudnik. Pozostałość, tzw. resztówkę, sprzedano Stanisławowi Leskiemu, który z rodziną zamieszkał w dawnej rządówce. W nienaruszonym stanie pozostał kościół zbudowany w 1870 roku. Kąkolewnicy nie ominęła wojna polsko-bolszewicka. 16 sierpnia 1920 roku Brygada Jazdy Ochotniczej pod dowództwem majora Jaworskiego opanowała Radzyń Podlaski, a następnie wyruszając w kierunku Kąkolewnicy, w „Olszynie Stefańskiego” rozbiła 170. Brygadę Strzelców¹⁴.

Dramatycznym etapem historii Kąkolewnicy były lata II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej (1939-1945). Wybuch wojny zakłócił codzienny spokój. Dnia 3 września 1939 roku nad wsią pojawiły się pierwsze niemieckie samoloty,

¹¹ *Tamże*, s. 18-19.

¹² J. TROKOWICZ, *Losy ziemi kąkolewnickiej*, s. 15.

¹³ *Tamże*, s. 17.

¹⁴ P. SZKURŁATOWICZ, *Dzieje Kąkolewnicy w zarysie*, s. 47.

które rzuciły trzy bomby. Celem ataku było zniszczenie kościoła. Jednak bomba szczęśliwie upadła kilkadziesiąt metrów dalej na wschód i nie uszkodziła budynków kościelnych¹⁵. Bolesnym wydarzeniem dla Kąkolewnicy było dokonanie zbrodni na polskich żołnierzach. Wyroki śmierci na prawdziwych patriotów podpisał sowiecki prokurator major Prokopowicz. Żołnierze ci, skazani przez sąd wojskowy, byli podejrzani o „działalność kontrrewolucyjną” i rozstrzelani w pobliskim uroczysku Baran za Kąkolewnicą Północną¹⁶.

Od 1945 roku odradzało się życie w Kąkolewnicy. Swoje zadania zaczęły podejmować władze gminy. Wznowiła działalność spółdzielnia¹⁷. Od 1 stycznia 1950 roku do Kąkolewnicy przeniesiono Kasę im. Stefczyka, zmieniając nazwę na Gminna Kasa Spółdzielcza. „W roku 1953 na bazie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia powstał Gminny Ośrodek Zdrowia. Rok wcześniej utworzona została 5-lóżkowa izba porodowa w pomieszczeniu folwarcznym, uprzednio zajmowanym przez zarządcę byłego majątku”¹⁸. W następnych latach, aż do współczesności Kąkolewnica przeżywa swój dynamiczny rozwój cywilizacyjny i społeczny.

2. Historia parafii w Kąkolewnicy

U początków swego istnienia Kąkolewnica należała do ziemi łukowskiej. Była starostwem niegrodowym. W XV wieku zaczęły powstawać na tym terenie nowe parafie. Jedną z nich była parafia w Trzebieszowie. Należało do niej 35 miejscowości, a wśród nich: Kąkolewnica, Jurki, Brzozowica, Ruska Wola i Lipniaki jako wsie królewskie oraz Olszewnica jako wieś szlachecka. W Kąkolewnicy istniał cmentarz grzebalny i być może kaplica do sprawowania mszy św. W 1767 roku dzierżawca dóbr kąkolewnickich Filip Nereusz Szaniawski na placu przy cmentarzu zbudował drewniany kościół pod wezwaniem św. Filipa Neri. Od 1770 roku na stałe w Kąkolewnicy zamieszkał ks. Józef Benedyktowicz, wikariusz trzebieszowski. 10 lat później utworzono tu filię duszpasterską. Dnia 2 lipca 1818 roku papież Pius VII erygował diecezję janowską czyli podlaską¹⁹. Parafia w Trzebieszowie znalazła się w granicach nowej diecezji. Od 1862 roku w Kąkolewnicy funkcjonowało Bractwo Różańcowe. W 1864 roku, mimo

¹⁵ *Tamże*, s. 67.

¹⁶ *Tamże*, s. 112.

¹⁷ *Tamże*, s. 119.

¹⁸ *Tamże*, s. 124.

¹⁹ *Tamże*, s. 146-147.

sprzeciwu władz carskich, wierni z Kąkolewnicy przystąpili do budowy nowego kościoła. Obudowano stary kościół nowym fundamentem, a po wzniesieniu murów rozebrano drewnianą konstrukcję. Materiał wykorzystano do budowy szkoły. Budowę nowej świątyni prowadził ks. Julian Perzanowski oraz prezes dozoru kościoła, właściciel dóbr Jurki – Franciszek Wismontt. Uroczyste poświęcenie nowego, murowanego kościoła odbyło się 16 października 1870 roku. Pomimo wielu próśb kierowanych do gubernatora w Lublinie nie uzyskano pozwolenia na utworzenie parafii w Kąkolewnicy. „W roku 1878 wykonano parkan okalający kościół. W czasie tych prac zrodził się spór między księdzem a prezesem dotyczący budowy dzwonnicy, zwłaszcza jej lokalizacji. Wismontt chciał, aby dzwonnica była wybudowana przed kościołem, natomiast innego zdania był proboszcz, który uważał, że powinna być po prawej stronie kościoła (...). Obrażony właściciel dóbr Jurki Wismontt wybudował własną kaplicę, gdzie księża odprawiali Msze św. dla niego i jego rodziny”²⁰.

Parafię w Kąkolewnicy erygował 27 kwietnia 1919 roku biskup podlaski Henryk Przeździecki. Podczas II wojny światowej proboszczem był ks. Czesław Łapiński, który zmarł w 1948 roku. Natomiast wikariusz, ks. Stefan Kozak, został wywieziony do niemieckiego obozu śmierci w Dachau. Tam został rozstrzelany 17 czerwca 1942 roku. W czasie okupacji księża prowadzili tajne nauczanie dzieci.

W 1948 roku proboszczem w Kąkolewnicy został ks. Aleksander Kornilak, wieloletni więzień sowieckich obozów pracy. W latach 1950-1954 w Kąkolewnicy przeprowadzono elektryfikację. Potem zaczął się remont plebanii. Następny proboszcz, ks. Jan Sobechowicz, kontynuował prace remontowe. Jego staraniem zainstalowano na plebanii ogrzewanie i doprowadzono wodę, ogrodzono cmentarz grzebalny murem z białej cegły, a także wzniesiono budynek mieszkalny dla wikariusza, organisty, kościelnego oraz sale konferencyjne²¹.

Następni proboszczowie: ks. Mieczysław Skrodiuk, ks. Tadeusz Dzięga, ks. Tadeusz Wasiluk oraz ks. Emilian Zarzycki wnieśli swój wkład w rozwój kondycji materialnej oraz religijno-duchowej w parafii. Aktualny proboszcz, ks. kan. Janusz Sałaj, dba m.in. o konserwację zabytków w kościele, szczególnie

²⁰ *Tamże*, s. 158-151.

²¹ J. JAŚNIAK, M. DRELOWIEC, *Krótką historią parafii pod wezwaniem św. Filipa Neri w Kąkolewnicy* (prezentacja), <http://www.parafiakakolewnica.pl/pliki/historiaparafii.pdf> [08.07.2025]; por. P. SZKURŁATOWICZ, *Dzieje Kąkolewnicy w zarysie*, s. 11-145.

wartościowych obrazów i ołtarzy barokowych. W kościele odkrył stary obraz Matki Bożej Sokalskiej. Został on umieszczony na ścianie bocznej kaplicy. Ponadto zostały uporządkowane i rewitalizowane stare cmentarze na terenie parafii. Na nowym cmentarzu został zbudowany piękny kapłański grobowiec, w którym po ekshumacji spoczywają tacy księża jak: ks. Czesław Łapiński, ks. Aleksander Kornilak i ks. Stanisław Rychlik. Są tam miejsca dla kolejnych zmarłych duszpasterzy oraz księży pochodzących z tej parafii. Obok grobowca na ścianie kaplicy umieszczono tablicę poświęconą ks. Antoniemu Gomółce, zamordowanemu w Rotundzie w Zamościu. Tablica została pobłogosławiona 2 listopada 2024 roku przez ks. Mariana Stepulaka.

3. Dzieciństwo i młodość

Antoni Gomółka urodził się 20 stycznia 1906 roku w Kąkolownicy (była to stara używana nazwa), obecnie Kąkolewnicy, w powiecie radzyńskim. Jego rodzicami byli Adam i Władysława z Korólczyków, którzy prowadzili małe gospodarstwo rolne. Mieli czworo dzieci²². Najstarsza była Bronisława urodzona w 1896 roku, drugim w kolejności był Józef urodzony w 1902 roku (zmarł w roku 1993). Najmłodsza była Józefa, która wyszła za mąż za Michała Mazura i zamieszała Kąkolewnicy Wschodniej.

Rodzina była bardzo spójna, darząca się szacunkiem i miłością. Antoni obserwował przykład życia rodziców i swoich najbliższych. Doświadczenie dziecka odnosiło się nie tylko do codzienności naznaczonej ciężką pracą, ale również do świadectwa życia religijnego. Za życia ks. Antoniego Gomółki parafią Kąkolewnica kierowało trzech proboszczów. W latach 1900-1919 proboszczem był ks. Józef Kozłowski. Był świadkiem I wojny światowej, także funkcjonowania powołanej przez Józefa Piłsudskiego, w sierpniu 1914 roku, tajnej organizacji pod nazwą Polska Organizacja Wojskowa. Jej zadaniem było przygotowanie przyszłych kadr wojskowych. W planach komendanta legiony i oddziały POW miały być podstawą armii polskiej. Komendantem placówki w POW był Stanisław Kominko. W drugim roku trwania wojny linia frontu przebiegała przez tereny gminy. To dzięki interwencji proboszcza, ks. Kozłowskiego, Kąkolewnica

²² S. SIECZKA, *Kapłan, harcerz i męczennik Ksiądz Antoni Gomółka (1906-1941)*, w: H. MISZTAŁ (red.), *W duchu i prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805-2005)*, Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” 2005, s. 69.

nie została spalona. Spłonęły tylko zabudowania dworskie. Dnia 13 sierpnia 1915 roku rozpoczęła się bitwa o opanowanie Międzyrzecza Podlaskiego, która trwała dwa dni²³. W tym czasie Antoni miał 9 lat i mógł być świadkiem tych wydarzeń. Chodził wtedy do szkoły powszechnej w Kąkolewnicy. Proboszcz Antoniego w okresie jego dzieciństwa, ks. Kozłowski, zmarł w 1919 roku. Został pochowany na starym cmentarzu w Kąkolewnicy Północnej. Jego następcą był ks. Franciszek Waszczuk. Duszpasterzował w parafii w Kąkolewnicy w latach 1920-1930. W tym czasie Antoni Gomółka był uczniem gimnazjum i odkrywał powołanie do życia kapłańskiego.

Życiowa formacja Antoniego rozpoczęła się w szkole powszechnej. Szkoła w Kąkolewnicy cieszyła się dobrą opinią i dawała szansę na start w zdobywaniu wiedzy. Niektórzy rodzice, widząc intelektualne możliwości swoich dzieci, wysyłali je na dalszą edukację do gimnazjum. Było to jednak zjawisko rzadkie. Na ogół dzieci przyzwyczajano do ciężkiej pracy na roli. Potem dziedziczyły one gospodarstwa po rodzicach. Rodzice Antoniego myśleli inaczej. Uważali, że on powinien kształcić się dalej, a rodzinne gospodarstwo obejmie jego starszy brat Józef. Antoni w 1921 roku został uczniem Koedukacyjnego Gimnazjum Humanistycznego P.M.S w Radzynie Podlaskim. Dnia 28 czerwca 1922 roku otrzymał świadectwo ukończenia klasy III i uznany został za zdolnego do przejścia do klasy następnej²⁴. Był uczniem dobrym. Kryteria oceny odnosiły się do zachowania, pilności i postępu. Średnia ocen wynosiła powyżej 4.0. W latach 1923-1927 uczęszczał do Gimnazjum Państwowego im. Józefa J. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Egzamin dojrzałości złożył w 1927 roku²⁵. Jego wyniki w nauce były przeciętne, o czym świadczą zachowane świadectwa klasy V, VI i VII. W tamtym okresie szkoła prezentowała bardzo wysoki poziom. Uczniowie pochodzenia chłopskiego mogli mieć pewne trudności, ale przy ich pracowitości, ciekawości poznawczej i chłopskiemu uporowi dochodzili do coraz wyższego poziomu. Oceny na świadectwie nie są jednak wystarczającym kryterium

²³ P. SZKURŁATOWICZ, *100 lat temu na ziemi kąkolewnickiej*, <https://echokatolickie.pl/100-lat-temu-na-ziemi-kakolewnickiej/> [30.07.2025].

²⁴ Świadectwo szkolne ukończenia III klasy Gimnazjum Humanistycznego w Radzynie Podlaski z dnia 28 czerwca 1922 roku. Brakuje świadectwa z 1923 roku.

²⁵ Świadectwo ukończenia V klasy Gimnazjum Państwowego im. Józefa J. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej z dnia 22 czerwca 1924 roku; Świadectwo ukończenia VI klasy Gimnazjum Państwowego im. Józefa J. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej z dnia 21 czerwca 1925 roku; Świadectwo ukończenia VII klasy Gimnazjum Państwowego im. Józefa J. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej z dnia 19 czerwca 1926 roku.

opiniowania konkretnego ucznia. Warto podkreślić, że Antoni był bardzo zaangażowany w pracę w Sodalicii Mariańskiej²⁶. O tym zaangażowaniu świadczy list polecający, napisany przez księdza prefekta.

4. Powołanie kapłańskie

Powołania kapłańskie u młodzieńców pochodzenia chłopskiego, w tamtym czasie, dość rzadko były spełnione. Podstawowym problemem było zdobycie wykształcenia na poziomie maturalnym. Podjęcie kształcenia, opłata za stancję sporo kosztowały. Mimo, że mieszkańcy Kąkolewnicy odznaczałi się wielką pracowitością, to nie wszystkie rodziny było stać na to, aby ich zdolne dzieci mogły zdobyć wykształcenie. Z pewnością rodzina Antoniego należała do tych, które chciały pomóc w wykształceniu tego młodzieńca. „Wtedy każda podjęta czynność odnoszona była do Boga, poprzez modlitwę. Praca w polu zaczynała się westchnieniem do Boga Stwórcy, a w południe, kiedy słyhać było kościelne dzwony, gospodarze i gospodynie odmawiali Anioł Pański. Tak właśnie wyglądało powiązanie ludzkiej pracy z duchowością, tak w tamtych czasach wyglądała Ewangelia pracy”²⁷.

Antoni, powołanie do kapłaństwa odkrywał w szkole średniej. Dlatego po ukończeniu gimnazjum i zdaniu egzaminu dojrzałości typu humanistycznego, we wrześniu 1927 roku został on przyjęty do Seminarium Duchownego Diecezji Lubelskiej. Trudno dzisiaj rozeznac, dlaczego Antoni wybrał seminarium w Lublinie. Tym bardziej, że kilka lat wcześniej Benedykt XV, 24 września 1918 roku, bullą *Commissum humilitati nostrae* przywrócił diecezję janowską czyli podlaską z siedzibą w Janowie Podlaskim. Jej pierwszym biskupem mianował ks. prałata Henryka Przeździeckiego. Dnia 18 października 1919 roku biskup Henryk Przeździecki wydał dekret wznawiający działalność janowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Otwierając diecezjalną Alma Mater napisał: „W pierwszym roku odrodzenia Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, za chwalebnych rządów

²⁶ Sodalicja Mariańska (Kongregacja Mariańska, łac. *Congregatio Mariana*) – było to stowarzyszenie katolików świeckich, założona 25 marca 1563 roku przez J. Leunisa przy kolegium jezuitów w Rzymie w celu osiągnięcia chrześcijańskiej doskonałości i szerzenia Królestwa Bożego na całym świecie przez aktywną miłość, cześć i naśladowanie Maryi oraz wierną jej służbę. M. ŁACEK, *Sodalicja Mariańska*, w: S. WILK (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. XVIII, Lublin: TN KUL 2013, kol. 521.

²⁷ M. Z. STEPULAK, *Królestwo życia i miłości*, Siedlce: Unitas 2016, s. 169.

Kościółem Rzymskokatolickim Ojca Świętego Benedykta XV, wskrzesiciela i dobrodzieja Diecezji Podlaskiej, ku czci Boga w Trójcy Jedynej, ku chwale i pożytkowi Kościoła Świętego i Ojczyzny umiłowanej, na potrzeby duchowne Diecezji Podlaskiej, albo Janowskiej, wezwawszy światła i mocy Ducha Świętego, przyczyny Najświętszej Maryi Panny i świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, patronów diecezji, niniejszym dekretem w Janowie, w rezydencji naszej biskupiej, przy kościele katedralnym, otwieramy, wskrzeszając kanonicznie seminarium diecezjalne, które oddajemy w opiekę Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Korony Polskiej, obierając za patrona młodzieży duchowej Świętego Rodaka naszego, anielskiego Młodziana – Stanisława Kostkę (...)”²⁸. Być może dla Antoniego najlepszym miejscem dla kształtowania powołania kapłańskiego był Lublin jako duże akademickie miasto. Antoni przyjaźnił się ks. Trokowiczem, który również studiował w Lublinie pochodzącym z parafii Drelów. Obaj studiowali w seminarium lubelskim. Aktualnie w rodzinie ks. Antoniego pozostaje pamięć o jego święceniach prezbiteratu oraz prymicji w rodzinnej parafii. Było to wielkie wydarzenie w całej Kąkolewnicy.

W parafii w Kąkolewnicy pojawiały się jeszcze inne powołania do stanu kapłańskiego. Były też powołania wśród dziewcząt do życia konsekrowanego. O. Józef Pakuła był oblatem Maryi Niepokalanej. Przez prawie całe swoje życie zakonne pracował w Belgii i Francji. Z parafii w Kąkolewnicy pochodził również ks. Stanisław Rychlik, wyświęcony w 1930 roku. Studiował w seminarium duchownym w Janowie Podlaskim. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Kąkolewnicy Południowej. Na tym samym cmentarzu został pochowany także kleryk seminarium janowskiego Józef Komoń. Urodził się w 1904 roku. Zmarł w 1928 roku, mając 24 lata. Był to kolega Antoniego. Po II wojnie światowej zostali wyświęceni nowi księża pochodzący z parafii: ks. Stanisław Zalewski i ks. Stanisław Gałęcki – salezjanin.

Antoni jako alumn bywał w swojej rodzinnej parafii. Obserwował w niej życie parafialne, już w odrodzonej Polsce. Dotychczasowy jego proboszcz, ks. Waszczuk, w 1931 roku, wyjechał do Warszawy, gdzie zmarł w wieku 57 lat. Jego następcą został ks. Czesław Łapiński. On był w 1932 roku gospodarzem prymicji ks. Antoniego Gomółki. Ten czas był z pewnością bardzo cennym doświadczeniem życiowym dla ks. Antoniego. Ks. kan. Czesław Łapiński

²⁸ *Historia Seminarium*, <https://wsd.siedlce.pl/jubileusz/historia/> [18.07.2025].

zmarł w 1948 roku i został pochowany na nowym cmentarzu w Kąkolewnicy Południowej.

Ks. Antoni Gomółka był zaprzyjaźniony z rodziną Tafilów. Wincenty Tafil był organistą w Kąkolewnicy, społecznikiem i patriotą. Jego synowie byli prześladowani przez Niemców, a dwaj z nich, Jerzy i Ryszard, zostali zamordowani w 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Trzeci brat, Kazimierz, przeżył grozę obozu. Zmarli z rodziny Tafilów spoczywają na cmentarzu w Kąkolewnicy.

5. Praca duszpasterska

Antoni Gomółka ukończył seminarium duchowne w Lublinie. Wyniki absolutorium potwierdzają, że był studentem dobrym i sumiennym. Bez żadnych przeszkód natury dydaktycznej i pedagogicznej został włączony do prezbiterium Kościoła lubelskiego. Stało się to najprawdopodobniej w czerwcu 1932 roku. Po kilku miesiącach oczekiwania biskup lubelski Marian Fulman posłał ks. Antoniego Gomółkę do Zamościa jako prefekta Szkoły Powszechnej nr 2. Z badań biskupa Mariusza Leszczyńskiego wynika, że ks. Antoni Gomółka pełnił również obowiązki prefekta zamojskiej Szkoły Powszechnej nr 6. Ten sam autor stwierdza, że „ (...) ks. Antoni Gomółka był także kapelanem i działaczem harcerskim oraz kapelanem Wojska Polskiego w stopniu kapitana”²⁹. Angażował się również w budowę kościoła Świętego Krzyża w Zamościu. Był opiekunem budowy, po uwięzieniu ks. Zawiszy. Zdołał nakryć kościół, wytrącając Niemcom pretekst do jego rozbiórki³⁰. Świątynia ta została wzniesiona w latach 1938-1946 według projektu Jerzego Siennickiego. W dniu 10 listopada 1946 roku została poświęcona przez ks. Franciszka Zawiszę. Kolejne prace wykończeniowe i budowlane, trudne i kosztowne, były prowadzone jeszcze przez kilka lat. Problemem była budowa wieży. Wybudowano ją według zmodernizowanego projektu inżyniera Tadeusza Witkowskiego z Lublina. Prace budowlane przy niej zostały zakończone dopiero w 1978 roku. Fronton świątyni został ozdobiony kolumnadą, na której oparty jest obszerny balkon. W dniu 17 września 1978 roku świątynia została poświęcona przez biskupa Bolesława Pylaka. Wtedy

²⁹ M. LESZCZYŃSKI, *Święci i błogosławieni oraz kapłani zamęczeni w latach 1939-1945 na Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej*, Zamość: Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej 2002, s. 79-80.

³⁰ S. SIECZKA, *Kapłan, harcerz i męczennik Ksiądz Antoni Gomółka (1906-1941)*, s. 69.

zmieniono wezwanie świątyni ze Znalezienia Drzewa Krzyża Świętego na Krzyża Świętego³¹.

Ks. Antoni był miłośnikiem motoryzacji. Jeździł czerwonym fiatem. Miał też motocykl. Mieszkał u rodziny Rycajów przy ul. Partyzantów, róg Orlej. Lokal znajdował się na parterze z wejściem od ul. Orlej, po schodach. Mieszkanie składało się z przedpokoju, dużego pokoju i małej sypialni z oknami od podwórza. Liczył się z możliwością aresztowania przez Niemców. Dlatego miał przygotowany plecak z niezbędnymi rzeczami oraz zaplanowaną drogę ucieczki i pewne miejsce schronienia. W 2001 roku przystąpiono do zbierania o nim informacji w ramach II etapu beatyfikacji ofiar nazizmu i komunizmu³².

M. Meysztowicz zapisała, iż po święceniach ks. Antoni zamieszkał w Zamościu, w kamienicy przy ul. Orlej 1 i pracował jako prefekt w Szkole Powszechnej nr 6 (także nr 2). Był również kapelanem i działaczem harcerskim oraz kapelanem Wojska Polskiego, w stopniu kapitana. Angażował się w budowę kościoła św. Krzyża w Zamościu. Kiedy na kościele z inicjatywy ks. Antoniego pojawił się dach Niemcy odstąpili od zniszczenia kościoła. Z relacji Marii Meysztowicz wynika, że „ksiądz mieszkał u Franciszki Rycajowej, przy ulicy Orlej 1. Było to właściwie jedno, duże mieszkanie, z wejściem frontowym od ulicy Orlej. (...) Obiady były wspólne. Sądzę, że ksiądz się tam stołował za odpłatnością, a mieszkał przy rodzinie, aby były zachowane względy przyzwoitości. Gospodyni miała trójkę dzieci, w okresie nas interesującym, już dorosłych. Dzieci były małe, wesołe, ksiądz też, nic więc dziwnego, że nawiązały się kontakty towarzyskie”³³. Warunki mieszkaniowe nie były sprzyjające. Ksiądz Antoni potwierdza to w liście do rodziców z 3 listopada 1935 r.: „Na razie mieszkam po staremu, chociaż zaczyna mnie męczyć brak słońca w moim mieszkaniu i zdaję się na inne, bo już pewnie w tym miesiącu przeniosę się gdzie indziej”³⁴. Nie ma żadnych dowodów, aby ks. Gomółka zmienił miejsce zamieszkania. Ks. Antoni potrafił zjednać sobie dzieci. Niektórzy wspominają, że zawsze nosił dla nich cukierki.

³¹ *Parafia pw. Świętego Krzyża – Zamość*, <https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/parafie/parafia-swietego-krzyza-zamosc> [30.07.2025].

³² *Gomółka Antoni (1906-1941) ksiądz, kapelan i kapitan WP*, <https://www.zamoscio.pedia.pl/index.php/hasla-alfabetycznie/g/gk-gp/3668-gomolka-antoni-1906-1941-ksiazd-kapelan-i-kapitan-wp> [16.12.2024].

³³ M. MEYSZTOWICZ, *Odręczna notatka i list, Szczecin 30 IX 1997 r. – na podstawie relacji Janiny Korzeniowskiej z d. Rycaj*.

³⁴ Z listu ks. A. Gomółki do rodziny.

Wydaje się, że utrudnienia natury materialnej były w pełni rekompensowane innymi walorami, które miał – dom państwa Rycajów. Pojęcie domu jako miejsca zamieszkania, zwłaszcza dla księdza niezwiązanego z pracą typowo parafialną, pozbawionego parafii, kojarzone jest z jego klimatem pełnym przyjaźni i zrozumienia. Z relacji osób znających opisywany dom wynika, że był on miejscem azylu, wypoczynku i twórczych spotkań księży prefektów zamojskich szkół. Odwołując się do relacji Pani Meysztowicz - wówczas kilkuletniej dziewczynki – można uznać, że dom państwa Rycajów spełniał taką rolę. „W domu bywali wszyscy zamojscy księża: Zawisza, Trochonowicz, Staniszewski, innych nazwisk nie pamiętam (...)”³⁵. Wymienieni kapłani chlubnie wpisali się w krajobraz nie tylko Zamościa, ale całego Kościoła lubelskiego. Ks. Antoni Gomółka lubił życie kapłańskie, które mógł realizować dzięki nowoczesnym środkom komunikacji. Wspomniana M. Meysztowicz zapisała: „Ksiądz Gomółka był zapalonym automobilistą, najpierw jeździł motocyklem, a krótko przed wojną kupił mały dwuosobowy fiacik, chyba ostatni krzyk mody. Te osiągnięcia techniki pozwalały mu odwiedzać kapłanów w parafiach poza Zamościem”³⁶. W cytowanym już liście do rodziców ks. Antoni napisał: „Dni wolne spędziłem w Zamościu, chociaż miałem zamiar wyjechać do kolegi do Lwowa, ale pogoda z deszczem wpłynęła na drogi i nie chciałem po błocie jechać. Tylko wieczorem zrobiłem wypad do ks. Wiktora, tam śliczna i sucha droga”³⁷.

Ks. Antoni, wypełniając bardzo konkretną pracę dydaktyczną i pedagogiczną, nie przestał interesować się duszpasterstwem parafialnym. Świadczy o tym jego posługa duszpasterska i rekolekcyjna w wielu parafiach podzamojskich. Dostrzegał to także biskup lubelski, który posyłał ks. Gomółkę do pracy parafialnej. Mianował go tymczasowym administratorem parafii w Rachaniach pod nieobecność tamtejszego proboszcza, ks. J. Tomzy, który przez pewien czas przebywał w Rzymie. Nie można jednak doszukać się oficjalnych nominacji. Być może były to polecenia ustne.

Nie ma żadnych oficjalnych dokumentów dotyczących pracy ks. Antoniego z uczniami zamojskich szkół. M. Meysztowicz w swoich wspomnieniach zapisała, że ks. Antoni traktował swoją prefekturę bardzo poważnie i nie

³⁵ *Tamże.*

³⁶ *Tamże*; S. SIECZKA, *Kapłan, harcerz i męczennik Ksiądz Antoni Gomółka (1906-1941)*, s. 70.

³⁷ Z listu ks. A. Gomółki do rodziny.

ograniczał jej tylko do szkoły. Próbował według swoich możliwości organizować młodzieży czas pozaszkolny, współpracując z nauczycielami i nawiązując bliższy kontakt z rodzicami. „Ksiądz Antoni często odwiedzał swoich uczniów, obdarowując ich pięknymi książeczkami o budującej treści i rozmawiając z ich rodzicami o sprawach wychowawczych”³⁸.

Ks. Gomółka szukał także właściwego programu wychowania. Odnalazł go w harcerstwie. A. Kędziora zapisał: „Harcerska legitymacja z datą wydania 18 maja 1934 roku, zdjęcie z podpisem „kochanemu kapelanowi”; wódz ze swymi „zuszka” na czele „Krasnoludka”, zdjęcie ks. Antoniego w rogatywce harcerskiej z dwoma zakonnikami, to nieliczne, a jakie rozbudzające naszą wyobraźnię dokumenty. Zapisana jest w nich historia człowieka, którego nazwisko umieszczone zostało na pomniku w kwaterze harcerzy na Rotundzie Zamojskiej. Szkoda, że bez zaznaczenia, że był księdzem – takie mieliśmy czasy. Może dzisiaj jesteśmy powołani do tego, aby dopisać to brakujące słowo”³⁹.

Sam ks. Antoni o swojej pracy według prawa harcerskiego pisał tak: „Musimy dbać o wysoki poziom moralny naszego wychowania harcerskiego i wrodzoną tęsknotę za Bogiem uczynić rzeczywistością młodych dusz. Księża kapelani mają tutaj dużą rolę do odegrania”⁴⁰.

Nic też dziwnego, że 63. DSH w Zamościu, która powstała w 80. rocznicę skautingu zamojskiego, obrała sobie za patrona ks. Antoniego Gomółkę, bo właśnie on pozostaje w pamięci mieszkańców miasta jako wzór kapelanów harcerzy i zuchów. Tak ks. Antoni dorastał do heroicznego męczeństwa⁴¹.

W tym kontekście M. Meysztowicz przesłała list do ks. M. Giergiela informując go o okolicznościach aresztowania i śmierci ks. Antoniego Gomółki⁴². Te informacje, jak zaznaczyła, pochodzą z listu jej kuzynki. Wcześniej, 30 września 1997 roku, M. Meysztowicz zeznała: „Co do ks. Gomółki, to działo się w roku, kiedy była moc jeńców sowieckich nawet w szpitalu – lipiec albo wrzesień (...).

³⁸ M. MEYSZTOWICZ, *Odręczna notatka i list, Szczecin 30 IX 1997 r.*; S. SIECZKA, *Kapłan, harcerz i męczennik Ksiądz Antoni Gomółka (1906-1941)*, s. 70.

³⁹ A. KĘDZIORA, *Ksiądz Antoni Gomółka*, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” (1987), nr 2 (12), s. 72; S. SIECZKA, *Kapłan, harcerz i męczennik Ksiądz Antoni Gomółka (1906-1941)*, s. 70-71.

⁴⁰ M. MEYSZTOWICZ, *Odręczna notatka i list, Szczecin 30 IX 1997 r.*

⁴¹ *Tamże*.

⁴² M. MEYSZTOWICZ, *List do ks. M. Giergiela z 7 października 1997 roku*, Archiwum 67. DSH w Zamościu.

Ks. Gomółka był aresztowany i leżał na ogólnej sali. Był tam policjant, który pilnował księdza. Ksiądz był zabrany z kościoła. Ukrywał się początkowo u nas, a później był u proboszcza w biłgorajskim, ale zapomniałam nazwy tej miejscowości. Znałam tego proboszcza, bo byłam tam z ks. Trochonowiczem i ks. Zawiszą. (...) Ks. Gomółka był także prefektem w szkole handlowej i Niemcy zarzucali jemu, że przebywa z młodzieżą. W międzyczasie ksiądz został zabrany znowu do szpitala. Zachorował na tyfus. Leżał wówczas w zakaźnym szpitalu. Początkowo leżał w małej salce. Za drzwiami stał policjant, który był ojcem jego uczennicy. Ksiądz już przychodził do zdrowia, wyglądał nawet dobrze i wywożono go na taras. Wiedział, że lekarze przetrzymują go. Plecak do ucieczki był przygotowany, ale on mówił: nie będę brał na sumienie ojca swojej uczennicy, który ma do mnie zaufanie i siedzi za drzwiami⁴³. Pani Maria kontynuuje: „(...) Kiedy odjechałam, (...) mamusia chodziła dalej. Zakonnice, które były w tym szpitalu, opowiedziały, że chyba świtem przyjechali Niemcy do księdza i powiedzieli, że go biorą do innego lazaretu. Ksiądz stracił kompletnie siłę i nie mógł się (...) ubrać, zaniemówił, wiedział chyba, po co go biorą. Zakonnica ubierała księdza (...) wrzucono go na wóz, na słomę⁴⁴.

Aresztowanie księdza Antoniego dokonało się najprawdopodobniej za sprawą pewnego nauczyciela, który spotykał się z prefektem w jednej szkole i znał jego oddziaływanie na uczniów. Wspomina o tym M. Meysztowicz: „Mamusię spotkał kiedyś Mazuryk. Był to zamościanin, którym w czasie okupacji wysługiwało się gestapo. Powiedział, że będzie chciał coś załatwić w sprawie księdza. Mazuryk uczył z księdzem w szkole i o ile pamiętam, był nauczycielem muzyki. Grał na skrzypcach. Przypuszczaliśmy wówczas wszyscy, że to on chyba pomógł księdza aresztować. Przecież musiał jakoś pracować jak ten Niemiec⁴⁵.

6. Heroiczne męczeństwo

Nie zachowały się żadne dokumenty mówiące o dokładnej dacie aresztowania księdza prefekta Gomółki. Prawdopodobnie było to na początku lipca 1941 roku. Po aresztowaniu przewieziono go do więzienia usytuowanego w Rotundzie Zamojskiej. Nie czekano długo z osądzeniem i wykonaniem wyroku.

⁴³ TAŻ, *Odręczna notatka i list, Szczecin 30 IX 1997 r.*

⁴⁴ *Tamże.*

⁴⁵ *Tamże.*

Przestępstwo księdza prefekta, według Niemców polegało na tym, że był ze swoimi uczniami w chwilach tragedii wojennej. Dla okupanta niemieckiego było oczywiste, że taka działalność podlega karze śmierci. M. Leszczyński napisał: „Podawane są różne daty męczeńskiej śmierci ks. Antoniego Gomółki: 7 lipca 1941 i 8 sierpnia. Prochy ks. Gomółki spoczywają na terenie Rotundy Zamojskiej”⁴⁶. Podawane są też inne daty męczeńskiej śmierci ks. Gomółki: 7 lipca 1941 roku, 7 sierpnia lub też 8 sierpnia 1941 roku. Według jeszcze innej jeszcze relacji ks. Gomółka „zrezygnował z przygotowanej ucieczki ze szpitala, nie chcąc narażać pilnującego go policjanta, którego dzieci uczył religii. Zabranym ze szpitala, chory na tyfus płamisty 16 VIII 1942 r. został rozstrzelany na Rotundzie”. Prochy ks. Gomółki spoczywają na terenie Rotundy Zamojskiej⁴⁷.

Bardzo dokładnie historię ks. Antoniego z ostatnich dni jego życia opisał Zygmunt Klukowski w swoim *Dzienniku z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944)*⁴⁸. „11 lipca 1941 roku obecnie w areszcie ciężko choruje ks. Gomółka z Zamościa. 9 sierpnia rano nagle wywieziono z więzienia w Zamościu w niewiadomym kierunku 20 osób (w tej grupie był ks. Antoni). 15 września 1941 roku sprawdziła się straszna wiadomość o rozstrzelaniu w Zamościu około 20 zupełnie niewinnych ludzi. Nie ma już żadnej wiadomości. Z Zamościa zostali rozstrzelani: burmistrz m. Zamościa Michał Wazowski i jego 15-letni syn, uczeń gimnazjum oraz ks. Gomółka. Reszty nazwisk jeszcze nie ustaliłem”⁴⁹.

W pamięci uczniów ks. prefekt Antoni Gomółka zapisał się jako znakomity wychowawca, który czerpał mądrość pedagogiczną ze wspaniałych wzorców harcerstwa. Życie prawami harcerza pomagało mu dostrzegać potrzeby innych i szanować drugiego człowieka. To w szczególny sposób uwidocznili się w postawie ks. Antoniego Gomółki podczas jego pobytu w szpitalu i wobec możliwości ucieczki przed aresztowaniem. W pamięci rodziny i mieszkańców Zamościa prefekt zapisał się jako człowiek niosący chrześcijańską harcerską radość, jako codzienny Mikołaj odwiedzający swoich uczniów, zwłaszcza najbiedniejszych

⁴⁶ M. LESZCZYŃSKI, *Święci i błogosławieni oraz kapłani zamęczeni w latach 1939-1945 na Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej*. Zamość 2002: Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej, s. 79-80

⁴⁷ S. SIECZKA, *Kapłan, harcerz i męczennik Ksiądz Antoni Gomółka (1906-1941)*, s. 72-73; BP MARIUSZ LESZCZYŃSKI, *Ks. Antoni Gomółka (1906-1941)*, <https://bielsko.niedziela.pl/artykul/17789/nd/Ks-Antoni-Gomolka-1906-1941> [16.12.2024].

⁴⁸ Z. KLUKOWSKI, *Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944)*, Lublin: Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza 1958.

⁴⁹ *Tamże*.

i dzielący się z nimi nie tylko dobrym słowem, ale także materialnymi darami. A wszystko to czynił w duchu kultury chrześcijańskiej, która w każdym człowieku rysuje obraz samego Boga. Postać tego 35-letniego księdza, wychowawcy młodzieży, kapelana wojskowego w stopniu kapitana⁵⁰, harcerza i męczennika, na trwałe wpisała się w krajobraz i historię Zamościa. Ks. Antoni Gomółka nie przestaje mówić do współczesnych, bo wszystko to czynił w duchu kultury chrześcijańskiej, która w każdym człowieku rysuje obraz samego Boga⁵¹.

Ks. Antoni był spadkobiercą męczenników – unitów z Pratulina i niezbyt odległego od Kąkolewnicy, Drelowa. Wydaje się, że ta świadomość dawała mu siłę w chwili męczeństwa. Męczeństwo jest oznaką dojrzałej religijności. Dojrzałość ta posiada następujące kryteria: a) autonomia motywacji religijnej, pojawia się ona wtedy, kiedy motywy religijne posiadają charakter wyłącznie własny; b) koncepcja (obraz) Boga, ważne jest, aby nie utożsamiać własnego obrazu Boga z Bogiem rzeczywistym i transcendentnym; c) umiejętność różnicowania elementów istotnych i ubocznych w religii; d) umiejętność rozwiązywania kryzysów religijnych; autentyczność przekonań religijnych⁵².

Ks. Antoni był żywo związany z dawnym zamojskim kościołem i klasztorem reformatów, obecnie kościołem rektoralnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Tutaj właśnie zajmował się harcerzami i dodatkowo był kapelanem wojskowym. W świadomości mieszkańców miasta kościół ten funkcjonuje jako kościół szkolny. Przez wiele lat był ukryty między terenem ogrodu zoologicznego a budynkiem Akademii Zamojskiej. 200 lat temu miała miejsce kasata klasztoru reformatów, wyburzenie murów klasztoru i przeznaczenie budynku świątyni na cele świeckie. W 1922 roku – kościół został odzyskany. Nowy rozdział historii kościoła dopisał okres wojny i okupacji. We wrześniu 1939 roku w podziemiach kościoła był przechowywany obraz Jana Matejki *Hołd Pruski*. Po

⁵⁰ S. SIECZKA, *Kapłan, harcerz i męczennik Ksiądz Antoni Gomółka (1906-1941)*, s. 73. W Wojsku Polskim przedwojennym kapelani często posiadali stopnie wojskowe, a stopień kapitana był jednym z możliwych do uzyskania, szczególnie dla starszych kapelanów. W II RP duszpasterstwo wojskowe było dobrze zorganizowane, a kapelani stanowili integralną część sił zbrojnych. Stopień kapitana był jednym z wyższych stopni oficerskich, który mógł być nadawany kapelanom, zwłaszcza tym, którzy pełnili służbę na wyższych stanowiskach, np. jako starsi kapelani w dywizjach czy korpusach. Por. J. ODZIEMKOWSKI, *Służba Duszpasterska Wojska Polskiego 1914-1945*, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona 1998.

⁵¹ S. SIECZKA, *Kapłan, harcerz i męczennik Ksiądz Antoni Gomółka (1906-1941)*, s. 73.

⁵² M. Z. STEPULAK, *Męczennicy Podlasia – psychologiczna analiza męczeństwa*, w: TENŻE (red.), *Męczennicy Podlasia w świetle współczesnej nauki*, Siedlce: PETIT 1995, s. 290-293.

zamknięciu przez Niemców kolegiaty zamojskiej, dziś katedry, było to jedyne miejsce kultu w Zamościu⁵³.

7. Zainteresowania i pasje

Jednym z przejawów dojrzałej osobowości są zainteresowania i realizowanie różnych pasji. Ks. Antoni, oprócz posługi duszpasterskiej w parafii oraz pracy z żołnierzami i harcerzami, znajdował czas na dodatkowe hobby.

Jedną z jego pasji było zainteresowanie motoryzacją, najpierw były to motocykle. Antoni posiadał motocykl i używał go przede wszystkim do celów duszpasterskich. Jego marzenia i zainteresowania były zgodne z tym, iż „(...) odrodzona po zaborach Polska zapragnęła mieć swój rodzimy samochód. Marzenia o tym samodzielnym motoryzacyjnym przedsięwzięciu zweryfikowały jednak względy finansowe oraz zawiłości technologiczne, które nie gwarantowały ostatecznego sukcesu. Zdecydowano się zatem na zakup licencji od uznanego europejskiego producenta. Wybór padł na włoskiego Fiata i tak zaczęła

⁵³ *Kościół Rektoralny pw. św. Katarzyny w Zamościu*, <https://www.katarzynazamosc.pl/kategorie/historia> [01.08.2025]. „Pod koniec lat 80-tych dokładne badania kościoła, wykazały realne zagrożenie katastrofy budowlanej. Wydano nakaz zamknięcia kościoła. Pojawiły się głosy, aby nie tylko ratować to co zachowało się mimo zmiennych kolei losu budynku, ale przywrócić dawną świetność i zrekonstruować założenia klasztoru. Realizacja tego zamierzenia dałaby w efekcie uporządkowanie ważnego fragmentu miasta, od drogi lubelskiej i wypełniłaby pustkę w panoramie od strony północno-wschodniej. [...]. Walka społeczeństwa zamojskiego o odzyskanie kościoła dla potrzeb kultu odniosła wreszcie pozytywny skutek. „Przejęcie budynku przez władze kościelne wyznaczono na 18 lipca – piątek 1922 roku. Prace remontowe i wyposażanie wnętrza trwały kilka lat. Odkryto okna w nawie, zamurowano okna i drzwi po zastanych zmianach, przywrócono pierwotny wygląd prezbiterium. Wybudowano chór muzyczny. We wnętrzu znalazły się ołtarze – dar młodzieży szkół rzemieślniczych. W ołtarzu głównym umieszczono obraz św. Katarzyny przed Madonną z Dzieciątkiem Jezus, z nieistniejącego kościoła na przedmieściu lubelskim, który został zburzony w 1807 roku i był przechowywany w kolegiacie. W roku 1938 sprowadzono relikwie św. Andrzeja Boboli. Główne uroczystości odbyły się w dniach 7 i 8 września 1938 roku. Relikwie przywieziono od strony Lublina do kościoła garnizonowego a następnie do kolegiaty. O godz. 1.00 procesja przeszła z kolegiaty na rynek wielki, skąd po nabożeństwie wniesiono relikwie do kościoła św. Katarzyny, gdzie trwała adoracja do godz. 6.00. W 1998 roku odzyskano teren wokół świątyni, w 2008 roku zakończono remont kościoła, a rok później kościół ponownie poświęcono. Uroczystościom przewodniczył biskup Wacław Depo. W dniu 12 września 2018 roku rozpoczęła się odbudowa budynku klasztoru”. *Tamże*.

się historia Polskiego Fiata⁵⁴. W krótkim czasie nastąpiła realizacja tych zamierzeń, bowiem w 1931 roku podpisano umowę z Włochami na produkcję samochodu⁵⁵.

W 1932 r. ruszyła seryjna produkcja i *Fiat 508 I Balilla*, czyli *Polski Fiat 508 I*, stał się najbardziej popularnym samochodem na polskich drogach. Z czasem w tym modelu zaczęto stosować coraz więcej polskich rozwiązań oraz części. W ten sposób dostosowywano go do polskich warunków terenowych. W 1935 roku powstała ulepszona polska wersja, czyli Fiat 508 III, który otrzymał handlową nazwę *Junak*. W momencie wybuchu drugiej wojny światowej prawie 96% wszystkich części do produkcji *Junaka* pochodziło z krajowej produkcji⁵⁶. „Na podwoziu Polskiego Fiata 508 III *Junak* w 1936 r. powstała również specjalna wersja tego modelu dla Wojska Polskiego. Był to słynny Polski Fiat 508/III W *Łazik*. Dzięki opuszczonej przedniej szybie żołnierze jadący *Łazikiem* mogli również prowadzić ogień z wnętrza pojazdu. Dzięki tym właściwością polskiego *Łazika* można porównać do amerykańskiego Willysa, samochodu, który zrewolucjonizował pole walki. Do września 1939 r. zbudowano 1500 tych samochodów⁵⁷.

Pasja motoryzacyjna ks. Antoniego miała swoje odniesienie do aktualnych wówczas trendów motoryzacyjnych w Polsce. Ks. Gomółka był jednym z pierwszych użytkowników Fiata 508 I. Jego pasja motoryzacyjna wpisuje się w wysiłki ówczesnego rządu, który rozwijał politykę gospodarczą Polski w aspekcie innowacyjności i oryginalności.

Ks. Antoni interesował się także muzyką kościelną, zwłaszcza organową. Sam uczył się gry na organach. Formacja w seminariach duchownych kładła szczególny nacisk na znajomość śpiewu gregoriańskiego oraz muzyki organowej. Organy do dzisiaj stanowią oficjalny i podstawowy instrument w sprawowaniu liturgii⁵⁸. „(...) od początku muzyka była związana z obrzędami. Na

⁵⁴ T. CIEŚLAK, *Historia Polskiego Fiata w II RP*, <https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznana/konkursy-i-projekty/wielkopolski-kongres-pamieci-n/202432,Historia-Polskiego-Fiata-w-niezwyklej-kolekcji-Zdzislaw-Siereckiego-z-Jozefowa-.html> [29.07.2025].

⁵⁵ *Tamże*.

⁵⁶ *Tamże*.

⁵⁷ *Tamże*.

⁵⁸ K. MICHALCZUK, *O muzyce w Kościele*, <https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2012/Przewodnik-Katolicki-46-2012/Wiara-i-Kosciol/O-muzyce-w-Kosciole> [30.07.2025].

pierwszym miejscu stawiano śpiew jednogłosowy, ściśle związany z tekstami liturgicznymi. Początkowo niechętnie Kościół godził się na wprowadzanie do obrzędów śpiewu wielogłosowego. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa sprzeciwiano się także dopuszczaniu muzyki instrumentalnej do liturgii w obawie przed desakralizacją. Jedynie głos ludzki był uważany za święty „instrument”, najlepszy do wychwalania, sławienia i uwielbiania Boga. Św. Ambroży np. uważał piszczałki i flety za instrumenty nienadające się do liturgii. Chętnie widział natomiast w czasie.

W świetle obecnego prawodawstwa kościelnego muzykę wokalną stanowią: chorał gregoriański, polifonia różnych gatunków oraz śpiew ludowy. Wśród śpiewów pierwsze miejsce zajmuje chorał gregoriański jako własny śpiew liturgii rzymskiej. Przez wiele wieków uznawany za oficjalną i jedyłą formę muzyki kościelnej. Muzykę organową wprowadzono do liturgii stopniowo. Początkowo organy towarzyszyły niektórym śpiewom mszalnym i brewiarzowym. Z czasem zaczęto je wykorzystywać jako samodzielny instrument do wykonywania muzyki instrumentalnej⁵⁹.

W tym kontekście powstaje pytanie, gdzie ks. Antoni zdobywał umiejętności gry na organach. Pytałem o to Barbarę Komoń, córkę brata ks. Antoniego, Józefa Gomółki. Nie była jednak w stanie dokładnie odpowiedzieć. Wydaje się jednak, że gry na organach Antoni uczył się jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.

Podsumowanie i wnioski

Artykuł nie jest jedynie biografią ks. Antoniego Gomółki. Zawiera bowiem wiele elementów ubogacających, jak: zarys historyczny Kąkolewnicy czy krótka historia parafii w Kąkolewnicy. Istotnym przedmiotem zainteresowania stała się sama biografia ks. Antoniego Gomółki. Życiorys zawiera kilka następujących aspektów: dzieciństwo i młodość, powołanie kapłańskie, praca duszpasterska, heroiczne męczeństwo oraz zainteresowania i pasje. Całość artykułu kończy modlitwa o beatyfikację ks. Antoniego Gomółki jako męczennika.

⁵⁹ *Tamże.*

W kontekście powyższego artykułu można wyprowadzić następujące wnioski:

- Powołanie do kapłaństwa Antoniego Gomółki kształtowało się przede wszystkim w jego rodzinie, w atmosferze pobożności rodziców i pozostałych członków rodziny.
- Ważną rolę w odkrywaniu powołania kapłańskiego odegrali miejscowi duszpasterze, a także inne osoby oraz grupy religijne i społeczne, np. Sodaliczka Mariańska.
- Szczególne znaczenie w życiu ks. Gomółki miała jego rodzinna parafia. Należy tutaj podkreślić wielką determinację miejscowych wiernych w tworzeniu samodzielnej parafii, zaangażowanie w budowę kościoła. Na uwagę zasługuje także wysiłek w kształtowaniu swojego życia religijnego i duchowego.
- Mieszkańcy Kąkolewnicy nosili w sobie pamięć o męczeństwie unitów w Pratulinie i pobliskim Drelowie. W tym aspekcie rodziła się jego osobista świadomość dotycząca męczeństwa za wiarę.
- Męczeństwo ks. Antoniego Gomółki jest wyrazem jego dojrzałej osobowości, tak w wymiarze ludzkim, jak też religijnym.

Modlitwa o beatyfikację ks. Antoniego Gomółki – męczennika

Boże w Trójcy Przenajświętszej,
dziękujemy Ci, za to, że dałeś nam i Kościołowi
księdza Antoniego Gomółkę,
który kształcił i wychowywał młodzież,
zginął śmiercią męczeńską, ratując ojca rodziny.
Panie Boże, zgodnie z Twoją wolą udziel tej łaski, o którą prosimy,
aby ksiądz Antoni został
włączony w poczet Twoich Świętych.
Amen.

Królowo Męczenników – módl się za nami.

* * *

STRESZCZENIE

Głównym celem niniejszego artykułu jest ukazanie biografii ks. Antoniego Gomółki (1906-1941), męczennika II wojny światowej, kandydata na ołtarze. Ks. Antoni pochodził z parafii w Kąkolewnicy. Jego biografia została poszerzona o kontekst historyczny, kulturowy i religijny. Był księdzem diecezji lubelskiej, pracującym duszpastersko w Zamościu. W pierwszej części artykułu zostały zamieszczone dwa wątki natury historycznej i kulturowej. Pierwszy z nich dotyczy zarysu historycznego Kąkolewnicy, a drugi krótkiej historii parafii w Kąkolewnicy. Kolejnym elementem tego artykułu jest prezentacja okresu dzieciństwa i młodości Antoniego. Sprawdzonej tezą jest powiedzenie, iż okres dzieciństwa i młodości znacząco warunkuje dorosłe życie człowieka. W artykule zwrócono również szczególną uwagę na powołanie kapłańskie ks. Antoniego, jego pracę duszpasterską, heroiczne męczeństwo oraz zainteresowania i pasje. Na końcu artykułu została umieszczona modlitwa o beatyfikację ks. Antoniego Gomółki-męczennika. Całość pracy zamyka się podsumowaniem i syntetycznymi wnioskami oraz bibliografią. Niewiele jest opublikowanych źródeł. Dlatego ważne są świadectwa i informacje od członków rodziny ks. Antoniego Gomółki i świadków jego życia. Aktualnie trwa przygotowanie do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Antoniego Gomółki i grupy księży oraz innych osób.

SUMMARY

Father Antoni Gomółka – Martyr of Kąkolewnica

The main purpose of this article was to present the biography of Father Antoni Gomółka (1906-1941), a World War II martyr and candidate for sainthood. Father Antoni came from the Kąkolewnica parish. His biography was expanded to include historical, cultural, and religious context. He was a priest of the Lublin diocese, working pastorally in Zamość. The first part of the article presented two threads of a historical and cultural nature. The first concerns a historical outline of Kąkolewnica, and the second a brief history of the Kąkolewnica parish. The next element of this article is to presents Antoni's childhood

and youth. It is a proven thesis that childhood and youth significantly determine a person's adult life. The article also pays special attention to Father Antoni's priestly vocation, his pastoral work, his heroic martyrdom, and his interests and passions. At the end of the article, a prayer for the beatification of Father Antoni Gomółka, the martyr, is included. The work concludes with a summary, concise conclusions, and a bibliography. There are few published sources. Therefore, the testimonies and information from members of Fr. Antoni Gomółka's family and witnesses to his life are important. Preparations are currently underway to begin the beatification process of Fr. Antoni Gomółka and a group of priests and others.

BIBLIOGRAFIA

- Adamowski, J., Kościuk-Jarosz, A. (2019). *Tam na zalasiu, tam na Podlasiu... Studia i materiały do badań nad językiem i folklorem Kąkolewnicy i najbliższych okolic (powiat Radzyń Podlaski)*. Kąkolewnica-Lublin: Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy.
- Bartnik, Cz. S. (1999). *Mistyka wsi*. Lublin-Żrebce: Standruk.
- Biegajło, E. (1960). *Słownictwo wsi Kąkolewnica*. Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. dra Jana Tokarskiego. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
- Cieślak, T. *Historia Polskiego Fiata w II RP*. Pobrano z: <https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/konkursy-i-projekty/wielkopolski-kongres-pamieci-n/202432,Historia-Polskiego-Fiata-w-niezwyklej-kolekcji-Zdzislawa-Siereckiego-z-Jozefowa-.html> [29.07.2025].
- Geresz, J. (1995). *Międzyrzec Podlaski. Dzieje miasta i okolic*. Biała Podlaska-Międzyrzec Podlaski: OW „Civitas Christiana”.
- Gomółka Antoni (1906-1941) ksiądz, kapelan i kapitan WP*. Pobrano z: <https://www.zamosciopedia.pl/index.php/hasla-alfabetycznie/g/gk-gp/3668-gomolka-antoni-1906-1941-ksiazd-kapelan-i-kapitan-wp> [16.12.2024].
- Historia Seminarium*. Pobrano z: <https://wsd.siedlce.pl/jubileusz/historia/> [18.07.2025].

- Jarmuł, S. (1995). *Szkice z dziejów Radzyna Podlaskiego i byłego powiatu radzyńskiego*. Radzyń Podlaski: Fundacja Ochrony Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radzynie Podlaskim.
- Jaśniak, J., Drelowiec, M. (b. r.). *Krótką historią parafii pod wezwaniem św. Filipa Neri w Kąkolewnicy* (prezentacja). Pobrano z: <http://www.parafia.kakolewnica.pl/pliki/historiaparafii.pdf> [08.07.2025].
- Kędziora, A. (1987). Ksiądz Antoni Gomółka. *Zamojski Kwartalnik Kulturalny* (2), 72.
- Klukowski, Z. (1958). *Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944)*. Lublin: Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza.
- Kościół Rektoralny pw. św. Katarzyny w Zamościu*. Pobrano z: <https://www.katarzynazamosc.pl/kategorie/historia> [01.08.2025].
- Leszczyński, M. (2002). *Święci i błogosławieni oraz kapłani zamęczeni w latach 1939-1945 na Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej*. Zamość: Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej.
- Leszczyński, M. (2003). Ks. Antoni Gomółka (1906-1941). Pobrano z: <https://www.niedziela.pl/artukul/17789/nd/Ks-Antoni-Gomolka-1906-1941> [16.12.2024].
- Łacek, M. (2013). Sodaliczka Mariańska. W: S. Wilk (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. XVIII (521-525). Lublin: TN KUL.
- Maraszek, M. (2019). *Nasze dzieje. Międzyrzec 1390-2019*. Międzyrzec Podlaski: Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzecza Podlaskiego.
- Meysztowicz, M. (1997). *List do M. Giergiela z 7 października 1997 roku*. Zamość: Archiwum 67. DSH.
- Meysztowicz, M. (1997). *Odręczna notatka i list, Szczecin 30 IX 1997 r. – na podstawie relacji Janiny Korzeniowskiej z d. Ryca*.
- Michalczuk, K. (2012). *O muzyce w Kościele*. Pobrano z: <https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2012/Przewodnik-Katolicki-46-2012/Wiara-i-Kosciol/O-muzyce-w-Koscielach> [30.07.2025].
- Odziemkowski, J. (1998). *Służba Duszpasterska Wojska Polskiego 1914-1945*. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.

- Parafia pw. Świętego Krzyża – Zamość*. Pobrano z: <https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/parafie/parafia-swietego-krzyza-zamosc> [30.07.2025].
- Pleszczyński, A. (2000). *Opis historyczno-statystyczny parafii międzyrzeckiej*. Międzyrzec Podlaski: Agencja Wydawnicza „Pro Media”.
- Pleszczyński, A. (2003). *Bojarzy międzyrzeccy*. Międzyrzec Podlaski: Towarzystwo Przyjaciół Nauk. (Oryginał opublikowany w 1892).
- Rzewuski, J. (2021). *Parafia rzymskokatolicka w Łukowie w okresie średniowiecza i w czasach nowożytnych od XIII do XX wieku*. Łuków: Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego.
- Sieczka, S. (2005). Kapłan, harcerz i męczennik Ksiądz Antoni Gomółka (1906-1941). W: H. Misztal (red.), *W duchu i prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805-2005)*, (69-73). Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.
- Stepulak, M. Z. (1995). Męczennicy Podlasia – psychologiczna analiza męczeństwa. W: M. Z. Stepulak (red.), *Męczennicy Podlasia w świetle współczesnej nauki* (277-297). Siedlce: PETIT.
- Stepulak, M. Z. (2016). *Królestwo życia i miłości*. Siedlce: Unitas.
- Trokowicz, J. (1995). *Losy Ziemi Kąkolewnickiej*. Gdańsk-Żakowola Stara: Fotoedytor Waldemar Krupa.
- Trokowicz, J. (1997). *Uśmiechu nie zakazano*. Gdańsk-Żakowola Stara: Fotoedytor Waldemar Krupa.

IZABELLA SMENTEK¹
UKSW WARSZAWA

WIARA A OBJAWIENIE

Treść: Wprowadzenie; 1. Wiara i prawda, 1.1. Dar przekazywany w słowie, 1.2. Akt wiary, 1.3. Wiara Kościoła, 1.4. Owoce wiary; 2. Pójście za Chrystusem, 2.1. Objawienie jako historia, 2.2. Droga wiary, 2.3. Życie z wiary, 2.4. Posłuszeństwo wiary, 2.5. Wspólnota wiary, 2.6. Wiara jako zadanie; 3. Wiara i krzyż, 3.1. Pełnia Objawienia, 3.2. Obietnica ostatecznego Objawienia, 3.3. Wiara i nadzieja, 3.4. Wierność; Podsumowanie; Streszczenie; Summary: *Faith and Revelation*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: wiara, objawienie, prawda, historia, krzyż.

Keywords: faith, revelation, truth, history, cross.

Wprowadzenie

Wiara to jedna z tych wartości – rzeczywistości niemierzalnych, które trudno ująć w definicje, a lepiej pozostawić określeniom przybliżających

¹ IZABELLA SMENTEK, dr hab. teologii dogmatycznej. Wykłada tę dyscyplinę teologiczną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest autorką książek, m.in.: *Eschatologia trynitarna. Prawda o Trójcy Świętej jako punkt wyjścia eschatologii; Wieczność bliska i oczekiwana* oraz artykułów naukowych. E-mail: i.smentek@uksw.edu.pl, ORCID: 0000-0002-7798-9967.

istotę tego, czym jest². Bóg, który zna głębię ludzkiego serca potrafi zmierzyć, ocenić wiarę. Dlatego Chrystus ma prawo powiedzieć, że jest wielka (por. Łk 7,9) lub mała (por. Łk 12,28). Również sam człowiek odczuwa swoje braki w tym zakresie (por. Mk 9,24; Łk 17,5). Konfrontuje własną odpowiedź z wymaganiami Boga i z wielkością Jego Objawienia. Czym wobec tego jest wiara? Sobór Trydencki zalicza ją do cnót³, widząc w niej trwałą, choć dynamiczną, dyspozycję, zdolność do pochwycenia, przyjęcia tego, co mówi Bóg i udzielenia odpowiedzi – przez myśl, zachowanie, postawę, a wreszcie przez wierność. Określenie tej zdolności pozostaje w relacji do tego, jak pojmujemy Objawienie, a raczej w jakim aspekcie o nim mówimy. Już samo pojęcie „Objawienie” obejmuje przecież wieloaspektową rzeczywistość, w której Bóg odsłania to, kim jest i co czyni.

Człowiek wierzy, ale również Kościół to wyznawca i złożony podmiot wiary⁴. Już ze względu na swój podmiot wiara okazuje się rzeczywistością bogatą w treść i przejawy. Jednocześnie jest jedna: ta sama przez wieki, ta sama wyznawana na całym świecie, mimo wielości osób i kultur, bo jej przedmiotem jest zawsze to samo objawienie Boga w Chrystusie.

Wiara to odpowiedź dana objawiającemu się Bogu. Mówiąc o aspektach wiary i Objawienia, warto skorzystać z osiągnięć kard. Avery Dullesa SJ. Ten amerykański teolog, zasłużony na polu ekumenizmu, opisał „modele” Objawienia, a także wskazał na sposoby pojmowania istoty wiary dominujące w poszczególnych epokach. Modele to w jego teologii zasadnicze paradygmaty, dopełniające się metafory⁵, rozumiane jednak nie jako środek literacki, czy przenośnia, ale jako zastępujące klasyczne definicje, podstawowe sposoby przedstawiania podejmowanych przez teologię zagadnień. Modele te nie będą tu omawiane szczegółowo, warto jednak się do nich odwoływać przy podejmowaniu tematu wiary.

² Por. W. GRANAT, *Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej*, t. 1, Lublin: Wydawnictwo KUL 1972, s. 428.

³ Por. S. GŁOWA, I. BIEDA (red.), *Breviarium fidei*, Poznań: Pallotinum 1989, s. 318.

⁴ Por. A. DULLES, *Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II*, tłum. A. Nowak, Kraków: WAM 2003, s. 88.

⁵ Por. TENŻE, *Models of the church*, New York: Doubleday 1987, s. 20nn.

1. Wiara i prawda

1.1. Dar przekazywany w słowie

Punktem wyjścia dla wiary jest to, że istnieje prawda przekraczająca możliwości rozumu. To jeszcze mało. *Katechizm* podkreśla, że człowiek nie ma wiary z siebie⁶. Wiara nie wynika z wyciągnięcia wniosków z dostępnych przesłanek, z dojścia do przekonania własnymi siłami⁷. To dar Boży – łaska wyzwala ludzki akt wolności i rozumu. W całej złożoności tego aktu na pierwszym miejscu należy zauważyć inicjatywę Boga, który się objawił⁸. Objawienie to odsłonięcie tajemnicy wobec istoty rozumnej, w sposób odpowiadający człowiekowi⁹. Bóg pragnie być poznany i udostępnia poznanie, które nadaje sens ludzkiemu istnieniu. Czyni to z bezinteresownej dobroci¹⁰. Objawia się, bo taki jest i objawia, jaki jest. Wiara wychodzi naprzeciw ludzkim poszukiwaniom sensu, a jednocześnie uzdalnia rozum do wyjścia poza własne ograniczenia. Ukazuje możliwości odnalezienia prawdy w Osobie Jezusa Chrystusa¹¹. To w Nim nowina spoza tego świata weszła na świat i stała się fundamentem chrześcijaństwa; fundamentem prawdy i życia. Jest to nowina, która nie przeciwstawia się rozumowi, a jednocześnie bywa traktowana jako niewiarygodna. Dlaczego? Odpowiada tęsknotom człowieka, który pragnie szczęścia, a jednak wydaje się zbyt radosna; nieprawdopodobnie radosna. Człowiek odczuwa potrzebę sensu, a w tajemnicy paschalnej otrzymuje odpowiedź przekraczającą ludzkie kalkulacje¹². Wiara rozpoczyna się od spotkania z Bogiem, którego inicjatywa wyprzedza nasze oczekiwania.

Dar Objawienia został ostatecznie udzielony w Słowie Wcielonym i jest przekazywany w słowach. Ewangelia ukazuje Pana Jezusa, który przemawia ze świadomością swojego autorytetu, a jednak nikogo nie zniewala. Traktuje słuchaczy jako wolnych i rozumnych. Jego nauczanie angażuje całego człowieka, nie tylko rozum i wolę, ale nie oczekuje ślepego posłuszeństwa,

⁶ Por. KKK, nr 153-154.

⁷ Por. TOMASZ Z AKWINU, *Suma teologiczna w skrócie* (red. F. BEDNARSKI), Warszawa: Antyk 2000 (dalej: STh), II-II, z. 6, a. 1.

⁸ Por. STh II-II, z. 1.

⁹ Por. W. GRANAT, *Ku człowiekowi*, s. 415.

¹⁰ Por. JAN PAWEŁ II, Encyklika *Fides et ratio* (14.09.1998), nr 7.

¹¹ Por. *Tamże*, nr 33.

¹² Por. *Tamże*, nr 1, 2.

a przeciwnie – dobrowolnej akceptacji¹³. Benedykt XVI podkreśla, że dar przekazywany w słowie wymaga zrozumienia. Niesie bowiem treść jasną i precyzyjną. Znajomość treści jest niezbędna, aby wyrazić zgodę na to, w co wierzymy¹⁴. Teologia powtarza, że nie można złożyć nadziei w Chrystusie, nie wiedząc, kim jest¹⁵. Za św. Pawłem stosuje w tym kontekście pojęcie depozytu (por. 1 Tm 6,21) odnoszące się do nienaruszalnej treści tego, w co i komu wierzymy. W tym ujęciu Objawienie to treść, której pierwszym „receptorem” i narzędziem przyjęcia jawi się rozum¹⁶. Przyjęcie Objawienia nie wyczerpuje się w możliwościach ludzkiego intelektu. Wiara niejako rozszerza jego zdolności. Pozwala wnikać w głębię tajemnicy i bardziej ją rozumieć¹⁷.

Avery Dulles ujmuje relację depozytu Prawdy Bożej i ludzkiego rozumu w modelu „objawienie jako doktryna”. Określa go jako „teorię zdaniową”, która kładzie nacisk na przekaz natury intelektualnej, „weralno-konceptualny”. W tym modelu odpowiedź wierzącego polega przede wszystkim na przyjęciu całości zespołu prawd¹⁸. W kontekście tak rozumianego Objawienia padają stwierdzenia Magisterium, że nie ma sprzeczności między wiarą a rozumem, który powinien zbadać treści Objawienia i okazać posłuszeństwo wiary¹⁹.

Dulles zauważa, że to scholastyka wypracowała rozumienie Objawienia jako zbioru prawd i epoce jej rozkwitu przypisuje dominację tego modelu²⁰.

1.2. Akt wiary

Katechizm definiuje wiarę jako dobrowolne uznanie prawdy, którą Bóg objawił, i całkowite powierzenie się Jemu. Chodzi nie o teoretyczne przekonanie,

¹³ Por. W. GRANAT, *Ku człowiekowi*, s. 422, 426.

¹⁴ Por. BENEDYKT XVI, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio «Porta fidei» con la quale si indice l'Anno della fede* (11.10.2011), nr 10, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei.html [29.05.2025].

¹⁵ Por. J. KRÓLIKOWSKI (red.), *Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996*, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2000, s. 239.

¹⁶ Por. KO, nr 2.

¹⁷ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 13.

¹⁸ Por. A. DULLES, *Models of revelation*, Garden City (NY): Doubleday 1985, s. 41-45.

¹⁹ Por. PIUS IX, Enciclica *Qui pluribus* (9.11.1846), <https://www.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/enciclica-qui-pluribus-9-novembre-1846.html> [29.05.2025].

²⁰ Por. A. DULLES, *The survival of dogma*, Garden City (NY): Doubleday 1971, s. 23.

ale o odpowiedź daną Temu, który się objawia²¹. Nie wierzymy bowiem tylko w coś, ale przede wszystkim w Kogoś: w Chrystusa, który objawia Ojca i w Ducha Świętego, który przenika głębokości Boga²². Istotą wiary chrześcijańskiej jest jej treść – odniesienie do Boga Trójjedynego, przyjęcie prawdy o Nim. Wierzymy przez posłuszeństwo Bogu, ale nie „ślepo”, bo warunkiem wiary jest przyjęcie tego, co zawiera się w „depozycie”²³. Bogu, który się objawia, aby zbawić człowieka, zostaje udzielona rozumna odpowiedź świadcząca o akceptacji zbawczej miłości. Odpowiedź na przekaz prawdy oznacza jej uznanie. Dlatego wiara, która ma treść, jest możliwa wyłącznie przy uznaniu, że istnieje prawda²⁴. Przy czym niewystarczające byłoby tu zaledwie dopuszczenie hipotezy istnienia prawdy. Wiara wymaga uznania istnienia prawdy za pewnik. Benedykt XVI zauważa, że wyróżnikiem pierwszych chrześcijan, ustawiającym ich w opozycji wobec innych religii, był wybór prawdy a nie obyczaju. Dlatego wyznawcy Chrystusa nie mogli wtopić się w świat pogańskich mitów i zawrzeć z nimi kompromisu²⁵.

Katechizm podkreśla za św. Augustynem rolę wiary w kształtowaniu rozumu²⁶. Chrześcijanin nie poprzestaje na jednorazowym akcie afirmacji prawdy, która przewyższa poznanie naturalne. Przeciwnie: żyje według prawdy, a wierząc pogłębia pojmowanie tego, co objawione²⁷. Oparcie wiary na prawdzie i odwoływanie się do rozumu charakteryzuje chrześcijaństwo²⁸.

²¹ Por. KKK, nr 26.

²² Por. KKK, nr 150-152.

²³ Por. PIUS IX, *Costituzione dogmatica Dei Filius* (24.04.1870), cap. 4, https://www.vatican.va/archive/hist_councils/i-vatican-council/documents/vat-i_const_18700424_dei-filius_it.html [29.05.2025].

²⁴ Por. BENEDYKT XVI, *Pellegrinaggio in Terra Santa (8-15 maggio 2009). Incontro con le organizzazioni per il dialogo interreligioso* (11.05.2009), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090511_dialogo-interreligioso.html [29.05.2025].

²⁵ Por. TENŻE, *Udienza Generale: San Giustino, filosofo e martire* (21.03.2007), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2007/documents/hf_ben-xvi_aud_20070321.html [29.05.2025].

²⁶ Por. KKK, nr 158, 159.

²⁷ Por. H. WALDENFELS, *Teologia fondamentale nel contesto del mondo contemporaneo*, tłum. C. Danna, Milano: Edizioni Paoline 1988, s. 390.

²⁸ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej*, tłum. W. Szymona, Poznań: W Drodze 2009, s. 456.

Wiara jest wtedy, kiedy człowiek wierzy. Obok fundamentu, jakim jest prawda, wylania się zatem drugi warunek: wierzący nie tylko ma rozum, ale i kieruje się nim. Żyje rozumnie. Tylko wtedy może podjąć świadomą decyzję uznania za prawdę tego, co mówi Bóg²⁹. Wiara angażuje rozum³⁰.

Św. Jan Paweł II podkreśla rozumność wiary i jej synergię z rozumem. Ona domaga się, aby jej przedmiot został poznany, on osiąga szczyt swoich poszukiwań i uznaje, jak konieczne jest to, co ukazuje Objawienie. Wiara skazana na bezrozumność ogranicza się do uczuć i przeżyć³¹.

Objawienie staje się wiarygodne nie na podstawie sylogizmów, ale dzięki zewnętrznym znakom³². Człowiek nie zdobywa wiary doświadczeniem, czy dedukcją. Zawierza prawdzie, którą przekazuje ktoś inny, bo wiara wymaga relacji³³.

1.3. Wiara Kościoła

Co oznacza wyrażenie „wiara Kościoła”? Czy różni się od tej, której świadectwo dają poszczególni wierni? W „zdaniowym” paradygmacie Objawienia, Kościół jest jego depozytariuszem. Ma obowiązek strzec depozytu wiary³⁴. Jan Paweł II zwraca przy tym uwagę, że chodzi o „objawienie Chrystusa”, a nie tylko o zbiór prawd, podkreśla przy tym że zadanie strzeżenia wiąże się z koniecznością nieustannej refleksji nad powierzoną prawdą³⁵. W Kościele Objawienie jest strzeżone i przekazywane po to, aby wzbudzić wiarę kolejnych pokoleń³⁶.

Z taką rolą Kościoła – depozytariusza wiąże się scholastyczna definicja, która mówi, że wierzyć to znaczy, uznać wszystko, czego Kościół uczy. Św. Tomasz zaznacza przy tym, że wybiórcze przyjęcie części prawdy to już nie wiara, a widzimisię³⁷.

²⁹ Por. A. SANTORSKI, *Dar łaski*, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 2011, s. 23.

³⁰ Por. KO, nr 5.

³¹ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 42, 43, 48.

³² Por. PIUS IX, *Dei Filius*, cap. 3, can. III.

³³ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 32.

³⁴ Por. PIUS IX, *Dei Filius*, cap. 4.

³⁵ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 6.

³⁶ Por. KKK, nr 166-169; KO, wstęp, nr 7, 8.

³⁷ Por. STh II-II, z. 5, a. 3.

Wiara chrześcijańska jawi się zatem jako pewien konkret, nie może być nieokreślona, mglista, ale powinna stawać się odpowiednia do tego, jak uczy Kościół. Avery Dulles opisuje funkcjonujący w niektórych wspólnotach protestanckich paradygmat, zgodnie z którym objawienie polega na wewnętrznym doświadczeniu mistycznym, podobnym do tego, jakie było udziałem proroków. Odpowiedź wiary wiąże się w tym modelu nie tyle z przyjęciem obiektywnej treści, ile ze wzrostem uczuć religijnych³⁸.

Benedykt XVI pisze, że przyjęcie wiary nie równa się schronieniu we wspólnocie. To życie prawdą, którą otrzymała wspólnota³⁹.

1.4. Owoce wiary

Wiara wymaga rozumności i kształtuje ją. Wymaga uczynienia prawdy zasadniczą busolą życia.

Wiara i rozum wzajemnie się wspomagają. Zależność jest dwustronna. Wiara szuka zrozumienia, ale i rozum rozwija się dzięki niej. W sensie negatywnym doznaje oczyszczenia, którego potrzebuje. W sensie pozytywnym otrzymuje odpowiedź dotyczącą ostatecznie prawdy, zyskuje ukierunkowanie swojego dynamizmu⁴⁰. Zostaje ubogacony o poznanie rzeczywistości dotyczącej samego Boga⁴¹. Jak to możliwe, by ludzki intelekt przekroczył swoje naturalne możliwości i osiągnął tego, co niedostępne? Pius IX odpowiada, że Bóg udziela proszącym pomocy dla rozumu⁴². Niedostępne zostaje odsłonięte na zasadzie bezinteresownego daru. Jednocześnie wiara wychowuje rozum do bezinteresowności, aby nie zacieśniał się tylko do tego, co użyteczne, oraz do wolności, aby potrafił krytycznie oceniać rzeczywistość i rezygnować z tego, co niekonieczne do życia zbawienia.

Wiara jest dla człowieka. Jest mu potrzebna, ale chociaż rozwija rozum, nie ma na celu zaspokajania tęsknot intelektualnych. Jej ścisła więź z prawdą i zakorzenienie w inicjatywie Boga sprawia, że jest czymś więcej niż odpowiedzią

³⁸ Por. A. DULLES, *Models of revelation*, s. 68-77.

³⁹ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 171.

⁴⁰ Por. A. DULLES, *Blask wiary*, s. 59.

⁴¹ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 8.

⁴² Por. PIUS IX, *Mowa konsystorialna „Singulari quadam”*, w: S. GŁOWA, I. BIEDA (red.), *Breviarium fidei*, s. 12.

na ludzkie poszukiwania. Chociaż nie można jej oderwać od treści przyjętego Objawienia, zawiera w sobie więcej niż intelektualną zgodę na prawdę⁴³. Nie chodzi w niej o przyświadczenie informacji nieistotnej dla życia, ale o uznanie tego, co stanowi najwyższą wartość ludzkiej egzystencji. Wierzyć w Jezusa to znaczy potwierdzić, że istnieje prawda, od której człowiek pochodzi i w której zawiera się sens i cel istnienia⁴⁴.

Poznanie Boga już samo w sobie ma wartość. Poznanie to nie kończy się na pierwszym akcie wiary, ale najczęściej wtedy się zaczyna i dzięki niej wzrasta. Życie wiarą to droga coraz głębszego, nieustannie oczyszczanego z błędów poznawania Boga⁴⁵. Bóg nie przyniósł zbioru prawd, ale samego siebie – udział w swoim widzeniu rzeczywistości. Dlatego przez zjednoczenie z Nim, wiara prowadzi do mądrości⁴⁶. Jednakże ani samo intelektualne poznanie Boga, ani nawet uczestniczenie w Jego mądrości, nie jest ani właściwym celem Objawienia, ani ostatecznym owocem wiary. Życie oparte na prawdzie dotyczącej Boga i Jego działania prowadzi do wyznania Chrystusa Zbawiciela i do zbawienia. Więcej, dobrowolne wyznanie wiary jest konieczne do zbawienia. Tak uczyli mistrzowie scholastyki i tak mówi zawsze nauczanie Kościoła⁴⁷. Istnieją oczywiście sytuacje, gdy wyznanie takie nie jest możliwe z powodu „niezawinionej ignorancji”, ale omawianie ich nie jest przedmiotem tego artykułu.

Jakie znaczenie dla życia ma wiara określana w aspekcie „przyświadczenia” treści zawartej w depozycie Objawienia? Umożliwia pełny rozwój osoby, dzięki życiu w prawdzie i otwiera drogę zbawienia.

⁴³ Por. BENEDYKT XVI, *Udienza Generale: L'Anno della fede. Che cosa è la fede?* (24.10.2012), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121024.html [29.05.2025].

⁴⁴ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 119.

⁴⁵ Por. BENEDYKT XVI, *Udienza Generale: L'Anno della fede. Le vie che portano alla conoscenza di Dio* (14.11.2012), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121114.html [29.05.2025].

⁴⁶ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 479-488.

⁴⁷ Por. STh II-II, z. 2, z. 3; KKK, nr 160-161.

2. Pójście za Chrystusem

2.1. Objawienie jako historia

Dar Boży nie jest skierowany wyłącznie do rozumu i nie może jedynie na nim się opierać⁴⁸. Objawienie to nie tylko słowa, ale i działanie Boga w historii⁴⁹. Przyjęcie Objawienia nie wyczerpuje się w uznaniu wiarygodności. Prawda, o której świadczy Kościół, to przecież nie zbiór doktryn, czy jedna spójna doktryna, ale sam Jezus Chrystus⁵⁰. Cel i struktura Objawienia są nieodłączne od jego podmiotu. Objawia się Bóg Trójjedyny w Jezusie Chrystusie, nie po to, aby zaspokoić ciekawość, ale by człowiek wiedział, że został stworzony, umiłowany i odkupiony, aby następnie odpowiedział wiarą i dzięki temu został zbawiony. Prawda odkupienia przekracza słowa, choć w nich zostaje opisana i doprecyzowana. Avery Dulles zwraca uwagę na „objawiające symbole”, jak np. cuda Chrystusa, teofanie, krzyż. Proponuje model: objawienie jako przekaz symboliczny⁵¹. Inny opisany przez niego paradygmat to „objawienie jako historia”. Amerykański teolog podkreśla, że te kolejne ujęcia nie deprecjonują pierwszego, „doktrynalnego” modelu. Każdy z nich zwraca uwagę na inne aspekty tej złożonej rzeczywistości⁵².

Objawienie ma miejsce w historii i w niej jest przekazywane. Bóg dobry i sprawiedliwy interweniuje w czasie. Dokonuje dzieł, z których największe to Pascha Jezusa Chrystusa⁵³. Również w religiach pogańskich występują symbole. Nie dotyczą jednak realnych zdarzeń, lecz mitów. W odróżnieniu od nich Pismo Święte, nawet jeśli posługuje się mitem jako środkiem stylistycznym, zawsze odnosi się do faktów, nie do fantazji⁵⁴. Gotthold Lessing, chcąc zdeprecjonować

⁴⁸ Por. JAN PAWEŁ II, *Lettera ai Partecipanti al Congresso Internazionale di Teologia Fondamentale promosso dalla Pontificia Università Gregoriana* (30.09.1995), nr 4, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_19950930_congresso-gregoriana.html [29.05.2025].

⁴⁹ Por. H. SEWERYNIAK, *Teologia fundamentalna*, t. 1, Warszawa: Wyd. Więź 2010, s. 155.

⁵⁰ Por. A. DULLES, *Blask wiary*, s. 111.

⁵¹ Por. TENŻE, *Models of revelation*, s. 6, 135.

⁵² Por. *Tamże*, s. 2.

⁵³ Por. *Tamże*, s. 53-60.

⁵⁴ Por. P. KASIEŁOWSKI, *Naoczne spotkanie źródłem wiarygodności (1P 1,16-18)*, „Studia Bobolanum” 29 (2018), nr 2, s. 101n.

Objawienie, nazywa je „przygodną prawdą historyczną”⁵⁵. Paradoksalnie przyznaje w ten sposób, że chrześcijaństwo jest osadzone w historii.

Objawienie wydarzyło się w historii. Przebiegało etapami od stworzenia świata przez powołanie Abrahama, który poznał Boga, jako źródło życia, po kulminację w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa⁵⁶. Świadczenia o historyczności wydarzeń zbawczych mają znaczenie nie tylko dlatego, że potwierdzają wiarygodność nauczania Kościoła. Prawda Objawienia została wpisana w historię. Bóg jest Panem dziejów. Bóg sprawiedliwy nie opuszcza człowieka, ale czyni swoją zbawczą miłość obecną i dostępną w świecie.

Objawienie jest przekazywane przez pokolenia nie tylko jako nauka, ale zgodnie ze swoją naturą, tzn. wraz ze świadectwem miłości. Stanowi niezmiennie najistotniejszy punkt odniesienia dla tajemnicy ludzkiego bytu⁵⁷. Wskazuje na kres i dopełnienie historii. Nieprzerwana, mimo przeszkód, realizacja nakazu misyjnego przez dwa tysiące lat, potwierdza deklarację Chrystusa znajdującą się u podstaw tego nakazu: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (por. Mt 28,18n). Kościół, przekazując wiarę, daje świadectwo posłuszeństwa i zaufania Chrystusowi. W ten sposób zbawczy charakter Objawienia urzeczywistniony przez dzieła Boże dociera do kolejnych epok⁵⁸.

2.2. Droga wiary

Specyfika wiary chrześcijańskiej wynika z tego, komu wierzymy. Można ją określić, jako decyzję pójścia za Chrystusem, związania z Nim swojego życia. Ten wybór pojawia się w punkcie stycznym historii zbawienia i egzystencji człowieka. Wiara rodzi się ze spotkania w dziejach i w nich jest przekazywana przez kolejne wieki⁵⁹.

Historia okazuje się zatem bardzo ważna dla chrześcijanina. Bóg objawia się nie poza nią, nie w micie, ale w dziejach, przez konkret wydarzeń i znaków,

⁵⁵ Por. J. KRÓLIKOWSKI, *Syn Boży i nasz Zbawiciel*, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2016, s. 147.

⁵⁶ Por. KKK, nr 54-66; FRANCISZEK, Encyklika *Lumen fidei* (05.07.2013), nr 11.

⁵⁷ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 14.

⁵⁸ Por. *Tamże*, nr 10, 11.

⁵⁹ Por. FRANCISZEK, *Lumen fidei*, nr 38.

a w pełni czasu – w ziemskiej historii Wcielonego Słowa i w wydarzeniach paschalnych. Avery Dulles przypisuje kolejnym epokom różne aspekty związane z dominującą postawą tych, którzy przyjęli Objawienie. W Starym Testamencie wiara oznaczała wierność przymierzu z Bogiem. W epoce apostołskiej dominował aspekt personalistyczny – pójście za Zbawicielem. Ów wybór Chrystusa dokonywał się w świecie, ale zarazem wbrew światu, wymagał rezygnacji z doczesnych korzyści, a niekiedy heroizmu. Ten rys wiary nie traci nadal aktualności, mimo zmieniających się epok⁶⁰.

Wiara nie kończy się na przyświadczeniu. Wybór Chrystusa to także okazanie Mu zaufania na co dzień, to pójście za Nim drogą służby, a niekiedy konfrontacji ze światem niewiary. Jeśli życie ma być rozumne, czyli logiczne, akceptacja prawdy Objawienia musi pozostać koherentna z życiem według prawdy. Odpowiedź dana Bogu objawiającemu się w wydarzeniach zbawczych polega na włączeniu się w nurt historii zbawienia i na świadczeniu o Chrystusie w konkretnym tu i teraz⁶¹.

Hans Waldenfels zwraca uwagę na kluczowe znaczenie osobowego odniesienia do Boga⁶². Pojęcie „naśladowania Chrystusa”, pójścia za Nim stało się synonimem drogi wiary⁶³. Jeżeli wiara karmi się wspomnianiem dzieł Bożych w historii zbawienia, to przede wszystkim tych, których dokonał Chrystus⁶⁴. Myślenie o Chrystusie daje impuls wierze i wyznacza kierunek drogi życia. Chrześcijaństwo nie jest ani systemem filozoficznym, ani obyczajem, jak było to w przypadku religii pogańskich⁶⁵. Owszem, posiada własne obyczaje i szkoły intelektualne, ale charakteryzuje się całkowitością – wyznacza sposób życia, który dla wierzącego stanowi radykalne związanie swojego losu ze Zbawicielem.

Pójście za Chrystusem to wędrówka duchowa, w której myślenie o Nim daje nowe światło w konkretności codzienności⁶⁶. Tajemnice Jego życia, śmierci

⁶⁰ Por. A. DULLES, *The survival of dogma*, s. 20-22.

⁶¹ Por. TENŻE, *Models of revelation*, s. 60.

⁶² Por. H. WALDENFELS, *Teologia fundamentale*, s. 414.

⁶³ Por. *Tamże*, s. 377.

⁶⁴ Por. BENEDYKT XVI, „Aby na nowo odkryć radość w wierze...”. *Antologia papieskich wypowiedzi na temat wiary, wątplenia i ateizmu* (red. M. SZTABA), Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam” 2014, s. 206-208.

⁶⁵ Por. J. RATZINGER, *Prawda i wolność. Rozważania o współczesności*, tłum. R. Zajączkowski, Kraków: WAM 2020, s. 30.

⁶⁶ Por. J. KRÓLIKOWSKI, *Posłuszeństwo Ojcu w misji Jezusa Chrystusa*, „Teologia w Polsce” 16 (2022), nr 2, s. 44.

i zmartwychwstania stają się coraz bardziej czytelne w doświadczeniu podążania za Nim. Wiara podsuwa kryteria myślenia i działania⁶⁷. Daje klucz interpretacji zdarzeń z własnego życia i wielkiej historii. Uczy postrzegać siebie jako pielgrzyma na ziemi zdążającego do zbawienia i pomaga znaleźć odpowiedź na najtrudniejsze pytania dotyczące konfrontacji nieszczęść i niesprawiedliwości dziejowych ze sprawiedliwością i wszechmocą Bożą⁶⁸.

Wiara jako pójście za Chrystusem to nie chwilowy zwrot, ale trwała cecha, przynależność, którą potwierdza chrzest. Jest to trwałość dynamiczna, nastawiona na rozwój w nieustannym oddziaływaniu łaski i ludzkiej wolności⁶⁹. To stałe czerpanie z życiodajnej więzi z Bogiem, który jest pierwszym punktem odniesienia przy myśleniu i podejmowaniu decyzji⁷⁰.

2.3. Życie z wiary

Pójście za Zbawicielem przemienia. Wierzyć to znaczy dać się kształtować na wzór Chrystusa przez miłość Trójcy. To, że przedmiotem wiary jest Bóg Trójjedyny, ma zasadnicze znaczenie dla tego, na czym zasadza się jej przemieniająca siła. W chrześcijaństwie nie chodzi o to, byśmy osiągnęli jakikolwiek ludzki ideał, ale byśmy stali się synami w Synu⁷¹.

Co to znaczy? Św. Paweł pisze, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie (por. Rz 1,17). Wiara zapewnia zatem nie tyle dobrostan i pomyślność, ile życie. Nie ogranicza się do teoretycznego poświadczenia prawdy, nie jest czymś zaledwie ważnym dla życia, ale samą jego podstawą. Stanowi przy tym właściwą, czyli sprawiedliwą postawę wobec Boga – Dawcy życia. Droga wiary prowadzi do Źródła życia, jakim jest Bóg. Wierzymy w Boga, który jest Trójcą. Dostęp do wiecznego życia Trójcy mamy dzięki Synowi posłanemu od Ojca.

⁶⁷ Por. BENEDYKT XVI, *Porta fidei*, nr 6.

⁶⁸ Por. TENŻE, *Udienza Generale: Io credo in Dio: il Padre onnipotente* (30.01.2013), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2013/documents/hf_ben-xvi_aud_20130130.html [29.05.2025].

⁶⁹ Por. BENEDYKT XVI, *Omelia. Santa Messa a Valencia in occasione del V Incontro Mondiale delle Famiglie* (09.07.2006), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060709_valencia.html [29.05.2025].

⁷⁰ Por. TENŻE, *Ai partecipanti alla Plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici* (25.11.2011), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20111125_laity.html [29.05.2025].

⁷¹ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 46.

Św. Jan Paweł II pisze o naturalnym, wszczepionym w ludzkie serce pragnieniu Boga. Wiara stanowi impuls rozwoju tego, co najbardziej istotne w człowieku. Jej dynamizm to nie wzrost bezosobowego zjawiska, ale pełny, nie tylko intelektualny rozwój osoby. Człowiek doświadcza tego, że jedynie Bóg może zaspokoić jego tęsknoty, że spełnienia nie znajdzie w „samospełnieniu”, ale w tym, co go przekracza⁷². Wpisane w serca pragnienie Boga to głęboka racja ludzkiej godności, a zarazem wyraz powołania do życia większego niż ziemskie⁷³. Wiara odpowiada poszukiwaniom sensu, miłości, trwałości życia, ale nie chodzi w niej o jakieś subiektywne zaspokojenie. Wszystkie te braki i oczekiwania kumulują się w jednym: człowiek potrzebuje zbawienia, a nie tylko jakiejś religijności. Ponieważ Bóg wezwał człowieka, a ów odpowiedział, może trwać dialog wiary w indywidualnej historii⁷⁴. Dialog ten musi się opierać na prawdzie. Prawda o Bogu jest nieodłączna od prawdy o osobie ludzkiej; tylko w Bogu człowiek może dostąpić tego, do czego został stworzony i powołany. Dlatego droga wiary ma istotne odniesienie do trynitarnego misterium.

Poznanie Boga decyduje o sposobie życia⁷⁵. Boga nie można stwierdzić tak, jak się postrzega istnienie czegokolwiek. Potrzebny jest akt pokory uznającej zasadniczą różnicę ontyczną⁷⁶. Wiara przyjmuje prymat Bożego daru⁷⁷. Wierzący poddaje się sposobowi Bożego działania, pozwala się przemieniać Duchowi Świętemu⁷⁸. Bez Niego nikt nie może powiedzieć, że Panem jest Jezus (por. 1 Kor 12,1), tzn., sama argumentacja nie wystarczy, aby z pozycji obserwatora przejść do uczestnictwa w Jego sposobie patrzenia⁷⁹. Pójść za Nim to doświadczyć Jego miłości wobec Ojca. To poznać Go w działaniu i w historii, czyli we własnym życiu i w dziejach narodu, Kościoła, ludzkości. Benedykt XVI mówi, że wiara zmienia wszystko w nas i dla nas⁸⁰. Pomaga zrozumieć Chrystusa, przyjąć logikę Jego postępowania i utożsamić się z nią. Naśladować Go,

⁷² Por. A. DULLES, *Blask wiary*, s. 56-57.

⁷³ Por. KKK, nr 27.

⁷⁴ Por. BENEDYKT XVI, „*Aby na nowo odkryć radość w wierze...*”, s. 225.

⁷⁵ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 86.

⁷⁶ Por. *Tamże*, s. 93.

⁷⁷ Por. FRANCISZEK, *Lumen fidei*, nr 19.

⁷⁸ Por. *Tamże*, nr 21.

⁷⁹ Por. *Tamże*, nr 18.

⁸⁰ Por. BENEDYKT XVI, *Udienna Generale: L'Anno della fede. Introduzione* (17.10.2012), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121017.html [29.05.2025].

wsluchując się w Jego słowo. Zaszczepić w sobie treść symboli chrześcijańskich jako rzeczywistość żywą i życiodajną. Przede wszystkim zaś przyjąć obecność Osób Boskich i całą wspólnotę wierzących.

2.4. Posłuszeństwo wiary

Wierzymy w Boga, który jest Trójcą. Dostęp do życia Trójcy mamy dzięki Synowi i wraz z Nim. Iść za Chrystusem to podążać Jego drogą posłuszeństwa Ojcu.

Teologia wielokrotnie mówi o posłuszeństwie wiary. Św. Jan Paweł II pisze, że wiara to odpowiedź wyrażająca posłuszeństwo Bogu, w którym realizuje się w pełni osobowa wolność⁸¹. Ratzinger zauważa, że wolność Jezusa miała swoje źródło w relacji do Ojca, w osobistym poznaniu Ojca. Ta niepowtarzalna więź została ukazana w misji Jezusa, Syna całkowicie oddanego Ojcu⁸². Waldenfels zwraca uwagę na wypowiedziane przez Jezusa słowo „Amen”. Odbiera je jako przekazany nam dar pewności, która ma podstawę w Chrystusowym posłuszeństwie. To On jest fundamentem i źródłem wiary, dzięki Niemu możemy polegać na mocy Bożej, wraz z Nim zawierzać się Ojcu⁸³.

Sobór Watykański II uwydatnia znaczenie postawy dobrowolnego poddania się Bogu⁸⁴. Bez tego aktu woli samo uznanie Objawienia nie byłoby życiodajne, przypominałoby zachowanie złych duchów, które wprawdzie nie negują Boga, ale Mu się nie powierzają. *Katechizm* podaje przykłady całkowitego poddania Bogu rozumowi i woli. Abraham wyruszył w nieznaną, ponieważ zawierzył obietnicy. Maryja natomiast w najdoskonalszy sposób urzeczywistniła posłuszeństwo wiary⁸⁵.

Posłuszeństwo na wzór Jezusa zawiera zawierzenie, oddanie Bogu, poleganie na Nim. Czy należy je rozumieć wyłącznie w kategoriach biernego zjawiska, czy raczej czynu? Jest przyjmowane, a zarazem podejmowane, można zatem przypisać mu obydwa aspekty. W konsekwencji, choć wiara zaspokaja obiektywne potrzeby człowieka, zapewnia mu rozwój, jednak nie przynosi

⁸¹ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 13.

⁸² Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 128-130.

⁸³ Por. H. WALDENFELS, *Teologia fundamentale*, s. 388.

⁸⁴ Por. KO, nr 5.

⁸⁵ Por. KKK, nr 143-147.

łatwego życia. Przeciwnie, stawia wymagania etyczne. Ukazuje Jezusa podejmującego trud dla wypełnienia woli Ojca. Jan Paweł II zwraca uwagę na fałsz odseparowania racjonalizmu, a co za tym idzie ładu społecznego, od wiary⁸⁶. Jej zwiążanie z różnymi dziedzinami ludzkiej aktywności gwarantuje przeniknięcie ich odniesieniami etycznymi i zachowanie zasadniczego motywu, jakim jest dobro osoby.

Odpowiedź dana objawiającemu się Bogu to nie tyle wygospodarowanie miejsca dla chrześcijaństwa w swoich osobistych dziejach, ile podporządkowanie ich zbawczej historii. Wiara kreuje wydarzenia życia, a nie tylko pojęcia w umyśle i obrazy w wyobraźni. Włączenie się w wielką historię zbawienia sprawia, że życie wierzącego nie płynie już obok, paralelnie do niej, ale w samym centrum jej nurtu. Jest częścią losu wielkiej wspólnoty wiernych.

2.5. Wspólnota wiary

Posłuszna Bogu pokora nie domaga się indywidualnych objawień. Akceptuje pośrednictwo wspólnoty eklezjalnej i włącza się w nie⁸⁷. Encyklika *Lumen fidei* wskazuje na Matkę Najświętszą jako pierwszą spośród wierzących i tę, od której wiara Kościoła bierze początek i w której znajduje doskonały wzór więzi ze Zbawicielem⁸⁸. Jej zawierzenie przyniosło i przynosi owoce dla zbawienia wielu. Jej niezachwiana i doskonała wiara okazała się błogosławieństwem nie tylko dla Niej, ale dla licznych pokoleń i narodów⁸⁹.

Kościół to wspólnota oparta na prawdzie, ożywiana jednym dążeniem na przestrzeni dziejów. Nie tylko posiada depozyt prawdy, ale stale zmierza ku jej spełnieniu się, ku realizacji zawartego w Objawieniu planu w dziejach człowieka⁹⁰. Czyni to nasycając świat miłością. Bez prawdy miłość nie może zbudować trwałej więzi, ale właśnie w miłości prawda daje się doświadczyć. Poznana i doświadczana oświeca drogi historii⁹¹.

⁸⁶ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 45.

⁸⁷ Por. FRANCISZEK, *Lumen fidei*, nr 14.

⁸⁸ Pot. *Tamże*, nr 58n.

⁸⁹ Por. KKK, nr 148.

⁹⁰ Por. KO, nr 8; JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 11.

⁹¹ Por. FRANCISZEK, *Lumen fidei*, nr 26, 28.

Od ery apostołskiej Kościół jest stale obecny w misterium wiary. Jego historyczna ciągłość sprawia, że nie tylko wyznajemy to samo, co pierwsi chrześcijanie, ale realnie stanowimy jedną wspólnotę na przestrzeni dziejów. Nie chodzi bowiem o te same idee, ale o zbawienie. Dzięki historycznej ciągłości i tożsamości Kościoła trwamy w jedności z tym samym Chrystusem i przyjmujemy Go w Eucharystii. W ten sposób wiara prowadzi drogą życia. Wyznanie Chrystusa byłoby niemożliwe bez świadectwa i interpretacji eklezjalnej wspólnoty⁹². Wiara wymaga bowiem świadectwa odpowiedniego do tego, co komunikuje. Gdyby chodziło tylko o doktrynę, wystarczyłyby bezosobowe teorie zawarte np. w źródłach pisanych. Jednakże wierzący oprócz prawdy o Bogu, ma spotkać się z Bogiem żywym, a do pośredniczenia takiego spotkania niezbędna jest komunია wiary i „pamięć wcielona”. W niej spotykamy słowo prawdy i żywą prawdę obecną w eklezjalnym misterium⁹³. Wierzący nigdy nie jest sam, powtarza Joseph Ratzinger. Wyznaje Chrystusa nie tylko ze współczesnymi sobie, ale z Kościołem wszystkich wieków⁹⁴. Wspólnota wiary podąża drogami historii i konfrontuje się z nią w imię prawdy o Bogu i człowieku.

2.6. Wiara jako zadanie

Z faktu, że Objawienie nie jest dane każdemu indywidualnie wynika wspólne zadanie Kościoła. Wyraża je nakaz misyjny (por. Mt 28,18n). Pójście za Chrystusem prowadzi do zadań, które On wyznacza, a wśród których na pierwszym miejscu znajduje się ewangelizacja. Przekaz prawdy o Bogu łączy się z posługą miłości i jest jej największym dziełem⁹⁵. Wzór takiej postawy dostrzegamy w Matce Najświętszej. Po zwiastowaniu Maryja wyrusza do Elżbiety, aby jej pomóc. Błogosławiona, która uwierzyła, znajduje w domu Zachariasza potwierdzenie słów archanioła. Wiara sprawdza się w czynieniu dobra przez tego, kto uwierzył.

⁹² Por. A. DULLES, *A church to believe in. Discipleship and the dynamics of freedom*, New York: Crossroad 1982, s. 45.

⁹³ Por. FRANCISZEK, *Lumen fidei*, nr 40.

⁹⁴ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 108.

⁹⁵ Por. TENŻE, *Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2013 r.* (15.10.2012), nr 3, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/lent/documents/hf_ben-xvi_mes_20121015_lent-2013.html [29.05.2025].

Wiara stanowi zatem zadanie życiowe. Wyzwała z bierności⁹⁶. Historia, jak pisze Ratzinger, jest warunkiem ludzkiej egzystencji. Człowiek tworzy ją i nadaje jej określony kształt⁹⁷. W ten sposób dzieje zostają naznaczone duchem chrześcijańskim. Wiara, która nie ucieka od świata, ale się konfrontuje z jego problemami, wzrasta przez poszukiwanie i odnajdywanie kolejnych odpowiedzi. Ratzinger zaznacza, że chrześcijaństwa nie ocali idea dostosowywania się i zawieranie kompromisów, ale stanowcze głoszenie własnego orędzia. Uniezależnienie się od dyktatu opinii na rzecz wierności prawdzie zapewnia stały wzrost w dobru⁹⁸. Sprawia, że wiara może w pełni korzystać z mocy, jaką wspomaga ją Duch Święty. Z tej mocy, z obecności Chrystusa Zbawiciela, wyra-
sta wieloraka działalność Kościoła. Moc wiary działa w historii i nadaje jej rys chrześcijański. Jej znamieny walor to posługa nadziei, z jaką Kościół zwraca się ku ostatecznej przyszłości.

3. Wiara i krzyż

3.1. Pełnia Objawienia

Bóg objawia się w pełni przez Paschę Chrystusa, przez Jego krzyż i zmartwychwstanie. Objawia jednocześnie swoje zamiary wobec człowieka – przeznaczony dla niego dar życia wiecznego, udział w komunii Trójcy. Jan Paweł II uważa ukazaną wówczas miłość Boga za podstawowy punkt odniesienia wiary⁹⁹. W Chrystusie stwórczy Rozum objawił się jako miłość, podkreśla Joseph Ratzinger¹⁰⁰. Jego krzyż to kulminacja tego objawienia. To znak aprobaty naszej egzystencji, w którym odczytujemy, jaką wartość ma człowiek w oczach Boga¹⁰¹.

Krzyż nie znajduje się na peryferiach, ale w centrum Objawienia, ponieważ Bóg jest Miłością. Bóg dopuszcza Paschę Chrystusa, aby się ujawniło, że jest Miłością nieskończoną i życiem bez końca. Bóg, który jest samym Dobrem i Źródłem dobra, przebacza. Przebaczenie z krzyża pozwala poznać, że nie ma takiego zła, wobec którego nie byłoby możliwe zwycięstwo Boga. Jego

⁹⁶ Por. W. GRANAT, *Ku człowiekowi*, s. 133.

⁹⁷ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 114.

⁹⁸ Por. *Tamże*, s. 70n, 78-84.

⁹⁹ Por. JAN PAWEŁ II, *Lettera ai Partecipanti*, nr 4.

¹⁰⁰ Por. J. RATZINGER, *Prawda i wolność*, s. 44.

¹⁰¹ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 103.

nieskończona miłość przewyższa wszelkie cierpienie i potrafi usunąć każdy ból. W ofercie Chrystusa dokonuje się objawienie wewnątrztrynitarnej komunii. Jezus umiera, ponieważ jest wierny prawdzie o swoim synostwie. Okazuje posłuszeństwo i wierność Ojcu¹⁰².

Analogicznie do znaczenia Paschy Chrystusa w strukturze Objawienia, Jego śmierć i zmartwychwstanie zajmuje centralne miejsce w wyznaniu wiary.

Powstaje pytanie: jeżeli Bóg jest dobry i sprawiedliwy, i jeżeli jest Stworzycielem, od którego zależy stworzenie, dlaczego dopuszcza krzyż? Krzyż okazuje się zgorzeniem dla myślących według kryteriów tych, którzy odrzucają Boga. To prześladowcy Jezusa uzależniali swoją ewentualną wiarę od rezygnacji z krzyża (por. Mt 27,40-42). Bóg jest inny. Transcendentny i niestworzony. Jego myśl przewyższa doczesne kalkulacje. Jest Miłością. W misterium Paschy Chrystusa objawia się jako nieskończona Miłość. Odpowiedzią na Miłość jest miłość. Dlatego ofiara w życiu wierzącego nie stanowi przypadkowego błędu. Jest wewnętrznie związana z treścią przyjętego Objawienia. Wobec tego można pytać dalej, dlaczego tak jest. Dlaczego Chrystus dopuszcza, aby Kościół miał udział w Jego krzyżu? Odpowiedź tkwi w tym, co stanowi sedno misji wspólnoty wierzących, i w samej istocie wiary. Avery Dulles pisze, że człowiek wierzący to ten, kto ma za co oddać życie¹⁰³. Wiara, która nie byłaby ważniejsza niż wszystko, co składa się na doczesną egzystencję, nie zasługiwałaby na to określenie. Wobec tego istotą wiary chrześcijańskiej jest jej związek z nadzieją przewyższającą wszystkie dobra tego świata¹⁰⁴. Inaczej byłaby nieracjonalna.

Bóg, który jest Komunią Osób zaprasza do tej komunii; oferuje dar udziału w swoim wiecznym życiu. W tym, jaki jest Bóg, zawiera się zatem sens tego, kim jest człowiek, a zarazem sens dziejów i wszystkiego, co stworzone. To, jaki jest Bóg, okazuje się determinantą personalistycznej struktury wiary. Bóg wyłącznie daleki w swojej transcendencji, nie byłby miłosierny, a oddanie życia dla Niego byłoby bezcelowe.

Św. Jan pisze: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4,16). Pójście za tą miłością nie przekreśla „przyświadczenia rozumu”, nie ma jednak nic wspólnego z chłodną kalkulacją. Jest natomiast zaangażowaniem

¹⁰² Por. *Tamże*, s. 129.

¹⁰³ Por. A. DULLES, *The survival of dogma*, s. 17.

¹⁰⁴ Por. BENEDYKT XVI, Encyklika *Spe salvi* (30.11.2007), nr 2.

osoby, w którym cały człowiek, z rozumem i wolą, ale także ze swoim losem i historią, z ryzykiem nadziei ukierunkowanej ku wieczności, podąża za Zbawicielem. Henryk Seweryniak podkreśla niewytlumaczalność wiary, gdyby krzyż i śmierć były końcem historii Chrystusa, a co za tym idzie również indywidualnego losu Jego uczniów¹⁰⁵. Chociaż rozum nie przenika poza to, co doczesne, nie może pozbawić sensu krzyża, wyjaśnia Jan Paweł II¹⁰⁶. Przeciwnie, to krzyż daje ostateczną odpowiedź na pytania rozumu, zapewnia kryterium prawdy pochodzące od Słowa Mądrości; wskazuje na nieskończoność życia i miłości.

3.2. Obietnica ostatecznego Objawienia

Człowiek nie potrafi sam z siebie wyjaśnić, w jaki sposób krzyż miałby być źródłem życia. Ostateczną odpowiedź na poszukiwania prawdy znajduje w obietnicy zbawienia, które przynosi Pascha Chrystusa¹⁰⁷. Pokonanie śmierci przez mękę i zmartwychwstanie Pana niesie obietnicę ostatecznego Objawienia w paruzji i naszego powstania z martwych¹⁰⁸. Wyglądając jeszcze spełnienia eschatologicznych zapowiedzi, „według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy” (2 Kor 5,7). Do istoty wiary należy zatem nadzieja i oczekiwanie. Wiara nie ogranicza się do status quo, nie wystarcza jej uznanie prawdy dotyczącej teraźniejszości. Nie jest też wyłącznie hipotezą przyszłości, ale jej poręką, a nawet dowodem, jak mówi autor Listu do Hebrajczyków (por. Hbr 11,1). Zwraca na to uwagę Benedykt XVI w encyklice *Spe Salvi*. W jakim sensie wiara zapewnia o tym, co należy do przyszłości? Ojciec Święty powtarza tu myśl Doktora Anielskiego, zgodnie z którą wiara tworzy stałe nastawienie duszy, uzdolnienie do doświadczenia antycypacji dóbr przyszłych¹⁰⁹. Nie chodzi przy tym o subiektywne przeświadczenie, ale o zdolność odczytu tego, co rzeczywiście należy do eschatycznego „już” Kościoła.

Wiara jest początkiem i poręką dóbr przyszłych. Chociaż jej przedmiot i wartość przewyższa wszystko, co doczesne, a nawet samo życie, jest

¹⁰⁵ Por. H. SEWERYNIAK, *Teologia fundamentalna*, s. 485.

¹⁰⁶ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 23.

¹⁰⁷ *Tamże*.

¹⁰⁸ Por. BENEDYKT XVI (J. RATZINGER), *Formalne zasady*, s. 252; B. Ferdek, *Problemy współczesnej eschatologii w refleksji wrocławskich teologów Romana Rogowskiego i Piotra Liszki*, „Teologia w Polsce” 17 (2023), nr 1, s. 9nn.

¹⁰⁹ Por. BENEDYKT XVI, *Spe salvi*, nr 7.

tymczasowa. Jest środkiem do celu poza perspektywą tego świata. Zapewnia sensowność ziemskiej drogi, ale dąży dalej. Spełnia się w zmartwychwstaniu; jest po to, aby osiągnąć cel, w którym ona sama przeminie. Pójście za Chrystusem w ziemskiej historii prowadzi do tego, czego nie widzimy, a o czym zapewnia Chrystus. Wiara w Boga Objawienia obejmuje także prawdę o człowieku i jego przyszłości. Ukazuje właściwą proporcję dóbr wiecznych i ziemskich, dając tym samym mocny fundament życia gotowego na wyrzeczenia¹¹⁰. Objawienie miłości Boga oferuje człowiekowi szansę spełnienia własnej egzystencji zgodnie z zamysłem Stwórcy, niezależnie od przeszkód i trudów i pomimo nich, przeżywania już teraz antycypacji *visio beatifica*¹¹¹.

Avery Dulles uważa, że obok tradycyjnej apologetyki potrzebne jest także uzasadnianie chrześcijańskiej nadziei, wykazujące, że jest niezwyciężona, realistyczna i odpowiednia dla człowieka¹¹². Wiara i nadzieja są bowiem nierozdzielne.

3.3. Wiara i nadzieja

Odpowiedzią na Objawienie Miłości jest wiara jako bezinteresowny dar z siebie. W tym aspekcie wiara bardzo silnie łączy się z nadzieją; nie można ofiarować życia Bogu, nie ufając Jego obietnicy. Byłoby to przynajmniej straceńcze. Benedykt XVI zauważa elementy tożsame wiary i nadziei: należy do nich jednoznaczne postawienie na dobra wieczne, czyli nieprzemijające, z ryzykiem utraty wszystkich doczesnych zabezpieczeń¹¹³. Wiara i nadzieja są nierozłączne w tym całkowitym powierzeniu siebie, całej swojej egzystencji, osoby Chrystusowi. Nadzieja wynika z wiary, bez niej, bez zakorzenienia w poznaniu Zbawiciela i historii zbawienia, byłaby poszukiwaniem złudzeń. Wiara tworzy zatem fundament nadziei, a jednocześnie znajduje w niej swój kierunek i kształt: wyznaje dzieła Boże i karmi się pewnością, że dzięki nim jest przed nami przyszłość¹¹⁴. Wiara uzasadnia się nadzieją, a nadzieja przez obietnice zmartwychwstania.

¹¹⁰ Por. Tamże, nr 8.

¹¹¹ Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 15.

¹¹² Por. A. DULLES, *The survival of dogma*, s. 64-69.

¹¹³ Por. BENEDYKT XVI, *Spe salvi*, nr 8.

¹¹⁴ Por. TENŻE, *Hl. Messe auf dem Islinger Feld bei Regensburg* (12.09.2006), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060912_regensburg.html [29.05.2025].

Trudna mowa Ewangelii (por. J 6,60) nie zdołałaby pociągnąć uczniów, gdyby nie zmartwychwstanie Chrystusa i obietnica życia wiecznego.

Człowiek wierzący to ten, kto ma, za co oddać życie, czyli przyjmuje coś, co obejmuje i przewyższa całą jego egzystencję oraz nadaje jej impuls. Przesłanki rozumu pozwalają przyjąć prawdę, objawiona miłość wspiera wiarę i dopełnia uzasadnienie nadziei. Stąd właśnie rodzi się wytrwałość, która pozwala pokonać naturalny lęk¹¹⁵.

Wiara i nadzieja są wpisane w doczesność, związane z sobą, by razem przeminąć. Również ich uzasadnienie i obrona są potrzebne jedynie do końca wieków. Tymczasowość nie umniejsza ich znaczenia. Przeciwnie uzasadnienie nadziei teraz jest ważne dla życia wiecznego (por. 1 P 3,15). Nie chodzi bowiem wyłącznie o argumenty, ale o samo życie. Nie o zjawiska, ale o człowieka, który nie tylko ma wiarę i nadzieję, ale według nich określa swoją tożsamość: jest kimś wierzącym. Żyje według wiary i nadziei, w nich odnajduje swoją godność; to, że jest większy niż cały stworzony świat i że ma przyszłość w Bogu i tylko w Nim. Ta nowa „jakość personalistyczna” osadza się na osobistej więzi z Bogiem i sprawia, że można dla niej poświęcić wszystko na ziemi i samo życie doczesne. Encyklika *Lumen fidei* powtarza za św. Justynem, że jest to fenomen chrześcijaństwa, bo nie spotkano nikogo, gotowego umrzeć za mity pozbawione przesłania nadziei¹¹⁶.

Można jednak zapytać, czy nadzieja musi mieć aż taką cenę? Po co bronić jej wobec prześladowców? Dlaczego Kościół realizuje tak konsekwentnie nakaz misyjny, że ciągle staje się znakiem sprzeciwu? Od czasów apostoelskich chrześcijanie bywają zmuszani do wyrzeczenia się wiary i składają heroiczne świadectwo trwania w niej. Czy nie mogliby ukryć jej tylko dla siebie i nie narażać się na cierpienia? Potrzeba uzasadniania nadziei znajduje wyjaśnienie w tym, że liczy się także dobro innych, tak, by wszyscy widzieli, że zbawienie jest cenniejsze nawet od ziemskiego życia.

Nadzieja chrześcijańska okazuje się najodważniejsza z możliwych nie tylko ze względu na ewentualność prześladowań z jej powodu, ale także ze względu na wielkość przedmiotu. Myśl, że Bóg chce się podzielić swoim życiem i to z grzesznikami, że Syn Boży cierpiał, aby grzeszników odkupić, przekracza

¹¹⁵ Por. TENŻE, *Spe salvi*, nr 9.

¹¹⁶ Por. FRANCISZEK, *Lumen fidei*, nr 1.

granice ludzkich wyobrażeń. Kościół niesie tę prawdę przez historię. Potwierdza ją słowami i świadectwem nadziei tych, którzy podejmują swój krzyż w łączności z ofiarą Chrystusa.

3.4. Wierność

W wierze następuje synergia dwu darów osobowych: ten pochodzący od Boga jest zawsze nieskończony, a pierwszy, ów ludzki powinien być całkowity, aby był autentyczny. Wytrwałość ze strony człowieka odpowiada niezmienności Boga. Wierność to zatem istotny element wiary chrześcijańskiej. W trakcie ziemskiej wędrówki bywa narażona na różne przeszkody, a jednak „jaśniej mimo prześladowań”¹¹⁷.

Czy człowiek jest zdolny sam z siebie do dania takiej odpowiedzi? Skąd bierze się odwaga i heroizm wiary? Znajomość naszej kondycji wskazuje nie byłoby to możliwe bez daru, czyli łaski ostatecznego wytrwania (por. Ap 13,10; 2 Tm 4,17). Przyjęcie tego daru wymaga przygotowania, pewnego „podłoża”, które tworzy wolność i dokonane w niej przyświadczenie rozumu, a następnie decyzja pójścia za Chrystusem. Dar przewyższa ludzkie zaangażowanie, a jednak nie może być przyjęty bez niego.

Całkowite powierzenie się Bogu oznacza uznanie, że to, co Bóg zaplanował, jest dobre dla człowieka; że życie wieczne jest nieporównanie lepsze od tego, czego moglibyśmy sami zapragnąć.

Na tej ziemi można pogodzić wiarę z własnymi wyobrażeniami o szczęściu. Można nawet dodać do tego satysfakcję z jakiejś formy poświęcenia czy działalności charytatywnej. Cierpienie, załamanie własnych planów, a przede wszystkim zagrożenie utratą życia, okazuje się probierzem wiary. Wieloletnie doświadczenia i zmagania duchowe są do przewyciężenia przez nadzieję życia wiecznego. Istnieje jednak krytyczna granica bólu i strachu nie do zniesienia, kiedy człowiek nie jest już w stanie wytrzymać bez nadprzyrodzonego daru wytrwałości. Dzieje się to przy zwykłych trudnościach pojawiających się podczas podążania za Chrystusem, ale największą intensywność przybiera przy bezpośrednim atakach wobec Jego wyznawców. Prześladowania te wynikają z zazdrości o Boga i o nadzieję, a pochodzą od tych, którzy nie wierzą i nie ufają

¹¹⁷ Por. PIUS IX, *Qui pluribus*.

(por. Ef 2,12). Pojawia się pytanie, dlaczego Bóg pozwala, aby prześladowano Jego wyznawców? Chrystus zapewnia, że nikogo nie pozostawi bez wsparcia, ale, że „prędko weźmie ich w obronę” (por. Łk 18,8). Pomoc ta nie polega jednak na zapewnieniu doczesnego spokoju i dobrobytu. Przekracza ludzkie wyobrażenia, ponieważ przynosi większe dobro niż ewentualne zachowanie przed prześladowaniami.

Z doczesnego powodzenia rezygnuje ten, kto nie wątpi, że to, czego oczekuje, będzie lepsze niż wszystko, co oferuje doczesność. *List do Hebrajczyków* mówi, że jest to warunek otrzymania nagrody wiecznej (por. Hbr 11,6). W tłumaczeniu bpa Romaniuka: „Wierzyć to znaczy być pewnym, że się otrzyma to, czego się oczekuje” (por Hbr 11,1). Przekonanie i pewność tworzą podstawę wytrwałości. Nie wystarczy powierzchowne zauroczenie, jakie może się pojawić u początku chrześcijańskiej drogi. Potrzeba pewności opartej na prawdzie, osobowego zawierzenia Chrystusowi i afirmacji Jego miłości wyrażonej do końca w ofercie krzyża. W wierze nie chodzi bowiem o to, że się podoba to, co mówi Chrystus, ani o to, że dobrze jest Go naśladować, ale o niewzruszoną pewność, że nic nie jest ważniejsze niż On. Odwaga męczenników rodzi się z tej pewności, która jest darem. Encyklika *Lumen fidei* mówi, że wiara daje siłę w cierpieniu, a ta zaś czyni wiarę trwałą¹¹⁸.

Wytrwałość świętych potwierdza, że Bóg, który zbawia i dochowuje wierności, jest godzien takiego świadectwa. Moc wiary wynika z tego, że nie dotyczy ona obietnicy dóbr przemijających, ale opiera się na zmartwychwstaniu Chrystusa (por. 1 Kor 14,15). Nowina tak nieprawdopodobna wobec powszechnego doświadczenia śmierci wymaga czegoś więcej niż tylko argumenty rozumu. Dzięki mocy Ducha Świętego głoszenie Ewangelii ma siłę przekonywania i zostaje przyjęte nawet wśród ucisku (por. 1 Tes 1,5-7). Ów dar umocnienia jest dostępny w sakramentach Kościoła, a w sposób szczególny w Eucharystii, która jednoczy z samym Zmartwychwstałym i uobecnia Jego Paschę. Dlatego Św. Jan Paweł II nazywał Eucharystię sakramentem „siły przebicia”¹¹⁹.

Wytrwałość wyznawców Chrystusa to umiejętność znoszenia prób wynikająca z ugruntowania życia na fundamencie nadziei. To przeciwieństwo

¹¹⁸ Por. FRANCISZEK, *Lumen fidei*, nr 56.

¹¹⁹ Por. JAN PAWEŁ II, *Discorso ai giovani di Cracovia* (10.06.1987), https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/speeches/1987/june/documents/hf_jp-ii_spe_19870610_giovani-cracovia.html [29.05.2025].

łęklivego uchylania się od prawdy, które prowadzi ku utracie zbawienia (por. Hbr 10,36-39)¹²⁰. Dar Boży trzeba „karmić i umacniać”, czyli starać się utrzymać i rozwijać¹²¹. Wymaga to wysiłku, choć ostatecznie przewyższa ludzkie starania tak, że heroiczna wytrwałość świętych okazuje się niewytłumaczalna w kategoriach tego świata.

Cnota wierności uzdalnia do złożenia daru z siebie. Męczennik to świadek prawdy o Bogu i o własnym życiu. Prawdy, którą znalazł dzięki spotkaniu z Chrystusem i której nikt mu nie zdoła odebrać¹²². W każdej śmierci dokonuje się ostateczna próba wiary; to moment weryfikacji powierzania siebie w ciągu życia i wezwanie do całkowitego zawierzenia Zbawicielowi. W świadectwie męczenników wynik tej weryfikacji jest jednoznacznie czytelny. Kościół otrzymuje wówczas aktualizację objawienia zbawczej miłości, w którym Bóg daje się poznać jako absolutne źródło życia i szczęścia, jako godny zaufania Ojciec i Zbawiciel.

Jakie jest wobec tego znaczenie wiary dla życia? Jest rzeczywiście potrzebna: zaspokaja potrzebę sensu, chroni od egzystencjalnego nieładu i niepokoju. Wierzyć to nie tylko iść za Chrystusem zachowując dystans własnej niezależności, ale to ostatecznie „dać się poprowadzić”, nawet tam, gdzie natura wzbrania się pójść. Taką perspektywę kreśli Chrystus przed Piotrem: „inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz” (por. J 21,18). Gdyby zakończenie tej drogi było zależne wyłącznie od tego „innego”, od prześladowcy, wiara oznaczałaby klęskę. Wiara heroiczna nie wątpi, że to Bóg jest dobry i sprawiedliwy i że to On kieruje losami człowieka i świata. Wiąż wiary i życia powoduje ostatecznie odrzucenie umiłowania życia, które przemija (por. Ap 12,11), aby otrzymać to, które trwa wiecznie w Bogu.

Podsumowanie

Refleksja nad Objawieniem odsłania stopniowo, na czym polega odpowiedź dana Bogu, który daje się poznać.

¹²⁰ Por. BENEDYKT XVI, *Spe salvi*, nr 9.

¹²¹ Por. FRANCISZEK, *Lumen fidei*, nr 6, 7.

¹²² Por. JAN PAWEŁ II, *Fides et ratio*, nr 32.

Objawienie ma treść racjonalną, a jednocześnie przekraczającą naturalne możliwości umysłu. Wobec tego wiara wymaga przyświadczenia rozumu i przyjęcia depozytu zawartego w nauce Kościoła. W tym aspekcie wiara nadaje życiu sens, czyni je rozumnym i zakłada rozumność. Podporządkowuje wszystko prawdzie.

Poznać Boga to także doświadczyć Go i afirmować. Bóg staje się bliskim przez wydarzenia. Objawia się w historii zbawienia, która ma miejsce w dziejach tego świata. Odpowiedzieć wiarą to znaczy przyjąć to, czego dokonał Chrystus. Nie tylko potwierdzić w teorii, ale pójść za Nim, włączyć swój los w historię zbawienia i w dzieje wspólnoty wiernych. To podjąć zadania zlecone Kościołowi przez Zbawiciela. Człowiek wierzący żyje po chrześcijańsku.

Objawienie dopełniło się w dziejach, a zarazem zapowiada ostateczne poznanie Boga, gdy skończy się czas. Teraz, gdy po części poznajemy, potrzebna jest wiara. Nie jest celem, ale pomocą na drodze ziemskiej pielgrzymki (por. 1 Kor 13,9). Trwa dotąd, aż zniknie to, co jest tylko częściowe, i wiąże się ściśle z oczekiwaniem eschatycznego spełnienia. Uwierzyć Chrystusowi to znaczy podporządkować całą swoją egzystencję nadziei zmartwychwstania. Człowiek wierzący ma za co oddać życie. Wiara uzdalnia go do całkowitego daru z siebie i sama jest darem od Boga, bo nikt nie zdobyłby się na taką ufność wyłącznie na podstawie ludzkiego wnioskowania.

Powyższe aspekty to nie etapy. Chociaż w przypadku konkretnych osób może dominować jakiś szczególny rys, jednakże nie są to przechodzące w siebie, ani tym bardziej wykluczające się odsłony wiary. Jeśli jest pełna i autentyczna, zawsze trwają razem rozum i wolność, zaangażowanie, dar i ofiara.

* * *

STRESZCZENIE

Skoro wiara to odpowiedź dana objawiającemu się Bogu, rozumienie tego, czym jest wiara, zależy od tego, jak definiujemy Objawienie. Amerykański teolog, kard. Avery Dulles SJ opracował „modele Objawienia”, czyli różne jego aspekty. Niniejsza wypowiedź nawiązuje do tego, ale nie omawia szczegółowo dokonań Dullesa. Sięga do nauki Kościoła, a zwłaszcza do wypowiedzi papieży

Jana Pawła II i Benedykta XVI. Ukazuje dopełniające się aspekty triady objawienie – wiara – życie.

Bóg objawia się nie tylko przez słowa, ale i przez wydarzenia. Objawienie jest przekazywane w historii, mówi o jej sensie i kresie nie po to, by człowiek został zbawiony. Wobec tego odpowiedź wiary polega na włączeniu swojej osobistej historii w nurt dziejów zbawienia, czyli na pójściu za Chrystusem. Ponieważ w centrum Objawienia znajduje się misterium krzyża, przyjęcie go ma także istotne miejsce w strukturze wiary.

SUMMARY

Faith and Revelation

Our understanding of what is the faith depends strongly on the conception of revelation. American theologian, card. Avery Dulles has described “models of revelation” that is, as he calls them himself, “root metaphors”. This article takes profit from his achievements but doesn’t discuss them directly. It takes into account the statement of popes and teaching of the Church Magisterium.

God reveals himself through his word and the salvific events. The revelation is then mediated through centuries. The human answer of faith takes place in in the history. Following Christ means to accept the revealed truth and wholly bind the faithful’s life with the history of salvation. In centre of that states always the cross.

BIBLIOGRAFIA

- Benedykt XVI (Ratzinger, J.). (2009). *Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej* (tłum. W. Szymona). Poznań: W Drodze.
- Benedykt XVI. (2006). *Hl. Messe auf dem Islinger Feld bei Regensburg* (12 września 2006). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060912_regensburg.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2006). *Omelia. Santa Messa a Valencia in occasione del V Incontro Mondiale delle Famiglie* (9 lipca 2006). Pobrano z: <https://www.>

- vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060709_valencia.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2007). Encyklika *Spe salvi* (30 listopada 2007). Watykan.
- Benedykt XVI. (2007). *Udienza Generale: San Giustino, filosofo e martire* (21 marca 2007). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2007/documents/hf_ben-xvi_aud_20070321.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2009). *Pellegrinaggio in Terra Santa (8-15 maggio 2009). Incontro con le organizzazioni per il dialogo* (11 maja 2009). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090511_dialogo-interreligioso.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2011). *Ai partecipanti alla Plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici* (25.11.2011). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20111125_laity.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2011). *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio «Porta fidei» con la quale si indice l'Anno della fede* (11 października 2011). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2012). *Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2013 r.* (15 października 2012). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/lent/documents/hf_ben-xvi_mes_20121015_lent-2013.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2012). *Udienza Generale: L'Anno della fede. Che cosa è la fede?* (24 października 2012). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121024.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2012). *Udienza Generale: L'Anno della fede. Introduzione* (17 października 2012). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121017.html [29.05.2025].

- Benedykt XVI. (2012). *Udienza Generale: L'Anno della fede. Le vie che portano alla conoscenza di Dio* (14 listopada 2012). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121114.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2013). *Udienza Generale: Io credo in Dio: il Padre onnipotente* (30 stycznia 2013). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2013/documents/hf_ben-xvi_aud_20130130.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2014). „*Aby na nowo odkryć radość w wierze...*”. *Antologia papieskich wypowiedzi na temat wiary, wątpienia i ateizmu* (red. M. Sztaba). Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.
- Dulles, A. (1971). *The survival of dogma*. Garden City (NY): Doubleday.
- Dulles, A. (1982). *A church to believe in. Discipleship and the dynamics of freedom*, New York: Crossroad.
- Dulles, A. (1985). *Models of revelation*. Garden City (NY): Doubleday.
- Dulles, A. (1987). *Models of the church*. New York: Doubleday.
- Dulles, A. (2003). *Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II* (tłum. A. Nowak). Kraków: WAM.
- Ferdek, B. (2023). Problemy współczesnej eschatologii w refleksji wrocławskich teologów Romana Rogowskiego i Piotra Liszki. *Teologia w Polsce* 17 (1), 7-19.
- Franciszek. (2013). Encyklika *Lumen fidei* (5 lipca 2013). Watykan.
- Głowa, S., Bieda, I. (red.). (1989). *Breviarium fidei*. Poznań: Pallotinum.
- Granat, W. (1972). *Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej*, t. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Jan Paweł II. (1987). *Discorso ai giovani di Cracovia* (10 czerwca 1987). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/speeches/1987/june/documents/hf_jp-ii_spe_19870610_giovani-cracovia.html [29.05.2025].
- Jan Paweł II. (1995). *Lettera ai Partecipanti al Congresso Internazionale di Teologia Fondamentale promosso dalla Pontificia Università Gregoriana* (30 września 1995). Pobrano z: <https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/>

- letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_19950930_congresso-gregoriana.html [29.05.2025].
- Jan Paweł II. (1998). Encyklika *Fides et ratio* (14 września 1998). Watykan.
- Kasiłowski, P. (2018). Naoczne spotkanie źródłem wiarygodności (1P 1,16-18). *Studia Bobolanum* 29 (2), 95-128.
- Katechizm Kościoła Katolickiego*. (1994). Poznań: Pallottinum.
- Królikowski, J. (2016). *Syn Boży i nasz Zbawiciel*. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
- Królikowski, J. (2022). Posłuszeństwo Ojcu w misji Jezusa Chrystusa. *Teologia w Polsce* 16 (2), 33-51.
- Królikowski, J. (red.). (2000). *Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji 1969-1996*. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów.
- Pius IX. (1846). Enciclica *Qui pluribus* (9 listopada 1846). Pobrano z: <https://www.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/enciclica-qui-pluribus-9-novembre-1846.html> [29.05.2025].
- Pius IX. (1870). Costituzione dogmatica *Dei Filius* (24 kwietnia 1870). Pobrano z: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/i-vatican-council/documents/vat-i_const_18700424_dei-filius_it.html [29.05.2025].
- Ratzinger, J. (2020). *Prawda i wolność. Rozważania o współczesności* (tłum. R. Zajączkowski). Kraków: WAM.
- Santorski, A. (2011). *Dar łaski*. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.
- Seweryniak, H. (2010). *Teologia fundamentalna* (t. 1). Warszawa: Więź.
- Sobór Watykański II. (1968). *Konstytucje, dekryty, deklaracje* (red. J. Groblicki, E. Florkowski.). Poznań: Pallottinum.
- Tomasz z Akwinu. (2000). *Suma teologiczna w skrócie* (red. F. Bednarski). Warszawa: Antyk.
- Waldenfels, H. (1988). *Teologia fondamentale nel contesto del mondo contemporaneo* (tłum. C. Danna). Milano: Edizioni Paoline.

CZESŁAW GRAJEWSKI¹
UKSW WARSZAWA

XV-WIECZNE PRZEKAZY LOTARYŃSKIEGO OFICJUM O ŚW. KATARZYNIĘ

Treść: 1. Św. Katarzyna w kulturze; 2. Struktura lotaryńskiego oficjum o św. Katarzynie, 2.1. Nieszpory i Laudes, 2.2. Completorium, 2.3. Matutinum; 3. Rekapitulacja i wnioski; Streszczenie; Summary: *15th-Century Transmissions of the Lorraine Office of St. Catherine*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: Św. Katarzyna z Aleksandrii, oficjum brewiarzowe, liturgia, rękopis, Metz, Toul.

Keywords: St. Catherine of Alexandria, The Divine Office, liturgy, manuscript, Metz, Toul.

¹ CZESŁAW GRAJEWSKI (ur. 1960), profesor nauk humanistycznych. Studia muzykologiczne pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Pikulika w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1981-1986). Doktorat (1995), habilitacja (2005), tytuł profesorski (2015). Obszary badań naukowych: zagadnienia źródłoznawcze dotyczące muzycznych ksiąg liturgicznych, psalmodia, oficja brewiarzowe o św. Katarzynie Aleksandryjskiej, wybrane kwestie nowożytnej muzyki kościelnej. ORCID: 0000-0002-2692-8232.

1. Św. Katarzyna w kulturze

Zbliżający się jubileusz 1000-lecia zorganizowanego kultu św. Katarzyny Aleksandryjskiej² zarówno pobudza do refleksji nad znaczeniem tej postaci dla kultury jak i inspiruje do podejmowania wielokierunkowych badań nad twórczością Jej poświęconą. U schyłku średniowiecza św. Katarzyna Aleksandryjska była jedną z najbardziej czczonych świętych³. O trwałości Jej kultu świadczą mnogie świątynie, kaplice i klasztory⁴, zamki⁵, cmentarze⁶, szpitale, sierocińce, bursy i przytułki⁷, powołane pod Jej patronatem rozmaite organizacje i instytucje, kościelne i świeckie. Wielka Męczennica patronuje bądź patronowała

² Wydarzeniem, które zainicjowało rozwój kultu Wielkiej Męczennicy była podróż mnicha Symeona Pentaglossesa z klasztoru synajskiego do Rouen, podjęta krótko przed rokiem 1030. Przywiózł on w podarunku dla miejscowego władcy relikwie św. Katarzyny oraz pachnący i uzdrawiający olej wypływający z Jej sarkofagu. Relikwie trafiły ostatecznie w ręce Isamberta, pierwszego opata klasztoru Św. Trójcy (później Św. Katarzyny, obecnie w obszarze miejskim Rouen). Miejsce to wkrótce stało się ważnym ośrodkiem propagacji kultu Dziewicy Synajskiej. Por. R. FAWTIER, *Les reliques rouennaises de Sainte Catherine d'Alexandrie*, „Analecta Bollandiana” 41 (1923), s. 357-368. Cyt. za: D. HILEY, *Liturgische Gesangszyklen zur Heiligenverehrung im Mittelalter. Das Beispiel der h. Katharina*, w: A. DIETL, G. DOBLER, S. PAULUS, H. SCHÜLLER (red.), *Roma quanta fuit. Beiträge zur Architektur-, Kunst- und Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart*, Augsburg 2010, s. 330; N. PATTERSON ŠEVČENKO, *The Monastery of Mount Sinai and the Cult of St Catherine*, w: S. T. BROOKS (red.), *Byzantium Faith and Power (1261-1557). Perspectives on Late Byzantine Art and Culture*, New York–New Heaven 2006, s. 124.

³ „Nie było na Zachodzie świętej bardziej kochanej od św. Katarzyny”. Por. A. PALIOURAS, *The Monastery of St. Catherine on Mount Sinai*, tłum. na j. ang. H. ZIGADA, Sinai 1985, s. 28.

⁴ Wśród ogromnej liczby świątyń pw. św. Katarzyny warto odnotować katolickie katedry, m.in. w Dumaguete (Filipiny), St. Catharines (Ontario, Kanada), Cartagena de Indias (Kolumbia), Utrechcie (Holandia). Z budowli o niższej randze uwagę zwracają m.in. XIV-wieczne zabytki angielskie: tzw. St Catherine's Oratory, obecnie w formie kamiennej wieży, dawniej pełniącej funkcję latarni morskiej z nieistniejącą już kaplicą na wzgórzu św. Katarzyny na wyspie Wight na kanale La Manche, odizolowana kaplica pielgrzymkowa św. Katarzyny w Abbotsbury (hrabstwo Dorset) oraz XI-w. rotunda (kaplica zamkowa Przemyślidów, pierwotnie p.w. Najświętszej Maryi Panny, od XII w. św. Katarzyny) w czeskim Znojmie.

⁵ Np. XVI-w. zamek św. Katarzyny w Fowey (Kornwalia), obecnie ruiny; także XVI-w. zamek św. Katarzyny w hiszpańskim Jaén.

⁶ Np. cmentarze św. Katarzyny w Dublinie (Irlandia) i Shelburne (Vermont, USA).

⁷ W Paryżu przez sześć stuleci działał Szpital św. Katarzyny. J. CHEYMOL, *L'hôpital Sainte-Catherine à Paris (1181-1794)*, „Histoire des sciences medicales” 16 (1982) 4, s. 239-251. W 2. poł. XV w. w Telkibánya (Węgry) paulini prowadzili szpital św. Katarzyny. D. UHRIN, *The Cult of Saint Katherine of Alexandria in Medieval Upper Hungarian Towns*, „Hungarian Historical Review” 5 (2016) 3, s. 567. Współcześnie, w 1886 Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia zorganizowało wciąż funkcjonujące *St. Catherine's Center for Children* w Albany (Nowy Jork). W Bombaju od 1922 działa *St. Catherine's Home* zorientowany na pomoc bezdomnym dziewczętom.

cechom i stanom⁸, bractwom⁹, szkołom¹⁰ i uniwersytetom¹¹ a nawet zgromadzeniu zakonnemu¹² i ogólnie duchowieństwu¹³. Miarą popularności Jej kultu są niezliczone dzieła sztuki¹⁴, w tym przedstawienia malarskie¹⁵, rzeźbiarskie¹⁶,

⁸ E. SAKOWICZ, *Refleksje o Świętej Katarzynie – patronce uczonych, teologów i projektantek mody*, w: J. JEZIERSKI, K. PARZYCH-BLAKIEWICZ, P. RABCZYŃSKI (red.), *Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś*, Olsztyn 2016 (dalej: SKA), s. 132.

⁹ Wymieńmy przykładowo dwa bractwa powołane pod patronatem Świętej: w Mühlendorf i Salzburgu. Dokument wystawiony 20.01.1479 poświadcza, że Heinrich Messerschmied, mieszkaniec Mühlendorf i jego żona Anna odstępują Bractwu św. Katarzyny w Mühlendorf opłaty wieczyste z ich domu i gospodarstwa (ein Ewiggeld von ihrem Haus mit Hofstatt). München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kollegiatstift Mühlendorf, dok. 234. Inny dokument wystawiony 05.07.1519 poświadcza, że Georg Talhamer, obywatel Mühlendorfu, wraz z żoną sprzedają łąkę w Innfeld temuż bractwu. Tamże, dok. 339. Bractwo w Mühlendorf działało przy kościele pw. Św. Katarzyny, którego początki sięgają XIII w. W Salzburgu około przełomu XV i XVI w. rozwinęła działalność *Confraternitas nostrae Triareolatae virginis... Catharinae*, której ślady zachowały się w rękopisach: Salzburg, Erzabtei St. Peter, Benediktinerstift, Bibliothek, ms. b VIII 1 (XVI w.), m.in. statut confraterni: f. 4r-6r; *Ex legenda S. Catharina cum orationibus et de confraternitate S. Catharinae*, tamże, ms. a VI 35 (ok. 1500), f. 213r-225v.

¹⁰ St Catharine's College (Cambridge), Balliol College (Oxford).

¹¹ W średniowieczu św. Katarzyna patronowała uniwersytetom włoskim, uniwersytetowi w Pradze, patronuje nadal uniwersytetowi paryskiemu (Sorbona) jak i legitymującemu się niewiele ponad 100-letnią tradycją uniwersytetowi w St Paul (Minnesota, USA).

¹² Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy (katarzynki) zostało powołane w 1571 przez bł. Reginę Protman z Braniewa. V. KAMUNTAVIČIENĖ, *Filia katarzynek z Braniewa na Żmudzi. Klasztor katarzynek w Krokach w XVIII wieku*, „Zapiski Historyczne” 84 (2019) 2, s. 33.

¹³ Instrukcja o powrocie procesji w dniu św. Katarzyny w katedrze w Schwerinie: „Et erit thurificatio per hebdomadariū ad altare sanctae Catharinae. Ad hunc descensum ecclesiae collegiatae et parochiales obligantur, quia patrona cleri est”. *Ordinarius inclitae Ecclesiae Swericensis innovatus*, druk Ludovicus Dietz, Rostock 1519, f. 94v.

¹⁴ P. ASSION, *Katharina (Aikaterinê) von Alexandrien*, w: *Lexikon der Christlichen ikonographie*, bd. 7 (red. W. BRAUNFELS), Rom–Freiburg–Basel–Wien 1990, kol. 289-297.

¹⁵ Najstarsze znane przedstawienie Świętej znajduje się w kościele San Lorenzo fuori le Mura w Rzymie (ok. 735). Zob. J. SCHÄFER, *Katharina von Alexandria*, w: *Ecumenical Lexicon of Saints*, https://www.heiligenlexikon.de/BiographienK/Katharina_von_Alexandria.htm [18.08.2023]. Poza przykładami malarstwa ściennego, sztalugowego i tablicowego, uwagę zwracają liczne przykłady sztuki iluminatorskiej w księgach liturgicznych. Stworzono, zwłaszcza w początkowym okresie rozwoju kultu, wiele przedstawień, a nawet cykli przedstawień Świętej, zob. antyfonarz cysterski „El Antiguo” z Santo Domingo de Silos, Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. 17820 (1246), f. 1r. Przedstawienia Jej figurują także w księgach nieprzeznaczonych do liturgii. Przykłady: Kolekcja tekstów astronomicznych, London, British Library, ms. Arundel 377 (XII/XIII w.), antefolio; R. KILWARDBY, *In Priscianum minorem*, Melk, Benediktinerstift, ms. 582 [965, K 44] (ok. 1300), tylna wyklejka.

¹⁶ Np. London, Victoria and Albert Museum – alabastrowy panel ze sceną ocalenia Świętej z tortur, sztuka angielska, nr inw. A.142-1946 (XV w.); Saint Louis Art Museum (Missouri,

pomniki, posągi i statuy¹⁷, ołtarze¹⁸, witraże¹⁹, imiona dzwonów²⁰, tłoki pieczęci²¹ oraz odznaczenia²². O popularności Św. Katarzyny przekonują imiona

USA) – Antonello Gagini (1478-1536) i Antonio Gagini (1514-1574), marmurowa figura Świętej, nr inw. 37:1936 (1535-1540). Interesująco jawi się także nagrobek włoskiego kupca (1342) w chińskim Yangzhou z wyrytymi scenami ścięcia św. Katarzyny i translacji Jej ciała. Por. SONG GANG, *The many Faces of our Lady. Chinese Encounters with the Virgin Mary between 7th and 17th Centuries*, „Monumenta serica. Journal of Oriental Studies” 66 (2018) 2, s. 309. Cyt. za: J. SCHÄFER, *Katharina von Alexandria*.

¹⁷ Chodzi o obiekty usytuowane w przestrzeni publicznej, m.in. w Zagrzebiu (Chorwacja), Żurriq (Malta), Krasnodarze (Rosja), Lyonie (Rue d'Algérie / Rue Sainte-Marie-des-Terreux) i Paryżu (Rue Saint-Antoine).

¹⁸ W opactwie benedyktyńskim Saint-Savin en Lavedan (Abbaye de Saint-Savin-en-Lavedan, w gminie Saint-Savin, Hautes-Pyrénées) przetrwał ołtarz z XII w., obecnie w lokalnym muzeum. Cz. GRAJEWSKI, M. PĘGIER, *Gratulare Sion alma. Nieznane oficjum o Św. Katarzynie z Aleksandrii*, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 118 (2022), s. 114. Inne przykłady: Jan van Eyck, *Tryptyk z Matką Bożą i Dzieciątkiem, Św. Michałem i Św. Katarzyną* (1437), Dreźnie, Gemäldegalerie Alte Meister, nr inw. 799. Na ramie skrzydła wokół św. Katarzyny artysta umieścił teksty 3. i 4. antyfony nieszporów leodyjskich *Gratulemur in honore*. Łukasz Cranach Starszy, *Ołtarz Św. Katarzyny* (1506), tamże, nr inw. 1906A. Zachował się akt fundacyjny ołtarza dla kaplicy Św. Św. Katarzyny i Małgorzaty w kościele parafialnym w Blainville-sur-Mer, dokonany w 1382 przez Jeana de Mauquenchy (zm. 1391), marszałka Francji w czasie wojny stuletniej. Paris, BNdF, Chappée 68, 90.1.

¹⁹ W Wielkiej Brytanii najwcześniejsze witrażowe przedstawienia w formie cyklu hagiograficznego przetrwały w całości lub fragmentarycznie m.in. w katedrze p.w. św. Piotra w York, kościele p.w. Najświętszej Marii Panny i św. Klemensa w Clavering (Essex), kościele p.w. Najświętszej Marii Panny w Combs (Suffolk) oraz kaplicy w Balliol College, którego zresztą św. Katarzyna jest patronką. Por. J. KOSZAŁKA, *Wizerunki Katarzyny Aleksandryjskiej w miniaturach inicjałowych na kartach ksiąg śpiewów liturgicznych*, „Edukacja Muzyczna” 19 (2024), s. 25.

²⁰ Np. Gdańsk, kościół p.w. św. Katarzyny, największy dzwon (2835 kg) w zestawie carillonu; Toszek, kościół p.w. św. Katarzyny (dzwon 1200 kg).

²¹ Np. pieczęć przeoryszy i klasztoru dominikanek w St. Gallen oraz klasztoru dominikanek St. Katharinenthal nieopodal Diessenhofen. Por. S. SCHMOLINSKY, *Maria Magdalena oder Katharina als Patrozinien von Dominikanerinnenklöstern – arm oder reich?* w: S. VON HEUSINGER, E. H. FÜLLENBACH, W. SENNER, K.-B. SPRINGER (ed.), *Die deutschen Dominikaner und Dominikanerinnen im Mittelalter*, Berlin-Boston 2016, s. 434, 435. Ponadto, najstarszy zapis dziejów Balliol College przekazuje, że w 1588 wykonano nową *sigillum magistri et scholarium Collegii Bayliolensis* z wizerunkiem Św. Katarzyny, Jej atrybutami i kilkoma godłami. H. SAVAGE, *Balliofergus*, druk Lichfield, Oxford 1668, s. 81-82. Jedną ze średniowiecznych pieczęci miasta Körmöcbánya (Kremnica, obecnie Słowacja) przedstawia postać Świętej z herbem Andegawenów i kołem tortur. D. UHRIN, *The Cult of Saint Katherine*, s. 569. Również pieczęć urzędowa Sorbony zawierała wizerunek Świętej. E. SAKOWICZ, *Refleksje o Świętej*, s. 132.

²² W 1714 Piotr Wielki ustanowił Order Świętej Katarzyny Męczennicy co do zasady nadawany wyłącznie kobietom. В. Дуров, *Ордена Росийской империи* [W. DUROW, *Ordery imperium rosyjskiego*], Москва [Moskwa] 2002, s. 198-199 (ilustracje). Odnowiony order funkcjonuje obecnie w Federacji Rosyjskiej.

nadawane dziewczynkom na chrzcie²³, herby²⁴, nazwy miejscowości²⁵, ulic i placów, wreszcie nomenklatura obiektów przyrodniczych²⁶ i topograficznych²⁷, w tym kosmicznych²⁸. Ku Jej czci skomponowano liczne utwory muzyczne²⁹, sceniczne³⁰, literackie³¹ o naturze głównie dewocyjnej: żywoty³², medytacje³³,

²³ W końcu średniowiecza najpopularniejsze w Polsce imiona kobiece to: Katarzyna, Małgorzata, Anna, Elżbieta, Jadwiga, Dorota i in. Por. M. MAŁEC, *Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce*, Warszawa 1994, s. 392. Bohaterką ludowych piosenek nader często także jest Kasia.

²⁴ Wymienić można m.in. Działdowo, Nowy Targ, Hjørring (Dania), Katharinenheerd (Niemcy).

²⁵ Do imienia Świętej odwołują się nazwy niektórych miejscowości, już to wprost (Święta Katarzyna w województwach świętokrzyskim oraz dolnośląskim, Katherine w Australii, S:t Karins w Szwecji), już to pośrednio (poprzez Katarzynę I, założycielkę Jekaterynburga).

²⁶ Np.: dzwonek dalmatyński Katarzyna (*campanula portenschlagiana Catharina*), rododendron Katarzyny (*rhododendron Catharinae*).

²⁷ Poza oczywistymi – Górą św. Katarzyny na Synaju i Wzgórzem św. Katarzyny w Rouen należy odnotować m.in. Górę św. Katarzyny na włoskiej wyspie Favignana, Wyspę św. Katarzyny na półkuli południowej oraz u wybrzeży Walii, Jezioro św. Katarzyny (Vermont, USA).

²⁸ Galaktyka spiralna M99 (NGC 4254) zwana Kołem św. Katarzyny.

²⁹ Teksty liturgiczne o św. Katarzynie wielokrotnie stawały się podstawą opracowania muzycznego. Przykłady: politekstowy, trzygłosowy motet *En Katerine solennia / Virginalis concio / Sponsus amat sponsam* Thomasa (?) Byttering (ok. 1410-1420); motet *Gaude virgo Katherina* Johna Dunstable (ok. 1390-1453); trzygłosowa msza z cantus firmus pochodzącym z responsorium *Nobilis et pulchra* Waltera Frye (zm. 1475), pięciogłosowy motet *Inclitae sanctae virginis* Giovanniego da Palestrina (1515). O innych kompozycjach poświęconych Świętej w: P. TOWAREK, *Święta Katarzyna Aleksandryjska w muzycznych opracowaniach mszalnych i oratoryjnych*, w: SKA, s. 153-165.

³⁰ Np. *Gregorii Holonii Leodiensis Catharina. Tragoedia de fortissimo S. Catharinae, Virginitis, Doctoris & Martyris certamine*, druk IOANNES BELLERUS, Antverpiae 1556; O. BECKERS, *Das Spiel von den zehn Jungfrauen und das Katharinenspiel*, Hildesheim–New York 1977 (reedycja).

³¹ Sekwencja *Schola plaudat virginalis quia dies est natalis Catharinae virginis*, wykonywana muzycznie jako hymn o patronce szkoły, w: *Vitae sanctorum*, Linz, Oberösterreichische Landesbibliothek, ms. 343 (XIII w.), s. 12, por. J. HUEMER, *Iter Austriacum I*, „Wiener Studien. Zeitschrift für classische Philologie” 9 (1887), s. 75; *Lateinische hymnen des mittelalters*, t. 3, (red. F. J. MONE), Freiburg im Breisgau 1855, s. 357-358, nr 1006; J. LOCHER, *Carmen de sancta Catharina* w: *Ad lectorem epigramma de diva Katherina*, druk JOHANN BERGMANN DE OLPE, Basel 1496; P. CHALYBS, *Dive Catharine virginis heroci vitae descriptio...*, druk FRIDERICUS PEYPUS, Nürnberg 1511.

³² Poza *Złotą Legendą* np.: D. ROCOCIOLO, *Leggenda di santa Caterina d'Alessandria*, Modena 1490; anonimowy czeski żywot św. Katarzyny z 3. ćwierci XIV w., *Život svatě Kateřiny (cca 1350–1380)*, (red. V. REJZLOVÁ ZAJÍČKOVÁ), Praha 2017.

³³ Np. H. ARNOLDI, *Meditationes de sanctis mulieribus virginibusque*, Basel, Universitätsbibliothek, ms. B XI 9 (1478), f. 37v-64r; TENŽE, *Meditationes tres de sanctis virginibus*, tamże, ms. B XI 20 (4. ćw. XV w.), f. 52r-101r; TENŽE, *Liber meditationum et orationum*, tamże, ms. A X 94 (ok. 1505), f. 38r-64r.

traktaty³⁴ i kazania³⁵. Stworzono wiele użytkowych przedmiotów sztuki sakralnej z wizerunkami Świątej: ksiąg³⁶, szat³⁷ sprzętów³⁸ i naczyń liturgicznych³⁹ oraz innych wyrobów rękodzieła artystycznego⁴⁰. Do końca XVIII w. skomponowano

³⁴ M.in.: G. MANSI, *De sancta Catharina virgine et martyre discursus quinque*, w: *Promptuarium sacrum ac morale*, t. 4, druk IOANNES & IOSEPH HUISCH, Coloniae 1720, s. 193-211; V. HOUDRY, *Pro Sanctae Catharinae virginis, et martyris panegyrico*, w: *Concionatorium Bibliotheca, continens panegyricos sanctorum*, t. 3, Venetiis 1776, s. 159-167.

³⁵ Nie jest możliwe wyliczenie wszystkich, stąd sygnalnie można wskazać: B. MOMBRI-ZIO, *Sanctuarium seu vitae sanctorum novam hanc editionem*, ok. 1480, współczesna edycja t. 1, Paris 1910; J. HEROLT, *Sermones discipuli de tempore et de sanctis, unacum promptuario exemplorum*, druk MARTINUS FLACH, Argentinae 1503, wielokrotne wznowienia; PEREGRINUS DE OPOLE, *Sermo de s. Catharina*, wiele odpisów, przykładowo: Michaelbeuern, Benediktinerstift, Man. cart. 14 (1. ćw. XV w.), f. 92r-92v, współczesna edycja: J. B. SCHNEYER, *Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350, Autoren: L-P*, „Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen” 43 (1974) 4, nr 306; IACOBUS DE VILLACO, *Sermo de s. Catharina*, Michaelbeuern, Benediktinerstift, Man. cart. 33 (2. poł. XV w.), f. 341v-342v, współczesna edycja: TENŻE, *Autoren: I-J*, 43 (1974) 3, nr 161; GRAECULUS, *Sermo de s. Catharina*, Michaelbeuern, Benediktinerstift, Man. cart. 93 (1448), f. 226r-228r, współczesna edycja: TENŻE, *Autoren: E-H*, 43 (1974) 2, nr 435; NICOLAUS DE GRÄZ, *Sermo in vigilia sanctae Catharinae* (incipit: *Puella decora nimis*), Wien, Österreichische Nationalbibliothek, cod. 4218 f. 201v-207v. Wśród czterech *Kazań Świętokrzyskich*, najstarszym zabytku polskiej prozy (XIII/XIV w.), pierwszym jest kazanie na dzień Św. Katarzyny. A. RZYMSKA, *Święta Katarzyna Aleksandryjska w literaturze polskiej*, w: SKA, s. 180.

³⁶ Wiele ksiąg, zwłaszcza liturgii Godzin zawiera miniatury figuralne z przedstawieniem św. Katarzyny. Przykład wyjątkowego kunsztu dekoracyjnego: antyfonarz Elżbiety z Gemmingen, ksieni klasztoru dominikanek św. Marii Magdaleny w Hasenpühl, (ok. 1504), f. 171r, obecnie w kolekcji prywatnej. Zob.: <https://www.meisterdrucke.ie>, ID 704032 (dostęp: 19.08.2023).

³⁷ Np. Budapeszt, Iparművészeti Múzeum – ornat poch. z Wenecji lub Kolonii z wyhaftowanymi z przodu postaciami św. Katarzyny i św. Barbary, nr inw. W 12. 864 (XV w.); Amsterdam, Rijksmuseum – tarcza pluwiálu ze sceną dysputy Świątej z filozofami wyhaftowaną wg Lucasa van Leydena, dzieło sztuki flamandzkiej, nr inw. BK-NM-12713 (ok. 1525).

³⁸ Przykładowo: Krzeszów, kościół p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – feretron z obrazem mistycznych zaślubin św. Katarzyny i św. Anny Samotrzcę (XVII w.); Cięcín, kościół p.w. św. Katarzyny – feretron autorstwa Jana Stankiewicza z Oświęcimia z przedstawieniem Patronki kościoła (1862); Głogów, kościół p.w. św. Mikołaja – monstrancja z figurkami świętych, m.in. św. Katarzyny, dzieło Oswalda Rothe (1515, obecnie zaginione), por. J. DYMYTRYSZYN, *Kościół p.w. św. Mikołaja – monstrancja*, „Encyklopedia Ziemi Głogowskiej” 33 (1995), b.s.

³⁹ Np. Tczew, kościół p.w. Św. Krzyża – kielich mszalny (1492). T. ADAMEK, *Gotycki kielich z kościoła farnego Świętego Krzyża w Tczewie*, „Roczniki Humanistyczne” 5 (1971), s. 23.

⁴⁰ M.in. Vercelli, Museo del Tesoro del Duomo – relikwiarz z warsztatu złotniczego w Limoges (ok. 1220-1225); Lüneburg, Museum für sakrale Textilkunst, St. Michaeliskloster – gobelin ze scenami z hagiografii Świątej, nr inw. DI 24 (1500).

cały szereg modlitw ku Jej czci⁴¹, sekwencji mszalnych⁴², kilkanaście oficjów brewiarzowych⁴³, a ponadto niejedną wersję Godzinek (*officium parvum*)⁴⁴.

⁴¹ Najbardziej rozpowszechniona oracja zob. Cz. GRAJEWSKI, *Kolekta o św. Katarzynie Deus qui dedisti legem Moysi. Źródła, struktura, przemiany*, „Liturgia Sacra” 26 (2020) 1, s. 189-214. Mniej znana modlitwa, uwypuklająca patronat Świętej nad filozofami w rękopisie z 1773 pt. *Ritus et ordo a DD. Decano aut scholastico... usum Regalis et insignis ecclesiae S. Quintini*, St. Quentin, Bibliotheque Municipale, Dépôt, basilique Saint-Quentin 4, s. 409 (początek): *Deus qui beatae Catharinae patrocinio philosophos Christianos voluisti gaudere*. Inna modlitwa *Oratio Catharinae ad conflictum L rhetorum* w: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, ms. 1959 (XV w.), f. 70 (początek): *Sapientia Dei et virtus*. Cztery modlitwy w: tamże, cod. 5188 (XVI w.), *Ad laudes Catharina tuas, O decus aetheraei magnum, Diva mansuetum Catharina* (f. 8v-11r) i *O Catharina potens summi* (f. 14). Kolejna, w rękopisie proveniencji benedyktyńskiej z 1502, Melk, Benediktinerstift, ms. 1220, f. 182r. Przed tą modlitwą widnieje nota, według której św. Katarzynę „canonizavit Urbanus quintus et dedit indulgentias orantibus”. Identycznie brzmiące noty widnieją w manuskryptach z połowy XV w.: Melk, Benediktinerstift, ms. 1218, f. 340v oraz ms. 1577, s. 418. Jednak w innym brewiarzu, także z opactwa w Melk podobnej noty już nie ma. Wien, Schottenstift (Benediktiner) Bibliothek, cod. 151 (XV w.), f. 347/367. Autorowi artykułu nie udało się ustalić, kiedy św. Katarzyna została kanonizowana (o ile w ogóle taki akt został oficjalnie proklamowany), ale oczywistością jest, że Dziewicę Synajską czczono jako świętą znacznie wcześniej przed Urbanem V. Możliwe, że rola przypisana przez benedyktynów z Melk temu awiniońskiemu papieżowi była wyrazem ich zaledwie przeświadczenia, bowiem znane autorowi materiały nie sygnalizują tego.

⁴² Np. wyjątkowo obszerna, nieopracowana naukowo sekwencja *Mente tota plebs humana* w rękopisie leodyjskim, London, British Library, Harley ms 3895 (XII/XIII w.), f. 58v-60r.

⁴³ Za pierwsze, choć przekonująco dotąd niezidentyfikowane oficjum o św. Katarzynie uważa się kompozycję Ainarda, mnicha w konwencie Św. Trójcy w Rouen powstałą krótko przed 1046. Por. J. BLASINA, *Ainard of Dives and the Ste-Catherine-du-Mont office for St Katherine of Alexandria „Inter praecipuos cantores scientia musicae artis”*, „Plainsong & Medieval Music” 30 (2021) 1, przyp. 15. Katalog *Analecta Hymnica Medii Aevi* (dalej: AH) przekazuje zaledwie kilka oficjów rymowanych ku Jej czci: *Inclita sanctae virginis* (XII w.); *Benedicta sit immensa* (XIII w.); *Ave virgo speciosa* (XIII w.); *Gratulemur in honore* (XIII w.); *Virginis eximiae* (XIII w.); *Triumphandi concordando* (XIV w.); *Iucundare superna patria* (XVI w.) oraz dwa oficja bez pierwszej antyfony. Por. AH, (ed. G. M. DREVES), t. 18, Leipzig 1894, nr 37-39; t. 26, Leipzig 1897, nr 69-74. Wyniki kwerendy upoważniają do stwierdzenia, iż jest to lista nader niekompletna. Np. M.G. BORKOWSKA sądziła, że jest ich sześć. Taż, *Kult liturgiczny św. Urszuli w Polsce od XVI w.*, „Roczniki Humanistyczne” 14 (1966) 2, s. 167.

⁴⁴ Wydaje się, że nad tym zagadnieniem nie prowadzono dotąd systematycznych studiów porównawczych, natomiast od strony zdobnictwa opracowano już pokaźną liczbę pojedynczych zabytków, najczęściej w ramach programów badań nad iluminowanymi rękopisami w poszczególnych księgozbiorach. Godzinki katarzyńskie jawią się jednak obiecującym obszarem badań dla historyków, liturgistów, muzykologów i specjalistów pokrewnych dziedzin. Autor sygnalizuje niektóre (alfabetycznie wg incypitów, pierwsze dwa tytuły to warianty): *Castitatis liliium* (U. CHEVALIER, *Repertorium Hymnologicum*, t. 1, Louvain 1892, s. 156, nr 2672), Berlin, Staatsbibliothek, Preußischer Kulturbesitz, ms. theol. lat. oct. 71, f. 31r-33v (niem., 3. ćw. XV w.); Melk, Benediktinerstift, ms. 1218, f. 340v-343r oraz ms. 1577, s. 418-420 (niem., poł. XV w.); Wien, Österreichische Nationalbibliothek, cod. 4117 f. 196v-197v (niem., XVI w.); *Deprecare*

W lokalnych kalendarzach liturgicznych pojawiły się nowe obchody: Znalezienia relikwii Świętej⁴⁵, Translacji relikwii⁴⁶ a nawet Przybycia palców (*Adventus digiti*)⁴⁷. Napisano teksty o Jej życiu i męczeńskiej śmierci (np. siedemnaście

regem caeli, Philadelphia, University of Pennsylvania, Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts, ms. 674 (niem., ok. 1400-1425); Rennes, Bibliothèque Municipale, ms. 1509, f. 68r-73v (fr., XV w.); Melk, Benediktinerstift, ms. 1218, f. 340v-343r, (niem., poł. XV w.); Kórnik, Biblioteka PAN, ms. BK 00027, f. 183v-186v (fr. XV w.); Bryn Mawr (PA, USA), College Library, Special Collections, ms. 50, f. 36v-39v (wł., ok. 1475-1500); Godzinki o poczęciu św. Katarzyny (Officium de Conceptione s. Catharinae) *Costus fuit pater sanctae Catharinae*, Vorau, Augustiner-Chorherrenstift, ms. 387 [CLXXXIX] (XV w.), f. 147v-150v, *Iesum sponsum Catharinae*, Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. lat. 757 (wł., franciszkański, XIV w.), f. 424v-434v; *Salve sancta Catharina*, München, Bayerische Staatsbibliothek, ms. Clm 21590, f. 83r-88r (niem., 1432). Do tych ostatnich dołączona została część o pięciu radościach św. Katarzyny *De quinque gaudiis s. Catharinae*. Godzinek ku czci św. Katarzyny powstało więcej. Por. AH, (ed. G. M. DREVES), t. 30, Leipzig 1898, nr 69-73; N. DE MONTMORENCY, *Flos campi, duabus constans partibus*, druk GERARD RIVI, Louvain 1604, s. 1081-1086.

⁴⁵ We Francji 13 maja. Endemiczne nieszpory *Qui colere* na to święto zidentyfikowała S.A. Long w rękopisie Bractwa Handlarzy Przyprawami i Aptekarzy działającego przy szpitalu św. Katarzyny w Paryżu. *Breviarium*, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, ms. 76 E 18 (fr. ok. 1450), f. 95r-102r. Bractwo to, wespół z Bractwem Wytwórców Dubletów (rodzaj kaftana) odegrało kluczową rolę w inicjacji nowych praktyk kultowych związanych z relikwiami. Por. S. LONG, *Music, Liturgy, and Confraternity Devotions in Paris and Tournai 1300-1550*, Rochester 2021, s. 66, 76-78. Autor składa należne podziękowanie Sarah A. Long z Michigan State University za udostępnienie preprintu w 2020.

⁴⁶ Obserwowane w znikomej liczbie źródeł. W mszale z Aosty święto umieszczone pod datą 27 V. Por. R. AMIET, *Missale Augustanum. Édition synthétique de 22 missels du diocèse d'Aoste XIe-XVIe siècles*, t. 1-2, seria *Monumenta Liturgica Ecclesiae Augustanae* 8-9, Aoste 1986. Natomiast w mszale z Regensburga święto to widnieje pod datą 5 VII. *Liber missalis secundum breviarium chori Ecclesiae Ratisponensis*, Regensburg po 1485, f. 125r. Druk zawiera notę: „In translatione sanctae Catharinae per omnia ut in die sancto”. Istnieje ponadto sekwencja na święto Translacji jako dodatek w XV-w. graduale augustianek z klasztoru Mariëndaal w Diest (nie z kościoła św. Sulpicjusza, jak niekiedy w literaturze jest podawane), Diest, Stadsarchief, ms. b.s. Wydaje się więc, że w przeciwieństwie do oficjum Znalezienia relikwii, na dzień Translacji nie stworzono odrębnych tekstów mszalnych.

⁴⁷ Chodzi o upamiętnienie przywiezienia relikwii Świętej przez Symeona do Rouen. Co interesujące, to święto próbowano wprowadzać w diecezjach niemieckich: w Magdeburgu i Halberstadt (pod datą 14.09). Zob. *Missale*, Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 40 Helmst. (ok. 1200), f. 190v. Niemieckie kalendarze liturgiczne wyróżniały się tego typu świętami: w Magdeburgu 25 II obchodzono święto Przybycia relikwii św. Maurycyego, a 28.09 święto Przybycia głowy tego Świętego – patrona archidiecezji od 1571. Pamiątkę Przybycia relikwii św. Wawrzyńca obchodzono 15.11 w Merseburgu, a w Halberstadt 19.07. Tam także 09.05 obchodzono Przybycie relikwii św. Szczepana oraz 19.11 Przybycie relikwii św. Elżbiety. W Lüneburgu świętowano Przybycie relikwii świętych Swiberta oraz – innego dnia łącznie – Fabiana i Cecylii. Zob. *Breviarium*, Lüneburg, Ratsbücherei, ms. Theol. 4° 67 (XIV w.), f. 162r, 203v. Podobne święta obchodzone były nie tylko w Niemczech. Np. w ordinarium z kościoła św. Firmina w Amiens (XIII-XIV w.) widnieje uroczystość *In festo receptionis faciei beati Ioannis Baptistae*.

redakcji *Passio s. Catharinae*)⁴⁸, także w formie poetyckiej⁴⁹. Powstały rozmaite przekazy o pielgrzymkach do Palestyny i Egiptu, również w celu oddania czci Jej relikwiom w klasztorze synajskim⁵⁰. Świadomość wyjątkowego znaczenia

Amiens, Bibliothèque Municipale, ms. 186, f. 37v-39v. Hagiograficzny opis znalezienia i translacji głowy tego świętego w rękopisie trewirskim: *Vitae sanctorum*, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, ms. 576 (2. poł. X w.), f. 85r-96r. Inne święta zob. H. GROTEFEND, *Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit*, Hannover 1892, passim. Obecnie takich obchodów już nie ma w kalendarzach, ale dawniej wspominany co roku świąteczny rytuał zdarzenia historycznego miał istotne znaczenie religijne. Por. J. PYSIAK, *Gest monarchy i wizualizacja symboliki rytuałów związanych z kultem relikwii – translatio i ostensio reliquiarum*, „Przegląd Historyczny” 97 (2006) 2, s. 168.

⁴⁸ *Bibliotheca Hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis* (BHL), t. A-I, ed. SOCIJ BOLLANDIANI, Bruxellis 1898-1899, s. 251-254. Najbardziej rozpowszechnioną wersją pasji był tekst *Tradunt annales historiae* z poprzedzającym prologiem *Cum sanctorum fortia gesta*, BHL, s. 252, nr 4. Przykłady w martyrologiach z XIV w.: Alençon, Bibliothèque Municipale, ms. 21, f. 144r-156r; Linz, Landesbibliothek Oberösterreich, ms. 347, f. 98r-137r; Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift, ms. 709, f. 279-295. Redakcja tekstu tej pasji i jednocześnie najstarsza odkryta pisemna wzmianka o św. Katarzynie (zbiór legend o świętych, ok. 830), przypisywana jest Rabanowi Maurovi (ok. 780-856). Zob. *Passio Iesu Christi necnon alius tractatus de Christi passione, sive Collectura*, druk IOANNES KOEHLHOFF SEN., Köln ok. 1476, s. 103. Faktycznie jednak R. Maur nie włączył św. Katarzyny do swego martyrologium, Jej imię zostało dopisane na marginesie wspomnianego rękopisu ok. XII/XIII w. Por. T. CHRONOPOULOS, *The date and place of composition of the passion of St. Katherine of Alexandria* (BHL 1663), „Analecta Bollandiana” 130 (2012) 1, s. 41-42. Tekst *Tradunt annales*, podzielony na lekcje, stał się osnową czytań nokturnalnych w wielu ośrodkach. Przykład: *Breviarium*, Praha, Národní knihovna České republiky, ms. XXIII D 156 (XII w.), f. 249r. Oddzielne dzieło stanowi XV-w. utwór angielskiego augustianina, Johna Capgrave’a spisany po angielsku. Współczesna edycja: TENŽE, *Life of Saint Katherine of Alexandria*, tłum. K. A. WINSTEAD, Paris 2011.

⁴⁹ *Passio S. Catharinae*, Cambridge, Corpus Christi College, ms. 375 (XII w.), f. 1r-56v; *Vita B. Catharinae metrica. Floruit insignis in partibus urbs orientis*, München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 26346 (XV w.) oraz Clm 24583 (1583); *Legenda versibus concinnata*, incipit: *Katerina die rain magt...*, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, cod. 2677 (XIV w.), f. 107r-112r, również w: tamże, cod. 2862 (XV w.), f. 113r-124r; carmen *Sande Kathreien marter*, tamże, cod. 2696 (XIV w.), s. 75-118.

⁵⁰ Np. *Relation anon. d’un voyage en Terre Sainte, au mont Sinai et au couvent de Sainte-Catherine*, Rennes, Bibliothèque Municipale, ms. 261 (XV-XVI w.). Felix Fabri (Faber, 1441-1502), szwajcarski dominikanin opisał ze szczegółami podróż do Ziemi Świętej. Trzytomowa współczesna edycja: *Fratris Felicis Fabri Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Egypti peregrinationem*, Stuttgart 1848-1849. W przełożonym na j. niemiecki przez nieznanego tłumacza rękopisie *Księgi Zamorskiej* autorstwa Niccolò da Poggibonsi, widnieje nawet miniatura przedstawiająca ciało Świętej na szczycie Synaju, zgodnie z hagiograficznym opisem wydarzeń. Zob. N. DA POGGIBONSI, *Libro d’Oltramare*, British Museum, ms. Egerton 1900 (tłum. na j. niem. 1467), f. 132v. Również magister Thietmar, odbywszy w 1217 podróż do Ziemi Świętej, Egiptu i Synaju, w 19. rozdziale *Liber peregrinationis* relacjonuje, jak w monasterze synajskim adorował relikwie Świętej, które pokazali mu mnisi, a nawet był świadkiem cudu dokonanego za wstawiennictwem Świętej nieopodal monasteru. Zob. MAGISTER THIETMARUS, *Peregrinatio*,

Świętej Męczennicy dla kultury, upamiętnienie szczególnych momentów w dziejach Jej kultu podtrzymują ponadto monety⁵¹ i znaczki pocztowe⁵². Nawet sztuka filmowa nie pozostała na uboczu tego nurtu⁵³.

Jak obliczono, dysponujemy porównywalną liczbą obiektów i przedmiotów kultu dotyczących św. Katarzyny powstałych na Wschodzie w wiekach XI i XII. Natomiast liczba analogicznych zabytków na Zachodzie w XII w. wzrosła niemal dziesięciokrotnie w porównaniu do poprzedniego stulecia⁵⁴. Te liczby uzmysławiają, jak wartkim nurtem już w tamtym czasie kult Świętej płynął przez Europę.

Zorganizowany kult św. Katarzyny na Zachodzie zainicjowany został krótko przed rokiem 1030 introdukcją Jej relikwii do klasztoru Św. Trójcy nieopodal Rouen. Co prawda, wcześniej istniały izolowane jego ogniska, zwłaszcza w ośrodkach benedyktyńskich, np. Monte Cassino⁵⁵, Einsiedeln czy St. Gallen⁵⁶, jednak w tym względzie miały one znaczenie lokalne, nawet nie regionalne. Natomiast po zaistnieniu relikwii św. Katarzyny w Rouen niemal natychmiast (po 1066) obserwuje się dynamiczne rozprzestrzenianie się Jej kultu, najpierw w Normandii i Anglii, co wiązać należy ze znaczeniem tych relikwii w ojczyźnie

(ed. J. C. M. LAURENT), Hamburg 1857, s. 42-44; H. H. TODT, *Die Pilgerreise des Magisters Thietmar*, „Concilium medii aevi” 22 (2019), s. 46-48.

⁵¹ Moneta o nominale 10 DM wybita na jubileusz 750-lecia klasztoru Św. Katarzyny w Stralsundzie (Niemcy, 2001); 10-dinarowa srebrna moneta z wyobrażeniem Św. Katarzyny (Andora, 2010); 10-dolarowa moneta przedstawiająca kościół pw. Św. Katarzyny w Betlejem (Wyspy Cooka, 2012). Mimo wprowadzenia w 1999 waluty euro, do 31.12.2001 marka pozostawała prawnym środkiem płatniczym w Niemczech, natomiast Andora przyjęła euro 01.01.2002 w miejsce wcześniejszych peset i franków. Dwie ostatnie, kolekcjonerskie monety wybito w polskiej mennicy.

⁵² Np. znaczki wydane w Egipcie z przedstawieniami klasztoru na Synaju: o nominale 80 milimów (1966) oraz 15 piastrow (1987).

⁵³ *Katherine of Alexandria*, w roli głównej Nicole Cernat, reż. Michael Redwood, prod. Kaleidoscope Home Entertainment 2014.

⁵⁴ P. SCHILL, *Ikonographie und Kult der hl. Katharina von Alexandrien im Mittelalter. Studien zu den szenischen Darstellungen aus der Katharinenlegende*, München 2005, s. 53 (praca dyplomowa, Ludwig-Maksymilian-Universität).

⁵⁵ A. KOPICZKO, *Patrocinia Świętej Katarzyny w diecezji warmińskiej*, w: SKA, s. 199. Jednak to nie z Monte Cassino jak również nie ze środowisk naukowych wyszły impulsy, które roznieciły kult Świętej.

⁵⁶ Por.: *Breviarium antiquissimum*, Einsiedeln, Stiftsbibliothek, ms. 83(76), 2. poł. XI w., f. 7v; brewiarz z Disentis, St. Gallen, Stiftsbibliothek, ms. 403 (XII w. z późn. uzup.), f. 6v; Tamże, ms. 413 (XI w.), f. 8r; Tamże, ms. 414 (XI w.), f. 8v. W kalendarzach tych rękopisów XII-wieczne jednakowo bądź bardzo podobnie brzmiące dopisy: *Katherine virginis et martyris*.

Wilhelma Zdobywcy. W XII w. na kontynencie dopiero wykuwane były liturgiczne zręby kultu, następnie, w XIII w. trwała jego propagacja, a w XIV w. utrwalanie. Apogeum zdaje się przypadać na wiek XV. Niestety, już od XVI stulecia historyczność postaci św. Katarzyny jest coraz silniej kontestowana⁵⁷, w następstwie czego stopniowo postępuje zanik zainteresowania Nią jako tematem artystycznym, na co istotny wpływ wywarło pojawienie się ruchu reformacyjnego⁵⁸. Wraz z końcem wieku XVIII liturgiczna ranga (*dignitas*) obchodu św. Katarzyny została zredukowana do stopnia najniższego – wspomnienia, a w niektórych ośrodkach obchód zupełnie pominięto⁵⁹.

⁵⁷ „Ad secundum, scilicet de passionali, dico uno modo, quod ipsi allegant pro se legendam in passionali contentam, & tamen negant legendas beatae Catherinae, Margaritae, & aliorum, in passionali contentas; negant enim ipsas evasisse pro se venerantibus”. J. HOFFMANN, *Tractatus de communione sub utraque specie*, druk DOMINICUS NICOLINUS, Venetiis 1571, f. R2v.

⁵⁸ P. CARUS, *St. Catharine of Alexandria*, cz. 2, „The Open Court” 21 (1907), s. 729.

⁵⁹ Wydaje się, że najdłużej – do Soboru Watykańskiego II – przetrwało najbardziej rozpowszechnione średniowieczne oficjum *Virginis eximiae*, zob.: *Breviarium juxta ritum Sacri Ordinis Praedicatorum*, druk LUDOVICUS THEISSLING, Romae-Tornaci 1924, s. 1809. W innych regionach Europy, zwłaszcza we Francji, kult św. Katarzyny słabnie wcześniej. Własne antyfony i responsoria w oficjum *Virginis eximiae* wykonywanym w Lyonie jeszcze w końcu XV w., pod koniec XVII w. zostały w większości zastąpione śpiewami wspólnymi z Commune sanctorum. Por. *Breviarium Lugdunense*, druk JANON CARCAIN, Lyon 1498, k. 301v-302v; *Breviarium Sanctae Lugdunensis Ecclesiae*, druk PETRUS VALFRAY, Lyon 1693, s. 536-539. W brewiarzu z Noyon (*Breviarium Noviomense*, druk AUGUSTINUS-MARTINUS LOTTIN, Paryż 1764, s. 564) obchód św. Katarzyny ma najniższą rangę (commemoratio) a XVIII-wieczny rękopiśmienny brewiarz z nieodległego Verdun (Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. Lat. 760 A/3, f. 220v) tego obchodu nie uwzględnia już w ogóle. Nawet w brewiarzu diecezji Rouen z pierwszej poł. XVIII w. obchód ten został zredukowany do poziomu semiduplex. Por. *Breviarium Ecclesiae Rotomagensis*, druk PATER ET FILIUS JORE, Rouen 1728, s. 590. W dużej części XIX-w. brewiary francuskich obchód św. Katarzyny otrzymał najniższą możliwą rangę liturgiczną z tekstami wspólnymi o dziewicach. Niestety, reformatorzy liturgii po Vaticanum II ostatecznie dopełnili dzieła zniszczenia, w 1969 wykreślając m.in. św. Katarzynę z oficjalnego katalogu Świętych. Powodem był brak historycznie potwierdzonych faktów z życia Świętej. Por. K. KONECKI, *Kryteria soborowej reformy kalendarza świętych*, „Liturgia Sacra” 30 (2024) 1, s. 50, 55, 57. Co prawda, po wizycie Jana Pawła II w klasztorze synajskim, pod naciskiem chrześcijan wschodnich w 2002 przywrócono Ją do *Martyrologium Romanum*, jednak wciąż nie podjęto nawet próby wyjaśnienia fenomenu braku ciągłości oficjalnego kultu św. Katarzyny pomiędzy 1969 i 2002 jako konsekwencji sprzecznych decyzji jednej kongregacji. Co więcej: wydaje się, że obecnie brak pomysłu jak usunąć tę sprzeczność, stąd milczenie na ten temat.

2. Struktura lotaryńskiego oficjum o św. Katarzynie

Pomiędzy niezliczonymi dowodami czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej także liturgiczna twórczość Jej poświęcona oszałamia bogactwem i różnorodnością form, będąc istotnym wyznacznikiem rangi, popularności i siły kultu. Katarzyńskie oficja brewiarzowe zaczęły powstawać już na przełomie XII i XIII stulecia⁶⁰, jednak zgodnie z zapisami kronikarskimi – wspomniano już o tym – pierwsze skomponował ok. roku 1040 mnich Ainard z benedyktyńskiego klasztoru Św. Trójcy w Rouen⁶¹. I choć nie zachował się żaden przekaz tego pionierskiego utworu, a w każdym razie nie został jeszcze zidentyfikowany⁶², to połowę wieku XI umownie można wskazać jako początkowy moment ekspansji postgregoriańskiej twórczości poświęconej Dziewicy Synajskiej.

Oficja brewiarzowe o św. Katarzynie bez zaskoczenia można podzielić na te, które zdobyły szerokie uznanie u kodyfikatorów liturgii (średniowiecznej, ale i nowożytnej) oraz takie, których stosowanie ograniczone zostało do jednego ośrodka bądź niewielkiego terytorium. Szczegółowe badania ujawniły, że, z jednej strony, oficjum rozpoczynające się antyfoną *Virginis eximiae* jest najbardziej rozpowszechnionym wariantem oficjum opartego na rymowanej historii *Nobilis et pulchra*⁶³. Z drugiej strony, istnieje sporo oficjów, które zachowały się w niewielu przekazach (niekiedy z tego powodu nie zostały nawet wprowadzone do obiegu naukowego), stając się oficjami endemicznymi. Za takie uznać należy leodyjskie *Gratulemur in honore*⁶⁴, które – poza Liège – znalazło się także w dwóch ośrodkach: Płocku i Erfurcie. Inne, którego Matutinum rozpoczyna się antyfoną *In bello victus* (alternatywnie: *Hostis iustitiae Christi*) zdaje się być charakterystyczne dla Normandii. Kolejne, *Gratulare Sion alma*, można uznać

⁶⁰ Por. AH 18, nr 37-39; AH 26, nr 69-74.

⁶¹ Por. V. GAZEAU, *Normannia monastica. Prosopographie des abbés bénédictins (Xe-XIIIe siècle)*, Caen 2007, s. 299; TAŻ, *Les abbés bénédictins de la Normandie ducale*, „Anglo-Norman Studies”, t. XXVI (red. J. GILLINGHAM), Suffolk 2003, s. 80; Cz. GRAJEWSKI, *W poszukiwaniu oficjum ainardowego*, „Saeculum Christianum” 29 (2022) 1, s. 52.

⁶² Cz. GRAJEWSKI, tamże, s. 53.

⁶³ Z tego powodu zawodzi intytulacja oficjów katarzyńskich na podstawie pierwszej antyfony. Sprawdza się natomiast przy uwzględnieniu tytułu pierwszego responsorium nokturnalnego – *Nobilis et pulchra*, rozpoczynającego tzw. historię. Por. Cz. GRAJEWSKI, *Koncepcja oficjum modularnego w badaniach nad monodią liturgiczną*, „Musica Ecclesiastica” 15 (2020), s. 57.

⁶⁴ TENŻE, „*Gratulemur in honore*” – endemiczne oficjum o św. Katarzynie Aleksandryjskiej, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 41 (2020) 1, s. 103-117.

za wyłączną cechę klasztorów benedyktyńskich na pograniczu Francji i Hiszpanii⁶⁵; z kolei *Prudens virgo lampadae* zostało zidentyfikowane jako właściwość liturgii katedry pw. św. Kiliana w Würzburgu. Oficjum *Inclita virgo Catharina*, powstałe najprawdopodobniej w XVII w., w każdym razie przed 1718 na Półwyspie Iberyjskim, zaakceptowane przez trynitarzy i hieronimitów, rozwinęło się w stolicy Portugalii oraz hiszpańskiej Walencji, okazało się już ostatnim echem kultu Świętej – celebrowane było tam jeszcze w 1. połowie XX stulecia.

Do grupy oficjów o bardzo ograniczonym obszarze występowania zaliczyć należy oficjum rozpoczynające się antyfoną *Inclita sanctae Catharinae sollemnina laeta suscipiat* zaobserwowane w niewielu źródłach z XV w. Oficjum to, dotąd nieobecne w literaturze, w tym w katalogach *Analecta Hymnica* oraz *Repertorium Hymnologicum*, niniejszym artykułem autor wprowadza do obiegu naukowego. Trzeba jednak dodać istotne wyjaśnienie: Owo oficjum jest utworem oryginalnym w niewielkim stopniu. Tylko pierwsze nieszpory są elementem pozwalającym wyodrębnić je i uznać za właściwe dla liturgii dwóch ośrodków lotaryńskich: Metz oraz Toul. Pozostałe śpiewy zostały inkorporowane z innych oficjów katarzyńskich, głównie oficjum wielkiego opartego na historii rymowanej *Nobilis et pulchra*⁶⁶, stąd *Inclita sanctae Catharinae* należy uznać za jego wariant. Zatem: pierwsze nieszpory tego oficjum są charakterystycznym elementem, na który autor pragnie zwrócić uwagę.

Fundament analityczny tworzy pięć dotąd zidentyfikowanych przez autora XV-wiecznych źródeł⁶⁷, będących nośnikami oficjum *Inclita sanctae Catharinae* i najprawdopodobniej nie są to wszystkie:

- *Breviarium Metense*, Metz, Bibliothèque Municipale, ms. 462⁶⁸, f. 328r-329v;

⁶⁵ CZ. GRAJEWSKI, M. PĘGIER, *Gratulare Sion alma. Nieznane oficjum o Św. Katarzynie z Aleksandrii*, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 118 (2022), s.110-111.

⁶⁶ CZ. GRAJEWSKI, *Koncepcja oficjum modularnego*, s. 64; TENŻE, *Offices of St. Catherine of Alexandria. A study of parchment fragments of Swedish National Archives (Riksarkivet)*, „Liturgia Sacra” 29 (2022) 1, s. 289-290.

⁶⁷ Autor pragnie tą drogą podziękować panu Pascalowi Lefts z Bibliothèques-Médiathèques de Metz oraz pani Sophie Armbruster z Bibliothèques et Médiathèques Intercommunales de Epinal za życzliwe udostępnienie fotografii rękopisów.

⁶⁸ Opis w: V. LEROQUAIS, *Les bréviaires manuscrits des bibliothèques publiques de France*, t. 2, Paris 1934, s. 233-235.

- *Breviarium Metense*, Metz, Bibliothèque Municipale, ms. 588⁶⁹, f. 522v-525v;
- *Breviarium Tullense*, Bibliothèque Multimédia Intercommunale d'Epinal, ms. 246⁷⁰, f. 256r-258v;
- *Breviarium Tullense*, Bibliothèque Multimédia Intercommunale d'Epinal, ms. 256⁷¹, f. 318v-321r;
- *Breviarium Tullense*, Bibliothèque Multimédia Intercommunale d'Epinal, ms. 264⁷², f. 526v-530r.

Są to wyłącznie brewiarze z Metz i Toul⁷³, dwóch ośrodków lotaryńskich oddalonych od siebie o około 70 km. Pomimo pewności, że chodzi o jedno oficjum, katarzyński repertuar z obu ośrodków różni się nieco, zwłaszcza właśnie w segmencie nieszpórów, co niżej zostanie wykazane. Co istotne, nie udało się dotrzeć do zapisu muzycznego. Zatem nie jesteśmy w stanie niczego pewnego twierdzić na temat melodii, zwłaszcza I nieszpórów.

Przejdziemy teraz do repertuaru liturgicznego analizowanego oficjum. Obejmuje ono zasadnicze formy: antyfony, responsoria, invitorium oraz hymny. Pominięte zostały jedynie wersykuły, w przypadku źródeł lotaryńskich, mimo że odmienne, to jednak standardowe, funkcjonujące w oficjum wspólnym o dziewicach. Pozostałe 48 śpiewów, zestawiono poniżej w porządku liturgicznym z nadanymi syglami. Obok incipitów responsoriów uwidoczniiono początki wersetów oraz w dwóch przypadkach tropu (w całym artykule pisownia klasyczną łaciną):

antyfony

a01 Inclita sanctae Catharinae suscipiat Ecclesia

a02 Virgines sacrae de consortio⁷⁴

⁶⁹ Opis w: tamże, s. 252-255.

⁷⁰ Olim 103. Opis w: tamże, s. 92-93.

⁷¹ Olim 101. Opis w: tamże, s. 91-92.

⁷² Olim 116. Opis w: tamże, s. 94-95.

⁷³ Trzeba podkreślić, że chodzi o katedrę w Toul, bowiem wcześniej w klasztorze św. Aprusa (Saint-Èvre) wykonywano najbardziej rozpowszechniony wariant oficjum o św. Katarzynie – *Virginis eximiae*. Por. *Ordo monasterii Sancti Aprii Tullensis*, Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. lat. 975 (XIV w.), f. 90r.

⁷⁴ Metz 588: *Virginis sanctae de consortio*.

- a03 O speciosa virginum rosa flos⁷⁵
a04 Salve virgo stirps regalis
a05 Carnis morte destructa
a06 Annua/Inclita sanctae virginis Catharinae suscipiat alacriter⁷⁶
a07 Sancta Catharina virgo castissima
a08 Virgo sancta Catharina
a09 Specie corporis decora⁷⁷
a10 Traditur a patre doctoribus
a11 Cum esset adhuc
a12 Maxentius instat impius
a13 Caesar electos convocat
a14 Gloriosam virginem
a15 Illa Deo dum agit
a16 Cum caetu virgineo
a17 Passionem gloriosae
a18 Post plurima supplicia
a19 Exspecto pro te gladium
a20 Vox de caelis intonuit
a21 Quia devotis laudibus
a22 Prudens et vigilans virgo
a23 Plebs fidelis
a24 Dum offerret suae carnis
a25 Hanc ancillam tuam
a26 Vox de caelis in turbarum
a27 Dum in sancta Catharina

⁷⁵ Metz 588: *Speciosa virginum rosa*.

⁷⁶ Epinal 256: *Annua sanctae Catharinae virginis*. Możliwe, że przedstawienie słów jest pomyłką skryptorską. W Metz 462 tekst tradycyjny: *Inclita sanctae virginis Catharinae*. Obie antyfony są wariantami tekstowymi.

⁷⁷ Metz 588: *Specie corporis decoris*.

a28 *Benedicta sit immensa*

a29 *Ave virginum gemma Catharina*

a30 *Decoretur dies ista*⁷⁸

a31 *Virginis eximiae*

responsoria

r01 *Virgo Dei Catharina tuum recolentes. v Ut quibus atteritur*

r02 *Ex eius tumba marmorea. v Catervatim ruunt populi. t Sospitati dedit aegros*

r03 *Nobilis et pulchra. v Cui rex carne*

r04 *Martyrium sitiens libamina. v Daemoniis plena sunt*

r05 *Haec quinquagenos oratores. v Efficiens testes*

r06 *O quam felices per te. v Cum duce Porphirio*

r07 *Impius hanc Caesar. v Illa manet constans*

r08 *Virgo flagellatur crucianda. v Sponsus amat sponsam*

r09 *Horrendo subdendo*⁷⁹. v *Tamquam Chaldaeis*

r10 *Percussa gladio dat. v Membris virgineis*

r11 *O mater nostra ter sancta. v Iam Christo iuncta. t Aeterne virgo memoriae*⁸⁰

hymny

h01 *Praesens dies expendatur*

h02 *Ave gemma claritatis*

h03 *Iesu corona virginum*

h04 *Catharinae collaudemus*

⁷⁸ Epinal 264: *Decoretur ista dies* (fot. 3).

⁷⁹ Metz 462: *Horrendo subdenda*.

⁸⁰ W Metz 462 i 588 brak tropu.

invitatoria

i01 Adoretur virginum rex

i02 Adoremus virginum regem

Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że w przeszłości funkcjonowały trzy oficja o św. Katarzynie o ludzko podobnym incipicie pierwszej antyfony niespornej, jednak nierównomiernie rozpropagowane. Ich utożsamienie a co najmniej nierozróżnienie może być przyczyną nieporozumienia a w skrajnym przypadku doprowadzić do błędnych wniosków. Tak więc, *Inclita sanctae Catharinae... suscipiat Ecclesia*, a01 jest inicjalną antyfoną w większości przekazów przedmiotowego oficjum, natomiast a06 *Inclita sanctae virginis... suscipiat alacriter* jest inicjalną antyfoną w bardzo popularnym, zwłaszcza w Europie centralnej, oficjum katarzyńskim, będącym w istocie wariantem oficjum wielkiego. Stąd – dla odróżnienia – w niniejszym studium autor używa przydawki „lotaryńskie”:

oficjum lotaryńskie

a01 *Inclita sanctae Catharinae sollemnia laeta suscipiat Ecclesia diem (passionis) recolens quo virgo caelos petiit et perpetuo regnat cum Christo Domino.*

oficjum centralnej Europy

a06 *Inclita sanctae virginis Catharinae sollemnia suscipiat alacriter pia Mater Ecclesia. Ave virgo Deo digna ave dulcis/mitis et benigna obtine nobis gaudia quae possides cum/in gloria.*

I właśnie antyfona a06, w wielu źródłach zwłaszcza centralnej Europy rozpoczynająca oficjum katarzyńskie, w źródłach lotaryńskich została umieszczona jako śpiew do *Magnificat* w delikatnie zmienionej formie: *Annua sanctae virginis*. Trudność w identyfikacji śpiewów pogłębia jeszcze fakt, iż (co prawda w niewielu przypadkach) antyfona a06 może rozpoczynać się nieco inaczej: *Inclita sanctae Catharinae virginis sollemnia suscipiat alacriter...*⁸¹, a już zupełnie rzadko wykazuje głębsze zmiany tekstowe, np.: *Inclita sanctae Catharinae virginis sollemnia suscipiat alacriter pia Mater Ecclesia et nobis obtineat gaudia quae*

⁸¹ Np. *Breviarium Benedictinum congregationis sanctae Mariae Montis Oliveti*, druk ANDREA TORRESANO, Wenecja 1493, f. 381v; *diurnale*, Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, ms. ID 16 (1. poł. XV w.), f. 299r; Bourges, Bibliothèque Municipale, ms. 23 (XV w.), f. 434r.

*possidet cum gloria*⁸², stąd badacze twórczości liturgicznej poświęconej Dziewicy Synajskiej muszą zachować czujność w stosunku do tego śpiewu. Zaistniało także trzecie oficjum o incipicie *Inclita virgo Catharina*, które może pogłębiać dezorientację, jednak to utwór powstały najprawdopodobniej już po Tridentinum⁸³. Po tych wyjaśnieniach można przejść do komparatystyki repertuaru.

2.1. Nieszpory i Laudes

Wystarczy wstępny ogląd struktury oficjum, by dojść do wniosku, że pierwsze i drugie nieszpory różnią się repertuarowo. Przy tym pominąć można hymn, który dla obu Godzin w zasadzie jest wspólny. Odmienność nieszporów nie powinna zaskakiwać, choć przyznać trzeba, że rzadziej występujące. Owszem, w wielu księgach liturgicznych takie rozwiązanie było niemal normą w niektóre święta i uroczystości, jednak w oficjach o św. Katarzynie to zdecydowanie rzadkość. Typowym rozwiązaniem jest powtórzenie w II nieszporach antyfon z laudesów (częściej)⁸⁴, ewentualnie z I nieszporów. Inną cechą, na którą trzeba zwrócić uwagę, to zastosowanie pełnego cyklu antyfon (tj. pięciu – *cursus saecularis*) w obu nieszporach a także w laudes. Nie widać tutaj śladów praktyki *sub una antiphona* polegającej na śpiewie jednej antyfony do zestawu pięciu psalmów, co nawiasem mówiąc, w oficjach katarzyńskich dość często ma miejsce.

Lotaryńskie pierwsze nieszpory są tą godziną kanoniczną, która najpełniej ukazuje lokalną twórczość poświęconą św. Katarzynie i tym samym stanowi o jej odrębności. Analiza zaś drugich nieszporów, pozwala na oddzielenie liturgii w katedrach w Metz i Toul. Drugie spostrzeżenie dotyczy oryginalności nieszporów: Pierwsze są w bardzo wysokim stopniu twórczością oryginalną – pierwszych pięć antyfon nie udało się dotąd zidentyfikować poza tymi dwoma ośrodkami (fot. 1).

⁸² *Breviarium ad usum Ecclesiae Pallentine*, druk Palencia 1545, [b. nazw. drukarza], f. 340r.

⁸³ Cz. GRAJEWSKI, *Antyfony Inclita o św. Katarzynie w źródłach od XII do XVIII w. Próba systematyzacji*, „Musica Ecclesiastica” 20 (2025), s. 76.

⁸⁴ Na tym tle wyróżnia się oficjum *Ave gemma claritatis* (tekst pierwszej antyfony niemal całkowicie tożsamy z pierwszą strofą hymnu h02) w rękopisie z Czech lub Śląska, w którym wszystkie zespoły antyfon (tj. I nieszpory, laudes oraz II nieszpory) są odmienne. Płock, Muzeum Diecezjalne, ms. b.s. (XIV w.), f. 19v-29v.

Fot. 1. Lotaryńskie nieszpory o św. Katarzynie.

Bibliothèque Multimédia Intercommunale d'Épinal, ms. 246, f. 256r.

Fot. Sophie Armbruster

Zastanawiać musi brak owych pięciu antyfon w brewiarzu Metz 462, w którym nieszpory w dniu św. Chryzogona (24 XI) z oficjum wspólnego o męczennikach, przechodzą płynnie w oficjum katarzyńskie (fot. 2). Mamy następującą sytuację: Pierwsze antyfony nieszporne dotyczą św. Chryzogona, natomiast responsorium i dalsze śpiewy już św. Katarzyny⁸⁵. Może to przemawiać za niższą rangą obchodu katarzyńskiego w tych ośrodkach. Zresztą, w obu tych ośrodkach trwałość kultu św. Katarzyny okazała się niejednakowo ugruntowana: w diecezji Toul w połowie XVIII w. jest on już nieobecny⁸⁶.

Fot. 2. Początek oficjum katarzyńskiego.
Metz, Bibliothèque Municipale, ms. 462, f. 328r (fragment).
Bibliothèque Virtuelle des Manuscrits Médiévaux

⁸⁵ Nie jest to zjawisko odosobnione. Np. w księgach krzyżackich do połowy XV w., ze względu na oktawę Św. Elżbiety z Turynii (patronki zakonu), nieszpory w dniu Św. Katarzyny rozpoczynały się antyfoną *Dominus Elizabeth* i dopiero od responsorium pojawiały się śpiewy katarzyńskie. Pełne nieszpory (własne) o Św. Katarzynie widoczne są w źródłach krzyżackich dopiero od drugiej połowy XV w. Por. Pelplin, Biblioteka Seminarium Duchownego, ms. L 10 (XIV w.), f. 221r; Gdańsk, Biblioteka PAN, ms. Mar F. 218 (XV w.), f. 318v. Cz. GRAJEWSKI, *Dychotomia oficjów o św. Katarzynie Aleksandryjskiej w źródłach krzyżackich*, w: M. JAKUBEK-RACZKOWSKA, M. CZYŻAK (red), *Codices et fragmenta. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania*, Toruń 2024, s. 235.

⁸⁶ *Breviarium Tullense*, druk ANTOINE LESEURE, Tulli Leucorum [Toul] 1749, s. 575.

W rękopisie Metz 588 widać już niemal całkowitą zgodność z repertuarem pierwszych niesporów diecezji Toul; jedynie responsorium nawiązuje do ms. 462. Warto zwrócić uwagę, że spośród pięciu źródeł tylko w jednym – 462 – przepisy liturgiczne dopuszczają wybór hymnu: standardowego na uroczystość męczennicy: *Iesu corona virginum* albo dedykowanego św. Katarzynie *Catharinae collaudemus*. W tej możliwości wyboru upatrywać chyba można reminiscencji dawnej liturgii wieczorem 24 listopada, w której korpus tekstowy nie był jeszcze ustabilizowany i w wielu ośrodkach śpiewy trzeba było czerpać z *Commune Sanctorum*. Z tego względu wydaje się, że ms. 462 jest wcześniejszy od 588.

Różnice między oboma ośrodkami uwidaczniają się również w doborze responsorium oraz prozy. W Metz wykonywano responsorium *Virgo Dei Catharina*, które, według dostępnej wiedzy, nigdzie indziej nie występowało, natomiast w Toul aplikowano *Ex eius tumba*, dość często obecne w księgach chórowych, jednak nie można je określić jako powszechnie występujące⁸⁷. Również w Toul na zakończenie Matutinum (po 9. responsorium) śpiewano bardzo rozpowszechnioną prozę *Aeterne virgo memoriae*, której z kolei nie aplikowano w Metz.

W tabelach oryginalne utwory zostały wyróżnione szarym tłem. Ponieważ tekst antyfony inicjalnej (a01) został już zacytowany *in extenso*, stąd teraz przytoczone zostaną teksty pozostałych oryginalnych śpiewów:

a02 *Virgines sacrae de consortio (con)gaudete virginis quam associavit vobis Dominus in aeternis gaudiis.*

a03 *Speciosa virginum rosa flos et decor regni caelorum pro nobis ora regem angelorum ut dimissis peccatis associet nos beatis.*

a04 *Salve virgo stirps regalis lux et decor virginalis Christum exora precibus ut servet nos a malis omnibus.*

a05 *Carnis morte destructa caelosque introducta virgo gemma Regia regis aeterni filia.*

r01 *R. Virgo Dei Catharina tuum recolentes agonem sis populi memor exoresque partum Salomonem. Cuius cuncta regit sapientia quem trenut orbis. V Ut quibus acteritum praestet medicamina morbis. Cuius.*

⁸⁷ Cz. GRAJEWSKI, *Ex eius tumba. Intrygujący szczegół średniowiecznej liturgii godzin*, „Saeculum Christianum” 27 (2020) 1, s. 44.

	I Vesperae				
	1	2	3	4	5
an1		a01	a01	a01	a01
an2		a02	a02	a02	a02
an3		a03	a03	a03	a03
an4		a04	a04	a04	a04
an5		a05	a05	a05	a05
r	r01	r01	r02	r02	r02
hymn	h03/04		h01	h01	h01
an ad Magn.	a06	a06	a06	a06	a06

W drugich nieszporych sytuacja jest daleko bardziej klarowna, pozwalająca na odseparowanie od siebie źródeł z Metz i Toul. Ponadto, drugie nieszpory ukazują źródła inspiracji lotaryńskich kodyfikatorów liturgii w XV w. Najpierw jednak warto zwrócić uwagę, że zastosowano w nich rozwiązanie polegające na zapożyczeniu zestawu pięciu antyfon z laudesów. Wspomniano o tym wyżej.

	Laudes				
	1	2	3	4	5
an1	a17	a17	a23	a23	a23
an2	a18	a18	a24	a24	a24
an3	a19	a19	a25	a25	a25
an4	a20	a20	a26	a26	a26
an5	a21	a21	a27	a27	a27
hymn	h03/04	h03			
an ad Bened.	a22	a22	a28	a28	a28

	II Vesperae				
	1	2	3	4	5
an1	a17	a17	a23	a23	a23
an2	a18	a18	a24	a24	a24
an3	a19	a19	a25	a25	a25
an4	a20	a20	a26	a26	a26
an5	a21	a21	a27	a27	a27
hymn			h01	h01	h01
an ad Magn.	a29	a29	a30	a30	a30

Nie ulega wątpliwości, że zestaw antyfon laudesowych rozpoczynający się śpiewem *Passionem gloriosae* (a17) z antyfoną kantykową *Prudens et vigilans virgo* (a22), który obserwujemy w obu księgach z Metz, świadczy o rdzeniu oficjum wielkiego. To jeden z najczęściej występujących wariantów reperturowych katarzyńskich laudesów. Nie jest to zaskakujące, bowiem także matutinum w całości oparte jest na elementach oficjum wielkiego (o tym niżej).

Brewiarze z Toul natomiast zaskakują zestawem antyfon rozpoczynających się *Plebs fidelis* (a17). To już nie jest powszechnie stosowane rozwiązanie, a można stwierdzić nawet, że mocno nietypowe. Ten zestaw pięciu antyfon jest charakterystyczny dla liturgii katedry w Liège, jest to bowiem zespół antyfon laudesowych w oficjum *Gratulemur in honore*, oficjum, które powstało pod koniec XII w., ewentualnie na początku XIII w. właśnie w Liège lub okolicy. Tam się rozwinęło, utrwaliło i funkcjonowało niemal do końca XVIII stulecia⁸⁸. Odległość między Liège i Toul wynosi ok. 260 km, można zatem wyobrazić sobie, że pomimo swej endemiczności w jakiś sposób oddziaływało na liturgię katedry w Toul. Zrozumienie tego procesu staje się łatwiejsze, gdy uświadomić sobie, że leodyjskie nieszpory *Gratulemur in honore* inkorporowane zostały do oficjum katarzyńskiego także w Lille, Tournai, Namur (wszystkie miejscowości na zachód od Liège). Nieszpory te (wraz z całym oficjum leodyjskim) pojawiły się

⁸⁸ Por. Cz. GRAJEWSKI, *Gratulemur in honore*, s. 114-115.

Fot. 3. Elementy leodyjskiego oficjum o św. Katarzynie w rękopisie lotaryńskim.
 Bibliothèque Multimédia Intercommunale d'Epinal, ms. 264, f. 530r.
 Fot. Sophie Armbruster

również – co zadziwia i o czym wspomniano – w Erfurcie i Płocku. Obecnie nie jest jasne w jakich okolicznościach przedostały się do Toul i pozostałych kilku ośrodków; zagadnienie to powinno stać się tematem osobnych studiów.

Żeby zakończyć już zagadnienie lotaryńskich nieszpórów i laudesów dodajmy, że w źródłach z Toul antyfony do *Benedictus* (*Benedicta sit immensa*) oraz do *Magnificat* (*Decoretur dies ista*) w II nieszpórach zostały przejęte również z oficjum leodyjskiego (fot. 3). Natomiast antyfona magnifikatowa stosowana w Metz, a29 *Ave virginum gemma Catharina* najczęściej obserwowana jest w źródłach anglosaskich, które przekazały ryt Salisbury (Sarum) a także niektórych *liturgica* francuskich: z Grenoble i Besançon⁸⁹.

2.2. Completorium

Pomijając hymn, który uwidoczniiony jest w księgach z Toul, antyfona do *Nunc diittis* ponownie różnicuje liturgię Metz i Toul. O ile w Metz (zauważyć należy, że tylko w jednym brewiarzu, w drugim kompleta została pominięta) zastosowano bardzo popularny śpiew *Virginis eximiae*⁹⁰, o tyle w Toul aplikowano *Sancta Catharina virgo castissima*. Ta druga antyfona, niezbyt rozpowszechniona, występuje jako śpiew *ad Magnificat* w pierwszych nieszpórach we francuskim oficjum *Ave gemma claritatis*, głównie w księgach z Autun⁹¹, ale widoczne są pojedyncze ogniska jej występowania również poza tym oficjum. Na przykład, zidentyfikowano ją w brewiarzu z Remiremont⁹² oraz brewiarzu bożogrobców (wyjątkowo w II nieszpórach)⁹³. Tak więc, antyfona a07 w połączeniu z kantykiem *Nunc dimittis* w wysokim stopniu prawdopodobieństwa może wskazywać na liturgię katedry w Toul, przynajmniej w XV stuleciu.

⁸⁹ Np. Ordo katedry w Norwich, Cambridge, Corpus Christi College, ms. 465 (1. ćw. XIV w.), f. 129r; brewiarz z Besançon, Frauenfeld, Kantonsbibliothek Thurgau, ms. Y 24 (XIII/XIV w.), s. 404; brewiarz z Grenoble, Grenoble, Bibliothèque Municipale ms. 784 (2. poł. XV w.), f. 345v.

⁹⁰ Antyfona *Virginis eximiae* jest najczęściej stosowana jako pierwsza antyfona nieszporna. W połączeniu z kantykiem *Nunc dimittis* jest sytuacją wyjątkową. Poza ms. 462 obserwujemy ją w brewiarzu diecezji Merseburg (*Breviarium Merseburgense*), druk ULRICH ZELL, Köln 1490, f. 351v.

⁹¹ Cz. GRAJEWSKI, *Oficjum Ave gemma claritatis w źródłach XII-XVI wieku*, „Saeculum Christianum” 31 (2024) 1, s. 34.

⁹² Epinal, Bibliothèque Municipale, ms. 191 (1585), f. 315r-v.

⁹³ *Breviarium Hierosolymitanum*, druk PETER DRACH, Speyer 1495, sine folio, składka bb.

	Completorium				
	1	2	3	4	5
hymn			h02	h02	h02
an ad Nunc d.	a31		a07	a07	a07

2.3. Matutinum

Godzina nocna w liturgii katedry w Metz inicjowana była bardzo popularnym śpiewem invitorium i01 *Adoretur virginum Rex*, natomiast w Toul widzimy zmiany: W dwóch księgach będzie to równie powszechne i02 *Adoremus virginum Regem*, ale w trzeciej, podobnie jak w Metz – i01. Hymn w żadnym źródle nie został uwzględniony, prawdopodobnie więc był wykonywany z komunału.

	Matutinum				
	1	2	3	4	5
inv	i01	i01	i02	i01	i02

I Nokturn

I an1	a08	a08	a08	a08	a08
I an2	a09	a09	a09	a09	a09
I an3	a10	a10	a10	a10	a10
I r1	r03	r03	r03	r03	r03
I r2	r04	r04	r04	r04	r04
I r3	r05	r05	r05	r05	r05

	Matutinum				
	1	2	3	4	5

II Nokturn

II an1	a11	a11	a11	a11	a11
II an2	a12	a12	a12	a12	a12
II an3	a13	a13	a13	a13	a13
II r1	r06	r06	r06	r06	r06
II r2	r07	r07	r07	r07	r07
II r3	r08	r08	r08	r08	r08

	Matutinum				
	1	2	3	4	5

III Nokturn

III an1	a14	a14	a14	a14	a14
III an2	a15	a15	a15	a15	a15
III an3	a16	a16	a16	a16	a16
III r1	r09	r09	r09	r09	r09
III r2	r10	r10	r10	r10	r10
III r3	r11	r11	r11	r11	r11

Jest to jedyna w Matutinum wyraźna różnica pomiędzy źródłami. Repertuar antyfoniczny i responsorialny we wszystkich nokturnach jest całkowicie zbieżny. Zwracający uwagę trop *Aeterne virgo memoriae* jest elementem występującym w rozmaitych oficjach katarzyńskich, choć największe nasycenie nim wykazuje oficjum *Ave virgo speciosa*, charakterystyczne dla terenów germańskich. Liturgiczna lokalizacja tego tropu jest rozmaita: w niektórych oficjach może występować dołączony do responsorium nieszpornego, w innych do ostatniego responsorium pierwszego nokturnu, w jeszcze innych po responsoriach

drugiego nokturnu⁹⁴, jednak najczęściej umieszczany jest po ostatnim responso-
rium trzeciego nokturnu – tak właśnie jak ma to miejsce w brewiarzach z Toul.
Natomiast metzeńskie brewiarze ms. 462 i ms. 588 tej praktyki nie przekazały.

Repertuar Matutinum przekonuje, że oficjum lotaryńskie zostało skom-
ponowane jako wariant oficjum wielkiego, tj. zbudowanego na historii rymowa-
nej *Nobilis et pulchra*. Potwierdzają to listy antyfon i responsoriów zdradzające
silne pokrewieństwo z tym najbardziej rozpowszechnionym oficjum. Historia
Nobilis et pulchra przedstawia skrótowo hagiografię Świętej zgodnie z narracją
zapisaną w *Passio Sanctae Catharinae* (badacze wymieniają 17 redakcji). Ko-
lejność responsoriów jest niezakłócona – narracja w tekstach prowadzona jest
logicznie, co wskazywałoby na nienaruszoną strukturę pierwotnie skompono-
wanego oficjum. Jest to o tyle istotne, że zdarzają się przekazy oficjów o św. Ka-
tarzynie, w których dokonywano zmian, np. zamieniając miejscami niektóre
śpiewy, w efekcie tworząc niekiedy ahistoryczny, nielogiczny ciąg zdarzeń. Na
koniec należy dodać, że lista czytań nokturnalnych w każdym brewiarzu jest
inna, aczkolwiek w źródłach metzeńskich zauważalne są podobieństwa. Nato-
miast brewiarze z Toul w tym względzie zdecydowanie różnią się, tak między
sobą jak i w stosunku do brewiarzy z Metz. Nie jest to żadne *curiosum*: czytania
wymykają się jakimkolwiek próbom odnalezienia klucza, według którego doko-
nywano ich wybór.

3. Rekapitulacja i wnioski

- a. kult św. Katarzyny w katedrze w Metz w XV stuleciu nacechowany zo-
stał reformą śpiewów brewiarzowych. Wcześniejsze oficjum, *Ave virgo
gloriosa* obecne w liturgii metzeńskiej na przełomie XIII i XIV w.⁹⁵ za-
stąpione zostało oficjum wielkim. Ze względu na brak informacji o li-
turgii w dniu św. Katarzyny w katedrze w Toul przed wiekiem XV nie
można niczego pewnego na ten temat stwierdzić. Wiadomo tylko, że
w XV w. w tym ośrodku stosowane było to samo oficjum co w Metz;

⁹⁴ Nawet jedna tradycja może nie być w tym względzie jednolita. Np. niektóre źródła
krzyżackie przekazały ów trop na zakończenie II nokturnu, inne natomiast na zakończenie
III nokturnu. Por. CZ. GRAJEWSKI, *Dychotomia oficjów o św. Katarzynie Aleksandryjskiej*, s. 230.

⁹⁵ Verdun, Bibliothèque Municipale, ms. 107 (XIII/XIV w.), f. 379r.

- b. wymiana oficjów nie została przeprowadzona mechanicznie. W nowym oficjum pierwsze pięć antyfon oraz responsorium pierwszych niesporów zostało zastąpione twórczością lokalną;
- c. w efekcie powstał lotaryński wariant oficjum wielkiego (tj. repertuarowo oparty na historii *Nobilis et pulchra*), którego charakterystyczną cechą jest zespół pierwszych pięciu antyfon niespornych rozpoczynający się śpiewem *Inclita sanctae Catharinae sollemnia laeta suscipiat*. Dotąd nie zwrócono na to uwagi, więc taka konstatacja jest najbardziej odkrywczym wnioskiem płynącym z analizy oficjów o św. Katarzynie w przedmiotowych źródłach;
- d. responsorium niesporne, *Virgo Dei Catharina tuum recolentes*, które wydaje się być cechą rozpoznawczą liturgii w Metz, nie występuje w księgach z Toul;
- e. liturgia w dniu 25 listopada w Metz oraz Toul, jakkolwiek wykazująca ściśle podobieństwa, nie jest tożsama. Różnice między nimi jednak nie są na tyle znaczące, by liturgię w obu ośrodkach traktować separacyjnie. Autor proponuje określać oficjum, osobliwie zaś niespory, *Inclita sanctae Catharinae* „lotaryńskim”, bowiem repertuar ten wydaje się stanowić *signum distinctivum* liturgii lotaryńskiej, przynajmniej w XV stuleciu;
- f. oryginalnym wkładem liturgistów obu ośrodków do neogregoriańskiej twórczości poświęconej Dziewicy Aleksandryjskiej są niektóre antyfony (a01, a02, a03, a04, a05) i jedno responsorium (r01, dotyczy katedry w Metz).

Wniosek, iż oficjum *Inclita sanctae Catharinae sollemnia laeta suscipiat* może stanowić cechę rozpoznawczą XV-w. źródeł lotaryńskich sformułowany został na podstawie repertuaru pięciu brewiarzy. Dla zyskania wyższego stopnia pewności należałoby przebadać więcej źródeł, zwłaszcza metzeńskich. Z tym jednak może być kłopot, ponieważ księgozbiór biblioteki miejskiej został w dużej części zniszczony w 1944 i wiele brewiarzy, które V. Leroquais ujął w swoim katalogu⁹⁶ już nie istnieje. Trudno będzie zatem wykazać, kiedy dokładnie owo oficjum się pojawiło i jak długo pozostawało w użyciu, choć wstępnie założyć można, że funkcjonowało do Soboru Trydenckiego. Nadzieję dają zbiory

⁹⁶ V. LEROQUAIS, *Les bréviaires manuscrits*, s. 222-260.

Biblioteki Miejskiej w Epinal, w której zachowały się zabytki piśmiennictwa z terenów Lotaryngii. Być może takich instytucji jest więcej.

Owszem, zachowały się źródła z Metz, jednak są to *liturgica* zakonne z opactwa św. Arnulfa⁹⁷ z przekazami oficjum *Ave virgo speciosa*⁹⁸. Dwa natomiast źródła, najprawdopodobniej z katedry metzeńskiej, do których udało się dotrzeć, nie przybliżą nas znacząco do rozświetlenia tego zagadnienia. Pierwszym jest fragment antyfonarza z końca XII lub początku XIII w.⁹⁹, wydobyty z oprawy innej księgi, na którym zachowały się śpiewy oficjum wielkiego od III nokturnu do końca. Zachowany repertuar całkowicie zgodny jest z dwoma analizowanymi źródłami metzeńskimi; niestety na temat pierwszych niesporów niczego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Drugi przekaz, to wspomniany ms. 107 (XIII/XIV w.), zawierający ponownie oficjum *Ave virgo speciosa*, jednak z pierwszymi niesporami *Virginis eximiae*, co może oznaczać, że w XIV stuleciu w Metz nie celebrowano jeszcze niesporów lotaryńskich. Te natomiast widnieją w księgach XV-w. Postulat zatem, jaki w zakończeniu niniejszego studium należałoby postawić, jest poszukiwanie i analiza wczesnych przekazów oficjum o św. Katarzynie w źródłach pochodzących z Metz i Toul, by zbadać, na ile wcześniej przed XV stuleciem oficjum lotaryńskie celebrowane było w tych ośrodkach.

⁹⁷ Metz, Bibliothèque Municipale, ms. 83 (pocz. XIII w.); ms. 585 (XIV w.); ms. 132 (ok. 1240). O tym ostatnim rękopisie w: A. ODERMATT, *Der Liber ordinarius der Abtei St. Arnulf vor Metz (Metz, Stadtbibliothek, Ms. 132, um 1240)*, Freiburg 1987, s. 348-349.

⁹⁸ Oficja o Św. Katarzynie w tych źródłach są interesujące i zaskakujące z tego powodu, iż zawierają dwie antyfony nokturnalne (*Ad conflictum provocati* oraz *Virgo fame tenuata*) zaczerpnięte z leodyjskiego oficjum *Gratulemur in honore*, co jest niezwykle rzadkością. Oficjum to z jednej strony niechętnie „pożyczało” swe śpiewy innym oficjom, a z drugiej wykazuje zadziwiającą odporność na asymilację śpiewów z innych oficjów katarzyńskich. Por. Cz. GRAJEWSKI, *Gratulemur in honore*, s. 104, 107. Jeśli już „udało się” umieścić niektóre śpiewy z *Gratulemur* w innych oficjach, to najczęściej dotyczy to repertuaru I niesporów. Przykł. brewiarze z Chalons-en-Champagne: Metz, Bibliothèque Municipale, ms. 468 (XIII w.), f. 431r; Chalons-en-Champagne, Bibliothèque Municipale, ms. 17 (XV w.), f. 230r; z Tournai: Valenciennes, Bibliothèque Municipale, ms. 105 (XV w.), f. 259r; Tournai, druk Paris Ioannes Higman (1497), s. 203; z Lille: Lille, Bibliothèque Municipale, ms. 49 (XV w.), f. 531v; ms. 50 (XV w.), f. 404v.

⁹⁹ Metz, Bibliothèque Municipale, ms. 732 bis (XII/XIII w.).

* * *

STRESZCZENIE

Autor analizuje oficjum św. Katarzyny Aleksandryjskiej *Inclita sanctae Catharinae* obecne w pięciu źródłach z Metz i Toul. Jest to oficjum złożone z elementów zapożyczonych z innych tradycji oraz elementów oryginalnych. Oficjum to jest cechą liturgii katedry w Metz i Toul w XV wieku.

SUMMARY

15th-Century Transmissions of the Lorraine Office of St. Catherine

The author analyzes the offices of St. Catherine of Alexandria *Inclita sanctae Catharinae* present in the five sources from Metz and Toul. It is office composed of elements borrowed from other traditions and original elements. This office is a feature of the liturgy of the cathedral of Metz and Toul in 15th century.

BIBLIOGRAFIA

1) ARCHIWALIA, EDYCJE I ŹRÓDŁA (BEZ ŹRÓDEŁ LITURGICZNYCH)

[Dokument]. (05.07.1519). München: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kollegiatstift Mühlendorf, dok. 339.

[Dokument]. (20.01.1479). München: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kollegiatstift Mühlendorf, dok. 234.

Amiet, R. (1986). *Missale Augustanum. Édition synthétique de 22 missels du diocèse d'Aoste XIe-XVIIe siècles*. t. I-II. *Monumenta Liturgica Ecclesiae Augustanae*. Aoste: Industrie Grafiche Editoriai Musumeci.

Arnoldi, H. (1478). *Meditationes de sanctis mulieribus virginibusque*. Basel: Universitätsbibliothek, ms. B XI 9, f. 37v-64r.

Arnoldi, H. (4. ćw. XV w.). *Meditationes tres de sanctis virginibus*. Basel: Universitätsbibliothek, ms. B XI 20, f. 52r-101r.

- Assion, P. (1990). Katharina (Aikaterinè) von Alexandrien. W: W. Braunfels (red.), *Lexikon der Christlichen ikonographie*, bd. 7 (kol. 289-297). Rom–Freiburg–Basel–Wien: Herder.
- Beckers, O. (1977). *Das Spiel von den zehn Jungfrauen und das Katharinenspiel*. Hildesheim–New York: Olms.
- Capgrave, J. (2011). *Life of Saint Katherine of Alexandria* (tłum. K. A. Winstead). Paris: University of Notre Dame Press.
- Carmina et orations*. (XVI w.). Wien: Österreichische Nationalbibliothek, cod. 5188.
- Chalybs, P. (1511). *Dive Catharine virginis heroici vitae descriptio*. Nürnberg: Fridericus Peypus.
- Chevalier, U. (red.). (1892). *Repertorium Hymnologicum*, t. 1. Louvain: Lefever.
- Confraternitas nostrae Triareolatae virginis... Catharinae*. (XVI w.). Salzburg: Erzabtei St. Peter, Benediktinerstift, Bibliothek, ms. b VIII 1.
- Dreves, G. M. (red.). (1894). *Analecta Hymnica Medii AEvi*, t. 18. Leipzig: O.R. Reisland.
- Dreves, G. M. (red.). (1897). *Analecta Hymnica Medii AEvi*, t. 26. Leipzig: O.R. Reisland.
- Dreves, G. M. (red.). (1898). *Analecta Hymnica Medii AEvi*, t. 30. Leipzig: O.R. Reisland.
- Ex legenda S. Catharina cum orationibus et de confraternitate S. Catharinae*. (ok. 1500). W: Codex S. Petri Salisburgensis (f. 213r-225v). Salzburg: Erzabtei St. Peter, Benediktinerstift, Bibliothek, ms. a VI 35.
- Fratris Felicis Fabri Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Egypti peregrinationem*. (1848-1849). Stuttgart: Societatis litterariae Stuttgardiensis.
- Graeculus. (1974). Sermo de s. Catharina. [Michaelbeuern: Benediktinerstift, Man. cart. 93, 1448 r.]. W: J. B. Schneyer (red.), *Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350, Autoren: E-H (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen 43 (2), nr 435)*. Münster: Aschendorff.

- Gregorii Holonii Leodiensis Catharina. *Tragoedia de fortissimo S. Catharinae, Virginis, Doctoris & Martyris certamine*. (1556). Antverpiae: Ioannes Bellerus.
- Grotefend, H. (1892). *Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit*. Hannover: Hann'sche Buchhandlung.
- Herolt, J. (1503). *Sermones discipuli de tempore et de sanctis, unacum promptuario exemplorum*. Argentinae: Martinus Flach.
- Hoffmann, J. (1571). *Tractatus de communione sub utraque specie*. Venetiis: Dominicus Nicolinus.
- Houdry, V. (1776). Pro Sanctae Catharinae virginis, et martyris panegyrico. W: *Concionatorium Bibliotheca, continens panegyricos sanctorum*, t. 3. Venetiis: Ex Typographia Balleoniana.
- Iacobus de Villaco. (1974). Sermo de s. Catharina [Michaelbeuern: Benediktinerstift, Man. cart. 33, 2. poł. XV w.]. W: J. B. Schneyer (red.). *Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350, Autoren: I-J (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen 43 (3), nr 161)*. Münster: Aschendorff.
- Kilwardby, R. (ok. 1300). In *Priscianum minorem*. Melk: Benediktinerstift, ms. 582 [965, K 44].
- Laurent, J. C. M. (red.). (1857). *Magister Thietmarus, Peregrinatio*. Hamburg: Nolte & Köhler.
- Leroquais, V. (1934). *Les bréviaires manuscrits des bibliothèques publiques de France*, t. 2. Paris: b. w.
- Locher, J. (1496). Carmen de sancta Catharina. W: *Ad lectorem epigramma de diva Katherina*. Basel: Johann Bergmann de Olpe.
- Mombrizio, B. (1910). *Sanctuarium seu vitae sanctorum novam hanc editionem*, t. 1. Paris: A. Fontemoing.
- Mone, F. J. (red.). (1855). *Lateinische hymnen des mittelalters*, t. 3. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Montmorency, N. (1604). *Flos campi, duabus constans partibus*. Louvain: Gerard Rivi.

- Niccolò da Poggibonsi (1467). *Libro d'Oltramare* (tłum. niem.). London: British Museum, ms. Egerton 1900.
- Nicolaus de Grätz. (b.d.). *Sermo in vigilia sanctae Catharinae*. Wien: Österreichische Nationalbibliothek, cod. 4218.
- Odermatt, A. (1987). *Der Liber ordinarius der Abtei St. Arnulf vor Metz (Metz, Stadtbibliothek, Ms. 132, um 1240)*. Freiburg: Universitätsverlag.
- Passio Iesu Christi necnon alius tractatus de Christi passione, sive Collectura*. (ok. 1476). Köln: Ioannes Koehlhoff sen.
- Passio S. Catharinae*. (XII w.). Cambridge: Corpus Christi College, ms. 375.
- Peregrinus de Opole. (1974). Sermo de s. Catharina [Michaelbeuern: Benediktinerstift, Man. cart. 14, 1. ćw. XV w.]. W: J. B. Schneyer (red.). *Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350, Autoren: L-P (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen 43 (4), nr 306)*. Münster: Aschendorff.
- Rejzlová Zajíčková, V. (2017). *Život svaté Kateřiny (cca 1350-1380)*. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR.
- Relation anon. d'un voyage en Terre Sainte, au mont Sinai et au couvent de Sainte-Catherine*. (XV-XVI w.). Rennes: Bibliothèque Municipale, ms. 261.
- Ritus et ordo a DD. Decano aut scholastico... usum Regalis et insignis ecclesiae S. Quintini*. (1773). St. Quentin: Bibliothèque Municipale, Dépôt, Basilique Saint-Quentin 4.
- Rocciolo, D. (1490). *Leggenda di santa Caterina d'Alessandria*. Modena: Domenicus Rocciolus.
- Savage, H. (1668). *Balliofergus, or a commentary upon the foundation, founders and affairs of Balliol Colledge*. Oxford: Lichfield.
- Schäfer, J. *Katharina von Alexandria*. Pobrano z: https://www.heiligenlexikon.de/BiographienK/Katharina_von_Alexandria.htm [18.08.2023].
- Socii Bollandiani (red.). (1898-1899). *Bibliotheca Hagiographica Latina Antiquae et Mediae Aetatis*. t. A-I. Bruxellis: b. w.
- Vita B. Catharinae metrica. Floruit insignis in partibus urbs orientis*. (XV w.). München: Bayerische Staatsbibliothek, Clm 26346.

Vita B. Catharinae metrica. Floruit insignis in partibus urbs orientis. (1583).
München: Bayerische Staatsbibliothek, Clm 24583.

Vitae sanctorum. (2. poł. X w.). Wien: Österreichische Nationalbibliothek,
ms. 576.

Vitae sanctorum. (XIII w.). Linz: Oberösterreichische Landesbibliothek, ms. 343.

2) LITERATURA

Adamek, T. (1971). Gotycki kielich z kościoła farnego Świętego Krzyża w Tczewie. *Roczniki Humanistyczne* 5, 19-27.

Blasina, J. J. (2021). Ainard of Dives and the Ste-Catherine-du-Mont office for St Katherine of Alexandria „Inter praecipuos cantores scientia musicae artis”. *Plainsong & Medieval Music* 30 (1), 55-83.

Borkowska, M. G. (1966). Kult liturgiczny św. Urszuli w Polsce od XVI w. *Roczniki Humanistyczne* 14 (2), 109-198.

Carus, P. (1907). St. Catharine of Alexandria, cz. 2. *The Open Court* 21, 727-744.

Cheymol, J. (1982). L'hôpital Sainte-Catherine à Paris (1181-1794). *Histoire des sciences médicales* 16 (4), 239-251.

Chronopoulos, T. (2012). The date and place of composition of the passion of St. Katherine of Alexandria (BHL 1663). *Analecta Bollandiana* 130 (1), 40-88.

Dymytryszyn, J. (1995). Kościół p.w. św. Mikołaja – monstrancja. *Encyclopedia Ziemi Głogowskiej* 33, b. s.

Fawtier, R. (1923). Les reliques rouennaises de Sainte Catherine d'Alexandrie. *Analecta Bollandiana* 41, 357-368.

Gazeau, V. (2003). *Les abbés bénédictins de la Normandie ducale.* W: J. Gillingham (red.), *Anglo-Norman Studies*, t. 26 (75-86). Suffolk: Boydell Press.

Gazeau, V. (2007). *Normannia monastica. Prosopographie des abbés bénédictins (Xe-XIIIe siècle).* Caen: Université de Caen Basse-Normandie.

- Grajewski, Cz. (2020a). „Gratulemur in honore” – endemiczne oficjum o św. Katarzynie Aleksandryjskiej. *Seminare. Poszukiwania naukowe* 41 (1), 103-117.
- Grajewski, Cz. (2020b). Ex eius tumba. Intrygujący szczegół średniowiecznej liturgii godzin. *Saeculum Christianum* 27 (1), 41-55.
- Grajewski, Cz. (2020c). Kolekta o św. Katarzynie Deus qui dedisti legem Moysi. Źródła, struktura, przemiany. *Liturgia Sacra* 26 (1), 189-214.
- Grajewski, Cz. (2020d). Koncepcja oficjum modularnego w badaniach nad modnością liturgiczną. *Musica Ecclesiastica* 15, 51-64.
- Grajewski, Cz. (2022a). Offices of St. Catherine of Alexandria. A study of parchment fragments of Swedish National Archives (Riksarkivet). *Liturgia Sacra* 29 (1), 289-290.
- Grajewski, Cz. (2022b). W poszukiwaniu oficjum ainardowego. *Saeculum Christianum* 29 (1), 50-62.
- Grajewski, Cz. (2024a). Dychotomia oficjów o św. Katarzynie Aleksandryjskiej w źródłach krzyżackich. W: M. Jakubek-Raczkowska, M. Czyżak (red.), *Codices et fragmenta. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania* (225-244). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
- Grajewski, Cz. (2024b). Oficjum Ave gemma claritatis w źródłach XII-XVI wieku. *Saeculum Christianum* 31 (1), 33-47.
- Grajewski, Cz. (2025). Antyfony Inclita o św. Katarzynie w źródłach od XII do XVIII w. Próba systematyzacji. *Musica Ecclesiastica* 20, 73-100.
- Grajewski, Cz., Pęgier M. (2022). Gratulare Sion alma. Nieznane oficjum o Św. Katarzynie z Aleksandrii. *Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne* 118, 107-125.
- Hiley, D. (2010). *Liturgische Gesangszyklen zur Heiligenverehrung im Mittelalter. Das Beispiel der h. Katharina*. W: A. Dietl, G. Dobler, S. Paulus, H. Schüller (red.), *Roma quanta fuit. Beiträge zur Architektur-, Kunst- und Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart* (315-338). Augsburg: Wißner.
- Huemer, J. (1887). Iter Austriacum I. *Wiener Studien. Zeitschrift für classische Philologie* 9, 51-93.

- Kamuntavičienė, V. (2019). Filia katarzynek z Braniewa na Żmudzi. Klasztor katarzynek w Krokach w XVIII wieku. *Zapiski Historyczne* 84 (2), 33-56.
- Konecki, K. (2024). Kryteria soborowej reformy kalendarza świętych. *Liturgia Sacra* 30 (1), 47-64.
- Kopiczko, A. (2016). Patrocinia Świętej Katarzyny w diecezji warmińskiej. W: J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński (red.), *Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś* (199-221). Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
- Koszalka, J. (2024). Wizerunki Katarzyny Aleksandryjskiej w miniaturach inicjałowych na kartach ksiąg śpiewów liturgicznych. *Edukacja Muzyczna* 19, 23-46.
- Long, S. (2021). *Music, Liturgy, and Confraternity Devotions in Paris and Tournai 1300-1550*. Rochester: Boydell & Brewer.
- Malec, M. (1994). *Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce*. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
- Mansi, G. (1720). *De sancta Catharina virgine et martyre discursus quinque*. W: *Promptuarium sacrum ac morale* t. 4 (193-211). Coloniae: Ioannes & Ioseph Huisch.
- Paliouras, A. (1989). *The Monastery of St. Catherine on Mount Sinai*, (tłum. na j. ang. H. Zigada). Sinai: St. Catherine's Monastery at Sinai.
- Patterson Ševčenko, N. (2006). The Monastery of Mount Sinai and the Cult of St Catherine. W: S.T. Brooks (red.). *Byzantium Faith and Power (1261-1557). Perspectives on Late Byzantine Art and Culture*. New York–New Heaven: Metropolitan Museum of Art.
- Pysiak, J. (2006). Gest monarchy i wizualizacja symboliki rytuałów związanych z kultem relikwii – *translatio* i *ostensio reliquiarum*. *Przegląd Historyczny* 97 (2), 165-186.
- Rzyska, A. (2016). Święta Katarzyna Aleksandryjska w literaturze polskiej. W: J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński (red.). *Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś* (179-189). Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

- Sakowicz, E. (2016). Refleksje o Świętej Katarzynie – patronce uczonych, teologów i projektantek mody. W: J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński (red.). *Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś* (131-135). Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
- Schill, P. (2005). *Ikonographie und Kult der hl. Katharina von Alexandrien im Mittelalter. Studien zu den szenischen Darstellungen aus der Katharinenlegende*. München: Ludwig-Maxymilian-Universität.
- Schmolinsky, S. (2016). Maria Magdalena oder Katharina als Patrozinien von Dominikanerinnenklöstern – arm oder reich? W: S. von Heusinger, E. H. Füllenbach, W. Senner, K.-B. Springer (red.), *Die deutschen Dominikaner und Dominikanerinnen im Mittelalter*. Berlin–Boston: De Gruyter.
- Song, G. (2018). The many Faces of our Lady. Chinese Encounters with the Virgin Mary between 7th and 17th Centuries. *Monumenta serica. Journal of Oriental Studies* 66 (2), 303-356.
- Todt, H. H. (2019). Die Pilgerreise des Magisters Thietmar. *Concilium medii aevi* 22, 1-62.
- Towarek, P. (2016). *Święta Katarzyna Aleksandryjska w muzycznych opracowaniach mszalnych i oratoryjnych*. W: J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński (red.). *Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś* (153-165). Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
- Uhrin, D. (2016). The Cult of Saint Katherine of Alexandria in Medieval Upper Hungarian Towns. *Hungarian Historical Review* 5 (3), 557-586.
- Дуров, В. (2002). *Ордена Российской империи* [Durow W. *Ordery Imperium Rosyjskiego*]. Москва [Moskwa]: Белый город [Białe miasto].

Ks. KAZIMIERZ MATWIEJUK¹

SIEDLCE

TROSKA KOŚCIOŁA O LITURGICZNĄ I POBOŻNOŚCIOWĄ FORMACJĘ WIERNYCH

Treść: Wstęp; 1. Eucharystia – „przemieniamy się w Tego, którego pożywamy”; 2. Obrzędowość mszalna jako komunikator treści zbawczych; 3. Dyscyplina wiary jako konieczny wymóg do sprawowania liturgii, 3.1. Doniosłość wiary religijnej, 3.2. Skutki braku rzetelnej dyscypliny wiary w celebracjach liturgicznych, 3.3. Niebezpieczeństwo nieważności sakramentów świętych; 4. Troska Kościoła o poprawność teologiczną nabożeństw ludu chrześcijańskiego, 4.1. Wartość pobożności ludowej, 4.2. Niebezpieczeństwa zagrażające pobożności ludowej, 4.3. Maryjny wymiar pobożności, 4.4. Sens objawień maryjnych, 4.5. Normy rozpoznawania prywatnych objawień; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *The Church's Care for the Liturgical and Devotional Formation of the Faithful*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: celebrowanie, dyscyplina, formacja liturgia, nabożeństwa ludu chrześcijańskiego.

Keywords: celebration, discipline, formation, liturgy, devotions of the Christian people.

¹ KAZIMIERZ MATWIEJUK, ksiądz diecezji siedleckiej, liturgista i emerytowany prof. UKSW. Od 2021 roku pełni posługę diecezjalnego ojca duchownego księży, dyrektora Diecezjalnego Centrum Formacji Kapłańskiej i dyrektora Wydziału Duchowieństwa Diecezjalnego i Osób Konsekrowanych w Kurii Diecezjalnej Siedleckiej. ORCID: 0009-0001-4745-7265.

Wstęp

W drugiej połowie XX-tego wieku zakończyła się epoka modernizmu i nowoczesności. Jej cechą charakterystyczną, w dziedzinie myślenia, było dążenie do precyzyjnego, racjonalnego, naukowego poznania obiektywnej rzeczywistości. Natomiast w dziedzinie działania ta epoka charakteryzowała się dążeniem do osiągnięcia wysokiej skuteczności i efektywności w podejmowanych przedsięwzięciach.

Obecnie, w epoce zwanej ponowoczesnością, dokonują się fundamentalne, choć dość dziwne, przewartościowania. Jednostkowy człowiek i jego subiektywność staje ponad wszelką tradycją, ponad wszystkimi instytucjami, ponad obiektywnymi prawdami, także normami moralnymi, również obyczajowymi i prawnymi. Dzieje się tak nade wszystko w wymiarze życia osobistego, rodzinnego i obyczajowego, ale też w dziedzinie hierarchii wartości, również w dziedzinie sztuki i literatury. Dominuje absolutyzowanie ludzkiej subiektywności oraz jednostkowej „wolności od” wszystkiego i od wszystkich².

Te tendencje oddziałują również na religijne i eklezjalne życie katolików. Realnym zagrożeniem, zarówno dla duchownych jak i świeckich członków Kościoła katolickiego, w ich duchowym wzrastaniu, jest przesadny indywidualizm oraz subiektywizm, a także pokusa samowoli.

Kościół z ojcowską troską podejmuje działania, aby jego członkowie pogłębiali świadomość, że prawda Chrystusowa jest niezmienna. Niezmiennie są też zasady moralne, wynikające z Ewangelii. Przypomina też ze stanowczością, że celebracje liturgiczne mają być sprawowane zawsze w rzetelnej dyscyplinie wiary a pobożność ludu chrześcijańskiego musi być zgodna z nauką Chrystusa, wyjaśnianą w sposób zobowiązujący przez Nauczycielski Urząd Kościoła.

W naszej refleksji przybliżymy te starania. Odwołamy się do tradycji Kościoła, zwłaszcza do dokumentów, które obecnie kształtują liturgiczną mentalność wiernych. Przypomnimy też zasady, które winny kształtować i pogłębiać pobożność wiernych. Praktyki pobożnościowe są dla wiernych dobrym przygotowaniem do uczestnictwa w celebracjach czynów zbawczych Chrystusa. Stanowią także formę utrwalenia doświadczenia liturgicznego oraz swoistej

² M. DZIEWIECKI, *Ponowoczesność – człowiek – wychowanie*, https://opoka.org.pl/biblioteka/1/ID/ponowoczesnosc_wychowanie.html [10.07.2024].

dyslokacji tego doświadczenia do swoich środowisk przez świadectwo życia chrześcijańskiego.

1. Eucharystia – „przemieniamy się w Tego, którego pożywamy”

Starotestamentalna historia zbawienia zawierała figury eucharystyczne. Była to manna, chleb, którym Jahwe, na prośbę Mojżesza, karmił Izraelitów podczas ich wędrówki z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Misterium Eucharystii zapowiadały chleby pokładane. Były one codzienną ofiarą dwunastu pokoleń Izraela. Kapłani składali je codziennie Bogu w świątyni jerozolimskiej. Tylko oni mogli te chleby spożywać. Bogata jest symbolika chlebów pokładanych. Ich hebrajska nazwa *lehem ha panim* oznaczała „chleby obecności”, także „chleby wystawienia”, również „chleby ofiarne”, nawet „chleby Oblicza Bożego”, jako że słowo *panim* oznacza „twarz”, „oblicze”. Chleb pokładny był widzialnym znakiem „Oblicza Boga”³.

Te figury spełniły się, gdy Jezus po cudownym rozmnożeniu pięciu chlebów jęczmiennych i dwu ryb dla pięciu tysięcy samych tylko mężczyzn (J 6,9-10), zapowiedział ustanowienie Eucharystii. A uczynił to w Kafarnaum. Wtedy ogłosił z mocą: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie a Ja w nim”. Wielu słuchaczy, także spośród Jego uczniów, stwierdziło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” i odeszli od Niego. Mimo tego, Jezus nie skorygował swojej zapowiedzi. A widząc przerażenie w oczach Dwunastu zapytał ich wprost: „Czyż i wy chcecie odejść?”. Szymon Piotr natychmiast dał odpowiedź: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6,56-69). Oni pozostali.

Dwunastu przekonało się o prawdziwości słów swego Mistrza w wieczerniku. Tam w przeddzień śmierci Jezusa na krzyżu, podczas ostatniej wieczerzy z uczniami wybrzmiały Jego słowa, które niejako zmaterializowały Jego zapowiedź z Kafarnaum. Tak to wydarzenie wieczernikowe opisali synoptycy

³ B. PITRE, *Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii*, tłum. M. Sobolewska, Kraków 2018, s. 140-141.

i św. Paweł Apostoł⁴. Ewangelista Mateusz zapisał: „A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,26-28). Święty Marek, współpracownik Piotra Apostoła w dziele ewangelizacji, opisując wydarzenie z Wieczernika, stwierdził: „A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana” (Mk 14,22-24). Natomiast ewangelista Łukasz, opisując Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami, przekazał, że On „wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! Tak samo i kielich po wieczerzy mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22,19-20). Święty Paweł zaś, pisząc około 56 roku Pierwszy list do Koryntian, pouczył adresatów, że „Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie” (1 Kor 11,23-25).

Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię, przemieniając chleb i wino w swoje Ciało i Krew. Nazajutrz, po ostatniej wieczerzy, Ciało i Krew wcielonego Syna Bożego stały się krwawą ofiarą za zbawienie świata. Ta ofiara z Golgoty, dokonana w Wielki Piątek, została dopełniona chwalebnym zmartwychwstaniem wcielonego Syna Bożego. Stało się to trzeciego dnia po dramacie kalwaryjskim. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus objawił się jako zwycięzca śmierci, piekła i szatana.

Tajemnica paschalna Wcielonego Słowa jest sakramentalnie uobecniana w celebracji mszalnej. Dokonuje się to na wyraźne Jego polecenie: „To czyńcie

⁴ Synoptycy świadczą, że było to w noc przed ukrzyżowaniem, a Jan Ewangelista (18,28), że Jezus został ukrzyżowany w dniu, który kończył się wieczerzą paschalną. Zob. S. BIELECKI, *Ustanowienie Eucharystii*, w: J. KOPEĆ (red.), *Eucharystia. Misterium-ofiara-kult*, Lublin 1997, s. 37-50.

na moją pamiętkę” (Łk 22,20). Eucharystia jest prawdziwą ofiarą Wcielonego Syna Bożego. Jest, z Jego woli, ucztą z Jego Ciała i Krwi. Jest też sakramentem rzeczywistej i osobowej Jego obecności jako paschalnego Kyriosia.

Sakramentalne uobecnianie misterium paschalnego Wcielonego Słowa stanowi dla Jego wyznawców możliwość wejścia w najgłębszą wspólnotę z Nim, jedynym Zbawicielem świata. Komunia sakramentalna jest owocem ofiary Chrystusa uobecnianej sakramentalnie na ołtarzu. Jest także środkiem utożsamienia się z Nim. „Nie co innego sprawia przystępowanie do Stołu Pańskiego, tylko to, że przemieniamy się w Tego, którego pożywamy”⁵.

Komunikujący wchodzi w szczególną więź z Jezusem. Spożywa bowiem Jego Ciało i Krew. Przyjmując ten pokarm i napój urzeczywistnia się trwale Chrystusa w komunikującym i komunikującego w Nim⁶. O tym mówi sam Chrystus. On tę rzeczywistość sprawia. Zapewniał swoich słuchaczy: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56). Komunia św. jest udziałem w życiu i śmierci wcielonego Syna Bożego. „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?” (1 Kor 10,16).

2. Obrzędowość mszalna jako komunikator treści zbawczych

Kościół otrzymał od swojego Założyciela istotne elementy obrzędowości mszalnej. Były to nade wszystko słowa, które skutecznie dokonały przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Były to także gesty, które wykonał Jezus. On wziął chleb i kielich z winem, by po przeistoczeniu w swoje Ciało i Krew, podać je uczniom do spożycia. Jego wyznawcy, trwając w nauce Apostołów i we wspólnocie, łamali chleb po domach (Dz 2,42). Obrzędowi łamania chleba czyli celebracji Eucharystii przewodniczyli naoczni świadkowie cudu z Wieczernika. Po Apostołach czynili to ich następcy. Oni wszyscy zostali do tego uzdolnieni przez Chrystusa: „to czyńcie na moją pamiętkę”. Apostołowie to uzdolnienie otrzymali bezpośrednio od Gospodarza ostatniej wieczerzy. Ich następcy otrzymują je w sakramencie święceń, ustanowionym przez Arcykapłana Nowego

⁵ LEON WIELKI, *Mowa 12 o Męce*, w: *Mowy*, tłum. K. Tomczak, Poznań 1957, s. 298.

⁶ R. CANTALAMESSA, *Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczerzy Pańskiej*, tłum. A. J. Zebik, Warszawa 2004, s. 47.

Przymierza. Uczestnicy celebracji mszalnej przyjmowali Boski posiłek z radością i prostotą serca (Dz 2,46b).

Święty Paweł jest świadkiem, że łamanie Chleba eucharystycznego było połączone z agapą, ucztą miłości. Po niej następowała anamneza wydarzeń zbawczych Chrystusa. Wspominano Jego wcielenie, mękę, śmierć oraz zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. To wspomnianie, połączone z przyzywaniem Ducha Świętego, miało moc sakramentalnego uobecniania zbawczych ingerencji Wcielonego Słowa. Chrystus obecny pod postaciami chleba i wina stawał się dla przyjmujących Jego Ciało i Krew pokarmem i napojem na życie wieczne. Z czasem celebrację Eucharystii oddzielono od agapy. Okazało się to konieczne ze względu na powtarzające się nadużycia i zgorszenia. Chrześcijanie nawróceni z pogaństwa, jeszcze długo po chrzcie, z trudem wyzbywali się pogańskich nawyków (1 Kor 11,17-34).

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Eucharystia była czytelnym znakiem jedności Kościoła. Celebrowano ją w niedzielę. A celebracja gromadziła wokół ołtarza całą miejscową wspólnotę wiernych. Celebracji przewodniczył biskup. Z nim koncelebrowali prezbiterzy. Posługiwali zaś spełniający określone posługi liturgiczne i diakoni. Lektor czytał Pamiętniki Apostolskie albo Pisma prorockie, dopóki czas na to pozwalał. Natomiast diakoni rozdawali uczestnikom celebracji cząstkę eucharystycznego Chleba. Komunię zanosili też nieobecny⁷.

Od IV wieku, kiedy na mocy edyktu cesarza Konstantyna z 313 roku zaprzestano prześladowania chrześcijan, powstawały liczne nowe wspólnoty kościelne. Ich liczebność i gorliwość eucharystyczna wolnych chrześcijan pomagały się celebrowania Eucharystii więcej razy w tym samym kościele w jednym dniu.

Obok tej praktyki, od V wieku, tworzył się zwyczaj tzw. mszy prywatnych. Celebrowano Eucharystię bez wspólnoty. Celebracja traciła swój pierwotny wspólnotowy charakter. Zyskiwała wymiar indywidualistyczny. Motywem tej praktyki było przekonanie, że msza święta jest to *opus bonum*, pewne źródło uświęcenia. W następnych wiekach ta praktyka bardzo się upowszechniła. Jednak nie zawsze była traktowana jako *opus bonum*. Była praktycznym rozwiązaniem, gdy w danej wspólnocie eklezjalnej była znaczna liczba prezbiterów.

⁷ JUSTYN, *Apologia I*, 65-67, <https://ordo.pallotyni.pl/index.php/teksty-liturgiczne/starozytne-anafory/1199-apologia> [12.05.2024].

Szczególnie dotyczyło to konwentów zakonnych. Nie bez znaczenia była praktyka udzielania święceń prezbiteratu bez określenia miejsca, gdzie wyświęceni mieli spełniać posługę kapłańską, tzw. *ordinationes absolutae*. W takim kontekście wzrastała liczba ołtarzy w kościołach⁸.

Od VII wieku, coraz częściej ten sam kapłan, zatem biskup czy prezbiter, wielokrotnie sprawował Eucharystię. Ta praktyka była uzasadniana racjami duszpasterskimi, np. koniecznością celebrowania drugiej Mszy świętej z chorymi lub z pielgrzymami, ale też ze względu na niemożliwość uczestnictwa we mszy świętej o jednej porze coraz liczniejszych członków lokalnej wspólnoty eklezjalnej, pragnących doświadczyć sakramentalnego spotkania z Jezusem eucharystycznym⁹. Okazją do celebracji kolejnej Eucharystii przez jednego księdza w tym samym dniu były zasadniczo względy pobożnościowe. Nie bez znaczenia były także względy czysto materialne. Od VIII wieku upowszechnił się zwyczaj składania ofiar z prośbą o mszę świętą w intencji określonej przez ofiarodawcę. Pojawiło się nawet realne niebezpieczeństwo interesowności, nawet chciwości celebransów. Już średniowieczne prawo partykularne ostro piętnowało i ograniczało takie praktyki. Ustawy synodów zabraniały sprawowania wielu mszy świętych dziennie, poza uzasadnioną potrzebą. Nawet ustanawiano kary kościelne dla łamiących te zakazy. Podobna dezaprobata znalazła się jeszcze w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku. Kodeks, w kan. 2321, zobowiązywał ordynariusza do czasowego suspendowania od celebrowania Eucharystii księdza naruszającego przepis o jednokrotnej mszy świętej dziennie. W tymże Kodeksie uwzględniono postanowienia papieża Benedykta XIV (1740-1758), który szczegółowo określił kryteria, dotyczące możliwości binowania mszy świętej¹⁰.

Od XIII wieku następuje wyraźna klerykalizacja liturgii. Sam celebrans wykonał wszystkie obrzędy mszalne. Miał to czynić *rite et valide* – poprawnie i ważnie. Takie rozumienie i sprawowanie Eucharystii skutkowało biernym uczestnictwem wiernych we mszy świętej. Pojawiały się głosy domagające się

⁸ B. NADOLSKI, *Liturgika*, t. IV: *Eucharystia*, Poznań 1992, s. 88-89.

⁹ Cz. KRAKOWIAK, *Częstotliwość sprawowania Eucharystii*, „Collectanea Theologica” 56 (1986), z. 1, s. 61-64.

¹⁰ Tę kwestię podjął papież Aleksander II (1061-1073). Jego dokument znalazł się w Dekrecie Gracjana. Papież odwoływał się do jedyności odkupieńczej ofiary Chrystusa i argumentował, że wystarcza, by kapłan sprawował Najświętszą Ofiarę tylko raz dziennie. Zob. P. MAJER, *Non licet sacerdoti plus semel in die celebrare – Znaczenie normy kan. 905 § 1 KPK o jednokrotnym sprawowaniu Eucharystii w ciągu dnia*, „Anamnesis” 19 (1998/1999), s. 86.

reformy liturgicznej. Jej przyśpieszenie spowodowały wystąpienia różnych reformatorów a przede wszystkim wystąpienie w 1517 roku mnicha z zakonu augustianów, Marcina Lutera (1483-1546). Reformacja kwestionowała nauczanie Kościoła katolickiego o relacji Pisma Świętego i Tradycji, o grzechu pierworodnym, także naukę o usprawiedliwieniu i kwestie dotyczące sakramentów. Papież i biskupi zdecydowali się dopiero po wielu latach zareagować na błędy reformacji. Taką odpowiedzią był Sobór Trydencki (1545-1563). Zwołał go papież Paweł III (1468-1549)¹¹.

Sobór przypomniał, że Eucharystia jest prawdziwą ofiarą Chrystusa, uobecnianą sakramentalnie, także ucztą z Ciała i Krwi Chrystusa oraz sakramentem realnej obecności paschalnego Zbawiciela¹². Ojcowie soboru nie podjęli szczegółowej dyskusji o uczestnictwie wiernych w celebracji Eucharystii. Ci byli fizycznie obecni na mszy świętej, by ją „wysłuchać”. Czasem czytali teksty mszalne z modlitewników. Częściej jednak realizowali własną pobożność, modląc się znanymi i uznanymi tekstami pobożnościowymi. Sobór zalecał „pasterzom i wszystkim sprawującym pieczę nad duszami, by często w czasie odprawiania mszy – czy to sami, czy przez kogoś innego – wyjaśniali coś z tych rzeczy, które są czytane we mszy, i między innymi żeby wyjaśniali jakąś tajemnicę Najświętszej Ofiary, szczególnie w niedziele i święta”¹³.

W 1570 roku wydano mszał dla całego Kościoła rzymskiego. Ujednolicono w ten sposób liturgię rzymską, dotąd kształtowaną przez Kościoły lokalne.

¹¹ Najważniejsze postanowienia soborowe: określono kanon ksiąg Pisma Świętego; potwierdzono katolicką naukę o siedmiu sakramentach; w sakramencie pokuty wyróżniono trzy zasadnicze elementy: żal, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie; wydano dekrety o nierozwiązalności małżeństwa i prawie Kościoła do ustanawiania przeszkód małżeńskich; potwierdzono, że Tradycja stoi na równi z Pismem Świętym. Jest „pełnym źródłem wiary”; potępiono indywidualne interpretowanie Pisma Świętego; potępiono predestynację – tezę głoszącą, iż los pośmiertny człowieka jest odgórnie wyznaczony przez Boga i podtrzymano koncepcję wolnej woli; zobowiązano biskupów do przebywania w diecezjach, proboszczów do przebywania w parafiach; wydano dekret o seminariach duchownych, które winny być utworzone w każdej diecezji. *Sobory Kościoła katolickiego. Sobór Trydencki*, <https://sobory.ovh/trydent-2.html> [23.04.2024].

¹² „Sobór oświadcza, że chociaż, jak powiedzieliśmy wyżej, nasz Zbawiciel przy Ostatniej Wieczerzy ustanowił i podał Apostołom ten Sakrament pod dwiema postaciami, niemniej jednak trzeba uznać, że i pod jedną postacią przyjmuje się w pełni całego Chrystusa i prawdziwy sakrament. Dlatego, jeśli chodzi o owoc, przyjmujący tylko jedną postać nie są pozbawieni żadnej łaski koniecznej im do zbawienia”. J. M. SZYMUSIAK, S. GŁOWA (red.), *Breviarium fidei: Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła*, Poznań–Warszawa–Lublin 1964, rozdz. VII, s. 312.

¹³ *Tamże*, rozdz. VIII, s. 327.

Natomiast w 1588 roku powstała Kongregacja Obrzędów, która czuwała nad realizacją soborowych postanowień. Przywiązywano wielką uwagę, by „obrzędy i ceremonie kościelne” były sprawowane poprawnie. Zachowanie przepisów liturgicznych, rubryk, było wyrazem troski o oddanie należnej chwały Bogu. Uwielbienie Boga, więc kult, uważano za istotny wymiar liturgii¹⁴.

Sobór Watykański II (1962-1965) poszerzył kultyczne, zatem jednostronne rozumienie liturgii. Podkreślił jest wymiar soteryjny, uświęcenia człowieka. „Słusznie zatem uważa się liturgię za wypełnianie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. W niej przez znaki dostrzegalne wyraża się i w sposób właściwy dla poszczególnych znaków dokonuje uświęcenie człowieka, a Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa ze swymi członkami, sprawuje pełny kult publiczny” (KL 7). Liturgia jest miejscem i sposobem doświadczania w wierze zbawczej obecności paschalnego Chrystusa. On „tu i teraz” dokonuje uświęcenia człowieka. A jednocześnie, razem z uświęcanym oddaje chwałę Ojcu w miłości Ducha Świętego. Liturgia jest uświęceniem i kultem. „W naszych czynnościach liturgicznych nic nie jest ważniejsze od tego, że w sposób niewidzialny, lecz rzeczywisty, działa tu Chrystus przez swojego Ducha”¹⁵.

3. Dyscyplina wiary jako konieczny wymóg do sprawowania liturgii

3.1. Doniosłość wiary religijnej

Chodzi o rzetelną dyscyplinę wiary. Wiara pozwala właściwie zrozumieć obrzędy liturgiczne i ich zbawcze treści. To dzięki wierze w Chrystusa, jedyne-go Zbawiciela świata, Jego sakramenty traktujemy jako skuteczne znaki łaski. Wiara szafarza czynności liturgicznych, zwłaszcza sakramentów, sprawia, że są godnie celebrowane. Dzięki temu, człowiek wierzący, uczestnik takich celebracji, może z większą otwartością i zrozumieniem przyjąć dar Bożej łaski.

Wiara szafarza daje pewność, że to Chrystus działa w czynnościach liturgicznych. To On chrzci, to On odpuszcza grzechy, to On udziela swej łaski. Czyni tak pozostając w jedności z Ojcem niebieskim i Duchem Świętym (KKK 1127).

¹⁴ A. J. ZNAK, *Historia liturgii*, Oleśnica 1993, s. 98.

¹⁵ JAN PAWEŁ II, List Apostolski *Vicesimus Quintus Annus* (4.12.1988), nr 10, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/vicesimus_quintus.html [12.04.2024].

Chrystus obecny w czynnościach liturgicznych, rzeczywiście choć w sposób ukryty, sprawia, że moc Jego misterium paschalnego uświęca człowieka w każdym momencie jego życia. To misterium, w wymiarze historycznym jest wydarzeniem jednorazowym, z woli Chrystusa jest sakramentalnie uobecnianie w liturgii aż On powtórnie przyjdzie. Tę świadomość budził św. Paweł, pouczając wspólnotę koryncką: „Ilekoć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie” (1 Kor 11,26).

Wiara pozwala zrozumieć, że sakrament urzeczywistnia się nie przez zasługi i sprawiedliwość szafarza a tym bardziej przyjmującego sakrament, lecz przez moc ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. Moc Chrystusa i Jego Ducha działa w szafarzu i przez niego, niezależnie od jego osobistej świętości. Ale skutki sakramentów zależą od dyspozycji przyjmującego (KKK 1128).

Wiara daje pewność, że sakramenty Nowego Przymierza są konieczne do zbawienia. One bowiem, dzięki działaniu Uświęciciela, przeobstwiają wiernych. W ten sposób jednoczą ich z Chrystusem, jedynym Zbawicielem świata (KKK 1129).

3.2. Skutki braku rzetelnej dyscypliny wiary w celebracjach liturgicznych

Wymóg rzetelnej dyscypliny wiary jest przez liturgów niejednokrotnie lekceważony. Przez wielu jest nawet zuchwale ignorowany. Tak się dzieje zawsze, gdy ksiądz jest uwikłany w różne formy zła. Sprawcy skandali obyczajowych zanim zostali zdemaskowani jako gorszyciele, a także skandaliści jeszcze niezdemaskowani, zuchwale stają przy ołtarzu i celebrują Wielką Tajemnicę Wiary. Trudno mówić o dyscyplinie wiary w przypadku liturga uzależnionego od alkoholu czy narkotyków, czy prowadzącego podwójne, zakłamanie, życie albo aktywnego w „mafii lawendowej”. Ci zagubieni liturdzy cynicznie próbują zachować pozory gorliwości kapłańskiej, ale faktycznie są hermetycznie zamknięci na uświęcające działanie Chrystusa.

Dramatycznym skutkiem braku rzetelnej dyscypliny wiary jest samowola liturgów. Ona godzi w samo serce liturgii, w jej sacrum. Skutecznie bowiem przysłania Chrystusa przez księżowskie udziwnienia. Samowola, w znacznym stopniu, przyczyniła się do spustoszenia wspólnot eklezjalnych na Zachodzie. Ona jak rak, podstępnie, dokonuje podobnego spustoszenia w Kościele w naszym kraju. Ludzie, zwłaszcza młodzi, wbrew oczekiwaniom beztroskich

liturgicznych celebrytów, nie chcą „cyrku” w kościele. Czasem szukają kościoła, gdzie liturgia jest sprawowana normalnie. Częściej jednak, niestety, zwłaszcza, że dodatkowo są „bombardowani” nachalną propagandą antykościelną, rezygnują w ogóle z uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i z życia sakramentalnego.

Przez samowolę swoich duszpasterzy ludzie są pozbawieni żywej strawy słowa Bożego. Natomiast przez zafalszowanie znaków liturgicznych, które są komunikatorami treści zbawczych, mają wielką trudność w ich odczytaniu. Czytelność obrzędów liturgicznych jest drogą i pomocą do osobistego i osobowego spotkania ze zmartwychwstałym Zbawicielem.

Samowola to straszliwy czynnik skutecznej duchowej destrukcji najpierw księdza a przez niego jego wiernych. Jest skutecznym narzędziem ich deformacji nie tylko liturgicznej ale także religijnej i moralnej. Kościół przypomina z mocą, że prawo kierowania sprawami liturgii należy wyłącznie do władzy kościelnej, do Stolicy Apostolskiej. „Dlatego nikomu innemu, chociażby nawet był kapłanem – biskupem czy prezbiterem- nie wolno na własną rękę niczego dodawać, ujmować lub zmieniać w liturgii” (KL 22).

Przed samowolą, z ojcowską troską przestrzegają Jan Paweł II. W kontekście troski o świętość Eucharystii pouczał: „Kapłan – biskup, prezbiter – jako szafarz, jako celebrans, jako przewodniczący eucharystycznego zgromadzenia wiernych (...) nie może uważać siebie za „właściciela”, który dowolnie dysponuje tekstem liturgicznym i całym najświętszym obrzędem jako swoją własnością i nadaje mu kształt osobisty i dowolny”. Papież miał świadomość, że motywy takiego działania są różne, ale żaden nie usprawiedliwia tego nadużycia. Dlatego tłumaczył: „Może to się czasem wydawać bardziej efektowne, może nawet bardziej odpowiadać subiektywnej pobożności, jednakże obiektywnie jest zawsze zdradą tej jedności, która się w tym Sakramencie jedności nade wszystko winna wyrażać. I jeszcze jego pouczenie: „w warunkach normalnych, nie w więzieniu o czym papież wspomniał, nieliczenie się z przepisami liturgicznymi musi być odbierane jako brak poszanowania dla Eucharystii – podyktowany może indywidualizmem, a może bezkrytycznym stosunkiem do lansowanych opinii, a może jakimś brakiem ducha wiary”¹⁶. Liturgia jest własnością Kościoła, ale nie poszczególnych jego członków.

¹⁶ JAN PAWEŁ II, List apostolski *Dominicae cenae* o tajemnicy i kulcie Eucharystii (24.02.1980), nr 12, <https://papiez.wiara.pl/doc/377312.Dominicae-cenae-o-tajemnicy-i-kulcie-Eucharystii> [12.03.2023].

Skutecznym zabezpieczeniem przed samowolą są księgi liturgiczne. Są to normatywne i obligatoryjne dokumenty Kościoła. Owszem, one dopuszczają mądrą i odpowiedzialną kreatywność szafarza.

3.3. Niebezpieczeństwo nieważności sakramentów świętych

Brak dyscypliny wiary i samowola liturgów mogą skutkować nieważnością sakramentów świętych. Takie przestrogi zawiera Nota Dykasterii Nauki Wiary *Gestis verbisque* z 3 lutego 2024 roku¹⁷. Ten dokument jest reakcją na liczne przypadki stwierdzenia nieważności sakramentów, spowodowanej stosowaniem samowolnych zmian obrzędowych. Przy jego prezentacji kardynał Victor Fernández, prefekt dykasterii, skomentował treść Noty (nr 2), odnośnie do chrztu: „jako przykład można przytoczyć celebracje chrztu, w których formuła sakramentalna została zmodyfikowana w jednym z jej istotnych elementów, czyniąc sakrament nieważnym, a tym samym narażając na szwank przyszlą drogę sakramentalną tych wiernych, dla których, z poważnymi niedogodnościami, celebracja musiała zostać powtórzona nie tylko chrztu, ale także sakramentów przyjętych później”. Powiedział, że stwierdzono, iż zdarzały się, wcale nierzadkie przypadki, zmiany formuły chrztu na: „Ja ciebie chrzczę w imię Stwórcy...” lub „W imię taty i mamy... my ciebie chrzczymy”. To spowodowało nieważność tego sakramentu¹⁸.

Taka okoliczność dotknęła m.in. proboszcza parafii św. Wawrzyńca w Utica. Ks. Matthew Hood, przeglądając, podczas pandemii covidowej, historyczne nagrania z rodzinnych uroczystości, w tym jego chrztu w 1990 roku w parafii św. Anastazji w Troy, zauważył, że szafarz sakramentu, stały diakon Mark Springer, użył formuły: „Chrzczymy cię ...”. Już wcześniej wiedział, że władze kościelne archidiecezji Detroit poprosiły o kontakt osoby ochrzczone przez tego samowolnego diakona. Zaistniała realna konieczność udzielenia im chrztu i innych sakramentów.

Hood zrozumiał, że nie jest ochrzczone i że jego święcenia prezbiteratu, które przyjął w 2017 roku, są nieważne. Uświadomił sobie, że nieważne są też sakramenty, które sprawował do tej pory, oprócz chrztu, bo tego sakramentu

¹⁷ DYKASTERIA NAUKI WIARY, Nota *Gestis verbisque* (3.02.2024), <https://catolico.stacja7.pl/gestis-verbisque-nota-dykasterii-nauki-wiary-o-waznosci-sakramentow> [28.02.2024].

¹⁸ *Tamże*.

udzielał poprawnie – a ochrzcić może nawet człowiek nieochrzczony. W zaistniałej sytuacji przyjął wszystkie sakramenty. Skutecznie został ochrzczony 9 sierpnia 2020 roku. Wkrótce przyjął sakrament bierzmowania i otrzymał Eucharystię. Po tygodniowych rekolekcjach został wyświęcony na diakona a dwa dni później, 17 sierpnia 2020 roku, przyjął święcenia prezbiteratu¹⁹.

Jest faktem, że w różnych obszarach duszpasterskiej działalności Kościoła jest miejsce na mądrą i odpowiedzialną kreatywność. Natomiast w obszarze sprawowania sakramentów stosowanie jakichkolwiek zmian jest wyrazem nagannej samowoli i przekształca się w manipulację, wprost diaboliczną, bo powodującą nawet nieważność sakramentów. A od szafarzy Bożych tajemnic wymaga się posłuszeństwa wiary. Szafarze sakramentów nie są ich właścicielami. Wierni zaś mają prawo do przyjmowania sakramentów w sposób, w jaki, z woli Chrystusa, czyni Kościół.

A Kościół jest świadomy, że udzielanie łaski Bożej nie oznacza przywłaszczenia jej sobie. Kościół nie jest sprawcą skutków sakramentów, ale narzędziem Ducha Świętego w przekazywaniu łaski ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. Kościół, w gestach sakramentalnych musi strzec zbawczych gestów, które powierzył mu Jezus (nr 11).

Szafarz sakramentów musi wiernie przestrzegać tego, co znajduje się w zatwierdzonych księgach liturgicznych, bez „dodawania, usuwania lub zmieniania czegokolwiek”. Jeśli bowiem istotna formuła sakramentalna lub materia zostaną zmienione, sakrament nie zaistnieje. W przypadku zaś innych zmian w obrzędowości sakramentalnej, samowolne działania są aktem poważnie niegodziwym (nr 22). Dotyczy to sytuacji, gdy ktoś np. włącza w celebrację mszalną własny tekst wyznania wiary, albo zamiast formuły: „Módlcie się, aby moją (Chrystusa) i waszą (Kościół) Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący” – mówi: „módlmy się, aby naszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec wszechmogący” – ta formuła nie ma nic wspólnego z ofiarą Chrystusa i Jego Kościoła; albo zamiast: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (J 1,29). „Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę” (Ap 19,9) – wygłasza: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (J 1,29). „Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka”; albo zamiast: „Idźcie w pokoju Chrystusa” – zmienia formułę na: „Idźmy w pokoju

¹⁹ *Ksiądz odkrył, że jego własny chrzest jest nieważny*, <https://pl.aletia.org/2020/08/25/ksiazd-odkryl-ze-jego-wlasny-chrzest-jest-niewazny-co-ze-swieceniami-i-sakramentami-ktorych-udzielal> [23.02.2024].

Chrystusa”, albo „Trwajmy w pokoju Chrystusa”, lub „Idźmy i głośmy Chrystusa”. Taka samowola pociąga za sobą wielką odpowiedzialność przed Bogiem – jest grzechem, i odpowiedzialność przed ludźmi, którzy są zuchwale okradani przez nieodpowiedzialnych szafarzy z dóbr duchowych, które Chrystus przekazuje przez sakramenty święte²⁰.

4. Troska Kościoła o poprawność teologiczną nabożeństw ludu chrześcijańskiego

4.1. Wartość pobożności ludowej

Życie duchowe wiernych koncentruje się wokół liturgii. Nie ogranicza się jednak tylko do udziału w jej celebrowaniu. Żywą i dynamiczną rzeczywistością eklezjalną jest także pobożność ludowa. Jej wyrazem są nade wszystko nabożeństwa. Natomiast źródłem jest uświęcająca obecność Ducha Świętego w społeczności kościelnej. W pobożności ludzi wierzących, punktem odniesienia jest zawsze misterium paschalne Chrystusa. To moc Zbawiciela ożywia, na różne sposoby, pobożność indywidualnego człowieka czy określonej wspólnoty. Jej celem jest uwielbienie Boga²¹.

Kościół traktuje pobożność ludową jako „prawdziwy skarb ludu Bożego”. W nim jest ukryty zmysł sacrum i transcendencji. Pobożność wiernych jest wyrazem głodu Boga. Dlatego często koncentruje się na różnych Jego przymiotach, jak: ojcostwo, opatrność, zbawcza miłość czy miłosierdzie. Najchętniej jednak kieruje swą uwagę na tajemnicę Syna Bożego, który z miłości do ludzi stał się człowiekiem. Przez wcielenie, Syn Boży „jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia (...). On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych. (...) Bóg zechciał, aby przez Niego pojednać wszystko z sobą... wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża” (Kol 1,15-20).

²⁰ DYKASTERIA NAUKI WIARY, <https://episkopat.pl/doc/215084.nota-dykasterii-nauki-wiary-dla-waznosci-sakramentow-formuly-i-materia-nie-moga-byc-zmieniane> [04.03.2024].

²¹ KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, *Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania*, Poznań 2003, nr 67.

Chrystus, w dobrowolnie przyjętej męce i śmierci na krzyżu, najpełniej wyraził swoją miłość do ludzi. Prawdziwa pobożność z wielkim pietyzmem kontempluje te wielkie tajemnice zbawienia. Jednak nie zatrzymuje się na bolesnych tajemnicach Wcielonego Słowa. Ich sens odczytuje, i słusznie, w misterium Jego rezurekcji. Dlatego prawdziwa pobożność ma zawsze wyraźny rys paschalny. Jest przeniknięta radością zmartwychwstania ukrzyżowanego Zbawiciela.

Paschalna radość towarzyszy pobożnej refleksji o życiu pozagrobowym. Ożywia kult Matki Najświętszej. Zachęca też do korzystania z jej wstawiennictwa, także wstawiennictwa aniołów i świętych. Ich rola polega na wyprasaniu Bożych łask. Święci pragną tylko jednego, by ludziom pomóc w nawiązaniu i pogłębianiu wspólnoty z Chrystusem. Oni nie pragną swojej chwały. Pragną tylko uwielbienia Boga.

Matka Najświętsza i święci nie są dawcami łaski. Oni wspierają wierzących swoim wstawiennictwem. Dlatego ci zwracają się do nich: wstaw się do Boga w mojej sprawie, oręduj za mną u Boga, wspomagaj mnie, bym otworzył się na przyjęcie Bożej łaski. Święci są też wzorem do odtwarzania w naszej codzienności tajemnic zbawczych Chrystusa. Są wzorem nawrócenia, przebaczenia bliźnim, przewyciężenia uczuć nienawiści, zazdrości, także wydostania się z nałogu czy zerwania grzesznych znajomości.

Wyrazem pobożności jest kult relikwii. Należy on do duchowego dziedzictwa Kościoła. Należy jednak zaznaczyć, że takim dobrem duchowym jest wtedy, gdy prowadzi do Pana Boga, jedynego dawcy łask.

4.2. Niebezpieczeństwa zagrażające pobożności ludowej

Kościół podkreśla niezaprzeczalną wartość pobożności ludowej. Przestrzega jednak, a nawet wskazuje na konkretnie niebezpieczeństwa, które mogą jej zagrażać. Podstawowym zagrożeniem jest niewystarczająca znajomość podstawowych prawd i zasad wiary chrześcijańskiej, jak np. zbawcze znaczenie zmartwychwstania Chrystusa, osoba i działanie Ducha Świętego, znaczenie przynależności do Kościoła, sens życia sakramentalnego, świętowanie niedzieli, szacunek dla życia ludzkiego od urodzenia do naturalnej śmierci, miłość nieprzyjaciół. To zagrożenie ma związek ze słabą znajomością Pisma Świętego, które jest źródłem wiary. Bardzo poważnym zagrożeniem jest przecenianie kultu świętych. Ono skutkuje ignorowaniem absolutnej wyższości osoby i czynów

zbawczych Jezusa Chrystusa. Tylko On jest dawcą łask, nie święci nawet kanonizowani. Zagrożeniem jest oddzielanie przeżyć kultycznych od zaangażowania w życie chrześcijańskie. Prawdziwą pobożność niszczy utylitarystyczne rozumienie różnych jej form. Natomiast do magii lub zachowań zabobonnych prowadzi przypisywanie pewnym znakom, gestom czy formułom nadzwyczajnego znaczenia. Tylko słowo Boże i sakramenty święte mają nadzwyczajną, bo Boską moc²².

Pobożność ludową trzeba „ewangelizować” czyli przesączyć ją słowem Bożym. Słowo Boże jest ze swej natury żywe i skuteczne. Jest „ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12).

Zewangelizowana pobożność jest wielką pomocą do świadomego, czynnego i pełnego uczestnictwa wiernych w liturgii. Tak uformowany człowiek potrafi z łatwością zrozumieć, że liturgia ze swej natury przewyższa wszelkie nabożeństwa. Chociaż obie czynności Ludu Bożego posiadają wymiar kultyczny, to jednak nie można ich ze sobą mylić, ani ich łączyć. W liturgii są sakramentalnie uobecniane tajemnice naszego zbawienia. Nabożeństwa zaś stanowią modelitewną formą kontemplacji tych tajemnic. Liturgia jest miejscem i sposobem zbawczego działania paschalnego Chrystusa, który z uświęcanym człowiekiem oddaje chwałę Ojcu niebieskiemu w miłości Ducha Świętego. Nabożeństwa zaś są działaniem członków Kościoła, którzy w bardzo różny sposób pragną wielbić Boga w Trójcy Świętej jedyne²³.

4.3. Maryjny wymiar pobożności

Pobożność maryjna wpisuje się w kontekst orędownictwa świętych. Kult świętych, z Najświętszą Maryją Panną włącznie, ma uzasadnienie biblijne. Orędownictwo Maryi nie przysłania wyjątkowej roli Jezusa Chrystusa jako Pośrednika. „Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich” (1 Tm 2,5-6). Także Duch Święty wstawia się za nami. Św. Paweł poucza, że „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch

²² *Tamże*, nr 65-68.

²³ *Tamże*, nr 73-74.

przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26).

Kościół poucza z mocą, że każda modlitwa jest skierowana do Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Nie praktykuje zaś modlitw w imię Maryi lub jakichkolwiek świętych. Zachęca natomiast, aby prosić Bogurodnicę i świętych w niebie, by wstawiali się za nami. Maryja i święci w niebie spełniają posługę wstawienniczą wobec Boga, którego oglądają bezpośrednio.

Wstawiennictwo Maryi ma na celu ukazanie Boskiej mocy Jezusa. Istotą tego wstawiennictwa ukazała Maryja w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek [Syn mój] wam powie” (J 2,5). Jej rola wstawiennicza nie wynika z naturalnych predyspozycji. To Chrystus uzdolnił swoją Matkę do uczestnictwa w Jego mocy orędownika. A wykonywanie roli wstawienniczej przez Maryję jest możliwe dzięki jej otwartości na natchnienia Ducha Świętego.

Kościół poucza, że Maryja wzięta do nieba „poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny” (KK 62).

Pobożność ludowa jest wyrazem wiary i miłości ludu Bożego ku Chrystusowi, Odkupicielowi rodzaju ludzkiego. W tajemnicy Chrystusa i Jego Kościoła w szczególny sposób jest obecna Jego niepokalana Matka. Pobożność maryjna jest szczególną i wyjątkową drogą wiary dla jej czcicieli. Boża Rodzicielka wspomaga ich w wędrówce ku Bogu. Uczy jak kochać Boga i ufać Jezusowi Chrystusowi. Jej związek z wcielonym Synem Bożym jest w pobożności ludu chrześcijańskiego wyrażany na wiele sposobów. Najbardziej upowszechnionymi formami ludowej pobożności maryjnej są nabożeństwa oraz modlitwy, jak: różaniec, godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny, litanie, nowenny, akty zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi czy akty oddania się Maryi w świętą niewolę miłości. Manifestacją wiary w Boga i formą uczczenia Maryi są także procesje, pielgrzymki do sanktuariów maryjnych oraz cześć dla łaskami słynących Jej wizerunków. Duchowym stymulatorem dla pobożności maryjnej są objawienia Bogurodzicy²⁴.

²⁴ *Ku zdrowej pobożności maryjnej*, <https://www.karmel.pl/ku-zdrowej-poboznosci-maryjnej/> [12.05.2024].

4.4. Sens objawień maryjnych

Objawienia Matki Bożej są faktem. Należą one do objawień prywatnych. Każdy kontynent ma swoją historię objawień maryjnych. Ich liczba jest znaczna w historii Kościoła. Kościół uznał ok. 70 takich wydarzeń za autentyczne i wiarygodne. Objawienia maryjne świadczą o dynamice działania samego Boga. Objawienie Boże jest tylko jedno. Jego pełnią jest Jezus z Nazaretu. Wcielony Syn Boży jest Słowem Ojca, które wypowiedział do ludzi Chrystus objawił w pełni prawdę o Bogu, człowieku i świecie. Objawienie Boże jest kompletne. Jest zawarte w Piśmie Świętym a wyjaśniane w Tradycji Kościoła. Jest ono zobowiązujące dla wszystkich wierzących. Należy je przyjąć. Należy wiarą przyjąć prawdy objawione przez Boga²⁵.

Objawienia maryjne, zatwierdzone przez Kościół jako autentyczne, stanowią pomoc w zrozumieniu i wypełnieniu Objawienia Bożego w danej epoce i mentalności. Matka Boża pomaga lepiej rozumieć Boże Objawienie, szczególnie gdy ludzie zapominają o nim albo gubią jego sens.

Maryja nic nie dodaje do Bożego Objawienia. Jej główne przesłanie, jedyne i ciągle aktualne, brzmi tak: zróbcie wszystko cokolwiek Syn mój wam powie (Zob. J 2,5). Jej objawienia, potwierdzone przez Kościół, przypominają o szczegółach woli Chrystusa, m.in. o potrzebie modlitwy, pokuty, nawrócenia. Np.: Fatima, Portugalia (13.05.1917-13.10.1917), wizjonerzy: s. Łucja de Jesus dos Santos, bł. Franciszek i bł. Hiacynta Marto. Przesłanie Maryi: „Jestem Matką Bożą Różańcową. Odmawiajcie codziennie różaniec, abyście uprosili pokój dla świata i koniec wojny”; „Módlcie się, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie”. Jest to przypomnienie nauki Jezus: „powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać” (Łk 18,1). Lourdes, Francja (11.02.1958-16.07.1858), wizjonerka: Bernadeta Soubirous. Przesłanie Maryi: „Jestem Niepokalane Poczęcie. Módlcie się za grzeszników. Proście Boga o ich nawrócenie. Pokuta... pokuta... pokuta”; podobnie: Akita, Japonia (12.04.1973-13.10.1973), wizjonerka: siostra Agnes Katsuko Sasagawa. Przesłanie Maryi: „Wielu ludzi na tym świecie zasmuca Pana Jezusa. Bóg Ojciec przygotowuje nałożenie wielkiej kary na całą ludzkość. (...) Pragnę wraz z mym Synem wiele dusz, które podjęłyby się wynagrodzenia za

²⁵ *Objawienia? Ostrożnie!*, <https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/echo-23-2020-objawienia.html> [12.04.2024].

grzeszników i za ludzi niewdzięcznych. Niech ofiarują one za tych ludzi modlitwę, pokutę, szczere ubóstwo, swe cierpienia i odważne akty ofiary”. Jezus w nawiązaniu do śmierci niewinnych Galilejczyków: „mówię wam, jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie” (Łk 13,3); „nawracajcie się i wiercie w Ewangelię” (Mk 1,15)²⁶.

Objawienia maryjne są echem Ewangelii. Zapraszają do modlitwy, nawrócenia, pokuty i postu. Nie należą do depozytu wiary. Z woli Pana Boga, objawieniom maryjnym czasem towarzyszą cuda, np. uzdrowienia. One nie są jednak głównym celem ukazania się Matki Bożej. Jej głównym celem jest prowadzenie ludzi do Chrystusa. Maryja jest naszą orędowniczką, a Chrystus jedynym dawcą łask²⁷.

4.5. Normy rozpoznawania prywatnych objawień

Kościół bardzo się troszczy o to, by domniemane objawienia i rzekome nadprzyrodzone przesłania były dokładnie rozeznane. Kongregacja Nauki Wiary w 1978 roku, realizując swoje kompetencje w zakresie problemów związanych z dyscypliną wiary, przestrzegająca przed pseudomistycyzmem, także objawieniami, wizjami i przesłaniami pochodzącymi rzekomo ze źródeł nadprzyrodzonych.

Określono także procedurę, gdyby władze kościelne zostały poinformowane o domniemanych objawieniach lub przesłaniach. Miały one obowiązek ocenienia faktu według kryteriów pozytywnych i negatywnych. Kryteria pozytywne to nade wszystko indywidualne przymioty osoby lub osób, więc równowaga psychiczna, uczciwość i prawość życia moralnego oraz posłuszeństwo eklezjalne. Ważna jest także treść przesłania. Nie może ona być sprzeczna z Bożym Objawieniem. Należy także rozeznac powstałe owoce: ożywienie ducha modlitwy, nawrócenia, czy świadectwa miłości bliźniego.

Wśród kryteriów negatywnych znalazły się: oczywisty błąd dotyczący faktu, także błędy doktrynalne przypisywane Bogu bądź Najświętszej Maryi

²⁶ *Przymierze z Maryją*, <https://www.przymierzezmaryja.pl/objawienia-najswietszej-maryi-panny,8158,a.html> [12.10.2023].

²⁷ *7 objawień maryjnych na świecie – co nam mówi Matka Boża?*, <https://pl.aletia.org/2017/01/11/siedem-objawien-maryi-na-swiecie-co-chce-nam-przekazac-matka-boza/> [10.10.2024].

Pannie albo jakimś świętemu, ewidentna interesowność oraz poważne czyny niemoralne czy choroba psychiczna lub skłonności osoby do psychopatii.

Obowiązek czuwania i interweniowania spoczywał przede wszystkim na ordynariuszu miejsca. Interweniować mogła krajowa Konferencja Episkopatu, oczywiście także Stolica Apostolska na prośbę samego ordynariusza, jak i określonej grupy wiernych²⁸.

Najnowszy dokument Dykasterii Nauki Wiary, dotyczący norm postępowania w rozeznawaniu domniemanych zjawisk, wszedł w życie 19 maja 2024 roku²⁹. Stanowi on wynik wnikliwej, nawet radykalnej, rewizji poprzedniego dokumentu, którego mankamentem było zbyt powolne i skomplikowane procedowanie zgłoszonej sprawy.

Nowy dokument stanowi, że „należy zawsze unikać tych skomplikowanych sytuacji, które powodują zamieszanie u wiernych, poprzez szybsze i wyraźniejsze zaangażowanie tej Dykasterii oraz unikanie sytuacji, w których rozeznanie zmierza w do orzeczenia o „nadprzyrodzoności”, co wiąże się z wysokimi oczekiwaniami, obawami, a nawet presją w tym zakresie. Taka deklaracja „nadprzyrodzoności” będzie z reguły zastępowana albo przez *Nihil obstat*, które upoważnia do pozytywnej pracy duszpasterskiej, albo przez inne postanowienie dostosowane do konkretnej sytuacji”.

Deklaracja *Nihil obstat* pozwala pasterzom towarzyszyć wiernym w kontekście rozpoznawanej sprawy. Oni jednak nie będą wydawać orzeczenia o nadprzyrodzonym charakterze danego wydarzenia. Będą zaś rozeznawać zjawisko zawsze konsultując się z Dykasterią Nauki Wiary. Bez jej udziału, biskup nie może wydawać ostatecznej decyzji. Dykasteria ma prawo do interwencji, gdyby się okazało, że pozytywnie ocenione zjawisko uległo jakimś wykołajeniu, na skutek działania ludzi.

W dokumencie zostały szczegółowo opisane procedury. Najważniejszą kwestią jest ścisła współpraca biskupa z dykasterią. Bez takiej współpracy niemożliwe jest podjęcie jakiegokolwiek istotnej decyzji. Biskup jest zobowiązany do

²⁸ KONGREGACJA NAUKI WIARY, *Normy co do sposobu postępowania w ocenie domniemanych objawień*, w: J. BOUFLET, P. BOUTRY, *Znak na niebie. Objawienia Matki Bożej*, Warszawa 2000, s. 266-269.

²⁹ DYKASTERIA NAUKI WIARY, *Normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych*, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_dff_doc_20240517_norme-fenomeni-soprannaturali_pl.html [28.06.2024].

roztropnego działania, by zapobiec tworzeniu się klimatu sensacyjności wokół jakiegoś zjawiska, np. łzy płynące ze świętych obrazów, pocenie się, krwawienie, zmiany zachodzące na konsekrowanych hostiach. Natomiast, w przypadku pojawienia się form pobożności w związku z domniemanym wydarzeniem nadprzyrodzonym, nawet bez rzeczywistego kultu, biskup diecezjalny ma obowiązek jak najszybciej rozpocząć dokładne dochodzenie kanoniczne. Ma to czynić w celu ochrony wiary i zapobiegania nadużyciom. Jego roztropność w działaniu może skutecznie powstrzymać, czasem udziwnione, manifestacje religijności, także rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów związanych z domniemanym zjawiskiem nadprzyrodzonym.

Dokument precyzuje kryteria negatywne, które wzmacniają ostrożność w działaniu lub wyraźnie wskazują, aby zaniechać dalszych badań. Są to m.in. oczywisty błąd co do faktu, błędy doktrynalne, duch sekciarski, ewidentne dążenie do zysku lub rozgłosu społecznego, poważne czyny niemoralne, popełnione w czasie lub przy okazji zdarzenia przez daną osobę lub jej zwolenników, także zmiany psychiczne lub tendencje psychopatyczne u danej osoby.

Biskup wyniki badań wraz ze swoim Votum przekazuje Dykasterii Nauki Wiary. Ta dokonuje ich oceny i potwierdza lub odrzuca rozwiązanie zaproponowane przez biskupa diecezjalnego. On zaś ostateczną decyzję dykasterii, w jasny sposób, przedstawia swoim wiernym. Dokument przypomina, że nikt nie ma obowiązku wierzyć w prywatne objawienia. Nawet kościelne zatwierdzenie objawienia nie oznacza uznania jego prawdziwości. Oznacza jedynie, że „związane z nim orędzie nie zawiera treści przeciwnych wierze i obyczajom”³⁰.

Zakończenie

Troska Kościoła o wzrastanie w świętości swoich wiernych wyraża się w jego misji ewangelizacyjnej i misji uświęcenia. Świeccy katolicy, jak też duchowni, mają do dyspozycji podobne środki ku duchowemu wzrastaniu. Są to nade wszystko liturgia i pobożność ludowa, czyli nabożeństwa ludu chrześcijańskiego.

Duchowni, uczestnicy kapłaństwa sakramentalnego, korzystają z liturgii, jeśli celebrują ją w rzetelnej dyscyplinie wiary. Bez tej dyscypliny stają się rutyniarzami i zamykają się na uświęcające działanie Chrystusa. Natomiast przez

³⁰ *Tamże.*

samowolę podczas celebracji liturgicznych stanowią przeszkodę dla świeckich uczestników liturgii w ich wchodzeniu we wspólnotę z Chrystusem, obecnym w czynnościach liturgicznych.

Podobnie jest z nabożeństwami. One, praktykowane w klimacie żywej wiary w Boga, pomagają odpowiednio się przygotować do przeżywania liturgii. A po jej zakończeniu pomagają utrwalić w umyśle i apostołskiej postawie jej zbawcze treści. Kościół troszczy się, aby nabożeństwa nie były zakłamane w formie wymyślonych objawień, wizji, czy zabobonnego traktowania kultu świętych. Ten kult ma tylko wymiar dewocyjny. Liturgia jest uświęceniem i kultem.

* * *

STRESZCZENIE

Formacja chrześcijańska dotyczy wszystkich ochrzczonych. Jest także fundamentem dla formacji duchownych, którzy przez sakrament święceń są sakramentalnie utożsamieni z Jezusem Chrystusem. Szczególną moc formacyjną, zarówno dla katolików świeckich, jak i dla duchownych, ma Eucharystia. Przez Nią stajemy się Tym, Kogo spożywamy. Znaczącą pomocą w ich duchowym wzrastaniu ma pobożność ludowa. Liturgia jest miejscem i sposobem doświadczania w wierze zbawczej obecności paschalnego Chrystusa. Nabożeństwa zaś są formą modlitewnej kontemplacji czynów zbawczych Wcielonego Słowa. Duchowy pożytek z liturgii warunkuje przeżywanie jej, także celebrowanie, w dyscyplinie wiary. Inaczej liturgia staje się zbiorem obrzędów, do niczego nie zobowiązujących. Także prawdziwa, ubogacająca pobożność, musi bazować na Bożym Objawieniu, które autorytatywnie i zobowiązująco wyjaśnia Urząd Nauczycielski Kościoła. Nasza refleksja jest zachętą do korzystania ze środków duchowego wzrastania, udzielonych przez Chrystusa, czy wypracowanych przez wierzących w Niego.

SUMMARY

The Church's Care for the Liturgical and Devotional Formation of the Faithful

Christian formation concerns all the baptized. It is also the foundation for the formation of clergy, who through the sacrament of Holy Orders are sacramentally identified with Jesus Christ. The Eucharist has a special formative power, both for lay Catholics and for clergy. Folk piety is a significant help in their spiritual growth. The liturgy is the place and the way of experiencing the presence of the Paschal Christ in the saving faith. Whereas divine services are a form of prayerful contemplation of the saving deeds of the Incarnate Word. The spiritual benefit of the liturgy is a prerequisite for its experience, including its celebration, in the discipline of faith. Otherwise, the liturgy will become a collection of rites, not obliging to anything. True and enriching piety must also be based on divine Revelation, which is authoritatively and obligingly explained by the Magisterium of the Church. Our reflection is an encouragement to use the means of spiritual growth, given by Christ or worked out by believers in Him.

BIBLIOGRAFIA

- 7 objawień maryjnych w świecie. Co chce nam przekazać Maryja? Pobrano z: <https://pl.aleteia.org/2017/01/11/siedem-objawien-maryi-na-swiecie-co-chce-nam-przekazac-matka-boza/> [10.10.2023].
- Bielecki, S. (1997). *Ustanowienie Eucharystii*. W: J. Kopeć (red.), *Eucharystia. Misterium-ofiara-kult* (37-50). Lublin: RW KUL.
- Cantalamesa, R. (2004). *Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczery Pańskiej* (tłum. A. J. Zebik). Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
- Dykasteria Nauki Wiary. *Normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych*. Pobrano z: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_dof_doc_20240517_norme-fenomeni-soprannaturali_pl.html [28.06.2024].
- Dykasteria Nauki Wiary. *Nota Gestis verbisque* (3 lutego 2024). Pobrano z: <https://catolico.stacja7.pl/gestis-verbisque-nota-dykasterii-nauki-wiary-o-waznosci-sakramentow/> [28.02.2024].

- Dziewiecki, M. *Ponowoczesność – człowiek – wychowanie*. Pobrano z: https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/ponowoczesnosc_wychowanie.html [10.07.2024].
- Jan Paweł II. (1980). List *Dominicae cenae o tajemnicy i kulcie Eucharystii* (24 lutego 1980). Pobrano z: <https://papiez.wiara.pl/doc/377312.Dominicae-cenae-o-tajemnicy-i-kulcie-Eucharystii> [12.03.2023].
- Jan Paweł II. (1988). List Apostolski *Vicesimus quintus annus* (4 grudnia 1988). Pobrano z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/vicesimus_quintus.html [12.04.2024].
- Justyn Męczennik. *Apologia* (I, 65-67). Pobrano z: <https://ordo.pallotyni.pl/index.php/teksty-liturgiczne/starozytne-anafory/1199-apologia> [12.05.2024].
- Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. (2003). *Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania*. Poznań: Pallottinum.
- Kongregacja Nauki Wiary. (2000). Normy co do sposobu postępowania w ocenie domniemyanych objawień. W: J. Bouflet, P. Boutry (red.), *Znak na niebie. Objawienia Matki Bożej* (266-269). Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.
- Krakowiak, Cz. (1986). Częstotliwość sprawowania Eucharystii. *Collectanea Theologica* 56, z. 1, 61-64.
- Ksiądz odkrył, że jego własny chrzest jest nieważny*. Pobrano z: <https://pl.aleteia.org/2020/08/25/ksiazd-odkryl-ze-jego-wlasny-chrzest-jest-niewazny-co-ze-swieceniami-i-sakramentami-ktorych-udzielal/> [23.02.2024].
- Ku zdrowej pobożności maryjnej*. Pobrano z: <https://www.karmel.pl/ku-zdrowej-poboznosci-maryjnej/> [12.05.2024].
- Leon Wielki. (1957). Mowa 12 o Męce (tłum. K. Tomczak). W: *Mowy* (298-300). Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.
- Majer, P. (1998/1999). Non licet sacerdoti plus semel in die celebrare – Znaczenie normy kan. 905 § 1 KPK o jednokrotnym sprawowaniu Eucharystii w ciągu dnia. *Anamnesis* 19, 85-101.
- Nadolski, B. (1992). *Liturgika*, t. IV: *Eucharystia*. Poznań: Pallottinum.

Objawienia? Ostrożnie! Pobrano z: <https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/echo-23-2020-objawienia.html> [12.04.2024].

Pitre, B. (2018). *Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii* (tłum. M. Sobolewska). Kraków: WAM.

Przymierze z Maryją. Objawienia Najświętszej Maryi Panny. Pobrano z: <https://www.przymierzezmaryja.pl/objawienia-najswietszej-maryi-panny,8158,a.html> [12.10.2023].

Sobory Kościoła katolickiego. Sobór Trydencki. Pobrano z: <https://sobory.ovh/trydent-2.html> [23.04.2024].

Szymusiak, J. M., Głowa, S. (red.). (1964). *Breviarium fidei: Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła.* Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.

Znak, A. J. (1993). *Historia liturgii.* Oleśnica: Signum.

DAWID MAKOWSKI¹

PONTIFICIO ATENEO SANT'ANSELMO ROMA

Ks. EMANUEL KWIATKOWSKI²

UMK TORUŃ

LEKCYONARZE MSZALNE „AD EXPERIMENTUM” W LATACH 1965-1969: PROPOZYCJE FRANCJI I NIEMIEC

Treść: Wprowadzenie; 1. Propozycja niemiecka; 2. Propozycja francuska; 3. Analiza porównawcza; Podsumowanie; Streszczenie; Summary: *Missal Lectionaries „Ad Experimentum” in the Years 1965-1969: Proposals from France and Germany*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: lekcjonarz, reforma liturgiczna, Msza św., reforma lekcjonarza, Sobór Watykański II.

Keywords: lectionary, the reform of the liturgy, Holy Mass, The reform of the lectionary, Vatican Council II.

¹ DAWID MAKOWSKI, student liturgiki na Papieskim Instytucie Liturgicznym Świętego Anzelma w Rzymie, członek Komisji Liturgicznej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, twórcą i koordynatorem projektu „Z pasji do liturgii”. E-mail: dawid.makowski@anselmianum.com, ORCID: 0009-0003-6007-0393.

² EMANUEL KWIATKOWSKI, ksiądz diecezji toruńskiej, teolog i pasjonat tradycji klasycznej, ukończył studia licencjackie z filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia magisterskie z zakresu teologii na Wydziale Teologicznym wspomnianego uniwersytetu. E-mail: emanuel.kwiatkowski@gmail.com, ORCID: 0009-0009-5217-978X.

Wprowadzenie

Reforma liturgiczna, dokonana po II Soborze Watykańskim w latach 1964-1975 sprawiła, że zostało dowartościowane słowo Boże w liturgii. Pierwsza część celebracji mszalnej, zwana dotąd „Mszą katechumenów” otrzymała nazwę „Liturgia słowa”³.

Pierwsza edycja *Ordo Lectionum Missae* ukazała się 25 maja 1969 r.⁴ Było to niewątpliwie wydarzenie bardzo ważne. Stanowiło bowiem realizację jednego z soborowych postulatów, by dać wiernym większy dostęp do Pisma Świętego przez zwiększenie ilości perykop biblijnych proklamowanych w mszalnej liturgii słowa. Lekcjonarz zawierał szeroki zestaw czytań biblijnych, wygłaszanych ze stołu słowa Bożego⁵.

Wydanie tej księgi poprzedziły eksperymenty liturgiczne. Były one dokonywane w wielu krajach świata. Proponowano – czasowo i zawsze za zgodą Stolicy Apostolskiej – alternatywne plany czytań mszalnych, głównie w dni powszednie roku liturgicznego. Propozycje dotyczyły także Mszy obrzędowych i wotywnych, jak również sprawowanych z grupami specjalnymi. Propozycje nie zmieniały zbytnio struktury liturgii słowa, obecnej w mszale, wydanym za pontyfikatu papieża Jana XXIII (†1963)⁶.

Ówczesna praktyka była taka, że przed Ewangelią odczytywano tylko jedną lekcję. Po niej wybrzmiewał śpiew⁷. Taki schemat był znany już w czasach

³ Zob. D. MAKOWSKI, „*Ordo Missae*” z 1965 roku jako wyraz odnowy liturgicznej, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 32 (2024), nr 2, s. 276-280.

⁴ Zob. SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, *Decretum*, „Notitiae” 47 (1969), s. 237.

⁵ „Quo ditior mensa verbi Dei pareatur fidelibus, thesauri biblici largius aperiantur, ita ut, intra praestitutum annorum spatium, praestantior pars Scripturarum Sanctarum populo legatur”. SACROSANCTUM OECUMENICUM CONCILIUM VATICANUM II, *Constitutio de Sacra Liturgia*, „Acta Apostolicae Sedis” 56 (1964), s. 114, nr 51. Na temat miejsca Pisma Świętego w liturgii sprzed odnowy liturgicznej, zob. P. BEYGA, *Miejsce Pisma Świętego w starszej formie rytu rzymskiego*, „Christianitas” 60-61 (2015), s. 180-190.

⁶ Zob. A. CHADWICK, *The Roman Missal of the Council of Trent*, w: A. REID (red.), *T&T Clark Companion to Liturgy*, London 2016, s. 108; A. PLESKACZEWSKA, *Druga edycja „Lekcjonarza mszalnego”*, „Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars” 22 (2016), nr 1, s. 138; F. MAŁA-CZYŃSKI, *Jak powstał nowy lektionarz mszalny?*, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 41 (1988), nr 2, s. 178-184; J. BAUDOT, *Les Lectionnaires*, Paris 1908, s. 107.

⁷ Zob. *Rubricae Generales*, w: M. SODI – A. TONIOLO (red.), *Missale Romanum ex decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum summorum pontificum cura recognitum. Editio typica 1962*, Città del Vaticano 2007, s. 33, nr 466.

św. Augustyna z Hippony (†430)⁸. Autor *Liber Pontificalis* zaznaczał, że papież Celestyn (†432) znał też praktykę odczytywania dwóch czytań biblijnych przed liturgią eucharystyczną: listu św. Pawła Apostoła i Ewangelii⁹. Wspominał o tym również papież Leon Wielki (†461). Są to świadectwa, że w liturgii rzymskiej funkcjonował wówczas system odczytywania jednej tylko lekcji przed Ewangelią. Wyjątkiem były niektóre wigilie¹⁰. Ten zwyczaj potwierdził papież Pius V (†1570). On dokonując zaś reformy i ujednoczenia mszału utrwalił go na kolejne czterysta lat. Korzystał przy tym z „Comes” z Murbach z VIII w.¹¹

Zasadne jest pytanie czy ta praktyka powstała dopiero w czwartym stuleciu? Zdaje się, że nie, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że Justyn Męczennik (†155) wzmiankuje o jednej lekturze odczytywanej przez lektora, co odbiegało od ówczesnego zwyczaju synagogi¹². Nie jest wykluczone, że w starożytności, więc między III a IV w., liturgia rzymska posiadała trzy czytania. Z czego jedno było ze Starego Testamentu i dwa z Nowego Testamentu¹³. Ten system potem zaniknął, redukując liczbę czytań do dwóch. Prawdopodobnie, odczytywano pierwsze czytanie z ksiąg Nowego Testamentu, zwłaszcza z listów św. Pawła.

⁸ „Apostolum audivimus, Psalmum audivimus, Evangelium audivimus”. AUGUSTINUS, *Sermones*, w: J.-P. MIGNE (red.), *Patrologia Latina*, t. 38, Paris 1844, col. 902, CLXV, 1.

⁹ „Wydał wiele praw i postanowił, aby 150 psalmów Dawida było śpiewanych przed ofiarą, antyfonicznie przez wszystkich, czego wcześniej nie było, a tylko czytany był list błogosławionego Pawła i święta Ewangelia”. M. OŻÓG, H. PIETRAS (red.), *Liber Pontificalis I-XCVI (usque ad annum 772)*, Kraków 2014, s. 104, nr 45.

¹⁰ Zob. V. RAFFA, *Liturgia eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teologia alla pastorale pratica*, Roma 1998, s. 267. Szeroko na ten temat, zob. A.-G. MARTIMORT, *A propos du nombre des lectures à la Messe*, „Revue des Sciences Religieuses” 58 (1984), s. 42-51.

¹¹ Zob. A. NOCENT, *La célébration de l'Eucharistie avant et après La célébration de l'Eucharistie avant et après saint Pie V*, „Nouvelle Revue Théologique” 99 (1977), nr 1, s. 15; P. WALENDZIAK, *Stół słowa według „Ordo Lectionum Missae” z 1981 roku a „Missale Romanum” z 1962 roku – zasady doboru czytań*, „Studia Liturgiczne” 13 (2017), s. 107. Na temat tej księgi, zob. A. WILMART, *Le „Comes” de Murbach*, „Revue Bénédictine” 30 (1914), nr 1-4, s. 25-69; BOGUNIOWSKI, *Przedtrydenckie lekcjonarze mszalne*, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 56 (2003), nr 1, s. 11.

¹² Zob. J. J. JANICKI, *Historia Eucharystii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w świetle wybranych źródeł (II-IV)*, „Textus et Studia” 1 (2015), nr 4, s. 95-126; J. SUPERSON, *Przyczynek do studium nad początkami niedzielnego lekcjonarza do celebracji eucharystycznej w Rzymie*, „Teologia i Człowiek” 61 (2023), nr 1, s. 91.

¹³ Zob. J. JUNGMANN, *The Mass of the Roman Rite: Its Origins and Development (Missarum Sollemnia)*, tłum. F.A. Brunner, London 1951, s. 395-396.

Natomiast korzystano z czytania ze Starego Testamentu, które treściowo łączyło się z Ewangelią danego dnia¹⁴.

Mszał Rzymski z 1962 r. stanowił, że należy odczytać jedną lekcję mszalną przed Ewangelią¹⁵. Nakazywał jednak odczytywanie dwóch lekcji mszalnych przed Ewangelią w Środy Suchych Dni Wrześniowych – cztery razy w roku, Środę Czwartego Tygodnia Wielkiego Postu i w Wielką Środę¹⁶. Istniały także celebacje, w których obligatoryjne czytano sześć lekcji przed Ewangelią. Tak było we Mszy św. w Sobotę Suchych Dni, gdy udzielano różnych święceń¹⁷.

Lekcjonarze eksperymentalne, o ile nie wносиły niczego nowego do układu liturgii słowa, bo zmieniły je rozporządzenia Stolicy Apostolskiej, to proponowały urozmaicenie czytań mszalnych na dni powszednie „Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia” jako specjalny organ Stolicy Apostolskiej, troszczył o należyte wprowadzenie w życie soborowych założeń odnowy liturgicznej. Jego postanowienia z października 1965 r., pozwalały na działania *ad experimentum* w zakresie akomodacji w lekcjonarzu mszalnym, przez stosowanie różnorodności perykop biblijnych w liturgii słowa¹⁸. Zaobserwowano, że to przynosi owoce, tym bardziej, że lekcje mszalne odczytywano w języku narodowym. Taką możliwość dał Kościół 26 września 1964 r.¹⁹

¹⁴ Zob. *Tamże*, s. 396.

¹⁵ Zob. *Rubricae Generales*, s. 33, nr 466.

¹⁶ Zob. *Tamże*, s. 33, nr 467.

¹⁷ Jednakże jeżeli Msza nie była liturgią konwentualną lub gdy podczas nich nie udzielano święceń, można było odczytać tylko pierwsze i ostatnie czytanie. Zob. *Rubricae Generales*, s. 33, nr 468. W liturgii sprzed reformy dokonywanej po 1965 r., święceń można było udzielać tylko kilka razy w roku, a przede wszystkim w Soboty Suchych Dni Wrześniowych. Wówczas odczytywanie wszystkich lekcji było o tyle istotne, o ile pomiędzy nimi udzielano poszczególnych stopni święceń. Zob. M. SODI – A. TONIOLO (red.), *Pontificale Romanum. Editio typica 1961-1962*, Città del Vaticano 2008, s. 13-14, nr 27-31.

¹⁸ Zob. D. MAKOWSKI, *Między „starą” a „nową” liturgią. Studium nad reformą liturgii rzymskiej w pierwszej fazie odnowy liturgicznej (1964-1967)*, Kraków 2025, s. 359.

¹⁹ „In Missis sive in cantu sive lectis, quae cum populo celebrantur, competens auctoritas ecclesiastica territorialis linguam vernaculam admittere potest, actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis: a) praesertim in proferendis Lectionibus, Epistola et Evangelio, necnon in oratione communi seu fidelium”. SACRA RITUUM CONGREGATIO, *Instructio ad executionem Constitutionis de Sacra Liturgia*, s. 891, nr 57a. Grupa „Consilium” pisała: „Nova structura liturgiae verbi in Missa, et usus linguae vernaculae, iam novum amorem maioremque aestimationem erga Sacram Scripturam in fideles inducunt”. CONSILIIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, *Ordo Lectionum per ferias*, „Notitiae” 13 (1966), s. 6.

Praktyka pastoralna potwierdzała, że skoro czyta się lekcje w języku narodowym, to jest logiczne, by w ciągu tygodnia nie odczytywać tekstów liturgii słowa z ubiegłej niedzieli²⁰. „Consilium” wyraziło zgodę, by poszczególne Konferencje Biskupów przygotowały alternatywny porządek czytań mszalnych, uwzględniając normy szczegółowe²¹. Swoje propozycje przygotowały Kościoły w Niemczech i we Francji. Tam powstały dwa eksperymentalne plany czytań na dni powszednie²².

Celem niniejszego artykułu jest próba omówienia każdego z tych lekcjonarzy pod kątem doboru perykop biblijnych. Pozwoli to dostrzec różnice w tym zakresie. Ten temat nie był obecny w polskiej literaturze teologiczno-liturgicznej. Nasz artykuł zostanie podzielony na trzy części tematyczne. Zostaną zaprezentowane propozycje lekcjonarzy: 1) niemieckiego; 2) francuskiego; oraz 3) wnioski, wynikające z porównania tych dwóch ksiąg.

1. Propozycja niemiecka

Lekcjonarz niemiecki, zatwierdzony 12 maja 1965 r., zakładał urozmaicenie czytań mszalnych w dniach trzeciej i czwartej klasy, które nie miały własnych czytań²³. Cechą charakterystyczną tego *Ordo* było podzielenie lekcji poprzedzających Ewangelię na dwa lata: pierwszy – głównie z tekstami Nowego

²⁰ Zob. *Tamże*.

²¹ „Conditiones, quibus «Consilium» facultatem concedit adhibendi ordinem lectionum per ferias sunt: 1. Ordo pericoparum adhibendus ille est, qui decreto adnectitur. 2. Lectiones propositae assumuntur in Missis III et IV classis, quae proprias non habent, ita tamen ut primo anno series lectionum ex Evangelio cum lectionibus ex aliis libris N. T. componatur; altero vero anno eadem lectiones ex Evangelio cum lectionibus e libris V. T. coniungantur. 3. Lectiones pro Missis defunctorum etiam in Missis I et II classis, excepta Commemoratione omnium defunctorum, adhiberi possunt. 4. Applicatio huius concessionis remittitur facultativa singulis Episcopis, qui experimenti limites et normas practicas pro sua ditione statuent. 5. Relationes de experimento eiusque fructibus fient a singulis animarum pastoribus ad Episcopos, qui eas ad Commissionem liturgicam penes Coetum Episcoporum mittent. 6. Relatio generalis ab eadem Commissionem praebetur Coetui Episcoporum, ac dein huic «Consilio» transmittetur. 7. Experimentum eo usque protrahi valet, donec aliter sit provisum”. *Tamże*, s. 7.

²² Zob. A. BUGNINI, *The Reform of the Liturgy*, tłum. J. M. O’Connel, Collegeville-Minnesota 1990, s. 407-408.

²³ Zob. CONSILIIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, *Ordo Lectionum per ferias*, s. 7.

Testamentu, i drugi – głównie z tekstami Starego Testamentu. Tak więc plan niemiecki²⁴:

- Posiadał lekcje mszalne na dni powszednie Adwentu, Narodzenia Pańskiego (od 29 grudnia do 5 stycznia), Okresu w ciągu roku po Objawieniu Pańskim, Siedemdziesiątnicy, Wielkanocy, Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego oraz na Msze za zmarłych i Msze wotywnie o Najśw. Sercu Pana Jezusa.
- W Okresie Adwentu:
 - pierwszym czytaniem był zawsze fragment z Księgi Izajasza²⁵;
 - Ewangelistą tego czasu był św. Łukasz (do końca drugiego tygodnia) oraz św. Jan (w trzecim i czwartym tygodniu), a także jeden raz św. Mateusz²⁶.
- W Okresie Narodzenia Pańskiego:
 - pierwszym czytaniem był fragment Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (w roku I) lub Księgi Syracydesa (w roku II)²⁷;

²⁴ Niniejsze omówienie tego lekcjonarza zostało uczynione na podstawie: M. HAZELL, *Table of Readings from the Experimental Lectionary in use in England & Wales, Scotland and Ireland, 1965-69*, https://www.academia.edu/11912942/Table_of_Readings_from_the_Experimental_Lectionary_in_Use_in_England_and_Wales_Scotland_and_Ireland_1965_69 [18.09.2025].

²⁵ Przez dziewiętnaście dni powszednich Okresu Adwentu proklamowano fragmenty z Księgi Izajasza:

- 1) W roku I: 1,2-9 i 10,20-22a; 6,1-13; 7,1-15; 9,1-6; 12,1-6; 14,1,3-5,7-10,12-15,24-27; 25,1-9; 26,1-13; 28,14-19; 29,9-24; 30,8-15 i 18; 33,13-22; 40,1-8; 42,1-7; 43,1-7,10-13; 44,23-28; 45,15-24; 49,1-9.
- 2) W roku II: Iz 40,12-18,26-31; 41,8-18,20; 42,8-14a,16; 44,1-8,21-22; 49,13-19,25-26b; 51,3-8; 51,9-16; 52,1-6; 52,7-10; 55,1-7; 55,8-11; 56,1-7; 59,9b-21; 60,1 i 10-22; 61,1-9; 62,1-5 i 10-12; 63,15-64,4; 65,17-25; 66,1-2,5-9.

²⁶ Przez dziewiętnaście dni powszednich Okresu Adwentu proklamowano:

- 1) Dwanaście razy Ewangelię według św. Łukasza: 1,5-22; 1,23-25; 1,26-33; 1,34-38; 1,39-45; 1,46-55; 1,57-66; 1,67-75; 1,67,76-80; 3,7-9; 3,10-14; 3,15-18.
- 2) Sześć razy Ewangelię według św. Jana: 1,6-8,15; 1,19-23; 1,24-28; 1,29-31; 3,25-30; 5,33-36a.
- 3) Raz Ewangelię według św. Mateusza: 1,1-2a,6b,12a,16-17.

²⁷ Przez siedem dni powszednich Okresu Narodzenia Pańskiego proklamowano:

- 1) W roku I – następujące fragmenty Pierwszego Listu św. Jana Apostoła: 1,1-4; 1,5-2,2; 2,3-11; 2,12-17; 2,22-27; 2,28-3,3; 3,4-10.
- 2) W roku II – następujące fragmenty Księgi Syracydesa: 24,1-9; 1,1-10 i 15; 2,7-18; 14,22-15,9; 16,24-17,20; 18,1-14; 17,21-31.

- Ewangelistą tego czasu był św. Jan²⁸.
- W Okresie w ciągu roku po Epifanii:
 - pierwszym czytaniem był:
 - a) w roku I – fragment Listów św. Jana Apostoła (tydzień pierwszy) i Listu do Rzymian²⁹;
 - b) w roku II – fragment Księgi Mądrości, Wyjścia, Syracydesa oraz Rodzaju;
 - Ewangelistą był św. Jan (pierwszych siedem dni) i św. Marek (pozostałe dni)³⁰.

²⁸ Przez siedem dni powszednich Okresu Narodzenia Pańskiego proklamowano następujące fragmenty z Ewangelii według św. Jana: 1,1-5; 1,9-14; 1,16-18; 3,16-21; 3,31-36; 5,19-21; 5,22-24.

²⁹ Przez trzydzieści osiem dni powszednich Okresu w ciągu roku po Epifanii odczytywano:

1) W roku I:

- Trzydzieści dwa razy List do Rzymian (1,1-6; 1,8-17; 1,18-23; 2,1-11; 2,12-16; 3,21-28; 4,18-25; 5,1-11; 5,18-21; 6,1-11; 6,17-23; 7,18-25; 8,1-11; 8,12-17; 8,26-30; 9,1-5; 9,15-24; 9,25-29; 10,1-4; 10,5-13; 10,14-21; 11,1-2a i 11-16; 11,17-24; 11,25-32; 11,33-36; 12,1-8; 12,9-16; 13,1-7; 13,8-10; 14,1-12; 15,14-19).
- Pięć razy Pierwszy List św. Jana Apostoła (3,11-24; 4,1-6; 4,7-18; 4,19-5,4; 5,13-21).
- Raz Drugi List św. Jana Apostoła (4-9).
- Raz Trzeci List św. Jana Apostoła (3-8).

2) W roku II:

- Dwadzieścia trzy razy Księgę Rodzaju (Rdz 2,4b-25; 3,1-24; 1,1-16a,25; 6,5-8,13a-14 i 7,1-5,7,16b,10,12,17b,22-23 i 8,6a,2b,3a,6b,8-12,13b,20-22; 9,1-17; 11,1-9; 12,1-8 i 13,14-18; 14,8-16; 14,17-24; 15,1-6; 17,1-8,10,12,14-16; 18,1-15; 18,20-32; 19,15-25; 21,1-8; 22,1-9; 25,21-34; 27,41-45 i 28,10-22; 29,15-30; 31,1-3,17-18 i 32, 4-14a; 32,23-33 i 35,9-15; 49,1-2,8-12,22-26,28b; 50,15-21).
- Siedem razy Księgę Wyjścia (1,8-14,22 i 2,1-10; 2,23b-24 i 3,1-15; 4,10-17,27-31; 5,1-5,9,19-23 i 7,1-6; 1,1,4-8 i 12,21-33; 13,20-22 i 14,5-6,9-14; 14,15-31).
- Cztery razy Księgę Syracydesa (39,16-30 i 39-41; 4,12-22; 33,7-15; 32,18-28).
- Cztery razy Księgę Mądrości (3,1-11; 1,1-15; 6,11-19 i 22-25; 7,21b-30).

³⁰ Przez trzydzieści osiem dni powszednich Okresu w ciągu roku po Epifanii proklamowano:

- 1) Trzydzieści osiem razy Ewangelie według św. Marka (1,14-20; 1,40-45; 2,1-12; 2,13-17; 2,18-22; 2,23-28; 3,1-6; 3,7-12; 3,13-19; 3,20-21,31-35; 4,1-2,26-29,33-34; 4,35-40; 5,1-20; 5,21-24a,35b-43; 5,24b-34; 6,1-6a; 6,6b-13; 6,14-29; 6,30-34; 7,24b-30; 7,31-37; 8,1-9; 8,11-13; 8,14-21; 8,22-26; 8,27-30; 8,31-33; 8,34-37; 8,38 i 9,1; 9,11-13; 9,30-37).
- 2) Siedem razy Ewangelie według św. Jana (5,25-30; 5,31-32,37-40; 5,41-47; 8,31-36; 8,42-47a; 12,44-50; 1,35-51).

- W Okresie Siedemdziesiąticy:
 - pierwszym czytaniem był:
 - a) w roku I – fragment Listu do Galatów³¹;
 - b) w roku II – fragment Księgi Wyjścia (pierwszych dziesięć dni) i Księgi Liczb (ostatnie cztery dni)³²;
 - Ewangelistą był św. Marek³³.
- W Okresie Wielkanocnym:
 - pierwszym czytaniem był:
 - a) w roku I – fragmenty Pierwszego Listu św. Piotra (pierwsze dwa tygodnie) i Listu do Efezjan (pozostałe tygodnie)³⁴;
 - b) w roku II – fragmenty Listu do Kolosan (pierwsze dwa tygodnie) i Listu do Hebrajczyków (pozostałe tygodnie)³⁵;

³¹ Przez czterdzieści dni powszednich Okresu Siedemdziesiąticy proklamowano następujące fragmenty Listu do Galatów: 1,1-5; 1,6-10; 1,11-24; 2,1-10; 2,11-14; 2,15-21; 3,1-5; 3,6-9; 3,10-14; 3,24-28; 4,12-15,18-20; 5,1 i 4-6; 5,13-15; 6,14-18.

³² Przez czterdzieści dni powszednich Okresu Siedemdziesiąticy proklamowano:

1) Dziesięć razy Księgę Wyjścia (16,2-7,11-18,31,35; 17,1-7; 17,8-15; 19,2-11; 19,16-25; 20,1-21; 24,1-18; 32,1-6,15-20; 32,30-34 i 33,12-17; 33,18-23 i 34,5-9,29-35).

2) Cztery razy Księgę Liczb (13,17-33; 14,1-10 i 26-35; 21,4-9; 22,2,5-6,12,36-38 i 24,15-19).

³³ Przez czterdzieści dni powszednich Okresu Siedemdziesiąticy proklamowano następujące fragmenty Ewangelii według św. Marka: Mk 9,38-41; 10,1-2; 10,13-16; 10,17-22; 10,23-27; 10,28-31; 10,41-45; 10,46-52; 11,11-14 i 20-25; 11,27-33; 12,13-17; 12,18-27; 12,35-37; 12,41-44.

³⁴ Przez trzydzieści trzy dni powszednie Okresu Wielkanocnego proklamowano:

1) W roku I:

- dwadzieścia jeden razy List do Efezjan (1,3-10; 1,11-14; 1,15-18; 1,19-23; 2,1-7; 2,8-10; 2,11-18; 2,19-22; 3,1-7,20-21; 4,1-6; 4,11-16; 4,17-20; 4,21-24; 4,25-5,2; 5,8-14; 5,15-20; 5,21-23; 6,1-4; 6,5-8; 6,10-18a; 6,18b-23).

- dwanaście razy Pierwszy List św. Piotra Apostoła (1,3-12; 1,13-16; 1,17-21; 1,22-25; 3,1-7; 3,8-12; 3,13-17; 4,1-6; 4,7-11; 4,12-19; 5,1-5; 5,6-11).

³⁵ Przez trzydzieści trzy dni powszednie Okresu Wielkanocnego proklamowano:

1) W roku I:

- dwadzieścia jeden razy List do Hebrajczyków (1,1-3,13-14; 2,5-9; 2,10-15; 3,1-6; 3,7-15; 4,9-13; 4,14-16 i 5,1-10; 5,11-6,8; 6,9-12; 7,24-28; 8,1-4 i 8-13; 10,4-10; 10,11-18; 10,19-25; 10,32-39; 11,1-3,8-10; 12,1-11; 12,12-14 i 18-24; 12,25-29; 13,1-6; 13,7-17 i 20-21).

- dwanaście razy List do Kolosan (1,3-8; 1,9-13; 1,14-23; 1,24-29; 2,1-7; 2,8-15; 2,16-23; 3,5-12; 3,12-17; 3,18-21; 3,22-4,1; 4,2-6).

- Ewangelistą był św. Jan³⁶.
- W Okresie w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego:
 - pierwszym czytaniem był:
 - a) w roku I:
 - w tygodniu pierwszym, drugim, trzecim i czwartym: fragment *Dziejów Apostolskich*³⁷;
 - w tygodniu piątym, szóstym, siódmym i ósmym: fragment *Pierwszego Listu do Koryntian*³⁸;
 - w tygodniu dziewiątym i dziesiątym: fragment *Drugiego Listu do Koryntian*³⁹;
 - w tygodniu jedenastym i dwunastym: fragment *Listu do Filipian*⁴⁰;
 - w tygodniu trzynastym i czternastym: fragment *Pierwszego Listu do Tesaloniczan*⁴¹;

³⁶ Przez trzydzieści trzy dni powszednie Okresu Wielkanocnego proklamowano następujące fragmenty Ewangelii według św. Jana: 6,24b-34; 6,35-40; 6,41-47; 6,48-51; 6,52-59; 6,60-69; 10,1-6; 10,7-10; 10,11-13; 10,14-18; 10,27-30; 10,34-38; 13,31b-33; 13,34-35; 13,36 i 14,1-7; 14,8-14; 15,1-8; 15,9-13; 15,14-17; 15,18-25; 16,1-4; 16,16-20; 16,21-24; 16,25-30,33; 2,23-25 i 3,1-8; 3,11b-15; 17,11-19; 17,20-26; 14,15-17; 14,25-26; 15,26-27; 16,5-11; 16,12-15.

³⁷ Przez dwadzieścia dwa dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty *Dziejów Apostolskich*: 2,14,22-36; 2,37-47; 3,14-15,19-26; 4,32-37; 5,17-35,38-42; 6,1-7; 8,1-4; 8,1,9-14 i 18-24; 9,1-22; 9,23-31; 9,32-43; 11,1-18; 11,19-26; 13,1-12; 13,13-14a,49-52a i 14,25-27; 15,5-6,13-20; 15,36,40-41 i 16,1a,6-10; 17,16b,22-23; 20,17-38; 21,27b-33,39-40; 22,30 i 23,1,6-11; 28,16-17a,23b-31.

³⁸ Przez dwadzieścia cztery dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty *Pierwszego Listu do Koryntian*: 1,4-9; 1,10-17; 1,18-25; 1,26-2,5; 2,6-16; 3,1-9; 3,10-23; 4,9-16; 5,1-5; 5,9-12; 6,1-11; 6,12-20; 7,1-7; 7,8-14; 7,17 i 20-24; 7,25-34; 9,1-4 i 13-23; 10,14-22; 12,12-31a; 14,1-4 i 23-25; 14,26-33; 15,12-19; 15,20-28; 15,35-49.

³⁹ Przez dwanaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty *Drugiego Listu do Koryntian*: 1,3-11; 1,19-22; 2,14-17; 3,7-9 i 12-18; 4,1-6; 4,7-18; 5,1-10; 5,11 i 14-20; 6,14-7,1; 8,1-2 i 7-9; 9,6-12; 11,1-4 i 13-15.

⁴⁰ Przez dwanaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty *Listu do Filipian*: 1,3-11; 1,12-18a; 1,20-26; 1,27-30; 2,1-4; 2,12-18; 3,7-9; 3,10-14; 3,17-21; 4,1,4-7; 4,8-9; 4,11b-13 i 18-20.

⁴¹ Przez dwanaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty *Pierwszego Listu do Tesaloniczan*: 1,5-6; 1,6-10; 2,1-8; 2,9-12; 2,13-16; 2,17 i 3,11-13; 4,1-8; 4,9-12; 4,13-17; 5,1-11; 5,12-15; 5,16-24.

- w tygodniu piętnastym: fragment Drugiego Listu do Tesaloniczan⁴²;
 - w tygodniu szesnastym, siedemnastym i osiemnastym: fragment Listu św. Jakuba Apostoła⁴³;
 - w tygodniu dziewiętnastym: fragmenty Drugiego Listu św. Piotra Apostoła i Listu św. Judy Apostoła⁴⁴;
 - w tygodniu dwudziestym i dwudziestym pierwszym: fragment Pierwszego Listu do Tymoteusza⁴⁵;
 - w tygodniu dwudziestym drugim: fragment Drugiego Listu do Tymoteusza⁴⁶;
 - w tygodniu dwudziestym trzecim, dwudziestym czwartym, dwudziestym piątym, dwudziestym szóstym, dwudziestym siódmym i ostatnim: fragment Księgi Apokalipsy św. Jana⁴⁷;
- b) w roku II:
- w tygodniu pierwszym: fragment Księgi Jozuego⁴⁸;

⁴² Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Drugiego Listu do Tesaloniczan: 1,3-12; 2,1-12; 2,13-17; 3,1-5; 3,6-12; 3,13-16.

⁴³ Przez osiemnaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Listu św. Jakuba Apostoła: 1,2-8; 1,9-11; 1,12-18; 1,19-27; 2,1-7; 2,8-13; 2,14-19; 2,20-26; 3,1-6; 3,7-12; 3,13-18; 4,1-3; 4,4-12; 4,13-17; 5,1-6; 5,7 i 9-12; 5,13-15; 5,16-20.

⁴⁴ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Cztery razy Drugi List św. Piotra Apostoła (1,3-11; 1,16a,19-21; 2,1-3; 3,3-13).
- 2) Dwa razy List św. Judy (3-4, 2-13; 17-25).

⁴⁵ Przez dwanaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Pierwszego Listu do Tymoteusza: 1,5-11; 1,12-17; 2,1-7; 2,8-11 i 15; 3,2-7; 3,15-16; 4,12-16; 5,1-17; 5,17-22; 6,3-10; 6,11b-16; 6,17-19; 6,17-19.

⁴⁶ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Drugiego Listu do Tymoteusza: 1,1-11; 2,1-7; 2,8-13; 2,14-16 i 19-21; 3,1-9; 3,14-17.

⁴⁷ Przez trzydzieści sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła: 1,1-8; 1,9-20; 2,1-7; 2,8-11; 2,12-17; 2,18-29; 3,1-6; 3,7-13; 3,14-22; 4,1-11; 5,1-5; 5,6-14; 6,1-8; 6,9-11; 6,12-17; 7,1-4; 7,9-17; 8,1-6; 12,1-2; 12,13-18; 13,1-10; 13,11-18; 14,1-5; 14,14-20; 17,1-6; 18,1-3; 18,4-6; 19,9-11 i 15-19; 18,21-24; 19,1-10; 19,11-16 i 19-21; 20,1-3 i 7-10; 20,1-3 i 7-10; 20,11-15; 21,1-8; 21,9-14,22-27 i 22,1-5; 22,6-7,16-17 i 20-21.

⁴⁸ Przez pięć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Jozuego: 1,1-9; 3,1-16; 6,1-5,15-21; 11,16,18-19,23 i 21,43-45; 24,1,19-28.

- w tygodniu drugim: fragment Księgi Sędziów⁴⁹;
- w tygodniu trzecim, czwartym i połowie piątego: fragment Pierwszej księgi Samuela⁵⁰;
- pod koniec tygodnia piątego i w tygodniu szóstym: fragment Drugiej Księgi Samuela⁵¹;
- w tygodniu siódmym, ósmym i dziewiątym: fragment Pierwszej Księgi Królewskiej⁵²;
- w tygodniu dziesiątym, jedenastym, dwunastym i trzynastym: fragmenty Drugiej Księgi Królewskiej oraz Księgi Jeremiasza⁵³;
- w tygodniu czternastym: fragmenty Księgi Ezdrasza i Nehemiasza⁵⁴;

⁴⁹ Przez pięć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Sędziów: 2,20-22; 4,1-6; 6,1 i 11-24; 7,15b-25a; 16,4-6 i 16-30.

⁵⁰ Przez szesnaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Pierwszej Księgi Samuela: 1,1-20; 3,1-14; 4,1-11; 6,21 i 7,1 i 3-13; 8,1-9 i 9,1a,2-4a,5-6,15-17,26b-27 i 10,1; 12,1,13-25; 11,1-7 i 11-15; 13,7b-14; 15,10-27a; 16,14-23; 18,6-16; 31,1-7; 16,1-13; 17,1-4,8-9,11,32,37,40-51; 20,1-9,16-17; 26,1-12.

⁵¹ Przez osiem dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Drugiej Księgi Samuela: 5,1-12; 6,12-22; 7,1-16; 11,1-9 i 14-17; 12,1-14; 12,15b-25; 15,13-18,30 i 18,1a,5-7,9,15,31-32 i 19,1-3; 24,2 i 10-25.

⁵² Przez dziewiętnaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Królewskiej: 1,32-40; 3,2-15 i 8,1-13; 8,22-30 i 62-66; 10,1-13; 11,1-13; 8,22-30 i 62-66; 10,1-13; 11,1-13; 12,1-13 i 16; 12,20-33; 13,1-10; 14,12-31; 15,1-15; 16,23-26 i 29-34; 17,1-16; 18,21-40; 18,41-46; 19,1-8; 19,9-18; 19,21; 21,1-19.

⁵³ Przez dwadzieścia trzy dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Szesnaście razy Drugą Księgą Królewską (9,1-7; 11,1-4,11-20; 16,5-16; 17,6-19; 17,24-34; 18,1-8; 18,13,28-37; 19,1-7; 19,8-19; 19,20-36; 21,1-9; 22,8-20; 23,1-12; 23,29-35; 14,8-17; 25,1-12).
- 2) Siedem razy Księgą Jeremiasza (7,1-15; 36,1-6a,10-20; 36,21-30; 37,1-9; 37,10-21; 38,1-13; 38,14-23).

⁵⁴ Przez sześć dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Trzy razy Księgą Ezdrasza (1,1-11; 3,1-6; 4,1-5).
- 2) Trzy razy Księgą Nehemiasza (1,1-4; 2,1-8; 4,1-3 i 8-16; 8,1-12).

- w tygodniu piętnastym: fragmenty Pierwszej i Drugiej Księgi Machabejskiej⁵⁵;
- w tygodniu szesnastym: fragment Księgi Daniela⁵⁶;
- w tygodniu siedemnastym, osiemnastym i dziewiętnastym: fragment Księgi Jeremiasza⁵⁷;
- w tygodniu dwudziestym i dwudziestym pierwszym: fragment Księgi Ezechiela⁵⁸;
- w tygodniu dwudziestym drugim: fragment Księgi Ozeasza⁵⁹;
- w tygodniu dwudziestym trzecim: fragment Księgi Amosa⁶⁰;
- w tygodniu dwudziestym czwartym: fragment Ksiąg Jonasza i Rut⁶¹;
- w tygodniu dwudziestym piątym: fragment Księgi Hioba⁶²;
- w tygodniu dwudziestym szóstym: fragment Księgi Judyty⁶³;

⁵⁵ Przez sześć dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

1) Pięć razy Pierwszą Księgą Machabejską (1,11-25; 2,15-28; 3,10-26; 4,36-59; 9,7-21).

2) Jeden raz Drugą Księgą Machabejską (6,1-9).

⁵⁶ Przez sześć dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Daniela (2,26-28a,31-45; 4,16-24; 7,1-14; 7,15-27; 9,2-7 i 15-19; 10,1,4-12a i 11,1-4).

⁵⁷ Przez osiemnaście dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Jeremiasza (1,1-10; 1,11-19; 2,1-13; 2,14-22; 3,6-13; 3,14-20; 7,21-28; 11,18-23; 12,1-5; 15,10 i 15-21; 17,12-18; 20,7-13; 23,1-8; 27,1-8; 28,1-17; 29,1-14; 30,18-22; 31,31-37).

⁵⁸ Przez dwanaście dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Ezechiela: 1,1-14,24-28; 2,1-4; 17,1-20; 17,22-24; 18,1-13; 18,20-32; 33,1-9; 33,10-20; 34,1-16; 34,23-31; 37,1-14; 40,1-3 i 43,1-7a).

⁵⁹ Przez sześć dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Ozeasza: 1,1 i 2,1; 4,1-10; 10,1-12; 11,1-11; 13,1-9; 14,2-10.

⁶⁰ Przez sześć dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Amosa: 1,1 i 2,4-16; 5,1-15; 5,18-24; 6,1-7; 7,7-17; 9,8-15.

⁶¹ Przez sześć dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

1) Trzy razy Księgą Jonasza (1,1-16; 2,1 i 3,1-10; 4,1-11).

2) Trzy razy Księgą Rut (1,1-19a; 19b-2,2; 2,3-18).

⁶² Przez sześć dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Hioba: 1,6-21; 2,1-13; 3,1-7 i 11-15; 11,1,13-20; 19,1 i 21-27; 38,1-5 i 40,2-5 i 42,2-6.

⁶³ Przez sześć dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Judyty: 4,1-2,9-15; 7,8-15; 9,5-14; 13,11-20; 14,11-15,2; 16,1-5,13-16.

- w tygodniu dwudziestym siódmym: fragment Księgi Syracydesa⁶⁴;
 - w ostatnim tygodniu: fragmenty Ksiąg Joela, Micheasza, Habakuka, Sofoniasza, Zachariasza i Malachiasza⁶⁵;
 - Ewangelistami byli św. Łukasz (do piętnastego tygodnia) i św. Mateusz (od piętnastego tygodnia)⁶⁶.
- W Mszach za zmarłych miano wybierać:
 - pierwsze czytanie spośród sześciu zaproponowanych, pochodzących z Listu do Rzymian, Listów do Koryntian oraz Apokalipsy św. Jana Apostoła⁶⁷;

⁶⁴ Przez sześć dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Syracydesa: 1,1-13; 3,1-11; 5,1-6; 7,5-14; 5,8-19; 12,1-9 i 13-14.

⁶⁵ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano po jednym razie: Księgę Joela (2,1-11), Księgę Micheasza (6,1-8), Księgę Habakuka (3,3-19), Księgę Sofoniasza (1,14-2,3), Księgę Zachariasza (14,5c-11) i Księgę Malachiasza (3,1-2 i 17; 4,2-4).

⁶⁶ Przez sto sześćdziesiąt cztery dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

1) Osiemdziesiąt osiem razy Ewangelię według św. Łukasza (4,14-30; 5,1-11; 6,12-19; 6,20-23; 6,24-26; 8,1-3; 8,16-21; 9,1-9; 9,18-23; 9,28-36; 9,37-43; 9,51b-56; 9,57-58; 9,59-62; 10,1-2; 10,3-7; 10,8-12; 10,13-16; 10,17-20; 10,21-24; 10,25-28; 10,25, 29b-37; 10,38-42; 11,1-4; 11,5-8; 11,9-13; 11,14-20; 11,21-26; 11,29-32; 11,22-26; 11,37-41; 11,42-44; 11,45-46; 11,47-51; 11,52-54; 12,1-3; 12,4-7; 12,8-12; 12,13-15; 12,16-21; 12,22-31; 12,32-34; 12,25-38; 12,39-40; 12,42-46; 12,47-48; 12,49-53; 12,54-56; 12,57-59; 13,1-5; 13,6-9; 13,10-17; 13,18-21; 13,22-24; 13,25-27; 13,28-30; 13,31-33; 13,34-35; 14,1-6; 14,7-11; 14,12-14; 14,15-24; 14,25-27; 14,28-35; 15,1-7; 15,8-10; 15,11-32; 16,1-8; 16,9-12; 16,13; 16,14-15; 16,16-18; 16,19-31; 17,1-3a; 17,3b-4; 17,5-6; 17,11-19; 17,20-21; 17,22-25; 17,26-32; 17,33-37; 18,1-8; 18,9-14; 19,1-10; 19,11-27; 19,37-40; 19,41-44).

2) Siedemdziesiąt osiem razy Ewangelię według św. Mateusza (4,23-25; 5,1-12; 5,13-16; 5,17-19; 5,20-22; 5,23-24; 5,27-28; 5,29-30; 5,31-32; 5,33-37; 5,38-41; 5,43-48; 6,1-4; 6,5-8; 6,16-18; 5,17-19; 6,22-23; 6,24-34; 7,1-6; 7,7-12; 7,13-14; 7,15-20; 7,21-23; 7,24-27; 9,27-34; 11,1-6; 11,7-10; 11,11-15; 11,16-19; 11,25,28-30; 13,1-9; 13,10-15; 13,24-30; 13,34-43; 13,44-46; 13,47-52; 18,1-5; 18,6-7; 18,10,12-14; 18,15-18; 18,19-20; 18,21-35; 19,1-9; 19,11-12; 19,13-15; 19,16-22; 19,23-26; 19,27-30; 21,14-17; 21,18-22; 21,23-27; 21,28-32; 21,33-41; 21,42-46; 22,1-14; 22,15-22; 22,23-30; 22,31-33; 22,34-40; 22,41-46; 23,1-4; 23,5-12; 23,13-15; 23,16-22; 23,34-36; 23,37-39; 24,1-2; 24,3-5; 24,6-8; 24,9-14; 24,15-22; 24,23-28; 24,29-31; 24,32-36; 24,37-42; 25,1-12; 25,14-30; 25,31-46).

⁶⁷ Miano odczytywać jeden z fragmentów Listu do Rzymian (8,12-23 lub 14,7-9), Pierwszego Listu do Koryntian (15,12-22), Drugiego Listu do Koryntian (4,10-5,1 lub 5,1-10) lub Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła (21,2-5).

- Ewangelię spośród sześciu zaproponowanych, pochodzących od śś. Mateusza, Łukasza i Jana⁶⁸.
- W Mszach wotywnych o Najświętszym Sercu Pana Jezusa miano wybierać:
 - pierwsze czytanie spośród trzech zaproponowanych, pochodzących z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła, Listu do Filipian i Listu do Kolosan⁶⁹;
 - Ewangelię spośród trzech zaproponowanych, pochodzących od śś. Jana i Mateusza⁷⁰.

Utworzono Ordo, posiadające w sobie dwa cykle czytań: pierwszy obejmował czytanie Ewangelii z lekcjami z Nowego Testamentu, a drugi z lekcjami ze Starego Testamentu. Dopuszczano także proklamowanie czytań z Mszy za zmarłych w dniach pierwszej i drugiej klasy (poza Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych). Interesujący jest tutaj fakt, że podział na dwa cykle był podyktowany charakterem treści: o ile cykl pierwszy był bardziej dydaktyczny, zawierając napomnienia i nauki apostoelskie, o tyle cykl drugi obrazował bardziej historię zbawienia i dzieje ludu wybranego. Lekcje mszalne odczytywano przeważnie na sposób ciągły i nie łączono czytania z Ewangelią, pod względem tematycznym.

Z tej propozycji korzystały Kościoły: Mediolanu (14.10.1965), Niemiec (15.10.1965), Austrii (25.11.1965), Grecji (25.11.1965), Boliwii (04.12.1965), Brazylii (04.12.1965), Wysp Samoa i Tokelau (04.12.1965), Wysp Tonga i Niue (04.12.1965), Irlandii (04.12.1965), Rwandy (15.12.1965), Czechosłowacji (16.12.1965), Afryki Południowej (05.01.1966), Kanady (21.01.1966), Kongo (08.02.1966), Rodezji (08.02.1966), Jugosławii i Słowenii (22.02.1966), Luksemburga (22.02.1966), Anglii i Kumbrii (12.03.1966), Malezji i Singapuru (16.06.1966), Półwyspu Skandynawskiego (16.06.1966), Australii (06.09.1966), Szkocji (06.09.1966), Kolumbii (12.09.1966), Hiszpanii (22.09.1966), Węgry (11.10.1966), Brazylii (14.10.1966), Indii (14.12.1966), Pakistanu (04.12.1966),

⁶⁸ Miano odczytywać jeden z fragmentów Ewangelii według św. Mateusza (25,31-46), Łukasza (12,35-40 lub 16,19-31 lub 23,39-43) lub Jana (12,23-28 lub 17,24-26).

⁶⁹ Miano odczytywać jeden z fragmentów Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (4,7-12), Listu do Filipian (1,8-11) lub Listu do Kolosan (1,18-23).

⁷⁰ Miano odczytywać jeden z fragmentów Ewangelii według św. Jana (7,37-39) lub Mateusza (11,25-30 lub 12,14-21).

Zambii (01.09.1966), Filipin (19.09.1966), Dominikany (30.12.1966), Stanów Zjednoczonych Ameryki (30.01.1967), Wenecji (21.02.1967), Kenii (10.04.1967), Kuby (24.07.1967) oraz Portoryko (03.02.1968)⁷¹.

2. Propozycja francuska

Plan francuski, zatwierdzony 20 kwietnia 1966 r. i opublikowany w trójtomowym lekcjonarzu, zakładał półciągly cykl odczytywania Pisma Świętego w liturgii⁷². W tym *Ordo* zawarto czytania w przeważającej większości z Nowego Testamentu. Lekcje ze Starego Testamentu ograniczały się do Prawa oraz ksiąg prorockich. Czytania były krótkie, a śpiew międzylekcyjny najczęściej nawiązywał do pierwszego czytania⁷³. Oto plan francuski⁷⁴:

- Posiadał lekcje mszalne na dni powszednie Adwentu, Narodzenia Pańskiego (od 29 grudnia do 5 stycznia, Epifanii (od 7 do 12 stycznia), czasu w ciągu roku po Epifanii, Siedemdziesiątnicy, Wielkanocy i czasu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego.

⁷¹ Zob. CONSILIIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, *Quaedam quaestiones circa usum Ordinis Lectionum per ferias*, „Notitiae” 25 (1967), s. 14; TENŹE, *Ordo Lectionum per ferias*, „Notitiae” 15-16 (1966), s. 76; TENŹE, *Ordo Lectionum per ferias*, „Notitiae” 18 (1966), s. 168; TENŹE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, „Notitiae” 21-22 (1966), s. 264; TENŹE, *Ordo Lectionum per ferias*, „Notitiae” 13 (1966), s. 7; TENŹE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, „Notitiae” 23 (1966), s. 324; TENŹE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, „Notitiae” 27 (1967), s. 112; TENŹE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, „Notitiae” 34 (1967), s. 334-335; TENŹE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, „Notitiae” 36 (1967), s. 426-427; TENŹE, *Decreta quibus Ordo Lectionum conceditur*, „Notitiae” 41 (1967), s. 234-235; TENŹE, *Decreta quibus Ordo Lectionum conceditur*, „Notitiae” 43 (1968), s. 359.

⁷² Zob. *Lectures pour les messes de semaine (ad experimentum)*, t. I-III, Mende 1966. Na ten temat, zob. *Applications pour la France des documents romains concernant la réforme liturgique*, „La Maison-Dieu” 157 (1984), s. 90-91.

⁷³ Zob. CONSILIIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, *Ordo Lectionum per ferias*, Not 18 (1966), s. 170-171.

⁷⁴ Niniejsze omówienie lekcjonarza zostało dokonane na podstawie: M. Hazell, *Table of Readings from the French Experimental Lectionary (1966-69)*, https://www.academia.edu/11912963/Table_of_Readings_from_the_French_Experimental_Lectionary_1966_69 [18.09.2025].

- W Okresie Adwentu:
 - jako pierwsze czytanie zawsze odczytywano fragment Starego Testamentu⁷⁵;
 - psalmem responsoryjnym był zawsze fragment z Księgi Psalmów⁷⁶;
 - Ewangelie pochodziły w przeważającej większości od synoptyków⁷⁷.
- W Okresie Narodzenia Pańskiego:
 - jako pierwsze czytanie odczytywano na sposób ciągły Pierwszy List św. Jana Apostoła⁷⁸;
 - psalmem responsoryjnym był zawsze fragment z Księgi Psalmów⁷⁹;
 - Ewangelie pochodziły w większości do synoptyków, lecz podzielono je tak, aby do końca Oktawy Narodzenia Pańskiego odczytać

⁷⁵ W ciągu dwudziestu jeden powszednich dni Okresu Adwentu proklamowano:

- 1) Czternaście razy proroka Izajasza (1,2-9; 1,10-18; 5,1-7; 6,1-13; 11,6-9; 11,10-12; 12,1-6; 29,17-24; 40,1-8 lub 35,1-7; 40,21-26 lub 40,9-11; 41,8-10,13-14 lub 45,1-8; 41,17-20; 42,1-4; 42,5-9).
- 2) Dwa razy proroka Jeremiasza (23,5-8; 33,14-18).
- 3) Raz Księgę Liczb (24,2-7,17), Pierwszą Księgę Kronik (17,7-14), Proroka Micheasza (5,2-5) i Proroka Zachariasza (9,9-10).

⁷⁶ W ciągu dwudziestu jeden powszednich dni Okresu Adwentu proklamowano następujące fragmenty psalmów: 24,1-5; 24,1-2,7c,6,8-9; 24,1-2,10-11,17-18,21-22; 79,9-10,13-16,19-20; 84,2-5,7-8; 84,9-14; 121,1-5; 121,1-2,6-9; 88,4-5,21-22,27-30; 123,2-3,6-8; 131,11,13-18; 34,9-10,27,18,28; 84,2-5,7-8; 84,9-14 lub 79,2-3,18-20; 45,2-3,5-6,8 lub 79,2-3,18-20; 144,1-2,8-11; 144,13-14,17-20; 71,1-4,7-8; 71,12-13,17-19; 145,6-8ab,9ab,8c,9c-10.

⁷⁷ W ciągu dwudziestu jeden powszednich dni Okresu Adwentu proklamowano:

- 1) Osiem razy Ewangelię według św. Łukasza (1,1-4; 1,5-17; 1,18-25; 1,57-66; 1,67-80; 3,7-14; 3,15-18; 1,46-56 lub 3,1-6).
- 2) Siedem razy Ewangelię według św. Mateusza (15,30-31; 11,11-19; 3,1-6; 3,7-12; 1,18-24; 17,10-13; 1,1-16).
- 3) Trzy razy Ewangelię według św. Marka (1,1-8; 2,18-22; 6,14-16).
- 4) Dwa razy Ewangelię według św. Jana (5,30-36; 7,40-52).

⁷⁸ W ciągu trzynastu dni powszednich Okresu Narodzenia Pańskiego proklamowano następujące fragmenty Pierwszego Listu św. Jana Apostoła: 1,1-4; 1,5-7; 1,8-2,2; 2,3-6; 2,7-11; 2,15-17; 3,1-3; 3,13-18; 3,21-24; 4,7-10; 4,11-16; 4,17-21; 5,1-4.

⁷⁹ W ciągu trzynastu dni powszednich Okresu Narodzenia Pańskiego proklamowano następujące fragmenty psalmów: 95,1-3,6; 95,7-10; 95,11-13; 97,1-3; 97,3-6; 97,1,7-9; 99,1-3,5; 2,7-8,10-11; 71,1-4,7-8; 71,1-2,12-14; 71,1-2,17-19; 27,1-2,6-9; 149,1-5,9.

opis Narodzin Chrystusa i Jego dzieciństwa, a po Oktawie proklamować objawienie Jego boskiej natury⁸⁰.

- W Okresie w ciągu roku, następującym po Epifanii:
 - jako pierwsze czytanie odczytywano List do Hebrajczyków (pierwszy tydzień), List do Rzymian (drugi i trzeci tydzień), List św. Jakuba Apostoła (czwarty tydzień), Listy św. Piotra (piąty tydzień) i dwa Listy do Tymoteusza (szósty tydzień)⁸¹;
 - psalmem responsoryjnym był zwykle fragment z Księgi Psalmów (tylko raz był nim fragment Ewangelii według św. Łukasza)⁸²;
 - Ewangelie odczytywano na sposób ciągły, zaczynając od synoptyka Mateusza (rozdziały 4-8), kończąc na Marku (rozdziały 3-6) i Łukaszu (fragment rozdziału 4)⁸³. Cykl był przerwany tylko raz⁸⁴.

⁸⁰ W ciągu trzynastu dni powszednich Okresu Narodzenia Pańskiego proklamowano:

- 1) Pięć razy Ewangelie według św. Łukasza (2,1-14; 2,15-20; 4,16-22; 5,12-16; 9,10-17).
- 2) Cztery razy Ewangelie według św. Jana (1,35-42; 43-51; 3,22-30; 1,1-18).
- 3) Cztery razy Ewangelie według św. Mateusza (2,19-23; 3,13-17; 4,12-17; 14,22-33).

⁸¹ W trzydzieści sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Epifanii proklamowano:

- 1) Dwanaście razy Listu do Rzymian (1,16-25; 2,1-11; 4,16-25; 5,1-11; 5,12,15-17; 7,14-15,21-25; 8,1-4; 8,5-11; 8,14-17; 8,28-31; 8,35-39; 9,1-5).
- 2) Sześć razy List św. Jakuba Apostoła (2,1-9; 2,12-17; 3,2-10; 4,13-5,6; 5,7-11; 5,13-16).
- 3) Pięć razy List do Hebrajczyków (2,5-10,17-18; 4,12-16; 8,6-12; 10,19-25; 12,5-11).
- 4) Pięć razy Pierwszy List św. Piotra Apostoła (1,8-12; 1,13-16; 1,17-25; 3,1-7; 4,13-19).
- 5) Trzy razy Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza (1,12-17; 2,1-8; 4,12-16).
- 6) Trzy razy Drugi List św. Pawła do Tymoteusza (1,6-14; 2,1-3,8-13; 4,16-18,22).
- 7) Raz Drugi List św. Piotra Apostoła (1,3-11).

⁸² W trzydzieści sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Epifanii proklamowano następujące fragmenty psalmów: 8,2,5-9; 18,8-10,15; 84,8,10-14; 1,1-3,6; 102,1-2,13-14,17-18; 18,2-5; 81,1,3-4,8; 42,1-4; 31,1-2,7,11; 60,2-5,9; 126,1-2; 142,1,6,7,10-11; 67,2,4,6-7,20-21; 12,4-6; 130,1-3; 86,1-7; 25,1-5; 25,11-12; 119,1-4,6-7; 54,2-3,7-8,23; 29,2,11-13; 29,3-6; 69,2-3,5-6; 98,1-3,5,9; 107,2-5; 127,1-6; 108,21-22,26-27,30-31; 90,1-2,14-16; 112,1-5,7; 133,1-3; 110,1-2,5-6,9; 122,1-2; 19,2-3,5-6,9; 122,1-2; 19,2-3,5-6; 141,2-3,6-8. Fragment Ewangelii według św. Łukasza (1,46-47,50,52-55) występował w środę II Tygodnia Okresu w ciągu roku po Epifanii.

⁸³ W trzydzieści sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Epifanii odczytywano:

- 1) Dziewiętnaście razy Ewangelie według św. Marka (1,21-28; 1,29-34; 1,35-39; 2,1-12; 2,13-17; 2,23-28; 3,1-6; 3,7-12; 3,13-19; 3,20-21; 3,22-30; 4,1-9; 4,10-20; 4,21-25; 4,26-34; 5,1-20; 5,21-43; 6,1-6; 6,7-13).
- 2) Szesnaście razy Ewangelie według św. Mateusza (4,23-25; 5,1-12; 5,13-16; 5,17-19; 5,25-32; 5,33-37; 5,38-42; 6,5-8; 6,9-15; 7,1-5; 7,6-14; 7,21-29; 8,14-17; 8,18-22; 13,36-43).
- 3) Jeden raz Ewangelie według św. Łukasza (4,23-30).

⁸⁴ W poniedziałek V Tygodnia w ciągu roku po Epifanii zamiast Ewangelii według św. Marka odczytywano fragment Ewangelii według św. Mateusza (13,36-43).

- W Okresie Siedemdziesiątnicy:
 - jako pierwsze czytanie odczytywano zwykle Księgę Rodzaju (tylko dwa razy proklamowano List do Hebrajczyków)⁸⁵;
 - psalmem responsoryjnym był zwykle fragment z Księgi Psalmów (tylko raz był nim fragment Ewangelii według św. Łukasza)⁸⁶;
 - Ewangelistą tego czasu był św. Łukasz, którego Ewangelię odczytywano na sposób ciągły⁸⁷.
- W Okresie Wielkanocnym:
 - jako pierwsze czytanie odczytywano na sposób ciągły Dzieje Apostolskie⁸⁸;
 - psalmem responsoryjnym był zawsze fragment z Księgi Psalmów⁸⁹;

⁸⁵ W czternaście dni Siedemdziesiątnicy (sześć dni pierwszego tygodnia, sześć dni drugiego tygodnia i dwa dni trzeciego tygodnia przed Popielcem) proklamowano:

1) Dwanaście razy Księgę Rodzaju (12,1-5; 13,1-13; 13,14-18; 14,17-20; 15,1-18; 17,1-8,15-17,19; 18,1-5; 18,20,23-32; 21,1-7; 22,1-18; 28,10-18,20-21; 46,1-6,28-30).

2) Dwa razy List do Hebrajczyków (11,1-8; 11,8-12). Co ciekawe, perykopy z tej księgi przeznaczono na pierwszy dzień powszedni tego czasu (Poniedziałek po Siedemdziesiątnicy) i na ostatni dzień powszedni tego czasu (Wtorek po Pięćdziesiątnicy). Fragment Ewangelii według św. Łukasza (1,46-50,54-55) występował we wtorek po Sześćdziesiątnicy.

⁸⁶ W czternaście dni Siedemdziesiątnicy (sześć dni pierwszego tygodnia, sześć dni drugiego tygodnia i dwa dni trzeciego tygodnia przed Popielcem) proklamowano następujące fragmenty psalmów: 144,1-5,7; 144,8-11,13-14; 144,17-21; 126,1-4; 109,1-4; 104,1-4,6-9; 127,1-5; 102,1-4,8,11; 102,13-14,17-18,21-22; 114,1-8; 90,1-4,14-15; 130,1-3; 109,1-4.

⁸⁷ W czternaście dni Siedemdziesiątnicy (sześć dni pierwszego tygodnia, sześć dni drugiego tygodnia i dwa dni trzeciego tygodnia przed Popielcem) proklamowano następujące fragmenty Ewangelii według św. Łukasza: Łk 6,20-26; 6,27-35; 6,43-45; 6,46-49; 7,31-35; 7,36-50; 8,1-3; 8,16-18; 8,19-21; 9,18-22; 11,5-8; 11,9-13; 18,15-17; 20,41-47).

⁸⁸ W trzydzieści cztery dni powszednie Okresu Wielkanocnego proklamowano następujące fragmenty Dziejów Apostolskich: 2,22-32; 2,33-42; 2,42-47; 3,1-16; 4,1-12; 4,13-21; 4,31-37; 5,17-26; 5,27-33; 5,34-35,38-42; 6,1-7; 26,9-20; 9,31-35; 9,36-42; 11,1-18; 11,19-26; 11,27-30 i 12,24-25; 13,1-5; 13,13-16a,32-38; 13,44-52; 14,8-18; 14,21-28; 15,1-11; 15,13-22; 15,41-16,5; 16,6-10; 16,11-15; 17,22-34; 18,24-28; 20,7-12; 20,17-27; 20,28-38; Dz 1,12-14.

⁸⁹ W trzydzieści cztery dni powszednie Okresu Wielkanocnego proklamowano następujące fragmenty psalmów: 15,1-2,8-11; 109,1-4,8,3,9-12; 8,2,5-9; 117,1-3,22-27; 117,1 i 14-21; 125,1-6; 33,2-9; 33,2,9,17,19-21; 77,1-2,13-16,24-25; 26,1,4,13-14; 135,1-3,17,21-22,24-26; 115,12-14,17-19; 103,1-2,27-28,33-34; 41,1,3 i 42,3-4; 22,1-5; 32,1,3-7; 32,12-13,18-22; 2,7-8,10-11; 65,1-7; 65,8-9,13-14,16,17,20; 117,2-9; 117,1-3 i 22-27; 117,1,14-18,28-29; 106,1-3,19-22; 18,8-10; 46,2,6-9; 67,2-7; 67,8-11,20-21; 67,29-30,33-36; 92,1-2,4-5; 96,1-2,9-12.

- Ewangelistą tego czasu był św. Jan⁹⁰.
- W Okresie w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego:
 - jako pierwsze czytanie odczytywano:
 - a) W pierwszym i drugim tygodniu: Księgę Wyjścia⁹¹;
 - b) W trzecim tygodniu: Księgę Liczb, Powtórzonego Prawa i Jozuego⁹²;
 - c) W czwartym i piątym tygodniu: Pierwszy List św. Pawła Apostoła do Koryntian⁹³;
 - d) W szóstym, siódmym i części ósmego tygodnia: Pierwszą i Drugą Księgę Sameuła⁹⁴;
 - e) W części ósmego tygodnia: Pierwszą Księgę Królewską i Księgę Syracydesa⁹⁵;

⁹⁰ W trzydzieści cztery dni powszednie Okresu Wielkanocnego proklamowano następujące fragmenty Ewangelii według św. Jana: 21,15-19; 3,1-15; 3,16-21; 3,31-36; 5,19-24; 5,25-29; 4,34-38; 6,1-5; 6,24-29; 6,30-35; 6,37-40; 6,41-51; 6,52-58; 6,60-69; 7,37-39; 10,27-30; 13,31-35; 14,1-7; 14,8-14; 14,15-21; 14,22-26; 14,27-31; 15,1-7; 15,8-11; 15,12-17; 15,18-26; 17,12-19; 17,20-26; 16,12-14; 16,16-20; 16,21-23; 16,23-28; 16,28-33.

⁹¹ W dziewięć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Wyjścia: 1,8-14,22; 2,1-10; 3,1-20; 12,21-28; 12,29-34; 42; 19,1-11; 20,1-21; 24,11; 33,18-23 i 34,5-9.

⁹² W sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Dwa razy Księgę Liczb (13,30–14,9; 14,10-24).
- 2) Trzy razy Księgę Powtórzonego Prawa (6,4-12; 30,11-16; 34,1-2).
- 3) Raz Księgę Jozuego (3,14-17 i 5,10-12).

⁹³ W dwanaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Pierwszego Listu do Koryntian: 1,10-13; 1,17-25; 1,26-31; 2,1-5; 3,18-23; 6,9-11; 6,12-20; 10,14-22; 10,31–11,1; 12,12-20 i 27; 15,12-20; 15,21-28.

⁹⁴ W szesnaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Sześć razy Pierwszą Księgę Samuela (3,1-20; 4,1-11; 10,17-24; 16,1-18; 17,32-50; 24,3-21).
- 2) Dziesięć razy Drugą Księgę Samuela (5,1-7; 6,12,15-19; 7,1-17; 7,18-29; 11,1-17; 12,1-10,15,13-14,30 i 16,5-14; 18,1-4; 18,24–19,3; 22,1-7).

⁹⁵ W dwa dni powszednie Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Jeden raz Pierwszą Księgę Królewską (1,28-35; 2,1-3 i 10-12).
- 2) Jeden raz Księgę Syracydesa (47,2-11).

- f) W dziewiątym tygodniu: Drugi List św. Pawła do Koryntian⁹⁶;
- g) W dziesiątym, jedenastym i dwunastym tygodniu: Pierwszą i Drugą Księgę Królewską, Drugą Księgę Kronik i Księgę Syracydasa⁹⁷;
- h) W trzynastym tygodniu: List do Galatów⁹⁸;
- i) W czternastym tygodniu: Księgę Amosa⁹⁹;
- j) W piętnastym tygodniu: Księgę Ozeasza i Micheasza¹⁰⁰;
- k) W szesnastym tygodniu: List do Efezjan¹⁰¹;
- l) W siedemnastym i osiemnastym tygodniu: Księgę Jeremiasza¹⁰²;
- m) W dziewiętnastym tygodniu: List do Filipian i List do Filemona¹⁰³;

⁹⁶ W sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Drugiego Listu do Koryntian: 1,18-22; 4,7-14; 4,16-18; 5,1-10; 5,14-21; 13,11-13.

⁹⁷ W osiemnaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Dziewięć razy Pierwszą Księgę Królewską (3,4-15; 5,1-7; 8,1-7,9-11; 8,22-23,27-30; 8,54-61; 11,29-39; 18,17-39; 19,9-13; 21,1-12,15,17-23,25). Jeden raz zamiennie z Listem do Hebrajczyków we wtorek Dziesiątego Tygodnia (Hbr 5,15-21).
- 2) Osiem razy Drugą Księgę Królewską (2,1-3; 17,5-8 i 18-20; 19,9-19; 19,20-28; 22,8-10 i 23,1-3; 25,1-7; 25,8-13).
- 3) Raz Księgę Syracydasa (47,12-25).
- 4) Raz Drugą Księgę Kronik (35,20-25).

⁹⁸ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Listu do Galatów: 1,1-24; 2,15-20; 3,1-9; 3,26-29; 5,1-6; 5,3-15.

⁹⁹ Przez sześć dni Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Amosa: 2,4-16; 6,1-7; 7,1-6; 7,10-17; 8,4-7 i 10; 9,11 i 13-15.

¹⁰⁰ Przez sześć dni Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Trzy razy Księgę Ozeasza (1,2 i 2,7,10-11,13,16-17,21-22; 10,1-3,7-8; 11,1-9).
- 2) Trzy razy Księgę Micheasza (2,1-3; 3,9-12; 7,14-15 i 18-20).

¹⁰¹ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Listu do Efezjan: 1,3-6,13-14; 1,17-23; 2,1-10; 2,11-13 i 19-22; 4,17-24; 4,29-5,2.

¹⁰² Przez dwanaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Jeremiasza: 1,4-10; 1,13-19; 2,1-2,7-8,12-13; 10,10,12-16; 13,1-11; 14,19-22; 18,1-12; 25,1,4-5,7-11; 26,1-9; 30,18-22; 31,1-9; 31,31-34.

¹⁰³ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Pięć razy List do Filipian (1,12-14,21-24; 1,29-2,4; 2,12-18; 3,4-11; 4,12-20).
- 2) Raz List do Filemona (8-19).

- n) W dwudziestym i dwudziestym pierwszym tygodniu: Księgę Ezechiela i Księgę Barucha¹⁰⁴;
- o) W dwudziestym drugim tygodniu: Księgę Daniela¹⁰⁵;
- p) W dwudziestym trzecim tygodniu: List do Kolosan¹⁰⁶;
- q) W dwudziestym czwartym tygodniu: Księgę Przysłów i Księgę Kocheleta¹⁰⁷;
- r) W dwudziestym piątym tygodniu: Księgę Hioba¹⁰⁸;
- s) W dwudziestym szóstym tygodniu: Księgę Mądrości i Księgę Syracydasa¹⁰⁹;
- t) W przedostatnim tygodniu: Księgę Zachariasza, Księgę Daniela i Księgę Apokalipsy św. Jana¹¹⁰;
- u) W ostatnim tygodniu: Pierwszy List do Tesaloniczan, Drugi List św. Piotra i Księgę Apokalipsy św. Jana;

¹⁰⁴ Przez dwanaście dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Dziesięć razy Księgę Ezechiela (3,16-21; 11,14-20; 14,12-23; 34,1-10; 34,11-16; 34,23-31; 36,23-28; 37,1-14; 43,1-7, 9).
- 2) Trzy razy Księgę Barucha (3,1-8; 3,29-38; 5,1-9).

¹⁰⁵ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Daniela: 1,1-20; 2,20-23; 2,31-45; 3,1-2,4-9,12-24; 5,1-6,13,17,22-28; 12,1-4.

¹⁰⁶ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Listu do Kolosan: 1,3-8; 1,21-23; 1,24-29; 2,1-8; 2,9-13; 3,1-11.

¹⁰⁷ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Trzy razy Księgę Przysłów (3,13-18; 3,27-32; 9,1-6).
- 2) Trzy razy Księgę Kocheleta (1,1-11; 3,1-11; 11,9-12,8).

¹⁰⁸ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano następujące fragmenty Księgi Hioba: 1,6-22; 2,1-10; 3,1-2,11-23; 9,1-10; 19,19-26; 38,1-11 i 42,1-3,5-6.

¹⁰⁹ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Trzy razy Księgę Mądrości (1,12-15; 9,1-6,9-11,13-17; 13,1-9).
- 2) Trzy razy Księgę Syracydasa (2,1-6; 4,1-11; 17,1-14).

¹¹⁰ Przez sześć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowano:

- 1) Trzy razy Księgę Apokalipsy św. Jana Apostoła (1,4-8; 1,12-18; 3,14-22).
- 2) Jeden raz Księgę Izajasza (2,10-19).
- 3) Jeden raz Księgę Zachariasza (1,14-18 i 2,3).
- 4) Jeden raz Księgę Daniela (7,9-10 i 13-14).

- psalmem responsoryjnym był zwykle fragment Księgi Psalmów (ale kilka razy w jej miejscu występował fragment Księgi Daniela, Pierwszej Księgi Kronik czy jakiejś księgi prorockiej)¹¹¹;
- Ewangelie odczytywano tak samo, jak w tygodniach w ciągu roku po Epifanii, kontynuując cykl od miejsca, w którym wówczas prze-rwano odczytywanie danego synoptyka (w kolejności: Mateusz, Marek i Łukasz). W pierwszych dwóch tygodniach oraz w ostatnim tygodniu odczytywano Ewangelię według św. Jana¹¹².

¹¹¹ W sto sześćdziesiąt pięć dni powszednich Okresu w ciągu roku po Zesłaniu Du-cha Świętego proklamowano następujące fragmenty psalmów: 22,1-7; 104,1-5,26; 102,1-8; 113,1-4,9-10; 104,1-2; 42-45; 105,1-2,47-48; 18,8-9; 11,15; 49,1-2,5-6,14-15; 102,1-2,8-13; 105,1-2,6-7,21-22,43,45; 105,1-2,23,44-45; 17,2-4,31; 1,1-3,6; 65,1-4,8,16-17; 65,1-3,5-6,13-14; 132,1-3; 32,1-2,4-5,10-11; 32,12-13,18-22; 118,97-102; 23,1-6; 118,57-60,63-64; 115,12-13,17 i 114,9 i 115,18-19; 91,2-3,13-16; 64,2-3,13-16; 64,2-3,10-14; 16,1-2,6-8,15; 8,2-7; 39,2,5,7-9; 39,10,12,17; 27,6-9; 88,2-3,21-22,27-28; 123,1-8; 56,2-4,6,11; 131,1,10,13-14,17-18; 23,7-10; 88,2-5,29-30; 131,1,8-11; 50,3-7,10-11; 50,12-17; 3,2-8; 4,2-4,7; 6,3-8a; 17,29-33; 17,47,49-51; 118,129-133,135; 115,10-11,15-17 i 114,9; 125,1-2,4-6; 83,2-3,5,11; 114,1-6; 118,9-14; 99,1-2,4-5; 98,1-3,7,9; 131,1,10-11,17; 88,29-34; 15,1-2,4-6,11; 26,7-9,13-14; 5,2-3,5-7,13-14; 79,2-7; 47,2-3,5-9; 118,33-37,40; 89,1-3,5-6,13-14; 78,1-2,8-9,11,13; 136,1-6; 138,1-3,13-15,23-24; 117,1-2,22-23,28; 85,1-6; 85,9-10,12-13,15-16; 118,41,43,45,48; 14,1-4; 93,1-2,5-7,9-11; 9,33-35,38-39; 10,4-7; 9,10-11,14-15; 17,19; 2,1-6,12; 71,1-4,7-8,16; 102,1-4,8-9,11,13; 11,2-6; 102,13-18; 65,1-2,8-9,20; 8,2-7; 137,1-3; 149,1-4; 118,162-167; 118,169-172,174-175; 70,1-6; 70,13-15,22-24; 35,6-7,10-11; 134,1,3-7,13-14; 75,2-4 i 8-10; 78,8-9,11,13; 145,1-6; 129,1-4,7-8; 65,5,8-9,14; 101,17-20,29,22; 146,2-3,8; 84,8,10-14; 41,2-3,9,12; 130,1-2; 72,23-26 i 28; 118,67-68,71-72,76-77; 111,1,4-7,9; 145,1,7-9; 139,7-8,13-14; 50,12-17; 142,1-2,7-8; 99,1-3,5; 94,1-4,6-7; 146,1-4,6,11; 68,31,33,36-37; 84,9-14; 31,1-2,5-7,11; 146,1,4,8-9,11,14,17,12,14,19-20; 51,10-11; 53,3-4,6,8; 58,2-3,10-11,17-18; 61,6-9; 144,1-2,8-11; 144,13-14,17-19,21; 1,1-3,6; 40,2-3,5,14; 22,1-2,5-6; 3,5-9; 143,1-4,15; 121,1-4,8-9; 37,2-4,10-12,22-23; 101,2-6,10-12; 87,2-8; 87,10-11,14-16 19; 138,1-3,7-10,13-14. Ponadto: w sobotę IV Tygodnia proklamowano psalm responsoryjny z Księgi Daniela (3,52-54,56); w piątek VIII Tygodnia proklamowano psalm responsoryjny z Pierwszej Księgi Kronik (29,10-13); w sobotę IX Tygodnia proklamowano psalm responsoryjny z Księgi Izajasza (12,4-6); w czwartek i piątek X Tygodnia proklamowano psalm responsoryjny z Pierwszej Księgi Kronik (1 Krn 29,10bc-12 (czwartek) i 1 Krn 29,10bc,12-13 (piątek)); w sobotę XV Tygodnia proklamowano psalm responsoryjny z Księgi Jeremiasza (31,10-13); w czwartek XX Tygodnia proklamowano psalm responsoryjny z Księgi Syracyclesa (36,1,4,10-13); przez cały XXII Tydzień proklamowano psalm responsoryjny z Księgi Daniela (poniedziałek: 3,57-62; wtorek: 3,57,63-67; środa: 3,56,68-72; czwartek: 3,52-53; piątek: 3,57,79-83; sobota: 3,57,84-88).

¹¹² W sto sześćdziesiąt pięć dni w ciągu roku po Zesłaniu Ducha Świętego proklamowa-no (bez uwzględnienia Ewangelii w tygodniach 23-26, pochodzących ze zbioru Ewangelii na Okres w ciągu roku po Epifanii):

- 1) Pięćdziesiąt jeden razy Ewangelię według św. Łukasza (6,1-5; 6,12-19; 7,1-10; 8,22-25; 9,28-36; 9,43-45; 9,51-56; 9,57-62; 10,1-9; 10,17-20; 10,21-24; 10,38-42; 11,1-4; 11,29-32; 11,33-36; 11,37-46; 11,47-54; 12,1-7; 12,8-12; 12,13-21; 12,22-31; 12,39-43;

Ordo francuskie posiadało jeden cykl czytań, w którym dobierano czytanie do Ewangelii, uwzględniając także treść śpiewu międzylekcyjnych. Nie przewidywano jednak specjalnych perykop na Msze obrzędowe czy wotywnie. Poszczególne księgi Pisma Świętego odczytywano na sposób półciągly.

Ze wspomianej propozycji skorzystały Kościoły/zgromadzenia: Towarzystwa Misji Afrykańskich (18.03.1966), Turynu (05.05.1966), Afryki Północnej (31.05.1966), Senegalu i Gambii (19.06.1966), Górnej Wolty i Nigru (19.06.1966), Belgii (30.06.1966), Kanady (06.09.1966), Madagaskaru (16.09.1966), Szwajcarii francuskojęzycznej (23.09.1966), Laosu i Kambodży (11.10.1966), Haiti (10.12.1966), Etiopii (13.12.1966) Luksemburga (28.12.1966), Belgii (28.01.1967) i Francji (28.01.1967)¹¹³.

12,49-53; 12,54-59; 13,1-5; 13,22-30; 13,31-33; 13,34-35; 14,12-15; 14,25-27; 14,28-33; 14,34-35; 15,11-32; 16,9-15; 16, 6-18; 16,19-31; 17,1-3; 17,3-6; 17,7-10; 18,1-8; 18,18-23; 18,24-27; 18,28-30; 19,1-10; 19,11-26; 19,28-40; 19,47-20,8; 20,9-19; 20,20-26; 20,27-40; 21,1-4).

2) Czterdzieści dwa razy Ewangelię według św. Mateusza (26,26-35; 9,14-17; 9,27-34; 9,35-38; 10,1-8; 10,8-15; 10,16-22; 10,23-27; 10,28-33; 10,34-39; 10,40-11,1; 11,20-24; 11,25-27; 11,28-30; 12,15-21; 12,33-37; 13,1-9; 13,10-17; 13,18-23; 13,44-46; 13,47-52; 14,1-12; 16,1-4; 16,5-12; 16,20-23; 16,24-28; 17,14-20; 17,24-27; 18,12-14; 19,13-22; 19,23-26; 19,27-29; 20,25-28; 20,29-34; 21,18-22; 21,23-27; 21,28-32; 22,23-33; 23,1-12; 23,13-22; 23,23-28).

3) Dwadzieścia siedem razy Ewangelię według św. Marka (14,3-9; 6,30-34; 6,35-56; 7,1-8; 7,9-13; 7,14-23; 7,24-30; 8,22-26; 8,27-33; 8,34-9,1; 9,2-8; 9,9-13; 9,33-37; 9,38-40; 9,41-50; 10,1-12; 10,13-16; 10,17-22; 10,46-52; 11,12-14; 11,15-19; 11,20-25; 12,1-12; 12,18-27; 12,28-34; 12,35-37; 12,41-44).

4) Siedem razy Ewangelię według św. Jana (10,17-18; 13,21-30; 8,31-40; 8,41-45; 12,44-50; 12,20-24; 12,37-47).

¹¹³ Zob. CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, *Quaedam quaestiones circa usum Ordinis Lectionum per ferias*, s. 14; TENŹE, *Ordo Lectionum per ferias*, s. 76; TENŹE, *Ordo Lectionum per ferias*, s. 168; TENŹE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, s. 264; TENŹE, *Ordo Lectionum per ferias*, 7; TENŹE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, s. 324; TENŹE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, s. 112; TENŹE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, s. 334-335; TENŹE, *Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur*, s. 426-427; TENŹE, *Decreta quibus Ordo Lectionum conceditur*, s. 234-235; TENŹE, *Decreta quibus Ordo Lectionum conceditur*, s. 359.

3. Analiza porównawcza

Omówione lekcjonarze zawierają pewne elementy wspólne, ale także różnią się między sobą.

1. Plan niemiecki:

Spośród ośmiuset czterdziestu pięciu perykop większość, bo 592 (70%), pochodziła z Nowego Testamentu a pozostałe 253 (30%) ze Starego Testamentu. Największą liczbę perykop nowotestamentalnych stanowiły Ewangelie, 292 (49%). Wśród nich najczęściej była proklamowana Ewangelia według św. Łukasza, 103 (35%). Na drugim miejscu znalazła się Ewangelia według św. Mateusza, 82 perykopy (28%), potem Ewangelia według św. Marka, 55 perykop (19%), a na końcu Ewangelia według św. Jana, 52 czytania (18%). Inne pisma Nowego Testamentu w lekcjonarzu niemieckim to grupa 300 perykop (51%). Wśród nich znaczący odsetek stanowiły Listy św. Pawła, 169 czytań (56%). Dzieje Apostolskie, Listy innych Apostołów i Księga Apokalipsy były w mniejszości, bo 131 perykop (44%). Nie korzystano z Listów do Tytusa i do Filemona. Poniższe zestawienie (tabela 1) ukazuje to obrazowo.

Tabela 1. Perykopy nowotestamentalne w niemieckim planie lekcjonarza mszalnego

Księga	Liczba (w odniesieniu do wszystkich perykop nowego testamentu obecnych w lekcjonarzu)	Procent w odniesieniu do wszystkich perykop nowego testamentu obecnych w lekcjonarzu
Ewangelia według św. Mateusza	92 (592)	16%
Ewangelia według św. Marka	52 (592)	9%
Ewangelia według św. Łukasza	103 (592)	17%
Ewangelia według św. Jana	55 (592)	9%

Dzieje Apostolskie	22 (592)	4%
List do Rzymian	33 (592)	6%
Pierwszy List do Koryntian	25 (592)	4%
Drugi List do Koryntian	14 (592)	2%
List do Galatów	14 (592)	2%
List do Efezjan	21 (592)	4%
List do Filipian	13 (592)	2%
List do Kolosan	13 (592)	2%
Pierwszy List do Tesaloniczan	12 (592)	2%
Drugi List do Tesaloniczan	6 (592)	1%
Pierwszy List do Tymoteusza	12 (592)	2%
Drugi List do Tymoteusza	6 (592)	1%
List do Hebrajczyków	21 (592)	4%
List św. Jakuba	18 (592)	3%
Pierwszy List św. Piotra	12 (592)	2%
Drugi List św. Piotra	4 (592)	0,7%
Pierwszy List św. Jana Apostoła	13 (592)	2%
Drugi List św. Jana Apostoła	1 (592)	0,2%
Trzeci List św. Jana Apostoła	1 (592)	0,2%
List św. Judy	2 (592)	0,3%
Apokalipsa św. Jana Apostoła	37 (592)	6%

Ze Starego Testamentu zaczerpnięto 253 czytania. Największą liczbę perykop starotestamentalnych stanowiły księgi historyczne (90–36%). Znaczna liczba czytań, bo 85 pochodziła z ksiąg prorockich (34%). Z Pięcioksięgu pochodziło nieco mniej, bo 44 czytania (17%). Najmniej perykop zostało wziętych z ksiąg mądrościowych, tylko 16 (6%). Księgą prorocką, z której pochodziło najwięcej czytań, była Księga proroka Izajasza. Było ich 28 (11%). Szczegółowo:

Tabela 2. Perykopy starotestamentalne w niemieckim planie lekcjonarza mszalnego

Księga	Liczba (w odniesieniu do wszystkich perykop starego testamentu obecnych w lekcjonarzu)	Procent w odniesieniu do wszystkich perykop starego testamentu obecnych w lekcjonarzu
Księga Rodzaju	23 (253)	9%
Księga Wyjścia	17 (253)	6%
Księga Liczb	4 (253)	2%
Księga Jozuego	5 (253)	2%
Księga Sędziów	5 (253)	2%
Księga Rut	3 (253)	1%
Pierwsza Księga Samuela	16 (253)	6%
Druga Księga Samuela	8 (253)	3%
Pierwsza Księga Królewska	19 (253)	8%
Druga Księga Królewska	16 (253)	6%
Księga Ezdrasza	3 (253)	1%
Księga Nehemiasza	3 (253)	1%
Księga Judyty	6 (253)	2%
Pierwsza Księga Machabejska	5 (253)	2%
Druga Księga Machabejska	1 (253)	0,4%
Księga Hioba	6 (253)	2%
Księga Mądrości	4 (253)	2%
Księga Syracydesa	17 (253)	7%
Księga Izajasza	28 (253)	11%
Księga Jeremiasza	25 (253)	10%
Księga Ezechiela	12 (253)	5%

Księga Daniela	6 (253)	2%
Księga Ozeasza	6 (253)	2%
Księga Joela	1 (253)	0,4%
Księga Amosa	6 (253)	2%
Księga Jonasza	3 (253)	1%
Księga Micheasza	1 (253)	0,4%
Księga Habakuka	1 (253)	0,4%
Księga Sofoniasza	1 (253)	0,4%
Księga Zachariasza	1 (253)	0,4%
Księga Malachiasza	1 (253)	0,4%

Nie uwzględniono perykop z następujących Ksiąg Pisma Świętego: Księgi Kłaniającej, Powtórzonego Prawa, Pierwszej i Drugiej Kronik, Tobiasza, Estery, Psalmów, Przysłów, Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Lamentacji, Barucha, Abdiasza, Jonasza, Nahuma i Aggeusza.

2. Plan francuski

Projekt francuski wykorzystał osiemset dwadzieścia pięć perykop biblijnych. Większość, bo 445 (54%), pochodziło ze Starego Testamentu. Z Nowego Testamentu było ich 380 (46%).

Największą liczbę perykop nowotestamentalnych stanowiły perykopy ewangelijne, 238 (63%). Z Ewangelii według św. Łukasza zaczerpnięto 80 perykop (34%), z Ewangelii według św. Mateusza 70 (30%), z Ewangelii według św. Jana 49 (20%), a z Ewangelii według św. Marka tylko 39 (16%).

Pierwsze czytania mszalne, zaczerpnięte z innych ksiąg Nowego Testamentu, to 142 (37%) perykopy. Z Listów św. Pawła było 72 (51%), z Dziejów Apostolskich, Listów innych Apostołów i Księgi Apokalipsy było 70 perykop (49%). Szczegółowe zestawienie zawarto w poniższej tabeli (tabela 3).

Tabela 3. Perykopy nowotestamentalne we francuskim planie lekcjonarza mszalnego

Księga	Liczba (w odniesieniu do wszystkich perykop nowego testamentu obecnych w lekcjonarzu)	Procent w odniesieniu do wszystkich perykop nowego testamentu obecnych w lekcjonarzu
Ewangelia według św. Mateusza	70 (380)	18%
Ewangelia według św. Marka	39 (380)	10%
Ewangelia według św. Łukasza	80 (380)	21%
Ewangelia według św. Jana	49 (380)	13%
Dzieje Apostolskie	34 (380)	9%
List do Rzymian	12 (380)	3%
Pierwszy List do Koryntian	12 (380)	3%
Drugi List do Koryntian	6 (380)	2%
List do Galatów	6 (380)	2%
List do Efezjan	6 (380)	2%
List do Filipian	5 (380)	1%
List do Kolosan	6 (380)	2%
Pierwszy List do Tymoteusza	12 (380)	2%
Drugi List do Tymoteusza	6 (380)	1%
List do Filemona	1 (380)	0,2%
List do Hebrajczyków	8 (380)	2%
List św. Jakuba	6 (380)	2%
Pierwszy List św. Piotra	5 (380)	1%
Drugi List św. Piotra	1 (380)	0,2%
Pierwszy List św. Jana Apostoła	13 (380)	3%
Apokalipsa św. Jana Apostoła	3 (380)	0,8%

W Planie francuskim pominięto zupełnie Listy do Tesaloniczan i Tytusa, a także z List św. Judy Tadeusza oraz z Drugi i Trzeci List św. Jana Apostoła.

Projekt francuski obficie sięgnął do Starego Testamentu. Najwięcej perykop pochodzi z ksiąg mądrościowych, 305 (68,5). Z ksiąg prorockich było 73 (16,5 %) perykop a z ksiąg historycznych 40 (9%). Najmniej, bo tylko 27 (6%) pochodziło z Pięcioksięgu.

Nie wykorzystano Ksiąg Pisma Świętego: Kapłańskiej, Sędziów, Rut, Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery, Machabejskich, Pieśni nad Pieśniami, Lamentacji, Joela, Abdiasza, Jonasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza oraz Malachiasza. Szczegółowe zestawienie zawarto w poniższej tabeli (tabela 4).

Tabela 4. Perykopy starotestamentalne we francuskim planie lekcjonarza mszalnego

Księga	Liczba (w odniesieniu do wszystkich perykop starego testamentu obecnych w lekcjonarzu)	Procent w odniesieniu do wszystkich perykop starego testamentu obecnych w lekcjonarzu
Księga Rodzaju	12 (445)	3%
Księga Wyjścia	9 (445)	2%
Księga Powtórzonego Prawa	3 (445)	0,7%
Księga Liczb	3 (445)	0,7%
Księga Jozuego	1 (445)	0,2%
Pierwsza Księga Samuela	6 (445)	1%
Druga Księga Samuela	10 (445)	2%
Pierwsza Księga Królewska	10 (445)	2%
Druga Księga Królewska	8 (445)	2%
Pierwsza Księga Kronik	4 (445)	0,9%
Druga Księga Kronik	1 (445)	0,2%

Księga Hioba	6 (445)	1%
Księga Mądrości	3 (445)	0,7%
Księga Koheleta	3 (445)	0,7%
Księga Syracydesa	6 (445)	1%
Księga Przysłów	3 (445)	0,7%
Księga Psalmów	284 (445)	64%
Księga Izajasza	16 (445)	4%
Księga Jeremiasza	15 (445)	3%
Księga Ezechiela	10 (445)	2%
Księga Daniela	14 (445)	3%
Księga Ozeasza	3 (445)	0,7%
Księga Amosa	6 (445)	2%
Księga Micheasza	4 (445)	0,9%
Księga Barucha	3 (445)	0,7%
Księga Zachariasza	2 (445)	0,4%

3. Punkty wspólne i różnice:

Oba lekcjonarze uwzględniały okresy liturgiczne: Adwent, Narodzenie Pańskie i Wielkanoc, także charakter Mszy za zmarłych i Msze wotywnie. Czytania, na ile to możliwe, nawiązywały do treści danego okresu i specyfiki mszy okolicznościowych. czasu tych dni liturgicznych do specyfiki. Obydwa projekty uwzględniały oba Testamenty. Jednak w planie niemieckim większa liczba perypok pochodziła ze Starego Testamentu. W planie francuskim częściej korzystano z Nowego Testamentu.

Różnice między tymi propozycjami dotyczyły struktury cyklu, jak i zakresu tekstów oraz sposobu ich liturgicznego wykorzystania. Propozycja niemiecka zakładała dwuletni cykl czytań. Pierwszy rok obejmował teksty Nowego Testamentu, a drugi – Starego Testamentu. Taki podział sprzyjał systematycznemu i bardziej dogłębniemu poznaniu Bożego Objawienia, zawartego w Biblii. Natomiast francuski model proponował półciągly cykl. W nim była przewaga tekstów z Nowego Testamentu. Wprowadzał krótsze czytania oraz śpiew międzylekcyjny.

Ten był powiązany z pierwszym czytaniem. To pomagało łatwiej zapamiętać proklamowane treści zbawcze. Nadawało też liturgii swoistą dynamikę.

Podsumowanie

Eksperymentalne lekcjonarze mszalne były stosowane w latach 1965-1969. Były opracowane przez licznych specjalistów w ramach realizacji odnowy liturgicznej w Kościele. Eksperymentalne lekcjonarze opracowane pod patronatem biskupów w Niemczech i we Francji funkcjonowały w różnych krajach. Ich redakcja i funkcjonowanie były ukierunkowane na uwydatnienie roli słowa Bożego w liturgii. Tego domagał się II Sobór Watykański (1963-1965). Lekcjonarze proponowały cykliczność czytań mszalnych i ich różnorodność. A propozycje miały na celu, by wierni w dni powszednie mogli usłyszeć słowo Boże, zawarte w wielu księgach natchnionych.

Eksperymentalne lekcjonarze testowały różne układy czytań mszalnych. Chodziło też o wypracowanie możliwie najlepszej struktury lekcjonarza. Lekcjonarze eksperymentalne były znaczącą pomocą do opracowania i publikacji pierwszej edycji *Ordo Lectionum Missae*. Nastąpiło to w 1969 roku. Ten lekcjonarz na dni powszednie, niedziele oraz inne dni liturgiczne stanowi okazję, by wierni mogli szarzej i głębiej poznawać orędzie zbawienia. Słuchając go i przyjmując je wiarą są uzdolnieni, by uczestniczyć w sakramencie Eucharystii.

* * *

STRESZCZENIE

Prezentowany artykuł dotyczy lekcjonarzy „ad experimentum”, które służyły Kościołowi w latach 1965-1969. Były to pierwsze lekcjonarze, proponujące bogaty zestaw czytań biblijnych nie tylko na dni powszednie w ciągu roku. Celem niniejszego tekstu było ukazanie dwóch planów lekcjonarza mszalnego: schematu francuskiego oraz niemieckiego. Dokonano ich analizy, pod kątem wykorzystania Ksiąg biblijnych. Synteza, wynikająca z porównania obydwu ksiąg, potwierdziła, że reformie lekcjonarza towarzyszyło żywe pragnienie, by słuchający czytań mszalnych mogli słyszeć Boga, który się objawił w Jezusie Chrystusie.

SUMMARY

Missal Lectionaries „Ad Experimentum” in the Years 1965-1969: Proposals from France and Germany

This article concerns the ‘ad experimentum’ lectionaries used by the Church between 1965 and 1969. These were the first lectionaries to diversify the selection of biblical readings for weekdays throughout the year. The aim of this text is to present two plans for the Mass lectionary: the French and German schemes. To this end, both books are discussed and briefly compared. This analysis allows us to see how the reform of the lectionary was conceived during the liturgical renewal.

BIBLIOGRAFIA

- Applications pour la France des documents romains concernant la réforme liturgique. (1984). *La Maison-Dieu* 157, 53-102.
- Baudot, J. (1908). *Les Lectionnaires*. Paris: Librairie Bloud & C.
- Beyga, P. (2015). Miejsce Pisma Świętego w starszej formie rytu rzymskiego. *Christianitas* 60-61, 180-190.
- Boguniowski, J. W. (2003). Przedtrydenckie lekcjonarze mszalne. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 56 (1), 17-24.
- Bugnini, A. (1900). *The Reform of the Liturgy* (tłum. J.M. O’Connel). Collegeville-Minnesota: The Liturgical Press.
- Chadwick, A. (2016). The Roman Missal of the Council of Trent. W: A. Reid (red.), *T&T Clark Companion to Liturgy* (107-131). London.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1966). Ordo Lectionum per ferias. *Notitiae* 13, 6-7.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1966). Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur. *Notitiae* 21-22, 264.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1966). Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur. *Notitiae* 23, 324.

- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1966). Ordo Lectionum per ferias. *Notitiae* 18, 168.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1966). Ordo Lectionum per ferias. *Notitiae* 15-16, 76-77.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1967). Decreta quibus Ordo Lectionum conceditur. *Notitiae* 41, 234-235.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1967). Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur. *Notitiae* 27, 112.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1967). Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur. *Notitiae* 34, 334-335.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1967). Decreta quibus Ordo Lectionum per ferias conceditur. *Notitiae* 36, 426-427.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1967). Ordo Lectionum per ferias a „Consilio” propositus. *Notitiae* 25, 9-12.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1968). Decreta quibus Ordo Lectionum conceditur. *Notitiae* 42, 278.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1968). Decreta quibus Ordo Lectionum conceditur. *Notitiae* 43, 359.
- Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. (1969). Decreta quibus Ordo Lectionum conceditur. *Notitiae* 45, 72.
- Hazell, M. (n.d.). *Table of Readings from the Experimental Lectionary in use in England & Wales, Scotland and Ireland, 1965-69*. Pobrano z: https://www.academia.edu/11912942/Table_of_Readings_from_the_Experimental_Lectionary_in_Use_in_England_and_Wales_Scotland_and_Ireland_1965_69 [18.09.2025].
- Janicki, J. J. (2015). Historia Eucharystii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w świetle wybranych źródeł (II-IV). *Textus et Studia* 1 (4), 95-126.
- Jungmann, J. (1951). *The Mass of the Roman Rite: Its Origins and Development (Missarum Sollemnia)*, (tłum. F.A. Brunner). London: Burns & Oates.
- Makowski, D. (2024). „Ordo Missae” z 1965 roku jako wyraz odnowy liturgicznej. *Wrocławski Przegląd Teologiczny* 32 (2), 276-280.

- Małaczyński, F. (1988). Jak powstał nowy lekcjonarz mszalny? *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 41 (2), 178-184.
- Martimort, A.-G. (1984). A propos du nombre des lectures à la Messe. *Revue des Sciences Religieuses* 58, 42-51.
- Nocent, A. (1977). La célébration de l'Eucharistie avant et après La célébration de l'Eucharistie avant et après saint Pie V. *Nouvelle Revue Théologique* 99 (1), 3-20.
- Ożóg, M., Pietras, H. (red.). (2014). *Liber Pontificalis I-XCVI (usque ad annum 772)*. Kraków: Wydawnictwo WAM.
- Pleskaczewska, A. (2016). Druga edycja „Lekcjonarza mszalnego”. *Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars* 22 (1), 137-149.
- Raffa, V. (1998). *Liturgia eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teologia alla pastorale pratica*. Roma: Centro Liturgico Veneziano.
- Sacra Congregatio pro Cultu Divino. (1969). *Decretum. Notitiae* 47, 237.
- Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II. (1964). *Constitutio de Sacra Liturgia. Acta Apostolicae Sedis* 56, 97-138.
- Sodi, M., Toniolo, A. (red.). (2007). *Missale Romanum ex decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum summorum pontificum cura recognitum. Editio typica 1962*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Sodi, M., Toniolo, A. (red.). (2008). *Pontificale Romanum. Editio typica 1961-1962*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Superson, J. (2023). Przyczynek do studium nad początkami niedzielnego lekcjonarza do celebracji eucharystycznej w Rzymie. *Teologia i Człowiek* 61 (1), 81-99.
- Wilmart, A. (1914). Le „Comes” de Murbach. *Revue Bénédictine* 30 (1-4), 25-69.

Ks. ŁUKASZ CELIŃSKI¹
AKW/WSD SIEDLCE

WYZNANIE WIARY W HISTORII STRUKTURY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĄDKU HISZPAŃSKIEGO

Treść: Wprowadzenie; 1. Najstarsze świadectwa obecności Wyznania wiary w Eucharystii; 2. Wyznanie wiary w strukturze Mszy świętej obrządku hiszpańskiego, 2.1. Rozwój historyczny, 2.1.1. Wschodnie pochodzenie?, 2.1.2. Formuła, 2.1.3. Umiejscowienie rytualne, 2.2. Aktualna forma; Wnioski; Streszczenie; Summary: *The Creed in the Historical Development of the Structure of the Hispanic Mass*; Bibliografia.

¹ ŁUKASZ CELIŃSKI, prezbiter diecezji siedleckiej, absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego Św. Anzelma w Rzymie, doktor świętej liturgii, adiunkt Akademii Katolickiej w Warszawie, wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej oraz w Instytucie Teologicznym w Siedlcach. Aktualnie jest kierownikiem Referatu liturgicznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, przewodniczącym Diecezjalnej Komisji Liturgicznej oraz członkiem Zespołu ds. weryfikacji materii Eucharystii przy Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. ORCID: 0000-0002-1068-7657. Niniejszy artykuł w pierwotnej wersji w języku włoskim ukazał się jako pierwszy rozdział rozprawy doktorskiej autora. Por. Ł. CELIŃSKI, *I riti che seguono l'anafora nella messa in Occidente. Studio di liturgia comparata*, Zürich 2020. Niedawno opublikowana została również rozszerzona angielska wersja niniejszego studium. Por. Ł. CELIŃSKI, *The History of the Liturgical Use of the "Professio fidei" in the Hispanic Mass*, „Verbum Vitae” 43 (2025), nr 1, s. 23-43.

Słowa klucze: wyznanie wiary, liturgia hiszpańska, historia Mszy świętej, źródła liturgiczne, liturgika porównawcza.

Keywords: Creed, Hispanic liturgy, history of the Mass, liturgical sources, comparative liturgy.

Wprowadzenie

Wyznanie wiary, choć wywodzi się z liturgii chrzcielnej², pojawiło się we Mszy świętej praktycznie wszystkich obrządków Wschodu i Zachodu w formie tzw. Symbolu Nicejsko-Konstantynopolińskiego³. Jego korzenie sięgają I Soboru w Nicei (325), którego 1700. rocznicę świętujemy w obecnym roku. Dokładne pochodzenie tego Symbolu wiary jest nadal przedmiotem dyskusji wśród badaczy⁴.

Na Zachodzie pierwszą tradycją, która przyjęła ten nowy element do Mszy, była liturgia hiszpańska, która jako jedyna zachowała go wśród obrzędów przygotowujących do komunii. Oryginalność i starożytność tego wyboru zasługują na refleksję nad jego pochodzeniem i rozwojem w historii, który nie zawsze był linearny. Wprowadzenie Symbolu do Mszy nie było efektem organicznego rozwoju liturgii, a raczej reformą przeprowadzoną odgórnie na mocy postanowień władzy kościelnej.

Taka ingerencja w strukturę celebracji nie pozostała bez konsekwencji dla obrzędów, które pierwotnie tworzyły przygotowanie do komunii eucharystycznej. Poprzez badania historyczne, z pomocą tzw. praw liturgiki komparatywnej, postaramy się ukazać liturgiczny *status* Wyznania wiary w dzisiejszym obrzędzie Mszy hiszpańskiej. Omówienie eucharystycznego użycia *Credo* w innych liturgiach zachodnich nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania, jakkolwiek nie można pominąć podobieństw do innych liturgii w odniesieniu do początków pojawienia się Symbolu wiary w celebracji Eucharystii.

² Por. J. N. D. KELLY, *Early Christian Creeds*, London 2006, s. 30-61.

³ Por. R. F. TAFT, S. PARENTI, *Storia della liturgia di S. Giovanni Crisostomo*, t. 2: *Il grande ingresso*, Grottaferrata 2014, s. 636. Jak zauważa Kelly, w odróżnieniu od *Credo* Apostolskiego, używanego wyłącznie na Zachodzie, tzw. Symbol nicejsko-konstantynopoliński od około 451 roku cieszy się uznanym autorytetem tak na Wschodzie jak i na Zachodzie aż po dzień dzisiejszy. Por. J. N. D. KELLY, *Early Christian Creeds*, s. 296.

⁴ Najlepsze podsumowanie tej kwestii można znaleźć J. N. D. KELLY, *Early Christian Creeds*, s. 296-331. Por. także R. F. TAFT, S. PARENTI, *Il grande ingresso*, s. 636-637.

1. Najstarsze świadectwa obecności Wyznania wiary w Eucharystii

Najstarsze świadectwo użycia *Professio fidei* podczas Eucharystii pochodzi z *Historii Kościoła*, autorstwa Teodora Lektora (około 528 roku). Autor opowiada o genezie wprowadzenia Symbolu do liturgii przez Tymoteusza I, monofizycznego patriarchę Konstantynopola (511-518). Był on następcą patriarchy prawosławnego Macedoniusza II, wygnanego z powodu intryg cesarza Anastazjusza I⁵:

„Tymoteusz sprawił, że symbol wiary 318 Ojców^[6] był odtąd odmawiany na każdym zgromadzeniu, z powodu – jak mówiono – oskarżenia Macedoniusza, jakoby on sam nie przyjmował tego symbolu, który wcześniej był recytowany raz w roku, w Wielki Piątek, w czasie katechez udzielanych przez biskupa”⁷.

(Teodor Lektor, ok. 528)

Relacja Teodora Lektora wpisuje się w kontekst sporu między prawowiernymi a monofizytami. Ci ostatni, aby pokazać, że nie zaakceptowali Soboru Chalcedońskiego z roku 451, narzucili recytację *Credo* nicejskiego, jakkolwiek obecność Wyznania wiary w Eucharystii „prawowiernych” poświadczają również akty Soboru w Konstantynopolu z 536 roku. Te zaś odnoszą się do wydażeń z Soboru z roku 518⁸. W aktach tych opisano, że 15 lipca 518 roku patriarcha prawosławny Jan II, następca Tymoteusza I, zgodnie z wolą ludu, uroczystie

⁵ Por. J. N. D. KELLY, *Early Christian Creeds*, s. 349.

⁶ Jak zauważa Kelly, wyrażenie „symbol wiary 318 Ojców” nie odnosi się wyłącznie do *Credo* Nicejskiego (325) w przeciwieństwie do tego potwierdzonego przez Chalcedon (451) jako Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański. Jest to raczej dość elastyczne stwierdzenie, które odnosiło się nie tylko do *Credo* Nicejskiego (325) w jego całości, ale także do jego ulepszonej wersji, którą podpisali ojcowie Soboru Konstantynopolitańskiego (381). Por. J. N. D. KELLY, *Early Christian Creeds*, s. 350-351.

⁷ “Τιμόθεος τὸ τῶν τῆς πατέρων τῆς πίστεως σύμβολον καθ’ ἐκάστην σὺνάξιν λέγεσθαι παρεσκεύασεν ἐπὶ διαβολῇ δῆθεν Μακεδονίου, ὡς αὐτοῦ μὴ δεχομένου τὸ σύμβολον, ἅπαξ τοῦ ἔτους λεγόμενον πρότερον ἐν τῇ ἀγίᾳ παρασκευῇ τοῦ θεοῦ πάθους τῷ καιρῷ τῶν γινομένων ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου κατηκίσεων”. TEODOR LEKTOR, *Epitome* 501, w: G. CH. HANSEN (red.), *Theodoros Anagnostes Kirchengeschichte*, Berlin 1971, s. 143. [Tłumaczenie własne]

⁸ Por. S. JANERAS, *Una celebrazione liturgica tutta particolare a Costantinopoli nel secolo sesto*, w: B. GROEN, S. HAWKES-TEEPLES, S. ALEXOPOULOS (red.), *Inquiries into Eastern Christian Worship. Selected Papers of the Second International Congress of the Society of Oriental Liturgy Rome, 17-21 September 2008*, Leuven-Paris-Walpole (Ma) 2012, s. 173-174.

potępił monofizytów i potwierdził uznanie czterech pierwszych soborów eumenicznych:

„[...] uznajemy za ortodoksyjne wszystkie święte sobory, które potwierdziły symbol trzystu osiemnastu ojców zgromadzonych w Nicei, a w szczególności trzy święte sobory, mianowicie sobór konstantynopoliński, sobór efeski i wielki sobór chalcedoński”⁹.

(Sobór Konstantynopoliński, 536)

Następnego dnia (16 lipca) przewodniczył on Boskiej Liturgii w *Hagia Sophia*, o czym świadczy następujący zapis:

„po odczytaniu świętej Ewangelii, zgodnie z zwyczajem podczas sprawowania Boskiej Liturgii, zamknął drzwi i odmówił, jak zwykle, symbol wiary”¹⁰.

(Sobór Konstantynopoliński, 536)

Bezpośrednio po Symbolu wiary, tekst źródłowy wspomina o dyptykach, bez wymieniania innych elementów. Wynika z tego, że *Credo* w liturgii konstantynopolińskiej znajdowało się przed dyptykami, a więc przed anaforą¹¹. Jeśli już w 518 roku recytacja Symbolu w Konstantynopolu była uważana za zwyczajową, nic nie stoi na przeszkodzie, aby uznać wiarygodność świadectwa Teodora Lektora.

Z cytowanych źródeł wynika, że kontekst sporów dogmatycznych jest bardzo ważny dla zrozumienia powodu wprowadzenia Wyznania wiary do Eucharystii. W ramach sekwencji rytualnej nie mogło ono z natury rzeczy pojawić się przed obrzędem odesłania katechumenów. Jednocześnie jednak Symbol

⁹ Tekst źródłowy w: E. SCHWARTZ (red.), *Collectio sabbaitica contra acephalos et origeniastas destinata* (*Acta Conciliorum Oecumenicorum* 3), Berolini 1940, s. 73. Tłumaczenie własne z języka włoskiego za: S. JANERAS, *Una celebrazione liturgica tutta particolare*, s. 176.

¹⁰ Tekst źródłowy w: E. SCHWARTZ (red.), *Collectio sabbaitica contra acephalos et origeniastas destinata*, s. 76. Tłumaczenie własne z języka włoskiego za: S. JANERAS, *Una celebrazione liturgica tutta particolare*, s. 183. Zob. również R. F. TAFT, S. PARENTI, *Il grande ingresso*, s. 638.

¹¹ Por. R. F. TAFT, S. PARENTI, *Il grande ingresso*, s. 640-644.

otrzymał nową funkcję. Jako wyraz prawdziwej wiary stał się warunkiem koniecznym do sprawowania (prawdziwej) Eucharystii¹².

W obliczu tych danych istnieje pewna różnica wobec świadectw pochodzących z kręgu hiszpańskiego. Chodzi o fragment *Kroniki* (590-591) autorstwa Jana z Biklar (†621). Ten historyk wizygocki twierdzi, że na Wschodzie Symbol Konstantynopolitański został wprowadzony później, bo za rządów Justyna II (565-578) i umieszczony przed Modlitwą Pańską.

„Romanorum LIII regnavit IVSTINUS iunior annis XI, qui Iustinus anno primo regni sui ea, quae contra synodum Calchedonensem fuerant commentata, destruxit, symbolumque sanctorum CL patrum Constantinopoli congregatorum et in synodo Calchedonensi laudabiliter receptum in omni catholica ecclesia a populo concinendum intromisit, priusquam dominica dicatur oratio”¹³.

(Jan z Biklar, 590-591)

Kilku badaczy zauważyło, że świadectwo Jana z Biklar nie może być uznane za wiarygodne, ponieważ zawiera więcej niż jeden błąd chronologiczny¹⁴. W rzeczywistości nawet „to, co Jan mówi o obronie Chalcedonu i wprowadzeniu *Credo* do Mszy św., bardziej pasuje do Justyna I (518-527) niż do jego imiennika Justyna II”¹⁵. Jeśli chodzi o umiejscowienie Wyznania wiary to – jak zauważa

¹² W pierwotnej koncepcji warunkiem celebrowania Eucharystii było pojednanie z braćmi, które rytualnie wyrażało się pocałunkiem pokoju. Po wprowadzeniu *Credo* do Boskiej Liturgii również formuła zaproszenia do przekazania pokoju uległa interpolacji, tworząc związek z Wyznaniem wiary: „Umilujmy się wzajemnie, abyśmy jednomyślnie wyznali”. Por. R. F. TAFT, S. PARENTI, *Il grande ingresso*, s. 612-613. Zob. również E. LODI, *Il Credo ecumenico pregato nella liturgia bizantina e romana*, Padova 1990, s. 34-35. Tradycja syryjska, natomiast, umieściła *Credo* przed pocałunkiem pokoju.

¹³ JOHANNES BICLARENSIS, *Chronica*, w: T. MOMMSEN (red.), *Chronica minora saec. IV. V. VI. VV* (Monumenta Germaniae Historica. Auctores Antiquissimi 11), Berolini 1894, s. 211. Tłumaczenie polskie za S. GRABOWSKI, *Kronika Jana z Biclara*, „Warszawskie Studia Teologiczne” 8 (1995), s. 110: „Justyn Młodszy jako 53 cesarz rzymski panował 11 lat. Tenże Justyn w pierwszym roku swego panowania zniszczył to, co było niezgodne z uchwałami Soboru Chalcedońskiego a równocześnie zaaprobował symbol 150 Ojców zgromadzonych w Konstantynopolu i chwalebnie przyjęty na Soborze Chalcedońskim nakazał, żeby był on śpiewany przez lud w całym Kościele katolickim, zanim zostanie odmówiona Modlitwa Pańska”. Zob. również R. F. TAFT, S. PARENTI, *Il grande ingresso*, s. 641.

¹⁴ Por. R. F. TAFT, S. PARENTI, *Il grande ingresso*, s. 641-643.

¹⁵ *Tamże*, s. 642. [Tłumaczenie własne]

Taft – praktyka „recytowania Symbolu wiary przed modlitwą Ojciec nasz jest całkowicie obca całej tradycji wschodniej, zarówno przed, jak i po Janie [z Biskupów], który nie mógł się nie pomylić”¹⁶. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że końcowe wyrażenie („priusquam dominica dicatur oratio”), które dosłownie powielił kanon 2 III Synodu w Toledo (589) było po prostu późniejszym dodatkiem do tekstu, który chce raczej zaświadczyć o pochodzeniu pewnej części liturgii niż o rytualnym umiejscowieniu *Credo*. Wprowadzenie takiego obrzędu, „chętnie” w średniowieczu przypisywano jakiejś ważnej postaci. Operacje tego typu są powszechnie obecne w średniowiecznych komentarzach do liturgii.

2. Wyznanie wiary w strukturze Mszy świętej obrządku hiszpańskiego

W Hiszpanii, liturgiczne użycie Symbolu było związane z obrzędami chrześcijańskiej inicjacji. Liturgia hiszpańska wprowadziła Wyznanie wiary do Mszy świętej jako pierwsza na Zachodzie¹⁷. Jego pojawienie się związane jest z nawróceniem z arianizmu króla Wizygotów – Rekkareda. On, podczas III Synodu w Toledo (589 r.), pod wpływem swojego wuja Leandra – biskupa Sewilli (ok. 545-600), formalnie przyjął wiarę katolicką. Uczynił to w swoim imieniu i w imieniu ludu hiszpańskiego. W aktach wspomnianego synodu znajdują się przepisy dotyczące recytacji Symbolu na wzór tradycji Kościołów wschodnich¹⁸. Problem dotyczy jego umiejscowienia w obrzędach Mszy świętej. W liturgii hiszpańskiej jest ono inne niż w pozostałych tradycjach liturgicznych.

2.1. Rozwój historyczny

Na Wschodzie „zwyczajowe miejsce *Credo* było przed dyptykami – czyli tam, gdzie znajduje się do dziś”¹⁹, a zatem przed anaforą. W aktach III Synodu w Toledo (589), które wprowadzają *Professio fidei* po anaforze a przed komunią, wybrzmiewa tradycja wschodnia. Jest ona traktowana jako uzasadnienie

¹⁶ Tamże, s. 643. [Tłumaczenie własne]

¹⁷ Por. J. N. D. KELLY, *Early Christian Creeds*, s. 435. Zob. również B. SAITTA, *La conversione di Recaredo: necessità politica o convinzione personale*, w: [b.d.] *Concilio III de Toledo. XIV Centenario 589-1989*, Toledo 1991, s. 375-386.

¹⁸ Ogólniej na temat wpływów wschodnich na liturgię hiszpańską por. S. JANERAS, *Elements orientals en la litúrgia visigòtica*, w: [b.d.], *Miscel·lània Litúrgica Catalana* 6, Barcelona 1995, s. 93-127.

¹⁹ R. F. TAFT, S. PARENTI, *Il grande ingresso*, s. 642. [Tłumaczenie własne]

tej praktyki²⁰. Aby lepiej zrozumieć ten problem, trzeba dokonać rozróżnienia między typologią tekstów obecnych w aktach synodu a elementem, którego pochodzenie z tradycji wschodniej one potwierdzają.

2.1.1. Wschodnie pochodzenie?

Akta III Synodu w Toledo (589) zawierają dwa przemówienia Rekkarelda – króla Wizygotów (586-601)²¹. W drugim z nich władca, po złożeniu uroczystego Wyznania wiary, mówi tak:

„[...] ut omni sacrificii tempore ante communicationem corporis Christi uel sanguinis iuxta Orientalium partium morem unanimiter clara uoce sacratissimum fidei recenseant symbolum, ut primum populi quid credulitate teneant fateantur et sic corda fide purificata ad Christi corpus et sanguinem percipiendum exhibeant”²².

(III Synod w Toledo, 589)

Cytowany tekst nawiązuje do wschodniej tradycji (mos) wspólnego odmawiania Symbolu wiary podczas każdej Mszy świętej, przed komunią. Na Wschodzie praktyka odmawiania *Credo* po anaforze jest całkowicie nieznaną. Jest faktem, że tradycja jerozolimską posiada świadectwa, w których przewiduje się *Credo* przed Modlitwą Pańską, ale kontekstem dla tej praktyki jest zawsze komunie poza Mszą św. Najstarsze znane źródła pochodzą jednak dopiero z IX

²⁰ Por. S. JANERAS, *Elements orientales en la litúrgia visigòtica*, s. 105-106.

²¹ Por. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, *Los discursos del rey Recaredo: El Tomus*, w: [b.d.] *Concilio III de Toledo. XIV Centenario 589-1989*, Toledo 1991, s. 223-228.

²² *Concilium Toletanum III*, w: G. MARTÍNEZ DÍEZ-F. RODRÍGUEZ (red.), *La colección canónica hispana*, t. 5: *Concilios hispanos segunda parte*, Madrid 1992, s. 101-102. Tłumaczenie polskie: „aby zawsze podczas składania ofiary, przed przyjęciem Ciała i Krwi Chrystusa, zgodnie ze zwyczajem Kościołów wschodnich, jednomyślnie i wyraźnie odmawiali najświętsze wyznanie wiary, żeby lud najpierw wyznał to, co dobrodusznie uznaje, i w ten sposób, oczyściwszy serca przez wiarę, przystąpił do przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa”. [Tłumaczenie własne]

wieku²³. Jak zauważa S. Alexopoulos²⁴, rytuały te są wzorowane na jerozolimskiej liturgii darów uprzednio konsekrowanych. Rekkared zatem nie mógł odnosić się do tej praktyki.

W wypowiedziach króla Wizygotów nie jest wskazane ani o jakie Wyznanie wiary chodzi, ani który Kościół wschodni stosował tę praktykę. Nie ma też wzmianki o dokładnym miejscu Wyznania wiary w sekwencji rytualnej Mszy świętej. Analizując strukturę liturgii Eucharystii na Wschodzie, pewne światło na tę kwestię może rzucić starożytny obrzęd podniesienia, który, choć ma różne aspekty, jest częścią wspólnego dziedzictwa (tzw. *ordo communis*). W różnych tradycjach wschodnich zachowała się bowiem odpowiedź ludu na aklamację „Święte świętym” („*Sancta sanctis*”)²⁵ w brzmieniu: Jeden Święty, Jeden Pan, Jezus Chrystus, ku chwale Boga Ojca. Ta odpowiedź ma charakter chrystologiczny. Bardziej powszechna jest wersja o charakterze trynitarnym: Jeden Święty Ojciec, Jeden Święty Syn, Jeden Święty Duch²⁶. Ta odpowiedź ludu, w obu formach jest potwierdzona na długo przed Rekkaredem (559-601)²⁷. M. Smyth²⁸ zauważył, że na Zachodzie już na początku V wieku do chrystologicznej wersji tej formuły nawiązuje Nicetas z Remezjany († ok. 414)²⁹. Można ją słusznie

²³ Najstarsze świadectwo tej praktyki zachowało się w palestyńskim Horologionie z IX wieku (ms. Sinai gr. 863). Por. J. MATEOS, *Un Horologion inédit de Saint-Sabas. Le Codex sinaitique grec 863 (IX^e siècle)*, w: [b.d.] *Mélanges Eugène Tisserant*, t. III/2: *Orient Chrétien* (Studi e Testi 233), Città del Vaticano 1964, 55. Sekwencja ta potwierdzona jest również w źródłach z XII i XIII wieku. Por. S. ALEXOPOULOS, *The Presanctified Liturgy in the Byzantine Rite. A Comparative Analysis of its Origins, Evolution, and Structural Components*, Leuven-Paris-Walpole (Ma) 2009, s. 81-82.

²⁴ Por. Tamże, s. 86-87.

²⁵ Por. M. ARRANZ, *Le 'Sancta Sanctis' dans la tradition liturgique des églises*, „Archiv für Liturgiewissenschaft” 15 (1973), s. 31-67; S. BROCK, *The Thrice-Holy Hymn in the Liturgy*, „Sobornost” 7 (1985), nr 2, s. 30-31; R. F. TAFT, *A History of the Liturgy of St. John Chrysostom*, t. 5: *The Precommunion Rites*, Roma 2000, s. 240-248; G. WINKLER, *Das Sanctus. Über den Ursprung und die Anfänge des Sanctus und sein Fortwirken*, Roma 2002, s. 249-264.

²⁶ Por. I. M. HANSSENS (red.), *Institutiones liturgicae de ritibus orientalibus*, t. 3, Romae 1932, s. 494-503.

²⁷ Wersja chrystologiczna pojawia się już w katechezach Cyryla/Jana z Jerozolimy. Por. R. F. TAFT, *A History of the Liturgy of St. John Chrysostom*, t. 5: *The Precommunion Rites*, Roma 2000, s. 240. Wersja trynitarna natomiast pojawia się w homiliach Teodora z Mopsuestii (†428), a także w najstarszej wersji liturgii Bazylego. Por. G. WINKLER, *Das Sanctus*, s. 256.

²⁸ Por. M. SMYTH, *La liturgie oubliée. La prière eucharistique en Gaule antique et dans l'Occident non romain*, Paris 2003, s. 220-221.

²⁹ „Sicut in mysteriis ore nostro dicimus, ita conscientiam teneamus: Vnus Sanctus (utique spiritus) unus dominus Iesus Christus in gloria dei patris. Amen”. NICETAS REMESIANENSIS, *Instructio ad competentes 3.3.31*, w: K. GAMBER (red.), *Niceta von Remesiana: Instructio*

uznać za Wyznanie wiary przed komunią³⁰. Jest zatem prawdopodobne, że właśnie do tej praktyki odnosi się Rekkared w swoim przemówieniu.

2.1.2. Formuła

W porównaniu z przytoczoną powyżej przemową Rekkareda, zupełnie innego rodzaju jest tekst kanonu 2 III Synodu w Toledo, który brzmi:

„Pro reuerentia sanctissimae fidei et propter corroboratas hominum inualidas mentes consultu piissimi et gloriosissimi domni Reccaredi regis sancta constituit synodus ut per omnes ecclesias Spaniae, Galliae uel Galliciae secundum formam Orientalium ecclesiarum concilii Constantinopolitani, hoc est centum quinquaginta episcoporum, symbolum fidei recitetur, ut priusquam Dominica dicatur oratio, uoce clara a populo praedicetur, quo et fides uera manifestum testimonium habeat et ad Christi corpus et sanguinem praelibandum pectora populorum fide purificata accedant”³¹.

(III Synod w Toledo, 589)

W tym przypadku mamy do czynienia z tekstem legislacyjnym, którego autorstwo przypisuje sobie sam synod (*synodus*), który po konsultacji z królem ustala, że forma Wyznania wiary recytowana podczas Mszy będzie tą samą, którą ustaliło 150 ojców podczas Soboru w Konstantynopolu. Tekst Symbolu jest przytoczony w aktach synodalnych dwukrotnie: po raz pierwszy w kontekście uroczystego Wyznania wiary Rekkareda, a po raz drugi, z niewielkimi zmianami, w kontekście Wyznania wiary Gotów. W obu przypadkach najpierw

ad competentes: Frühchristliche Ketechesen aus Dacien, Regensburg 1964, s. 65. Tłumaczenie polskie: „Jak w misteriach naszymi ustami wypowiadamy, tak w sumieniu zachowujemy: Jeden Święty (Duch), jeden Pan Jezus Chrystus, w chwale Boga Ojca. Amen. [Tłumaczenie własne]

³⁰ Pomysłodawcą tej interpretacji jest ks. prof. Enrico Mazza, któremu wyrażam moją wdzięczność ze tę sugestię.

³¹ *Concilium Toletanum III*, kan. 2, s. 110. Tłumaczenie polskie: „Z szacunku dla najświętszej wiary i dla wzmocnienia słabych serc ludzkich, święty synod, za radą najpobożniejszego i najchwalebniejszego pana, króla Rekkareda, postanowił, że symbol wiary, czyli wyznanie wiary stu pięćdziesięciu biskupów, ma być odmawiany we wszystkich kościołach Hiszpanii i Galii, według formy Soboru Konstantynopolitańskiego przewidzianej dla Kościołów wschodnich, po to, aby przed odmówieniem Modlitwy Pańskiej, wiara została wyraźnie wyznana przez lud, przez co złożyłby on o niej, jako o prawdziwej, świadectwo, a serca ludu, oczyszczone wiarą, mogły zbliżyć się do przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa”. [Tłumaczenie własne]

znajduje się tekst Symbolu nicejskiego (aż do słów „et in Spiritum Sanctum”) z kilkoma anatemami, po których następuje:

„Item sancta fides quam exposuerunt centum quinquaginta Patrum, consona magnae Nicaenae synodo.

Credimus in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, uisibilium omnium et inuisibilium conditorem; et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, ex Patre natum ante omnia saecula, Deum ex Deo, lumen ex lumine, Deum uerum ex Deo uero, natum, non factum, homousion Patri, hoc est eiusdem cum Patre substantiae, per quem omnia facta sunt quae in caelo et quae in terra, qui propter nos et propter nostram salutem descendit et incarnatus est de Spiritu Sancto et Maria uirgine homo factus, passus est sub Pontio Pilato, sepultus tertia die resurrexit, ascendit in caelos, sedet ad dexteram Patris iterum venturus in gloria iudicare uiuos et mortuos, cuius regni non erit finis; et in Spiritum Sanctum, dominum et uiuificantem, ex Patre procedentem, cum Patre et Filio adorandum et glorificandum, qui locutus est per prophetas. In unam catholicam atque apostolicam ecclesiam; confitemur unum baptisma in remissione peccatorum; expectamus resurrectionem mortuorum, uitam futuri saeculi. Amen”³².

(III Synod w Toledo, 589)

³² *Concilium Toletanum III*, s. 66-67. Tłumaczenie polskie: „Podobnie święta wiara, którą wyłożyło stu pięćdziesięciu Ojców, zgodnie z wielkim Soborem Nicejskim. Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszchemogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych; i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, syna Bożego Jednorodzonego, zrodzonego z Ojca przed wszystkimi wiekami, Boga z Boga, światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, to jest wspólnej z Ojcem natury, przez którego wszystko się stało w niebie i na ziemi; który dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił i przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, został umęczony pod Poncjuszem Piłatem, został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do niebios, siedzi po prawicy Ojca, i znowu przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, którego królestwu nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, pochodzącego od Ojca, którego należy czcić i wielbić wraz z Ojcem i Synem, który przemawiał przez proroków. W jeden, powszechny i apostolski Kościół. Wyznajemy jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekujemy zmartwychwstania umarłych i życia w przyszłym wieku. Amen”. [Tłumaczenie własne] Kontrowersje związane z kwestią *Filioque* sprawiły, że w aktach

W tekście soborowym *Professio fidei* zaczyna się w liczbie mnogiej (Πιστεύομεν), w liturgiach wschodnich, jak na przykład w obrządku bizantyjskim, zawsze używa się liczby pojedynczej (Πιστεύω). Oznacza to, że Symbol używany w tych tradycjach pochodzi z liturgii chrzcielnej³³. Późniejsze źródła³⁴ potwierdzają, że forma tekstualna Symbolu, która faktycznie weszła do Mszy hiszpańskiej, zaczyna się w liczbie mnogiej, zgodnie z przekazem Soboru Chalcedońskiego (451). Ta szczegółowa informacja jest bardzo ważna.

2.1.3. Umiejscowienie rytualne

Kanon 2 III Synodu w Toledo zawiera wskazówki dotyczące rytualnego umiejscowienia Symbolu, przed modlitwą Ojcze nasz („priusquam Dominica dicatur oratio”)³⁵. Jest to decyzja synodu, pomimo tego, że Jan z Biklar (†621) próbował przypisać ten wybór cesarzowi Justynianowi II³⁶. Takie umiejscowienie Symbolu we Mszy świętej nie ma precedensu w historii.

Izydor z Sewilli (†636) świadczy o trudnościach związanych z wprowadzeniem nowego elementu do obrzędowości mszalnej. Najstarszym pewnym świadectwem, dotyczącym struktury Mszy hiszpańskiej, są wskazówki zawarte w pierwszej księdze jego dzieła *De ecclesiasticis officiis*³⁷. Powstało ono między 598 a 615 rokiem. W rozdziale 15 pierwszej księgi mówi on o *ordo missae* podzielonym na siedem modlitw, które zaczyna się od modlitwy zachęty (*oratio admonitionis*), a kończy na Modlitwie Pańskiej. Według autora ta siódemka ma

VIII Synodu toletańskiego (653) pojawił się tekst Symbolu z dodatkiem *et Filio*. Por. *Concilium Toletanum VIII*, w: G. MARTÍNEZ DÍEZ-F. RODRÍGUEZ (red.), *La colección canónica hispana*, t. 5: *Concilios hispanos segunda parte*, Madrid 1992, s. 385-386. Z niewielkimi zmianami tekst ten został włączony do mszału zreformowanego w 1500 roku przez Kardynała Cisnerosa. Por. *Missale Mixtum*, w: J. P. MIGNE (red.), *Patrologiae cursus completus. Series latina*, t. 85, Parisii 1862 [= MM], kol. 557. Bardziej szczegółowe informacje na temat różnych wersji tekstu Symbolu można znaleźć w: E. SCHWARTZ, *Das Nicaenum und das Constantinopolitanum auf der Synode von Chalkedon*, „Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der Älteren Kirche” 25 (1926), s. 38-88.

³³ Teodor Lektor, w przytoczonym powyżej cytacie, wspomina o liturgii Wielkiego Piątku. Autorem tej sugestii jest prof. Stefano Parenti, któremu wyrażam za nią moją wdzięczność.

³⁴ Por. MM, kol. 557.

³⁵ Zob. powyżej, tekst źródłowy z przypisem nr 31.

³⁶ Zob. powyżej, tekst źródłowy z przypisem nr 13.

³⁷ Komentarz Izydora miał ogromny wpływ na historię liturgii. Jego dzieło stało się prototypem późniejszych komentarzy do liturgii, począwszy od komentarza Amalariusza z Metz (†859).

swoje źródło w ewangelii i nauce apostołów („*evangelica apostolicaque doctrina*”)³⁸. Symbol wiary jest przez niego omówiony w rozdziale 16, zaraz po siedmiu modlitwach, z których ostatnią jest Ojciec nasz. W tym kontekście pisze on:

„*Symbolum autem, quod tempore sacrificii a populo praedictetur, CCCXVIII sanctorum patrum conlatione apud synodum Nicenam est editum. Cuius uerae fidei regula tantis doctrinae mysteriis praecellit, ut de omni parte fidei loquatur nullaque paene sit heresis cuius per singula uerba uel sententias non respondeat; omnes enim errores impietatum perfidia eque blasphemias calcatur, et ob hoc in universis ecclesiis pari confessione a populo proclamatur*”³⁹.

(Izydor, 598-615)

Komentarz Izydora łączy się z kanonem 2 III Synodu w Toledo ukazując Symbol jako wyraz prawdziwej wiary. Brakuje w nim jednak nie tylko wzmianki o umieszczeniu Symbolu przed Modlitwą Pańską, ale także jakiegokolwiek związku z komunią eucharystyczną oraz z jakimkolwiek pochodzeniem wschodnim. Jest to zaskakujące, ponieważ wydaje się całkowicie nieprawdopodobne, aby Izydor nie znał postanowień wspomnianego Synodu. Mogło to być celowe pominięcie. Pojawia się uzasadnione pytanie, dlaczego doszło do takiego pominięcia. Odpowiedzi należy szukać w ogólnych założeniach dzieła Izydora. On w swoim komentarzu poszukuje źródeł różnych zwyczajów liturgicznych. Symbol jest elementem, który wyraźnie nie wpisuje się w pierwotny schemat. Biskup Sewilli jest bardzo przywiązany do sekwencji siedmiu modlitw, która jest dla niego nienaruszalna, ponieważ odpowiada sekwencji samego obrzędu eucharystycznego. Dlatego właśnie postanawia on umieścić Symbol bezpośrednio po całej sekwencji, co powoduje konieczność pominięcia wtrącenia

³⁸ ISIDORUS HISPALENSIS, *De ecclesiasticis officiis* 15, w: C. M. LAWSON (red.), *Sancti Isidori Hispalensis De ecclesiasticis officiis* (Corpus Christianorum Series Latina 113), Turnholt 1989, s. 18.

³⁹ ISIDORUS HISPALENSIS, *De ecclesiasticis officiis* 16, s. 18. Tłumaczenie polskie: „Wyznanie Wiary, które lud ma wypowiadać w czasie składania ofiary, zostało ogłoszone przez 318 świętych Ojców na Soborze Nicejskim. Norma tej prawdziwej wiary, za sprawą tak wielkich tajemnic w niej zawartych, przewyższa nauczanie, z powodu tego, że jest w niej mowa o każdym artykule wiary i trudno byłoby znaleźć jakąś herezję, która, za pomocą słów lub twierdzeń, nie zostałaby przez nią obalona. Unicestwia ono bowiem wszelkie błędy bezbożności, wiarołomstwa i bluźnierstw, dlatego jest wypowiadana przez lud, tymi samymi słowami, we wszystkich kościołach”. [Tłumaczenie własne]

dotyczącego umiejscowienia przed Ojciec nasz. To jednak nie wystarcza. W sekwencji siedmiu modlitw znajduje się już jedna, która odnosi się bezpośrednio do komunii. Jest nią modlitwa czwarta (oratio quarta), o której Izydor mówi:

„Quarta post haec infertur pro osculo pacis ut, caritate reconciliati omnes indice, digne sacramento corporis et sanguinis Christi consociantur, quia non recipit dissensionem cuiusquam Christi indivisibile corpus”⁴⁰.

(Izydor, 598-615)

W jego komentarzu pojawia się zatem najstarsza idea, zgodnie z którą pojednanie wyrażone rytualnie poprzez pocałunek pokoju pozwala godnie przystąpić do sakramentu Ciała i Krwi Chrystusa⁴¹.

Ciekawy zabieg Izydora można również dostrzec w odniesieniu się do słów Rekkareda, dotyczących obecności Wyznania wiary. Podczas gdy w przemówieniu króla Wizygotów mowa jest konkretnie o każdorazowym składaniu ofiary („omni sacrificii tempore”)⁴², Izydor mówi jedynie o składaniu ofiary („tempore sacrificii”). Również to pominięcie nie jest przypadkowe, ponieważ, jak zauważa Kelly⁴³, rozporządzenie Synodu, dotyczące recytacji Symbolu wiary podczas Mszy świętej dotyczyło niedzieli. Podczas gdy tekst kanonu 2 III Synodu w Toledo nie mówi wyraźnie, czy *Credimus* powinno być recytowane podczas każdej Mszy, czy tylko w niektóre dni, interesującą informację zawiera tzw. *recensio Iuliana* tytułów różnych kanonów tego Synodu. W odróżnieniu od *recensio Vulgata*, która kanonowi drugiemu nadaje tytuł *O Wyznaniu wiary, które lud powinien wypowiadać w kościele (De symbolo proferendo a populis in ecclesia)*⁴⁴, według *recensio Iuliana* ten sam kanon nosi tytuł *Aby Wyznanie wiary było wypowiadane w niedzielę we wszystkich kościołach (Vt in omnibus ecclesiis*

⁴⁰ TENŻE, *De ecclesiasticis officiis* 15, s. 17. Tłumaczenie polskie: „Następnie czwarta (modlitwa) po której następuje pocałunek pokoju, aby wszyscy, pojednani przez ten znak miłości, mogli się godnie zjednoczyć w sakramencie Ciała i Krwi Chrystusa, ponieważ w Kościele, niepodzielnym Ciele Chrystusa nie ma miejsca na spory pomiędzy kimkolwiek”. [Tłumaczenie własne]

⁴¹ Zobacz powyżej, uwaga wyrażona w przypisie 12.

⁴² Zob. powyżej, tekst źródłowy, z przypisem 22.

⁴³ Por. J. N. D. KELLY, *Early Christian Creeds*, s. 435.

⁴⁴ *Concilium Toletanum III*, s. 105.

*die Dominica symbolum recitetur*⁴⁵. To samo stwierdza również streszczenie tego Synodu, zawarte w *Epítome Hispanica* z VII wieku⁴⁶, które jest uważane za jedno z najstarszych hiszpańskich źródeł kanonicznych.

Późniejsze źródła świadczą jednak o rozszerzeniu stosowania Symbolu również na inne formularze Mszy świętej.

Pośrednim świadectwem obecności Symbolu przed modlitwą Ojciec nasz są dwa szczególne teksty eucharystyczne liturgii hiszpańskiej⁴⁷. Pierwszy z nich pojawia się w formularzu na święto św. Andrzeja, w formule umieszczonej między *Post pridie* a *ad orationem dominicam*. Jest to tekst, który wydaje się być wprowadzeniem do Symbolu, którego, jak twierdzi Férotin, nie spotyka się nigdzie indziej⁴⁸.

„Omnes qui Christi sanguinis effusione per cruce[m] redempti sumus, ereptique a noxa originali, ab omni nos inquinamento carnis et spiritus mundemur; ut purgatis labiis mundatisque pectoribus, fide[m] ueram et corde firmiter teneamus, et uoce libera proferamus publice et dicamus: Credimus”⁴⁹.

(*Liber Mozarabicus Sacramentorum*, XI w.)

Po formule następuje natychmiast modlitwa wprowadzająca do Ojciec nasz (*ad orationem dominicam*).

⁴⁵ *Tamże*, s. 103.

⁴⁶ „*In omnes ecclesias die dominica symbolum recitetur*”. *Epítome Hispánico* 34.2, w: G. MARTÍNEZ (red.), *El Epítome hispánico. Una colección canónica española del siglo VII*, Comillas 1961, s. 177.

⁴⁷ Por. J. PINELL, *Credo y comunión en la estructura de la misa hispánica según disposición del III Concilio de Toledo*, w: [b.d.] *Concilio III de Toledo. XIV Centenario 589-1989*, Toledo 1991, s. 335.

⁴⁸ Por. M. FÉROTIN (red.), *Le Liber Mozarabicus Sacramentorum et les manuscrits mozarabes*. Paris 1912 [=LMS], s. 38, przypis 1.

⁴⁹ LMS nr 70, s. 38; J. JANINI (red.), *Liber missarum de Toledo y libros místicos*, t. 1, Toledo 1982 [=LMT], nr 70b, s. 25. Tłumaczenie polskie: „My wszyscy, którzy zostaliśmy odkupieni krwią Chrystusa przelaną na krzyżu i uwolnieni od grzechu pierwotnego, jesteśmy oczyszczeni od wszelkiej zmyły ciała i ducha, po to, abyśmy, z oczyszczonymi ustami i sercami, mogli mocno trwać sercem przy prawdziwej wierzei nieskrępowanym głosem publicznie ją wyznawać i mówić: Wierzymy”. [Tłumaczenie własne]

Drugie świadectwo znajduje się w formularzu święta św. Eulalii. W nim początek modlitwy *ad orationem dominicam* odnosi się do wygłoszonego Symbolu:

„Recensito, dilectissimi fratres, simbolo nostre credulitatis, Eulalie uirginis intueamur robur fidei uel etatis”⁵⁰.

(*Liber Mozarabicus Sacramentorum*, XI w.)

Ważny szczegół dotyczący umiejscowienia Symbolu w liturgii hiszpańskiej zawarty jest w *Liber Ordinum* biskupim, spisany przed rokiem 1050. Wśród dodanych wskazówek dotyczących przebiegu Mszy świętej Wieczery Pańskiej (*in Coena Domini*), po antyfonie na łamanie chleba (*ad confractio-nem*)⁵¹ pojawia się rubryka „Następnie Symbol” („Postea simbolum”)⁵², po której znajduje się antyfona na komunię (*ad accedentes*)⁵³. Z tego źródła wynika, że Symbol następował po łamaniu chleba.

Ta sama sytuacja występuje również w *Antyfonarzu z León* z pierwszej połowy X wieku. Również tutaj, po antyfonie na łamanie chleba⁵⁴ Mszy świętej *in Coena Domini* pojawia się rubryka:

„Post hanc antifona simbolum nicenum et oratio dominica ab omnibus recitantur”⁵⁵.

(*Antyfonarz z León*, X w.)

⁵⁰ LMS nr 99, 49; LMT nr 99, s. 35. Tłumaczenie polskie: „Wypowiedziawszy, o najmiłsi bracia, symbol naszej wiary, podziwiamy siłę wiary i wieku dziewicy Eulalii”. [Tłumaczenie własne]

⁵¹ Antyfona ta poprzedzona jest rubryką: „Ad Confractionem uero panis dicitur hec antiphona tribus uicibus”. J. JANINI (red.), *Liber Ordinum Episcopalis: Cod. Silos. Arch. Monástico 4*, Silos 1991 [= LOE], nr 373, s. 174. Tłumaczenie polskie: „Podczas łamania chleba antyfonę tę odmawia się trzy razy”. [Tłumaczenie własne]

⁵² LOE nr 373, s. 174.

⁵³ LOE nr 374, s. 174.

⁵⁴ Poprzedza ją rubryka: „Ad confractio-nem uero panis hec antifona ter repetenda est”. L. BROU, J. VIVES (red.), *Antifonario visigotico mozarabe de la Catedral de Leon*, Barcelona 1959 [= ALe], s. 266. Tłumaczenie polskie: „Podczas łamania chleba antyfonę tę należy powtórzyć trzy razy”. [Tłumaczenie własne]

⁵⁵ ALe, s. 266. Tłumaczenie polskie: „Po tej antyfonie wszyscy odmawiają Symbol nicejski i Modlitwę Pańską”. [Tłumaczenie własne]

Jak zauważyli redaktorzy, rubryka jest dodana między liniami (super lineas addita). Podobny układ pojawia się ponownie podczas Wigilii Paschalnej. Po antyfonie na łamanie chleba (*Vicit leo*) pojawia się rubryka, która brzmi:

„Quumque hec antiphona ter repetita fuerit, symbolum et oratione dominica ab omnibus recitatur”⁵⁶.

(Antyfonarz z León, X w.)

Te dwa źródła świadczą o obecności Symbolu wiary jako nowego elementu, umieszczonego obok starszego, którym była antyfona na łamanie chleba.

Wzajemna zależność pomiędzy *Professio fidei* a *dominica oratio*, wyrażona w obu rubrykach, wydaje się nawiązywać do wspomnianego wyżej kanonu III Synodu w Toledo, który przewidywał recytację Symbolu przed Modlitwą Pańską („priusquam Dominica dicatur oratio”)⁵⁷.

Oba źródła zawierają również przypadek, w którym wyraźnie wspomina się o pominięciu Wyznania wiary przed *Pater*. Chodzi o Mszę w Niedzielę Palmową⁵⁸. Podczas tej celebracji, po Ewangelii odbywał się obrzęd *Traditio symboli*, w którym używano Symbolu Apostolskiego⁵⁹. Wskazanie to ma zatem na celu uniknięcie powtórzenia.

Z dotychczas przytoczonych świadectw wynika, że Symbol znajdował się w sekwencji rytualnej bezpośrednio przed modlitwą Ojczy nasz (wprowadzoną formułą *ad orationem dominicam*), a zatem po łamaniu chleba.

Pierwszą księgą liturgiczną, zawierającą pełny tekst hiszpańskiego *Professio fidei*, jest *Missale Mixtum* Kardynała Cisnerosa z 1500 roku⁶⁰. W mszale tym *Credimus* poprzedza dialog: „Dominus sit semper vobiscum R\l. Et cum spiritu tuo” oraz wprowadzenie inspirowane tekstem św. Pawła z Rz 10,9-10⁶¹, wygła-

⁵⁶ ALe, s. 286. Tłumaczenie polskie: „Po trzykrotnym powtórzeniu tej antyfony, wszyscy odmawiają Wyznanie wiary i Modlitwę Pańską”. [Tłumaczenie własne]

⁵⁷ Zob. powyżej, tekst źródłowy z przypisem 31.

⁵⁸ Por. LOE nr 352, s. 171; ALe, s. 248-249.

⁵⁹ Por. LOE nr 350, s. 170-171.

⁶⁰ Tekst Symbolu przyjętego w Mszy hiszpańskiej pojawia się już w aktach III Synodu w Toledo, w uroczystym Wyznaniu wiary króla Rekkareda. Zob. powyżej, tekst źródłowy z przypisem 32.

⁶¹ Por. A. IVORRA, *Liturgia hispano-mozárabe*, Barcelona 2017, s. 301.

szane przez kapłana: „Fidem quam corde credimus ore autem dicamus”⁶², które nawiązuje do słów Rekkareda, przytoczonych w aktach III Synodu w Toledo⁶³. *Missale Mixtum* zawiera jednak ważny dodatek. W nim Symbol jest elementem zastępującym antyfonę *ad confractionem*, dlatego jest przewidziany tylko wtedy, gdy nie ma antyfony własnej na łamaniu chleba. Potwierdza to wyraźnie rubryka następująca po ostatniej części modlitwy eucharystycznej.

„Et tunc Presb. accipiat corpus Domini de patena et ponat super calicem discopertum: et dicat alta voce omnibus diebus videlicet festivis et Dominicis: preter in locis in quibus erit antiphona propria ad confractionem panis. Dominus sit semper vobiscum. R/. Et cum. Dicat presb. Fidem quam corde credimus: ore autem dicamus. Et elevet Sacerdos Corpus Christi ut videatur a populo. Et dicat Chorus symbolum bini ac bini...”⁶⁴.

(*Missale Mixtum*, 1500)

Potwierdzenie takiej praktyki widać wyraźnie, porównując na przykład formularze z Wigilii Paschalnej i dnia Wielkanocy. Podczas gdy formularz z Wigilii posiada antyfonę na łamaniu chleba (*Hic est panis verus*)⁶⁵, formularz z dnia Wielkanocy zamiast niej zawiera Symbol⁶⁶. Również w innych przypadkach,

⁶² MM, kol. 117. Tłumaczenie polskie: „Wyznajmy zatem ustami wiarę, którą nosimy w sercu”. [Tłumaczenie własne]. W przypadku formularza Mszy o św. Jakubie ta część posiada również zapis nutowy. Por. MM, kol. 555-556.

⁶³ „Expedit enim nobis id ore profiteri quod corde credimus, secundum caeleste mandatum quod dicitur: «Corde creditur ad iustitiam, oris autem confessio fit ad salutem». *Concilium Toletanum III*, s. 61. Zob. również S. JANERAS, *El rito de la fracción en la liturgia hispánica*, w: [b.d.] *Liturgica*, t. 2, Montserrat 1958, s. 221.

⁶⁴ MM, kol. 117; 554-555. Tłumaczenie polskie: „Następnie prezbiter weźmie Ciało Pańskie z pateny i będzie trzymał Je nad nieprzykrytym kielichem. Niechaj we wszystkie dni, a mianowicie w święta i niedziele, (za wyjątkiem tych, w których na łamaniu chleba jest antyfony własna) głośno powie: Pan niech będzie zawsze z wami. R/. I z (Duchem twoim). Niech prezbiter wypowie: „Wyznajmy zatem ustami wiarę, którą nosimy w sercu”. Potem niech uniesie Ciało Chrystusa, aby było widoczne dla ludu. A chór niech dwójkami wypowie Symbol...”. [Tłumaczenie własne]

⁶⁵ MM, kol. 475. W Antyfonarzu z León (X w.) antyfony *Hic est panis verus* jest przewidziana na dzień Bożego Narodzenia. Por. ALe, s. 95.

⁶⁶ W formularzu na dzień Wielkanocy antyfony (*Vicit leo*), która wcześniej była związana z łamaniem chleba, została przeniesiona po *Pater* i przewidziana na komunię. Por. MM, kol. 486.

w których pojawia się rubryka dotycząca *Professio fidei*, są to formularze, które nie zawierają antyfony na łamanie chleba⁶⁷.

Zastępcza funkcja *Credimus* w stosunku do antyfony *ad confractionem* została potwierdzona również w traktacie Jana Piniusa z 1740 roku⁶⁸. Autor, mówiąc o obecności Symbolu, gdy brak jest własnej antyfony na łamanie chleba⁶⁹, ogranicza go tylko do największych świąt:

„Dicitur symbolum diebus Dominicis et in festis sex vel quatuor capparum. At in festis duarum capparum vel in ferialibus dicitur una antiphona pro tempore ex sequentibus”⁷⁰.

(Jan Pinius, 1740)

Przepis dotyczący stosowania Wyznania wiary w Mszy hiszpańskiej, związany z formularzami pozbawionymi antyfony *ad confractionem*, pozostawał w mocy praktycznie do momentu ogłoszenia aktualnego *Mszału hiszpańsko-mozarabskiego* w 1991 roku⁷¹.

Zastępcza funkcja *Professio fidei* w stosunku do antyfony na łamanie chleba jest również wzmocniona przez wskazówki zawarte w *Missale mixtum*, z których wynika, że podczas uroczystych celebracji obrzęd łamania chleba odbywał

⁶⁷ Por. MM, kol. 135; kol. 138-139.

⁶⁸ „In festis duplicibus, annique Dominicis sacerdos loco Antiphonae Ad confractionem panis, ait: Dominus sit semper vobiscum...”. JOANNES PINIUS, *Liturgia Mozarabica. Tractatus historico-chronologicus* 458, Romae 1740, s. xc. Tłumaczenie polskie: „W święta wyższego rzędu i w niedziele w ciągu całego roku kapłan zamiast antyfony „Na łamanie chleba”, mówi: Pan niech będzie zawsze z wami...” [Tłumaczenie własne]

⁶⁹ Por. J. PINIUS, *Liturgia Mozarabica* 480, s. xcvi.

⁷⁰ J. PINIUS, *Liturgia Mozarabica* 482, s. xcvi. Tłumaczenie polskie: „Symbol odmawia się w niedziele i święta z sześcioma lub czterema kapami. Natomiast w święta z dwiema kapami lub w dni powszednie odmawia się jedną antyfonę okresową z wymienionych poniżej”. [Tłumaczenie własne]

⁷¹ Potwierdza to rubryka *ordo missae* z 1875 r., używanego w katedrze w Toledo przed ostatnią reformą obrządku: „Et tunc Presbyter accipiat Corpus Domini de Patena, et ponat super Calicem discopertum, et dicat alta voce omnibus diebus videlicet festis, et Dominicis, praeter illos in quibus erit Antiphona propria ad confractionem Panis”. *Ordo missae* [1875], w: J. JANINI (red.), *Liber missarum de Toledo y libros místicos*, t. 1, Toledo 1982, s. 574. Tłumaczenie polskie: „Następnie prezbiter weźmie Ciało Pańskie z pateny i trzyma Je nad nieprzykrytym kielichem. Będzie odmawiał tę modlitwę podniesionym głosem we wszystkie święta i niedziele, z wyjątkiem tych, w które na łamanie Chleba będzie obowiązywała antyfony własna”. [Tłumaczenie własne]

się w czasie, gdy chór wykonywał Wyznanie wiary. Wyraźnie stwierdza to jezuita Aleksander Lesley (†1758) w przypisie, w którym komentuje tę część obrzędu w formularzu mszy św. Jakuba.

„Caeterum fractio hostiae, partium ejus distributio in patena, Memento pro vivis, et alia, a rubrica indicata, fieri debent dum chorus Symbolum canit, aut dum antiphonam ad confractionem in missa solemni canit. In missis vero privatis post recitatam antiphonam confractionis, aut pro diei qualitate, post dictum Symbolum, haec omnia ordinum, a sacerdote fiunt”⁷².

(Aleksander Lesley, 1755)

Uwaga Lesley’a odnosi się do rubryki następującej po tekście *Credimus*, która po opisanie całego przebiegu łamania chleba ponownie wspomina na końcu Symbol, ustanawiając zaraz po nim modlitwę wprowadzającą do Ojciec nasz:

„Et coperto calice faciat [Presbyter] Memento pro vivis. Et perfecto Simbolo dicat Presb. ad orationem Dominicam equaliter”⁷³.

(*Missale Mixtum*, 1500)

Ten sposób przebiegu łamania chleba, któremu towarzyszy recytacja Symbolu⁷⁴, potwierdzają również fragmentaryczne wskazówki zawarte w formularzu V niedzieli Adwentu. Po modlitwie *Post pridie* znajdują się w nim zalecenia dotyczące przebiegu kolejnych obrzędów.

„Dicat Presb. Te prestante. Et Dominus sit semper vobiscum. Et postea tenendo corpus Domini super calicem dicat alta voce. Fidem

⁷² MM, kol. 558. Tłumaczenie polskie: „Jednakże łamanie hostii, rozdzielanie jej części na patenie, modlitwa „Memento” za żyjących i inne czynności wskazane w rubryce powinny być wykonywane podczas śpiewu Wyznania wiary przez chór lub podczas śpiewu antyfony na łamanie, podczas mszy uroczystej. Natomiast w mszach prywatnych, po odmówieniu antyfony na łamanie lub, w zależności od charakteru dnia, po wspomnianym Wyznaniu wiary, wszystkie te czynności wykonuje kapłan, zgodnie z obrzędem”. [Tłumaczenie własne]

⁷³ MM, kol. 558. Tłumaczenie polskie: „Nakrywszy kielich, niech [prezbiter] odmówi „Memento” za żywych, a po odmówieniu Symbolu niech od razu prezbiter odmówi modlitwę wprowadzającą do Modlitwy Pańskiej”. [Tłumaczenie własne]

⁷⁴ Obrzęd ten jest również opisany w *Missae Mozarabe D. Leandro Hispalensi Episcopo peculiariter in Hispaniis usitata*, w: J. PAMELIUS (red.), *Liturgica latinorum*, t. 1, Coloniae Agrippinae 1571, s. 647.

quam corde credimus. Dicat Chorus. Credimus in unum Deum totum. Et tunc faciat illas particulas: ut supra dictum est in prima Missa. Et Presb. faciat Memento pro vivis. Et perfecto simbolo dicat Presb. ad Dominicam equaliter⁷⁵.

(*Missale Mixtum*, 1500)

W tej kwestii *Missale Mixtum* nie jest jednolity. Porządek Mszy w pierwszą niedzielę Adwentu, opisany w sposób bardziej stonowany niż w przypadku święta św. Jakuba, zawiera zmianę rubryki dotyczącej łamania chleba, tak że zgodnie z jej wskazówkami frakcja odbywa się po *Credimus*.

„Et deinde faciat Presbyter sic. Frangat Eucharistiam per medium: et ponat mediam partem in Patena: et de alia parte faciat quinque particulas et ponat in Patena: et accipiat aliam partem et faciat quatuor particulas et ponat in Patena similiter per ordinem facte per rotas istas que supra sunt. Et statim purget bene digitos: et coperto calice fiat memento pro vivis. Postea dicat Presbyter ad orationem Dominicam equaliter istam orationem⁷⁶.”

(*Missale Mixtum*, 1500)

Ten sposób łamania chleba po Symbolu zostanie później utrwalony. Świadczy o tym porządek Mszy, stosowany w katedrze w Toledo przed ostatnią

⁷⁵ MM, kol. 138-139. Tłumaczenie polskie: „Niech prezbiter powie: Te prestante. I „Niech Pan będzie zawsze z wami». A potem, trzymając Ciało Pańskie nad kielichem, niech powie podniesionym głosem: «Wiarę, zatem którą wyznajemy w sercach naszych». Niech chór powie: «Wierzimy w jednego Boga» całość. A potem wykonuje poszczególne czynności, jak powiedziano wyżej w pierwszej Mszy. Prezbiter mówi „Memento” za żyjących. A po odmówieniu Symbolu, prezbiter odmawia modlitwę wprowadzającą do Modlitwy Pańskiej”. [Tłumaczenie własne] Ostatnia część tej rubryki znajduje się również w formularzu VI niedzieli Adwentu: „Et dicto memento pro vivis et perfecto simbolo dicat Presbyter orationem Dominicam equaliter”. MM, kol. 135. Tłumaczenie polskie: „A po odmówieniu „Memento” za żywych i Symbolu wiary prezbiter odmawia również Modlitwę Pańską”. [Tłumaczenie własne]

⁷⁶ MM, kol. 118. Tłumaczenie polskie: A potem niech kapłan uczyni tak: niech przelamie Eucharystię na pół i położy jedną połówkę na patenę. Następnie niech drugą część połamie na pięć cząstek i ułoży je na patenie, potem niech weźmie pierwszą część (tę, którą wcześniej położył na patenie), połamie na cztery cząstki i ułoży je na patenie w takim porządku, jak powyższe koła. Po tym niech natychmiast dobrze oczyści palce. A nakrywszy kielich, niech odmówi „Memento” za żyjących. Następnie niech kapłan wypowie modlitwę wprowadzającą i samą Modlitwę Pańską”. [Tłumaczenie własne]

reformą, w którym słowa „perfecto Symbolo” znajdują się na początku, a nie na końcu rubryki dotyczącej łamania chleba.

„Perfecto Symbolo, Sacerdos frangit Eucharistiam in duas partes: eam quam in sinistra manu tenet in quinque particulas dividit; ex alia autem quatuor particulas facit; quas omnes collocat in Patena juxta ordinem in Rotis praescriptum: purgat digitos, et cooperiens Calicem, faciat Memento pro vivis, quo finito dicit ad orationem Dominicam”⁷⁷.

(*Ordo missae* z Katedry w Toledo, 1875)

2.2. Aktualna forma

Ostania reforma Mszy hiszpańskiej w *Missale hispano-mozarabicum* z 1991 r. objęła również Wyznanie wiary, które obecnie stanowi pierwszy akt obrzędów komunii każdej celebracji eucharystycznej. Nadal poprzedza je tradycyjne wezwanie kapłana („Fidem quam corde credimus”)⁷⁸, ale nie pojawia się już dialog („Dominus vobiscum R\.. Et cum”). Bezpośrednio po nim następuje obrzęd łamania chleba, któremu towarzyszy *cantus ad confractionem*⁷⁹.

Jeśli chodzi o wykonanie *Credimus*, nowy mszał stanowi, że „omnes professionem fidei proclamant”⁸⁰, bez dodatkowych szczegółów. Tekst Symbolu⁸¹ pozostał zasadniczo taki sam jak poprzednio, z kilkoma poprawkami stylistycznymi.

Nie będąc już powiązany ani z łamaniem chleba, ani z Modlitwą Pańską, w dzisiejszej sekwencji rytualnej Symbol jest elementem zupełnie niezależnym⁸².

⁷⁷ *Ordo missae* [1875], s. 575. Tłumaczenie polskie: „Po odmówieniu Symbolu kapłan przełamuje Eucharystię na dwie części: jedną, którą trzyma w lewej ręce, łamie na pięć części; drugą zaś, na cztery części; wszystkie umieszcza na patenie zgodnie z kolejnością określoną w kołach; oczyszcza palce i nakrywając kielich, odmawia „Memento” za żyjących, po czym odmawia modlitwę wprowadzającą do Modlitwy Pańskiej”. [Tłumaczenie własne]

⁷⁸ *Missale hispano-mozarabicum*, t. 1, Toledo 1991 [= MHM], nr 36, s. 75.

⁷⁹ Por. MHM nr 37, s. 76-77.

⁸⁰ MHM nr 36, s. 75. Tłumaczenie polskie: „wszyscy odmawiają Wyznanie wiary”. [Tłumaczenie własne]

⁸¹ Por. MHM nr 36, s. 75-76.

⁸² W aktualnym mszale nie mówi się już o podniesieniu hostii związanym z Wyznaniem wiary.

Pomimo utrwalonego przekonania o stałej obecności Symbolu w obrzędach komunijnych Mszy hiszpańskiej od końca VI wieku⁸³, potwierdzonego przez J. Pinell'a⁸⁴, *Mszał hiszpańsko-mozarabski* z 1991 roku jest pierwszym dokumentem, w którym *Credimus* staje się wyraźnie stałym elementem każdej celebracji eucharystycznej. W rzeczywistości, jak widzieliśmy, zarówno *Missale Mixtum*, jak i *ordo missae* katedry w Toledo przed ostatnią reformą przewidywały je zawsze „*praeter illos in quibus erit Antiphona propria ad confractio-nem Panis*”⁸⁵.

Wnioski

Z badań historycznych wynika, że *Credo* używane w obrzędach inicjacji chrześcijańskiej nie zostało po prostu przeniesione do Mszy świętej. U podstaw tej operacji leżą różne kontrowersje doktrynalne. Doprowadziły one najpierw do opracowania oficjalnej formuły Wyznania wiary, uznanej powszechnie, a dopiero potem do włączenia jej do liturgii mszalnej. Jak wiadomo w dziedzinie liturgiki komparatywnej, rozbieżność między różnymi tradycjami liturgicznymi co do pozycji danego elementu w sekwencji rytualnej jest dowodem jego przygodnego charakteru w stosunku do pierwotnej formy obrzędu⁸⁶.

W przypadku liturgii hiszpańskiej, włączenie Symbolu do Mszy było ewidentnie inspirowane tradycją wschodnią, choć w dwóch różnych aspektach: z jednej strony praktyka wyznawania wiary przed komunią, a z drugiej strony forma tekstualna Symbolu.

Pierwszy aspekt można przypisać starożytnej odpowiedzi ludu na akklamację *Sancta sanctis* podczas obrzędu podniesienia. Gdy chodzi o drugi aspekt, czyli sam tekst Symbolu, nie wydaje się przypadkowym wybór zachowania w Mszy hiszpańskiej początkowej liczby mnogiej (*Credimus*), zgodnie z tekstem Soboru Chalcedońskiego (451), inaczej niż w tradycjach wschodnich, które stosują liczbę pojedynczą.

⁸³ Por. *Prenotandos*, w: *Missale hispano-mozarabicum*, t. 1, Toledo 1991, nr 120, s. 45.

⁸⁴ Por. J. PINELL, *Liturgia Hispánica*, Barcelona 1998, s. 179.

⁸⁵ *Ordo missae* [1875], s. 574. Tłumaczenie polskie: „z wyjątkiem tych, które mają antyfonę własną na łamanie Chleba”. [Tłumaczenie własne]

⁸⁶ Por. R. F. TAFT, *A History of the Liturgy of St. John Chrysostom*, t. 4: *The Diptychs*, Roma 1991, s. 27.

Enrico Mazza w swojej rekonstrukcji modlitwy eucharystycznej hiszpańskiej i galikańskiej⁸⁷ zauważył, że pierwotnie między anaforą a Modlitwą Pańską znajdowały się teksty odnoszące się do obrzędu łamania chleba. Mazza⁸⁸ zwrócił uwagę na niektóre *Post pridie*, które zaczynają się od słowa *Credimus*⁸⁹ i które, jego zdaniem, w stadium pierwotnym pełniły funkcję *Collectio ad panis fractionem*. Jest zatem bardzo prawdopodobne, że obecność tych kolekt na łamanie chleba (zaczynających się od *Credimus*) zadecydowała o umieszczeniu Symbolu właśnie w tym miejscu sekwencji rytualnej⁹⁰.

W najstarszych hiszpańskich *ordines* Symbol wiary poprzedza antyfonya towarzysząca łamaniu chleba, a następuje po nim *Pater noster*. W *Missale mixtum* natomiast *Credimus* pojawia się jako element zastępujący antyfonę *ad confractionem panis*. Odpowiada to procesowi opisanemu w ósmym prawie liturgiki komparatywnej⁹¹. W rzeczywistości tam, gdzie zachowała się własna antyfonya na łamanie chleba (tzw. okresy mocne)⁹², nie przewidywano obecności *Professio fidei*. Przepis ten, obecny w rubryce aż do reformy Soboru Watykańskiego II, potwierdza tezę o przygodnym charakterze tego elementu rytualnego.

W świetle przeanalizowanych źródeł nie wystarczający okazuje się poniższy schemat dwóch tradycji J. Pinell'a, który miałby przedstawiać relację pomiędzy Wyznaniem wiary a łamaniem chleba.

⁸⁷ Por. E. MAZZA, *Uno studio sulla struttura dell'anafora gallicana e hispanica*, „Ecclesia Orans” 28 (2011), s. 15-30.

⁸⁸ Por. *Tamże*, s. 18-25.

⁸⁹ Zob. np. LOE nr 955, s. 300; MM, kol. 986. Por. E. MAZZA, *Dall'Ultima cena all'eucaristia della Chiesa*, Bologna 2014, s. 213-214.

⁹⁰ Por. E. MAZZA, *Uno studio sulla struttura dell'anafora gallicana e hispanica*, s. 32-33. Zob. również J. JANERAS, *El rito de la fracción en la liturgia hispánica*, s. 219.

⁹¹ Por. R. F. TAFT, *Anton Baumstark's Comparative Liturgy Revisited*, w: R. F. TAFT, G. WINKLER (red.), *Comparative Liturgy Fifty Years after Anton Baumstark (1872-1948). Acts of the International Congress Rome, 25-29 September 1998*, Roma 2001, s. 206.

⁹² *Missale mixtum* na przykład zachowuje antyfonę *ad confractionem* w formularzach wielkopostnych.

Tabela 1. Schemat J. Pinell'a⁹³

Tradycja A	Tradycja B
<i>Confractio</i>	<i>Credimus</i>
<i>Credimus</i>	<i>Confractio</i>
<i>Pater noster</i>	<i>Pater noster</i>

W rzeczywistości schemat ten nie uwzględnia relacji pomiędzy Symbolem a antyfoną *ad confractionem*. Nie bierze on w związku z tym pod uwagę możliwości, że Symbol, zastępując antyfonę na łamanie chleba, mógł być wykonywany podczas łamania chleba, jak w przypadku formularza Mszy św. Jakuba w *Missale mixtum*.

Poniższa tabela podsumowuje w skrócie zmiany pozycji rytualnej *Credimus* w obrzędach mszalnych po anaforze, zgodnie z omówionymi powyżej źródłami hiszpańskimi.

Tabela 2. Pozycja rytualna *Credimus* w historii Mszy hiszpańskiej

ALe (X w.)	MM (1500)		OMT (1875)	MHM (1991)
	Św. Jakub	I Dom. Adv.		
<i>In Cena domini</i> <i>In Vigilia Paschae</i>				
<i>Ant. ad fr.</i> + <i>[Fractio]</i>	<i>Ant. ad fr.</i> <i>vel Cr.</i> + <i>[Fractio]</i>	<i>Ant. ad fr.</i> <i>vel Cr.</i>	<i>Ant. ad fr.</i> <i>vel Cr.</i>	<i>Cr.</i>
<i>Cr.</i>		<i>[Fractio]</i>	<i>[Fractio]</i>	<i>Cant. ad fr.</i> + <i>[Fractio]</i>
<i>Pater noster</i>	<i>Pater noster</i>	<i>Pater noster</i>	<i>Pater noster</i>	<i>Pater noster</i>

⁹³ Por. J. PINELL, *Liturgia Hispánica*, s. 178.

STRESZCZENIE

Liturgia hiszpańska jest najstarszą łacińską tradycją, w której Wyznanie wiary pojawiło się wewnątrz celebracji Eucharystii. Niniejsze krytyczne studium źródłowe stanowi próbę ukazania szerszego kontekstu oraz konsekwencji dla struktury obrzędowej, związanych z wprowadzeniem do Mszy świętej nowego elementu rytualnego.

SUMMARY

The Creed in the Historical Development of the Structure of the Hispanic Mass

The Hispanic liturgy represents the oldest Latin tradition in which the Creed appeared within the celebration of the Eucharist. This critical study of the sources seeks to demonstrate the broader context and the implications for the ritual structure arising from the introduction of a new element into the Mass.

BIBLIOGRAFIA

- Alexopoulos, S. (2009). *The Presanctified Liturgy in the Byzantine Rite. A Comparative Analysis of its Origins, Evolution, and Structural Components*. Leuven: Peeters.
- Arranz, M. (1973). Le ‚Sancta Sanctis‘ dans la tradition liturgique des églises. *Archiv für Liturgiewissenschaft* 15, 31-67.
- Brock, S. (1985). The Thrice-Holy Hymn in the Liturgy. *Sobornost* 7 (2), 24-34.
- Brou, L., Vives, J. (red.), (1959). *Antifonario visigotico mozarabe de la Catedral de Leon*. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Capelle, B. (1951). L'introduction du symbole à la messe. W: *Mélanges Joseph de Ghellinck, S.J*, t. II. *Moyen Age, Époques Moderne et Contemporaine* (1003-1027). Gembloux: Editions J. Duculot.

- Celiński, Ł. (2020). *I riti che seguono l'anafora nella messa in Occidente. Studio di liturgia comparata*, Zürich: LIT.
- Celiński, Ł. (2025). The History of the Liturgical Use of the "Professio fidei" in the Hispanic Mass. *Verbum Vitae* 43 (1), 23-43.
- Concilium Toletanum III. (1992). Concilium Toletanum III. W: F. Rodríguez Barbero, G. Martínez Díez (red.), *La Colección Canónica Hispana*, t. V (49-159). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Concilium Toletanum VIII. (1992). Concilium Toletanum VIII. W: F. Rodríguez Barbero, G. Martínez Díez (red.), *La Colección Canónica Hispana*, t. V (365-485). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Conferencia Episcopal Española. (1991). *Missale hispano-mozarabicum*, t. I. Toledo: Arzobispado.
- Conferencia Episcopal Española. (1991). Prenotandos. W: *Missale hispano-mozarabicum*, t. I (13-58). Toledo: Arzobispado.
- Díaz y Díaz, M. C. (1991). Los discursos del rey Recaredo: El *Tomus*. W: *Concilio III de Toledo. XIV Centenario 589-1989* (223-236). Toledo: Arzobispado.
- Ferotin, M. (red.). (1912). *Le Liber Mozarabicus Sacramentorum et les manuscrits mozarabes*. Paris: Librairie de Firmin-Didot.
- Grabowski, S. (1995). Kronika Jana z Bicular. *Warszawskie Studia Teologiczne* 8, 107-125.
- Hansen, G. Ch. (red.). (1971). *Theodoros Anagnostes Kirchengeschichte*. Berlin: Akademie Verlag.
- Hanssens, J. M. (red.). (1932). *Institutiones liturgicae de ritibus orientalibus*, t. 2. Roma: Pontificia Universitas Gregoriana.
- Isidorus Hispalensis. (1989). De ecclesiasticis officiis. W: C. M. Lawson (red.), *Sancti Isidori Hispalensis De ecclesiasticis officiis* (1-108). Turnhout: Brepols.
- Ivorra, A. (2017). *Liturgia hispano-mozárabe*. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica.
- Janeras, S. (1958). El rito de la fracción en la liturgia hispánica. W: *Liturgica*, t. 2 (217-247). Montserrat: Abadía de Montserrat.

- Janeras, S. (1995). Elements orientals en la litúrgia visigòtica. *Miscel·lània Litúrgica Catalana* 6, 93-127.
- Janeras, S. (2012). Una celebrazione eucaristica tutta particolare a Costantinopoli nel secolo VI. W: B. Groen, S. Hawkes-Teeples, S. Alexopoulos (red.), *Inquiries into Eastern Christian Worship. Selected Papers of the Second International Congress of the Society of Oriental Liturgy Rome, September 17-21, 2008* (173-187). Leuven: Peeters.
- Janini, J. (red.). (1982). *Liber missarum de Toledo y libros místicos*. t. I. Toledo: Instituto de estudios visigótico-mozárabes.
- Janini, J. (red.). (1991). *Liber ordinum episcopal*. Silos: Abadia Benedictina.
- Johannes Biclarensis. (1894). Chronica. W: T. Mommsen (red.), *Monumenta Germaniae Historica Auctores antiquissimi*, t. XI (211-220). Berolini: Apud Weidmannos.
- Kelly, J. N. D. (2006). *Early Christian Creeds*. London: Continuum.
- Lodi, E. (1990). *Il Credo ecumenico pregato nella liturgia bizantina e romana*. Padova: EMP.
- Martínez, G. (1961). *El Epítome hispánico. Una colección canónica española del siglo VII. Estudio y texto crítico*. Santander: Univesidad Pontificia.
- Mateos, J. (1964). Un Horologion inédit de Saint-Sabas. Le Codex sinaïtique grec 863 (IX^e siècle). W: *Mélanges Eugène Tisserant*, t. III/2. *Orient Chrétien* (47-76). Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana.
- Mazza, E. (2011). Uno studio sulla struttura dell'anafora gallicana e hispanica. *Ecclesia orans* 28, 7-47.
- Mazza, E. (2014). *Dall'Ultima cena all'eucaristia della Chiesa*. Bologna: EDB.
- Missale mixtum*. (1862). Missale mixtum praefatione, notis et appendices ab Alexandro Lesleo, S.J. sacerdote ornatum. W: J. P. Migne (red.), *Patrologiae cursus completus, series latina*, t. LXXXV. Paris: Migne.
- Nicetas Remesianensis. (1964). Instructio ad competentes. W: K. Gamber (red.), *Niceta von Remesiana. Instructio ad competentes: frühchristliche Katechesen aus Dacien*, t. I. Regensburg: Pustet.

- Pamelius, J. (red.). (1571). *Liturgica latinorum*, t. I. Coloniae Agrippinae: Apud Geruinum Calenium.
- Pinell, J. (1991). Credo y comunión en la estructura de la misa hispánica según disposición del III Concilio de Toledo. W: *Concilio III de Toledo. XIV Centenario 589-1989* (333-342). Toledo: Arzobispado.
- Pinell, J. (1998). *Liturgia Hispánica*. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica.
- Pinius, J. (1729). *Liturgia Mozarabica. Tractatus historico-chronologicus*. Antverpiae: Apud Jacobum du Moulin.
- Saitta, B. (1991). La conversione di Recaredo: necessità politica o convinzione personale. W: *Concilio III de Toledo. XIV Centenario 589-1989* (375-386). Toledo: Arzobispado.
- Schwartz, E. (1926). Das Nicaenum und das Constantinopolitanum auf der Synode von Chalkedon. *Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der Älteren Kirche* 25, 38-88.
- Smyth, M. (2003). *La liturgie oubliée. La prière eucharistique en Gaule antique et dans l'Occident non romain*. Paris: Cerf.
- Taft, R. F. (1975). *The Great Entrance. A History of the Transfer of Gifts and other Preanaphoral Rites of the Liturgy of St. John Chrysostom*. Roma: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium.
- Taft, R. F. (1991). *A History of the Liturgy of St. John Chrysostom*, t. IV. *The Diptychs*. Roma: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium.
- Taft, R. F. (2000). *A History of the Liturgy of St. John Chrysostom*, t. V. *The Pre-communion Rites*. Roma: Pontificio Istituto Orientale.
- Taft, R. F. (2001). Anton Baumstark's Comparative Liturgy Revisited. W: R. F. Taft, G. Winkler (red.), *Comparative Liturgy Fifty Years after Anton Baumstark (1872-1948). Acts of the International Congress Rome, 25-29 September 1998* (191-232). Roma: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium.
- Taft, R. F., Parenti, S. (2014). *Storia della liturgia di S. Giovanni Crisostomo*, t. II. *Il grande ingresso*. Grottaferrata: Monastero Esarchico.
- Winkler, G. (2002). *Das Sanctus. Über den Ursprung und die Anfänge des Sanctus und sein Fortwirken*. Roma: Pontificio Istituto Orientale.

Ks. WOJCIECH MULA SCHR¹
KUL LUBLIN

ZAGROŻENIA DLA RODZINY KATOLICKIEJ ZE STRONY SEKT I DESTRUKCYJNYCH RUCHÓW RELIGIJNYCH WYZWANIEM DLA DUSZPASTERSTWA

Treść: Wstęp; 1. Rodzaje zagrożeń dla rodziny ze strony sekt i destrukcyjnych ruchów religijnych, 1.1. Metody psychomanipulacji wykorzystywane przy werbunku członków, 1.2. Socjotechniki utrzymujące członków w grupie; 1.3. Wykorzystanie czynników społeczno-bytowych w celach werbunku oraz utrzymania członków w grupie; 2. Działania prewencyjne i duszpasterskie na gruncie rodziny i szkoły oraz we wspólnocie Kościoła, 2.1. Ochrona i formacja dzieci, 2.2. Kształtowanie postaw młodzieży, 2.3. Profilaktyka oraz pomoc psychologiczna i duchowa osobom dorosłym; Podsumowanie; Streszczenie; Summary: *Threats to the Catholic Family Posed by Sects and Destructive Religious Movements as a Challenge to Pastoral Care*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: sekta, destrukcyjne ruchy religijne, duszpasterstwo, działania, zagrożenia.

Keywords: sect, destructive religious movements, pastoral care, actions, threats.

¹ WOJCIECH MULA, ksiądz Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, mgr lic. teologii, doktorant na specjalności duszpasterstwo rodzin w Instytucie Nauk Teologicznych KUL. ORCID: 0009-0001-2402-1338.

Wstęp

Soborowa deklaracja *Nostra aetate* wskazuje, że od zarania dziejów ludzkość poszukuje wyjaśnienia sensu swojego istnienia oraz próbuje poznać tajemnicę Boga, co niesie z sobą różnorodność wierzeń i religii w świecie². Wielość ta obejmuje także grupy i wierzenia niebezpieczne zarówno dla wiary katolickiej, jak też dla samych wyznawców. Papież Jan Paweł II stwierdził, że tam gdzie brakuje autentycznego głoszenia Ewangelii, tam rozprzestrzeniają się sekty i inne szkodliwe formy religijności³.

K. Kościelniak zauważa, że sekty nie są zjawiskiem charakterystycznym wyłącznie dla chrześcijaństwa, lecz występują w obrębie każdej religii światowej. Zazwyczaj kontestują one prawdy głoszone w głównym nurcie danej religii i podkreślają konieczność odłączenia się od większości wyznawców w celu ratowania prawdziwej wiary⁴. W tym miejscu zarysowana zostaje istota sekty. Jak podaje M. Fiałkowski, sekta jest to grupa wyznawców, która odłączyła się od głównego nurtu religii i przekształciła na tyle, że nie jest z nim tożsama⁵. Za *Katechizmem Kościoła Katolickiego* możemy przyjąć, że niektóre sekty powstają także poprzez prywatne objawienia, które zmieniają rozumienie Objawienia otrzymanego od Chrystusa przez Kościół. Dlatego zadaniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła jest ich rozpoznawanie i wyjaśnienie⁶. Kościół katolicki jest zainteresowany działalnością sekt, ponieważ pragnie przedstawić swoim wyznawcom specyfikę i właściwą postawę jaką powinni zająć wobec tych grup. Jak zauważa Z. Pawłowicz, Kościół ma moralny obowiązek ostrzegać wszystkich przed zgubnym wpływem sekt⁷. Papież Jan Paweł II nauczał, że szacunek wynikający z wolności religijnej człowieka dotyczy wszystkich, ale nie może być pretekstem do nieudzielania pomocy osobom poszukującym prawdy. Wydaje się być to szczególnie trafne wezwanie w kontekście działalności sekt⁸. Raport

² Zob. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Deklaracja *Nostra aetate*, nr 2.

³ Zob. JAN PAWEŁ II, Adhortacja *Pastores dabo vobis*, nr 6.

⁴ Por. K. KOŚCIELNIAK, *Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata*, Kraków 2002, s. 296.

⁵ Por. M. FIAŁKOWSKI, *Sekta*, w: R. KAMIŃSKI, W. PRZYGODA, M. FIAŁKOWSKI (red.), *Leksykon teologii pastoralnej*, Lublin 2006, s. 783-784.

⁶ Zob. *Katechizm Kościoła katolickiego* [= KKK], Poznań 1994, nr 67.

⁷ Por. Z. PAWŁOWICZ, *Leksykon Kościołów, ruchów religijnych i sekt w Polsce*, Częstochowa 2008, s. 13-14.

⁸ Zob. JAN PAWEŁ II, Encyklika *Redemptor hominis*, nr 12.

pt. *Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie*⁹ – wskazuje na podobne zobowiązanie, przypominając, że „należy pamiętać o należnym każdej osobie ludzkiej szacunku i o tym, że nasza postawa wobec szczerych wyznawców innych wiar powinna być nacechowana otwartością i zrozumieniem, nie zaś potępieniem”¹⁰.

Precyzyjne zdefiniowanie pojęć związanych z sektami jest zadaniem trudnym, ponieważ z jednej strony jest to próba opisana niezwykle różnorodnej i złożonej rzeczywistości, a z drugiej wielu badaczy fenomenu nowych kultów stosowało własne aparaty pojęciowe i klasyfikacje, które często wykluczały się wzajemnie¹¹.

Należy zauważyć, że sekty opisywane są nie tylko w ramach teologii, ale także na gruncie innych dyscyplin nauki. S. Bukalski określa sektę jako grupę celowo izolującą się od społeczeństwa, która posiada własny system rządzenia i zasady obowiązujące jej członków oraz charyzmatycznego lidera, dlatego jej struktura jest hierarchiczna, a lojalność bezgraniczna. Grupa taka cechuje się fanatyzmem religijnym¹². B. Fillaire podaje, że terminem sekta powinna być nazywana każda grupa, która niezależnie od głoszonych poglądów, stosuje manipulację umysłową. Działania te mają doprowadzić osobę werbowaną do pełnego podporządkowania przywódcy, a w konsekwencji zniszczenia psychiki, więzi rodzinnych oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania¹³. M. Pytlak podkreśla, że określenia *sekta* należy używać wobec każdej grupy, która narusza prawa swoich członków, czyni szkodliwy użytek z wiedzy psychologicznej, stosuje szkodliwe techniki kontroli. Autor wskazuje również, że decyzja o wstąpieniu do sekty jest tylko pozornie dobrowolna, ponieważ osoba werbowana pozostaje pod silnym wpływem grupy, która stosuje ukryte techniki wpływu oraz nieuczciwą perswazję. Z kolei M. Gajewski twierdzi, że niezależnie od głoszonych poglądów, sekty mają piramidalną strukturę władzy. Polega ona na takim

⁹ SEKRETARIAT STANU, SEKRETARIAT DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN, SEKRETARIAT DLA RELIGII NIECHRZEŚCIJAŃSKICH, SEKRETARIAT DLA NIEWIERZĄCYCH, PAPIESKA RADA DO SPRAW KULTURY, *Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie. Raport Watykański (1986 r.)*, w: Z. PAWŁOWICZ, *Leksykon Kościołów, ruchów religijnych*, s. 305-316.

¹⁰ Zob. *Tamże*, nr 1.6, s. 308

¹¹ Por. Z. GRZYWACZ, W. PAŁUBICKI, *Religia a religie*, Gdańsk 2000, s. 27-29.

¹² Por. S. BUKALSKI, *Podatność młodzieży na oddziaływania grup kultowych*, Szczecin 2006, s. 18-19.

¹³ Por. B. FILLAIRE, *Sekty*, Katowice 1999, s. 8-9.

podziale przywilejów i obowiązków, że najniżsi rangą członkowie nie posiadają żadnych przywilejów, ale muszą wypełnić wszystkie obowiązki. Natomiast lider lub liderzy posiadają tyle przywilejów, że ich władza jest niemal nieograniczona oraz nie muszą wypełniać żadnych obowiązków. Liderzy mogą kontrolować wszystkich we wszystkim, a sami nie podlegają żadnej kontroli¹⁴.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zagrożeń dla rodziny katolickiej oraz osób ją tworzących ze strony sekt i destrukcyjnych ruchów religijnych jako wyzwania dla duszpasterstwa rodzin. Problem badawczy można ująć w pytaniach: Na czym polegają zagrożenia dla rodziny katolickiej ze strony sekt i destrukcyjnych ruchów religijnych? Jakie działania prewencyjne i duszpasterskie należy podejmować na gruncie rodziny, szkoły i we wspólnocie Kościoła wobec dzieci, młodzieży oraz dorosłych?

1. Rodzaje zagrożeń dla rodziny ze strony sekt i destrukcyjnych ruchów religijnych

W celu ukazania zagrożeń jakie stanowią działania podejmowane przez sekty i destrukcyjne ruchy religijne względem rodzin, należy zwrócić uwagę na: metody psychomanipulacyjne stosowane podczas werbunku nowych członków do wyżej wspomnianych grup, socjotechniki mające na celu zatrzymanie zwerbowanych już członków w grupie oraz czynniki społeczno-bytowe wykorzystywane jako środek pozyskiwania nowych członków i zatrzymania ich w grupie.

1.1. Metody psychomanipulacji wykorzystywane przy werbunku członków

Według A. Lepy istnieje wiele metod werbunku, które są ściśle związane z tym co jest przesłaniem danej grupy. Głoszone treści w sposób nieunikniony determinują zarówno formę przekazu, jak i metody pozyskiwania nowych zwolenników¹⁵. Inne działania podejmowane są wobec osób dorosłych zmagających się z biedą i słabo wykształconych, inne natomiast wobec tych, które cechuje

¹⁴ Por. M. GAJEWSKI, *Sekty i nowe ruchy religijne*, Kraków 2009, s. 21-22.

¹⁵ Por. A. LEPA, *Świat manipulacji*, Częstochowa 1995, s. 24-25.

znacznie wyższy standard życia i wykształcenie. Jeszcze inne metody są stosowane wobec młodzieży, dążącej do zmiany świata na lepsze¹⁶.

Aby sekty mogły rozpocząć proces werbunkowy konieczne jest przygotowanie atrakcyjnej oferty. Zazwyczaj nie jest to przekaz bezpośrednio związany z ideologią danej grupy, ale coś przyciągającego uwagę potencjalnych ofiar werbunku jak: atrakcyjnie przygotowane materiały (zarówno pod względem graficznym jak i treściowym), obietnica osiągnięcia życiowego sukcesu, perspektywa wyjazdu do atrakcyjnych miejsc, spotkanie z interesującą osobą czy prelekcja na fascynujący temat¹⁷

Klasyfikując odbiorców, S. Hassan podzielił werbowane osoby na cztery grupy: myślicieli, wrażliwych, praktyków oraz wierzących. Myśliciele, są to osoby, u których poznanie intelektualne dominuje nad przeżyciami. Należy więc docierać do nich z przekazem o charakterze naukowym lub pseudonaukowym, najlepiej w formie wykładów czy spotkań z ekspertami. Wrażliwi – są osobami potrzebującymi wsparcia emocjonalnego, które zostaną dostrzeżone przez innych członków grupy i życzliwie otoczone troską. Najlepszą formą dotarcia do nich są spotkania w małych grupach oraz warsztaty grupowe. Praktycy, to osoby preferujące działanie zamiast mówienia. Najłatwiej dotrzeć do nich poprzez akcje społeczne lub charytatywne, lokalne działania pomocowe. Z kolei wierzący - są osobami poszukującymi głębszego sensu, celu do którego warto dążyć. Przyciągają ich różnego rodzaju ćwiczenia duchowe, szkoły modlitwy czy medytacji lub nauka czytania świętych ksiąg¹⁸.

W werbunku do sekty, ważna jest również znajomość technik wpływu społecznego. Zostały one zdefiniowane na gruncie psychologii społecznej i mogą zostać wykorzystane do manipulacji podczas werbunku. Wyróżnia się następujące techniki: stopa w drzwiach, pochlebstwo, bombardowanie miłością, połowy miłosne (*flirty fishing*), zasada wzajemności, zasada kontrastu oraz autorytet.

- **Stopa w drzwiach.** Metoda ta polega na tym, że werbujący początkowo nie ujawniają swojej przynależności do sekty, ograniczając przekazywane informacje i rozpoczynając kontakt od drobnych, łatwych

¹⁶ Por. N. LUCA, *Sekty*, Warszawa 2005, s. 16-18.

¹⁷ Por. M. GAJEWSKI, *Sekty i nowe ruchy religijne*, s. 73.

¹⁸ Por. S. HASSAN, *Psychomanipulacja w sektach*, Łódź 1997, s. 70.

do spełnienia próśb. Spełnianie tych próśb wzmacnia pozytywny obraz siebie oraz buduje więź z werbującym, co zwiększa gotowość do dalszego zaangażowania. Stopniowa eskalacja wymagań prowadzi do emocjonalnego uzależnienia, poczucia winy przy odmowie oraz ostatecznego włączenia osoby w struktury sekty¹⁹.

- **Pochlebstwo.** Potrzeba aprobaty społecznej jest naturalnym elementem ludzkiej psychiki i silnie wpływa na samoocenę. Osoby o niskim poczuciu własnej wartości, poszukujące częstego potwierdzenia swojej wartości, są szczególnie podatne na manipulację opartą na pochlebstwie. Fałszywa aprobata buduje sympatię wobec manipulujących, prowadzi do emocjonalnego uzależnienia i stopniowego wciągania jednostki w struktury sekty²⁰.
- **Bombardowanie miłością.** Jest to najbardziej rozpowszechniona z opisywanych metod werbunku. Osoba nawiązująca kontakt z sektą zostaje postawiona w centrum uwagi. Dostrzegane i chwalone są jej osiągnięcia oraz cechy, a wszyscy członkowie grupy okazują życzliwość i gotowość do pomocy. Każde działanie podejmowane na rzecz sekty jest zauważane i doceniane.

Osoba otoczona troską i miłością nieświadomie uzależnia się od tych, którzy zapewniają jej takie doświadczenia. Szczególnie podatne na ten rodzaj werbunku są osoby przeżywające kryzys, np. z powodu śmierci bliskiej osoby, rozpadu związku czy problemów finansowych. Często ulegają mu także osoby młode, w wieku nastoletnim oraz we wczesnej dorosłości. W ich przypadku kluczowym czynnikiem jest brak doświadczenia życiowego, które nakazywałoby ostrożność wobec obcych deklarujących chęć zaspokajania wszystkich pragnień i potrzeb, nie oczekując niczego w zamian.

Z czasem werbowanemu stawiane są kolejne wymagania. Jeśli nie są one spełniane, troska i uwaga zostają mu odebrane, co może wywoływać jednocześnie poczucie winy oraz doznanie straty. Pragnąc podtrzymać dobrą atmosferę, osoba werbowana posuwa się coraz dalej w wypełnianiu nowych nakazów i zakazów. W końcu poczucie bycia

¹⁹ Por. T. WITKOWSKI, *Psychomanipulacje – jak je rozpoznać i jak sobie z nimi radzić*, Taszów 2004, s. 88.

²⁰ Por. R. CIALDINI, *Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka*, Gdańsk 2004, s. 161.

zauważanym i kochanym staje się mechanizmem nacisku grupy, pozwalającym niemal całkowicie kontrolować nowego członka²¹.

- **Połowcy miłosne** (*flirty fishing*). Jest to metoda werbunku zastosowana po raz pierwszy na szeroką skalę przez grupę nazywającą siebie „Rodzina”, założoną przez Davida Berga. Szczegółowo opisana została ona przez córkę założyciela tej grupy w książce opublikowanej po uwolnieniu się spod destrukcyjnego wpływu ojca i jego wyznawców. Metoda ta polega na wyselekcjonowaniu członków grupy charakteryzujących się atrakcyjnością. Osoby te były szkolone, jak zainteresować sobą i obietnicą związku romantycznego osoby, które zostały uznane za przydatne dla grupy. W miarę rozwoju związku, osoba werbowana była wtajemniczana w życie wyznawców Berga. Opór przed realizowaniem wtycznych założyciela groził kryzysem związku lub jego zakończeniem. Jednak, gdy werbowany był już pod całkowitą kontrolą grupy, werbujący porzucał osobę zwerbowaną, aby rozpocząć poszukiwania kolejnego partnera, z którym mógłby się związać w celu jego zwerbowania²². Grupa ta działa również na terenie Polski od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W naszym kraju funkcjonuje pod nazwą *Wspólnota Niezależnych Zgromadzeń Misyjnych Rodzina*²³.
- **Zasada wzajemności**. Okazywanie wdzięczności jest jednym z podstawowych zachowań społecznych. Dzięki niemu powstają więzi między osobami dotychczas obojętnymi wobec siebie. W sytuacji obdarowania, pojawia się uczucie radości oraz chęć odwzajemnienia się. W ten sposób więź między nimi ulega zacieśnieniu. Zasada wzajemności wykorzystywana jest również przez sekty. Podczas pierwszych spotkań wszyscy poznani członkowie grupy obdarowują werbowanego prezentami, upominkami oraz bezinteresowną pomocą i wsparciem. W ten sposób powstaje poczucie zobowiązania, które można zrealizować jedynie poprzez dalsze kontakty z grupą. Zasada wzajemności zaczyna wtedy działać jak magnes, przyciągający do niej nowe osoby²⁴.

²¹ Por. P. NOWAKOWSKI, *Sekty – oblicza werbunku*, Tychy 2001, s. 32.

²² Zob. D. DAVIS (L. BERG), *The children of God: the inside story by daughter of the founder Moses David Berg*, Chicago 1984, s. 71-72.

²³ Por. Z. PAWŁOWICZ, *Leksykon Kościołów, ruchów religijnych*, s. 232-233.

²⁴ Por. R. CIALDINI, *Wywieranie wpływu na ludzi*, s. 161.

- **Zasada kontrastu.** Jest to kolejna metoda wykorzystująca mechanizmy budowania więzi społecznych. Polega na przedstawieniu bardzo trudnej do zrealizowania prośby, a następnie prośby mniejszej, która w porównaniu z poprzednią wydaje się znacznie łatwiejsza. W rzeczywistości to właśnie ta druga prośba jest celem proszącego. Przykładem może być prośba o zaangażowanie się w jakąś formę wolontariatu, po której następuje prośba o finansowe wsparcie dla organizacji, do której należą wolontariusze. Szansa na otrzymanie pieniędzy jest wtedy znacznie większa, ponieważ powstaje presja polegająca na poczuciu, że odmowa mogłaby zostać odebrana jako brak troski o dobro innych w społeczności. Jest to więc doskonała metoda dla werbujących do sekt, pomagająca mobilizować potencjalnych nowych członków do działań organizowanych przez grupę²⁵.
- **Autorytet.** Metoda autorytetu stosowana przez sekty polega na celowym wykorzystywaniu wpływu osób uznanych za wiarygodne, kompetentne lub godne podziwu w celu zwiększenia atrakcyjności sekty i podporządkowania sobie jej członków.

Od wczesnych lat dzieci wychowywane są do posłuszeństwa osobom obdarzonym autorytetem: jako dzieci wobec rodziców i nauczycieli, a jako dorośli wobec swoich szefów oraz przedstawicieli prawa, np. policjantów czy urzędników. Posłuszeństwo wobec autorytetu nie jest samo w sobie złe, ponieważ pozwala zachować porządek społeczny i ułatwia funkcjonowanie w społeczeństwie. Istnieje jednak ryzyko, że człowiek zacznie bezrefleksyjnie wypełniać rozkazy wydawane przez osoby uznawane za autorytety. Przykładem mogą być nastolatki wpatrzni w swoich idoli, dla których każda opinia wyrażona przez obiekt podziwu staje się ich własną. Zjawisko to zostało naukowo zbadane przez S. Milgrama²⁶. Sekty mogą łatwo zwerbować osoby skłonne do bezkrytycznego podążania za autorytetami, wykorzystując obecność w grupie gwiazd filmu, muzyki lub sportu, a także opinie ekspertów, tych prawdziwych bądź jedynie deklarujących swoje kompetencje²⁷.

²⁵ Por. *Tamże*, s. 26.

²⁶ Por. B. WOJCISZKE, *Psychologia społeczna*, Warszawa 2019, s. 279-280.

²⁷ Por. P. NOWAKOWSKI, *Sekty – oblicza werbunku*, s. 164-165.

1.2. Socjotechniki utrzymujące członków w grupie

Ważnym elementem w funkcjonowaniu sekty są stosowane techniki, których celem w krótkiej perspektywie czasowej jest związanie zwerbowanego członka z grupą, a w dłuższym okresie przemodelowanie jego sposobów myślenia i postrzegania rzeczywistości w taki sposób, żeby odpowiadał wzorcowi narzuconemu przez lidera grupy. S. Hassan twierdzi, że aby utrzymać kontrolę nad osobami wstępującymi do sekty, należy stworzyć takie środowisko społeczne, które zapewni pełną kontrolę zachowania, informacji oraz myśli i uczuć. Funkcjonowanie w takim środowisku stopniowo uzależnia od grupy, izoluje od świata zewnętrznego oraz stanowi przygotowanie do dalszej indoktrynacji. Na sprawowanie kontroli w sekcie składa się: kontrola zachowania, informacji, myśli oraz uczuć.

- **Kontrola zachowania.** Jest to zazwyczaj najłatwiejsza forma kontroli. Polega na takim planowaniu zajęć, aby zwerbowana osoba nie miała czasu na refleksję, autonomiczne działania ani świadome budowanie relacji. Grafik dnia wypełniany jest modlitwami, pracą i obowiązkami wobec grupy, tak aby nie pozostawał czas sprzyjający samodzielnym przemyśleniom. Zwerbowany nie pozostaje też sam, przez cały czas towarzyszy mu opiekun, który natychmiast reaguje na pojawiające się wątpliwości, motywuje do większego wysiłku oraz doбира osoby, z którymi można rozmawiać. Ważną częścią systemu kontroli są kary i nagrody. Mogą to być publiczne pochwały, awanse czy przywileje, ale też nagany podawane do wiadomości wszystkich członków, groźby wyrzucenia z grupy, degradacja, odbieranie uprawnień lub zlecenie wykonywania poniżających zadań.

Kolejnym aspektem kontroli jest konieczność pytania o pozwolenie przy wykonywaniu nawet najbardziej podstawowych czynności, takich jak posiłek, sen czy spacer. Poddany kontroli nie może też decydować w istotnych życiowo sprawach, takich jak kontakty z rodziną, uczestnictwo w uroczystościach oraz wybór małżonka czy posiadanie dzieci²⁸.

- **Kontrola informacji.** Polega na odcięciu osoby zwerbowanej od wszystkich źródeł informacji i opinii, które nie są zgodne z narracją sekty. Osoby tak kontrolowane nie mogą słuchać radia, oglądać

²⁸ Por. S. HASSAN, *Psychomanipulacja w sektach*, s. 65-67.

telewizji ani przeglądać Internetu. Nie mają też dostępu do prasy i książek, chyba że są one wydawane przez sektę. Mają zakaz kontaktowania się z osobami spoza grupy, nawet z najbliższą rodziną.

Innym aspektem kontroli informacji jest gromadzenie wiedzy o zwerbowanym członku, aby móc wpływać na jego zachowania. Dotyczy to zwłaszcza informacji wstydlivych lub związanych z łamaniem prawa, które mogą być wykorzystywane do wywoływania poczucia winy, wstydu lub strachu przed karą.

Ostatnim istotnym elementem kontroli informacji jest tłumienie niewygodnych pytań ze strony nowego członka sekty. Może to przybierać formę uciszania, wskazywania, że nie jest odpowiedni moment na pytania, podkreślania braku dojrzałości duchowej lub zapewniania, że wszystkiego dowie się później, jeśli będzie cierpliwy i dokładnie przestrzegał nakazów grupy. Zadawanie niewygodnych pytań przez samodzielnie myślącą osobę może zagrażać autorytetowi liderów i porządkowi w grupie, dlatego często zachęca się członków, niższych rangą, do donoszenia o wszystkich niepożądanych rozmowach²⁹.

- **Kontrola myśli.** Polega na wyrobieniu w zwerbowanym mechanizmów skutecznie zakłócających myśli niepożądane przez grupę. Najczęściej dokonuje się tego poprzez rytuały powtarzane zawsze, gdy pojawiają się myśli podważające doktrynę lub zasady grupy. Mogą przybierać formę modlitwy, medytacji, śpiewu lub technik wyciszających. Osoba, która przez kilka tygodni poddawana jest takim praktykom, stopniowo traci zdolność do świadomej refleksji nad własnymi myślami. Zamiast tego uruchamiany jest automatyczny mechanizm prowadzący do wyuczonej metody zakłócania lub wyciszania myśli.

Podobne techniki mogą być stosowane w psychologii, np. w terapii osób po silnej traumie czy z zespołem stresu pourazowego. W takich przypadkach pomoc powinna być świadczona przez specjalistę i w pełnym porozumieniu z pacjentem, co pozwala bezpiecznie radzić sobie z trudnymi wspomnieniami. Sekty natomiast stosują tę metodę w sposób destrukcyjny, skupiając się wyłącznie na efekcie końcowym i ignorując szkody psychiczne indoktrynowanej osoby.

²⁹ Por. TENŻE, *Jak uwolnić się od manipulacji psychicznej w sekcie*, Łódź 2001, s. 102-103.

Innym ważnym aspektem kontroli myśli jest zmienianie znaczenia słów, gestów i symboli. Grupa może tworzyć własne neologizmy, niezrozumiałe dla osób spoza sekty lub redefiniować powszechnie używane słowa i gesty, co utrudnia kontakt ze światem zewnętrznym. Często zmieniane są również symbole kulturowe, którym nadaje się nowe znaczenie. Ponieważ symbole i język są nośnikami kultury, zakłócanie ich interpretacji pogłębia izolację wyznawców od reszty społeczeństwa³⁰.

- **Kontrola uczuć.** Emocje pełnią funkcję sygnału, który pozwala rozpoznać istotne zmiany zachodzące w psychice człowieka. Ich właściwe zauważanie i interpretowanie jest cechą osoby dojrzałej, pozwalającą na wgląd we własne stany psychiczne oraz na zwiększającą się autonomię względem innych. Obie te umiejętności są jednak postrzegane przez sekty jako niepożądane. Sekty próbują wprowadzać swoich członków w tzw. huśtawkę nastrojów, czyli w bardzo silne i przeciwstawne stany emocjonalne w krótkim czasie, np. od lęku do euforii i z powrotem od euforii do lęku. Powoduje to ograniczenie możliwości wglądu w samego siebie oraz trudność w rozpoznawaniu własnych przeżyć. Sztuczne wzbudzanie lęku lub poczucia winy stanowi silną stymulację negatywną, a utrzymywanie człowieka w takim stanie przez dłuższy czas prowadzi do destrukcyjnych skutków dla psychiki. Może to skutkować stanami stale obniżonego nastroju, takimi jak anhedonia lub depresja, albo indukowaniem naprzemiennych stanów typowych dla zaburzeń ze spektrum borderline, np. maniakalnych i depresyjnych. Skutkiem kontroli uczuć jest obniżenie samooceny i postrzegania własnych zasobów. Powoduje to jeszcze silniejsze przyłgnięcie do grupy, gdyż osoba zaczyna wierzyć, że sama nie poradzi sobie poza sektą³¹.

W perspektywie długoterminowej trudno jednoznacznie opisać działania prowadzące do ukształtowania idealnego wyznawcy sekty, ponieważ każda grupa ma własną unikalną doktrynę oraz specyficzne sposoby jej realizacji. Można jednak wyróżnić trzy etapy głębokiej indoktrynacji, które prowadzą niemal do całkowitej zmiany osobowości: przygotowujący, konsolidacji oraz utrwalający.

³⁰ Por. J. ABGRALL, *Sekty – manipulacja psychologiczna*, Gdańsk 2005, s. 140-142, 167-168.

³¹ Por. M. EBOCH, *Cults, Sects, and New Religions*, New York 2019, s. 81-84; J. ABGRALL, *Sekty – manipulacja psychologiczna*, s. 117.

- **Etap przygotowujący.** Nazywany także etapem wstępnym lub „roz-mrażaniem”. Jego istotą jest zachwycenie, a przynajmniej zaintereso-wanie, działalnością i stylem życia członków sekty (przypomina to proces uwodzenia). Na tym etapie sekta stara się ukazać w pozytywnym świetle, jednocześnie maskując zarówno swoje wady, jak i nie-uniknioną rutynę codziennych zajęć. Sekta podejmuje również próby zaspokojenia rozpoznanych problemów o charakterze emocjonalnym lub egzystencjalnym, zazwyczaj jednak jedynie w sposób tymczasowy i powierzchowny. Na tym etapie grupa oferuje proste wyjaśnienia skomplikowanych problemów oraz sprawia wrażenie, że dysponuje łatwymi receptami na rozwiązanie trudnych i często niejednoznacznych sytuacji. Nierzadko operuje przy tym truizmami, tworząc „lekkostrawną” wizję świata³².
- **Etap konsolidacji.** Nazywany formowaniem, polega na stopniowym podważaniu dotychczas wyznawanych wartości, systemu moralnego, wizji świata oraz stylu życia. Proces ten można obrazowo przedstawić jako opróżnianie naczynia, zanim zostanie ono ponownie napełnione. Gdy dotychczasowy system przekonań zostaje zachwiany, następuje stopniowe nasycanie go treściami głoszonymi przez sektę.

Czynnikiem przyspieszającym przyswajanie nowych doktryn jest dyskomfort wywołany dysonansem poznawczym opisanym przez L. Festingera. Zjawisko to polega na dążeniu człowieka do utrzymania spójnej wizji świata, innych ludzi i samego siebie, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa psychicznego. Podawanie informacji sprzecznych z dotychczasowymi przekonaniem prowadzi do stanu napięcia, który jednostka stara się jak najszybciej zredukować, poprzez odrzucenie nowych treści lub modyfikację wcześniejszych poglądów. Etap konsolidacji prowadzi do ukształtowania nowej osobowości, zgodnej z doktryną sekty³³.

- **Etap utrwalający.** Nazywany również końcowym lub „zamrażaniem”, polega na utwierdzaniu w słuszności obranych poglądów i postaw, chwaleniu nowego – zgodnego z nauką sekty – stylu życia oraz

³² Por. E. BAKER, *Nowe ruchy religijne*, Kraków 1997, s. 69.

³³ Por. J. C. ROSS, M. D. LANGONE, *Cults: What parents should know?*, New York 1988, s. 25; M. SINGER, J. LALICH, *Cults in our midst*, San Francisco 2003, s. 82.

kontrolowaniu doboru osób, z którymi utrzymuje się kontakty. Jest to etap docelowy, w którym zakończony zostaje proces werbunku i formowania nowego członka, dlatego może on trwać latami. Pomoc osobom znajdującym się na tym etapie jest szczególnie trudna, ponieważ wymagałaby odwrócenia całego opisanego wcześniej procesu oraz przywrócenia zdolności do obiektywnej oceny i autonomii³⁴.

1.3. Wykorzystanie czynników społeczno-bytowych w celach werbunku oraz utrzymania członków w grupie

W działalności sekt warto zwrócić uwagę także na czynniki niezwiązane bezpośrednio z psychomanipulacją, które sekty wykorzystują do werbowania nowych członków oraz zatrzymywania ich w grupie. Najprostszą formą zachęty do zbliżenia się do sekty są korzyści ekonomiczne. Jest to metoda szczególnie atrakcyjna dla osób żyjących na granicy ubóstwa oraz młodych dorosłych, którzy nie posiadają jeszcze własnego majątku.

Formy pomocy są dostosowywane do grupy docelowej. Osobom doświadczającym ubóstwa oferowane są m.in. darmowe posiłki, przekazywanie używanych mebli i sprzętów domowych czy pomoc w zakupie opału przed zimą. Młodym dorosłym proponuje się natomiast tanie zakwaterowanie na czas studiów, pracę w dogodnych godzinach lub bezpłatne zajęcia sportowe. Tym, co odróżnia te działania od zwyczajnej dobroczynności, jest uzależnienie dalszej pomocy od określonych działań na rzecz sekty, takich jak: regularne uczestnictwo w spotkaniach, ukończenie kursów rozwoju duchowego czy udział w akcjach modlitewnych³⁵.

Innymi czynnikami inicjującymi kontakt z sektą mogą być darmowe lub niemal darmowe kursy i szkolenia. Mogą one obejmować naukę języka obcego, kursy samorozwoju, szkoły modlitwy lub szkolenia zawodowe kończące się uzyskaniem dodatkowych uprawnień. Podobnie jak w opisanym wcześniej przypadku, warunkiem skorzystania z oferty jest podjęcie działań zbliżających osobę do sekty³⁶. Dodatkowo, sekty przyciągają potencjalnie zainteresowane osoby

³⁴ Por. M. BACH, *Strange Sects and Curious Cults*, Whitefish 2021, s. 34-37; M. SINGER, J. LALICH, *Cults in our midst*, s. 83.

³⁵ Por. M. GAJEWSKI, *Sekty i nowe ruchy religijne*, s. 74.

³⁶ Por. R. BLACK, *Tajne kultury zła*, Warszawa 2010, s. 11.

taniami wakacjami lub możliwością udziału w wydarzeniach i imprezach. Choć zaproszenia mają pozornie otwarty charakter, w praktyce nie są kierowane do wszystkich. Wcześniej dokonywana jest selekcja pod kątem przydatności danej osoby dla grupy oraz możliwości jej szybkiego zwerbowania. Oceny tej najczęściej dokonują doświadczeni werownicy już podczas pierwszego kontaktu.

Wśród innych istotnych miejsc werbunku do sekt wskazuje się wydarzenia kulturalne, głównie muzyczne. Nie muszą być one organizowane przez grupę, czasem chodzi jedynie o oportunistyczny, np. sekta zapewnia darmowy transport z miejsca koncertu do najbliższego miasta, wykorzystując przejazd do nawiązania kontaktu. W Polsce jedną z najpopularniejszych imprez, podczas której prowadzi się takie działania werbunkowe, jest Przystanek Woodstock³⁷. Nie można pominąć wpływu, jaki wywierają gwiazdy ekranu, muzyki czy sportu. Wykorzystywanie obecności znanych osób do zainteresowania potencjalnych członków poglądami grupy jest dość powszechną praktyką. Czasami, gdy sekta nie ma własnych znanych osób w swoich szeregach, przypisuje sobie kontakty z celebrytami z przeszłości (np. podając się za stowarzyszenie, do którego mieli należeć znani politycy i naukowcy, tacy jak George Washington czy Albert Einstein), którzy ze względu na pełnione funkcje nie mogli ujawnić przynależności do grupy. Według A. Zwolińskiego najbardziej znaną grupą posługującą się nazwiskiem znanego aktora w celach werbunkowych jest Kościół Scjentologiczny, a wskazanym aktorem jest Tom Cruise³⁸.

W celu utrzymania osoby w sekcie lub wymuszenia pełnego posłuszeństwa, niektóre grupy nakazują nowym członkom przepisanie całego majątku na rzecz sekty lub jej lidera. W takiej sytuacji osoba pragnąca odejść, pozostaje bez środków, które mogłyby być wykorzystane do szantażu w przypadku braku posłuszeństwa. Podobnie działają systemy pożyczkowe stosowane przez sekty. Grupy zachęcają do podpisania umowy pożyczki od kogoś z członków, zazwyczaj na opłacenie kursu organizowanego przez sektę. Spłata może zostać zawieszona lub realizowana na bardzo korzystnych warunkach. Jednak jeśli dłużnik zdecyduje się opuścić grupę, albo nie okaże posłuszeństwa liderowi, będzie zmuszony spłacić dług na bardzo niekorzystnych warunkach³⁹.

³⁷ Por. K. KOŚCIELNIAK, *Chrześcijaństwo w spotkaniu*, s. 306; Z. PAWŁOWICZ, *Leksykon Kościołów, ruchów religijnych*, s. 136.

³⁸ Por. A. ZWOLIŃSKI, *Scjentologia*, Kraków 2007, s. 21.

³⁹ Por. M. GAJEWSKI, *Sekty i nowe ruchy religijne*, s. 78.

Warto zwrócić uwagę także na praktykę publicznego wyznawania grzechów i przewinień, stosowaną w wielu sektach. Polega ona na zmuszaniu członków w określonym czasie do ujawnienia wszystkich słów i czynów uznanych przez grupę za złe, w obecności liderów lub wszystkich członków. Zebrane informacje mogą być później wykorzystywane do manipulacji, a w przypadku ujawnienia czynów kryminalnych lub kompromitujących, mogą posłużyć do szantażu i niszczenia reputacji osoby wyznającej⁴⁰.

2. Działania prewencyjne i duszpasterskie na gruncie rodziny i szkoły oraz we wspólnocie Kościoła

W odniesieniu do działalności sekt należy zwrócić uwagę na zagadnienia związane z działalnością duszpasterską i społeczną w obszarach: edukacji, rodziny oraz rozwoju osobistego. Omawiane kwestie zostaną przedstawione w następującym porządku: działania wobec dzieci, działania wobec młodzieży oraz działania skierowane do osób dorosłych.

2.1. Ochrona i formacja dzieci

Dzieci nie są najczęstszym celem działalności sekt, ponieważ pozostają w dużej zależności od rodziców, a wpływ rówieśników nie jest tak silny jak w przypadku grup gromadzących osoby dorosłe. Nie oznacza to jednak, że zagrożenie nie istnieje. Już od najmłodszych lat dzieci mogą być poddawane wpływom sekty, która w ten sposób stara się wychować przyszłego wyznawcę. Proces ten może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszym jest indoktrynacja wewnątrz grupy, najczęściej wtedy, gdy rodzice są jej członkami. Dziecko jest otoczone osobami o tych samych poglądach i w naturalny sposób przyswaja wizję świata, doktrynę, sposoby budowania relacji oraz wzorce zachowań grupy. W takiej sytuacji działania prewencyjne są praktycznie niemożliwe. Niesiona pomoc może przynieść efekty, po przekonaniu rodziców do opuszczenia sekty. Niezbędne jest w tej sytuacji działanie na dwóch poziomach. Po pierwsze, niesienie pomocy psychologicznej, najlepiej w formie terapii rodzinnej, pozwala uporać się z deficytami i zniekształceniami poznawczymi, które pierwotnie skierowały rodzinę ku sekcie. Po drugie, wsparcie duchowe i duszpasterskie, ze

⁴⁰ Por. G. ROWIŃSKI, *W niewoli sekt*, Warszawa 2001, s. 36.

szczególnym uwzględnieniem dzieci, umożliwia odbudowanie stabilności życia rodzinnego i wypełnienie pustki aksjologicznej. Tak trudne doświadczenie może paradoksalnie stać się okazją do ponownego odkrycia wiary katolickiej, jej głębszego poznania i zaangażowania, co daje autentyczne oparcie w życiowych trudnościach oraz wspiera rozwój osobisty⁴¹.

Drugi sposób indoktrynacji dzieci polega na docieraniu do nich poprzez szkołę lub zajęcia kulturalno-edukacyjne. W tym przypadku rodzice mogą nie być świadomi wpływu osób wyznaczonych przez sektę do realizacji tego zadania. Pod pretekstem dodatkowych zajęć z języka obcego, zajęć korekcyjno-wyrównawczych lub sportowych, dzieci zapoznawane są z wizją świata przedstawioną przez grupę oraz z wyidealizowanym obrazem sekty. Ma to na celu stopniowe osvajanie dzieci z grupą i przygotowanie ich do procesu werbunku w przyszłości, gdy osiągną większą autonomię.

W soborowej deklaracji *Dignitatis humanae* podkreślono rolę rodziców jako odpowiedzialnych za organizację życia religijnego dzieci. Uczestnictwo dzieci w zajęciach religijnych sprzecznych z wolą i przekonaniami rodziców stanowi poważne naruszenie tego porządku⁴². W takiej sytuacji zarówno rodzice, jak i duszpasterze mają możliwość podjęcia działań prewencyjnych. Należy do nich rzetelne sprawdzenie organizacji oraz osób prowadzących zajęcia, a nie ograniczanie się wyłącznie do upewnienia, że odbywają się one na terenie szkoły. Dokładne weryfikowanie, kto i w jaki sposób prowadzi zajęcia jest kluczowe. Choć obowiązek ten spoczywa głównie na rodzicach, księża i katecheci powinni równie aktywnie monitorować sytuację w parafii i ostrzegać wiernych przed zagrożeniami. Skuteczna kontrola wymaga dobrej znajomości własnej wiary, wiedzy religijnej i pogłębionego życia duchowego, a także znajomości prawa, szczególnie oświatowego, co umożliwia podejmowanie odpowiednich działań prawno-administracyjnych⁴³.

Zdarzają się sytuacje, gdy sekty porywają dzieci pod pretekstem ochrony przed „złym, zepsutym światem”. W rzeczywistości celem jest wychowanie od najmłodszych lat fanatycznych wyznawców. Najczęściej dzieje się tak, gdy jedno z rodziców jest członkiem sekty. Dzieci są następnie ukrywane w miejscach należących do grupy, a czasem dochodzi do zmiany ich tożsamości lub próby

⁴¹ Por. D. SIKORSKI, S. BUKALSKI, *Sekty*, Lublin 2004, s. 162-168.

⁴² Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Deklaracja *Dignitatis humanae*, nr 5.

⁴³ Por. M. GAJEWSKI, *Sekty i nowe ruchy religijne*, s. 162-166.

wywiezienia za granicę. W takich przypadkach właściwymi organami interwencji są służby porządkowe i wymiar sprawiedliwości. Duszpasterze powinni towarzyszyć rodzinie dziecka, udzielając wsparcia duchowego oraz innych form pomocy, wzmacniając nadzieję na pomyślne rozwiązanie sytuacji⁴⁴.

W kontekście duszpasterskim podstawą ochrony dzieci pozostaje nauczanie o rodzinie jako „pierwszym i zasadniczym wychowawcy”⁴⁵. Dalej *Katechizm Kościoła Katolickiego* podkreśla, że rodzice, którzy „dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są zobowiązani do wychowania potomstwa”⁴⁶, mają pierwszeństwo w kształtowaniu wiary i sumienia dzieci. Wychowanie religijne w rodzinie poprzedza i ubogaca wszelkie formy katechezy⁴⁷. Również Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej *Familiaris consortio* pisze, że rodzina jest „Kościołem w miniaturze” i powinna być miejscem kształtowania życia modlitwy, rozpoznawania dobra i zła oraz postaw dzieci poprzez obserwację i naśladowanie rodziców⁴⁸.

W obliczu zagrożeń ze strony sekt duszpasterstwo powinno koncentrować się na czterech kluczowych obszarach. Pierwszym obszarem jest wzmacnianie roli rodziny jako środowiska ochronnego poprzez budowanie atmosfery autentycznej miłości, dialogu i poczucia bezpieczeństwa. Sekty poszukują dzieci, którym brakuje rodzinnego ciepła, ponieważ są one bardziej podatne na manipulację: najpierw obdarzają je zainteresowaniem i emocjonalnym wsparciem, by ostatecznie izolować od rodziny i uzyskać nad nimi kontrolę. Ważne jest także towarzyszenie dzieciom w świecie wirtualnym, w mediach społecznościowych, aplikacjach komunikacyjnych i grach. Są to kanały, przez które często dokonuje się rekrutacja w sposób niezauważony.

Drugim obszarem jest prowadzenie odpowiedniego duszpasterstwa parafialnego i grupowego. Parafia powinna być wspólnotą, w której dziecko ma swoje miejsce i rolę, doświadcza akceptacji oraz uczy się odpowiedzialności. Liturgia dostosowana do wieku, spotkania formacyjne i warsztaty w mniejszych grupach pomagają zapobiegać emocjonalnej samotności i duchowej pustce. Kluczową

⁴⁴ Por. D. SIKORSKI, S. BUKALSKI, *Sekty*, s. 168-170.

⁴⁵ Zob. KKK, nr 2223.

⁴⁶ Zob. *Tamże*, nr 2221.

⁴⁷ Zob. *Tamże*, nr 2225-2226.

⁴⁸ „Rodzice mają nienaruszalne prawo do powierzenia dzieci wspólnocie kościelnej”
JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska *Familiaris consortio* [=FC], nr 36; por. nr 21, 49.

rolę odgrywają duszpasterze, którzy dzięki wiedzy i doświadczeniu mogą dostrzegać symptomy wpływu sekty, takie jak nagłe zmiany zachowania, izolacja czy radykalizm emocjonalny. To oni powinni również towarzyszyć rodzinie, oferując wsparcie w przezwyciężaniu kryzysu. Trzecim obszarem jest adekwatna katechizacja i inicjacja biblijna. Dokument Stolicy Apostolskiej z 1986 r. wskazuje na potrzebę katechezy i inicjacji biblijnej, które pozwalają wiernym odnaleźć odpowiedzi na pytania o sens i nadzieję życia (por. 1 P 3,15)⁴⁹. Katecheza powinna kłaść nacisk przede wszystkim na poznawanie Pisma Świętego, sakramenty oraz postrzeganie Kościoła jako wspólnoty miłości i służby. Ważnym elementem jest także nauka prawidłowego rozeznawania duchów (por. 1 J 4,1), która daje narzędzia do rozpoznawania duchowych zagrożeń charakterystycznych dla destrukcyjnych grup religijnych lub pseudo-religijnych.

Czwartym obszarem formacji powinna być edukacja prowadząca do wolności i odpowiedzialności. Właściwy rozwój duchowy dzieci Bożych prowadzi do osiągnięcia wolności, stanowiącej skuteczną zaporę wobec wpływu sekt i nadużyć, które opierają się na uzależnieniu werbowanych. Chrystus jest źródłem autentycznego pokoju, którego „świat dać nie może” (J 14,27). W tym kontekście katecheza powinna obejmować nauczanie o grzechu, działaniu złego ducha, bałwochwalstwie oraz zagrożeniach płynących z praktykowania niechrześcijańskich obrzędów religijnych. Jak przypomina Pismo Święte, zły duch nieustannie „sieje kłakol między pszenicę” (Mt 13,25).

Ochrona dzieci przed sektami i destrukcyjnymi ruchami religijnymi nie powinna opierać się na lęku ani straszaniu, ani ograniczać wyłącznie do wskazywania zagrożeń i ich potępiania. Zasadniczo winna ona polegać na dawaniu autentycznego świadectwa wiary i wypełnianiu przez Kościół jego misji ewangelizacyjnej. Zdaniem kard. F. Arinze, sekty i nowe ruchy religijne są dla wspólnoty Kościoła „wyzwaniem”, które motywuje do wewnętrznej odnowy, do głębszej katechezy, żywszej liturgii, autentycznej wspólnoty i misyjnego zaangażowania. Tylko w ten sposób duszpasterstwo może skutecznie chronić dzieci i prowadzić je ku dojrzałej wierze⁵⁰.

⁴⁹ Por. SEKRETARIAT STANU, SEKRETARIAT DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN, SEKRETARIAT DLA RELIGII NIECHRZEŚCIJAŃSKICH, SEKRETARIAT DLA NIEWIERZĄCYCH, PAPIESKA RADA DO SPRAW KULTURY, *Sekty albo nowe ruchy religijne Wyzwanie duszpasterskie*, nr 3.2, s. 314.

⁵⁰ Por. F. ARINZE, *Sekty i nowe ruchy religijne jako problem duszpasterski*, „L'Osservatore Romano” 12 (1991), nr 7, s. 13 [wyd. polskie].

2.2. Kształtowanie postaw młodzieży

Nastolatki charakteryzują się niedojrzałością emocjonalną, duchową oraz intelektualną. W tym okresie życia intensywnie poszukują własnej tożsamości, odpowiedzi na pytania o sens życia oraz akceptacji wyrażającej się poprzez przynależność do grupy rówieśniczej. Okres dojrzewania to czas buntu wobec autorytetów, pragnienia autentyczności, podatności na silne emocje i charyzmatyczne przywództwo oraz głodu duchowego. Sekty odpowiadają na te potrzeby, oferując natychmiastowe poczucie wspólnoty, szybkie i łatwe „duchowe przebudzenie”, fałszywe obietnice prawdziwej wolności i miłości oraz uproszczoną, często utopijną wizję rzeczywistości, kontrastującą z rzekomą „sztywnością” i „formalizmem” struktur Kościoła⁵¹.

Młodzież jest znacznie bardziej podatna na wpływy werbunkowe sekt niż dzieci i stanowi szczególny cel takich działań. Młodzi ludzie są atrakcyjni dla sekt ze względu na swoje idealistyczne nastawienie oraz skłonność do postrzegania świata w sposób „czarno-biały”, pomijając złożoność i niejednoznaczność zjawisk społecznych. Pragnienie naprawy świata i czynienia go lepszym może zostać łatwo wykorzystane do wciągnięcia ich w sidła sekty⁵².

Działania prewencyjne powinny koncentrować się przede wszystkim na edukacji religijnej. Obejmuje ona treści przekazywane podczas katechezy szkolnej, katechez przygotowujących do sakramentu bierzmowania oraz programów formacyjnych realizowanych w duszpasterstwie młodzieży na poziomie parafii i diecezji. Poznanie i zrozumienie prawd wiary, zawartych w nauczaniu Kościoła, pozwala głębiej korzystać z życia sakramentalnego, a jednocześnie pogłębia osobistą relację z Bogiem i Kościołem. Właściwie rozumiana i zinternalizowana wiara stanowi silny czynnik ochronny przed działaniami werbunkowymi sekt.

W ramach edukacji religijnej należy także uwzględnić zagrożenia związane z sektami. Nie chodzi o straszenie ani wyolbrzymianie zagrożenia, lecz o rzetelne informowanie o ich obecności, sposobach werbunku oraz o tym, jak reagować w sytuacji zetknięcia z takimi grupami. Aby skutecznie realizować ten

⁵¹ Por. SEKRETARIAT STANU, SEKRETARIAT DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN, SEKRETARIAT DLA RELIGII NIECHRZEŚCIJAŃSKICH, SEKRETARIAT DLA NIEWIERZĄCYCH, PAPIESKA RADA DO SPRAW KULTURY, *Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie*, nr 3.2-3.5, s. 314-315.

⁵² Por. S. HASSAN, *Psychomanipulacja w sektach*, s. 46-49.

cel, duszpasterze i rodzice powinni dysponować wiarygodnymi informacjami o niebezpiecznych grupach działających w okolicy. W Polsce brakuje jednak instytucji gromadzących takie dane. Mogłyby to być zadania dla służb mundurowych (np. policji), szkół lub parafialnych poradni rodzinnych. W przypadku braku wsparcia instytucjonalnego można korzystać z nieformalnych grup internetowych i mediów społecznościowych, choć dostęp do sprawdzonych i fachowych informacji bywa w nich utrudniony⁵³.

Kolejnym źródłem zasobów, które mogą chronić przed werbunkiem, są silne więzi rodzinne. Dobry kontakt między rodzicami a dziećmi ułatwia wykrywanie pojawiających się zagrożeń oraz wdrożenie działań ratunkowych w razie potrzeby. Rodzina powinna zaspokajać zarówno potrzeby materialne jak i emocjonalne swoich członków. Osoby korzystające z takich rodzinnych zasobów pozostają w emocjonalnej równowadze, co sprzyja ich rozwojowi i zmniejsza atrakcyjność sekt⁵⁴. Ponadto rodzina powinna być miejscem przekazywania wartości religijnych oraz podstawowego kształtowania duchowości dzieci i wnuków⁵⁵.

Ważnym elementem kształtowania osobowości w wieku nastoletnim jest dążenie do pewnej autonomii od rodziny, pozwalającej określić się jako jednostka, a nie jedynie część systemu rodzinnego. Kontakt z rówieśnikami jest w tym procesie niezbędny. Szkoła częściowo zaspokaja tę potrzebę, lecz nie w stopniu wystarczającym⁵⁶. Dlatego wspólnota parafialna może wspierać młodzież poprzez organizowanie wydarzeń, które umożliwiają młodym ludziom wzajemne poznanie się, zabawę i wspólna modlitwę w bezpiecznym otoczeniu oraz pod opieką dorosłych autentycznie dbających o ich rozwój emocjonalny i duchowy. Ważne jest również tworzenie w parafiach stałych struktur formacji młodzieży oraz miejsc sprzyjających bezpiecznemu spędzaniu czasu⁵⁷. W ten sposób młodzi ludzie otrzymują wsparcie w rozwoju psychologicznym, społecznym i duchowym, a jednocześnie wzmacniane jest ich bezpieczeństwo wobec grup kierujących się własnymi, często szkodliwymi celami, takimi jak sekty i destrukcyjne ruchy religijne, a nie dobrem czy rozwojem jednostki⁵⁸.

⁵³ Por. Z. PAWŁOWICZ, *Leksykon Kościołów, ruchów religijnych*, s. 256-261.

⁵⁴ Por. M. GAJEWSKI, *Sekty i nowe ruchy religijne*, s. 166-170.

⁵⁵ Zob. FC, nr 52.

⁵⁶ Por. J. TREMPAŁA, *Psychologia rozwoju człowieka*, Warszawa 2015, s. 273-274.

⁵⁷ Zob. FRANCISZEK, *Adhortacja apostołska Christus vivit [=ChV]*, nr 206.

⁵⁸ Por. Z. PAWŁOWICZ, *Leksykon Kościołów, ruchów religijnych*, s. 261-265.

Innym czynnikiem ochronnym wobec sekt jest troska rodziców i duszpasterzy o naukę mądrego planowania czasu, którym dysponuje młodzież. Nieplanowany czas często prowadzi do nudy, a ta może skłaniać młode osoby do sięgania po niebezpieczne treści lub szukania towarzystwa osób pozornie atrakcyjnych, lecz niewspierających zdrowego rozwoju. W tym kontekście łatwo pojawia się dostęp do używek, często prowadzących niedojrzałych jeszcze użytkowników do nałogów, a także wzrasta podatność na werbunek ze strony sekt. Nauka realistycznego planowania zajęć pozwala lepiej wykorzystać czas, chroni przed nudą i jej zagrożeniami, a także ułatwia rodzicom utrzymanie nadzoru nad nastolatkami⁵⁹.

Kościół, w swoim nauczaniu, przestrzega młodych ludzi przed podejmowaniem duchowych poszukiwań na własną rękę, które mogą zostać wykorzystane przez sekty do ich werbunku. Przyczyną tego jest brak żywego, osobistego spotkania z Chrystusem oraz autentycznej wspólnoty wiary. Sekty wypełniają przestrzeń, w której brakuje ewangelicznego entuzjazmu, bliskich relacji i jasnych odpowiedzi na kryzysy egzystencjalne charakterystyczne dla tego wieku. Dlatego formacja duszpasterska młodzieży nie może ograniczać się do zakazów, lecz powinna być działaniem pozytywnym, prowadzącym do dojrzałej wiary, krytycznego myślenia i autentycznej wewnętrznej wolności⁶⁰.

W nauczaniu Kościoła można wyróżnić kilka kierunków formacji młodzieży. Pierwszym jest autentyczne doświadczanie wspólnoty i relacji z Chrystusem. Jan Paweł II w liście do młodych *Parati semper* z 1985 roku oraz w adhortacji apostolskiej *Christifideles laici* podkreślał, że młodzież poszukuje nie tyle teoretycznej wiedzy, ile prawdziwego spotkania z Jezusem Chrystusem w żywej wspólnocie wierzących. Ruchy katolickie i grupy duszpasterskie, takie jak Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży czy spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży w Lednicy, powinny zapewniać bezpieczną przestrzeń do budowania prawdziwej przyjaźni, adoracji i medytacji oraz dzielenia się wiarą. Tylko taka wspólnota, oddana realizacji

⁵⁹ Por. I. DISSING-SANDAH, *Jak wychować nastolatka?*, Warszawa 2024, s. 141-143.

⁶⁰ „Młodzież i dorośli w trudnych sytuacjach życiowych znajdują w nowych ruchach to, czego – jak im się wydaje – brakuje w Kościele”. Por. SEKRETARIAT STANU, SEKRETARIAT DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN, SEKRETARIAT DLA RELIGII NIECHRZEŚCIJAŃSKICH, SEKRETARIAT DLA NIEWIERZĄCYCH, PAPIESKA RADA DO SPRAW KULTURY, *Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie*, nr 2.1.1–2.1.9, s. 308-311.

misji Kościoła w świecie, może skutecznie konkurować z „pozorną miłością”, oferowaną młodzieży przez sekty na początku procesu rekrutacji⁶¹.

Drugim kierunkiem formacji jest uczenie krytycznego myślenia. *Katechizm Kościoła Katolickiego* wskazuje, że do kształtowania sumienia młodego człowieka należy korzystanie z Pisma Świętego, Tradycji oraz Magisterium Kościoła. To powinno stanowić fundament formacji młodzieży. Warto także włączać tematy ważne społecznie w danym miejscu i czasie, aby pomagać młodym ludziom lepiej rozumieć otaczającą ich rzeczywistość. Duszpasterze młodzieży powinni także uzupełniać wiedzę religijną treściami wypracowanymi przez psychologię, tak aby pomóc dojrzewającym osobom zrozumieć ich wewnętrzny zamęt oraz uwrażliwić je na techniki manipulacyjne stosowane przez sekty lub inne osoby i organizacje, które mogą wykorzystać młodzieńczy idealizm do realizacji własnych celów⁶².

Trzecim kierunkiem formacji młodych osób powinno być kształtowanie postawy misyjnej i apostołskiej. Młodzież formowana do pełnienia misji apostołskiej w naturalny sposób staje się odporniejsza na działania werbunkowe sekt. Z jednej strony młodzi odnajdują odpowiedzi na ważne dla nich pytania, zaś z drugiej chcą dzielić się swoją wiedzą i radością z ich odkrycia z innymi. Papież Franciszek w adhortacji apostołskiej *Christus vivit* podkreślał, że młodzi ludzie są Kościołem „teraz” i powinni być protagonistami misji Kościoła, a nie jedynie jej pasywnymi odbiorcami. Zaangażowanie w dzieła miłosierdzia, akcje misyjne, wolontariat czy ewangelizację rówieśników pozwala odnajdywać sens życia oraz daje poczucie przynależności do wspólnoty Kościoła, tak potrzebne młodym osobom w tym okresie życia⁶³.

Czwartym kierunkiem w formacji młodzieży powinno być towarzyszenie w kryzysach i poszukiwaniach. Duszpasterze i animatorzy powinni być blisko młodzieży w chwilach zwątpienia, kryzysu wiary, problemów rodzinnych i rozterek egzystencjalnych. Sekty najczęściej werbują właśnie osoby doświadczające samotności, odrzucenia, braku zrozumienia oraz wątpliwości dotyczących

⁶¹ JAN PAWEŁ II, List do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży *Parati semper*, nr 2-3; por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostołska *Christifideles laici*, nr 46.

⁶² KKK, nr 1783-1785, por. nr 1806; por. SEKRETARIAT STANU, SEKRETARIAT DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN, SEKRETARIAT DLA RELIGII NIECHRZEŚCIJAŃSKICH, SEKRETARIAT DLA NIEWIERZĄCYCH, PAPIESKA RADA DO SPRAW KULTURY, *Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie*, nr 2.1.1-2.1.9, s. 308-311.

⁶³ Por. ChV, nr 202-203.

wiary czy sensu życia. W takich sytuacjach potrzebna jest postawa towarzyszenia, słuchania bez osądzania, akceptacji i cierpliwego trwania przy osobie w kryzysie. Taka postawa tworzy bezpieczną przestrzeń pozwalającą na zadawanie trudnych pytań i przeżywanie kryzysów bez uciekania w iluzoryczne odpowiedzi oferowane przez sekty. Synod Biskupów zwołany w 2018 roku, pod hasłem *Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania*, w dokumencie końcowym zaznacza, że „towarzystwo jest misją, która wymaga głębokiego zakorzenienia w życiu duchowym”, a duszpasterz „potrafi akceptować ludzi młodych, którym towarzyszy, bez moralizowania i bez fałszywej wyrozumiałości”, a kiedy trzeba „oferować słowo upomnienia braterskiego”. Wskazano także na pilną potrzebę przygotowania wykwalifikowanych osób, które mogłyby towarzyszyć duchowo młodym osobom podczas rozeznawania powołania oraz przeżywanych kryzysów w sposób profesjonalny⁶⁴.

Kształtowanie postaw młodych ludzi wydaje się nieodłączną częścią nowej ewangelizacji, także tych postaw, które chronią przed działalnością sekt i nowych destrukcyjnych ruchów religijnych. Papież Franciszek w adhortacji apostołskiej *Christus vivit* naucza, że młodzi nie boją się stojących przed nimi wyzwań, ale pobawionego entuzjazmu i niewypełniającego swojej misji Kościoła. Dlatego duszpasterstwo młodzieży musi być radosne, odważne, sakramentalne i misyjne, aby alternatywa oferowana przez sekty stała się nieatrakcyjna, a nastolatki łatwiej zrozumiały, że „wolność” proponowana przez grupy manipulacyjne w rzeczywistości odbiera im wolność dzieci Bożych⁶⁵.

2.3. Profilaktyka oraz pomoc psychologiczna i duchowa osobom dorosłym

Osoby dorosłe, dzięki doświadczeniu życiowemu, są zwykle bardziej odporne na działania werbunkowe sekt. Kondycja psychiczna i duchowa nie jest jednak cechą stałą i podlega ciągłym zmianom rozwojowym lub regresywnym. Częściowo wpływają na nią czynniki zewnętrzne, wynikające z okoliczności życiowych, wypadków losowych lub decyzji innych osób. W największym stopniu jednak dorosły odpowiada za własny stan psychiczno-duchowy. Troska o właściwą kondycję życia wewnętrznego jest kluczowa dla odporności na próby

⁶⁴ SYNOD BISKUPÓW, Dokument końcowy XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: *Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania* (27.10.2018), nr 9, 98.

⁶⁵ Por. ChV, nr 37, 122.

werbunku. Dojrzałe przeżywanie wiary pozwala sięgać do zasobów osobistych i nadprzyrodzonych oferowanych przez wspólnotę Kościoła, co sprawia, że sekty mają niewiele do zaoferowania⁶⁶. *Katechizm Kościoła Katolickiego* przypomina, że „jesteśmy wspierani darami Ducha Świętego, wspomagani świadectwem lub radami innych ludzi i prowadzeni pewnym nauczaniem Kościoła”⁶⁷. Życie pokazuje jednak, że dorośli ludzie również padają ofiarami werbunku. Może to wynikać z nieadekwatnego rozwoju funkcjonowania psychicznego, spowodowanego wrodzonymi lub nabytymi dysfunkcjami, brakami w wychowaniu rodzinnym lub wpływem środowiska dorastania. Przyczyną podatności na manipulację bywa także nieadekwatne przeżywanie duchowości. Wiara dorosłego powinna być dojrzała i pogłębiona, jednak nierzadko rozwój moralny i duchowy zatrzymuje się na wcześniejszych etapach życia. Do głównych przyczyn tego stanu należą: brak wychowania religijnego w domu, brak zainteresowania własnym rozwojem duchowym, niedostatki katechezy szkolnej lub parafialnej oraz negatywne doświadczenia związane z duszpasterzami lub osobami blisko związanymi z parafią. Nie są to jednak przeszkody niepokonalne, przy odpowiednim zaangażowaniu mogą zostać przepracowane⁶⁸.

Ważnym podmiotem chroniącym dorosłych przed werbunkiem sekt jest rodzina. Wzajemna troska jej członków, okazywanie wsparcia w różnych dziedzinach życia oraz poczucie przynależności zapewniają równowagę psychiczną i zaspokajają podstawowe potrzeby⁶⁹. Należy zauważyć, że sekty często wykorzystują sytuacje kryzysowe w rodzinie, takie jak rozwód czy śmierć kogoś z jej członków, a także różnego rodzaju dysfunkcje rodzinne. Im zdrowsze życie rodzinne, tym mniejsza szansa na skuteczny werbunek⁷⁰. Z tego względu istotną rolę odgrywa wspieranie rodziców przez wspólnoty kościelne w wychowaniu dzieci do wiary⁷¹. Ponadto duszpasterstwo powinno uczyć rodziny katolickiej właściwej postawy wobec sekt⁷².

⁶⁶ Por. A. M. PIWKO, *Destrukcyjne działanie sekt wyzwaniem duszpasterskim*, „Ateneum Kapłańskie” 157 (2011), z. 3 (616), s. 447-452.

⁶⁷ KKK, nr 1785.

⁶⁸ Por. Z. PAWŁOWICZ, *Leksykon Kościołów, ruchów religijnych*, s. 254-256.

⁶⁹ Por. M. GAJEWSKI, *Sekty i nowe ruchy religijne*, s. 211.

⁷⁰ Por. P. KRÓLAK, *Sekty – co warto wiedzieć?*, Lublin 2006, s. 19.

⁷¹ Zob. A. SKRECZKO, *Kościelna pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w wierze*, w: W. PRZYGODA, K. ŚWIĘŚ (red.), *Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary*, Lublin 2013, s. 265-288.

⁷² R. BIELEŃ, *Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce. Uwarunkowania – zadania – prognozy*, Lublin 2001, s. 436.

Według M. Fiałkowskiego, działania w obrębie parafii powinny koncentrować się na czterech obszarach: rzetelnym informowaniu, pogłębianiu wiedzy religijnej, trosce o liturgię i modlitwę oraz rozwoju stowarzyszeń i ruchów eklezjalnych. Rzetelne informowanie polega na przekazywaniu sprawdzonych i wiarygodnych danych w sposób wyważony i pełen szacunku bez uogólnień i stereotypów. Wymaga współpracy ze specjalistami oraz tworzenia punktów wsparcia dla ofiar i miejsc łatwego pozyskiwania informacji. Pogłębianie wiedzy religijnej pozwala właściwie rozumieć wskazania wiary i wdrażać je w życie codzienne. Dobra znajomość Pisma Świętego i nauki Kościoła chroni przed manipulacjami i pozwala skutecznie bronić wiary. Temu służą kazania, katechezy, rekolekcje oraz misje parafialne. Troska o liturgię i sakramenty wyraża się w przygotowaniu i prowadzeniu modlitw, szczególnie Eucharystii, oraz w wyjaśnianiu znaczenia znaków i symboli liturgicznych. Rozwój stowarzyszeń i ruchów eklezjalnych odpowiada na naturalną potrzebę przynależności i współdziałania. Małe grupy stają się miejscem formacji, pozwalając młodym i dorosłym mocniej angażować się w życie wspólnoty Kościoła i stawać się wiarygodnymi świadkami Ewangelii wobec świata⁷³. *Katechizm Kościoła Katolickiego* dodaje, że każdy człowiek ochrzczony powołany jest do ciągłego nawracania się i pogłębiania relacji z Chrystusem, co stanowi najlepszą obronę przed fałszywymi duchowościami i sektami⁷⁴.

Podsumowanie

Celem artykułu było ukazanie zagrożeń dla rodziny katolickiej ze strony sekt i destrukcyjnych ruchów religijnych oraz ich znaczenia dla duszpasterstwa rodzin. Cel ten zrealizowano poprzez przedstawienie rodzajów zagrożeń oraz omówienie działań prewencyjnych i duszpasterskich w kontekście rodziny, szkoły i wspólnoty Kościoła. Wysiłki podejmowane przez wspólnotę Kościoła z jednej strony pogłębiają wiarę, a z drugiej zaspokajają potrzeby, których nie można w pełni realizować samodzielnie ani w rodzinie. Do działań duszpasterskich należą m.in. wspieranie w rozpoznawaniu dobra i zła, w prowadzeniu rozeznawania duchowego oraz kształtowaniu pozytywnych nawyków. Wsparcie może obejmować także: codzienną pomoc sąsiedzką, pomoc w znalezieniu

⁷³ Por. M. FIAŁKOWSKI, *Sekta*, s. 783-784.

⁷⁴ KKK, nr 1427-1429.

pracy, wsparcie emocjonalne oraz zapewnienie poczucia przynależności do wspólnoty. Aktywne zaangażowanie religijne we wspólnocie parafialnej stanowi istotny czynnik chroniący przed werbunkiem do sekt.

Dokument Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, zatytułowany *Our Hearts Were Burning Within Us*, podkreśla znaczenie katechezy i formacji dorosłych jako warunku niezbędnego do dojrzałego przeżywania wiary. Biskupi ubolewają, że dla wielu katolików katechizacja kończy się po przyjęciu sakramentu bierzmowania, podczas gdy najważniejszą grupą objętą katechezą w parafiach powinni być właśnie dorośli. Apel kierowany jest zarówno do duszpasterzy, jak i do osób świeckich, zachęcając do zmiany podejścia do formacji, tak aby stała się procesem trwającym przez całe życie. Jako trzy główne cele formacji permanentnej wskazano: ciągłe nawracanie – rozumiane jako pogłębianie osobistej relacji z Bogiem i dążenie do świętości; aktywne członkostwo – czyli zaangażowanie w życie wspólnoty Kościoła oraz misję w świecie, czyli przygotowanie do bycia uczniami-misjonarzami, którzy przemieniają społeczeństwo, w którym żyją.

W dokumencie wskazano także sześć obszarów, w których wiara musi być rozwijana, aby mogła zostać uznana za dojrzałą: poznanie wiary – znajomość Pisma Świętego i nauczania Kościoła; życie liturgiczne – świadome uczestnictwo w sakramentach, szczególnie w Eucharystii; formacja moralna – postępowanie zgodne z przykazaniami i błogosławieństwami ewangelicznymi; modlitwa – rozwijanie osobistej relacji z Bogiem; życie wspólnotowe – budowanie relacji wewnątrz Kościoła oraz duch misyjny – ewangelizacja i służba na rzecz sprawiedliwości społecznej. Biskupi w przywołanym dokumencie podkreślają, że najlepszym zabezpieczeniem przed synkretyzmem religijnym, działalnością sekt i nowych destrukcyjnych ruchów religijnych jest pozostawanie w stałej formacji permanentnej⁷⁵.

Z praktycznego punktu widzenia słuszne wydaje się również wprowadzenie procedur informowania o lokalnych zagrożeniach ze strony sekt w poradniach parafialnych oraz w innych strukturach i formach działalności Kościoła. Warto również we współpracy ze specjalistami zajmującymi się manipulacją psychologiczną, opracować przystępny poradnik dla rodziców i innych bliskich

⁷⁵ KONFERENCJA BISKUPÓW KATOLICKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH, *Our Hearts Were Burning Within Us: A Pastoral Plan for Adult Faith Formation in the United States*, Waszyngton 1999, nr 36, 38-44, 67-73, 91-96.

osób potencjalnie zagrożonych przez sekty. Poradnik taki powinien zawierać opisy cech charakterystycznych grup, takich jak wygląd, ubiór, typowe zachowania czy symbole najbardziej aktywnych w Polsce sekt. Ułatwiłoby to identyfikację zagrożeń zarówno bliskim potencjalnych ofiar, jak i duszpasterzom. Poradnik powinien także zawierać konkretne wskazówki dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia werbunku oraz ostrzeżenia, czego należy unikać. Warto przy tym wykorzystywać refleksję naukową oraz doświadczenia kościelnych i państwowych instytucji zajmujących się tym problemem, aby intensyfikować i zróżnicować działania profilaktyczne, pomocowe i formacyjne oraz przygotowywać odpowiednie materiały. Dzięki temu ochrona dzieci, młodzieży i dorosłych mogłaby stawać się coraz skuteczniejsza.

* * *

STRESZCZENIE

Artykuł ukazuje zagrożenia dla rodziny katolickiej ze strony sekt i destrukcyjnych ruchów religijnych jako wyzwanie dla duszpasterstwa. Jego celem jest ukazanie rodzajów zagrożeń dla rodziny ze strony sekt i destrukcyjnych ruchów religijnych oraz zaprezentowanie działań prewencyjnych i duszpasterskich na gruncie rodziny, szkoły oraz we wspólnocie Kościoła. Zagrożenia ze strony sekt i destrukcyjnych ruchów religijnych polegają przede wszystkim na stosowaniu niebezpiecznych metod werbunku, technik zatrzymywania w grupie oraz innych metod nieuczciwej rekrutacji. Natomiast działania prewencyjne i duszpasterskie powinny polegać przede wszystkim na ochronie i formacji dzieci, kształtowaniu postaw młodzieży oraz profilaktyce i pomocy psychologicznej i duchowej osobom dorosłym. Działania profilaktyczne i wspierające ze strony Kościoła powinny obejmować rzetelne informowanie, pogłębianie wiedzy religijnej, troskę o liturgię oraz życie modlitwy a także rozwój zrzeszeń eklezjalnych.

SUMMARY

Threats to the Catholic Family Posed by Sects and Destructive Religious Movements as a Challenge to Pastoral Care

This article highlights the threats posed to Catholic families by sects and destructive religious movements as a challenge for pastoral care. Its aim is to present the types of threats faced by families from sects and destructive religious movements, as well as to outline preventive and pastoral measures at the level of the family, school, and the Church community. Threats from sects and destructive religious movements primarily involve the use of dangerous recruitment methods, group retention techniques and other methods of fraudulent recruitment. Preventive and pastoral actions, on the other hand, should consist primarily of the protection and formation of children, the formation of young people's attitudes, prevention as well as psychological and spiritual assistance to adults. Preventive and supportive actions on the part of the Church should include reliable information, deepening religious knowledge, care for the liturgy and prayer life, and the development of ecclesial associations.

BIBLIOGRAFIA

- Abgrall, J. (2005). *Sekty – manipulacja psychologiczna*. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
- Bach, M. (2021). *Strange Sects and Curious Cults*. Whitefish, MT: Dodd, Mead & Co.
- Baker, E. (1997). *Nowe ruchy religijne*. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
- Bieleń, R. (2001). *Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce. Uwarunkowania – zadania – prognozy*. Lublin: RW KUL.
- Black, R. (2010). *Tajne kultury zła*. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
- Bukalski, S. (2006). *Podatność młodzieży na oddziaływania grup kultowych*. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
- Cialdini, R. (2004). *Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka*. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Davis, D. (Berg L.). (1984). *The children of God: the inside story by daughter of the founder Moses David Berg*. Chicago: Zondervan Publishing House.
- Dissing-Sandah, I. (2024). *Jak wychować nastolatka?* Warszawa: Wydawnictwo: Muza.
- Eboch, M. (2019). *Cults, Sects, and New Religions*. New York: Greenhaven Publishing.
- Fiałkowski, M. (2006). Sekta. W: R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), *Leksykon teologii pastoralnej (781-785)*. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
- Fillaire, B. (1999). *Sekty*. Katowice: Książnica.
- Franciszek. (2019). Adhortacja apostolska *Christus vivit* (25 marca 2019). Watykan.
- Gajewski, M. (2009). *Sekty i nowe ruchy religijne*. Kraków: Wydawnictwo Salwator.
- Grzywacz, Z., Pałubicki, W. (2000). *Religia a religie*. Gdańsk: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.
- Hassan, S. (1997). *Psychomanipulacja w sektach*. Łódź: Ravi.
- Hassan, S. (2001). *Jak uwolnić się od manipulacji psychicznej w sekcie*. Łódź: Ravi.
- Jan Paweł II. (1981). Adhortacja apostolska *Familiaris consortio* (22 listopada 1981). Watykan.
- Jan Paweł II. (1985). List do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży *Parati semper* (31 marca 1985). Watykan.
- Jan Paweł II. (1988). Adhortacja apostolska *Christifideles laici* (30 grudnia 1988). Watykan.
- Jan Paweł II. (1992). Adhortacja apostolska *Pastores dabo vobis* (25 marca 1992). Watykan.
- Jan Paweł II. (1996). Encyklika *Redemptor hominis* (4 marca 1979). Watykan.
- Katechizm Kościoła katolickiego*. (1994). Poznań: Pallottinum.

- Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych. (1999). *Our Hearts Were Burning Within Us: A Pastoral Plan for Adult Faith Formation in the United States* (10 grudnia 1999). Waszyngton.
- Kościelniak, K. (2002). *Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata*. Kraków: Wydawnictwo M.
- Królak, P. (2006). *Sekty – co warto wiedzieć?* Lublin: Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli.
- Lepa, A. (1995). *Świat manipulacji*. Częstochowa: Tygodnik Katolicki „Niedziela”.
- Luca, N. (2005). *Sekty*. Warszawa: Wydawnictwo Pax.
- Nowakowski, P. (2001). *Sekty – oblicza werbunku*. Tychy: Maternus Media.
- Pawłowicz, Z. (2008). *Leksykon Kościołów, ruchów religijnych i sekt w Polsce*. Częstochowa: Kuria Metropolitalna, Tygodnik Katolicki „Niedziela”.
- Piwko, A. M. (2011). Destrukcyjne działanie sekt wyzwaniem duszpasterskim. *Ateneum Kapłańskie* 157, z. 3(616), 447-452.
- Ross, J. C., Langone, M. D. (1988). *Cults: What parents should know?* New York: Singer M.T.
- Rowiński, G. (2001). *W niewoli sekt*. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
- Sekretariat Stanu, Sekretariat Jedności Chrześcijan, Sekretariat dla Religii Niechrześcijańskich, Sekretariat dla Niewierzących, Papieska Rada do spraw Kultury. (2008). *Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie. Raport Watykański (1986 r.)*. W: Z. Pawłowicz, *Leksykon Kościołów, ruchów religijnych i sekt w Polsce* (305-316). Częstochowa: Kuria Metropolitalna, Tygodnik Katolicki „Niedziela”.
- Sikorski, D., Bukalski, S. (2004). *Sekty*. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.
- Singer, M., Lalich, J. (2003). *Cults in our midst*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Skreczko, A. (2013). Kościelna pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w wierze. W: W. Przygoda, K. Świąś (red.), *Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary* (265-288). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Sobór Watykański II. (2002). Deklaracja *Nostra aetate* o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich (28 października 1965). W: M. Przybył (red.),

Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje (333-337). Poznań: Pallottinum.

Sobór Watykański II. (2002). Deklaracja o wolności religijnej *Dignitatis humanae* (7 grudnia 1965). W: M. Przybył (red.), *Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje* (414-426). Poznań: Pallottinum.

Synod Biskupów. (2018). Dokument końcowy XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: *Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania* (27 października 2018). Watykan.

Trempała, J. (2015). *Psychologia rozwoju człowieka*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Witkowski, T. (2013). *Psychomanipulacje – jak je rozpoznać i jak sobie z nimi radzić?* Taszów: Moderator.

Wojciszke, B. (2019). *Psychologia społeczna*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zwoliński, A. (2007). *Scjentologia*. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Ks. JACEK ROSA¹
ASzWoj WARSZAWA

KATARZYNA BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA²
ASzWoj WARSZAWA

DELIBERACJE O PAŃSTWIE I PRAWIE W ŚWIETLE TEORII CYWILIZACJI FELIKSA KONECZNEGO

Treść: Wstęp; 1. Historiozoficzna teoria Feliksa Konecznego. Znaczenie cywilizacji łacińskiej; 2. Państwo. Definicje i powinności; 3. Prawo i jego źródła. Koncepcja tzw. trójprawa. Modele i metody jego tworzenia; Zakończenie.

¹ JACEK ROSA, prezbiter diecezji siedleckiej, dr, adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa Informacyjnego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie i w Instytucie Nauk Społecznych w Akademii Policji w Szczytnie Tytuł doktora bioetyki uzyskał na Wydziale Bioetyki w Ateneo Pontificia Regina Apostolorum w Rzymie. Specjalizuje się w zagadnieniach bioetycznych i filozoficznych w kontekście personalizmu chrześcijańskiego, elementów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Autor kilkunastu publikacji naukowych i popularno-naukowych. ORCID: 0000-0003-1451-8823.

² KATARZYNA BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA – doktor nauk prawnych (prawo karne i kryminologia). W latach 1998-2003 pracownik funkcyjny w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Ministerstwie Kultury; członkini grup roboczych Rady Europy (media division), ekspert w procesie negocjacji Polski do wejścia do Unii Europejskiej (obszar – Kultura i polityka audiowizualna). Od 2006 r. adiunkt Akademii Obrony Narodowej, następnie Akademii Sztuki Wojennej; obecnie pracowniczka Wydziału Prawa i Administracji. Autorka ekspertyz zagranicznych i krajowych, uczestniczka badań naukowych. Członek komitetów organizacyjnych, naukowych, moderator i prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji w zakresie zagadnień prawnych i bezpieczeństwa. Doświadczony dydaktyk. ORCID: 0000-0002-3553-2378.

W kierunku współczesnych odniesień; Streszczenie; Summary: *Deliberations on the State and Law in the Light of Felix Koneczny's Theory of Civilization*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: cywilizacja łaćńska, Feliks Koneczny, państwo i prawo, paradygmat trójprawa, etyka a prawo.

Keywords: latin civilization, Felix Koneczny, state and law, the law of three paradigm, ethics and law.

Wstęp

Artykuł jest drugą – kontynuacyjną częścią rozważań poświęconych historiozoficznej teorii cywilizacji Feliksa Konecznego (1862-1949). Koncentruje się on na badaniu państwa – ujmowanego jako struktura (ustrój) organizacji życia zbiorowego (wspólnot i społeczeństw) oraz jego relacji z prawem, będącym wyznacznikiem dziejów ludzkości, umieszczonym w ramach refleksji co do wyodrębnionych przez Autora rodzajów (typów) cywilizacji (chińskiej, turańskiej, bramińskiej, żydowskiej oraz łaćńskiej, bizantyjskiej i arabskiej)³. Stanowi dopełnienie uprzednich deliberacji odnoszących się do statusu człowieka, wyznaczanego i interpretowanego wedle danej cywilizacji generaliami etyk (hierarchicznie skonstruowanymi obowiązkami, wraz z odpowiedzialnością, stosunkiem do pracy, sprawiedliwością bezinteresownością i zmysłem moralnym) i integrującym jako metoda, duchową i cielesną wizję człowieka – *quincunx-em* (opartą na dobru i prawdzie, zdrowiu i dobrobycie i łączącym obydwie kategorie – pięknie)⁴. We współczesnych warunkach geopolitycznych, technologicznych i społeczno-kulturowych, transformacyjne aspekty paradygmatu państwo – prawo ukazane w koncepcji cywilizacji Autora w jej łaćńskim rodzaju wydają się aktualne, ważne i interesujące do kontekstowego rozpatrzenia.

W ramach historiozofii Feliksa Konecznego uwzględniono podstawowe kryteria wyodrębniania cywilizacji (tj. prawo, rozpiętość czasowa oraz aspekty

³ K. KOFIN, M. KOFIN, *Indukcyjna metoda Feliksa Konecznego w badaniu cywilizacji i praw dziejowych*, „Świat Idei i Polityki” 16 (2017), s. 21; por. J. ROSA, K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Deliberacje o człowieku w świetle teorii cywilizacji Feliksa Konecznego*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 21 (2024), s. 280.

⁴ J. ROSA, K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Deliberacje o człowieku*, s. 282; por. L. GAWOR, *O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego*, Lublin 2002, s. 43-47.

tożsamościowe – religia, wspólnota językowa etc.), wielość ich typów oraz implikacje cechujących je przeciwstawności (pkt 1). Wskazano na cechy determinujące postrzeganie cywilizacji łacińskiej jako szczytowej formy rozwoju życia zbiorowego (pkt 1). Następnie podniesiono kwestię genezy i definicji państwa oraz jego politycznej roli i obowiązków (włącznie z ustrojem administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości) w ujęciu tytułowej – nacechowanej podejściem katolickim – teorii (pkt 2). W szczególności omówiono Autorską koncepcję „trójprawa” i jej osadzenie w cywilizacji łacińskiej. Wymagało to nawiązania do źródeł prawa (etyki i władzy), metod jego stanowienia – apriorycznej i aposteriorycznej oraz – przede wszystkim – odniesienia się do monizmu i dualizmu prawnego z punktu widzenia prawa prywatnego i publicznego (pkt 3). We wszystkich punktach artykułu zawarto odniesienia dotyczące kwestii etycznych, w tym stosunku pomiędzy etyką a prawem. Podniesiono również kwestie wzajemnych zależności pomiędzy państwem a prawem, tj. etyką życia publicznego (pkt 2 i 3). W zakończeniu wskazano na aktualność niektórych aspektów refleksji badanego Autora względem państwa i występujących tendencji regulacyjnych, sygnalizując potrzebę współczesnych do nich odniesień, poprzez wyszczególnienie zagadnień problemowych⁵.

1. Historiozoficzna teoria Feliksa Konecznego. Znaczenie cywilizacji łacińskiej

Feliks Koneczny rozpoczął rozważania w zakresie nauki o cywilizacji od pytania czy u zarania człowiek był istotą gromadną; w odpowiedzi podkreślił znaczenie przełomowej dla ich prowadzenia tzw. epoki ogiennej, stojącej u podstaw życia zbiorowego i poprzedzającej etapy zrzeszenia rodzin, a następnie osiadłej w ostatecznej jej formie, opartej na związkach krwi, hierarchii rodowej⁶. W badaniach Autor analizował płaszczyzny ustrojowe organizacji społecznej, bazując na jej konstrukcie aksjo-normatywnym, zależnym i odmiennie postrzeganym od ewoluujących form życia zbiorowego, takich jak ród, plemię, lud,

⁵ Należy uczynić tu istotne zastrzeżenie. Z uwagi na ramy niniejszego artykułu ma on wprowadzający charakter i jako taki powinien być rozpatrywany.

⁶ F. KONECZNY, *O wielości cywilizacji*, Kraków 1935, s. 33-47. Tekst zdigitalizowany przez Stowarzyszenie im. Przemysława II w ramach projektu „Cyfrowa Biblioteka Myśli Narodowej”, <https://cbmn.pl/uploads/ebooks/Feliks%20Koneczny%20-%20O%20wielosci%20cywilizacji.pdf> [04.12.2025].

społeczność, społeczeństwo oraz w najwyższym ich poziomie – naród i państwo (wraz z systemem prawno-instytucjonalnym)⁷. Dlatego dla rozpatrywania niniejszych zagadnień jako źródłowe przyjął kryteria dotyczące reguł rządzących życiem rodzinnym – familijnym (w tym związków monogamicznych i statusu progenitury) oraz przekształcania się własności osobistej w zbiorową – stając tym samym źródła prawa majątkowego a następnie sfery prawa publicznego. Ponadto Autor skonstatował, że u podłoża świadomości historycznej danego społeczeństwa (historyzm), stanowiącej „szczyt w rozwoju stosunku człowieka do czasu” stoi umiejętność jego opanowania, określana przez Autora „czwartym wymiarem przestrzeni”⁸ – inherentnym elementem definicji cywilizacji i wskazał, że tylko jedna ze starożytnych jej rodzajów – rzymska, doczekała się swoich spadkobierców. Widział też aksjologiczne wyznaczniki więzi społecznej. W ich ramach podkreślił znaczenie odgrywane w rozwijaniu tradycji społeczeństw przez wspólnotę językową, sprzyjającą zwiększaniu gęstości zaludnienia na danym terenie, trwałości, stałości i bezpieczeństwu zbiorowemu: „Język jest najsubtelniejszym i najdalej w skutkach sięgającym narzędziem cywilizacji”⁹. Nie mniej istotnym czynnikiem jest Jego zdaniem – religia, rozumiana jako stosunek świata przyrodzonego do nadprzyrodzonego; ze względu na jej istotę dzielona na politeizm i monoteizm, a z uwagi na zasięg na lokalne, plemienne i – szczególnie istotne w kontekście tytułowych zagadnień – uniwersalne *ergo* rozciągnięte na rozmaite cywilizacyjne jej typy¹⁰. Co ważne, cywilizacyjno-twórcza rola religii (analizowana w obrębie judaizmu, braminizmu, buddyizmu, islamu

⁷ K. SZOCH, *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa w ujęciu Feliksa Konecznego*, niepublikowana praca magisterska, UKSW, Warszawa 2012, s. 10-20. O przyczynach i kryteriach różnorodności cywilizacyjnych, zob. I. GAWOR, *O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego*, s. 91-93.

⁸ F. KONECZNY, *O wielości cywilizacji*, s. 215; por. J. ZIELIŃSKI, *Teoria cywilizacji według Feliksa Konecznego*, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 26 (2019), s. 298-299.

⁹ F. KONECZNY, *O wielości cywilizacji*, s. 174. Problem zanikania języków rzadkich w ich wielorakości, cechujących np. ludy Afrykańskie, wzmógł się w okresie dynamicznego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ich ochronę można rozważać w ramach *Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r.*, Dz. U. 2011, nr 172, poz. 1018.

¹⁰ Podobny kierunek Autor przyjmuje dla wskazania, że kwestie cywilizacyjne nie są zależne od kryteriów cielesnych, rasowych; *ergo* opowiada się za wyższością ducha nad materią (ciałem). F. KONECZNY, *O wielości cywilizacji*, s. 177-209. Szersze omówienie niniejszych zagadnień przekracza ramy niniejszego artykułu, zob. J. ROSA, K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Teoria cywilizacji w koncepcji Feliksa Konecznego. Refleksje prawne, etyczne i teologiczne*, „Kultura Media Teologia” 59 (2024), s. 249-264.

oraz chrześcijaństwa orientalnego i katolicyzmu) nie jest jednak warunkowana podciągnięciem quincunx-u pod sakralne prawodawstwo, bowiem nie można się opowiedzieć za – niesprzyjającą progresowi – identycznością cywilizacji i religii. Feliks Koneczny koncentrując się na analizie wyżej wskazywanych form wspólnotowości i metod życia zbiorowego, wyrażanych jednolitością stosunku do quincunx-u jako całości i poszczególnych jego komponentów (*ergo* zinternalizowanych wartości), poszukiwał – nie konstruowanego sztucznie a powstającego naturalnie – zrzeszenia ponadnarodowego/ponadpaństwowego – czyli cywilizacji, tj. sumy wszystkiego, „co pewnemu odłamowi ludzkości w życiu zbiorowym jest wspólne; a zarazem tego wszystkiego, czym się taki odłam różni od innych”¹¹. Cywilizacja jako osadzona w paradygmacie aksjologicznym, forma ustroju (makrostrukturalnej organizacji) obejmuje według Niego prawne reguły stosunków międzyludzkich – ogół aspektów publicznych i niepublicznych (rodziny) wraz z – podlegającymi syntezie i ujednocnieniu w ramach koherentnego, przyjętego w drodze dobrowolności paradygmatu – materialnymi i duchowymi jej emanacjami – kulturami osadzonymi wokół wartości religijnych, moralnych, obyczajowych, prawodawstwa (ale też dotyczącymi sztuki i estetyki, nauki, etyki ekonomii, edukacji i komunikacji etc.)¹².

Cywilizacje były badane przez Autora wedle ich struktury, trwałości i międzynarodowych współzależności. Wielość i zróżnicowanie omawianych zrzeszeń¹³, funkcjonujących w oparciu o właściwe im prawa dziejowe, zasady i charakterystykę powoduje nieustanny antagonizm, wrogość, zderzenia/walki pomiędzy różnymi ich rodzajami, jako że nie można być cywilizowanym pod względem aksjo-normatywnym na dwa różne sposoby. Dominujące z nich decydują o kierunkach rozwoju ludzkości jako ogólnego podmiotu historii (jej

¹¹ F. KONECZNY, *O wielości cywilizacji*, s. 115; por. J. ROSA, K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Teoria cywilizacji*, s. 251; B. DZIAŁOSZYŃSKI, *Cywilizacja. Szkice z dziejów pojęcia w XVIII i XIX wieku*, Warszawa 2018, s. 6-8; F. KONECZNY, *Prawa dziejowe*, Warszawa-Komorów 2001, s. 36.

¹² Zwanymi też inaczej formami cywilizacji. Uwzględniając aksjologiczne czynniki tożsamościowe (tj. tradycje, religie) nie sposób abstrahować od pojawiających się wzajemnych zależności pomiędzy pojęciami kultury i cywilizacji szeroko omawianymi w literaturze przedmiotu, por. J. ROSA, K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Teoria cywilizacji*, s. 251-254, L. GAWOR, *Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego*, pkt I, <http://www.psychologia.net.pl/artukul.php?level=781> [03.12.2025].

¹³ Feliks Koneczny wyodrębnił następujące wielkie cywilizacje: 1) starożytne – chińską, turańską, bramińską i żydowską oraz 2) średniowieczne – łacińską, bizantyjską i arabską. F. KONECZNY, *O wielości cywilizacji*, s. 234-237.

czasoprzestrzennych epok), pozostałe zaś upadają, przy czym Jego zdaniem bardziej narażone są cywilizacje wyższe, o silniejszej kulturowo integracji, ponieważ wymagają większego wysiłku do ich utrzymania¹⁴.

Koncepcja pluralizmu cywilizacyjnego Feliksa Konecznego wpisuje się w paradygmat, podważający możliwość powstania ogólnoludzkiej cywilizacji uniwersalnej. Przebieg procesu dziejowego wyznaczają jego prawa zarówno wewnątrz danej cywilizacji – z identycznymi mechanizmami historycznej zmienności jak i w relacjach między nimi¹⁵. Wiodącym z nich jest „zasada współmierności”, według której warunkiem wszelakiego rozwoju cywilizacji jest ww. metoda zintegrowania wartości quincunx-u, systemu prawa i społecznego pojmowania czasu, co w wymiarze indywidualnym kształtuje poczucie tożsamości, a w społecznym – jedność oraz autonomię i odrębność, opartą na spoiwości i logice układu społeczno-kulturowego¹⁶; obrazuje to nadrzędność „reguły wewnętrznej niesprzeczności” omawianych płaszczyzn, swym zasięgiem obejmując jednolity w swej różnorodności harmonijny system wiązań jej elementów (włącznie z kulturową dyferencjacją grup językowych, rasowych etc.)¹⁷. „Prawo nierówności” dotyczy zmiennych warunków rozwoju cywilizacji; przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych – potencjalnie wzmacniających kulturową integrację oraz ich wzrastającej złożoności. Zróznicowanie o wskazywanym charakterze jest cechą zbiorowości ludzkich i motywuje do wzmożonej aktywności w przeciwieństwie do stagnacyjnych idei egalitarystycznych¹⁸. Fundamentalnym jest „prawo ekspansywności cywilizacji” – decydujące o jej żywotności i przetrwaniu konfrontacyjnych zderzeń z innymi, odmiennymi jej rodzajami, a to w formule militarnej, a to ekonomicznego czy kulturowego impaktu. Powyżej sygnalizowane reguły, niewspółmierność różnych cywilizacji immanentnie wpisanych w konflikt implikują wręcz systemową (wewnętrzną) niezdolność do ich syntetyzowania a nawet – w przypadku ich przemieszania (ówczesnie

¹⁴ J. ROSA, K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Teoria cywilizacji*, s. 252-254; F. KONECZNY, *O ład w historii*, Warszawa 1991, s. 66; TENŹE, *Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski*, t. 1, Poznań 1921, s. 28; TENŹE, *O wielości cywilizacji*, s. 221; por. L. GAWOR, *Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego*; S. HUNTINGTON, *Zderzenie cywilizacji*, Warszawa 2007.

¹⁵ L. GAWOR, *O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego*, s. 141-146.

¹⁶ R. PIEKARSKI, *Współmierność jako kluczowy element teorii cywilizacji Feliksa Konecznego – w poszukiwaniu oryginalności jego myśli*, „Myśl Polityczna” 2 (2021), s. 176-178.

¹⁷ Por. L. GAWOR, *Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego*, pkt III.

¹⁸ F. KONECZNY, *Prawa dziejowe*, s. 12.

łacińska z bizantyjską i żydowską) – uzyskania rzeczywistego *consensu* w miejsce stagnacyjnego kompromisu¹⁹.

Za apogeum rozwoju cywilizacji Autor uznał „opartą na greckiej filozofii (sztuce i nauce), rzymskim prawie i organizacji państwa (w tym armii jako jego sił zbrojnych) oraz religii chrześcijańskiej (zwłaszcza katolicyzmie) – [niesakralną] cywilizację łącińską, [z supremacją i wyzwoleniem sił duchowych] kształtującą w procesie historycznym świadomość narodową społeczeństwa – podstawę współcześnie rozumianych państw”²⁰. Cechuje ją historyzm i poczucie narodowe oraz supremacja treści nad formą – sił duchowych nad fizycznymi²¹. Od opartego na społeczeństwie, kluczowego dla funkcjonowania społeczeństwa, narodu, państwa oczekuje się wypełniania powinności wedle wyodrębnionego w życiu zbiorowym prawa publicznego i prywatnego (rodzinnego) oraz w zgodzie z ukierunkowaną personalistycznie etyką implikowaną emancypacją sił duchowych a nie – właściwymi innym cywilizacjom – gromadnością i prywatem siły w organizowaniu życia zbiorowego, gdzie sfera działań publicznych przeznaczona jest wyłącznie dla państwa i jego władz (np. chińska, turańska)²².

Analizując realizację ludzkiej aktywności w naturalnych tworach społecznych, jakimi są rodzina, naród i państwo, Autor zauważył, że emancypacja rodziny kolejno od ustroju rodowego do społeczności, społeczeństwa i państwa nie cechowała wszystkich typów cywilizacji (jako niezmiennej reguły rozwojowej)²³. Jako wyższą formę rozwoju społeczeństwa wyodrębnił naród – dobrowolną wspólnotę opartą na tożsamości aksjo-normatywnej i *continuum* historyczno-kulturowym (obejmującym tradycje, język oraz pojęcie ojczyzny i więzi emocjonalnej z nią). Podniósł, że tworzenie na przestrzeni dziejów świadomości narodowej społeczeństw, wyłaniającej się na zasadzie aposteriorycznej z wpisanych w jej paradygmat wizji personalistycznych wyróżnia cywilizację łącińską na tle innych jej rodzajów – co czyni ją także wyższą od innych.

¹⁹ L. GAWOR, *Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego*, pkt III.

²⁰ R. PIEKARSKI, *Współmierność jako kluczowy element*, s. 178.

²¹ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji łącińskiej*, Warszawa-Komorów 2001, s. 3.

²² TENŻE, *O wielości cywilizacji*, s. 235-237; TENŻE, *O ład w historii*, s. 35; J. ROSA, K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Teoria cywilizacji*, s. 253.

²³ L. GAWOR, *Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego*, pkt III. Wykraczanie poza ekskluzywnie rodowe, etyczne powinności w sferę systemu społecznego (plemiennego i ponad-plemiennego) stało jednak u podstaw kształtowania społeczności i społeczeństw, *ergo* obszaru życia określanego mianem publicznego, F. KONECZNY, *Rozwój moralności*, Warszawa-Komorów 2000, s. 136, cyt. za: K. SZOCH, *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa*, s. 11.

Uwypuklenie znaczenia cywilizacji łacińskiej, wynikłe i z semantycznego kręgu oświeceniowych idei postępu w każdej dziedzinie życia zbiorowego, i z chrześcijańskiej proweniencji Feliksa Konecznego, wskazywało na Jego dążność do podkreślenia znaczenia harmonizowania współistnienia poprzez adekwatne kształtowanie instytucjonalno-prawnych i społeczno-kulturowych narzędzi na poziomie państwa, w warunkach istniejącego ładu, o podwalinach chrześcijańskich: „sprawy religijne oddaje do decyzji hierarchii duchownej, a od państwa wymaga, żeby się poddawało wymaganiom etyki katolickiej”, ale też nie abstrahując od filarów rzymsko-helleńskich. Podkreślał On, że polityczne powinności państwa i ich źródła oddają naturę danej cywilizacji. W łacińskiej jej odmianie, prawo i instytucje są ukierunkowane na realizację celów narodu/społeczeństwa – jego bezpieczeństwa, trwałości i i ciągłości²⁴. Monteskiuszowski trójpodział czy inaczej zrównoważenie władz (ustawodawczej, wykonawczej /administracyjnej/ i sądowniczej)²⁵ wzmacniany jest autonomią samorządów terytorialnych i zawodowych, opartą na zasadzie zbiorowego personalizmu, co ujmuje państwu jego omnipotencji, właściwej innym typom cywilizacji. Państwo nie funkcjonuje w oderwaniu od społeczeństwa, a sfera publiczna nie podlega mechanizacji, w której człowiek staje się jedynie instrumentem władzy. Koncepcja Autora konsekwentnie i następczo odnosi się do kwestii prawa. W każdej z cywilizacji istnieją inne pojęcia prawne i każda z nich konstruuje inne systemy prawa²⁶. Łacińska stawia człowieka i społeczeństwo w obrębie koherentnego rozwoju relacji między moralnością a prawem: „Poszukuje jedności w różności. Broni dualizmu prawniczego, lecz żąda, by prawo publiczne

²⁴ P. SKRZYDLEWSKI, *Polityka w cywilizacji łacińskiej*, Lublin 2002, s. 71; por. F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej*, s. 248; TENŻE, *Rozwój moralności*, s. 29.

²⁵ „W każdym państwie istnieją trzy rodzaje władzy; władza prawodawcza, władza wykonawcza rzeczy należących do prawa narodów i władza wykonawcza rzeczy należących do prawa cywilnego. Mocą pierwszej książę albo prawodawca stanowi prawa na jakiś czas albo na zawsze i poprawia albo usuwa te, które istnieją. Mocą drugiej wydaje wojny lub zawiera pokój, wysyła lub przyjmuje poselstwa, umacnia bezpieczeństwo, uprzedza najazdy. Mocą trzeciej karze zbrodnie lub sędzi spory poddanych. Tę ostatnią władzą można nazwać władzą sądenia; drugą zaś po prostu władzą wykonawczą państwa”. CH. DE MONTESQUIEU, *O duchu praw*, (tłum. T. Boy-Żeleński), *Księga XI. O prawach tworzących wolność polityczną w jej związku z ustrojem państwa, Rozdział VI. O ustroju angielskim*, pkt 817, <https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/o-duchu-praw.html> [04.12.2025].

²⁶ F. KONECZNY, *Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski*, t. 1, Warszawa-Komorów 2001, s. 7, cyt. za: K. SZOCH, *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa*, s. 8.

oparte było na etyce na równi z prywatnym²⁷. Kwestie dotyczące państwa i prawa wymagają szerszego naświetlenia.

2. Państwo. Definicje i powinności

Państwo ujmowane jest w niniejszym artykule w perspektywie organizacji politycznej i struktury administracyjno-prawnej (włącznie z wymiarem sprawiedliwości) jako instytucja funkcjonująca w ramach właściwego dla danego miejsca i czasu porządku prawnego, wyposażona w kompetencje, ale też w powinności względem jego obywateli. Atrybuty władzy zwierzchniej czynią je niejako bytem przymusowym, z suwerenną władzą; kreowanym na rzecz ładu zewnętrznego i wewnętrznego w obrębie określonego terytorium zamieszkałego przez stałą ludność, obejmującą zróżnicowaną społeczność²⁸. Podejście to pozostaje w linii badawczej prowadzonej w *continuum* historycznym przez Feliksa Konecznego.

Przyjmując za wyjściową konstatację Arystotelesa, że: „człowiek jest z natury stworzony do życia w państwie”²⁹, (...) [kształtuje się je] „dlatego, że żaden z nas nie jest samowystarczalny, tylko mu potrzeba wielu innych (Platon³⁰)”. Ergo jest ono naturalnym społecznym tworem, którego cel generalny, wedle cywilizacji łacińskiej, stanowi dobro człowieka³¹. W poglądach św. Augustyna państwo ziemskie (...) „nie żyjące z wiary, dąży do pokoju ziemskiego, a zgodę obywateli co do rozkazywania i posłuchu zasadza na tym, iżby panowała między nimi pewna zgodność ludzkiej woli w zakresie spraw wiążących się z doczesnym życiem”³². Katolicka nauka społeczna opierająca się na doktrynie teologicznej św. Tomasza z Akwinu traktuje państwo jako społeczność o przymiotach samowystarczalności, niezależności i samorządności³³. W myśl „boskiej zasady władzy”, do istoty prawa ludzkiego należy dyferencyjne kształtowanie ustroju

²⁷ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 3.

²⁸ Definicja łącząca aspekt politologiczny oraz prawne kryteria państwowości.

²⁹ Szerzej na temat koncepcji Arystotelesa w pracy: ARYSTOTELES, *Polityka*, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 1964.

³⁰ PLATON, *Państwo*, tłum. W. Witwicki, s. 7, <https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/platon-panstwo.pdf> [04.12.2025].

³¹ A. KRĄPIEC, *Państwo jako rozumny ład dobra*, „Człowiek w Kulturze” 10 (1998), s. 7.

³² Szerzej na temat koncepcji Aureliusza Augustyna w pracy: ŚW. AUGUSTYN, *O państwie Bożym*, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1977, księga XIX.

³³ J. KUCIŃSKI, *Podstawy wiedzy o państwie*, Warszawa 2003, s. 4.

zarządzającego niniejszym rodzajem wspólnoty³⁴. Według Niego: „państwo jest zgromadzeniem ludzi, połączonych jakimiś więzami społecznymi, które doprowadzają do szczęścia dzięki prawdziwej cnocie”³⁵.

W cywilizacji łacińskiej państwo i jego władza powołane są do ochrony społeczeństwa i wchodzących w jego obręb społeczności i jednostek (narodu); w ogólności do zapewnienia bezpieczeństwa (pokoju) we wszelkich jego wymiarach: wewnętrznym (zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z przestępczością) i zewnętrznym (realizowanym w ramach zjednoczonej społeczności). Państwo tak rozumiane jest warunkiem ustanowienia dobrego życia jego obywateli (z dostatkami dóbr i możliwościami indywidualnego rozwoju), *continuum* jego zachowania i zmieniania na lepsze³⁶ oraz gwarancją ww. bezpieczeństwa. Kieruje się ono zasadami dobra, słuszności i sprawiedliwości, poszanowania: pracy, zapewniającej godną egzystencję, rodziny, opartej na monogamicznym nierozzerwalnym małżeństwie, własności w wymiarze prywatnym i publicznym i także wyodrębnianego prawa³⁷. Pozycja społeczeństwa przekształca je w siły polityczne, uprawnione do udziału w sferze publicznej³⁸; można więc przyjąć za słuszne, że rodzaj cywilizacji w znaczącym stopniu wpływa na przyjmowany w danym miejscu i czasie paradygmat polityczny, który musi być z nią współmierny.

Feliks Koneczny definiował państwo w ogólności jako zjednoczenie (zrzeszenie) rządzących i rządzonych spajanych pośredniczącym ogniwem – administracją, tj. organizacją czynną trwale, o stałym charakterze na terytorium nieobejmowanym bezpośrednim dozorem władzy, składającą się z przygotowanych do odpowiedzialnego pełnienia swoich funkcji, kadr³⁹. Jego cel

³⁴ Szerzej na temat koncepcji św. Tomasza, por. Św. TOMASZ Z AKWINU, *Summa teologiczna*, w: S. FILIPOWICZ, A. MIELCZAREK, K. PIELIŃSKI, M. TAŃSKI (opr.), *Historia idei politycznych. Wybór tekstów*, Warszawa 2002; K. SIDORKIEWICZ, *Współczesne ujęcie funkcji państwa*, „Studia Elbląskie” 11 (2010), s. 215-229.

³⁵ A. ANDRZEJUK, *Słownik terminów* (Św. Tomasz z Akwinu, *Suma Teologiczna*, t. 35), Warszawa-Londyn 1998, s. 161; A. KRĄPIEC, *Państwo jako rozumny ład*, s. 5-9.

³⁶ Św. TOMASZ Z AKWINU, *Dzieła wybrane* (opr. J. Salij), tłum. J. Salij, K. Suszyło, M. Starowiejski, W. Giertych, Kęty 1999, s. 225-258.

³⁷ P. SKRZYDLEWSKI, *Polityka i jej determinanty cywilizacyjne w świetle nauki o cywilizacji Feliksa Konecznego*, „Człowiek w Kulturze” 10 (1998), s. 67, cyt. za: K. SZOCH, *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa*, s. 18; F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej*, Warszawa-Komorów 2002, s. 11-25.

³⁸ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 44-65.

³⁹ *Tamże*, s. 13.

i kompetencje, rozważane w perspektywie cywilizacji łacińskiej, Autor zawarł w pojęciu „bezpieczeństwa życia i mienia”, ograniczając tym samym jego totalność do delegowanej przez społeczeństwo roli – siły fizycznej (tj. armia⁴⁰), ergo koncentrując się na sprawach państwowych (np. przeciwdziałanie, stanowiącej per se zło – wojny) a wyłączając ze społecznych. Ponadto podkreślił, że: „Pomiędzy państwem a społeczeństwem winna panować harmonia⁴¹ a Rządy właściwe to rządy „słuszne i sprawiedliwe”⁴². W tym kontekście poszukiwał metody sprawowania władzy państwowej balansującej jej związki ze społeczeństwem. Przyjął, że może nią być parlamentaryzm, ale tylko wówczas, gdy spełnione są warunki: zamożności powszechnej obywateli – decydującej o liczebności potencjalnego elektoratu i sukcesywnym jego rozszerzaniu, rozdzielania kwestii politycznych od społecznych (w tym w ramach konstytucjonalizmu, nieprowadzącego do absolutyzowania Parlamentu) oraz decentralizacji władzy, stanowiącej podstawę ustroju autonomicznego, „oddającego prawo publiczne pod kierunek społeczeństwa”⁴³. Skonstruowany na tych założeniach parlamentaryzm, zdaniem Autora sprzyja powstaniu państwa obywatelskiego, nieobojętnego względem nie tylko prawa, ale też zasad etycznych i słuszności. W przeciwieństwie do biurokratycznego jego rodzaju, centralizującego strukturę organizacyjną, opianowanego przez nadmiernie rozrośniętą (etatystyczną, obciążającą finansowo), nazbyt sformalizowaną (według przepisów i procedur oderwanych niejednokrotnie od istoty spraw ludzkich, uderzającą w kulturę czynu i zarządzanie czasem), opierającą się na literze a nie duchu prawa, abstrahując od kontekstu jego słuszności i moralności (co prowadzi do tzw. blumizmu) warstwę urzędniczą; zmechanizowanemu⁴⁴ i niewypływającemu z ewoluującej społeczności/ społec-

⁴⁰ Trzeba jednak podkreślić, że: „W praktyce wielocywilizacyjne państwo może tylko wtedy istnieć, gdy podstawą jego jest silna armia, jakiś aparat fizycznego przymusu trzymająca twardą ręką wszystko. Toteż, jeśli w państwie i dla państwa najważniejsza jest silna armia i siła fizyczna, to na planie dalszym i drugorzędne w sferze działań społecznych jest dobro członków społeczności. Tak oto polityka staje się oderwaną od swego właściwego celu (...) w państwie obejmującym wiele cywilizacji polityka siłą rzeczy musi być oderwana od zasad moralnych”, K. SZOCH, *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa*, s. 16.

⁴¹ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 31.

⁴² W. KLAG, *Cywilizacja łacińska w myśli Feliksa Konecznego (wybrane zagadnienia)*, „Racjonalia” 4 (2014), s. 83-89.

⁴³ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 29.

⁴⁴ Autor wręcz podkreśla: „Biurokracja jest mechanizmem, a więc jest zabójcą dla kultury czynu. A gdzie wszystko musi być jednakowe, jakież tam pole do użytku z władz umysłowych? Tylko pośród różnorodności wymaga namysłu sam wybór, a z wyborem łączy się odpowiedzialność. Biurokracja zadusza wszelką zdolność twórczą, będąc wroga personalizmowi.

czeństwa a właściwemu naturze innych (bez względu na przyjęte formy rządów: monarchię czy republikę) niż wiodący, typów cywilizacji⁴⁵. Problem powstaje zwłaszcza, kiedy: „(...) administracji względem obywatela wszystko jest dozwolone. Mnożą się bowiem [wówczas] bez ustanku jej uprawnienia w imię totalizmu państwowego”⁴⁶.

W państwie obywatelskim Autor upatruje natomiast zyskiwania na znaczeniu samorządu (terytorialnego i zawodowego), który powinien zajmować się sprawami publicznymi, podczas gdy rząd centralny – polityką: „Zrazu organizacje społeczne odznaczały się wielką siłą. Albowiem w cywilizacji łacińskiej olbrzymia większość spraw publicznych załatwiała się w samorządach. Przez całe wieki nie tylko cała kraina w państwie, lecz każda warstwa społeczna, nawet każdy odłam warstwy społecznej posiadał samorząd, do którego państwo nigdy się nie wtrącało. Nazywało się to „żyć według własnego prawa”⁴⁷. Paradoksalnie społeczeństwa zdecentralizowane oznaczają się Jego zdaniem największą jednolitością i solidarnością.

Definicja funkcji państwa Feliksa Konecznego wpisuje się w konstatacje św. Tomasza z Akwinu, który podniósł obowiązek władzy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa państwa, rozumianego w strukturalnym kontekście instytucjonalnym a ujmowanego w ramach natury tworzonego przez państwo prawa (dobrego i racjonalnego prawodawstwa oraz sprawnego jego egzekwowania), organizacji sądów, policji i więziennictwa⁴⁸.

Odnosnie do sądownictwa, Autor podnosi, że: „Bezpieczeństwo życia i mienia jest celem i obowiązkiem rządu; doktrynalnie przeto należy

Nielatwo o twórczość na gruncie gromadności”, F. KONECZNY, *Państwo i Prawo*, Kraków 1997, s. 88. Ponadto: „Państwo może tedy być organizmem lub mechanizmem. Państwo zaś musi stawać się mechanizmem, jeżeli wychyla się ze wspólnoty cywilizacyjnej ze społeczeństwem (narodem) (...). Pomieszanie organizmu a mechanizmu następuje natenczas często i we wszystkich działach życia zbiorowego, a następstwa tego są absurdualne, a wielce tragiczne. Organizm a mechanizm wymagają innych metod i odmienne są ich warunki powodzenia. Na dobitkę inna jest etyka organizmu (rozległa, wszechstronna), a mechanizmu (ciasna, ułamkowa). To też mieszanina posiada własności trujące. Zatrują i naród, i państwo”, F. KONECZNY, *Rodowód mniemu prawniczego*, „Człowiek w Kulturze” 10 (1998), s. 217. Artykuł opublikowany pierwotnie w czasopiśmie: „Myśl Narodowa” 16 (1936), nr 35, s. 542-544.

⁴⁵ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 26.

⁴⁶ *Tamże*, s. 82-86. Problem negatywnych skutków wadliwie ukształtowanej i funkcjonującej administracji wymaga odrębnego opracowania.

⁴⁷ *Tamże*, s. 27.

⁴⁸ ŚW. TOMASZ Z AKWINU, *Dzieła wybrane*, s. 187.

sądownictwo do atrybutów państwa”. Nie oznacza to jednak zgody na jego powiązania ze stronnictwami politycznymi czy z administracją; wręcz odwrotnie: sądownictwo może być zależnym tylko od sędziów, ergo niezawisłym również od społeczeństwa, co odzwierciedla – budzący pewne wątpliwości – podział sądów (i wyodrębnienie kategorii sędziów zawodowych /koronnych/) oraz sposób ich działania. To co niepokoiło Autora to sprawowanie przez nie sprawiedliwości wyłącznie w oparciu o regulacje prawne, niezależnie od ich jakości, słuszności etc., bez kryterium sumienia (opartym na etyce katolickiej, z wiodącą rolą dekalogu) i wiedzy jako warunków zachowania powagi stanu sędziowskiego i szerzenia oświaty (pozwalającym np. sędziom karnym na odróżnianie *mala in se*, pozostawiając *mala quia prohibita* sądownictwu administracyjnemu). Sędzia w „nowoczesnym państwie praworządym” nie jest od tego, by czynił sprawiedliwość, lecz od tego, by strzegł wyłącznie wykonywania ustaw, a rozliczany jest z liczby (często nadmiarowej i wymagającej ograniczenia) załatwianych spraw; uwidacznia to rozróżnienie między przymusowym prawem, implikującym zbiurokratyzowanie sądownictwa a pierwotną względem niego, dobrowolną etyką⁴⁹. Autor podkreślił też znaczenie sądów zawodowych, wobec obligatoryjności należenia rzemieślnika do danego cechu i zrzeszania się cechów w związku wyższego rzędu (aż do dobrowolnego ogólnopolskiego szczebla), z odnośnymi przepisami prawnymi, których egzekwowanie jest gwarantowane przez państwo i strukturą organizacyjno-instytucjonalną.

Podobnie, zdaniem Autora, jednolita policja bezpieczeństwa musi być apolityczną, funkcjonującą *wedle prawa* na rzecz ochrony dóbr wspólnotowych, dotyczących człowieka/ obywatela, godną zaufania i otoczoną szacunkiem⁵⁰. Policja [jako istotny element państwowości] jest od tego, by chronić społeczeństwo od zbrodniarzy; bezpieczeństwo życia i mienia stanowi jej jedyny obowiązek, a nie jakiś dodatek do służby polityczno-policyjnej⁵¹. Co istotne, podniesiono potrzebę uzupełnienia jej roli w zwalczaniu przestępczości o kluczowy element zapobiegania zjawiskom o tym charakterze. „Z natury rzeczy służba bezpieczeństwa publicznego wymaga częstych kontaktów z sądownictwem. (...) Skoro tylko sądownictwo nabierze zaufania do policji, dostrzeże w niej swój najpoważniejszy urząd pomocniczy. Między prokuratorią, sądem karnym

⁴⁹ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 85-90.

⁵⁰ M. A. KRĄPIEC, *Państwo jako rozumny ład*, s. 11-12.

⁵¹ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 116-117.

a policją będą się nawiązywać stosunki coraz ściślejsze, które mogą w konsekwencji doprowadzić do dalszych wielkich zmian w sądownictwie i w ustroju państwa obywatelskiego o ogóle”⁵².

3. Prawo i jego źródła. Koncepcja tzw. trójprawa. Modele i metody jego tworzenia

Według św. Tomasza Akwinaty: Obowiązkiem władzy jest zapewnienie pokoju poprzez stymulowanie chronienia naturalnych we wspólnocie powiązań przez przyjaźń [jako aspekt wspólnoty wpływający z natury ludzkiej], poza tym przez odpowiednie kształcenie i wychowanie obywateli. Ponadto państwo ma obowiązek zapewnić zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo obywateli oraz umożliwić im życie na poziomie zamożności odpowiednim dla praktykowania cnoty, która jest z jednej strony źródłem prawa, z drugiej zaś istotą i efektem jego stosowania (praworządności)⁵³. Prawo stanowi zatem część metody organizowania życia zbiorowego, odmiennie co do założeń etycznych i rozwiązań systemowych dla poszczególnych typów cywilizacji, ergo o pozytywnym lub negatywnym oddziaływaniu na daną społeczność⁵⁴; w łacińskim jej rodzaju kształtując dla dobra wspólnego system aksjonormatywny i odpowiadające mu instytucje; i to w zakresie stosunków prawnych o charakterze prywatno-rodzinnym (w oparciu o równość podmiotów), i w publicznym (między jednostką a państwem, chroniące interes ogółu), regulowanymi odpowiednio rodzajami prawa o wskazywanej wyżej naturze (*ius privatum, ius publicum*). W ogólności jest ono systemem nakazów i zakazów ustalającym stosunki ludzkie wraz z sankcjami za ich naruszenie⁵⁵. Historycznie „tkwi w samych zawiązkach jakiegokolwiek kultury, jakiegokolwiek ustroju życia zbiorowego (...): w ustroju rodowym”⁵⁶.

⁵² Tamże, s. 90. Na zakończenie, należy napomknąć, że według Autora więzienia, w których sprawcy przestępstw odbywają pokutę za zło wyrządzone społeczeństwu, rehabilitują się, poprawiają poprzez pracę – będącą ludzkim, racjonalnym i szlachetnym działaniem, mają też cel negatywny, ale ukierunkowany na dobro społeczeństwa – izolację sprawcy od społeczeństwa, chroniącego się tym samym przed jego potencjalnym wpływem, por. M. A. KRĄPIEC, *Państwo jako rozumny ład*, s. 11, cyt. za: K. SZOCH, *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa*, s. 66.

⁵³ Św. TOMASZ Z AKWINU, *Dzieła wybrane*, s. 268.

⁵⁴ F. KONECZNY, *Państwo i prawo*, s. 240-242.

⁵⁵ K. SZOCH, *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa*, s. 48-54.

⁵⁶ F. KONECZNY, *Państwo i prawo*, s. 120.

Jego źródłami są bądź etyka⁵⁷, kiedy wyłania się ono w wyniku potrzeby przeciwdziałania naruszaniu norm moralnych, fundamentalnych dla danej zbiorowości (przestępstwom), kształtując ich prawne formy i sankcje za nie przewidziane (*ergo* przy zastosowaniu metody aposteriorycznej), bądź władza – przez którą jest ono narzucane, niejako przymusowo w drodze zarządzeń, niezależnie a nawet wbrew etycznemu podłożu odnośnego zrzeczenia i wyznawanym przez nie zasadom słuszności (w trybie apriorycznym), niekiedy będąc niekorzystną dla niego a nawet stając się w istocie bezprawiem. Etyka jako ‘genetycznie’ starsza od prawa, współmierna do określonego rodzaju cywilizacji (w większości z nich niejednolita względem prawa publicznego i prywatnego) pozostaje w zgodzie z systemem aksjo-normatywnym danej społeczności. Jednakże wraz z różnorodnym rozwojem ludzkości obserwuje się albo coraz ściślejsze związki i wzajemne, nie zawsze formalne wpływy między nią a – wzrastającym w swej roli, zakresie i wzmacnianym sankcjami – prawem, zachodzące jednak w ramach konkretnego typu cywilizacji albo *a contrario* proces separowania prawa od zasad etycznych. Tak jak nie można być cywilizowanym na więcej niż jeden sposób, tak: „Nie może istnieć etyka powszechna, skoro każda cywilizacja ma swoją własną”⁵⁸. W konkretnej z nich jest też osadzony określony system prawa, według przyjętej dla niego metody. W cywilizacji łacińskiej, prywatne i publiczne aspekty życia społeczeństwa/narodu opierają się na etyce chrześcijańskiej. W jej ramach prawo stanowione przez państwo powinno służyć ochronie dobra człowieka/narodu, implikując poczucie bezpieczeństwa na poziomie społecznym, *ergo* być klarowne dla obywateli, wywodzone ze skodyfikowanych systemowo założeń, racjonalne i uprawnione moralnie, czerpiące z etyki, zarówno w fazie jego tworzenia jak i stosowania (wykładni i interpretacji). Pełni ono rolę służebną względem etyki. Dlatego należy negatywnie odnieść się do tzw. zjawiska blumizmu, polegającego na mechanicznym wykorzystywaniu prawa (np. w procedurze jego tworzenia lub poprzez używanie tzw. kruczków prawnych w jego stosowaniu i egzekucji) dla własnych potrzeb, abstrahując od sumienia, zasad słuszności czy przede wszystkim rozumienia, że nie jest ono wartością samą w sobie, lecz tylko narzędziem regulacji stosunków społecznych⁵⁹.

⁵⁷ L. GAWOR, *O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego*, s. 102.

⁵⁸ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 7.

⁵⁹ W. KLAG, *Cywilizacja łacińska*, s. 81.

Prawo jako metoda porządkująca życie zbiorowe, prowadzi do zróżnicowanego postrzegania człowieka, społeczeństwa/narodu i państwa. Feliks Koneczny twierdził, że każda cywilizacja determinowana jest stosunkiem do quincunx-u (pięciomianu bytu)⁶⁰ oraz dysponuje swoistym, fundamentalnym dla pojmowania sfery prywatnej tzw. trójprawem – regulującym zewnętrzny wymiar relacji międzyludzkich, reglamentującym zachowania jak i dziedzinę uzgodnionych między sobą (jednakowość prawa) zinstytucjonalizowanych stosunków życia prywatnego (indywidualnego) – rodzinnego, majątkowego i spadkowego oraz publicznego⁶¹. Koncepcja, o której mowa, badana była na tle pięciorakiego ustroju rodowego: pierwotnego – powielanego zwłaszcza w drodze emigracji, despocji – funkcjonującej w ramach primogenitury lub minortu, spółki, a następnie wspólnoty rodowej – jako hierarchii rodowej i grupy dopuszczającej używalność czasową (plemion, ludów)⁶². Konstrukty trójprawa nie ma charakteru skodyfikowanego; można go usytuować w sferze prawa zwyczajowego, jednakże stanowi normatywną fundamentalną płaszczyznę determinującą zasady i zinstytucjonalizowane formy życia zbiorowego, zwłaszcza w jego pierwszych zrzeszeniach (etapu rodowej organizacji)⁶³; emancypacja rodziny, coraz wyższy i bardziej złożony układ społeczny prowadzi zaś do rozbieżności metod życia zbiorowego, jak się wydaje umiejscawiając sukcesywnie rozważania go dotyczące w obrębie *stricte* prawa prywatnego.

Z pierwszego komponentu trójprawa – rodzinnego (małżeńskiego – familijnego) wyłaniają się naturalnie następne (majątkowe i spadkowe, dotyczące zasadniczo progeneritury)⁶⁴. Ważnym w tym kontekście jest, że: „Objawy życia zbiorowego, tworzące prawo familijne (z małżeńskim), majątkowe i spadkowe, przenikają się zawsze wzajemnie. Pozostają z sobą w nieustannym jak najbliższym związku, zawisłe od siebie na przemian (...) i wywierają na siebie ciągle nawzajem wpływ, wyjaśniając się zarazem wzajemnie [i będąc względem siebie współmiernymi] [od różnaitości tych dziedzin] poczyna się różniczkowanie cywilizacji”⁶⁵.

⁶⁰ J. ROSA, K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Deliberacje o człowieku*, s. 277-290.

⁶¹ L. GAWOR, *Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego*, pkt II.

⁶² F. KONECZNY, *O wielości cywilizacji*, s. 69-78.

⁶³ L. GAWOR, *O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego*, s. 70-71.

⁶⁴ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 25-31.

⁶⁵ TENŻE, *O wielości cywilizacji*, s. 69.

W szczególności prawo rodzinne osadzone jest wokół systemów małżeńskich: poliandrycznych (cywilizacja tybetańska), poligamicznych (np. żydowska jej odmiana) i właściwego cywilizacji łacińskiej – monogamicznego. Autor stwierdził, że: „Tylko przy monogamii zdwiają się siły społeczne przez współpracownictwo kobiety. Poligamiczne społeczeństwa stanowiły zawsze niższe szczeble w pochodzie historycznym, właśnie dlatego, że w nich kobieta wykluczona jest od współtwórczości w trójprawie, nie działa tedy przy rozbudowie społeczeństwa”⁶⁶. Prawo majątkowe traktowane było u zarania w kontekście ruchomej a następnie nieruchomości indywidualnej (zwłaszcza ziemi). Jednakże egzekucja praw właścicielskich następowała w ramach spółek czy wspólnot rodowych lub za zgodą właściciela; miała zatem charakter kolektywny (np. wzajemne prawo używalności zwłaszcza nieruchomości rolnych). Natomiast prawa spadkowe cechuje wielorakość, „gdyż w niejednakowe bynajmniej kombinacje ujmuje się descendentów, ascendentów, parentele i paralele, pokrewieństwo i powinowactwo, tudzież mnóstwo kombinacji wdowiego prawa spadkowego”⁶⁷.

Dyferencjacja podejść względem prawa prywatnego i publicznego, zachodząca w większości typów cywilizacji skłania do postawienia pytania o równomierność ich funkcjonowania w badanym – łacińskim jej rodzaju. Powstaje podstawowe pytanie o zasadność przyjęcia podejścia monistycznego albo dualistycznego do prawa. W pierwszym z nich może występować preponderancja – opartego o model rodowy – prawa prywatnego, rozrastającego się w publiczny obszar (cywilizacja turańska, arabska, chińska) albo publicznego jego rodzaju, w którym sfera prywatna jest marginalizowana na rzecz omnipotencji państwa władzy (bizantyjska). Zdaniem Feliksa Konecznego dla właściwego funkcjonowania społeczeństwa/narodu i państwa niezbędne jest koherentne współdziałanie obydwu typów prawa, czyli podstawą życia zbiorowego powinien być dualizm prawny, który: „stanowi cechę cywilizacji łacińskiej, stanowi dla nas dogmat cywilizacyjny”⁶⁸. W cywilizacji łacińskiej, opartej na etyce katolickiej (szerzej chrześcijańskiej), nie ma dwoistości sfer prywatnej i zbiorowej a prawo wyłania się naturalnie z relacji społecznych. Dodaje też jednak, że: „Obecnie, za dni naszych, powstaje w Europie monizm prawniczy nowy (...).

⁶⁶ *Tamże*, s. 84.

⁶⁷ *Tamże*, s. 90.

⁶⁸ F. KONECZNY, *Rodowód monizmu prawniczego*, s. 221-223; W. KLAG, *Cywilizacja łacińska*, s. 82-84; K. SZOCH, *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa*, s. 54-56.

Kontynent europejski zmierza do zniszczenia prawa prywatnego przez publiczne, mianowicie przez prawo państwowe, bez etyczne, a w imię omnipotencji państwa. Apriorycznie określa się, jaką ma być państwowość i gnębi się personalizizm w imię gromadności, byle zmusić do poddania się koncepcjom powziętym z góry, (...) sztucznym, którym życia udziela sama tylko przemoc [poprzez wszechwładzę urzędników w zakresie dowolnej interpretacji przepisów prawnych, limitując prawa obywateli]. [I dalej,] Wszelki krok, który by odsuwał państwo od omnipotencji, będzie zarazem krokiem postępu dla etyki, oświaty i dobrobytu”⁶⁹. Prawo publiczne ma bowiem w dobrowolnej i bezpiecznej wspólnocie za zadanie ochronę prawa prywatnego i jego egzekucji w ramach kierowania się dobrem człowieka i służbą społeczeństwu; obie więc sfery powinny być współmiernie regulowane.

Refleksje Autora przywodzą na myśl potrzebę oderwania od, właściwej monizmowi prawnemu (w obydwu jego formach) wyimaginowanej w swych nierzeczywistych założeniach, niosącej niekiedy ze sobą antyspołeczne implikacje (np. w zakresie ‘mechanizowania’ państwa czy przeobrażeń stosunków społecznych), metody apriorycznej na rzecz jej wariantu aposteriorycznego, wywodzącego się z empirii (co historycznych doświadczeń, tradycji, generacyjnie przekazywanych wartości i adekwatnych właściwości aktualnej fazy rozwojowej), bazującego na podstawach etycznych i posługującego się metodą indukcji⁷⁰. Metoda aprioryczna łączy się też częstokroć ze zjawiskiem przeregulowania obydwu płaszczyzn życia zbiorowego – i prywatnego, i publicznego. Wielość, zawilość i nadmierna szczegółowość, niespójność umożliwiających różnorodną wykładnię przepisów, ich niedostosowanie do rzeczywistości, biurokracja urzędnicza (przerost formalistyki) etc., oraz powstawanie coraz to nowych działań prawodawstwa nie sprzyjają budowaniu właściwych relacji państwo – obywatel, zwłaszcza jeśli wzmacnia się tendencja separowania prawa od etyki czy moralności. Nauka prawa, zdaniem Autora zarzuca myśl ogólną, istotę prawa, którą jest słuszność sprawy (sprawiedliwość); syntezę i systematykę zastępując komentatorską analizą.

⁶⁹ F. KONECZNY, *Rodowód monizmu prawniczego*, s. 223.

⁷⁰ TENŻE, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 31.

Zakończenie. W kierunku współczesnych odniesień

Deliberacje prowadzone na temat państwa i prawa w świetle teorii cywilizacji Feliksa Konecznego ukazują historiozoficzne podejście Autora do tytułowych zagadnień. W badaniu państwa jako szczytowego, naturalnego dla człowieka, ustroju życia zbiorowego przyjął za źródłowe czynniki aksjo-normatywne ze szczególnym podkreśleniem religii jako wyznacznika danej cywilizacji, odnoszącej się do ogółu publicznych i niepublicznych aspektów życia, a wyrażanej jednolitym stosunkiem do quincunx-u i znaczeniem konstruktów trójprawa. Za apogeum jej rozwoju uznał jej łańcuch rodzaj opierający się na filarach greckiej filozofii, sztuce i nauce, rzymskim prawie i organizacji państwa oraz chrześcijaństwie, które zwłaszcza w jego katolickiej formule łączy się z supremacją sił duchowych i kształtowaniem – w procesie historycznym – poczucia narodowego. Konstatacja ta pozostaje w zgodności z koncepcją pluralizmu cywilizacyjnego Autora, u podstaw którego stoi założenie o niemożności powstania uniwersalnej jej formy i wpisuje się w prawa dziejowe, tj. zasada współmierności, reguła wewnętrznej niesprzeczności, prawo nierówności oraz ekspansywności i niezdolności do syntetyzowania różnych cywilizacji. Państwo w cywilizacji łańcuchowej powołane jest do zapewnienia nie tylko bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, ale i dobrego życia jego obywateli. Działa na podstawie prawa stanowionego (głównie przez parlamenty), za pośrednictwem: administracji (rządów), uwypuklanych przez Autora samorządów (terytorialnych i zawodowych) i szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości (wraz z organami ścigania). Prawo jako część metody organizowania życia zbiorowego, wyłania się tu z etyki (aposteriorycznie), a nie wywodzi na zasadzie narzucenia, przymusu od władzy (apriorycznie); odpowiadają mu komponenty – pochodzącego z prawa zwyczajowego – trójprawa (familijnego, spadkowego, rodzinnego), ergo prywatnego, determinującego jego publiczny wymiar, tworząc łącznie dogmat dualizmu prawnego.

Analiza publikacji Feliksa Konecznego odnośnie do państwa i prawa, ale też uprzednio do personalistycznego ujęcia kondycji człowieka w cywilizacji łańcuchowej przywodzi na myśl generalne pytanie o aktualność rozważań Autora w dzisiejszych czasach. Wydaje się, że niektóre, poczynione przez Niego założenia znajdują zastosowanie do obecnej sytuacji światowej, obejmującej fundamentalne zmiany geopolityczne (technologiczne, ekonomiczne, prawne etc.) i dotyczących kondycji ludzkiej (społeczno-kulturowych), w skali od globalnej,

poprzez regionalną, lokalną do indywidualnego jej wymiaru. Skłaniają one do pogłębienia badań w zakresie sygnalizowanych tematów. Na kanwie już przeprowadzonych analiz, pojawiają się refleksje zarówno o potrzebie wywodzenia wniosków ogólniejszej natury jak i odrębnego podjęcia szczegółowych zagadnień problemowych.

Odnosnie do państwa i prawa w cywilizacji łacińskiej zasadne jest proponowanie następujących, przedmiotowych obszarów:

- cele, obowiązki, kompetencje i realne funkcjonowanie współczesnych państw w warunkach mieszania się cywilizacji (multi/interkulturalizmu, globalizacji vs glokalizacji etc.), ergo stojących u ich podłoża religii czy systemów filozoficznych (aksjo-normatywnych, kulturowych), w dobie gwałtownego zwrotu globalnej architektury bezpieczeństwa – w perspektywie teorii pluralizmu cywilizacyjnego i praw dziejowych Autora (zderzania się cywilizacji, szeroko rozumianej ekspansji *żywo-nych* ich rodzajów /militarnej, ekonomicznej, kulturowej etc./);
- cele i funkcjonowanie współczesnego prawa pozytywnego, w warunkach potencjalnych dla instytucjonalnego i kompetencyjnego odrywania się jego stanowienia (prawodawstwa/ustawodawstwa) i stosowania (przez władze publiczne – administrację, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości etc.) od społeczeństwa/narodu (włącznie ze szczeblem samorządowym – terytorialnym i zawodowym) – w perspektywie zachodzenia na siebie źródeł prawa wyeksplikowanych przez Autora (etyka – metoda aposterioryczna; władza – metoda aprioryczna; koncepcja trójprawa), monizmu i dualizmu prawnego (prawo publiczne i prywatne) oraz stosunku do *generalistów etyk* (etyka – moralność – prawo).

Względem rozpatrywania tematyki kondycji człowieka nasuwa się potrzeba wnikliwszej analizy kwestii związanej z powszechnym obecnie cywilizowaniem jednostek i grup na więcej niż jeden sposób, co stoi nie tylko w opozycji do podejścia Autora *pięciomianu bytu (quincunx-u)* ale implikuje też szereg negatywnych konsekwencji zwłaszcza dla rozwoju małego (np. wpływy etyczne/moralne globalności tzw. pop-kultury i konsumerystycznego trybu życia) czy szerzej osób młodych. Feliks Koneczny podkreśla, że etyka jako czwarty wymiar przestrzeni (*generalia etyk*) rozwija się tylko wraz z – cechującym

cywilizację łacińską – opanowaniem czasu w jego przyrodniczym rozumieniu (pory roku), kształtującym ramy ciągłości, świadomość historyczną społeczeństwa, więzi wewnętrzne oraz odpowiedzialność i terminowość jego jednostek⁷¹.

In fine należy podkreślić, że rozważania Feliksa Koniecznego o człowieku oraz o państwie i prawie skłaniają do rozpatrywania całokształtu odniesień etycznych do przedmiotowej problematyki, w oparciu o – wywodzące się zarówno z myśli greckiej jak i chrześcijańskiej – podejście personalistyczne⁷². W szczególności aktualne jest ujęcie Karola Wojtyły. Wpisuje się ono bowiem we współczesność, z jej szerokim spektrum zwrotów i zmian paradygmatów, obejmujących i indywidualne, i makrospołeczne konteksty wszystkich dziedzin życia. Cechuje je osobocentryzm z inherentną godnością osoby ludzkiej jako wiodącą wartości ontologiczną, wraz z egzystencjalną moralnością jej czynów⁷³, wyznaczaną perfekcyjizmem⁷⁴ i normatywizmem ze źródłowym dla niego dobrem i prawdą jako zasadą bytu. Zanikanie pojęcia osoby „jako samodzielnego podmiotu decyzji moralnych”, stojących u podłoża porządku społecznego⁷⁵, podważa fundamentalny zakaz traktowania człowieka jako narzędzia realizacji celów. W trzeciej dekadzie XXI wieku, nacechowanej zwiększającym się spektrum konfliktów o różnorodnej proveniencji i implikacjach oraz kryzysów aksjonormatywnych, traktowanie wyjściowo osoby jako podmiotu i przedmiotu

⁷¹ TENŻE, *O wielości cywilizacji*, s. 217; por. K. SZOCH, *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa*, s. 41-42.

⁷² „W ramach filozofii można wyróżnić personalizm: tomistyczny, egzystencjalno-fenomenologiczny, społeczny, aksjologiczny (...) [oraz] metafizyczny, etyczny, społeczno-moralny, religijny, filozoficzny, teologiczny [fenomenologiczny, historyczny, egzystencjalistyczny, systemowy, neotomistyczny, filozoficzno-religijny, spirytualistyczny, augustiański]. Te różne koncepcje personalizmu łączy wspólne podejście do autonomii, godności i zdolności wykraczania poza naturę i historię osoby. Podstawowa różnica między nurtami personalizmu tkwi w ich genezie”, M. KUNICKA, *Tomistyczno-fenomenologiczna koncepcja personalizmu Karola Wojtyły wobec kryzysu wartości i współczesnych potrzeb edukacyjnych*, „Kultura Media Teologia” 30 (2017), s. 177. Podejście personalistyczne jest przeciwstawne obecnym tendencjom indywidualistycznym, K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Zagrożenia dla małoletniego ze strony mediów audiowizualnych w świetle standardów europejskich. Perspektywa prawna i kryminologiczna*, t. 2, Toruń 2024, s. 181-228.

⁷³ K. WOJTYŁA, *Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne* (red. T. STYCZEŃ, J. W. GAŁKOWSKI, A. RODZIŃSKI, A. SZOSTEK), Lublin 1994.

⁷⁴ M. KUNICKA, *Tomistyczno-fenomenologiczna koncepcja*, s. 180; zob. także: K. WOJTYŁA, *W poszukiwaniu podstaw perfekcyjizmu w etyce*, „Roczniki Filozoficzne” 5 (1955-1957), z. 4, s. 303.

⁷⁵ JAN PAWEŁ II, Encyklika *Centesimus annus*, nr 13, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html [05.12.2025].

działania, z dynamizmem jej samostanowienia (*fieri*), wolności („od i do”) i moralności (powinności wewnętrznej) jako doświadczenia etycznego⁷⁶ wydaje się warte rozpatrywania, również w perspektywie koncepcji Feliksa Konecznego (w wymiarze jednostkowym oraz państwa i prawa, zwłaszcza względem szeroko rozumianej sfery socjalizacyjnej⁷⁷).

* * *

STRESZCZENIE

Artykuł jest kontynuacją wcześniejszych rozważań nad teorią cywilizacji Feliksa Konecznego, koncentrując się na koncepcji państwa i prawa w kontekście cywilizacji łacińskiej, uznawanej przez autora za najwyższą formę organizacji życia zbiorowego. Artykuł ukazuje kluczowe elementy teorii Feliksa Konecznego: pluralizm cywilizacyjny, prawa dziejowe (w tym współmierność i ekspansywność), znaczenie quincunx-u oraz trójprawa (prawo rodzinne, majątkowe i spadkowe) jako fundamentu życia prywatnego. Podkreśla specyfikę cywilizacji łacińskiej – opartą na personalizmie chrześcijańskim, dualizmie prawnym (prawo prywatne i publiczne), etyce katolickiej oraz harmonii między państwem a społeczeństwem.

SUMMARY

Deliberations on the State and Law in the Light of Felix Koneczny's Theory of Civilization

The article constitutes a continuation of earlier reflections on Felix Koneczny's theory of civilizations, focusing on the concept of the state and law within the context of the Latin civilization, which Koneczny regarded as the highest form of collective social organization. It presents the key elements of

⁷⁶ *Tamże*. Ujęcie to pozostaje też w *continuum constitutiva personae* Akwinaty: jednostkowości (indywidualności, niepowtarzalności), rozumności (kognitywizmu) i jej przedłużenia – wolności oraz autonomicznych i podmiotowych relacji osobowych, I. ANDRZEJUK, A. ANDRZEJUK, *Tomasz z Akwinu jako etyk*, Warszawa 2020, s. 23-38.

⁷⁷ K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Zagrożenia dla małoletniego*, t. 1, s. 302-357.

Koneczny's theory, including civilizational pluralism, the laws of history (notably commensurability and expansiveness), the significance of the *quincunx*, and the *tri-law*(*trójprawo*) – family, property, and inheritance law – as the foundation of private life. The article emphasizes the distinctive features of Latin civilization, grounded in Christian personalism, legal dualism (private and public law), Catholic ethics, and the harmony between the state and society.

BIBLIOGRAFIA

- Andrzejuk, A. (1998). *Słownik terminów* (Św. Tomasz z Akwinu, *Suma Teologiczna*, t. 35). Warszawa–Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas; Oficyna Wydawnicza Navo.
- Andrzejuk, I., Andrzejuk, A. (2020). *Tomasz z Akwinu jako etyk*. Warszawa: Naukowe Towarzystwo Tomistyczne.
- Arystoteles. (1964). *Polityka* (tłum. L. Piotrowicz). Warszawa: PWN.
- Augustyn. (1977). *O państwie Bożym* (tłum. W. Kornatowski). Warszawa: PAX.
- Badźmirowska-Masłowska, K. (2024). *Zagrożenia dla małoletniego ze strony mediów audiowizualnych w świetle standardów europejskich. Perspektywa prawna i kryminologiczna* (t. 1). Toruń: Adam Marszałek.
- Badźmirowska-Masłowska, K. (2024). *Zagrożenia dla małoletniego ze strony mediów audiowizualnych w świetle standardów europejskich. Perspektywa prawna i kryminologiczna* (t. 2). Toruń: Adam Marszałek.
- De Montesquieui, Ch. *O duchu praw* (tłum. T. Boy-Żeleński). Pobrano z: <https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/o-duchu-praw.html> [04.12.2025].
- Działoszyński, B. (2018). *Cywilizacja. Szkice z dziejów pojęcia w XVIII i XIX wieku*. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- Gawor, L. (2017). *Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego*. Pobrano z: <http://www.psychologia.net.pl/artukul.php?level=781> [03.12.2025].
- Gawor, L. (2002). *O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego*. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
- Huntington, S. (2007). *Zderzenie cywilizacji* (tłum. H. Jankowska). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

- Jan Paweł II. (1991). Encyklika *Centesimus annus* (1 maja 1991). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html [05.12.2025].
- Klag, W. (2014). Cywilizacja łacińska w myśli Feliksa Konecznego (wybrane zagadnienia). *Racjonalia* 4, 66-93.
- Kofin, K., Kofin, M. (2017). Indukcyjna metoda Feliksa Konecznego w badaniu cywilizacji i praw dziejowych, *Świat Idei i Polityki* 16, 18-29.
- Koneczny, F. (1921). *Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski* (t. 1). Poznań–Warszawa: Księgarnia św. Wojciecha.
- Koneczny, F. (1935). *O wielości cywilizacji*. Kraków: Gebethner i Wolff (Tekst zdigitalizowany przez Stowarzyszenie im. Przemysława II w ramach projektu „Cyfrowa Biblioteka Myśli Narodowej”). Pobrano z: <https://cbmn.pl/uploads/ebooks/Feliks%20Koneczny%20-%20O%20wielosci%20cywilizacji.pdf> [04.12.2025].
- Koneczny, F. (1991). *O ład w historii*. Warszawa: Michalineum.
- Koneczny, F. (1997). *Państwo i Prawo*. Kraków: Wydawnictwo WAM.
- Koneczny, F. (1998). Rodowód monizmu prawniczego. *Człowiek w Kulturze* 10, 213-225 (Pierwodruk: *Myśl Narodowa* 16 (1936), nr 35, 542-544).
- Koneczny, F. (2000). *Rozwój moralności*. Warszawa–Komorów: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski.
- Koneczny, F. (2001). *Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej*. Warszawa–Komorów: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski.
- Koneczny, F. (2001). *Prawa dziejowe*. Warszawa–Komorów: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski.
- Krąpiec, A. M. (1998). Państwo jako rozumny ład dobra. *Człowiek w Kulturze* 10, 5-12.
- Kuciński, J. (2003). *Podstawy wiedzy o państwie*. Warszawa: C.H. Beck.
- Kunicka, M. (2017). Tomistyczno-fenomenologiczna koncepcja personalizmu Karola Wojtyły wobec kryzysu wartości i współczesnych potrzeb edukacyjnych. *Kultura-Media-Teologia* 30, 174-183.

- Piekarski, R. (2021). Współmierność jako kluczowy element teorii cywilizacji Feliksa Konecznego – w poszukiwaniu oryginalności jego myśli. *Mysł Polityczna* 2, 167-183.
- Platon. *Państwo* (tłum. W. Witwicki). Pobrano z: <https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/platon-panstwo.pdf> [04.12.2025].
- Rosa, J., Badźmirowska-Masłowska, K. (2024). Deliberacje o człowieku w świetle teorii cywilizacji Feliksa Konecznego. *Teologiczne Studia Siedleckie* 21, 277-290.
- Rosa, J., Badźmirowska-Masłowska, K. (2024). Teoria cywilizacji w koncepcji Feliksa Konecznego. Refleksje prawne, etyczne i teologiczne. *Kultura Media Teologia* 59, 249-264.
- Sidorkiewicz, K. (2010). Współczesne ujęcie funkcji państwa. *Studia Elbląskie* 11, 215-229.
- Skrzydlewski, P. (1998). Polityka i jej determinanty cywilizacyjne w świetle nauki o cywilizacji Feliksa Konecznego. *Człowiek w Kulturze* 10, 59-78.
- Skrzydlewski, P. (2002). *Polityka w cywilizacji łacińskiej*. Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej.
- Szoch, K. (2012). *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa w ujęciu Feliksa Konecznego* (niepublikowana praca magisterska). Warszawa: UKSW.
- Tomasz z Akwinu. (1999). *Dzieła wybrane* (tłum. J. Salij, K. Suszyło, M. Starowieyski, W. Giertych, opr. J. Salij). Kęty: Wydawnictwo Antyk – Marek Derewiecki.
- Tomasz z Akwinu. (2002). Summa teologiczna. W: S. Filipowicz, A. Mielczarek, K. Pielński, M. Tański (oprac.), *Historia idei politycznych. Wybór tekstów*. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- Wojtyła, K. (1955-1957). W poszukiwaniu podstaw perfekcjonizmu w etyce. *Roczniki Filozoficzne* 5 (4), 303-317.
- Wojtyła, K. (1994). *Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Seria: Człowiek i moralność*, (t. 4, red. T. Styczeń, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek). Lublin: TN KUL.
- Zieliński, J. (2019). Teoria cywilizacji według Feliksa Konecznego. *Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie* 26, 298-303.

RECENZJA

Ks. Krzysztof Burczak, Ks. Henryk Sidorczuk, *40 lat w służbie Kościoła 1984-2024*, Wydawnictwo KUL, Lublin 2024, ss. 545.

W 2024 roku, pod kierunkiem ks. Krzysztofa Burczaka i ks. Henryka Sidorczuka, ukazało się opracowanie zatytułowane *40 lat w służbie Kościoła 1984-2024*. Pomysł powstania tej publikacji zrodził się, na jednym ze spotkań kapłańskich Jubilatów, aby „wszystkie wysiłki i dokonania ocalić od zapomnienia” (Wstęp, s. 8).

Książka ta stanowi nie tylko mozaikę ułożoną z not biograficznych księży wyświęconych w 1984 roku w diecezji siedleckiej, ale jest potwierdzeniem ich zaangażowania w życie lokalnego Kościoła, a także świadectwem wypróbowanej kapłańskiej gorliwości, heroizmu oraz codziennej pracy duszpasterskiej. W kapłańskich biogramach, umieszczonych w tej monografii, przeplatają się dzieje miłości do Boga i Kościoła, do człowieka i do Ojczyzny.

Prezentowana publikacja zawiera „Słowo Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy”, który do kapłanów obchodzących rubinowy jubileusz napisał: „Droży Księża Jubilaci, przez czterdzieści lat, wypełniacie różne zadania w diecezji siedleckiej i diecezji drohiczyńskiej. Troska o życie duchowe wiernych, głoszenie Słowa Bożego i szafowanie sakramentów, wyznacza zakres codziennego trudu kapłańskiej posługi. Mnogość dokonań tych w zakresie życia wewnętrznego, jak również troski o budowę kościołów i zabudowań kościelnych, jest nie do przecenienia” (s. 5).

We wstępie (s. 7-9), opracowanym przez ks. Krzysztofa Burczaka i ks. Henryka Sidorczuka, w sposób syntetyczny przybliżono zawartość treściową

prezentowanej publikacji. Wyliczono z imienia i nazwiska 25 diakonów, którzy 23 czerwca 1984 roku w katedrze siedleckiej przyjęli sakrament kapłaństwa w stopniu prezbitera przez posługę biskupa Jana Mazura. Są to następujący księża: ks. Roman Banasiewicz, ks. Andrzej Banasiuk, ks. Sylwester Borkowski, ks. Krzysztof Burczak, ks. Krzysztof Czyrka, ks. Marian Dobrowolski, ks. Jarosław Fałdowski, ks. Sylwester Gałach, ks. Maciej Głasek, ks. Wojciech Gawalko, ks. Andrzej Jakubowicz, ks. Jerzy Janowski, ks. Andrzej Kania, ks. Adam Krasuski, ks. Marek Kukiel, ks. Kazimierz Niemirka, ks. Sławomir Olopiak, ks. Andrzej Orkisiewicz, ks. Henryk Sidorczuk, ks. Henryk Skolimowski, ks. Marek Sobieszek, ks. Józef Sobotka, ks. Henryk Szustek, ks. Marek Zieliński, ks. Aleksander Żywczok.

W dalszej części niniejszego opracowania autorzy umieścili biografie biskupów siedleckich aktualnie urzędujących, jak i zmarłych (s. 11-41); następnie zaprezentowali biskupów drohiczyńskich (s. 43-67). Taki układ, został przyjęty ze względu na nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce w 1992 roku, dokonany na mocy bulli papieża Jana Pawła II *Totus Tuus Poloniae Populus*. Wówczas część diecezji siedleckiej została włączona do diecezji drohiczyńskiej, a niektórzy kapłani inkardynowani do prezbiterium Kościoła drohiczyńskiego.

Część następną tej monografii zawiera biografie profesorów i moderatorów Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach z lat 1978-1984. Przybliżając sylwetki wykładowców seminaryjnych, autorzy chcieli okazać szacunek i wdzięczność za przekazaną wiedzę filozoficzną i teologiczną oraz zaangażowanie w formację intelektualną i duchową Rubinowych Jubilatów.

W kolejnej części tej monografii została przybliżona historia Wyższego Seminarium Duchowego Diecezji Siedleckiej (s. 161-189), w której zwrócono szczególną uwagę na codzienność życia seminaryjnego w okresie formacji Jubilatów.

Gros niniejszej publikacji stanowią biografie i zdjęcia księży Jubilatów żyjących i zmarłych (s. 191-469). Zgłębiając życiorysy poszczególnych Jubilatów, czytelnik „wchodzi” w klimat ich życia i działalności oraz nabiera przekonania, iż „każdy kapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany” (Hbr 5,1).

Kolejna część opracowania zawiera przebieg uroczystości Jubileuszu 40-lecia kapłaństwa, która miała miejsce w katedrze siedleckiej 24 czerwca 2024 roku. Mszę świętą, pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Kazimierza

Gurdy, sprawowało dziewiętnastu kapłanów, trzech księży z powodu różnych przeszkód nie mogło uczestniczyć w dziękczynnej uroczystości jubileuszowej.

Na pamiątkę 40-lecia kapłaństwa, Jubilaci wręczali okolicznościowy obrazek, który na awersie przedstawia Matkę Bożą Częstochowską, a na rewersie zostało umieszczone hasło Jubileuszu 40-lecia kapłaństwa: „Deo soli gloria per Mariam” czyli „Bogu samemu chwała przez Maryję”. W ten symboliczny sposób Jubilaci pragnęli podziękować Panu Bogu przez Maryję za dar kapłaństwa. Na pamiątkowym obrazku wymieniono wszystkich dwudziestu dwóch żyjących kapłanów, (wśród nich także ks. Mateusza Pietrzyka MIC, który studiował w WSD w Siedlcach) oraz *in memoriam* sześciu zmarłych kapłanów tego rocznika święceń. Monografię kończy indeks osobowy, wykaz skrótów, bibliografia oraz spis treści (s. 533-535). W zakończeniu zostały umieszczone słowa: „Kapłaństwo nie jest dla kapłana, jest dla Ludu Bożego. Pragnieniem naszego Roku jest, aby ta publikacja była wyrazem wdzięczności Bogu, Kościołowi, Pasterzom, Kapłanom i Tym, wśród których i dla których pracujemy” (s. 501).

Pamięć ludzka bywa zawodna, natomiast to, co człowiek utrwala w dziełach i pismach, może ocalić od zapomnienia. Dobrze więc się stało, że Rubinowi Jubilaci zechcieli utrwalić swoje biogramy na kartach tej Jubileuszowej Księgi, zostawiając czytelne świadectwo swojej duszpasterskiej pracy oraz miłości do Boga i Kościoła.

Na zakończenie pozostaje tylko pogratulować inicjatorom i wszystkim autorom tej wspaniałej księgi jubileuszowej i życzyć Rubinowym Jubilatam wszelkich łask Bożych, opieki Matki Najświętszej na dalsze lata kapłańskiej posługi.

Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk

Uniwersytet w Siedlcach

AUTORZY CYTOWANI – INDEKS OSOBOWY

- Abgrall, J. (2005). *Sekty – manipulacja psychologiczna*. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
- Adamek, T. (1971). Gotycki kielich z kościoła farnego Świętego Krzyża w Tczewie. *Roczniki Humanistyczne* 5, 19-27.
- Adamowski, J., Kościuk-Jarosz, A. (2019). *Tam na zalasiu, tam na Podlasiu... Studia i materiały do badań nad językiem i folklorem Kąkolewnicy i najbliższych okolic (powiat Radzyń Podlaski)*. Kąkolewnica–Lublin: Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy.
- Alexopoulos, S. (2009). *The Presanctified Liturgy in the Byzantine Rite. A Comparative Analysis of its Origins, Evolution, and Structural Components*. Leuven: Peeters.
- Ambaum, J. (1988). Funkcja kapłana w ofierze eucharystycznej: „in persona Christi” i „in persona Ecclesiae” (tłum. J. Kupka). W: S. Stancel (red.), *Kapłaństwo* (257-276). Poznań: Pallottinum.
- Amiet, R. (1986). *Missale Augustanum. Édition synthétique de 22 missels du diocèse d'Aoste XIe-XVIIe siècles*. t. I-II. *Monumenta Liturgica Ecclesiae Augustanae*. Aoste: Industrie Grafiche Editoriai Musumeci.
- Andrzejuk, A. (1998). *Słownik terminów* (Św. Tomasz z Akwinu, *Suma Teologiczna*, t. 35). Warszawa–Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas; Oficyna Wydawnicza Navo.
- Andrzejuk, I., Andrzejuk, A. (2020). *Tomasz z Akwinu jako etyk*. Warszawa: Naukowe Towarzystwo Tomistyczne.
- Arnoldi, H. (1478). *Meditationes de sanctis mulieribus virginibusque*. Basel: Universitätsbibliothek, ms. B XI 9, f. 37v-64r.
- Arnoldi, H. (4. ćw. XV w.). *Meditationes tres de sanctis virginibus*. Basel: Universitätsbibliothek, ms. B XI 20, f. 52r-101r.
- Arranz, M. (1973). Le ‚Sancta Sanctis’ dans la tradition liturgique des églises. *Archiv für Liturgiewissenschaft* 15, 31-67.
- Arystoteles. (1964). *Polityka* (tłum. L. Piotrowicz). Warszawa: PWN.

- Assion, P. (1990). Katharina (Aikaterinè) von Alexandrien. W: W. Braunfels (red.), *Lexikon der Christlichen ikonographie*, bd. 7 (kol. 289-297). Rom–Freiburg–Basel–Wien: Herder.
- Augustyn. (1977). *O państwie Bożym* (tłum. W. Kornatowski). Warszawa: PAX.
- Bach, M. (2021). *Strange Sects and Curious Cults*. Whitefish, MT: Dodd, Mead & Co.
- Badźmirowska-Masłowska, K. (2024). *Zagrożenia dla małoletniego ze strony mediów audiowizualnych w świetle standardów europejskich. Perspektywa prawna i kryminologiczna* (t. 1). Toruń: Adam Marszałek.
- Badźmirowska-Masłowska, K. (2024). *Zagrożenia dla małoletniego ze strony mediów audiowizualnych w świetle standardów europejskich. Perspektywa prawna i kryminologiczna* (t. 2). Toruń: Adam Marszałek.
- Baker, E. (1997). *Nowe ruchy religijne*. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
- Balthasar von, H. U. (1986). Od Ostatniej Wieczerzy do ofiary Kościoła (tłum. T. Sotowska). W: L. Balter (red.), *Eucharystia* (175-188). Poznań: Pallottinum.
- Bartnik, Cz. S. (1999). *Mistyka wsi*. Lublin–Żrebce: Standruk.
- Baudot, J. (1908). *Les Lectionnaires*. Paris: Librairie Bloud & C.
- Beckers, O. (1977). *Das Spiel von den zehn Jungfrauen und das Katharinenspiel*. Hildesheim–New York: Olms.
- Benedykt XVI. (2006). *Hl. Messe auf dem Islinger Feld bei Regensburg* (12 września 2006). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060912_regensburg.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2006). *Omelia. Santa Messa a Valencia in occasione del V Incontro Mondiale delle Famiglie* (9 lipca 2006). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060709_valencia.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2007). Encyklika *Spe salvi* (30 listopada 2007). Watykan.
- Benedykt XVI. (2007). *Udienza Generale: San Giustino, filosofo e martire* (21 marca 2007). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2007/documents/hf_ben-xvi_aud_20070321.html [29.05.2025].

- Benedykt XVI. (2009). *Pellegrinaggio in Terra Santa (8-15 maggio 2009). Incontro con le organizzazioni per il dialogo* (11 maja 2009). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090511_dialogo-interreligioso.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2011). *Ai partecipanti alla Plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici* (25.11.2011). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20111125_laity.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2011). *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio «Porta fidei» con la quale si indice l'Anno della fede* (11 października 2011). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2012). *Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2013 r.* (15 października 2012). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/lent/documents/hf_ben-xvi_mes_20121015_lent-2013.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2012). *Udienza Generale: L'Anno della fede. Che cosa è la fede?* (24 października 2012). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121024.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2012). *Udienza Generale: L'Anno della fede. Introduzione* (17 października 2012). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121017.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2012). *Udienza Generale: L'Anno della fede. Le vie che portano alla conoscenza di Dio* (14 listopada 2012). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121114.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2013). *Udienza Generale: Io credo in Dio: il Padre onnipotente* (30 stycznia 2013). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2013/documents/hf_ben-xvi_aud_20130130.html [29.05.2025].
- Benedykt XVI. (2014). „*Aby na nowo odkryć radość w wierze...*”. *Antologia papieskich wypowiedzi na temat wiary, wątpienia i ateizmu* (red. M. Sztaba). Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.

- Benedykt XVI. (Ratzinger, J.). (2009). *Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej* (tłum. W. Szymona). Poznań: W Drodze.
- Beyga, P. (2015). Miejsce Pisma Świętego w starszej formie rytu rzymskiego. *Christianitas* 60-61, 180-190.
- Biegajło, E. (1960). *Słownictwo wsi Kąkolewnica*. Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. dra Jana Tokarskiego. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
- Bielecki, S. (1997). *Ustanowienie Eucharystii*. W: J. Kopec (red.), *Eucharystia. Misterium-ofiara-kult* (37-50). Lublin: RW KUL.
- Bieleń, R. (2001). *Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce. Uwarunkowania – zadania – prognozy*. Lublin: RW KUL.
- Black, R. (2010). *Tajne kultury zła*. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
- Blasina, J. J. (2021). Ainarid of Dives and the Ste-Catherine-du-Mont office for St Katherine of Alexandria „Inter praecipuos cantores scientia musicae artis”. *Plainsong & Medieval Music* 30 (1), 55-83.
- Błoński, B. (2002). Biskup Jan Wiktor Nowak, pasterz „Świętego Kościoła Siedleckiego”. *Szkice Podlaskie* 10, 261-268.
- Boguniowski, J. W. (2003). Przedtrydenckie lekcjonarze mszalne. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 56 (1), 17-24.
- Borkowska, M. G. (1966). Kult liturgiczny św. Urszuli w Polsce od XVI w. *Roczniki Humanistyczne* 14 (2), 109-198.
- Bravo, A. (1988). Prezbiterat jako apostolski sposób życia (tłum. G. Ostrowski). W: L. Balter (red.), *Kapłaństwo* (245-256). Poznań: Pallottinum.
- Brock, S. (1985). The Thrice-Holy Hymn in the Liturgy. *Sobornost* 7 (2), 24-34.
- Brou, L., Vives, J. (red.), (1959). *Antifonario visigotico mozarabe de la Catedral de Leon*. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.
- Bugnini, A. (1900). *The Reform of the Liturgy* (tłum. J. M. O’Connel). Collegeville-Minnesota: The Liturgical Press.
- Bukalski, S. (2006). *Podatność młodzieży na oddziaływania grup kultowych*. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Cantalamesa, R. (2004). *Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczery Pańskiej* (tłum. A. J. Zebik). Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
- Capelle, B. (1951). L'introduction du symbole à la messe. W: *Mélanges Joseph de Ghellinck, S.J*, t. II. *Moyen Age, Époques Moderne et Contemporaine* (1003-1027). Gembloux: Editions J. Duculot.
- Capgrave, J. (2011). *Life of Saint Katherine of Alexandria* (tłum. K. A. Winstead). Paris: University of Notre Dame Press.
- Carus, P. (1907). St. Catharine of Alexandria, cz. 2. *The Open Court* 21, 727-744.
- Celiński, Ł. (2020). *I riti che seguono l'anafora nella messa in Occidente. Studio di liturgia comparata*. Zürich: LIT.
- Celiński, Ł. (2025). The History of the Liturgical Use of the “Professio fidei” in the Hispanic Mass. *Verbum Vitae* 43 (1), 23-43.
- Chadwick, A. (2016). The Roman Missal of the Council of Trent. W: A. Reid (red.), *T&T Clark Companion to Liturgy* (107-131). London.
- Chalybs, P. (1511). *Dive Catharine virginis heroici vitae descriptio*. Nürnberg: Fridericus Peypus.
- Chapelle, A. (1986). Posługa przewodniczenia (tłum. A. Janik). W: L. Balter (red.), *Eucharystia* (275-282). Poznań: Pallottinum.
- Chevalier, U. (red.). (1892). *Repertorium Hymnologicum*, t. 1. Louvain: Lefever.
- Cheymol, J. (1982). L'hôpital Sainte-Catherine à Paris (1181-1794). *Histoire des sciences médicales* 16 (4), 239-251.
- Chmielewski, M., Nowak, M., Stanisław, P., Szulich-Kałuża, J., Wadowski, D. (2022). *Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych*. Kraków: Scriptum.
- Chronopoulos, T. (2012). The date and place of composition of the passion of St. Katherine of Alexandria (BHL 1663). *Analecta Bollandiana* 130 (1), 40-88.
- Cialdini, R. (2004). *Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka*. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
- Cieślak, T. *Historia Polskiego Fiata w II RP*. Pobrano z: <https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/konkursy-i-projekty/wielkopolski-kongres-pamieci>

- n/202432,Historia-Polskiego-Fiata-w-niezwyklej-kolekcji-Zdzislawa-Siereckiego-z-Jozefowa-.html [29.07.2025].
- Czachor, J. (1986). Komunia św. zacieśnieniem więzi ze Zbawicielem. W: L. Balter (red.), *Eucharystia* (371-375). Poznań: Pallottinum.
- Czaplicki, B. (2015). Martyrologium Kościoła katolickiego w Rosji (ZSRR) – refleksja historyczno-teologiczna. W: S. C. Napiórkowski (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś* (107-117). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Davis, D. (Berg L.). (1984). *The children of God: the inside story by daughter of the founder Moses David Berg*. Chicago: Zondervan Publishing House.
- De Montesquiei, Ch. *O duchu praw* (tłum. T. Boy-Żeleński). Pobrano z: <https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/o-duchu-praw.html> [04.12.2025].
- Díaz y Díaz, M. C. (1991). Los discursos del rey Recaredo: El *Tomus*. W: *Concilio III de Toledo. XIV Centenario 589-1989* (223-236). Toledo: Arzobispado.
- Dissing-Sandah, I. (2024). *Jak wychować nastolatka?* Warszawa: Wydawnictwo: Muza.
- Dreves, G. M. (red.). (1894). *Analecta Hymnica Medii Aevi*, t. 18. Leipzig: O.R. Reiland.
- Dreves, G. M. (red.). (1897). *Analecta Hymnica Medii Aevi*, t. 26. Leipzig: O.R. Reiland.
- Dreves, G. M. (red.). (1898). *Analecta Hymnica Medii Aevi*, t. 30. Leipzig: O.R. Reiland.
- Duklewski, A. (2014). *Za wschodnią granicą*. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
- Duklewski, A. (2019). *Z Syberii do Polski*. Siedlce: Unitas.
- Dulles, A. (1971). *The survival of dogma*. Garden City (NY): Doubleday.
- Dulles, A. (1982). *A church to believe in. Discipleship and the dynamics of freedom*, New York: Crossroad.
- Dulles, A. (1985). *Models of revelation*. Garden City (NY): Doubleday.
- Dulles, A. (1987). *Models of the church*. New York: Doubleday.

- Dulles, A. (2003). *Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II* (tłum. A. Nowak). Kraków: WAM.
- Dymytryszyn, J. (1995). Kościół p.w. św. Mikołaja – monstrancja. *Encyclopedia Ziemi Głogowskiej* 33, b. s.
- Działożyński, B. (2018). *Cywilizacja. Szkice z dziejów pojęcia w XVIII i XIX wieku*. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- Dziewiecki, M. *Ponowoczesność – człowiek – wychowanie*. Pobrano z: https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/ponowoczesnosc_wychowanie.html [10.07.2024].
- Eboch, M. (2019). *Cults, Sects, and New Religions*. New York: Greenhaven Publishing.
- Faria, S. F. (1986). Komunia w ofierze eucharystycznej (tłum. L. Balter). W: L. Balter (red.), *Eucharystia* (353-370). Poznań: Pallottinum.
- Fawtier, R. (1923). Les reliques rouennaises de Sainte Catherine d'Alexandrie. *Analecta Bollandiana* 41, 357-368.
- Ferdek, B. (2023). Problemy współczesnej eschatologii w refleksji wrocławskich teologów Romana Rogowskiego i Piotra Liszki. *Teologia w Polsce* 17 (1), 7-19.
- Ferotin, M. (red.). (1912). *Le Liber Mozarabicus Sacramentorum et les manuscrits mozarabes*. Paris: Librairie de Firmin-Didot.
- Fiałkowski, M. (2006). Sekta. W: R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), *Leksykon teologii pastoralnej* (781-785). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
- Fillaire, B. (1999). *Sekty*. Katowice: Książnica.
- Franciszek. (2013). Encyklika *Lumen fidei* (5 lipca 2013). Watykan.
- Franciszek. (2019). Adhortacja apostołska *Christus vivit* (25 marca 2019). Watykan.
- Gajewski, M. (2009). *Sekty i nowe ruchy religijne*. Kraków: Wydawnictwo Salwator.
- Galot, J. (1988). Postać kapłana w świetle Soboru Watykańskiego II (tłum. L. Balter). W: L. Balter (red.), *Kapłaństwo* (277-289). Poznań: Pallottinum.

- Gawor, L. (2017). *Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego*. Pobrano z: <http://www.psychologia.net.pl/artukul.php?level=781> [03.12.2025].
- Gawor, L. (2002). *O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego*. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
- Gazeau, V. (2003). *Les abbés bénédictins de la Normandie ducale*. W: J. Gillingham (red.), *Anglo-Norman Studies*, t. 26 (75-86). Suffolk: Boydell Press.
- Gazeau, V. (2007). *Normannia monastica. Prosopographie des abbés bénédictins (Xe-XIIIe siècle)*. Caen: Université de Caen Basse-Normandie.
- Geresz, J. (1995). *Międzyrzec Podlaski. Dzieje miasta i okolic*. Biała Podlaska-Międzyrzec Podlaski: OW „Civitas Christiana”.
- Gil, A. (2018). Polityczne uwarunkowania powstania diecezji janowskiej czyli podlaskiej. W: B. Błoński, R. Dmowski, D. Wereda (red.), *Diecezja Siedlecka 1818-2018. Studia i materiały z dziejów* (13-21). Siedlce: Unitas.
- Głowa, S., Bieda, I. (red.). (1989). *Breviarium fidei*. Poznań: Pallotinum.
- Grabowski, S. (1995). Kronika Jana z Bicular. *Warszawskie Studia Teologiczne* 8, 107-125.
- Graeculus. (1974). *Sermo de s. Catharina*. [Michaelbeuern: Benediktinerstift, Man. cart. 93, 1448 r.]. W: J. B. Schneyer (red.), *Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350, Autoren: E-H (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen* 43 (2), nr 435). Münster: Aschendorff.
- Grajewski, Cz. (2020a). „Gratulemur in honore” – endemiczne oficjum o św. Katarzynie Aleksandryjskiej. *Seminare. Poszukiwania naukowe* 41 (1), 103-117.
- Grajewski, Cz. (2020b). Ex eius tumba. Intrygujący szczegół średniowiecznej liturgii godzin. *Saeculum Christianum* 27 (1), 41-55.
- Grajewski, Cz. (2020c). Kolekta o św. Katarzynie Deus qui dedisti legem Moysi. Źródła, struktura, przemiany. *Liturgia Sacra* 26 (1), 189-214.
- Grajewski, Cz. (2020d). Koncepcja oficjum modularnego w badaniach nad monodią liturgiczną. *Musica Ecclesiastica* 15, 51-64.

- Grajewski, Cz. (2022a). Offices of St. Catherine of Alexandria. A study of parchment fragments of Swedish National Archives (Riksarkivet). *Liturgia Sacra* 29 (1), 289-290.
- Grajewski, Cz. (2022b). W poszukiwaniu oficjum ainardowego. *Saeculum Christianum* 29 (1), 50-62.
- Grajewski, Cz. (2024a). Dychotomia oficjów o św. Katarzynie Aleksandryjskiej w źródłach krzyżackich. W: M. Jakubek-Raczkowska, M. Czyżak (red.), *Codices et fragmenta. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania* (225-244). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
- Grajewski, Cz. (2024b). Oficjum Ave gemma claritatis w źródłach XII-XVI wieku. *Saeculum Christianum* 31 (1), 33-47.
- Grajewski, Cz. (2025). Antyfony Inclita o św. Katarzynie w źródłach od XII do XVIII w. Próba systematyzacji. *Musica Ecclesiastica* 20, 73-100.
- Grajewski, Cz., Pęgier M. (2022). Gratulare Sion alma. Nieznane oficjum o Św. Katarzynie z Aleksandrii. *Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne* 118, 107-125.
- Granat, W. (1972). *Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej*, t. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Grotefend, H. (1892). *Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit*. Hannover: Hann'sche Buchhandlung.
- Grzywacz, Z., Pałubicki, W. (2000). *Religia a religie*. Gdańsk: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.
- Gurda, K. (2017). *Skierowanie* zgodnie z przepisem kan. 805 Prawa Kanonicznego dla mgr Eleny Timokhiny do nauczania religii w Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, L.dz. 110/K/17, Siedlce 14.08.2017 r.
- Gurda, K. (2018). Słowo Biskupa Siedleckiego. W: W. Hackiewicz (red.), *Jedność i męstwo 1818-2018. 200 lat Diecezji Siedleckiej* (6). Siedlce: Unitas.
- Hansen, G. Ch. (red.). (1971). *Theodoros Anagnostes Kirchengeschichte*. Berlin: Akademie Verlag.

- Hanssens, J. M. (red.). (1932). *Institutiones liturgicae de ritibus orientalibus*, t. 2. Roma: Pontificia Universitas Gregoriana.
- Hassan, S. (1997). *Psychomanipulacja w sektach*. Łódź: Ravi.
- Hassan, S. (2001). *Jak uwolnić się od manipulacji psychicznej w sekcie*. Łódź: Ravi.
- Hazell, M. (n.d.). *Table of Readings from the Experimental Lectionary in use in England & Wales, Scotland and Ireland, 1965-69*. Pobrano z: https://www.academia.edu/11912942/Table_of_Readings_from_the_Experimental_Lectionary_in_Use_in_England_and_Wales_Scotland_and_Ireland_1965_69_ [18.09.2025].
- Herolt, J. (1503). *Sermones discipuli de tempore et de sanctis, unacum promptuario exemplorum*. Argentinae: Martinus Flach.
- Hiley, D. (2010). *Liturgische Gesangszyklen zur Heiligenverehrung im Mittelalter. Das Beispiel der h. Katharina*. W: A. Dietl, G. Dobler, S. Paulus, H. Schüller (red.), *Roma quanta fuit. Beiträge zur Architektur-, Kunst- und Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart* (315-338). Augsburg: Wißner.
- Hoffmann, J. (1571). *Tractatus de communione sub utraque specie*. Venetiis: Dominicus Nicolinus.
- Houdry, V. (1776). *Pro Sanctae Catharinae virginis, et martyris panegyrico*. W: *Concionatorium Bibliotheca, continens panegyricos sanctorum*, t. 3. Venetiis: Ex Typographia Balleoniana.
- Huemer, J. (1887). *Iter Austriacum I*. *Wiener Studien. Zeitschrift für classische Philologie* 9, 51-93.
- Huntington, S. (2007). *Zderzenie cywilizacji* (tłum. H. Jankowska). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
- Iacobus de Villaco. (1974). *Sermo de s. Catharina* [Michaelbeuern: Benediktinerstift, Man. cart. 33, 2. poł. XV w.]. W: J. B. Schneyer (red.). *Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350, Autoren: I-J (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen* 43 (3), nr 161). Münster: Aschendorff.
- Isidorus Hispalensis. (1989). *De ecclesiasticis officiis*. W: C. M. Lawson (red.), *Sancti Isidori Hispalensis De ecclesiasticis officiis* (1-108). Turnhout: Brepols.

- Ivorra, A. (2017). *Liturgia hispano-mozárabe*. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica.
- Jan Paweł II. (1979). Encyklika *Redemptor hominis* (4 marca 1979). Watykan: LEV.
- Jan Paweł II. (1980). List *Dominicae cenae o tajemnicy i kulcie Eucharystii* (24 lutego 1980). Pobrano z: <https://papiez.wiara.pl/doc/377312.Dominicae-cenae-o-tajemnicy-i-kulcie-Eucharystii> [12.03.2023].
- Jan Paweł II. (1981). Adhortacja apostolska *Familiaris consortio* (22 listopada 1981). Watykan.
- Jan Paweł II. (1985). List do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży *Parati semper* (31 marca 1985). Watykan.
- Jan Paweł II. (1987). *Discorso ai giovani di Cracovia* (10 czerwca 1987). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/speeches/1987/june/documents/hf_jp-ii_spe_19870610_giovani-cracovia.html [29.05.2025].
- Jan Paweł II. (1988). Adhortacja apostolska *Christifideles laici* (30 grudnia 1988). Watykan.
- Jan Paweł II. (1988). List Apostolski *Vicesimus quintus annus* (4 grudnia 1988). Pobrano z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/vicesimus_quintus.html [12.04.2024].
- Jan Paweł II. (1990). Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego *Redemptoris missio* (7 grudnia 1990). Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
- Jan Paweł II. (1991). Encyklika *Centesimus annus* (1 maja 1991). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html [05.12.2025].
- Jan Paweł II. (1992). Adhortacja apostolska *Pastores dabo vobis* (25 marca 1992). Watykan: LEV.
- Jan Paweł II. (1993). Encyklika *Veritatis splendor* (6 sierpnia 1993). Watykan: LEV.
- Jan Paweł II. (1994). List apostolski *Tertio millennio adveniente* (10 listopada 1994). Watykan: LEV.

- Jan Paweł II. (1995). *Lettera ai Partecipanti al Congresso Internazionale di Teologia Fondamentale promosso dalla Pontificia Università Gregoriana* (30 września 1995). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_19950930_congresso-gregoriana.html [29.05.2025].
- Jan Paweł II. (1996). *Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich*. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM.
- Jan Paweł II. (1996). Encyklika *Redemptor hominis* (4 marca 1979). Watykan.
- Jan Paweł II. (1998). Encyklika *Fides et ratio* (14 września 1998). Watykan.
- Jan Paweł II. (1998). *List do kapłanów na Wielki Czwartek 1998 roku*. Watykan: LEV.
- Jan Paweł II. (2003). Encyklika *Ecclesia de Eucharistia* (17 kwietnia 2003). Watykan: LEV.
- Janeras, S. (1958). El rito de la fracción en la liturgia hispánica. W: *Liturgica*, t. 2 (217-247). Montserrat: Abadía de Montserrat.
- Janeras, S. (1995). Elements orientals en la litúrgia visigòtica. *Miscel·lània Litúrgica Catalana* 6, 93-127.
- Janeras, S. (2012). Una celebrazione eucaristica tutta particolare a Costantinopoli nel secolo VI. W: B. Groen, S. Hawkes-Teeple, S. Alexopoulos (red.), *Inquiries into Eastern Christian Worship. Selected Papers of the Second International Congress of the Society of Oriental Liturgy Rome, September 17-21, 2008* (173-187). Leuven: Peeters.
- Janicki, J. J. (2015). Historia Eucharystii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w świetle wybranych źródeł (II-IV). *Textus et Studia* 1 (4), 95-126.
- Janini, J. (red.). (1982). *Liber missarum de Toledo y libros místicos*. t. I. Toledo: Instituto de estudios visigótico-mozárabes.
- Janini, J. (red.). (1991). *Liber ordinum episcopal*. Silos: Abadía Benedictina.
- Jarmuł, S. (1995). *Szkice z dziejów Radzyna Podlaskiego i byłego powiatu radzyńskiego*. Radzyń Podlaski: Fundacja Ochrony Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radzynie Podlaskim.

- Jaśniak, J., Drelowicz, M. (b. r.). *Krótką historia parafii pod wezwaniem św. Filipa Neri w Kąkolewnicy* (prezentacja). Pobrano z: <http://www.parafiakakolewnica.pl/pliki/historiaparafii.pdf> [08.07.2025].
- Johannes Biclarensis. (1894). *Chronica*. W: T. Mommsen (red.), *Monumenta Germaniae Historica Auctores antiquissimi*, t. XI (211-220). Berolini: Apud Weidmannos.
- Jungmann, J. (1951). *The Mass of the Roman Rite: Its Origins and Development (Missarum Sollemnia)*, (tłum. F. A. Brunner). London: Burns & Oates.
- Justyn Męczennik. *Apologia (I, 65-67)*. Pobrano z: <https://ordo.pallotyni.pl/index.php/teksty-liturgiczne/starozytne-anafory/1199-apologia> [12.05.2024].
- Kamuntavičienė, V. (2019). Filia katarzynek z Braniewa na Żmudzi. Klasztor katarzynek w Krokach w XVIII wieku. *Zapiski Historyczne* 84 (2), 33-56.
- Kasiłowski, P. (2018). Naoczne spotkanie źródłem wiarygodności (1P 1,16-18). *Studia Bobolanum* 29 (2), 95-128.
- Kasper, W. (1986). Jedność Eucharystii i wielość jej aspektów (tłum. K. Czulak). W: L. Balter (red.), *Eucharystia* (19-40). Poznań: Pallottinum.
- Kelly, J. N. D. (2006). *Early Christian Creeds*. London: Continuum.
- Kędziora, A. (1987). Książd Antoni Gomółka. *Zamojski Kwartalnik Kulturalny* (2), 72.
- Kiciński, A. (2015). Всемирные Дни Молодёжи – Лаборатория Новой Евангелизации. *Studia Leopoliensia* 8, 411-424.
- Kiciński, A. (2025). Wprowadzenie. Nauka i wiara mistyczki z Surgutu. W: E. Timokhina. *Na prawym brzegu rzeki Ob* (3-8). Siedlce: Unitas.
- Kiciński, A. (red.). (2024). *Nauka o miłości, odwadze i Krzyżu. 40. Rocznica obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętne*. Kielce: Jedność.
- Kiciński, A., Chmielewski, M., Goliszek, P., Wadowski, D. (2025). Testimony of Faith in the Battle over Crosses in School – Miętne 1984. A Catechetical Perspective. *Rocznik Teologii Katolickiej* 24, 29-49.
- Kilwardby, R. (ok. 1300). *In Priscianum minorem*. Melk: Benediktinerstift, ms. 582 [965, K 44].

- Klag, W. (2014). Cywilizacja łacińska w myśli Feliksa Konecznego (wybrane zagadnienia). *Racjonalia* 4, 66-93.
- Klukowski, Z. (1958). *Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944)*. Lublin: Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza.
- Kofin, K., Kofin, M. (2017). Indukcyjna metoda Feliksa Konecznego w badaniu cywilizacji i praw dziejowych, *Świat Idei i Polityki* 16, 18-29.
- Koller, S. (2001). *Odrodzenie Kościoła katolickiego na Syberii*. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
- Konecki, K. (2024). Kryteria soborowej reformy kalendarza świętych. *Liturgia Sacra* 30 (1), 47-64.
- Koneczny, F. (1921). *Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski* (t. 1). Poznań–Warszawa: Księgarnia św. Wojciecha.
- Koneczny, F. (1935). *O wielości cywilizacji*. Kraków: Gebethner i Wolff (Tekst zdigitalizowany przez Stowarzyszenie im. Przemysława II w ramach projektu „Cyfrowa Biblioteka Myśli Narodowej”). Pobrano z: <https://cbmn.pl/uploads/ebooks/Feliks%20Koneczny%20-%20O%20wielosci%20cywilizacji.pdf> [04.12.2025].
- Koneczny, F. (1991). *O ład w historii*. Warszawa: Michalineum.
- Koneczny, F. (1997). *Państwo i Prawo*. Kraków: Wydawnictwo WAM.
- Koneczny, F. (1998). Rodowód monizmu prawniczego. *Człowiek w Kulturze* 10, 213-225 (Pierwodruk: *Myśl Narodowa* 16 (1936), nr 35, 542-544).
- Koneczny, F. (2000). *Rozwój moralności*. Warszawa–Komorów: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski.
- Koneczny, F. (2001). *Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej*. Warszawa–Komorów: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski.
- Koneczny, F. (2001). *Prawa dziejowe*. Warszawa–Komorów: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski.
- Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. (2003). *Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania*. Poznań: Pallottinum.
- Kopiczko, A. (2016). Patrocinia Świętej Katarzyny w diecezji warmińskiej. W: J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński (red.), *Święta*

- Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (199-221). Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
- Koszalka, J. (2024). Wizerunki Katarzyny Aleksandryjskiej w miniaturach inicjałowych na kartach ksiąg śpiewów liturgicznych. *Edukacja Muzyczna* 19, 23-46.
- Kościelniak, K. (2002). *Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata*. Kraków: Wydawnictwo M.
- Krakowiak, Cz. (1986). Częstotliwość sprawowania Eucharystii. *Collectanea Theologica* 56, z. 1, 61-64.
- Krąpiec, A. M. (1998). Państwo jako rozumny ład dobra. *Człowiek w Kulturze* 10, 5-12.
- Królak, P. (2006). *Sekty – co warto wiedzieć?* Lublin: Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli.
- Królikowski, J. (2016). *Syn Boży i nasz Zbawiciel*. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
- Królikowski, J. (2022). Posłuszeństwo Ojcu w misji Jezusa Chrystusa. *Teologia w Polsce* 16 (2), 33-51.
- Królikowski, J. (red.). (2000). *Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji 1969-1996*. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów.
- Kuciński, J. (2003). *Podstawy wiedzy o państwie*. Warszawa: C.H. Beck.
- Kunicka, M. (2017). Tomistyczno-fenomenologiczna koncepcja personalizmu Karola Wojtyły wobec kryzysu wartości i współczesnych potrzeb edukacyjnych. *Kultura-Media-Teologia* 30, 174-183.
- Laurent, J. C. M. (red.). (1857). *Magister Thietmarus, Peregrinatio*. Hamburg: Nolte & Köhler.
- Leon Wielki. (1957). Mowa 12 o Męce (tłum. K. Tomczak). W: *Mowy* (298-300). Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.
- Lepa, A. (1995). *Świat manipulacji*. Częstochowa: Tygodnik Katolicki „Niedziela”.
- Leroquais, V. (1934). *Les bréviaires manuscrits des bibliothèques publiques de France*, t. 2. Paris: b. w.

- Leszczyński, M. (2002). *Święci i błogosławieni oraz kapłani zamęczeni w latach 1939-1945 na Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej*. Zamość: Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej.
- Leszczyński, M. (2003). Ks. *Antoni Gomółka (1906-1941)*. Pobrano z: <https://www.niedziela.pl/artukul/17789/nd/Ks-Antoni-Gomolka-1906-1941> [16.12.2024].
- Lipiec, D. (2018). Wprowadzenie pastoralne do statutów synodalnych. W: P. Sawczuk i in. (red.), *II Synod Diecezji Siedleckiej. Żyjąc mocą Chrztu (9-59)*. Siedlce: Unitas.
- Locher, J. (1496). *Carmen de sancta Catharina*. W: *Ad lectorem epigramma de diva Katherina*. Basel: Johann Bergmann de Olpe.
- Lodi, E. (1990). *Il Credo ecumenico pregato nella liturgia bizantina e romana*. Padova: EMP.
- Long, S. (2021). *Music, Liturgy, and Confraternity Devotions in Paris and Tournai 1300-1550*. Rochester: Boydell & Brewer.
- Luca, N. (2005). *Sekty*. Warszawa: Wydawnictwo PAX.
- Łacek, M. (2013). Sodaliczja Mariańska. W: S. Wilk (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. XVIII (521-525). Lublin: TN KUL.
- Majer, P. (1998/1999). Non licet sacerdoti plus semel in die celebrare – Znaczenie normy kan. 905 § 1 KPK o jednokrotnym sprawowaniu Eucharystii w ciągu dnia. *Anamnesis* 19, 85-101.
- Makowski, D. (2024). „Ordo Missae” z 1965 roku jako wyraz odnowy liturgicznej. *Wrocławski Przegląd Teologiczny* 32 (2), 276-280.
- Malec, M. (1994). *Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce*. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
- Małaczyński, F. (1988). Jak powstał nowy lekcjonarz mszalny? *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 41 (2), 178-184.
- Mansi, G. (1720). *De sancta Catharina virgine et martyre discursus quinque*. W: *Promptuarium sacrum ac morale* t. 4 (193-211). Coloniae: Ioannes & Ioseph Huisch.
- Maraszek, M. (2019). *Nasze dzieje. Międzyrzec 1390-2019*. Międzyrzec Podlaski: Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzecza Podlaskiego.

- Martimort, A.-G. (1984). A propos du nombre des lectures à la Messe. *Revue des Sciences Religieuses* 58, 42-51.
- Martínez, G. (1961). *El Epítome hispánico. Una colección canónica española del siglo VII. Estudio y texto crítico*. Santander: Univesidad Pontificia.
- Mateos, J. (1964). Un Horologion inédit de Saint-Sabas. Le Codex sinaïtique grec 863 (IX^e siècle). W: *Mélanges Eugène Tissetant*, t. III/2. *Orient Chrétien* (47-76). Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana.
- Mazza, E. (2011). Uno studio sulla struttura dell'anafora gallicana e hispanica. *Ecclesia orans* 28, 7-47.
- Mazza, E. (2014). *Dall'Ultima cena all'eucaristia della Chiesa*. Bologna: EDB.
- Meysztowicz, M. (1997). *List do M. Giergiela z 7 października 1997 roku*. Zamość: Archiwum 67. DSH.
- Meysztowicz, M. (1997). *Odręczna notatka i list, Szczecin 30 IX 1997 r. – na podstawie relacji Janiny Korzeniowskiej z d. Rycaj*.
- Michalczuk, K. (2012). *O muzyce w Kościele*. Pobrano z: <https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2012/Przewodnik-Katolicki-46-2012/Wiara-i-Kosciol/O-muzyce-w-Kosciele> [30.07.2025].
- Mitrzak, J. (2022). *Misja na Syberii z aneksem „Zapiski podróżne” od naocznego świadka*. Siedlce: Unitas.
- Mitrzak J. (2025). Pismo do bp. K. Gurdy, ordynariusza Diecezji Siedleckiej, o udzielnie imprimatur do modlitwy „O rozpoczęcie procesu beatyfikacji Eleny Timokhiny – Apostołki Powołań”, Siedlce 24.03.2025 r. W: Kuria Diecezjalna Siedlecka, L.dz. 333/2025.
- Mombrizio, B. (1910). *Sanctuarium seu vitae sanctorum novam hanc editionem*, t. 1. Paris: A. Fontemoing.
- Mone, F. J. (red.). (1855). *Lateinische hymnen des mittelalters*, t. 3. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Montmorency, N. (1604). *Flos campi, duabus constans partibus*. Louvain: Gerard Rivi.
- Nadolski, B. (1992). *Liturgika*, t. IV: *Eucharystia*. Poznań: Pallottinum.

- Napiórkowski, S. C. (2015). Wprowadzenie. W: S. C. Napiórkowski (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś* (9-16). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Niccolò da Poggibonsi (1467). *Libro d'Oltramare* (tłum. niem.). London: British Museum, ms. Egerton 1900.
- Nicetas Remesianensis. (1964). *Instructio ad competentes*. W: K. Gamber (red.), *Niceta von Remesiana. Instructio ad competentes: frühchristliche Katechesen aus Dacien*, t. I. Regensburg: Pustet.
- Nicolaus de Grätz. (b. d.). *Sermo in vigilia sanctae Catharinae*. Wien: Österreichische Nationalbibliothek, cod. 4218.
- Nocent, A. (1977). La célébration de l'Eucharistie avant et après La célébration de l'Eucharistie avant et après saint Pie V. *Nouvelle Revue Théologique* 99 (1), 3-20.
- Nowak, J. W. (1984). *Dzielić się prawdą Ewangelii*. Poznań: Pallottinum.
- Nowak, J. W. (1997). „Będziecie święci dla mnie, bo ja jestem święty”. Konferencja Księży Dziekanów, Gniezno, 26 VI 1995 r. W: J. Z. Celej, *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (148-153). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). „Do końca ich umiłował”. Bydgoszcz–Fara, Wielki Czwartek 1986 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (101-104). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). „Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem”. Jubileusz 30-lecia kapłaństwa, Września 1986 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (182-186). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). „Przymnóż nam wiary”. Do alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, XXVII Niedziela Zwykła 1977 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (36-38). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”. Siedlce – Katedra, Wielki Czwartek 1996 r. – poświęcenie olejów. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (131-136). Lublin: Standruk.

- Nowak, J. W. (1997). „Ty jesteś kapłanem na wieki”. Święcenia kapłańskie, Zgromadzenie Ducha Świętego, Bydgoszcz 1991 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (91-93). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Chcemy dać Kościołowi nowych kapłanów. Z okazji zjazdu rodziców alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, 5 V 1980 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (50-53). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Coraz pełniej żyć ofiarą eucharystyczną. Z okazji przygotowania do przyjęcia posługi akolity przez alumnów IV roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, 30 V 1980 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (28-31). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Czas, który daje nam Pan. Z okazji inauguracji stałej formacji kapłanów, WSD – Nowe Opole k/Siedlec, 26 X 1996 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (164-167). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Kapłan świadkiem żywej wiary. Na zakończenie rekolekcji dla kapłanów Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy, 9 IV 1983 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (139-141). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Kapłaństwo jest darem samego Chrystusa. Święcenia kapłańskie, Siedlce – Katedra 8 VI 1996 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (94-97). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Miłujmy czynem i prawdą. Konferencja księży dziekanów, WSD – Nowe Opole k/Siedlec, 17 IX 1996 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (161-164). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Na służbie Bożemu życiu. Bydgoszcz–Fara, Wielki Czwartek 1991 r. – poświęcenie olejów. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (116-119). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Nieustraszenie walczyć w obronie wiary. Dzień modlitw kapłanów w Pratulinie, 29 VIII 1996 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo*

- to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (153-160). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Posłani w imię Trójcy Świętej. Jubileusz 25-lecia kapłaństwa, Bydgoszcz, Uroczystość Trójcy Świętej 1993 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (175-181). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Sakrament pokuty miejscem nawrócenia i postępu duchowego. Nabożeństwo Słowa Bożego w Dniu modlitw o uświęcenie kapłanów, WSD Nowe Opole k/Siedlec, 27 VI 1996 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. I. Rok beatyfikacji 1996-1997* (87-93). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Święty Wiktor Męczennik. Świadectwo Biskupa Siedleckiego złożone wobec relikwii świętego Wiktora, Janów Podlaski, 28 V 1996 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. I. Rok beatyfikacji 1996-1997* (74-76). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Trwajcie na modlitwie i posłudze słowa. Przed przyjęciem posługi lektora przez alumnów III roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, 17 IV 1982 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (19-22). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Wszyscy przyłgnijmy do Bożych przykazań. Pierwszy list pasterski, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 1996 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. I. Rok beatyfikacji 1996-1997* (9-14). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Wzrastać w miłości Chrystusa., Bydgoszcz–Fara, Wielki Czwartek 1992 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (119-122). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Zawsze przebywać w obliczu Pana. Z okazji przygotowania do przyjęcia posługi akolity przez alumnów IV roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, 28 V 1979 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (25-28). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1998). „Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują Je”. Z okazji inauguracji II roku stałej formacji kapłanów, WSD – Nowe

- Opole k/Siedlec, 11 X 1997 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. II. Rok ewangelizacji 1997-1998* (189-192). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1998). Kapłan jest namaszczony i posłany przez Ducha. Wielki Czwartek, Msza św. z poświęceniem olejów, Siedlce – Katedra, 9 IV 1998 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. II. Rok ewangelizacji 1997-1998* (340-346). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1998). Modlitwa pozwala nam stale się nawracać. Homilia podczas przedpołudniowej Liturgii Godzin, WSD - Nowe Opole k/Siedlec, 26 II 1998 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. II. Rok ewangelizacji 1997-1998* (294-298). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1999). „Oto ja – pošlij mnie”. Świątowania kapłańskie, Siedlce – Katedra, 15 V 1999 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. III. Rok wizyty apostołskiej 1998-1999* (396-401). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1999). Aby w roku Boga Ojca ponownie odkryć i gęboko przeżyć sakrament pokuty. Wykład na konferencjach rejonowych w Leśnej Podlaskiej i w WSD w Nowym Opolu k/Siedlec, 19-20 II 1999 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. III. Rok wizyty apostołskiej 1998-1999* (300-316). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1999). Bądźcie dobrymi pasterzami na wzór Chrystusa. Zakończenie III roku stałej formacji kapłanów, WSD Nowe Opole k/Siedlec, 8 V 1999 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. III. Rok wizyty apostołskiej 1998-1999* (378-383). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1999). Niech Duch Święty ożywia całą naszą posługę kapłańską. Nabożeństwo Słowa Bożego w Dniu modlitw o uświętowanie kapłanów, WSD – Nowe Opole k/Siedlec, 26 VI 1998 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. III. Rok wizyty apostołskiej 1998-1999* (83-88). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (2000). Chrystusowy gest w wieczniku jest znakiem pokory i umiłowania swoich aż do końca. Wielki Czwartek, Msza św. Wieczerzy Pańskiej, Siedlce – Katedra, 20 IV 2000 r. W: B. Błoński, D. Lipiec, G. Stolarski (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. IV. Rok Wielkiego Jubileuszu 1999-2000* (404-408). Lublin: Standruk.

- Nowak, J. W. (2000). Z miłością stawiać wymagania ludziom młodym. Konferencja księży dziekanów i kapłanów objętych „Formatio permanens” oraz duszpasterzy młodzieży, WSD Nowe Opole k/Siedlec, 11 III 2000 r. W: B. Błoński, D. Lipiec, G. Stolarski (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. IV. Rok Wielkiego Jubileuszu 1999-2000* (364-367). Lublin: Stan-druk.
- Nowakowski, P. (2001). *Sekty – oblicza werbunku*. Tychy: Maternus Media.
- Odermatt, A. (1987). *Der Liber ordinarius der Abtei St. Arnulf vor Metz (Metz, Stadtbibliothek, Ms. 132, um 1240)*. Freiburg: Universitätsverlag.
- Odziemkowski, J. (1998). *Służba Duszpasterska Wojska Polskiego 1914-1945*. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
- Ożóg, M., Pietras, H. (red.). (2014). *Liber Pontificalis I-XCVI (usque ad annum 772)*. Kraków: Wydawnictwo WAM.
- Paliouras, A. (1989). *The Monastery of St. Catherine on Mount Sinai*, (tłum. na j. ang. H. Zigada). Sinai: St. Catherine’s Monastery at Sinai.
- Pamelius, J. (red.). (1571). *Liturgica latinorum*, t. I. Coloniae Agrippinae: Apud Geruinum Calenium.
- Patterson Ševčenko, N. (2006). The Monastery of Mount Sinai and the Cult of St Catherine. W: S. T. Brooks (red.). *Byzantium Faith and Power (1261-1557). Perspectives on Late Byzantine Art and Culture*. New York–New Heaven: Metropolitan Museum of Art.
- Paweł VI. (1974). *Trwajcie Mocni w wierze* (t. 2). Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Młodych.
- Paweł VI. (1975). Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym *Evangelii nuntiandi* (8 grudnia 1975). Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
- Pawłowicz, Z. (2008). *Leksykon Kościołów, ruchów religijnych i sekt w Polsce*. Częstochowa: Kuria Metropolitalna, Tygodnik Katolicki „Niedziela”.
- Peregrinus de Opole. (1974). Sermo de s. Catharina [Michaelbeuern: Benediktinerstift, Man. cart. 14, 1. ćw. XV w.]. W: J. B. Schneyer (red.). *Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150-1350, Autoren: L-P (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des*

- Mittelalters. Texte und Untersuchungen* 43 (4), nr 306). Münster: Aschendorff.
- Piekarski, R. (2021). Współmierność jako kluczowy element teorii cywilizacji Feliksa Konecznego – w poszukiwaniu oryginalności jego myśli. *Myśl Polityczna* 2, 167-183.
- Pikus, T. (2003). *Katolik w Rosji*. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.
- Pinell, J. (1991). Credo y comunión en la estructura de la misa hispánica según disposición del III Concilio de Toledo. W: *Concilio III de Toledo. XIV Centenario 589-1989* (333-342). Toledo: Arzobispado.
- Pinell, J. (1998). *Liturgia Hispánica*. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica.
- Pinius, J. (1729). *Liturgia Mozarabica. Tractatus historico-chronologicus*. Antverpiae: Apud Jacobum du Moulin.
- Pitre, B. (2018). *Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii* (tłum. M. Sobolewska). Kraków: WAM.
- Pius IX. (1846). Enciclica *Qui pluribus* (9 listopada 1846). Pobrano z: <https://www.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/enciclica-qui-pluribus-9-novembre-1846.html> [29.05.2025].
- Pius IX. (1870). Costituzione dogmatica *Dei Filius* (24 kwietnia 1870). Pobrano z: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/i-vatican-council/documents/vat-i_const_18700424_dei-filius_it.html [29.05.2025].
- Piwko, A. M. (2011). Destrukcyjne działanie sekt wyzwaniem duszpasterskim. *Ateneum Kapłańskie* 157, z. 3(616), 447-452.
- Platon. *Państwo* (tłum. W. Witwicki). Pobrano z: <https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/platon-panstwo.pdf> [04.12.2025].
- Pleskaczewska, A. (2016). Druga edycja „Lekcjonarza mszalnego”. *Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars* 22 (1), 137-149.
- Pleszczyński, A. (2000). *Opis historyczno-statystyczny parafii międzyrzeczkiej*. Międzyrzec Podlaski: Agencja Wydawnicza „Pro Media”.
- Pleszczyński, A. (2003). *Bojarzy międzyrzeccy*. Międzyrzec Podlaski: Towarzystwo Przyjaciół Nauk. (Oryginał opublikowany w 1892).

- Pożarski, K. (2015). Odrodzenie parafii katolickich w północno-zachodniej Rosji, a także duszpasterskie i polonijne doświadczenie. W: S. C. Napiórkowski (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś* (187-196). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Przywara, B., Adamski, A., Kiciński, A., Szewczyk, M., Jupowicz-Ginalska, A. (2021). Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatisation of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology. *Religions* 12, nr 4 (261), 1-28.
- Pysiak, J. (2006). Gest monarchy i wizualizacja symboliki rytuałów związanych z kultem relikwii – *translatio* i *ostensio reliquiarum*. *Przegląd Historyczny* 97 (2), 165-186.
- Raffa, V. (1998). *Liturgia eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teologia alla pastorale pratica*. Roma: Centro Liturgico Veneziano.
- Ratzinger, J. (2020). *Prawda i wolność. Rozważania o współczesności* (tłum. R. Zajączkowski). Kraków: WAM.
- Rejzlová Zajíčková, V. (2017). *Život svaté Kateřiny (cca 1350–1380)*. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR.
- Rocciolo, D. (1490). *Leggenda di santa Caterina d'Alessandria*. Modena: Domenicus Rocciolus.
- Rosa, J., Badźmirowska-Masłowska, K. (2024). Deliberacje o człowieku w świetle teorii cywilizacji Feliksa Konecznego. *Teologiczne Studia Siedleckie* 21, 277-290.
- Rosa, J., Badźmirowska-Masłowska, K. (2024). Teoria cywilizacji w koncepcji Feliksa Konecznego. Refleksje prawne, etyczne i teologiczne. *Kultura Media Teologia* 59, 249-264.
- Ross, J. C., Langone, M. D. (1988). *Cults: What parents should know?* New York: Singer M.T.
- Rowiński, G. (2001). *W niewoli sekt*. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
- Rzewuski, J. (2021). *Parafia rzymskokatolicka w Łukowie w okresie średniowiecza i w czasach nowożytnych od XIII do XX wieku*. Łuków: Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego.

- Rzyska, A. (2016). Święta Katarzyna Aleksandryjska w literaturze polskiej. W: J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński (red.). *Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś* (179-189). Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
- Saitta, B. (1991). La conversione di Recaredo: necessità politica o convinzione personale. W: *Concilio III de Toledo. XIV Centenario 589-1989* (375-386). Toledo: Arzobispado.
- Sakowicz, E. (2016). Refleksje o Świętej Katarzynie – patronce uczonych, teologów i projektantek mody. W: J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński (red.). *Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś* (131-135). Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
- Sales, M. (1986). Eucharystia źródłem i istotą życia chrześcijańskiego (tłum. M. Michalik). W: L. Balter (red.), *Eucharystia* (295-305). Poznań: Pallotinum.
- Santorski, A. (2011). *Dar łaski*. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej.
- Savage, H. (1668). *Balliofergus, or a commentary upon the foundation, founders and affaires of Balliol Colledge*. Oxford: Lichfield.
- Schäfer, J. *Katharina von Alexandria*. Pobrano z: https://www.heiligenlexikon.de/BiographienK/Katharina_von_Alexandria.htm [18.08.2023].
- Schill, P. (2005). *Ikonographie und Kult der hl. Katharina von Alexandrien im Mittelalter. Studien zu den szenischen Darstellungen aus der Katharinenlegende*. München: Ludwig-Maxymilian-Universität.
- Schmolinsky, S. (2016). Maria Magdalena oder Katharina als Patrozinien von Dominikanerinnenklöstern – arm oder reich? W: S. von Heusinger, E. H. Füllenbach, W. Senner, K.-B. Springer (red.), *Die deutschen Dominikaner und Dominikanerinnen im Mittelalter*. Berlin-Boston: De Gruyter.
- Schwartz, E. (1926). Das Nicaenum und das Constantinopolitanum auf der Synode von Chalkedon. *Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der Älteren Kirche* 25, 38-88.
- Seweryniak, H. (2010). *Teologia fundamentalna* (t. 1). Warszawa: Więź.

- Sidorkiewicz, K. (2010). Współczesne ujęcie funkcji państwa. *Studia Elbląskie* 11, 215-229.
- Sieczka, S. (2005). Kapłan, harcerz i męczennik Ksiądz Antoni Gomółka (1906-1941). W: H. Misztal (red.), *W duchu i prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805-2005)*, (69-73). Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.
- Sikorski, D., Bukalski, S. (2004). *Sekty*. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.
- Singer, M., Lalich, J. (2003). *Cults in our midst*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Skreczko, A. (2013). Kościelna pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w wierze. W: W. Przygoda, K. Świąt (red.), *Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary* (265-288). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Skrzydlewski, P. (1998). Polityka i jej determinanty cywilizacyjne w świetle nauki o cywilizacji Feliksa Konecznego. *Człowiek w Kulturze* 10, 59-78.
- Skrzydlewski, P. (2002). *Polityka w cywilizacji łacińskiej*. Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej.
- Smyth, M. (2003). *La liturgie oubliée. La prière eucharistique en Gaule antique et dans l'Occident non romain*. Paris: Cerf.
- Sodi, M., Toniolo, A. (red.). (2007). *Missale Romanum ex decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum summorum pontificum cura recognitum. Editio typica 1962*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Sodi, M., Toniolo, A. (red.). (2008). *Pontificale Romanum. Editio typica 1961-1962*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Song, G. (2018). The many Faces of our Lady. Chinese Encounters with the Virgin Mary between 7th and 17th Centuries. *Monumenta serica. Journal of Oriental Studies* 66 (2), 303-356.
- Stepulak, M. Z. (1995). Męczennicy Podlasia – psychologiczna analiza męczeństwa. W: M. Z. Stepulak (red.), *Męczennicy Podlasia w świetle współczesnej nauki* (277-297). Siedlce: PETIT.
- Stepulak, M. Z. (2016). *Królestwo życia i miłości*. Siedlce: Unitas.

- Superson, J. (2023). Przyczynek do studium nad początkami niedzielnego lekcjonarza do celebracji eucharystycznej w Rzymie. *Teologia i Człowiek* 61 (1), 81-99.
- Szoch, K. (2012). *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa w ujęciu Feliksa Konecznego* (niepublikowana praca magisterska). Warszawa: UKSW.
- Szymusiak, J. M., Głowa, S. (red.). (1964). *Breviarium fidei: Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła*. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.
- Taft, R. F. (1975). *The Great Entrance. A History of the Transfer of Gifts and other Preanaphoral Rites of the Liturgy of St. John Chrysostom*. Roma: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium.
- Taft, R. F. (1991). *A History of the Liturgy of St. John Chrysostom*, t. IV. *The Diptychs*. Roma: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium.
- Taft, R. F. (2000). *A History of the Liturgy of St. John Chrysostom*, t. V. *The Pre-Communion Rites*. Roma: Pontificio Istituto Orientale.
- Taft, R. F. (2001). Anton Baumstark's Comparative Liturgy Revisited. W: R. F. Taft, G. Winkler (red.), *Comparative Liturgy Fifty Years after Anton Baumstark (1872-1948). Acts of the International Congress Rome, 25-29 September 1998* (191-232). Roma: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium.
- Taft, R. F., Parenti, S. (2014). *Storia della liturgia di S. Giovanni Crisostomo*, t. II. *Il grande ingresso*. Grottaferrata: Monastero Esarchico.
- Timokhina, E. (2021). Czy ja mam powołanie? *Posłaniec świętej Teresy* (7), 19.
- Timokhina, E. (2022). Zapiski podróżne. W: J. Mitrzak, *Misja na Syberii z aneksem „Zapiski podróżne” od naocznego świadka* (112-131). Siedlce: Unitas.
- Timokhina, E. (2025). *Na prawym brzegu rzeki Ob*. Siedlce: Unitas.
- Todt, H. H. (2019). Die Pilgerreise des Magisters Thietmar. *Concilium medii aevi* 22, 1-62.
- Tomasz z Akwinu. (1999). *Dzieła wybrane* (tłum. J. Salij, K. Suszyło, M. Starowieyski, W. Giertych, opr. J. Salij). Kęty: Wydawnictwo Antyk – Marek Derewiecki.
- Tomasz z Akwinu. (2000). *Suma teologiczna w skrócie* (red. F. Bednarski). Warszawa: Antyk.

- Tomasz z Akwinu. (2002). *Summa teologiczna*. W: S. Filipowicz, A. Mielczarek, K. Pieliński, M. Tański (oprac.), *Historia idei politycznych. Wybór tekstów*. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- Towarek, P. (2016). *Święta Katarzyna Aleksandryjska w muzycznych opracowaniach mszalnych i oratoryjnych*. W: J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński (red.). *Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś* (153-165). Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
- Trempała, J. (2015). *Psychologia rozwoju człowieka*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Trokowicz, J. (1995). *Losy Ziemi Kąkolewnickiej*. Gdańsk–Żakowola Stara: Fotoedytor Waldemar Krupa.
- Trokowicz, J. (1997). *Uśmiechu nie zakazano*. Gdańsk–Żakowola Stara: Fotoedytor Waldemar Krupa.
- Uhrin, D. (2016). The Cult of Saint Katherine of Alexandria in Medieval Upper Hungarian Towns. *Hungarian Historical Review* 5 (3), 557-586.
- Waldenfels, H. (1988). *Teologia fondamentale nel contesto del mondo contemporaneo* (tłum. C. Danna). Milano: Edizioni Paoline.
- Werth, J. (2014). *Pismo do JM. Ks. prof. dr. hab. A. Dębińskiego, Rektora KUL, w sprawie studiów doktoranckich Eleny Timokhiny, Nowosybirsk 4.05.2014 r.*
- Werth, J. (2015). *ДЕКРЕТ Каноническую Миссию на проведение катехизации для Елене Владимировне Тимохиной, Новосибирск 20.10.2015, № 62.*
- Węclawik, J. (2015). Kościół katolicki a odrodzenie religijne wśród narodów Syberii Wschodniej. W: S. C. Napiórkowski (red.), *Jezus Chrystus w Rosji, wczoraj i dziś* (289-307). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Wilmart, A. (1914). Le „Comes” de Murbach. *Revue Bénédictine* 30 (1-4), 25-69.
- Winkler, G. (2002). *Das Sanctus. Über den Ursprung und die Anfänge des Sanctus und sein Fortwirken*. Roma: Pontificio Istituto Orientale.
- Witkowski, T. (2013). *Psychomanipulacje – jak je rozpoznać i jak sobie z nimi radzić?* Taszów: Moderator.

- Wojciszke, B. (2019). *Psychologia społeczna*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
- Wojtyła, K. (1955-1957). W poszukiwaniu podstaw perfekcjonizmu w etyce. *Roczniki Filozoficzne* 5 (4), 303-317.
- Wojtyła, K. (1994). *Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Seria: Człowiek i moralność*, (t. 4, red. T. Styczeń, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek). Lublin: TN KUL.
- Wright, J. (1988). Kościół i kapłaństwo (tłum. L. Woroniecki). W: L. Balter (red.), *Kapłaństwo* (303-314). Poznań: Pallottinum.
- Zieliński, J. (2019). Teoria cywilizacji według Feliksa Konecznego. *Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie* 26, 298-303.
- Znak, A. J. (1993). *Historia liturgii*. Oleśnica: Signum.
- Zwoliński, A. (2007). *Scjentologia*. Kraków: Wydawnictwo WAM.
- Дуров, В. (2002). *Ордена Российской империи* [Durow W. *Ordery Imperium Rosyjskiego*]. Москва [Moskwa]: Белый город [Białe miasto].

